

УДК: 301.085:15:371,95(045)

Sardorbek ABDULLAYEV,

The senior teacher, The Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan (PhD)

E-mail: asardorbek85@mail.ru

based on doctor of economic sciences, professor N.S. Alikoriyev's review

SOCIAL ISSUES AND PROSPECTS FOR INCREASING THE EMPLOYMENT OF NEW SPECIALISTS

Abstract

In this article, in a market economy, the development of democratic values, the formation of civil society, human activity as an active subject of economic and political life, which, in turn, is necessary for the younger generation with the opportunity to learn and receive education throughout life, continuous education, creativity, the issues of creating the necessary conditions for the formation of a socially active and spiritually rich personality are explained.

Key words: employment, living standards, incomes, wage, social policy, social progress, unemployment, labour market, kinds and types of the employment.

ЯНГИ МУТАХАССИСЛАР БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ МАСАЛАЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛАРИ

Аннотация

Ушбу мақолада бозор иқтисодиёти шароитида демократик кадрятларни ривожлантириш, фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлида инсон иқтисодий ва сиёсий ҳаётнинг фаол субъекти сифатида фаолият кўрсатиши, бу эса, ўз навбатида, ёш авлодни бутун ҳаёти давомида ўрганиш ва таълим олиш қобилияти билан қуроллантириш зарурлигини, узлуксиз таълим ижодий, ижтимоий фаол ҳамда маънавий бой шахсни шакллантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: олий таълим муассасаси, модернизациялаш, юкори малакали кадрлар, рейтинг, рақобатбардошлик, таълим сифати, ўқиш муддати, педагог ходим, битирувчи, ўзлаштириш кўрсаткичи, иш берувчи.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация

В данной статье в условиях рыночной экономики, развития демократических ценностей, формирования гражданского общества человек должен выступать активным субъектом экономической и политической жизни, что, в свою очередь, должно вооружить молодое поколение способностью учиться и получать образование на протяжении всей жизни, непрерывное образование носит творческий, социально активный характер, освещаются вопросы создания необходимых условий для формирования духовно богатой личности.

Ключевые слова: вуз, модернизация, высококвалифицированные кадры, рейтинг, конкурентоспособность, качество образования, срок обучения, профессорско-преподавательский состав, выпускник, степень овладения, работодатель.

Introduction. Today, the new Uzbekistan takes its place in the ranks of the world community. Every industry in the country is developing in a timely and correct manner, and every industry breathes renewal.

In a market economy, a person acts as an active subject of economic and political life in order to develop democratic values and form a civil society. This, in turn, indicates the need to equip the younger generation with the ability to learn and be educated throughout life. Continuous education creates the necessary conditions for the formation of a creative, socially active and spiritually rich personality.

“Today, the competitiveness of any country in the world market depends not only on the availability of natural resources, but also, first of all, on the regular training of a highly educated and disciplined workforce capable of mastering modern, regularly updated technologies. Without such a labor force, it is impossible to organize new industries that form a modern structure of the economy based on high technologies”[2].

The employment as a socio-economic phenomenon can be defined as socially useful activity of citizens connected with satisfaction of personal and societal needs and generating labor income (earnings). The employment is an essential characteristic of the economy and welfare of the population of

country, while representing the economic category and social problem.

Active employment of citizens is one of the most important factors for the effective functioning of the labor market. After all, the economic development of society is determined by the full realization of the rights of citizens to work. [3]

As outlined in the UN Sustainable Development Goals until 2030, higher education is becoming the leading driver of sustainable economic growth in the world. Thanks to this, in the coming years, the world will maintain the pace of training highly qualified personnel, and by 2030 the predicted number of students in higher educational institutions will reach 414 million people, which is 4.2 times more than in 2000 [4]. Therefore, the issue of improving the quality of higher education is a necessary problem that needs to be addressed comprehensively, from the point of view of the fact that the foundation of knowledge acquired by modern specialists throughout their lives is created in higher educational institutions.

As an economic category the employment is a set of relations on the labour market regarding the participation of the population in the employment; expresses the extent of its inclusion in the labor, the degree of satisfaction of public needs and the needs of employees in paid jobs, in incomes.

The employment by the socially useful activities covers a wide range the working-age population. By the nature (sphere) of the activity of all employees can be divided into four large groups: 1) employed in remunerated activity; 2) soldiers engaged in activity that do not bring direct monetary gains (as the transition to the contract form of military service troops will be closer in status to employed in the economy); 3) students with job; 4) busy raising children and maintaining the household [3].

By way of participation in the labour force employed in the economy can be divided into three subgroups: 1) employees employed on the basis of sales of their workers; 2) employers/entrepreneurs, who are implementing their organizational and entrepreneurial skills; 3) self-employed (those who working for the wash account; members of production cooperatives that do not use hired labor on a regular basis) [4].

In accordance with the International classification of status in employment there are six occupational groups: 1) employees; 2) employers; 3) persons working for own account; 4) members of producers' cooperatives; 5) contributing family workers; 6) workers not classifiable by status [5].

Material and methods. Depending on the purpose of analysis uses a different classification of the employment. As a social problem, the employment plays a crucial role in the formation and development of professional abilities of each person in the formation and disclosure of his personality. The work in process of the employment creates the main wealth of the society and ensure its progressive development, contributes to social progress of the world community. In contrast of the employment – the unemployment has a negative impact on the life of a man, his family; is a destabilizing factor leading to stagnation, degradation of certain regions, social upheavals in society. Precisely because unemployment is a serious socio-political problem, the employment must be in the spotlight of society and the state, its socio-economic policy.

In this capacity, the state employment policy is a set of measures aimed at stimulating the involvement and effective use of citizens in the sphere of labour to achieve the goals of the individual and society. The basis for the creation and implementation of this policy is the concept of the employment as a system of beliefs, ideas, revealing the nature of employment of the population at a certain stage of socio-economic development of society. In Uzbekistan the concept of the employment is being worked out in conditions of formation of market economy with social orientation. Its main provisions are set out in the Law "On employment of population in the Republic of Uzbekistan". In this law also in the Constitution of the Republic of Uzbekistan reflects the basic principles of the employment [1].

The first principle reflects the exceptional right of citizens to freely use their abilities for productive and creative labour; forced labour in any form is not allowed (except for special cases established by law). Thus, the voluntary labour as the universal value enshrined in the law. The employment in sectors of the economy (national economy) is not the only sphere of public benefit activity. The sphere of work is one of equal and equally accessible spheres of activity, along with study, housework, parenting, social, religious and other activity. The citizens' unemployment is not a ground for bringing to administrative responsibility. People can freely choose the kind of activity, place and form of his abilities. This principle implies the right of man to work there and so where and how much it needed him. Regardless of gender, age, nationality, all are available in permanent, partial, temporary, occasional employment, part-time, flexible-time

arrangements. The role of society and the state with realization by the person of this principle is to create for everyone equal legal conditions of the employment.

The second principle reflects the responsibility of the state to create conditions for the realization of the rights of citizens to work and freely chosen the employment. The responsibility of the state associated with the principle of promoting employment of citizens, the disclosure of their interests and abilities when selecting the type and activity of public activity. The state employment promotion and creation conditions for it consists in the adjustment of indirect measures (economic, legislative, social) of the economic behavior of citizens in purchasing or relevant qualification for the employment or another activity, in finding a suitable job or school. The principle of the employment promotion has several aspects, along with indirect control of the desired direction of the employment; it is in active and interested participation of subjects in the social-labor relations (government, employers, trade unions) in directing the development of the employment and its regulation. Their close interaction in the development of the employment has a great impact on the qualitative characteristics of educational and vocational-qualification structure of the employed population and its industrial and demographic structure, socio-economic mobility and competitiveness.

The third principle reflects a comprehensive approach to solving employment problems; it involves the coordination of efforts of authorities of all levels, the interaction of mechanisms of state regulation and market self-regulation, the using of financial possibilities of extra-budgetary funds, funds of enterprises, public associations and citizens, to achieve economic and social efficiency of the programmes of the employment assistance.

Results. In a market economy there is no direct centralized administration and control system employment. In this system, the main regulators are the laws, decrees, legal acts, programmes to promote and encourage employment agreement between subjects of the social and labour relations at the national, regional, sectoral level and at the enterprise level; the important role belongs to investment, tax and financial-credit policy. The state in this system is the focal point, the creator of framework conditions for the functioning of the mentioned units (controllers) of the system.

The state, through the employment policy at the state and regional levels, pursuing strategic and tactical objectives. The strategic employment policy objectives consist in achieving a high standard of living of the population, creation of conditions for versatile development of a person on the basis of improving the efficiency of the economy. Tactical goals aim to balance the supply and demand of labour on the basis of supply and demand of jobs, the provision of full, productive and effective employment. The market mechanism in the regulation of the employment aimed at increasing production efficiency and, consequently, the elimination of inefficient jobs, the release of workers not satisfying the requirements of demand. The state level of the state employment policy includes a range of active and passive measures to create and preserve jobs and prevent mass unemployment, keeping it on a socially acceptable level ("normal", "natural"), training and retraining the labour force that meets the requirements of scientific and technical progress and the labour market, the development and implementation of large programs and projects provide a way out of stagnation of the depressed regions, etc.

Discussion. Regional level of the public employment policy pursues the same strategic and tactical objectives as the state level, but involves better use of existing capacity in the region, innovative ways of solving the employment problems.

Among them are the elimination of administrative restrictions on labour mobility; training and retraining of the workforce with consideration of the peculiarities of labour in the region; support (administrative, fiscal) activity of employers to create jobs, including for people with limited employment opportunities; expansion of the range of public works for long-term residing in the status of unemployment; the establishment of cooperation between the administrations of labor-surplus and-deficient regions on the temporary use of labour-based contracts; the attraction of foreign capital in regions with a high unemployment rate, including for small and medium businesses and training the workforce.

The main direction of the state policy of the employment at all levels of regulation is to create economically viable jobs, which determine the demand for labour and ensure a balance with labor supply. The supply of labor greatly exceeded the demand, the state should conduct targeted preventive policy on social support for different vulnerable layers of the working - age population-could leave the labour market, reducing pressure on existing vacancies and reducing, thereby, the intensity of the current labour market.

An important factor in the improvement of social labor is the increase in the efficiency of the economy through the strengthening of labor motivation, through the transfer of the means of production in private hands (privatization), through the wage growth, through the provision of normal conditions of work and life, improving the competitiveness of workers, ensuring their social protection in case of dismissal, through the freedom of movement (migration) within the country and the region, through the creation of the housing market.

Conclusion. The account of the population by employment status allows to distinguish the following types of the employment [7]:

1) the productive employment is in the public spheres of material production; it brings the workers labor income; excludes hidden unemployment of persons formally employed, but do not produce anything (such persons form the production of excessive number of employees holding formal jobs non-economic and fall under the procedure of release in connection with the reduction or restructuring of production);

2) the useful employment, which applies to all socially important types of employment, including full-time study, military service, raising children, maintaining the home and personal farms, care for sick family members, elderly citizens, social and religious activities of able-bodied citizens;

3) the rational employment, which reflects the ratio of the productive employment to other forms of useful

employment or the distribution of labor resources of the society in the spheres of public benefit activities, including the distribution of labor potential of the occupations, industries, economy sectors;

4) the full-time employment in which all who wish to work at the prevailing (dominant) level of real wages have jobs; according to another estimate, the full-time employment occurs when the demand everyone to jobs comes from the economic feasibility of the proposed jobs. In relation to individual the full-time employment is work within normal working hours (week) established by law.

Thus, if the demand for economically viable jobs will be met by appropriate vocational qualification structure of the labour supply, this would mean the full-time employment. Without the continuous improvement of working places, creation of new, meeting modern requirements, and output from the production process of old, do not meet the economic feasibility of the impossible to achieve social progress, the interests of the society and of each person. The attainment of full employment cannot be achieved using a single market mechanism, need constant regulation of this process by the state and society, primarily in education, science, health, environmental, and national security, the functioning of the so-called natural monopolies (railroads, power and pipeline networks);

5) the effective employment is the employment that provides a decent income, growth of educational and professional level of working citizens on the basis of the growth of social productivity, and preserving the health of employees. By another measure, effective employment is a viable, productive, socially useful and rational employment, satisfying the social and personal needs. Thus crucial importance for any society is productive employment, which, first, determines the economic potential of the country; secondly, shape the level and quality of life of the population; third, is an essential component of the full-time and the effective employment of the key tasks of socio-economic policy.

The full-time employment is possible at a certain deviation of existing jobs from the status of economically feasible, the disparity between their occupational composition and educational level. In this situation, both the workers, and the state will bear the economic and social losses. Some workers will receive low wages, not providing normal existence, and the state society should receive less money in the budget and social funds.

REFERENCES

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2021
2. Mirziyoev Sh.M. A rapidly developing economy needs modern personnel. Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting on "Further development of higher education, improving the quality of training, expanding the integration of science and production." Tashkent, October 24, 2018 Source: <http://press-servis.uz> .
3. Sarukhanov E. The labor market and the employment market: contradictions, definitions and interpretations // - M. Zh. Man and labor. 2005. -№2.-315 p.
4. Rudenko G.G., Kulapov M.N., Kartashov S.A. Labor market. - M.2007.-430 p.
5. Abdurahmonov Q.X. Labor economics theory and practice. - T.: "FAN" publishing house of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2019. -670 p.
6. Abulqosimov H.P. Macroeconomic regulation and sustainable development of Uzbekistan. - T.: Akademiya, 2011. -186 p.
7. Vaxabov A.V. Social funds in the system of market relations. - T.: Sharq, 2003.-320 p.
8. Rasulova D. V. Theoretical foundations of the development of labor migration / Monograph. - Tashkent, "Finance" publishing house, 2010. -271 p.
9. Danilov A.N. Perexodnoe obshchestvo: problems of sistemnoy transformatsii. - Minsk: Universitetskoe, 2007.-432 p.

УДК:377.36.016:316.454.5:004

Хабиба АГАЛИЕВА,

Педагогик инновациялар, профессионал таълим бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти таянч докторанти
E-mail: agaliyevahabiba@gmail.com

ДТТУ доценти, н.ф.ф.д. О.О.Даминов тақризи асосида

TECHNOLOGY OF FORMATION OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE

Abstract

This article highlights communication and its content in the formation of communicative competence among students and the technology of formation of communicative competencies. It also talked about the goals and levels of formation of communicative competencies among teachers.

Key words: Competence, communication, communicative competence, educational, professional competence, educational process, level of communication, communication goals, communication technology

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация

В данной статье освещается коммуникация и ее содержание в формировании коммуникативной компетентности у студентов и технологии формирования коммуникативных компетенций. В нем также говорилось о целях и уровнях формирования коммуникативных компетенций у педагогов.

Ключевые слова: Компетентность, коммуникация, коммуникативная компетентность, образовательная, профессиональная компетентность, образовательный процесс, уровень коммуникации, коммуникационные цели, коммуникационные технологии

ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Аннотация

Мазкур мақолада таълим олувчиларда коммуникатив компетентликни шакллантиришда коммуникация ва унинг мазмуни ҳамда коммуникатив компетенцияларни шакллантириш технологиялари ёритиб берилган. Шунингдек, таълим олувчиларда коммуникатив компетенцияларни шакллантириш мақсадлари ва даражалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Компетенция, коммуникация, коммуникатив компетенция, таълим олувчи, касбий компетенция, таълим жараёни, коммуникация даражалари, коммуникация мақсадлари, коммуникация технологияси.

Кириш. Ҳозирги замон талабларига мос келадиган кадр замонавий илм ва билимлар билан таъминлаши керак. Шу билан биргаликда мазкур замонавий илм ва билимларни шахсий сифатлари орқали намоён этадиган кадрларни тайёрлаш таълим тизимидаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда ўқувчи коммуникатив компетентли бўлиши кераклиги талаб этилади. Коммуникатив компетенцияни шакллантириш ва ривожлантириш жараёни ҳар бир касб учун малака талабиди келтириб ўтилган. Бир томондан, Болония жараёни ва ЮНЕСКО ҳужжатларининг мутахассисларга бўлган талабларига мувофиқ, коммуникатив компетенция умумий компетенциялар рўйхатига киритилган бўлса, бошқа томондан, турли даражадаги касблар учун бу касбий компетенцияларда ҳам кўрсатиб ўтилган. Шу муносабат билан таълимни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичининг ўзига хос хусусияти-бу турли хил таълим муассасалари битирувчиларининг замонавий ахборот жамиятининг меҳнат бозори шароитига мослашиши ва ўзини ўзи англашга тайёрлигини таъминлайдиган "умумий ва касбий компетенцияларга" эга бўлиши учун таълим мақсадларининг турли таркибий қисмларини бирлаштиришни талаб этади. Коммуникатив компетенцияга эга бўлган кадр коммуникатив алоқа мақсадини шакллантиришга, коммуникатив ўзаро таъсир тактикасини яратишга, ушбу коммуникация вазиятининг иштирокчиларини позициясини ва алоқа таъсирида ўз позициясини аниқлашга, натижани тўғри йўналтиришга

ва натижавийликка ҳаракат қилади. Таълим жараёнини модернизация қилиш, таълим олувчиларни касбий фаолиятга тайёрлашда тўғри алоқа усулларини танлашга кўмаклашди ва уларга жараён амалиётини жорий этиш учун компетенциявий ёндошувларни таклиф этади. Коммуникатив компетенция феноменининг мураккаблиги, биринчи навбатда, "алоқа" тушунчасининг мазмуни билан боғлиқ бўлиб, у нафақат "ахборот алмашинуви содир бўладиган ва шахслараро алоқалар ўрнатиладиган субъектларнинг ўзаро таъсири" деб, балки ўзаро ҳамкорлик сифатида ҳам талқин этилади. Демак, ушбу таълим жараёни иштирокчилари томонидан амалга ошириладиган коммуникатив ҳаракатлар алоқа позициясини ҳисобга олишга, шунингдек умумий мақсадга эришиш учун ўзаро биргаликдаги фаолият ҳаракатларини мувофиқлаштиришга қаратилган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Коммуникатив компететция шаклланиш жараёни ва уларни таълим олувчиларнинг касбий фаолиятига йўналтириш назариялари бўйича бир қанча тадқиқот ишлари олиб борилган.

У.Мингбоев ўз илмий ишларида информатика ва ахборот технологиялари фанини ўрганишда коммуникатив компетенцияларни шакллантириш жиҳатлари кўриб чиқилган. Уларнинг фикрига кўра, компететция аниқ бир соҳадаги маҳсулдор фаолият учун зарур бўлган субъектнинг ўзаро бир бири билан боғланган

сифатлари (касбий ва умуммаданий) мажмуасини ўз ичига олади [3].

МДХ олимлари томонидан Тесленко ва Латинцев коммуникатив компетенцияни шакллантиришнинг тўрт даражасини ажратиб кўрсатадилар:

1) вазифаларнинг репродуктив даражаси энг юқори даражани эгаллаган асосий даража;

2) мақбул адаптив, талабалар коммуникатив компетенциянинг барча таркибий қисмларига талаб даражасида ега бўлмаганда, лекин шу билан бирга унинг намоён бўлишига тайёрлигини кўрсаца (тартибсиз бўлса ҳам) ва сезиларли салоҳиятга ега бўлса;

3) ижодий-изланиш-талабалар коммуникатив компетенциянинг старли даражада ривожланганлигини намоёниш этадилар, муаммоли вазиятларда муваффақиятли ҳаракат қиладилар, ахборот муҳитига мослашишга тайёр;

4) рефлексив-баҳоловчи — талабалар ўзларини қизиқтирган муаммоларни мустақил равишда аниқлайдилар ва уларни ҳал қилиш учун коммуникатив вазиятларни ташкил қиладилар.

Коммуникатив компетенциянинг энг юқори даражаси инсонни қизиқтирган муаммоли вазиятларни ҳал қилиш ва ахборот муҳитини ташкил қилиш учун шакллантирилган билим, қўникма ва фаолият усулларидан фойдаланишга тайёргарлигидадир. Бунинг учун қуйидагиларни эътиборга олиши лозим:

1) гуманистик йўналишнинг муайян фазилатлари;

2) нуқтий билим, қўникма ва малакалар ва нуқ техникаси (когнитив, таъсирчан, тартибга солувчи);

3) касбий фаолият соҳасида коммуникатив билим, қўникма ва малакаларни амалга оширишга тайёргарлик ва ушбу тайёргарликни амалга оширишга интилиш.

Коммуникатив компетенцияни шакллантиришда шахснинг коммуникатив компетенцияси икки таркибий қисмдан иборат бўлиб, булар— умуммаданий ва касбий компетенциялардир [4].

Тадқиқот методологияси. Умуммаданий коммуникатив компетенция инсоннинг турли вазиятларда мулоқот қилиш қобилиятини тавсифлайди ва қундалик алоқа амалиёти даражасида амалга оширилади. Шахснинг касбий фаолиятида махсус коммуникатив компетенция зарур ва ўзига хос таркиб билан ажралиб туради. Шундай қилиб, кадрлар учун, коммуникатив компетенция зарур бўлиб, у коммуникатив ўзаро таъсир стратегияси, мақсадга эришиш усуллари ва алоқада олинган натижани бирлаштириш технологияси билан тавсифланади. Ташкилий ва бошқарув фаолияти контекстида шаклланган коммуникатив компетенция кадрга самарали алоқа усуллари орқали иш берувчи ташкилотнинг ташкилий тизимининг мақбуллигига таъсир кўрсатишга имкон беради. Замонавий бошқарув шароитида коммуникатив компетенция иш берувчилар талабининг биринчи поғоналаридан жой эгаллаган компетенциялардан бири ҳисобланади. Таълимни ривожлантириш нафақат кадрлар ривожини балки иқтисодий ва сиёсат учун ҳам ажралмас бир бўлак ҳисобланади. Жаҳон бозори талабларига рақобатбардош кадрларни тайёрлашда, ўқувчи ёки талабаларнинг коммуникатив компетенцияси ривожланганлик даражаси муҳим вазифани бажаради. Замонавий таълим шахсий ресурсни бошқариш билан бирга касбий фаолиятни ҳам назарда тутди. Умумий компетенциялар касбий компетенциялар билан чамбарчас боғлиқ, уларни уйғунлаштириш ва касбий фаолият жараёнига тadbiq этишнинг устувор йўналишларини таркиб топтиради. Келажакда жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган кадрларни тайёрлаш мақсадида, таълим муассаси ўқитувчилари компетентли ёндашув асосида

керакли методлардан фойдаланган ҳолда дарс жараёнини ташкил этиши ва уни таълим олувчилар ўртасида қизғин муҳокама қилинишини тарғиб этиши керак.

Коммуникатив компетенция қуйидаги қўринишларда акс этади: касбий ва ўқув вазиятларда мулоқотга ишонч билан кириш, фикрларини аниқ етказиш, ҳаракатларини аниқ тасвирлаш қобилияти; гуруҳда самарали ишлаш, гуруҳ раҳбари ва аъзоси ролларини бажариш, шунингдек, вазифани аниқлаштириш, умумий вазифани ҳал қилиш учун бошқа гуруҳ аъзоларининг қўникмаларини аниқлаш ва улардан фойдаланиш, зиддиятли вазиятларни самарали ҳал қилиш, ўзларини рағбатлантириш ва бошқалар.

Хорижлик олимлар М.Canale ва M.Swain асарларида коммуникатив компетенцияларни шакллантириш ва ривожлантириш муаммоси коммуникация қўникмаларини ривожлантиришнинг оқилона механизмининг яратилиш асосида кадрларнинг шахсий ва касбий ресурсларини такомиллаштириш зарурати ва имконияти нуқтаи назаридан қўриб чиққанлар.

Таҳлиллар ва натижалар. Ҳозирги вақтда коммуникатив компетенцияни шакллантириш ва ривожлантиришга ёндашувлар орасида моделлаштириш энг самарали технология ҳисобланади. Бунда коммуникатив компетенция таълим олувчиларнинг ўқув натижаларида ўз аксини топадиган ва ўқитиш жараёнига осонгина мос келадиган ва уни лойиҳалашга имкон берадиган модел ҳисобланади. Таълим олувчиларда коммуникатив компетенцияни шакллантириш мақсади, аввало:

таълим олувчиларнинг замон талабларига жавоб бериши

таълим олувчиларда умумий ва касбий компетенцияларни шакллантириш

таълим олувчиларнинг олган билимларидан ютуқлари

Ўқув жараёнини мақсадларни белгилаш, режалаштириш ва ташкил этиш, шунингдек, уни такомиллаштириш ва натижалар қўринишидаги мақсадларни амалга оширишга ёрдам берадиган таълим муҳитидаги ўзгаришларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш асосини ташкил этади. Мақсадлар коммуникатив компетенцияни шакллантириш бўйича ўқув фаолиятини лойиҳалашни мақсадини белгилашдан бошлаймиз, чунки ўқув жараёни модели доирасида аниқ белгиланган мақсадлар ўқитувчига якуний натижага эришишдан олдин уларни амалга оширишдан қочишга имкон бермайди ва ушбу натижани бошқариш усулини аниқлашга имкон беради.

Коммуникатив компетенцияни шакллантириш учун ўқув фаолияти моделининг ҳар бир элементини батафсил қўриб чиқамиз:

Биринчи даражадаги мақсад коммуникатив компетенция шакллантиришнинг миллий ва глобал даражадаги касбий алоқа шароитида коммуникация қўникмаларини самарали қўллаш оладиган кадр, доимий касбий ривожланишга тайёр бўлган малакали мутахассис бўлиши керак. Иккинчи даражадаги мақсадлар таълим олувчиларнинг маълум бир мақсадли гуруҳнинг эҳтиёжларини, шу жумладан уларнинг шахсий ва касбий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилади.

Учинчи даражали мақсад эса коммуникация қўникмаларини диагностикалаши ва муҳитга тўғри ёндашиши ва талабларни ҳисобга олишини назарда тутди.

Технология сифатида илмий, яхлитлик, изчиллик ва мураккаблик тамойиллари нуқтаи назаридан

коммуникатив компетенцияни шакллантириш орқали биз таълимни ташкил этишда интерактив фаолият сифатида кўриб чиқдик.

Касбий амалиёт даврида самарали коммуникатив алоқаларни йўлга қўйиш ва бойитиб бориш, унга таъсир этувчи омилларни имкониятларини ўрганиш лозим. Шакллантирувчи босқичда таъсир динамиксини яратиш учун ўқув жараёни ташкил этишни турли шакллари ва унинг самарадорли даражаси ўрганилади ва баҳоланади. Бу жараёнда интерфаол ўқитиш усулларини қўллаш энг технологик ва самарали ҳисобланади. Коммуникатив компетенция шаклланиш жараёнида, гуруҳ ёки жуфтлик ишларида симуляцион ўйинлар ва профессионал контекстларни кўриб чиқиш жараёни ижобий натижа беради. Шу билан бирга, мавжуд касбий тажриба ва ривожланаётган коммуникатив компетенция келажакдаги мутахассисга самарали касбий фаолиятни ижтимоий масъулият билан бирлаштиришга имкон берадиган бирликни ташкил этишга ва шу билан рақобатбардошлигини оширишга ва унинг потенциал иш берувчига тавсия этилишига муҳим тўртки бўлади. Фаол ва интерактив ўқитиш усуллари, шу жумладан диалогли семинарлар, психологик ўйинлар семинарлар, гуруҳ муҳокамалари, ролли ўйинлар коммуникатив компетенцияни шакллантиришга ва умуман таълим жараёнида ўқитиш учун фойдаланилганда бир қатор афзалликларга эга. Биринчидан, ушбу жараён шахсий ва корпоратив мақсадларга эришиш учун коммуникатив компетенцияларга эга бўлган малакали мутахассисга айлантириш учун қулай муҳит яратишга имкон беради.

Иккинчидан, интерфаол технологиялардан фойдаланиш таълим олувчининг нафақат ўқитувчи билан, балки бир-бири билан самарали коммуникатив алоқасини ўрнатиш учун самарали ҳисобланади. Моделлаштирилган кундалик ва касбий вазиятларнинг турли ролларини синаб кўриш орқали талабалар бир вақтнинг ўзида ҳаёт ва иш учун автономия ва мулоқот қобилиятларини шакллантирадиган Бундан ташқари, интерфаол топшириқларни бажараётганда таълим олувчи нафақат тенгдошлари билан, балки ўрганилаётган материал билан, шунингдек, ўртоқлари билан баҳам кўрган ўз ғоялари билан бўлиши ва шунингдек касбий фаолиятига бўлган қизиқишни сақлаб қолади, о'зини ва бошқаларни муаммосини ижобий ҳал қилишга ундайди. Интерфаол технологияларнинг муҳим афзаллиги шундаки, улар таълим олувчида мавжуд бўлган коммуникатив тажрибани ҳисобга олиш ва ундан фойдаланишга имкон беради, симуляцион ўйинлар эса касбий фаолиятда коммуникатив компетентлигини бойитибгина қолмай, уни ўз траекториясини тузишига имконият яратади.

Хулоса ва таклифлар. Таълим технологияларини қўллаш ва улардан самарали фойдаланиш, коммуникатив компетентликни шакллантиришнинг ҳар қандай босқичларида ўз таъсир кучини кўрсатади ва таълимга компетентли ёндашувни талаб этади. Таълим олувчиларда коммуникатив компетенцияларни шакллантириш учун таълим жараёнларида шахсга йўналтирилган ва компетенциявий ёндашувлардан фойдаланиш орқали эътибор касбий ва умумий компетенцияларга эътибор қаратиш лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ 5812 сон Қарори “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 августдаги 466 сон Қарори “Ўзбекистон Республикасида узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим тизimini тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”
3. Мингбоев У.Х. “Ўқувчиларда коммуникатив компетенцияларини такомиллаштириш методикаси”:Дисс.... п.ф.н.-Т.:2019.-29-56б.
4. Муслимов Н.А. “Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси”. Тошкент – «Фан ва технология» – 2013 1286 26-27б.
5. Столяренко Л.Д. Педагогика. - Ростов н/Д: Феникс. 2013.
6. Рахимов З.Т. “Инновацион ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантириш технологияси”:Дисс....п.ф.н.-Т.:2019. 32-44б

УДК: 614.46:17.036

Нилуфар АГЗАМОВА,
к.ф.н., и.о. профессор Национального университета Узбекистана
E-mail.: nilufar_agzatova@mail.ru

На основе рецензии доцента ТДИУ доктора философии PhD X.Обломуродовой

SOCIAL AND ETHICAL RESILIENCE IN A POST-COVID-19 WORLD

Abstract

Changes in the geopolitical world order, economic, social and ethical consequences of the COVID pandemic make it possible to assess the current period of development as an extraordinary instability. Various ideologies and currents emerge. The most controversial manifestation of the post-COVID world is the phenomenon of the anti-vaccine movement. Anti-vaccinationism has become widespread in many countries. The question of whether to be vaccinated or not to be vaccinated has acquired the status of an ethical dilemma. Paradoxically, a situation has arisen where the global overcoming of the pandemic all over the world depends on the individual solution of this dilemma by each citizen.

Key words: Personal autonomy, antivaxer, vaccination, COVID-19, moral dilemma, pandemic, social skills.

COVID-19 DAN KEYINGI DUNYODA IJTIMOIIY VA AXLOQIY BARQARORLIK

Annotatsiya

Dunyoning geosiyosiy tartibidagi o'zgarishlar, COVID pandemiyasining iqtisodiy, ijtimoiy va axloqiy oqibatlari hozirgi rivojlanish davrini favqulodda beqarorlik sifatida baholash imkonini beradi. Turli mafkura va oqimlar mavjud. Post-COVID dunyosining eng munozarali ko'rinishi bu vaksinalarga qarshi harakat fenomenidir. Ko'pgina mamlakatlarda anti-vaksinatsiya keng tarqalgan. Emlash yoki emlamaslik masalasi axloqiy dilemmaga aylandi. Ajablanarlisi shundaki, butun dunyo bo'ylab pandemiyani global yengib o'tish har bir fuqaroning ushbu dilemmani individual hal etishiga bog'liq bo'lgan vaziyat yuzaga keldi.

Kalit so'zlar: Shaxsiy avtonomiya, antivaxser, emlash, COVID-19, axloqiy dilemma, pandemiya, ijtimoiy ko'nikmalar.

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В МИРЕ ПОСЛЕ COVID-19

Аннотация

Перемены геополитического мирового порядка, экономические, социальные и этические последствия КОВИДной пандемии позволяют оценить современный период развития как экстраординарной нестабильности. Возникают различные идеологии и течения. Наиболее неоднозначным проявлением постковидного мира является феномен антипрививочного движения. Антивакцинаторство получило широкое распространение во многих странах. Вопрос, вакцинироваться или не вакцинироваться, приобрел статус этической дилеммы. Парадоксальным образом сложилась ситуация, когда от индивидуального решения данной дилеммы каждым гражданином зависит глобальное преодоление пандемии во всем мире.

Ключевые слова: Автономия личности, антиваксер, вакцинация, КОВИД-19, моральная дилемма, пандемия, социальные навыки.

Введение. Пандемия, вызванная вирусом КОВИД-19, возникла внезапно, но не неожиданно. Как пишут эксперты, скученность и урбанизированный образ жизни современной цивилизации; скорость глобальной миграции населения Земли, – «на мертвые пятна бетона по всей планете»[1] – вот причина разгула в биосфере. Еще в 1965 обнаружили респираторную инфекцию 229E. КОВИД-19 не первый короновирус, который проявился в начале 21 века. До него были вспышки птичьего, свиного гриппа, (SARS-CoV, 2002; Эбола, H1N1, 2009; MERS 2015). Наконец КОВИД-19 – SARS-CoV-2, возникший в самом конце 2019. Негативно ощущаемый вирусный ответ природы за нарушения баланса в биосфере является закономерным, и возможно, справедливым.

Вирус по своей природе двоякое образование. С одной стороны это неживая структура. Но стоит ему попасть в подходящие условия (влага, тепло), он превращается в прожорливого живого паразита, живущего за счет организма-хозяина, в который попал. Оживший вирус губит хозяина, если чрезмерно размножается в его теле и если не успеет переселиться в нового хозяина.

Стало общим мнением утверждать, главный паразит природы – человек, потребительски относящийся к окружающей сфере. Умеренность – золотое правило и паразитов, и человеческой морали: ничего слишком. Мы забываем истину от Авиценны, что «материя – мы можем под материей подразумевать природу – не является онтологически подчиненной», то есть материя по происхождению сама по себе есть, существует, и эта материя (природа) в своем происхождении не подчинена человеку.

В разгар пандемии, как обозначение «вакцины», стали пользоваться кратким «вах». Соответственно противники вакцинации (вах) именуются «anti-vaxxer»[2]. Оно было названо главным словом 2021 г.

Пандемия изменила образ жизни людей. Усилилось социальное дистанцирование, принявшее размеры пандемии[3]. Требование соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, носить маски, – эти запретительные меры (самоизоляция, социальное дистанцирование, маски) вызвали неоднозначную реакцию общества. Наибольшую негативную реакцию населения спровоцировала начавшаяся массовая

вакцинация от КОВИД-19 – SARS-CoV-2. Наряду с санитарно-гигиеническими мерами массовое вакцинирование – необходимость наших дней. Некоторые страны демонстрировали элементы принуждения к массовым прививкам.

Фактически одновременно с вакцинацией появилось противоположное движение со своей идеологией, аргументацией. Где-то это движение приняло форму стихийного недовольства. В некоторых государствах оно имеет организационную структуру. Основным путем распространения антипрививочной аргументации являются соц сети и традиционные СМИ. Масштаб антипрививочного движения приобрел в некоторых сообществах скорость и размер эпидемии, настолько им массово «заразились» адепты антипрививочной идеологии.

Аргументы антиваксеров носят не столько научный характер, сколько социально-этический. Вакцинация воспринимается как социальное зло, ограничение свободы воли и прав личности. Из вопроса рационального выбора согласие или отказ от вакцины превратился в трудную моральную дилемму.

Родилось множество мифов, которые преподносят пандемию Ковид-19 как плод злых намерений исследовательских центров по разработке биологического оружия, а вакцину как способ чипирования с целью тоталитарного контроля населения, как путь сократить численность социально поддерживаемого групп (пожилые, персоны с ограниченными возможностями здоровья), происки врагов.

Пандемия вызвала спад экономики во всём мире, а экономический спад, в свою очередь, ведёт к политической нестабильности. В совокупности эти факторы повышают привлекательность конспирологических мифов в обыденном общественном сознании. Возродился интерес к пресловутой теории народонаселения Мальтуса, а пандемия трактуется как применение массового биологического оружия.

Литературный обзор. В подготовке данного материала использовались соответствующие документы ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО. (Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data; Global Immunization Vision and Strategy, etc). Привлекались материалы по истории медицины, точнее, история преодоления оспы, полиомелита, эболы. В частности, работа Richard Preston интересна тем, что в ней представлена не только хроника возникновения и борьбы против эболы, но и дана этическая оценка «вклада» человечества» в возникновение и развитие эпидемий.

Что касается проблематики этических дилемм, то изучался подход к теме Л. Колберга, Ж-П. Сарта, А. Макинтаера, Э. Донона, Ю. Кубарь, А. Разина. Изучались также работы вирусологов, упомянем работы I. Уша [4], L. Khan [5] и их коллег, а также российских ученых А. Борейко, Е. Кунина, Т. Ильичевой [6], которые помогли разобраться в сущности антивакционерства.

Материалы и методы. В процессе исследования изучались тексты философских источников (Авиценны, Тайер Де Шардена, М. Фуко, П. Сингера, Ю. Кубарь [7]). При этом применялись методы критического и сравнительного анализов. Исследования философов, экспертов сопоставлялись сквозь призму универсальных моральных ценностей, положений классической теории мораль и современной биоэтики.

Выводам автора способствовали результаты глубинных интервью с антиваксерами, анализ статистики по теме.

Результаты. Пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, разрасталась со стремительной скоростью и высокой смертностью. Очень скоро стало очевидно, что санитарных мер, социального дистанцирования, ношения масок и дезинфекции недостаточно. Двухлетняя жизнь в условиях пандемии КОВИД-19 показывает, что для её преодоления медицинских и гигиенических мер, дополненных политическими мерами, например, объявление локдауна в стране, не решило проблему.

Проверенным средством преодоления эпидемий является вакцинирование. Человечество таким путем преодолело оспу, полиомиелит, другие инфекционные заболевания.

Однако вакцина от КОВИД-19 встретило стойкое сопротивление населения во многих государствах, в том числе, европейских, в Российской Федерации, где имеются серьезные научные школы вирусологии и успешный опыт вакцинирования. Среди населения курсировало множество слухов и мифов.

Вакцина это контролируемая провокация роста антител для блокировки болезнетворного воздействия живого вируса, в случае, если он проникнет в организм. Сложность борьбы с этим вирусом не только в том, что он легко распространяется воздушно-капельным путем, но и в его продвинутых антителозависимых свойствах – в трудностях выработать на него антитела из-за постоянной мутации.

Причинами роста числа антиваксеров от коронавируса можно назвать следующие:

изначальный скепсис по отношению к новому шагу научного прогресса (история вакцинации свидетельствует об отчаянном сопротивлении не образованного населения) [8];

боязнь осложнений после прививки; широкое распространение слухов и мифов;

цейтнот, объективная нехватка времени для полноценного завершения разработок вакцины от КОВИД-19, пандемия разгоралась стремительно;

не был также строго обозначен перечень заболеваний, про которых вакцина противопоказана.

На наш взгляд, в качестве причин обоснованно назвать и следующие:

это форма протеста, вызванным ухудшением качества жизни общества (закрылись рабочие места, снизилось экономическое благосостояние население, недостойное поведение лидеров государств, к примеру, вечеринка Б. Джонсона в период карантина);

выражение недовольства ограничением привычных прав и свобод, поспрание моральных норм (принуждение к вакцинации через угрозу потерять работу, ограничение передвижения, социальная изоляция).

Индивидуальное отношение к вакцинированию приобрело статус шекспировской дилеммы «to be or not to be». В истории философии широко распространена моральная дилемма про трамвай с 10 пассажирами и одним человеком на рельсе [9]. Морально ли, если стрелочник ради спасения 10 пожертвует одним человеком? Что значит быть толерантным к любой позиции человека.

Мы солидарны с мнением М. Б. Хомякова, что «необходимо говорить о толерантности как об уважении при моральном несогласии с другим» [10], когда требуется известная норма, сформулированная Вольтером: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Казалось бы, толерантность должна быть безграничной.

Уважение – это признание чужого мнения равным по ценности нашего собственного. Однако в

экстремальной ситуации, или при массовом заблуждении либеральная толерантность, как всякая абсолютизация, несет в себе зёрна морального зла. По данным Associated Press, власти Китая молчали об эпидемии коронавируса шесть дней. За это время в стране заразились три тысячи человек. Эпидемия пошла гулять по планете: узкокорпоративный интерес (утаивание начала эпидемии) пришло в противоречие с общечеловеческими интересами. В то время как любое религиозное или светское этическое учение гласит о приоритете общечеловеческих интересов над национальными, корпоративными интересами.

Дальше – больше: КОВИД-19 перевернул ситуацию: один антиваксер может привести к гибели 10 человек. Приемлемо ли ради спасения большинства прибегнуть к элементам принуждения к вакцинации? Пандемия – экстраординарный период в развитии страны, он послужил индикатором морального сознания того или иного общества и конкретного гражданина, степень их готовности к общественно значимым поступкам.

Право выбора предполагает ответственность за свой выбор. Как быть, если личный выбор касается жизни и здоровья другого. Единого универсального ответа на сложные моральные вопросы нет. Трудно соблюсти баланс польза-риск. В индивидуальном масштабе этот баланс не только эмоционально окрашивается, но и легко политизируется, превращаясь в протестный лозунг.

Одно утешает, можно прогнозировать сокращение числа антиваксеров в ближайшем будущем. Многие люди убедились в относительной безопасности вакцин от коронавирусов. Они воочию видят спад заражения им после того, как началась прививочная кампания. Однако, даже при спаде ковидной пандемии, проблема противников вакцинации не исчезает. Существуют множество заболеваний, лучшей профилактикой которых является вакцинация. Это и банальный грипп, и полиомиелит, и туберкулез, мн. др., которые не снимают с повестки актуальность дилеммы: право выбора личности и общечеловеческие ценности.

Главный недруг человека не вирус, а носитель инфекции, то есть зараженный человек. Носитель вируса, пусть без внешних проявлений заболевания, представляет опасность для следующего человека. Нежелание соблюдать самоизоляцию, вакцинироваться, когда нет прямых противопоказаний – аморально. Драматическая ситуация обостряет моральные дилеммы общества, когда ответственность за себя преобразуется в ответственность за другого. Мораль – это солидарность: «лучше

заботиться, чем умыть руки, лучше быть солидарным с несчастьем другого, чем безразличным» [11].

Пандемия Ковид-19 обострила проблемы футурологических прогнозов. Прогнозы, каким будет цивилизация, можно сгруппировать так:

человечество не станет более нравственным, станет хуже (М.Уэльбек);

вернется к коммунизму (С. Жижек);

вернутся прежние недостатки (Д. Де Мази).

Какой прогноз даете вы? Несмотря на различие позиций, их объединяет общая мысль – пандемия была предвосхищена нарушением баланса в биосфере. Предыдущие эпидемии вирусов птичьего, свиного гриппа, Эбола были подготовкой к пандемии КОВИД-19, и подтверждают закономерность её вспышки. В любом случае, несмотря на разницу прогнозов, наступает пересмотр отношения человека к биосфере и к другой личности.

На наш взгляд, практика преодоления Ковид-19 наглядно показало, что в экстремальной ситуации уповать лишь на моральное сознание общества недостаточно. Без комплекса правовых норм, иногда усиление надзорных функций, не обойтись.

Эмпирические данные

30 антиваксеров, жители столицы Узбекистана Ташкента, старше 18 лет, 15 женщин, 15 мужчин, исследование проводилось с мая по июнь 2022. В результате глубинных интервью были выделены причины, почему они стали сторонниками этого движения: 11 респондентов боятся осложнений; 5 недовольны стратегией государства в прививочной кампании; моральное основание в качестве приоритетного выдвинули 5 респондентов. Остальные не смогли назвать приоритетную причину их отказа от вакцинации

Выводы. Нами выдвигаются следующие заключения. Некоторые из них:

Нарушение человечеством баланса в биосфере способствовало пандемии.

Одно из главных причин скепсиса – медицинская боязнь осложнений, массовые слухи о серьезных последствиях

Неприятие вакцинации протекает на фоне общего недовольства социально-экономическим состоянием общества и существенными ограничениями

Элементарный эгоизм, незрелость социальной и нравственной ответственности личности

Не велось работы по духовно-нравственному просвещению населения относительно необходимости вакцинации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Richard Preston. Hot Zone: The Terrifying True Story of the Origins of the Ebola Virus. 1999. 352 p.
2. Oxford English Dictionary, OED.
3. Khullar Khruv. How Social Isolation Is Killing Us // <https://www.psychologicalscience.org/news/how-social-isolation-is-killing-us.html>.
4. Ullah. Myths and conspiracy theories on vaccines and COVID-19: Potential effect on global vaccine refusals. *Vacunas* 2021; 2(22):93-97 // <https://www.elsevier.es/en-revista-vacunas-english-edition--259-estadisticas-S2445146021000315>
5. Khan L. Covid-19 pandemic: mechanistic approaches and gender vulnerabilities // <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016420302759>
6. Ilyicheva T.N. Two pandemics of the 21st century: COVID-19 and «swine flu» of 2009. *Medical Immunology (Russia)* 2020;22(6):1035-1044. (In Russ.) <https://doi.org/10.15789/1563-0625-TPO-2048>
7. Кубарь О. И. Этика вакцинации // https://www.pasteurorg.ru/files/materials/news/Etika_Vakcinacii.pdf
8. <https://www.who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination>
9. Разин А. В. Моральные дилеммы // <https://cyberleninka.ru/article/n/moralnyedilemmy/viewer>
10. Хомьяков М.Б. Толерантность и ее границы: размышления по поводу современной англоамериканской теории, - М., 2005. – С.27-28.
11. Bauman Z. Special Essay. Am I My Brother's Keeper? // *European Journal of Social Work*. 2000. Vol. 3. No. 1.

Гулпаршын АЛИМБЕТОВА,
Қорақалтоқ давлат университети мустақил изланувчиси
G-mail: alimbetovagulparshin@mail.com

НДПИ доценти, ф.ф.н З.Сейтова тақризи асосида

СИЁСАТШУНОСЛИҚДА СИЁСИЙ ҒОЯ ВА МАҒҚУРАЛАРГА ОИД ИЛМИЙ НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Аннотация

Мақолада Сиёсий мағқура – сиёсий воқелик ва ижтимоий ҳаётни акс эттирувчи маънавий шаклланиш, ижтимоий онг соҳасидаги ғоялар мажмуаси эканлиги, сиёсий мағқура илмий билимга эга бўлган мағқурачи – ишлаб чиқувчиларнинг ақлий фаолияти натижаси бўлиб, у асосан, жамият тараққиётига хизмат қиладиган таълимот ва тушунчаларни ижтимоий муносабатлар амалиётига киритилганлиги ҳақидаги маълумотлар билан ёритилган.

Калит сўзлар: Мағқура, ғоя, сиёсий мағқура

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ИДЕЯМ И ИДЕОЛОГИЯМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Аннотация

В статье утверждается, что Политическая идеология – это духовное идеология является результатом мыслительной деятельности идеологов образование, отражающее политическую действительность и общественную жизнь, совокупность представлений в сфере общественного сознания. Политическая -разработчиков, обладающих научными знаниями, и объясняется она главным образом сведениями о внедрении в практику общественных отношений учений и концепций, служащих развитию общества. **Ключевые слова:** Идеология, идея, политическая идеология

SCIENTIFIC THEORETICAL APPROACHES TO POLITICAL IDEAS AND IDEOLOGIES IN POLITICAL SCIENCE

Abstract

The article states that the Political ideology is a spiritual formation that reflects political reality and social life, a set of ideas in the sphere of public consciousness. Political ideology is the result of the mental activity of ideologists-developers with scientific knowledge, and it is explained mainly by information.

Key words: Ideology, idea, political ideology

Кириш. Ўзбекистон 2016 йилдан кейин глобал сиёсий тартибот, халқаро тараққиёт мезонларининг шаклу шамойили инobatга олинган ҳолда миллий ва тарихий хусусиятларимиздан келиб чиқиб, муайян муддатга мўлжалланган стратегиялар ишлаб чиқилмоқда. Ривожланишнинг турли жабҳаларини ўзида мужассамлаштирган бу дастурлар давлатнинг келажак беш йилдаги режаларини аниқ кўрсатиб бермоқда. Бу эса халқ билан маслаҳатлашув асосида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда мамлакатимиз президенти Шавкат Мирзиёев ўзининг “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобида батафсил тўхталиб ўтган. Унда, жумладан, шундай дейилади: “Ҳозирги даврда халқимиз энг ривожланган мамлакатларга хос ҳаёт даражасига эришиш, янги жамият қуришдек улғувор мақсадлар билан яшамоқда. Мамлакатимизнинг замонавий ва жозибador қиёфасини яратиш, Янги Ўзбекистонни барпо этиш ватандошларимизнинг асосий мақсад-муддаосига айланди [1].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Мағқура атамасининг интеллектуал самарасизлик, амалий қобилиятсизлик ва айниқса хавфли сиёсий ғояларни ўз ичига олган таълимот эканлиги ҳақидаги қарашлар 1829 йилда Трейси асари қайта нашр этилгандан кейин янада кенг тарқалди. Аммо буларнинг барчасига қарамай, мағқурага бўлган кизиқиш бу гуруҳнинг тарқалиши билан тугамади. Трейси ўз ғояларининг тарихий ривожланишини очиб беришга интилган. Шу билан бирга, у инсон табиати ҳақида универсал ва ҳақиқий билим

беришни хоҳлади. Бошқача айтганда, Трейси XIX асрда ўзининг энг юқори чўққисига чиққан Европа жамиятларининг ўрнини “фикрлар” даражасида тушунтириш ва қонунийлаштирмоқчи эди. Идеал замонавий жамиятни қандай барпо этиш ҳақидаги ғояларга параллел равишда у идеал замонавий “индивид” қандай қилиб тўғри фикрлаши мумкинлигининг аниқ формуласини тақдим этишга ҳаракат қилди[2].

Инглиз олими Стюарт Холл Британия ва Америка ижтимоий-сиёсий назариясининг мағқура тушунчасидан узоклашгани ҳақидаги қарашларини илгари суради. Британия сиёсий назарияси мағқура атамасини асосан тавсифловчи, “тизимли фикрлаш тўплами” маъносида қўлланилсада, олим англо-саксон ижтимоий назариясида мағқура концепцияси “ҳеч қачон тўлиқ ўзлаштирилмайди” деган хулосага келади[3]. Мағқура назариясини ишлаб чиқишга биринчи уринишлардан бири яна бир инглиз олими Карл Маннгеймга тегишли. Маннгейм ўзининг “Мағқура ва утопия” (1929) асарида мағқураларга маълум бир ижтимоий тузумни ҳиноя қилишга хизмат қилувчи тафаккур тизими деб таърифлаган[4]. Мағқура тушунчасидан консерватив асосда фойдаланиш Майкл Оакешотт каби мутафаккирлар томонидан ишлаб чиқилган. Анъананинг муҳимлигини таъкидлаган ва XX асрнинг энг муҳим консерватив мутафаккирларидан бири сифатида эътироф этилган Майкл Оакешотт таъкидлаганидек, “инсон сиёсий фаолиятда чексиз ва тубсиз денгизга сузиб кетди”[5].

Тадқиқот методологияси. Мафкура Ғарб цивилизацияси давлат ва фуқаролик жамияти дуализмини амалга оширган замонавий даврда пайдо бўлди. Жамиятдаги манфаатлар плюрализми, ҳокимият, таъсир ва куч манбаларининг кўплиги мафкуравий конструкцияларда ўз ифодасини топади. Дунё тартибининг биполяр модели тугаши ва Собик Иттифок парчаланишидан сўнг, мафкураларнинг тугаши ғояси яна фаол қўлланила бошланди. Унинг энг фаол жарчиси Френсис Фукуяма эди. Унинг нуқтаи назарига кўра, Ғарб либерализми, Ғарб либерал демократияси тўлиқ ва яқиний ғалабага эришди, шунинг учун келажакда замонавий дунёнинг бутун ривожланиши либерализмга асосланган жамиятга айланиш йўлида ётади[6]. Бунга параллел равишда Самуэл Хантингтон томонидан ишлаб чиқилган замонавий дунёнинг муқобил концепцияси ҳам жадал ривожланмоқда. Унинг асосий тезиси "Ғарб – дунёнинг қолган қисмига қарши" формуласи эди. Хантингтон мафкуралар тўқнашуви даврининг тугашини ва цивилизациялар тўқнашуви даврининг бошланишини эълон қилди[7]. Мафкуравий жараёнларни таҳлил қилиш учун аҳамиятли номлар қаторида машҳур инглиз файласуфи Ж. Грей номини ҳам айтиб ўтиш жоиз. 2011 йил декабр ойининг охирида унинг "Бажарилмаган нарсаларга чексиз боғлиқлик" мақоласи нашр этилди. Мақоланинг асосий тезиси Ж. Грей томонидан "дунёвий онг афсонаси" (secular myth) деб аталган тараққиёт ғоясини инкор этиш эди[8].

Бу даврда бугунга қадар халқимизнинг маънавий дунёсининг йирик намоёндалари, нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон илм фани ривожига катта ҳисса қўшган кўплаб алломалар, файласуфлар етишиб чиққан. Уларнинг бебаҳо илмий мероси давлатчилигимиз тарихи учун, миллий ғоя ва мафкурамизнинг тақомили учун ҳам қимматлидир. Мисол тариқасида, Ал-Хоразмий "Алжабр" асарида, хусусан, алгебра, янги геометрик кашфиётлар, геометрик муносабатлар билан алгебраик муносабатлар орасидаги боғланиш, алгоритмлар назарияси ва буларни келажак авлодга қандай етказишга доир бунёдкор ғояларни асослаб берди[9]. Халқимиз тарихида ёрқин из қолдирган яна бир олим – Абу Али ибн Сино тиббиёт фанига асос солиш билан бир қаторда, жамият тараққиётига доир ғояларни ижтимоий-фалсафий қарашлари билан боғлаган ҳолда кўрсатиб берган. "Эй биродарлар! Одамларнинг ботири мушкулотдан кўрқмайди. Камолот ҳосил қилишдан бош тортган киши одамларнинг энг кўрқоғидир", деб таъкидлайди[10]. Айнан шу вақтга келиб, туркий тилда ҳам бир қатор юксак савияли асарлар яратилди. Юсуф хос Ҳожиб томонидан 1069 йилда ёзиб тугалланган "Қутадғу билиг" достони бунга ёрқин мисол бўла олади. Асарда туркий халқларнинг бирлашиши, яқдил бўлиши хусусида фикр билдирилган бўлиб, "Эй турклар элати, бахт-қут бугун кулиб бокди, энди бунинг учун минг бор шукроналар айтиш керак", дейилган[11]. Халқимиз тарихида ёрқин из қолдирган улуғ саркарда Амир Темур номи ҳам давлатчилигимиз ва миллий сиёсий ғоялар шаклланишида

ўзига хос аҳамиятга эга. Амир Темур доимо эзгу ғоялар билан, жумладан, қай жойдан бир ғишт олсин, ўрнига ўн ғишт кўйиш керак, бир дарахт кестирилса, ўрнига ўнта кўчат экиш лозим, деган бунёдкор ғояга таяниб иш кўрди[12]. Айни пайтда, республикамизнинг кенг илмий жамоатчилиги, сиёсатшуно олимлари Н.Жўраев, Р.Жумаев, И.Эргашев, С.Жўраев, М.Қирғизбоев, Ж.Мавлонов, Б.Омонов ва бошқаларнинг асарлари ва монографиялари сиёсий мафкура соҳасини тадқиқ этишда муҳим ҳисса қўшган.

Таҳлил ва натижалар. Мавжуд манбалар таҳлилидан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикасида сиёсий мафкура муаммоси сиёсий фанлар доирасида алоҳида мавзу сифатида махсус ва чуқур ўрганилмаган. Глобал миқёсда жадаллашаётган сиёсий жараёнларда сиёсий мафкураларнинг ўрни ва роли ортиб бормоқда. Давлатлар ички ва ташқи сиёсатда сиёсий мафкуралардан самарали фойдаланмоқда, бу эса жамиятлардаги сиёсий жараёнларга ўз таъсирини ўтказмоқда. Шу боисдан бугунги кунда замонавий сиёсий жараёнларда сиёсий мафкуранинг ўзига хос хусусиятлари бўйича илмий тадқиқотларни олиб бориш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Хулоса ва таклифлар. Сиёсий мафкура – сиёсий воқелик ва ижтимоий ҳаётни акс эттирувчи маънавий шаклланиш, ижтимоий онг соҳасидаги ғоялар мажмуасидир. Сиёсий имкониятлар, мобилизация тузилмалари, шакллантириш жараёнлари, норозилик даврлари ва баҳсли репертуарлар замонавий сиёсий жараёнлар назарияларига оид тадқиқотларининг асосини ташкил қилади. Бу элементлар жамоат ҳаракатларининг юксалиши ёки пасайиши динамикасини тушунтиришдан ташқари, ижтимоий ва сиёсий норозиликларнинг моҳиятини ҳамда уларнинг натижаларини англаш, изоҳлаш учун ҳам қўлланилади;

Ижтимоий низола уюшган партиялар ўртасидаги доимий равишда кристалланиган тўқнашувларга мойил бўлган жамиятлар тузилишидан келиб чиқади;

Замонавийлик ва рационалликнинг инсон онгига мутлак эгаликка асосланган ёндашуви ақл билан қурилган буюк мафкураларнинг пайдо бўлишига замин яратди. Инсон онгининг постмодерн танқидлари келгуси асрларда одамларни мафкураларнинг бузғунчи таъсиридан ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлиши мумкин;

Мафкуралар, шунингдек, инсон табиати, тарихий воқеалар, ҳозирги воқеликлар ва келажак имкониятлари ҳақида даъволар ёки тахминлар қилиш орқали дунёни қандай бўлса, шундай тасвирлашга ёки талқин қилишга ва дунёни қандай бўлиши керак бўлса, шундай тасаввур қилишга интилади, ижтимоий, иқтисодий мақсадлар ва сиёсий идеалларга эришишнинг мақбул усулларини аниқлайди;

мафкура ғоялар манбаи тушунилса, у маърифий таълим сифатида инсониятни жаҳолатдан сақлаш ва жамиятнинг оқилона асоси сифатида фойдаланишда катта фойда келтиради.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – "O'zbekiston" нашриёти, 2021. 7 бет
2. Поддубный Н. В., Трунов А. А. Почему Идеология не стала наукой о рациональном мышлении? // Историческая психология и социология истории. 2016. Т. 9. № 2. С. 105-120.
3. Jeffries, Stuart. "Stuart Hall's Cultural Legacy: Britain Under the Microscope". The Guardian. London. Retrieved 10 October 2021.
4. Jeffries Stuart. "Stuart Hall's Cultural Legacy: Britain Under the Microscope". The Guardian. London. Retrieved 10 October 2021.
5. Oakshott M., Review of E. H. Carr, The New Society, in Times Literary Supplement (12 October 1951); 'Mr Carr's First Volume', Cambridge Journal, vol. 4 (1950-1), pp. 344-52

6. Fukuyama Francis. "Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy". Stanford.edu. Retrieved December 29, 2016
7. Samuel Huntington, 81, political scientist, scholar | Harvard Gazette". News.harvard.edu. February 5, 2009. Retrieved August 17, 2012.
8. "John Gray interview: how an English academic become the world's pre-eminent prophet of doom". The Telegraph. London. 28 February 2013. Retrieved 9 August 2013.
9. Муҳаммад ибн Мусо Ал Хоразмий. Ал-китоб ал-мухтассар фи ҳисоб ал-жабр вал-муқобала (Ал-жабр алмуқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб).
10. Ибн Сина. Избранные философские произведения. — М.: Наука, 1980.
11. Фитрат. Қутадғу билиг. «Танланган асарлар». (нашрга тайёрл.Х.Болтабоев). 2-жилд. — Т.: Маънавият, 2000.
12. Кароматов Х., "Темур тузуклари"ни Ўзбекистонда ўрганиш муаммолари (Темурийлар даври маданий ёдгорликлари), Т., 2003.

Shavkat ALIMUXAMEDOV,
O‘zMU mustaqil tadqiqotchisi

Taqrizchi sotsiologiya fanlari doktori, dotsent F.Ya.Parmonov,

XORIJY DAVLATLARDAGI MAVJUD MUHITNING MEHNAT MIGRANTLARIGA TA’SIRI VA IJTIMOY OQIBATLARI

Аннотация

Maqolada migrantlarning boshqa madaniy muhitda ijtimoiy normalarga, qabul qiluvchi jamiyatning tarixan shakllangan an’analariga muvofiq xatti-harakatlari tahlili umumlashtirilgan. Qadriyatlar transformatsiyalashuvining ularning milliy mentalitetiga ta’siri, mamlakatlarda migrantlarning shakllanishi va shakllanishining geografik xususiyatlari, migrantlar kontingenti, chet davlatda uzoq muddat qolishining ijtimoiy oqibatlari va migratsiya jarayonlarining boshqa ijtimoiy xarakteristikalarini ko’rib chiqilgan. Materialda migrantni jamiyatning yot elementi sifatida o’zini his etishining ma’naviy xavfsizlikka ta’siri haqida nazariy xulosalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: migratsiya, migrant psixologiyasi, migrantofobiya, migrantksenofobiya, frustratsiya, resipient, etnomadaniy transformatsiya.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ НА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Аннотация

В статье обобщен анализ поведения мигрантов в иной культурной среде в соответствии с социальными нормами, исторически сложившимися традициями принимающего общества. Рассматривается влияние трансформации ценностей на их национальный менталитет, формирование и географические особенности становления мигрантов в странах, контингент мигрантов, социальные последствия долгого пребывания за рубежом и другие социальные характеристики процессов миграции. В материале содержатся теоретические выводы о влиянии фактора самоощущения мигранта как чужого элемента социума на духовную безопасность.

Ключевые слова: миграционные процессы, социальное отчуждение, мигрантофобия, мигрантоксенофобия, фрустрация, реципиент, этнокультурная трансформация.

SOCIAL CONSEQUENCES AND IMPACT OF THE EMERGING ENVIRONMENT IN FOREIGN COUNTRIES ON MIGRANT WORKERS

Annotation

The article summarizes the analysis of the behavior of migrants in a different cultural environment in accordance with social norms, historically established traditions of the host society. The impact of the transformation of values on their national mentality, the formation and geographical characteristics of the formation of migrants in countries, the contingent of migrants, the social consequences of a long stay abroad and other social characteristics of migration processes are considered. The material contains theoretical conclusions about the influence of the migrant's sense of self as someone else's element of society on spiritual security.

Key words: migration processes, social alienation, migrantophobia, migrantxenophobia, frustration, recipient, ethnocultural transformation.

Kirish. Migratsiya jarayonida jamiyat iqtisodiy ehtiyojlarini dominant mezon sifatida qarash asosida shakllangan umumiy tasavvurlar barcha tarixiy davrlarga xos boʻlib, hozirgi globallashuv sharoitida migrantlar jamiyat iqtisodiy taraqqiyotiga, ijtimoiy va madaniy sohalarini rivojlanishiga muayyan darajada ta’sir ko’rsatadi. Migratsiya tufayli har xil millat vakillari, turli tillarda gapiradigan, rang-barang urf-odatlariga, dinlar va yashash tarziga ega kishilar bilan muloqotga kirishmoqda. Bu munosabatlar migrantlarni qabul qilgan jamiyat va migrantlar ongi stereotiplari, turmush tarzi standartlarini o’zgarishlariga olib kelmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. MDH davlatlarining taniqli iqtisodchi, huquqshunos olimlari, siyosatshunoslari, sotsiologlari, demograflarining chop etgan ilmiy nashrlarda (maqolalari, monografiyalari, dissertatsiyalari, darslik va o’quv qo’llanmalari) “migratsiya”, “mehnat migratsiyasi”, “ishchi kuchi migratsiyasi”ning mazmun mohiyati, shakllari, migratsiyaga ta’sir etuvchi omillar, migratsiyaning ijobiy jihatlari va salbiy oqibatlari,

mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ta’siri va mazkur sohaga tegishli turli masalalarning ayrim jihatlari ilmiy-nazariy hamda uslubiy jihatdan tadqiq etilgan. Xususan, ingliz iqtisodchi olimi J.M.Keyns[4], rossiyalik olimlar V.A.Ionsev, A.A.Subbotin[3], o’zbekistonlik olimlar Q.X.Abdyraxmonov[1], M.M.Muxammedov, N.U.Arabov[2] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o’rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida migratsiya nazariyasiga oid tadqiqotlarni o’rganish bo’yicha dialektik va tizimli yondashuv, kompleks baholash, qiyosiy tahlil, sotsiologik, statistik hamda guruhlash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Hozirgi globallashgan dunyoda har qanday davlatning moddiy ishlab chiqarishini rivojlantirish ehtiyoji mehnat bozorida migrantlar ishchi kuchiga muhtoj. Shu jumladan, mahalliy aholi kundalik hayotda migrant-muhojirlar bilan o’zaro aloqada bo’lishga majbur. Chunki muhojirlar ularning turli maishiy xizmatlarda asosiy ishchi kuchi hisoblanadi. Shuning uchun mahalliy aholi

o'rtasida "Men kelgindi-muhajirlarni yoqtirmayman, ammo menga arzon narxda, yaxshi ish bajaruvchilar kerak. Mayli, ular "kelgindi" bo'la qolsin. Ammo men mablag'imni tejab qolaman"[5], deb fikrlovchilar ko'pchilikni tashkil qiladi.

Migrantofobiya, aksariyat hollarda, "etnik-millatchilik libosi"ga o'ralgan bo'ladi. Resipient (qabul qiluvchi) mamlakatlarning migrantlarga nisbatan intolerantligi (ya'ni, bag'rikeng bo'lmasligi) mahalliy aholi va migrantlar o'rtasida ziddiyatlarni keltirib chiqarishida asosiy sabablardan biri bo'lmoqda.

Maishiy hayot darajasida "migrantksenofobiya" har qanday davlatda bo'lishi mumkin. Odamlarning kundalik ongida kishilarni "o'ziniki" va "begonalar"ga bo'lish, o'zi va boshqalarning etnik, konfessional, sotsial va boshqa ijtimoiy guruhlariga mansubligiga oid belgilar, mental xususiyatlar migrantlarni noformal uyushmalarga jalb qilishga asos bo'ladi. Bu belgilarga turli tarixiy davrlar va ijtimoiy-siyosiy sharoitlarda migrantlarning milliy tili va urf-odatlarini, tarixiy an'ana va tasavvurlari, dini va maishiy madaniyati kabi xususiyatlari kirgan.

Agar biror davlatda migrantlarga qarshi radikal ksenofob yoki millatchi kuchlar bosh ko'tarsa, ular tabiiyki, «begona» deb hisoblaydigan migrantlarning jamiyatdagi rolini, ijtimoiy mavqei, daromad darajasi va boshqa ko'rsatkichlarini e'tiborga olmaydi. Ayniqsa, ularda "olomon psixologiyasi" junbushga kelgan vaziyatlarda agressiv ehtirosni yuqori darajada namoyon bo'ladi va ziddiyatlarni keskinlashtiradi.

Tabiiy ravishda, ularga migrantlarning reaksiyasi (aksariyat holatlarda, ularga ijobiy munosabatda bo'lgan mahalliy aholining himoya qilishi) noformal guruhlar shakllanishiga, nisbatan mukammal tashkillashgan diasporalar vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Dunyoda migrantlarga munosabatni ularning geografik o'rni, milliy va diniy mansubligi nuqtai nazaridan baholash ustuvor.

Bundan tashqari, mahalliy kadrlar chet ellik hamkasblariga zimdan qarshilik qilishi mumkin. Ya'ni, boshqa davlatdan kelgan muhojir-mutaxassislarining yaxshiroq ijtimoiy pozitsiyani egallashi, yuqori daromadga ega bo'lishi ularning g'ashiga tegishi mumkin.

Migrantlarning farzandlari ham e'tiborga muhtoj. Xususan, ular o'ziga tanish an'anaviy hayotdan ajralib, tili va madaniyati mutlaqo begona jamiyatga tushib qolganidan kattalarga qaraganda ko'proq jabr ko'radi. Bu esa, o'z navbatida, oilalarning yosh a'zolari farovonligi va kelajak hayotini o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuqorida ko'rsatilgan omillarning migrantlar ijtimoiy hayotiga salbiy oqibatlarini nuqtai nazaridan qaralsa, quyidagi umumlashgan xulosalarga kelish mumkin, ya'ni migrantlar a) o'z yurtidan ixtiyoriy yoki g'ayriixtiyoriy ayrilgan, aksariyati, vataniga qaytish imkoniyati chegaralanganligi yoki

yo'qligidan jabr ko'radi; b) deyarli barchasi asosiy fuqarolik huquqlaridan mahrum, ular garchi rasman "qora ishchi" deb yuritilmasa-da, ammo bajarayotgan ishlari, yashash sharoiti shundan dalolat beradi; v) majburiy askar – qotillar, muayyan siyosiy kuchlarning manfaatlarini yo'lida aldov yo'li bilan olib kelinib, ulardan harbiy harakatlarda foydalaniladi; g) migratsiya qismatida oilalaridan ajratilishi natijasida ko'plab oilalar parokanda bo'ladi; d) arzonga sotilgan ishchi kuchi bo'lib, asosan, mehnati bilan manzil davlatlar iqtisodiyoti taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ushbu omillar migrantlar hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatishi, ularning noformal guruhlari paydo bo'lishiga turtki beradi.

Xalqaro terrorchilik tashkilotlarining oddiy a'zolari, marginallashgan kishilar hayotda o'z o'mini topa olmagan migrantlar ekanligini ta'kidlash kerak. Ular sotsial-psixologik, fiziologik, demografik xususiyatlariga ko'ra mafkuraviy jihatdan "ishlov berilishga", kriminallikka moyil, deviant xulq-atvorli kishilardir.

O'zbekistonlik fuqarolarning tashqi migratsiya faolligining o'sishi va bunda asosiy ulush mehnat migratsiyasi ekanligini hamda ularning chet davlatlarda ishga joylashish va ishlash davrlarida duch kelayotgan qiyinchiliklarini inobatga olgan holda chet davlatlarda ish bilan ta'minlashni boshqarish yangi mexanizmlar va yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shu sababli, mazkur sohaning hozirgi kundagi holatini o'rganishga hamda muammoli, ziddiyatli nuqtalarni aniqlashga oid fundamental va empirik tadqiqotlar o'tkazish masalasi o'z dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 19 millionga yaqin fuqaro mehnatga layoqatli hisoblanadi. Tashqi mehnat migratsiya agentligi ma'lumotiga ko'ra, "2022 yil 1 mart holati bo'yicha xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar soni 2 million 356 nafarni tashkil etadi. Xususan, ularning 1 million 450 nafari Rossiyada, 366 ming nafari Oqozg'istonda, 47 ming nafari Koreyada, 144 ming nafari Turkiyada va 329 ming nafari boshqa davlatlarda mehnat qilyapti"[8]. Shu bilan birga migrant – respondentlarning chet davlatga chiqish uchun tegishli hujjatlarni qonuniy rasmiylashtirishlari respublikada mazkur sohada amalga oshirilayotgan islohatlarning va olib borilayotgan targ'ibot-tashviqot ishlarining samaradorligini ko'rsatmoqda. Ushbu yo'nalishda chiqib ketayotgan chet davlatning qonunlarini bilish va ularga rioya qilishni tushuntirish va ishontirish uslublarini yanada takomillashtirish zarurligini taqozo etmoqda. "Chet davlatga ishga ketish uchun chegaradan o'tish vaqtida qanday qiyinchiliklarga duch kelmoqdasiz?", degan savolga respondentlarning 35,1%i xorijga chiqishda muammo va qiyinchiliklar yo'q, hech qanday muammosiz chiqib ketish mumkin, deb javob berganlar (1-jadval).

1-jadval[9]

Migrantlarning chet mamlakatga ishga ketishlarida duch keladigan qiyinchiliklari	Soni	foiz
Hujjatlarni rasmiylashtirish murakkabligi (byurokratiya)	104	23,6
Hujjatlarni rasmiylashtirish vaqtida korrupsiya holatlari	72	16,3
Chegaradan o'tish vaqtidagi muammolar (pora berish)	86	19,5
Xorijga chiqishda muammo va qiyinchiliklar yo'q	155	35,1
Boshqa narsalar	28	6,3
Qo'pol munosabat	2	0,5
Til bilmaslik	4	0,9
Bilmayman	12	2,7
Yashash uchun joy topish/yashash sharoitlarining qoniqsizligi hamda xuquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tez-tez tekshiruvlar	3	0,7
Hujjatlarni rasmiylashtirish qiymatligi	2	0,5
Yashash joyida ro'yxatdan o'tishda qiyinchiliklar	1	0,2
Agar hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa muammolar bo'lmaydi	1	0,2
Yaqinlarini sog'inish	2	0,5
Qiyinchiliklarga duch kelmadim	1	0,2
Javob yo'q	21	4,8

Mehnat migranti uchun dolzarb masala bu borgan mamlakatda uning uchun ish joyining mavjudligi. Chunki, ularning taqdiri ayni shu vaziyat bilan belgilanadi. Migrant xorijda ish izlashga qancha ko'p vaqt sarflasa, shu darajada turli muammolarga duch kelishi mumkin. Tadqiqotlarda ushbu omilning ahamiyati quyidagicha o'z aksini topdi. 49% respondent chet

davlatga avvaldan tayyorlab qo'yilgan ish joylariga kelganligini bildirdi. 27% respondent chet davlatda ish qidirish uchun o'rtacha 3 oydan 6 oygacha muddatni va 5% respondent 6 oydan 1 yilgacha muddatni ko'rsatgan (2-jadval). 2-jadval[10].

Javoblar	Soni	foiz
men chet elda ishlayotgan do'stlarim yoki qarindoshlarim oldindan topgan tayyor ish joyiga keldim	217	49
3 oygacha	118	27
3-6 oygacha	49	11
6 oydan - 1 yilgacha	24	5
1-2 yilgacha	10	2
3-5 yilgacha	39	8,8
Boshqa muddatlar:	10	2,3
1 oy ichida	4	0,9
milliy markazlar yordam berishdi	1	0,2
ishga qarab	4	0,9
shartnoma asosida borganman	1	0,2
Javob yo'q	13	2,9

Mutaxassis-psixologlarning fikricha, muhojir-migrantlarning, hatto, qisqa muddatga bo'lsa-da umidsizlikka tushishi, soddaligi tufayli aldanib qolishi, g'ayrat-shijoatini yo'qotishi, frustratsiya (ya'ni, aldanganlik, xohish-istaklarining real mavjud imkoniyatlarga mos kelmasligi), yolg'izligini his qilish holatlari ularni turli noformal guruhlarga, ayrim hollarda ekstremistik tashkilotlarga jalb etishda juda qo'l keladi [6].

Mutasaddi davlat tashkilotlari va MDH a'zo davlatlarining musulmonlar idoralari tomonidan ko'rilayotgan amaliy va tashkiliy chora-tadbirlar bu sohada vaziyatni yumshatayotgan bo'lsada, yoshlar va migrantlarni mazkur tashkilotlarga jalb etish holatlari hozir ham mavjudligini Rossiya Federatsiyasida 2018 yil mart oyiga qadar 19 ta ekstremistik, millatchilik va fashistik tashkilotlar faoliyatiga chek qo'yilganligidan ham bilish mumkin [7].

Xususan, xorijga borgan mehnat migrantlarining 19%i tegishli hujjatlarni rasmiylashtirmasdan yashayotganligi, ularda "odam savdosi" yoki boshqa jinoyatlar bilan bog'liq turli salbiy hodisalar natijasida deviant xulq-atvor shakllanishi uchun potensial imkoniyat yaratadi. Bular aholi o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini yanada kengaytirish muhimligini ko'rsatadi.

Respondentlarning 40,4% mezbun mamlakat aholisining aksariyati migrantlarga yaxshi munosabatda ekanligini, 25% esa ularga nisbatan mehmondo'stligini ko'rsatishgan. 21,2% mahalliy aholining migrantlarga loqayd munosabatini, 8% ularni yoqtirmasligini qayd etishgan. 5,2% respondent mazkur savolga javob bermagan [11].

Yuqorida qayd etilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, migrant-respindentlarning fikricha, eng dolzarb muammo –

ish beruvchi davlat tilini bilmaslik (35%), ikkinchi o'rinda, yashash joyi (30%), ish bilan ta'minlanish (28%) kabi muammolarni ko'rsatganlar. Bu muammolar migrantlar kontingentida noformal guruhlar shakllanishiga olib kelmaydi, deb hech kim kafolat bera olmaydi.

Xulosa va takliflar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj migrantlar va ularning oila a'zolari bo'yicha, birinchi navbatda ularning bandligini ta'minlash, oilaviy va maishiy ziddiyatlarni oldini olish va xorij sharotida uzoq muddat bo'lishning sotsial oqibatlarini xususidagi tahlillarni umumlashtirib, quyidagi nazariy xulosalarni aytish mumkin:

birinchidan, ma'muriy-hududiy, etnomadaniy chegara bilmaydigan yangi, nisbatan universal ijtimoiy munosabatlar tizimi, strukturaviy elementlarni funksional integratsiyalashtirish hamda takomillashtirish imkoniyatlarini yaratadi;

ikkinchidan, migrantlar etnomadaniyatining yangi sotsial voqelikka moslashgan, modernizatsiyalashgan, integratsiyalashgan milliy madaniyatlar va sub'ektiv omillar tizimining faolligi, ularning o'zaro korrelyatsion aloqadorligini taqozo qiladi;

uchinchidan, migrantlar global ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy jarayonlarga, mamlakatlar migratsiya siyosatiga "distansion" ta'sir o'tkazib, ularni qabul qiluvchi davlatlar etnomadaniy qadriyatlarini bilan subordinatsion munosabatda bo'ladi;

to'rtinchidan, davlatlarning migrantlar manzillari, turmush tarzi va ijtimoiy ongini o'zgartirishiga kompleks-tizimli ta'sirida nazariy-metodologik asoslari va xalqaro hamkorlik munosabatlari mukammalligi ularning samaradorligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. 3-nashr. - T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «FAN» nashriyot DK, 2019. - 592 b.
2. Muxammedov M.M., Arabov N.U. Tashqi mehnat migratsiyasi: muammo va yechimlar // Journal of marketing, business and management (JMBM.uz) <https://cyberleninka.ru/article/n/tash-i-me-nat-migratsiyasi-muammolar-va-echimlar/viewer>
3. [Иончев В.А., Субботин А.А. Современные сценарии демографического будущего мира \(на примере России и Германии // Балтийский регион, издательство Изд-во БФУ им. И. Канта \(Калининград\), том 10, № 3, с.4-18, https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4016/11454/](https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4016/11454/)
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс.- М.: Гелиос, 1999. – 472 б.
5. Опрос Аналитического Центра Юрия Левады. 2021. Формулировка вопроса: «Как Вы относитесь в целом к приезжим (этническая группа)?» Варианты ответов: «С симпатией, интересом», «Спокойно, как к любым другим, без особых чувств», «С раздражением, неприязнью», «С недоверием, страхом», «Затрудняюсь ответить». Опрошено 2107 респондентов.
6. Романов А. В. Психологические причины вовлечения в деструктивные религиозные культы // Журнал практического психолога. 2000. No 1-2. С. 35-39.
7. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. – М.: 2018. С. 5-30.
8. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lumotlari 05.04.2022. <http://www.migration.uz/>
9. Россия Федерациясида 1 йилдан кам бўлмаган migrant-respondentлар орасида 2021 йилда республика худудида ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари таҳлили
10. Россия Федерациясида 1 йилдан кам бўлмаган migrant-respondentлар орасида 2021 йилда республика худудида ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари таҳлили

11. Россия Федерациясида 1 йилдан кам бўлмаган мигрант-респондентлар орасида 2021 йилда республика худудида ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари таҳлили

UDK:378.269

Nozimbek ALMATAYEV,
Andijan mashinasozlik instituti doktoranti
E-mail: nozim_almataev@mail.ru

Andijon mashinasozlik instituti dotsenti, (PhD) I.Sirojiddinova taqrizi asosida

FORMATION OF SKILLS FOR PRODUCING SPECIMENS FROM POLYMER MATERIALS

Annotation

The article explains to students the advantages of the injection molding method in the manufacture of experimental samples of composite polymer materials, how to familiarize them with the process and its stages and form their practical skills.

Key words: Pressure, form, skill, product, plastic, temperature, knowledge.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация

В статье студентам разъясняются преимущества метода литья под давлением при изготовлении экспериментальных образцов композиционных полимерных материалов, как ознакомить их с процессом и его этапами и сформировать у них практические навыки.

Ключевые слова: Давление, форма, навык, продукт, пластик, температура, знание.

POLIMER MATERIALLARDAN NA'MUNA TAYYORLASH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya

Maqolada talabalarga kompozitsion polimer materiallardan tajriba na'munalarini tayyorlashda bosim ostida quyish usulining afzalliklari, jarayon va uning bosqichlari bilan tanishib ularda amaliy ko'nikmalar hosil qilishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Bosim, qolip, ko'nikma, mahsulot, plastmassa, xarorat, bilim.

Kirish. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-sonli qaror qabul qilindi[1].

Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarlikni takomilashtirish jarayonini tashkil etish vositalari talabalar va o'qituvchilar faoliyatlarining barcha komponentlari bilan aloqadordir. Ular qo'yilgan maqsad bilan, ifodalayotgan jarayonni tashkil etish metodlari va shakllariga bog'liq hamda shaxsning rivojlanishiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Aynan shuning uchun kasbiy tayyorgarlikni takomilashtirish vositalari sifatida uzoq muddatli xarakterga ega bo'lgan hayot faoliyatining omillari samarali hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlikni takomilashtirish muayyan darajasi uchun dolzarb hisoblangan vazifalarni hal etish bilan bog'liq bo'lgan o'rta muddatli maqsadlarni belgilash kasbiy tayyorgarlikni takomilashtirish jarayonining optimalligini ta'minlovchi vositalar majmuyini aniqlashtirishga imkon beradi[3].

Mavzuiga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini kompleks o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar natijalari asosida berilgan xulosalarda oliy ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot yaxlitligi ta'minlanmaganligi, talabalarining malakaviy amaliyotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazish samarali tashkil etilmaganligi oqibatida bitiruvchilarning aksariyat qismi tayyor mutaxassis bo'lib chiqish o'rniga, ishga joylashgandan keyin qaytadan o'z kasbini, mutaxassisligini o'rganayotganligi, shuningdek, ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmi zamonaviy talablarga javob bermasligi kabi kamchiliklar qayd etilgan. Bu o'z navbatida ilmiy salohiyatining pasayishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 3151-sonli qarori milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri ola bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgandir[2].

Tadqiqot metodologiyasi. Talabalarga sifatli ta'lim berishda zamonaviy jihozlardan foydalanishga katta e'tibor qaratildi. Bu talabalarining ishlab chiqarishdagi jarayonlardan ko'nikma hosil qilishida katta ahamiyatga ega.

Bosim ostida quyish avtomobil detallarini olishdagi eng keng tarqalgan usul bo'lib, unda suyuq plastmassa bosim ostida metall qolipga quyiladi, ustiga teng taqsimlanadi va qattiqlashadi. Bosim ostida quyish jarayoni murakkab uskunalar va jiddiy texnik tayyorgarlikni talab qiladi. Ushbu texnologiya yordamida qo'shimcha ishlov bermasdan har qanday plastik mahsulotlar olinadi.

Tahlil va natijalar. Detallarni bosim ostida quyish usulida ish unumi yuqori bo'lib, u quyidagi afzalliklarga ega[4]:

1. Tayyor mahsulotning yuqori aniqligi. Suyuq plastmassani bosim ostida quyish(yuborish) uning shakli bo'yicha teng ravishda taqsimlanishiga imkon beradi, hatto eng kichik teshiklarni ham to'ldiradi.

2. Har qanday murakkablikdagi qismlarni olish imkoniyati, shu jumladan, juda nozik devorlari bilan. Mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun metall qolip tayyorlanadi, konstruktsiya kelajakdagi mahsulotning barcha kichik detallarini hisobga oladi. Natijada oddiy va juda

murakkab mahsulotni, ko'plab teshik va burmalar bilan olish mumkin.

3. Mahsulotni mexanik qayta ishlashga bo'lgan ehtiyoj minimal. Ko'pincha, tayyor mahsulot hech qanday ishlov berishni talab qilmaydi. Murakkab mahsulotlarni ham ishlab chiqarishda sarf-xarajatlar juda kichik.

4. Cheksiz tayyor mahsulotlar. Ishlab chiqarishdan oldin yaratilgan metall qolip juda uzoq vaqt xizmat qiladi, uning yordamida istalgan miqdordagi mahsulotni tayyorlashingiz mumkin;

5. Arzon narx-katta partiyani ishlab chiqarish sharti bilan. Qancha buyumlar tayyorlansa, bitta nusxaning narhi shuncha arzonlashadi. Chunki asosiy byudjet faqat bir marta amalga oshiriladigan tayyorgarlik ishlari bosqichiga sarflanadi.

Bosim ostida quyish usuli bilan plastik mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ularni ikki guruhga bo'lish mumkin:

tayyorgarlik ishlari;

to'g'ridan-to'g'ri quyish.

Tayyorgarlik ishlari.

1. Mahsulotning 3D modelini yaratish. 3D - modelni chizmalar, tavsiflar yoki fotosuratlar holida yaratish mumkin. Uch o'lchovli modellashtirish tajribali mutaxassis tomonidan maxsus dasturda amalga oshiriladi.

2. Prototip tayyorlash. 3D model yaratilib tasdiqlangandan so'ng prototipni yaratish mumkin, ya'ni kelajakdagi mahsulot na'munasi. Bu ko'pincha 3D bosib chiqarish jihozi yordamida amalga oshiriladi. Kelajakdagi mahsulotni baholash va sinovdan o'tkazish uchun prototip kerak. Agar biron bir noaniqlik aniqlansa, birinchi bosqichga qaytiladi va 3D model yakunlanadi.

3. Qolipni loyihalashtirish. Ushbu jarayon kelajakdagi mahsulotning 3D modeli asosida amalga oshiriladi. Loyihalashda detalning barcha eng kichik tafsilot va nozik jihatlarini hisobga olish muhim.

4. Qolip tayyorlash. Tayyor 3D modeli bir necha qismlarga bo'linadi. Har bir qism alohida-alohida tayyorlanadi, undan keyin ular qolipga yig'iladi.

5. Sinov o'tkazish. Keyin, tayyor qolipdan foydalanib mahsulotning birinchi nusxasi tayyorlanadi, u sinchkovlik bilan o'rganilib sinovdan o'tkaziladi. Agar noaniqliklar yoki kamchiliklar topilsa qolip tozalanadi.

Tayyorgarlik ishlari bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Biroq, bu shoshilmaslik kerak bo'lgan muhim bosqich. Kelajakdagi mahsulotlarning sifati bunga bog'liq.

Hozirgi kunda mahsulotning 3D modelini yaratish, prototip tayyorlash va qolipni loyihalashtirish ishlari Andijon mashinasozlik institutining "Avtomoblsozlik" kafedrasida

qoshida tashkil etilgan "Reinjining va loyihalash" innovatsion ilmiy tadqiqot laboratoriyasida amalga oshirish imkoniyati yaratildi.

To'g'ridan-to'g'ri quyish.

1. Plastmassani bosim ostida qolipga quyish. Suyultirilgan plastmassa yuqori bosim ostida qolipga quyiladi.

2. Plastmassani qolipga teng ravishda taqsimlash. Bosim tufayli plastmassa shakli bo'ylab teng ravishda taqsimlanadi, hatto kichik teshiklarni ham to'ldiradi.

3. Qolipni sovutish va plastik detalni qattiqlashishi. Sovutish vaqti bir nechta parametrlarga bog'liq: plastmassa turi, qolip xarorati va boshqalar. Kichik narsalar uchun odatda bir necha soniya kifoya.

4. Tayyor mahsulot. Qolip sovigandan so'ng, tayyor mahsulotni berish uchun ochiladi [4].

To'g'ridan-to'g'ri quyish jarayoni uchun quyish (termoplast avtomat) jihozi kerak bo'ladi. Bosim ostida quyish jihozi 1-rasmda keltirilgan. Bosim ostida quyish mashinasi shtok (1), porshen(2), silindr(3), soplo(4) va pressforma(5)dan iborat.

Quyish mashinasining solish bunkeriga (1) 600-650 g plastmassa kompozitsiyasi solinadi. Plastmassa kompozitsiyasi quyish mashinasining material silindriga (3) beriladi va unda 30-40 minut davomida 240-270 OC xaroratgacha qizdiriladi. 240 OC xaroratgacha qizdirilgan detal (4) dastlab 80-100 OC gacha qizdirilgan shakl beruvchi taxtakach (5) ga o'rnatiladi.

Quyish mashinasining porsheni (7) o'ngdan chapga xarakatlanganda, suyulgan plastmassa kompozitsiya (6) silindrdan siqib uchi chiqariladi va u shakllantirish sirti bilan yeyilgan detal sirti orasidagi tirqish to'ladi. Shunga suyuq kompozitsiyaning xarorati uning suyulish haroratidan 20 OC yuqori, quymaning solishtirma bosimi 30-35 MPa, bosim ostida turish vaqti 20 soat bo'lishi kerak. Shundan keyin bosim pasaytiriladi pressforma ajratiladi. Undan tiklangan detal chiqarib olinadi, choklar tozalanadi, materialning oqib qolgan ortiqcha bo'laklari olib tashlanadi, detalga moyda 120-130 OC xaroratda, 1,5-2 soat davomida termik ishlov beriladi. So'ng detal moy bilan birga 110 OC gacha sovitiladi va ochiqda uy haroratigacha sovitiladi. Plastmassalar bosim ostida quyganda uning o'lchamlarini 24 soat keyin tekshirish kerak[4-5-6].

Plastmassa materiallardan bosim ostida avtomobil detallarini tayyorlashda bosim kuchini ushlab turish vaqti va qolipni qizdirish xarorati katta ahamiyatga ega. Buni biz O'zbekistonda Sho'rtan, Muborak va Ustyurt gaz komplekslarida ishlab chiqarilayotgan maxalliy plastmassa xom ashyolari yuqori va past bosimli polietlen hamda polipropilen misolida ko'rib chiqamiz.

1- rasm. Detailarni bosim ostida quyish uskunasi sxemasi.

1-shtok, 2-porshen, 3-silindr, 4-soplo, 5-pressforma, 6-suyultirilgan plastmassa, 7- detal.

2-rasmda polietlen va polipropilenlarning bosim bilan quyishda yuklanishning ushlab turish vaqtiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Grafikni taxlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, ushlab turish vaqti ortishi bilan bosim kuchi ham ortadi. Lekin uning miqdori 15-20 sekunddan oshgandan so'ng yuklanishning qiymati kamayib ketadi.

Yuklanishning eng yuqori qiymati polipropilenda kuzatilsa, eng kam miqdori esa past bosimli polietilenda kuzatildi. Bu plastmassalarining fizik-mexanik xossalari va ularning strukturaviy tuzilishiga bog'liqdir. Bundan xulosa shuki, plastmassalar orasida yuqori bosimli polietilening

bosim ostida qolipga quyilishi boshqalarga nisbatan ravon va tez, buning uchun katta bosim kuch zarurati yo'q.

2- rasm. Plastmassa materiallarning bosim bilan quyishda yuklanishning ushlab turish vaqtiga bog'liqlik grafigi. polipropilen, 2- yuqori bosimli polietilen, 3- past bosimli polietilen.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan ilmiy izlanishlar, tadqiqot natijalarini taxlil qilish va o'rganish asosida quyidagi xulosalar qilish mumkin:

talabalarning bilim ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi;

talabalarni ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'lash;

talabalarning ishga joylashgandan keyin o'z bilimini qayta oshirishga muhtoj bo'lmashligi.

Shu bilan talabalarning bilim darajasini bir necha barobar oshirib, mamlakat rivoji uchun zarur bo'lgan yetuk sifatli kadrlar yetishtirib berish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/3171590>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-3151-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/3286194>
3. Sirojiddinova I. Innovatsion faollik jarayonida psixologik-pedagogik intefratsiya mexanizmini shakllantirish usullari. Andijon mashinasozlik instituti «Raqamli hayot va ijtimoiy fanlarning barkamol avlodni voyaga yetkazishdagi o'rni va ahamiyati: dolzarb muammolar va istiqbol» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 12 aprel. 2022. 20-23 betlar.
4. <https://klona.ua/blog/litevnoe-proizvodstvo-tehnologiya-litva-plastika-pod-davleniem-prosto-o-slojnom>
5. To'raev Sh.A., Almataev N.T. Avtomobil plastmassa detallarini bosim ostida tayyorlashda fizikaviy holatini aniqlash. Innovatsion rivojlanish muammolari: ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligi" mavzusidagi Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. AndMI, 24 noyabr. 2016 y. 44-46 betlar.
6. Алматаев Т.О., Алматаев Н.Т., Шарипов К.А. Исследование технологических свойств местных полимерных материалов машиностроительного назначения. Universum: Технические науки. № 11 (80). Москва-2020. 70-71 betlar.

UDK: 159.9.07 = 316.6

Damegul ARAPBAYEVA,
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, psix.f.n.
O‘zMU mustaqil izlanuvchisi (DSc).
E-mail: damegul.83@mail.ru

O‘zMU professori, psixologiya fanlari doktori A.I.Rasulov taqrizi asosida

OILA PSIXOLOGIYASIDA AJRASHISHNING TADQIQ ETILISHI

Annotatsiya

Maqolada – “Ajrashish – er va xotinning hayot vaqtida fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish organlari tomonidan yoki qonunchilikda ko‘zda tutilgan alohida holatlarda sud qarori bo‘yicha nikohning bekor qilinishidir” –, deb ta’riflanadi. Psixolog olimlar tomonidan oila psixologiyasi doirasida ajrashish muammosi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Ajrashishning so‘ngi yillardagi asosiy omillari va bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, nikohning buzilishiga olib keladigan turli sabablar mavjudligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Nikoh, oila, ajrashish, ajrashish sabablari, ajrashish bosqichlari, muloqot, xulq-atvor.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗВОДА В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация

В статье определено, что “разводом является расторжение брака органами записи актов гражданского состояния при жизни мужа и жены или по решению суда в особых случаях, предусмотренных законом”.

Обсуждены исследования психологов по проблеме развода в рамках семейной психологии.

Выделены основные факторы и этапы разводов за последние годы. Также проанализировано, что существуют различные причины, которые приводят к распаду брака.

Ключевые слова: Брак, семья, развод, причины развода, этапы развода, общение, поведение.

THE STUDY OF DIVORCE IN FAMILY PSYCHOLOGY

Abstract

The article defines that “divorce is the dissolution of marriage by the civil registry authorities during the life of the husband and wife or by a court decision in special cases provided for by law”.

In this article the researches of psychologists on the problem of divorce within the framework of family psychology are discussed.

The main factors and stages of divorces in recent years are highlighted. It is also analyzed that there are various reasons that lead to the breakup of marriage.

Key words: Marriage, family, divorce, reasons for divorce, stages of divorce, communication, behavior.

Kirish. Nikoh – bir-birini sevgan va nikoh yoshiga yetgan erkak va ayolning umuminsoniy qadriyatlar va Sharq an’analariga asoslangan, oilada bolalarni tarbiyalashga yo‘naltirilgan, o‘zaro shaxsiy nomulkiy va mulkiy huquq va majburiyatlarini keltirib chiqaradigan, qonun asosida, oilani yaratish maqsadida o‘zaro kelishilgan, butun umrga mo‘ljallangan ittifoqidir. Nikohga birinchi navbatda ikki tomonning majburiyati va huquqlariga asoslangan shartnoma sifatida qaraladi.

Oila – jamiyatning asosidir. Nikohda bir erkak va bir ayol o‘rtasida doimiy va uyg‘un yashash, ular o‘rtasida murakkab ijtimoiy, axloqiy, biologik va huquqiy munosabatlar bo‘lishi kerak. Ushbu munosabatlarni o‘rnatish, shuningdek, tugatish faqat qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Oila psixologiyasida ajrashishlar muammosi dolzarb hisoblanadi. Ajrashish – er va xotinning hayot vaqtida fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish organlari tomonidan yoki qonunchilikda ko‘zda tutilgan alohida holatlarda sud qarori bo‘yicha nikohning bekor qilinishidir. Nikoh er-xotindan biri yoki har ikkalasining arizasiga muvofiq nikohni bekor qilish yo‘li bilan, shuningdek, sud tomonidan

muomalaga layoqatsiz deb topilgan er yoki xotinning vasiysi bergan arizaga muvofiq tugatilishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Olimlar tomonidan ajrashishning o‘ziga xos shakllari, bosqichlari, sabablari va oqibatlari tadqiq etilgan. Ajrashish yuzaga kelganda insonning o‘zi atrofida qilargilarga sezilarli salbiy ta’sir o‘tkazadi. Xususan, ajrashish oqibatida oila a’zolari psixologiyasida quyidagilar namoyon bo‘ladi:

oiladagi bola ruhiyatida tiklab bo‘lmaydigan chuqur o‘zgarishlar ro‘y beradi;

oilaning har bir a’zosi psixologiyasida ishonchsizlik, g‘azab, qahr, o‘ch olish, agressivlik kabi bir qator salbiy xislatlar vujudga keladi;

erkaklarda yolg‘izlik hissining ortishi, giyohvandlik va ichkilikbozlikka berilish, turli kasalliklar, ayollarda esa yolg‘izlikni his qilishning ortishi, qayta oila qurish imkoniyatining cheklanganligi, nevrozlar, stresslar, turli xastaliklar, o‘z joniga qasd qilish kabilar yuzaga keladi;

oilada tinchi bo‘lmagan, ajrashishga yo‘liqqan odamning mehnati, o‘qishi, faoliyatining samaradorligi pasayib ketadi;

salomatligiga, hayotdagi qiziqishlariga putur yetadi

[8].

Oilaviy munosabatlarga ta'sir etuvchi omillardan biri bu oiladagi ajrashish sabablaridir.

Psixologiya fanlari doktori, professor V.M.Karimovning "Oila psixologiyasi" nomli darsligida nikoh ajrimlarining sabablari va omillari xususida ma'lumotlar keltirilgan.

Professor V.M.Karimova nikoh ajrimlari bo'yicha quyidagilarni ta'kidlaydi: nikoh ajrimlariga kelsak, bunday holat Sharq xalqlarida ham, bizda ham sodir bo'lgan. Eski manbalarda nikoh ajrimiga sabab bo'lgan omillar sifatida, avvalo, er yoki xotinda to'ydan keyin aniqlangan nasliy xastaliklar, ko'p holatlarda erkak kishining, ayrim holatlarda ayolning boshqa inson bilan "til" topishib ketishi, baabro' va mansabdor shaxsning kelinchakni yoqtirib qolishi va zo'rlik bilan eski oilani buzishga majbur qilishlar, farzandsizlik, ayolning bepustligi sabab erkakning xotinni taloq qilishi, iqtisodiy nochor, yosh oilaning o'z ro'zg'orini yurita olmaganligidan ayolning boshqa odamga turmushga chiqishga majbur bo'lib qolishi kabi sabablar qayd etilgan. Muhimi shundaki, nikohning barbod bo'lishidagi tashabbus, asosan, erkak kishining qo'lida bo'lgan. Agar u xohlasagina nikoh barbod bo'lgan. Agar mabodo ayol tashabbus ko'rsatsa, u qattiq jazolangan, jamoatchilik uni qoralagan, hattoki, tosh bo'ron qilinganligi to'g'risida qadimgi tarixdan, eski kinofilmlardan ma'lum [3].

T.B.Norimbetov tomonidan "O'zbekistonda yashovchi qozoq oilalarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" (2008) nomli nomzodlik dissertatsiyasi tadqiqotida O'zbekistonda istiqomat qilayotgan qozoq oilalarida ajrashish muammosini "sof" va "aralash" madaniyatlarga ajratgan holda o'rganadi.

Olingan natijalarga ko'ra, O'zbekistonda yashovchi qozoq oilalarida ajrashishlar soni ancha past (butun respublika bo'yicha umumiy ajrashishlar sonining 4-7% ni tashkil etgan. 2008-yil holati bo'yicha). "Sof" va "aralash" madaniyatlar sharoitlarida ajrashishlar ko'rsatkichi bir-biridan farq qilishi kuzatilgan. AM sharoitida ajrashishlar, asosan, birinchi 3 yillikda sodir etilgan. Ulardan 70% ining farzandlari yo'q, 23% ining 1 ta farzandi, faqat 7% ining ikki yoki undan ortiq farzandlari bor. Tadqiqotda 7-10 yildan so'ng ajrashgan er-xotinlar ham bor bo'lib, ularning ajrashishiga asosiy sabab qilib farzand yo'qligi va boshqa sabablar (turmush o'rtog'ining xiyonati, ichkilikka ruju qo'yishi, do'pposlash va boshqalar) ko'rsatilgan [4].

T.B.Norimbetov [4] tomonidan xalq sudlarida, mahalliy o'z-o'zini boshqarish yig'inlaridagi ajrashish ishlari o'rganib chiqiladi. O'rganilgan hujjatlardan ma'lum bo'ladiki, ajrashishning asosiy sababchilari 81% erlar, 16,5% ayollar va 2,5% er-xotinning ota-onalari hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar, asosan, SM sharoitlariga to'g'ri keladi. AM sharoitlarida esa yuqoridagi holatga to'g'ri kelsada, ammo qisman o'zgarishlar mavjudligi kuzatildi: ajrashishning 40%, asosan, 1-3 yillariga to'g'ri keladi, 30% ining farzandlari yo'q, 30% ining 1 ta farzandi, 30% ining 2 ta va undan ortiq farzandi bor, ajrashish tashkilotchisi sifatida 49% erkaklar, 41% ayollar ko'rsatiladi [4].

M.A.Utepbergenovning "Qoraqalpog' oilalarining ijtimoiy va etnopsixologik muammolari" (2019) mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi ishida Qoraqalpog'istondagi ajrashishlar muammosi tadqiq etiladi.

Tadqiqotchi ushbu masalani o'rganish jarayonida ajrashishlar quyidagi sabbiy oqibatlariga olib kelishini ta'kidlaydi: noto'liq oilalar, yolg'iz onalar, ota-onalar deprivatsiyali bolalar, voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilikning o'sishi, erkak shaxsida feminizatsiya va ayollarda maskulinizatsiya tendensiyasining kuchayishi, nikoh mustahkamligining kuchsizlanishi, oilada psixologik keskinlikning oshishi [7]. Tadqiqotchi fikricha, bular o'z navbatida oilaviy qadriyatlarining kelajakda qadrsizlanishi

(devalvatsiya), o'spirinlar va yosh yigitlar e'tiborida ota-ona obro'sining pasayishi, ma'naviy negizlar va milliy an'analarning kuchsizlanishi, bolalar va ayollar orasida suitsid hodisalarining, jamiyatda ichkilikbozlik, giyohvandlikning o'sishiga, aholini psixologik salomatlik holatining yanada yomonlashishiga, jamiyatda har xil turdagi jinsiy zo'ravonlikning, ayniqsa pedofiliyaning ko'payishiga, jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklarning ko'payishiga, OITS statistikasining o'sishiga sharoit yaratilishi ta'kidlanadi [7].

M.A.Utepbergenov tomonidan Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan tadqiqotlarda, yuqorida bayon etilgan sabablar tahlili shartli ravishda ikki guruhga ajratiladi: ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik.

Natijalarga ko'ra, sabablar ichida asosiylari ijtimoiy-iqtisodiy sabablar deb aniqlangan [7]. Ijtimoiy-psixologik omillarning muhimligi va dolzarbligini, ko'pincha, kuchaytiradigan, ya'ni jamiyatda ajrashishlarning asosini ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar tashkil etadigan sharoitlar o'ziga e'tibor tortishini ta'kidlab o'tgan [7].

F.A.Akramovning "O'zbekistonda oilaviy psixologik xizmatning ijtimoiy-psixologik muammolari" (2022) nomli doktorlik dissertatsiyasida ajrashish muammosida psixologik xizmatning olib borilishi bayon etilgan. Hujjatlarni o'rganish jarayonida ma'lum bo'lishicha, ajrashishga ariza berish tashabbusi ko'proq erkak tomonidan beriladi, ularning 52,7% i oilaviy hayotda 10 yil va undan ortiq muddat yashagan 30-39 yoshlilar toifasiga to'g'ri keladi. Ayollar esa, agar keskin sabablar bo'lmasa, oilasidan ajrashishdan ko'ra, farzandlari uchun oilaviy turmushni davom ettirishni ma'qul ko'rishadi [1].

Shuningdek, adabiyotlar tahliliga ko'ra, ajrashish va oilaga tashqi hamda ichki omillar katta ta'sir ko'rsatadi, ularni munosabatlarda qandaydir viruslarni keltirib chiqaradigan omillar deb tushunish mumkin [8].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). So'nggi o'n yillikda ajrashishning asosiy sabablari quyidagi omillar hisoblanadi [8]:

- umumiy qiziqishlarning yetishmasligi;
- juftlikdan birining nikohdan tashqari munosabatlari;
- bo'sh vaqtga turlicha qarashlar;
- juftlikdan birining xorijiy ishi va u bilan bog'liq yolg'izlik;
- mablag' yetishmasligi;
- ikki juft o'rtasida yetarlicha bag'rikenglik va ishonchning yo'qligi;
- bolalarni tarbiyalashda turlicha fikrlar;
- ruhiy va jismoniy zo'ravonlik;
- juftini rashk qilish;
- juftlarning birida alkogol yoki giyohvandlikka ruju qo'yilishi;
- juftlikdan birining bepustligi.

Yuqoridagi ajrashish sabablari bo'yicha Z.Budayeva o'z monografiyasida quyidagilarni ta'kidlaydi: "Muhim savol shundaki, nima uchun yuqoridagi sabablar ko'tariladi? Nima uchun turmush o'rtoqlar xiyonat va boshqa turli xil noto'g'ri ishlarni qilishadi? Nega ular oila davrasidagi vaziyatni hal qila olmaydilar yoki ularning xavfsizligini birgalikda baham ko'rishni xohlamaydilar? Nega ular butun oilani saqlab qolishni xohlamaydilar? Mumkin bo'lgan javob, shuningdek, turmushda asosiy rol o'z shaxsini tasdiqlash va isbotlash ekanligini hisobga olish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, agar bir turmush o'rtoqning shaxsiyati o'zgararsa, ikkinchisi vaziyatga xatti-harakatini o'zgartirish orqali javob berishi kerak. Boshqasi rollarni o'zgartirishi kerak. Afsuski, hatto bunday oddiy xatti-harakatlar namunasi ham ko'p hollarda mumkin emas. Shuning uchun turmush o'rtog'iga sodiqlik ko'pincha o'z-o'ziga sodiqlikka yo'l ochib beradi [8].

Nikohning buzilishiga olib keladigan turli sabablar mavjud. Muammo turmush o'rtoqlar o'rtasidagi o'zaro his-tuyg'ularni ifodalashda ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, juftliklardan birining o'ziga bo'lgan ishonchi pastligi va u muloqot bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nikohning to'g'ri ishlashi uchun o'zaro muloqot juda muhimdir. Chunki, muloqot – odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir.

Muloqot ko'nikmasi shakllanmaganligidan tashqari, sheriklardan birining rashkidan kelib chiqadigan keskinlik turmushda muammolar manbai bo'lishi mumkin. Bunday hollarda oiladagi muvozanat buziladi.

Agar nikoh buzilishining sabablari haqida gapiradigan bo'lsak, biz jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik haqida, shuningdek, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar yoki qimor o'yinlari bo'ladimi, har xil turdagi giyohvandlik haqida unutilmaymiz. Nikoh buzilishining jiddiy sabablaridan biri bu u yoki bu juftning xiyonatidir [8].

Tahlil va natijalar. Ajrashishning sabablari va oqibatlarini bilan bir qatorda bosqichlari ham mavjud. Quyida ajrashish bosqichlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Ajrashish bosqichlari: Ajrashishdan oldingi bosqich bir qator hal etilmagan muammolar, munosabatlarning rasmiyligi, juftlarning begonalarlashishi, ziddiyatli vaziyatlarni hal qila olmaslik, keyinchalik disfunktsional birgalikda yashash bilan tavsiflanadi. Juftlardan birining noroziligi kuchayadi, keyingi davr turmushning buzilishiga o'tadi, unda "birgalikda yashashning instrumental sohalarda (uy ishlari, xarid qilish, moliyaviy, tozalash, bolalarni tarbiyalash) hamkorlik yo'q va yaqin aloqalarning sifati tez-tez bo'lib turishligi kamayadi [8]."

Aytishimiz mumkinki, bu ajrashish potentsiali o'sib borayotgan oilaviy inqirozdir. Qisman turmush disfunktsiyasi umumiy holatga o'zgaradi. Turmush o'rtoqlarning birgalikda yashashning instrumental tarkibiy qismlarida hamkorligi, ayniqsa, moliya va uy xo'jaligini birgalikda boshqarishda kamayadi va umuman kuzatilmaydi. Turmush o'rtoqlar o'rtasida yaqinlik minimal darajaga tushiriladi va oilaviy janjal yoki dushmanlik sukunati kundalik haqiqatga aylanadi. Birgalikda yashash muvozanati tobora salbiy ko'rinadi. Agar turmush o'rtoqlar inqirozning jiddiyligini anglab yetsa va ularning har biri munosabatlarning buzilishida o'z ulushini ko'rsa, bu ajrashish qarori va xatti-harakatlariga olib keladi yoki bo'lmasligi ham mumkin.

Ushbu bosqichning turli xil ssenariylari oilalarda paydo bo'ladi, odatdagi tajovuzkor yondashuvdan xulq-atvoriga befarq yoki statik xatti-harakatlarga qadar. Ushbu bosqichda turmush o'rtoqlar yoki bitta sherik odatda er-xotinning birgalikda yashashini saqlab qolish yoki tugatish to'g'risida qaror qabul qiladi.

Ushbu bosqichda odatda oilaviy inqiroz avjiga chiqadi. Ko'pgina hollarda, ajrashishdan oldingi bosqichdagi

turmush o'rtoqlar hali ham umumiy uy xo'jaligida bo'lishadi. Yosh turmush o'rtoqlar uchun ajrashish haqida o'ylashdan qaror qabul qilishgacha bo'lgan yo'l eng qisqa va tezkor hisoblanadi. Ajrashishga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashish oilalar tomonidan amalga oshiriladi, ular uchun ajrashish an'anasi odatiy emas va bu yerda turmush o'rtoqlar ham o'z oilalari va atrofidagi munosabatlarni hisobga olishadi.

Ajrashishdan oldingi bosqich bir necha oydan bir necha yilgacha davom etishi mumkin. Muammo ajrashishdan oldingi surunkali bosqich bo'lib, unda hech bir juft oilaviy muammolarni qanday hal qilishga harakat qilmaydi. Turmush o'rtoqlar muammolarni yanada tubdan hal qilishdan bosh tortishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu bolalardir. Biroq ko'pincha bolalar birgalikda yashash uchun jasorat va ikkilanishning yetishmasligi uchun bahona bo'ladi [8,59].

Er-xotin ajrashganda, ko'pincha, ulardan biri ajrashishni boshlaydi, ikkinchisi esa o'zini tashlab ketilgandek his qiladi. Shuning uchun ajrashish jarayoni sheriklardan biri bilan biroq oldinroq boshlanadi. U munosabatlarda o'zini noqulay his qiladi va uning noroziligi vaqtinchalik g'azab, pushaymonlik yoki umidsizlikdan sezilarli darajada oshadi. U kelajakdagi hayoti uchun alohida rejalar tuzadi va ajrashishga tayyorgarlik ko'radi. Kerakli vaqtda, u boshqa sherikni o'z rejalari bilan yoki tugallangan qaror bilan tanishtiradi, yoki unga ma'lum vaqt davomida ajrashishga olib keladigan ko'rsatmalar beradi. Ko'pincha shunday bo'ladiki, narigi juft vaziyatning jiddiyligini tushunganda, odatda juda kech bo'ladi [8].

Agar turmush o'rtoqlardan biri yoki ikkalasi ham turmushdagi inqiroz bilan bog'liq munosabatlarni va boshqa muammolarni maqbul tarzda hal qila olmasliklarini anglay boshlasalar, ular ajrashishning keyingi bosqichiga o'tadilar. Bu ajrim qarori deb ataladi.

Xulosa va takliflar. Birinchidan, ajrashish sabablari o'ziga xos shakllarga va etnik xususiyatlarga ega. Oilaviy qadriyatlarining qadrsizlanishi oila muhitiga ta'sir o'tkazadi. Ajrashishlar tufayli noto'liq oilalar soni ko'payadi, bir jinsning ikkinchi jinsga nisbatan nafrati paydo bo'ladi, shaxsning ijtimoiy faolligi susayishiga olib keladi.

Shuningdek, er uchun yolg'izlik hissining ortishi, giyohvandlik va ichkilikbozlikka berilish ehtimolini orttiradi, ayollar uchun nevrozlar, stresslar, turli xastaliklarga chalinish holatlari kuzatilishi mumkin.

Ikkinchidan, oiladagi oila funksiyalarining to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi bir qator muammolarni yuzaga keltiradi.

Uchinchidan, yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlanmaganligi. Yosh yigit va qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda sharoitga qarab xulq-atvor shakllarini o'zgartira olish malakalarini rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy-psixologik treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR

1. Akramova F.A. O'zbekistonda oilaviy psixologik xizmatning ijtimoiy-psixologik muammolari. Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent. 2022. – 67 b.
2. Arapbayeva D.K., Arapbayeva D.K. Yoshlarning oilaviy hayotga moslashuvida ma'naviy-ahloqiy masalalar. "Zamonaviy ta'lim" jurnali №5 – Toshkent, 2016. – B. 36-41. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarning-oilaviy-ayotga-moslashuvida-manaviy-ahlo-iy-masalalar/viewer>
3. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 170 b.
4. Нормбетов Т.Б. Социально-психологические особенности казахских семей проживающих в Узбекистане. Дис. ... канд. психол. наук. – Ташкент: 2008. – 227 с.
5. Oila ensiklopediyasi [Matn] / Tuzuvchilar: Akramova F.A., Bilolova Z.B., Jovliyev I.S. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2019. – B. 240.
6. Shoumarov G' B. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2008. – 296 b.
7. Utepbeganov M.A. Qoraqalpoq oilalarining ijtimoiy va etnopsixologik muammolari. Psixol.fan.dok. (DSc) ... dis. avtoref. – Toshkent, 2019. – 70 b.

8. Budayová Z. Family problems of today. The scientific monograph. ISBCRTI, Dublin, Ireland, 2020. 104 p. DOI: 10.13140/RG.2.2.27685.01764

УДК:159.9

Дилшод АРЗИКУЛОВ,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети доценти, психол.ф.н.,

E-mail: arzikulov.70.02@mail.ru

ЎзМУ профессори, псих.ф.д Д.Г. Мухаммедова тақризи асосида

МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ (ХОДИМЛАРИ) КАСБИЙ МАДАНИЯТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация

Мазкур мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда Миллий гвардия ҳарбий хизматчи (ходимлари) касбий маданияти тушунчасининг ижтимоий – психологик жиҳатлари ўрганишда зарур бўладиган психологик билимларни зарурати назарий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: маданият, касб, фаолияти, касбий фаолият касбий маданияти, касбий кадрлар, касбий одатлари, касбий хулқ-атвор, касбий меъёрлар, ижтимоий-психологик фазилат.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Абстракт

В данной статье теоретически анализируется потребность в психологических знаниях, необходимых для изучения социально-психологических аспектов концепции профессиональной культуры военнослужащих (сотрудников) Национальной гвардии в обеспечении общественной безопасности.

Ключевые слова: Культура, профессия, деятельность, профессиональная деятельность, профессиональная культура, профессиональные ценности, профессиональные привычки, профессиональное поведение, профессиональные нормы, социально-психологические качества.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF MILITARY SERVANTS OF THE NATIONAL GUARD

Abstract

This article theoretically analyzes the need for psychological knowledge, which is necessary for studying social-psychological aspects of the concept of professional culture of National Guard servicemen (employees) in ensuring public safety.

Key words: Culture, profession, activity, professional activity, professional culture, professional values, professional habits, professional behavior, professional norms, social-psychological quality.

Кириш. Маданиятнинг юзага келиши ва таракқиетида инсон фаолияти муҳим омил ҳисобланади, шу боис инсон маданият ўрганадиган предмет соҳасининг марказида туради. Бу омилнинг бир неча кўринишлари мавжуд: биринчидан, «маданият» тушунчаси инсоннинг бутун фаолиятини қамраб олади ёки ҳар қандай инсоний фаолият маданий фаолиятдир; иккинчидан, «маданият» тушунчаси инсон фаолиятининг барча соҳасини эмас, балки фақат ижодий соҳасини, яъни қандайдир янги, мўъжизакор, такрорланмас нарсаларни яратадиган фаолиятини ифодалайди; учинчидан, «маданият» тушунчасига фаолиятнинг ўзи эмас, балки фаолият усуллари қиради.

Ҳозирги вақтда матбуотда ва расмий ҳужжатларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларининг қонқарсиз фаолияти сабаблари сифатида ушбу соҳа ходимларининг касбий маданият даражаси пастиги назарда тутилатгани тез-тез учратиш мумкин. Шу ўринда айтиш жоизки, баъзан бундай фикр-мулоҳазалар касбий маданият тушунчасидан ажратилган ҳолда билдирилгандек таассурот уйғотади. Жумладан, тизимга ҳали ҳануз тасодифан кириб қолган маънавий-ахлоқий нопок, касбий маданияти паст кимсаларнинг борлиги таъкидлаб ўтилган. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун эса ходимларни ҳуқуқий тарбиялаш баробарида уларнинг касбий маданият даражасини ҳам кўтариш зарур. Бунинг учун эса ҳар бир ходим ўз хизмат

вазифасини сидқидилдан бажариши, касбий маданияти даражасини доимо ўстириб бориши лозим.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. «Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси шахсий таркибининг одоб-ахлоқ қоидалари» Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўмондонининг 2022-йил 31-октябрдаги 329-сон буйруғида: «... ўзларининг хизмат вазифаларини виждонан бажаришда шубҳа пайдо қилиши мумкин бўлган хулқ-атвордан ўзини тийиш, шунингдек ўз обрўсига ёки давлат органининг нуфузига зарар етказишга қодир бўлган вазиятларга йўл қўймаслик»[1],– дейилган. Бу талабларни бажариш ҳар бир ходимнинг бурчи ва касбий маданиятининг асоси эканлигини унутмаслик лозим.

Шу ўринда ҳақли савол туғилади: Умуман олганда, миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий маданияти сифатидаги феноменининг ўзи мавжудми? Агар мавжуд бўлса, унинг таркибий тузилиши ва шакллантириш имкониятлари қандай? Ушбу саволларга мазкур мақола орқали жавоб излашга ҳаракат қиламиз.

Дарҳақиқат, миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий маданияти тушунчаси ва уни ижтимоий-психологик таҳлил қилиш учун, биринчи навбатда, «касб», «маданият», «фаолият» каби тушунчаларни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Ушбу тушунчалар орасида «маданият» тушунчаси муҳим ўрин тутди. Чунки маданият улкан ҳодисотлар олами қамраб олган ва мавҳумотнинг юксак даражасидаги энг умумий фалсафий-ижтимоий тушунчалардан бири ҳамда маданият назарияси таҳлилини тўғри йўналтира олиши ижтимоий жараёнларга холис баҳо беришга яқинлашишни ва ижтимоий ҳодисаларга муносиб таъсир кўрсатиш йўллари топишни аниқлади.

«Касб» ва «фаолият» тушунчаларини кўриб чиқаятганда қисқача таҳлил ва умум эътироф этган тушунчалар билан чекланамиз, чунки улар муайян муаммолар кўриб чиқилаётгандагина қизиқиш уйғотади.

«Касб» тушунчаси лотинчада *professio*, яъни махсус назарий билимларни ва амалий кўникмаларни тақозо этувчи ҳамда ҳаёт кечиришининг оддий манбаи ҳисобланувчи меҳнат фаолияти, машғулоти тури деган маънони аниқлади[2].

Тадқиқот методологияси. Фаолият назарияси масалаларини ишлаб чиқишга бағишланган адабиётларда «фаолият» тушунчасига турли хил ёндашувлар кузатилади. Жумладан, у кишиларнинг йўналтирилган фаолиги тарикасида; инсон ҳаёт кечиришининг йўллари сифатида; хатти-ҳаракатлар йиғиндисидан ҳосил бўладиган реал жараён сифатида; ижтимоий воқеликни ўзгартириш йўллари ва шунга ўхшаш қабилар сифатида кўриб чиқилади. Кўриниб турибдики, ҳар бир ёндашув ҳам яшаб қолишга ҳақлидир.

Шу ўринда «маданият» тушунчасининг таърифига тўхталсак, уларнинг сони йилдан-йилга тобора ошиб бормоқда. Масалан, америкалик маданиятшунослар Альфред Кребер ва Клайд Клакхоннинг ҳисоблашича, 1950-йилларда 164 тани ташкил этган бўлган бўлса[3], 1970-йилларнинг ўрталарига келиб, француз олими А. Моль берган маълумотга кўра, уларнинг сони 250 тадан ошган[4]. Л. П. Кертманнинг фикрича, 1987 йилларга келиб, уларнинг сони икки баробар ошди[5].

Энг аввало, маданият ҳодисасини аниқлаш жараёни ўз илдизлари билан антик фалсафага бориб тақалишини таъкидлаш жоиз. Бирок, биз мазкур тушунча ривожланишининг алоҳида тарихий босқичларига тўхталиб ўтамиз. «Маданият» сўзининг этимологиясига мурожаат этадиган бўлсак, унинг ўзагини Қадимги Рим кўлэзма ёдгорликларида учратиш мумкин.

Cultio – сўзи ишлов бериш, қайта ишлаш маъносини билдирган...[6]. Лекин баъзи тилшунослар «маданият» атамаси лотин тилидан келиб чиққан деб ҳисоблайдилар[7]. Бунда немис олими В. Вундтнинг фарази қизиқиш уйғотади, чунончи у лотинча *colore* феълини асос сифатида олади. Бу сўз ўз навбатида ерга ишлов бериш, қайта ишлаш деган маънони билдиради. Шундан *cullus agri* ёки *cultura agri* – ерга ишлов бериш тушунчалари келиб чиққан[8]. Шундай қилиб, аввало бу атама ерга ишлов бериш тушунчасини, тўғрироғи, ҳозирги замон тилида айтганда, уни маданиялаштириш маъносини билдирган.

Кейинчалик табиат яратган нарсдан фарқли равишда, инсон қўли билан яратилган барча нарсалар маданият деб аталадиган бўлди. Бора-бора «маданият» тушунчаси антик фалсафада тафаккур қилиш предмети, инсон билим ва кўникмаларининг мажмуаси, шунингдек фаолиятнинг натижаси сифатида тушунилади бошланди. Ўзининг бошланғич маъносидан тил унинг муҳим хусусиятини очиб берди, яъни – маданият инсон ва унинг фаолияти бирлигидир. Шундан келиб чиқиб, маданият тушунчасига таъриф берадиган бўлсак, «Маданият инсоннинг фаолият жараёни, унинг натижасида яратилган маънавий қадриятлар бўлиб, ўз навбатида шахсининг

шаклланиши ва камол топишида муҳим омил ҳисобланган ижтимоий ҳодисадир»[9].

Мазкур муаммо билан шуғулланаётган кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрича, маданият атамаси замонавий маънога XVII асрда эга бўлди. Мустақил тушунча сифатида у немис ҳуқуқшуноси ва тарихчиси С. Пуфендорф (1632–1694) асарларида пайдо бўлди[10].

Бошқа маълумотларга кўра, «маданият» тушунчаси мустақил лексик тушунча сифатида XVIII асрдан, яъни Уйғониш давридан буён мавжуд. Илк бор «маданият» тушунчасига инглиз тарихчиси ва этнограф олими Э. Б. Гейлорнинг 187-йилда нашр этилган «Ибтидоий маданият китоби»да таъриф берилган.

Рус тилида «маданият» сўзи XIX асрнинг 30-йиллари ўрталаридан бери мавжуд. Шу ўринда Э. А. Баллернинг «маданият» тушунчасига берган таърифига қўшилмасликнинг иложи йўқ. Яъни «маданият тарихий ҳодиса бўлиб, инсоният пайдо бўлганда юзага келиб, кишилик жамияти ўзгариши жараёнида ўзгариб боради ва янги-янги кўриниш касб этади»[11].

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, маданият инсон меҳнати ва тафаккурининг маҳсули сифатида билим ва меҳнат қуроллари ва ҳоказоларда ўз аксини топиш хусусиятига эга. Маданият ижтимоий ҳаётнинг ворисийлик жиҳатини ўз ичига олиб, қадриятларни жамлаш, уларни келажак авлодларга етказишга бевосита хизмат қилади.

Ўқоридагилардан кўриниб турибдики, ҳозирги вақтгача маданият ҳодисаси умум қабул қилинган тушунча бўлмаса-да, у атрофлича ўрганилган деса бўлади.

Маданият – кўпқиррали, сермаъно тушунча бўлгани боис, мазкур ҳодиса устида илм-фаннинг турли соҳаларида изланиш олиб бораётган олимлар (файласуфлар, маданиятшунослар, психологлар, социологлар, тарихчилар, сиёсатшунослар, бошқарувчилар, педагоглар) бош қотирганлари сабабли уни ўрганишга нисбатан турли ёндашув ва йўналишлар юзага келади.

Масалан, тарихий ёндашувда ижтимоий меросга; психологик ёндашувда – инсонларнинг табиий муҳитга мослашувига урғу берилса, идеологик ёндашувда – маданият ғоялар натижаси сифатида кўриб чиқилади. Ва ниҳоят, меъёрий ёндашувда – шахс томонидан ижтимоий меъёрларни аниқлаш тушунилади ва х. к. [12].

Маданият назариясининг аксиологик (қадриятли) назарияси эътиборга молик назария ҳисобланиб, унинг тарафдорлари маданиятни инсон томонидан яратилган қадриятлар мажмуаси сифатида талқин қиладилар. Охириги пайтларда тарихчилар ҳамда маданиятшунослар орасида маданиятни тадқиқ қилишнинг цивилизация тамойили тарқалмоқда. Цивилизация деганда, ижтимоий-иктисодий формациялар билан доим ҳам мос келавермайдиган ижтимоий тараққиёт, моддий ва маънавий маданиятнинг босқичини ўз ичига олган йирик ижтимоий маданий тизимлар тушунилади[13].

Маданиятни тушунишда ёндашувлар, назария ва тамойилларнинг турли-туманлиги уларнинг муқобиллиги ва тафовутлилигини эмас, аксинча, бир-бирини тўлдириши, бир-биридан келиб чиққанлиги ва ўзаро боғлиқлигини билдиради. Ушбу тушунчани айнан шу нуқтаи назардан талқин қилиш, унинг фаолиятли талқинига устувор аҳамият бериш мақсадга мувофиқ. Чунончи, мазкур талқинга кўра, «маданиятни тушунишда инсоннинг фаол тарихий ижодкорлик фаолияти асос қилиб олинади, яъни ушбу фаолият субъекти сифатида инсоннинг ўз тараққиёти тушунилади»[14]. Бинобарин, инсон фаолиятининг барча соҳасида икки асосий маданият тури: моддий ва маънавий маданият тушунчаси мавжуд.

Бироқ маданият тарихи бўйича изланиш олиб борган олимлар, социологлар бундай бўлинишни нисбийлигига ишонч ҳосил қилмоқдалар. Бунда Э. А. Баллернинг талқини диққатга сазовор бўлиб, унга кўра, «маданият – инсоннинг борлиқ ва тафаккурнинг барча соҳаларидаги ижодий фаолияти бўлиб, у ўтмишда у ёки бу маданий кадрларда моддийлаштирилган, шунингдек ҳозирги кун ва келажакда аввал ортирилган тажрибани ўрганиш ва келгусида табиат, жамият ва инсоннинг ўзини ўзгартиришга йўналтирилгандир»[15].

Ўз навбатида, ҳар қандай соҳадаги «касбий маданият» деганда, мазкур фаолиятнинг сифат кўрсаткичи ва таракқиети тушунилиб, у билим, маҳорат, кўникма ва тажрибани ўз ичига олади. Бошқача айтганда, фаолият субъектининг муайян касбий фаолиятда қўлланиладиган сифатларини қамраб олади.

Касбий маданият муаммоси билан боғлиқ қарашларни ўрганиш ва умумлаштириш касбий маданият абстракт ҳолда эмас, балки касбий фаолиятнинг муайян тури билан боғлиқ деган хулосага келишга имкон беради. Бу ўз навбатида, касбий маданиятнинг муайян турлари ва шакллари тадқиқ этишни тақозо этади. Касбий маданият ҳодисасини миллий гвардия тизимида фаолият юритаётган ходим асосида кўриб чиқиш жараёнида иккита бир-бирига боғлиқ ва бир-биридан келиб чиқувчи мезонларни кўриш мумкин:

биринчидан, ҳарбий хизматчи ва ходимнинг касбий маданияти ижтимоий ҳаёт воқеалиги ҳамда касбий аломатига кўра;

иккинчидан, бир-бирига алоқадор бўлган кишилар қатта ижтимоий гуруҳининг субмаданияти.

Умуман олганда, касбий маданият субъекти касбий гуруҳ бўлиб, унинг шаклланиши куйидаги кўринишда бўлиши мумкин:

а) меҳнатнинг ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларининг ўхшашлиги; б) улар меҳнатининг бир-бирига мослиги; в) касбий фаолият учун муҳим махсус билимлар мазмуни ва ҳажмининг мавжудлиги; г) амалиётда мазкур фаолиятга тегишли умумий услуб ва воситаларнинг қўлланиши; д) гуруҳ аъзолари менталитетининг умумийлиги.

Шунингдек, бунга миллий гвардия тизимида кадрлар тайёрлашнинг умуммиллий тизимининг мавжудлиги ҳам қиради.

Мазкур ҳолатда мақсад ва вазифаларнинг ўзига хос хусусиятга эгаллиги, манфаатлар ва меҳнат шариҳларининг умумийлиги, ўз кадрларлари ва одатлари, ҳулқ-атвор меъёрлари, стандартлари ва касбий тил мезонларини мисол қилиш мумкин.

Касбий маданият субъекти сифатида соҳа тизими ходимларининг касбий гуруҳини тадқиқ этишда, мазкур касбий гуруҳни бошқа ижтимоий тузилмалар, шунингдек касбий гуруҳ ва фаолиятлардан ажратиб турадиган ўзига хос аломатларни аниқлаб олиш мақсадга мувофиқ.

Миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимлари ўз навбатида тарбиячи ҳамдирлар, яъни жиноятнинг олдини олиш, оилавий жанжалларни ижобий ҳал этиш, вояга етмаганлар билан ишлаш, жамиятга зарар етказувчи бошқа ҳар қандай ҳуқуқбузарлар билан тарбиявий ишларни олиб бориш уларнинг кундалик иш фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий анъаналари ва урф-одатлари, хизмат хусусиятлари, меъёрий ҳужжатлар ва жамоатчилик фикри улар касбий маданиятининг асосий манбалари бўлиб хизмат қилади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, буларнинг ҳаммаси миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимлари менталитети,

ҳулқ-атвор қоидалари, кадрлар ва анъаналарнинг шаклланишига ўз таъсирини ўтказди. Бошқа тарафдан, миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий маданияти шахс умумий маданияти унсурларидан бири сифатида намоён бўлади.

Бунда куйидаги мезонлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади:

– умумий ва махсус маълумот, шунингдек миллий гвардия тизимидаги муайян иш тажрибаси;

– касбий аҳамиятга эга бўлган сифатларнинг муайян тизимида эга бўлиш (миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимлари учун умумий бўлган, муайян касбий фаолият учун зарурий бўлган ўзига хос сифатлар – тезкорлик, қузатувчанлик, тартиблилик, назорат қилиш, ишлаб чиқариш ва ҳ.к.).

Булар, ўз навбатида ҳарбий хизматчи ва ходимга хизмат мажбуриятларини самарали амалга ошириш, миллий гвардия тизимида тўпланган касбий хорижий тажрибага эга бўлиш, уларни хизмат фаолиятида ижобий қўллаш имконини беради.

Шунга кўра, миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий маданиятини куйидаги соҳаларга ажратиб кўрсатиш мумкин:

- махсус вазифаларни бажариш кўшинларининг кўмондонлик-тактик фаолияти; - хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш; - хавфсизликни ҳуқуқий таъминлаш; - халқаро ҳарбий ҳамкорликни ҳуқуқий таъминлаш; - иқтисодий хавфсизлик; - аниқлаш ва кўриқлаш тизимлардан фойдаланиш бўйича кўмондонлик-муҳандислик фаолияти; - кўриқлаш бўлинмаларининг кўмондонлик-тактик фаолияти; - йўл патруль хизматининг кўмондонлик-тактик фаолияти; - патруль-пост хизматининг кўмондонлик-тактик фаолияти; - паспорт тизимини ҳуқуқий таъминлаш ва ҳ.к.

Табииyki, юқорида келтирилган ходимлар касбий маданиятининг умумий ҳамда махсус меъёр ва талаблари мавжуддир.

Хулоса ва таклифлар. миллий гвардия тизими касбий маданияти касбий хизмат фаолиятида ходимнинг умумий ва назарий тайёргарликка асосланган юқори касбий тайёргарлиги, миллий гвардия тизимларида хизматни олиб боришни касбий маҳорати ва тажрибасининг маҳсули бўлиб, ўз устида ишлаш ва малакасини ошириш кўникмаси, шунингдек кундалик касбий фаолият жараёнида мавжуд бўлган касбий сифатлар захирасини қўллаш олиш қобилиятини ўз ичига олади.

Миллий гвардия ҳарбий хизматчи ходимларининг касбий маданияти – ҳар бир ходимнинг касбий маҳорати ва тажрибасининг маҳсули бўлиб, ўз устида ишлаш ва малакасини ошириш кўникмаси ҳамда кундалик касбий фаолият жараёнида мавжуд бўлган касбий сифатлари захирасини доимий равишда такомиллаштириб бориши.

Миллий гвардия тизимининг функционал фаолияти кўпқиррали бўлганлиги сабабли турли малакага эга мутахассисларга эҳтиёж сезади. Бу ҳам ҳуқуқшунослик, ҳам психолог, ҳам бошқарув, ҳам педагогик, ҳам техник-муҳандислик, иқтисод ва тиббиёт соҳаларида бўлиши мумкин. Шу боис миллий гвардия тизими доирасида терговга қадар текширув органи ходими суриштирувчи, терговчи жамоат тартибини бўзган шахсларни ёхуд жиноят қилган, гувоҳлар ва жабрланувчиларни аниқлаш мақсадида бошқа шахслар билан мулоқотда бўлади. Бу соҳа ходимлари касбий маданиятининг ўзига хослиги унинг касбий фаолияти мазмуни билан белгиланади.

АДАБИЁТЛАР

1. «Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси шахсий таркибининг одоб-ахлоқ қоидалари» Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўмондонининг 2022-йил 31-октябрдаги 329-сон буйруғи.
2. Соколов Э. В. Культура и личность. – Л., 1972. – С. 498.
3. Wung W/ Volkerpsychologie B.10. Kultur und Geschichte. – Leipzig, 1920. – P. 14.
4. Моль А. Социодинамика культуры / Пер. с франц. – М., 1973. – С. 35.
5. Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки. – М., 1997. – С. 14.
6. Гришин А. А. Нравственная культура руководителя органа внутренних дел и пути её формирования // Нравственные и эстетические основы совершенствования профессиональной культуры руководителей органов внутренних дел: Труды Академии МВД СССР. – М., 1990.
7. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – М., 1993. – С. 293.
8. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. – С. 3–36.
9. Abdullayev M., Umarov E. Madaniyatshunoslik asoslari: O'quv qo'llanmasi. – T., 2006. – 17-б.
10. Гуревич П. С. Культурология: Учебник. – М., 1996. – С. 18.
11. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. – С. 18.
12. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 332–333.
13. Эйхельберг Е. Л. Профессиональная культура инженера в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. – Томск, 1989. – С. 6.
14. Злобин Н. С. и др. Культура. Человек. Философия: к проблеме интеграции и развития // Вопросы философии. – 1982. – № 1. – С. 36.
15. Баллер Э. А. Коммунизм. Культура. Человек. – М., 1979. – С. 32.

UDK159.9(575.1)

Guljamol BAXROMOVA,
Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti
E-mail: guljamolxoldorova@gmail.com

JDPI dotsenti X.S.Akramova taqrizi asosida

THE IMPORTANCE OF THE TECHNOLOGY OF TEACHING DECIMALS TO STUDENTS WITH HEARING PROBLEMS

Abstract

This article highlights the importance of the technology of teaching decimals to students with hearing problems. Also, the peculiarity of teaching students with hearing problems to perform operations on decimal fractions and solve examples related to decimal fractions in mathematics lessons is reflected.

Keywords: decimal place, mathematical operations, students with hearing problems, incorrect fraction, an integer, technology, education system, methodology.

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕСЯТИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА

Аннотация

В данной статье подчеркивается важность технологии обучения десятичным числам учащихся с нарушениями слуха. Также отражена особенность обучения школьников с нарушениями слуха выполнять действия над десятичными дробями и решать примеры, связанные с десятичными дробями, на уроках математики.

Ключевые слова: десятичная дробь, математические действия, учащиеся с нарушениями слуха, неправильная дробь, целое число, технология, образовательная система, методика.

ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN O'QUVCHILARGA O'NLI KASRLARNI O'QITISH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

Annotatsiya

Mazkur maqolada eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarga o'nli kasrlarni o'qitish texnologiyasining ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar matematika darslarida o'nli kasrlar ustida amallar bajarish, o'nli kasrlarga oid misollarni yechishga o'qitishning o'ziga xosligi o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: o'nli kasr, matematik amallar, eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar, noto'g'ri kasr, butun son, texnologiya, ta'lim tizimi, metodika.

Kirish. Davlatimizning ustuvor siyosati yosh avlodni ma'nan yetuk, jismonan sog'lom va aqlan barkamol qilib voyaga yetkazishdir. Xususan, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek, "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" [1]. Ushbu so'zlarning yaqqol isbotini mamlakatimizda yosh avlodga qaratilayotgan e'tiborda, ta'lim-tarbiya sohasining tubdan isloh qilinayotganligida, yoshlarga o'z imkoniyatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligida yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Hozirgi kunda eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning ham samarali uzluksiz ta'lim tizimi yaratilgan bo'lib, bunday tizim eshitishida muammolari bo'lgan shaxslarning ijtimoiy moslashuvi va integratsiyasining zaruriy sharti hisoblangan birlamchi muammo hamda oqibatlarni bartaraf etishga hamda jamiyatning barcha sog'lom a'zolari bilan teng darajada ma'lumot olishiga imkoniyat beradi. Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilar hayotida ta'lim tizimining ahamiyati shundaki, ta'lim tizimi ularning ongli dunyoqarashini shakllantirishga, mehnat faoliyati hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish ehtiyojini qondirilishiga, kasb tanlashi, olgan bilimlari asosida faoliyat olib borishga yordam beradi.

- **Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.** Ta'lim jarayoni eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchi shaxsining barcha jihatlarini shakllantirishga, ya'ni uning komil inson bo'lib shakllanishiga yo'naltirilgan. Ta'lim jarayonida bola uchun eng ahamiyatli bo'lgan psixik funksiyalar, ularning sifatlari va xususiyatlari shakllanadi hamda korreksiyalanadi. Maxsus ta'lim natijasida eshitishida muammolari bo'lgan bolalarda tafakkur va nutq, so'zlar xotirasi shakllanadi, nuqsonning o'rnini bosish imkoniyatlarini, maxsus ta'lim natijasida rivojlanib boradigan esitish idrokini rivojlantirish va foydalanish hisobiga ham, shu bilan birga, boshqa saqlangan analizatorlar va kompensator imkoniyatlar hisobiga ham kengaytirish uchun sharoitlar yaratiladi [2].

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar uchun matematikani o'rganish ularning o'z ona tillarida xatosiz so'zlash, o'z fikrlarini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta olish malakalarini o'zlashtirilishiga, matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga, hayotda yuz beradigan eng soda hodisalardan tortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Bu degan so'z eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning har bir matematik qoidani o'z ona tillarida to'g'ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida to'g'ri yoza olish qobiliyatini shakllantirish demakdir.

Matematika eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tasavvur etish,

kuzatuvchanlikni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, matematika eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning mantiqiy fikrlash malakalarini oshirish, ularning o'z fikrlarini aniq, to'g'ri va tushunarli bayon etishi uchun zamin hozirlaydi, ularning ilmiy dunyoqarashlarini rivojlantiradi. Matematika o'qitishning dastlabki kunlaridanoq eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar mustaqil ravishda xulosa chiqarishga o'rganadilar. Ular dastlab kuzatishlar natijasida, so'ngra esa mantiqiy tafakkur qilish natijasida xulosa chiqaradilar. Ana shu chiqarilgan xulosalar matematik qonuniyatlar bilan tasdiqlanadi.

- **Tadqiqot metodologiyasi.** Matematikaga o'qitish eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar nutq xususiyatlarining shakllanishi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Matematikaga o'qitish eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar nutqi boyishini ta'minlaydi. Matematikaga o'qitish jarayonida albatta matematikaga oid so'z va iboralar qo'llaniladi. Bu so'zlarning ma'nosini eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar ular bilan bog'liq tushunchalarni egallash jarayonida anglab borishadi. Misol uchun, ko'p-kam, shuncha, og'ir-yengil, baland-past, ustida-ostida, o'ngda-chapda kabi matematik tushunchalarni hamda tushunchalarning ma'nosini anglab borishadi. Bu esa eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning lug'at zaxirasini oshib borishiga xizmati qiladi.

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarga matematik nutqni o'qitish metodikasining asosiy vazifasi quyidagilar:

1. Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning lug'at zaxirasini boyitish. Birinchi navbatda o'quvchilarning maktab matematika kursining terminologik leksikasini va maxsus frazeologiyasini egallashlarini ta'minlash.

2. Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning og'zaki shaklda berilgan topshiriq va savollarini anglash ko'nikmasini shakllantirish.

3. O'z fikrlarini bayon qilishda tilning grammatik, fikrlarini imloviy qurilishidan to'g'ri foydalana olgan holda ifoda etish ko'nikmasini hosil qilish va rivojlantirish[3].

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning so'zlashuv nutqining rivojlanish darajasi past bo'ladi. Bu ularning nutqiy materialni ifodalamoqchi bo'lgan tushuncha va munosabatlarni aniq va to'g'ri angamlaslik (tushunmaslik)lariga yoki teskari tushunishlariga sabab bo'ladi. Nutqiy so'zlashuv materialni esa ta'lim jarayonining tarkibiy qismi, mazmunini tashkil qiladi. Boshqacha qilib aytganda, nutqiy kommunikatsiya (bog'lanish) qiyinchiliklari o'quv materialini egallash jarayonini murakkablashtiradi. Shuning uchun eshitishida muammolari bo'lgan bolalarda so'zlashuv nutqini rivojlantirish matematika darslarining samaradorligini oshirish uchun zaruriy vosita hisoblanadi.

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarga o'nli kasrlarni o'qitish ularni amaliy faoliyatda ongli ravishda ishtirok etishga, butun, butunni bo'laklarga (qismlarga) taqsimlay bilish, ulush ajratish, taqqoslay olish borasidagi bilim, ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi, ularning matematik qobiliyatlarini o'stiradi.

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarni o'nli kasrlarga o'qitishda ularning bilish jarayonlarini hisobga olish zarur. Chunki ularning sezgi, diqqat, xotira, xayol, tafakkur, tasavvur jarayonlari sog'lom tengdoshlaridan farq qiladi. Eshitish nuqsoniga ega bolada eshituv sezgisi va idrokining yo'qolishi sababli ko'ruv sezgisi va idroki asosiy o'rin tuta boshlaydi. Kar bolaning ko'ruv analizatori atrofda olamni anglashda asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituvchi bola ahamiyat bermaydigan tashqi olam xususiyatlari va nozikliklariga ahamiyat beradi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv sezgisiga qaraganda ko'ruv sezgisining ustunligi,

harakat sezgisining, teritaktik sezgilarning faolligi kuzatiladi. Bundan kelib chiqqan holatda eshitishida nusoni bo'lgan o'quvchilarga matematika o'qitishda, xususan, o'nli kasrlar haqida ma'lumotlar berishda ko'rgazmali qurollardan, qoidalar aks etgan rasmlardan, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning diqqat xususiyatlarini inobatga olish ularga samarali ta'lim-tarbiya berishdagi asosiy me'zonlardan biri sanaladi. Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning diqqat xususiyatlari ham o'ziga xosdir. Inson tomonidan sezgilar orqali qabul qilinayotgan barcha narsalarni idrok etish diqqatsiz amalga oshmaydi. Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning o'quv fanlarini to'la, keng o'zlashtirishlarida, ma'lumotlarni tushunishlarida diqqat jarayoni o'ta muhimdir. Diqqat asosan o'quv faoliyat asosida amalga oshib boradi. Normal eshituvchi shaxslarda ham, eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarda ham ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi diqqatni tarbiyalashdir. Eshitishda muammolari bo'lgan bolalar diqqatida ko'rish taassurotlari yetakchilik qiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bir vatqning o'zida ham ko'rgazma materiallarni idrok qilish, ham o'qituvchining labidan uqib olishi amalda mumkin emas. Shu bois, bu bolalarga dastlab narsalar namoyish etiladi. Undan keyin ular tushuntiriladi. Bu bolalar diqqatini to'plash, yig'ish, tarbiyalashda turli-tuman ko'rgazmali qurollardan keng foydalanish ijobiy samaralar beradi. Og'zaki nutq umuman nutq orqali karlar bilan muloqot qilish surdopedagoglarning bolalar bilan bo'ladigan faoliyatlarida asosiy vositadir. Bu bolalarda nutqni o'stirish orqali ular diqqatini boshqarib, tarbiyalab borish mumkin. Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilar normal eshituvchi bolalardan ko'ra tezroq, ko'proq charchaydilar. Bu bolalarga yordam tarzida daktil nutqdan foydalanish tavsiya etiladiki, bu usul orqali bolalar idroki yengillashib, o'quvmateriallarini egallashlari osonlashadi.

Tahlil va natijalar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni o'nli kasrga o'qitishdan avval oddiy kasrlar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari shakllantiriladi. Teng bo'laklarga bo'lingan narsalar, shakllar va miqdorlar matematikada kasr sonlar ko'rinishida ifodalanadi.

Kasr sondagi maxraj – butun narsa, shakl yoki miqdor nechta teng bo'lakka (qismga) bo'linganligini ko'rsatuvchi son. Maxraj – kasr chizig'ining tagiga yoziladi.

Kasr sondagi surat – teng bo'laklarga (qismlarga) bo'lingan bo'laklarning (qismlarning) nechta olinganligini ko'rsatuvchi son. Surat – kasr chizig'ining ustiga yoziladi.

Kasrlarning to'g'ri, noto'g'ri va o'nli kasr kabi turlari mavjud.

Surati maxrajidan kichik kasr to'g'ri kasr deyiladi. $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{5}$; $\frac{4}{10}$; $\frac{15}{32}$; $\frac{5}{12}$.

Surati maxrajiga teng yoki maxrajidan katta bo'lgan kasr noto'g'ri kasr deyiladi. $\frac{3}{3}$; $\frac{5}{5}$; $\frac{14}{10}$; $\frac{18}{10}$; $\frac{5}{2}$; $\frac{1}{1}$.

$1\frac{1}{2}$ – aralash son deb nomlanadi. Aralash son butun va kasr qismdan tashkil topadi.

Maxraji 10, 100, 1000, 10000 bo'lgan $\frac{1}{10}$; $\frac{9}{10}$; $\frac{1}{100}$; $\frac{10}{100}$; $\frac{33}{100}$ kabi kasrlarni maxrajsiz yozish mumkin. $\frac{1}{10}$ to'g'ri kasrni o'nli kasr ko'rinishida yozish uchun butun qismi nol

deb olinadi va vergul yordamida kasr qismi ajratib yoziladi: $\frac{1}{10} = 0,1$;

$\frac{1}{100} = 0,01$. Bunda kasr qismi maxrajida nechta nol bo'lsa, o'nli kasrda verguldan keyin ham shuncha raqam bo'lishi kerak.

$2\frac{3}{10}$ kabi aralash sonni o'nli kasr ko'rinishida yozish uchun aralash sonning butun qismi va vergul yordamida kasr qismi ajratib yoziladi: $2\frac{3}{10} = 2,3$.

0,1; 0,9; 0,01; 0,10; 0,33 – o'nli kasrlar.

Kasr qismi
Butun qismi
 $\frac{1}{10} = 0,1$

Kasr qismi
Butun qismi
 $2\frac{3}{10} = 2,3$

Quyidagi misol eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning o'nli kasr yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga yordam beradi. Misol shartiga ko'ra o'nli kasrlarni o'ziga mos bo'lgan miqdordagi chizmalar bilan birlashtirish zarur.

- **Xulosa va takliflar.** Eshitishda muammolari bo'lgan bolalar maktablarida matematika darslarida o'nli kasrlarni o'rgatishda foydalanilgan texnologiya hamda metodikalar avvalo ularning matematik lug'at boyliklarining o'sishiga, ularning eshituv idrokini rivojlantirishga, o'nli kasrlarga oid tushunchalarni to'g'ri anglay bilishiga hamda bu

Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarga matematika darslarida o'nli kasrlarni o'qitish jarayonida ularning lug'at boyligini oshirish bilan bir qatorda eshituv idroki ham rivojlantirib boriladi. Eshituv idrokini rivojlantirishda quyidagi topshiriqdan foydalanishimiz mumkin:

O'quvchilar avvalo diqqat bilan tinglang, so'ngra eshitgan sonlaringizni raqamlar bilan daftaringizga yozing.

Namuna:

- nol butun o'ndan besh; 0,5;
- bir butun o'ndan yeti;
- ikki butun yuzdan to'qqiz;
- nol butun yuzdan yigirma uch;
- uch butun o'ndan olti.

Quyidagi misol eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning o'nli kasr yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga yordam beradi. Misol shartiga ko'ra o'nli kasrlarni o'ziga mos bo'lgan miqdordagi chizmalar bilan birlashtirish zarur.

tushunchalardan o'rinli ravishda foydalana olishiga xizmat qilishi lozim. Bolalar kasrlar, o'nli kasrlar haqidagi bilimlarni egallashlari orqali hayotda taqsimlash, belgilay olish, ulush, qism, bo'laklarga ajratish, ulardan o'z o'rnida foydalangan holda faoliyat yuritish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. TOSHKENT. "O'zbekiston"-2016. 14-bet.
2. Fayziyeva U, Nazarova D, Qodirova F. "Surpedagogika" O'quv qo'llanma. Toshkent. "Sano-standart". 2012 yil.
3. Yakubjanova D.B., Hamidova M.U. Matematika o'qitish maxsus metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Istiqol" 2012 yil.
4. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi.(OO'Y uchun darslik). Toshkent.Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 yil.
5. D. Yakubjanova, H. Kalbayeva, D. Rahimova, M. Muhamedova. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining 5-sinf darsligi. TOSHKENT. "NISO POLIGRAPH", 2020 yil
6. Jumaev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO'Y uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiyai" 2005 yil.
7. Jumaev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (O O'Y uchun) Toshkent. "O'qituvchi" 2004 yil.
8. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.- T.: «Sharq» nashriyot-matbaa kontserni, 1997.
9. Bepalko V.P. Pedagogika i progressivno'e texnologii obucheniya. - M.: izdvo Inst.prof.obr.Min obrazovaniya Rossii, 1995.
10. M.Axmedov, R.Ibragimov, N.Abduraxmonova, M.Jumaev. Birinchi sinf matematika darsligi.)Toshkent. "Uzinkomtsentr" 2003 yil.
11. Bikboeva.N.U, Axmadjonov I.G, Yangiboeva E.Ya, Adambekova G.A. Ikkinchi sinf matematika darsligi.)Toshkent. "O'qituvchi" 1997 yil.

ЎДК: 311.085:15:373,95(037)

Сирожжон БЕРДИКУЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси профессори, ф.ф.д
E-mail: siroj-berdikulov@rambler.ru

Сиёс.фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) Ш.Отақулов тақризи асосида

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАРИ МАФКУРАЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПАРАДИГМАДАГИ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Аннотация

Мақолада Янги Ўзбекистонда фаолият юритаётган сиёсий партиялар мафқурасига эътибор қаратилган. Демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида Ўзбекистон сиёсий партиялари таянадиган мафқуралар нуктаи назаридан қисқача тарихий экскурс амалга оширилган. Сиёсий партияларнинг уставлари ва дастурларида мафқураларнинг ифодаланиши ҳам таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Сиёсий партия, ғоя, мафқура, фуқаролик жамияти, мафқура партияси, либерализм, консерватизм, социал демократия, электорат, сиёсий плюрализм

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ

Аннотация

Основное внимание в статье уделено идеологии политических партий осуществляющих деятельность в Новом Узбекистане. Сделан краткий исторический экскурс с точки зрения тех идеологий на которые опираются политические партии Узбекистана в процессе дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества. Также проанализировано освящение идеологий в уставах и программах политических партий.

Ключевые слова: Политическая партия, идея, идеология, гражданское общество, идеология партия, либерализм, консерватизм, социал-демократия, электорат, политический плюрализм

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE IDEOLOGY OF POLITICAL PARTIES OF THE NEW UZBEKISTAN IN THE MODERN PARADIGM

Abstract

The article focuses on the ideology of political parties operating in the New Uzbekistan. The author makes a short historical excursus from the viewpoint of the ideologies that the political parties of Uzbekistan guided by in the process of further deepening democratic reforms and forming a civil society. He also analyses the reflection of ideologies in the political parties' charters.

Key words: Political parties, conception, ideology, civil society, ideology of parties, liberalism, conservatism, social democracy, electorate, political pluralism

Қириш. Сиёсий партиялар фуқаролик жамиятининг муҳим институти ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни чуқурлаштиришда сиёсий партиялар фаолияти учун катта имкониятлар яратилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, сиёсий “кўппартиявийликни мустаҳкамлаш, давлат ва жамият ҳаётида сиёсий партияларнинг ролини ошириш, ҳокимиятнинг вакиллик органлари фаолияти самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади” [6].

Хукукий демократик давлат ва фуқаролик жамияти сиёсий партияларсиз мавжуд бўла олмайди, чунки партиялар жамият ва ҳокимият ўртасидаги демократик институт бўлиб, ижтимоий қатламлар ва гуруҳлар ҳамда ўз электоратининг турли сиёсий эҳтиёж ва қонуний манфаатларини ўзида акс эттиради. Сиёсий партиялар, айнан, электорати манфаатидан келиб чиққан ҳолда муайян мафқурани тарғиб қилувчи ва унга таянувчи субъект сифатида фаолият юритади. «Сиёсий партиялар, айнан, электорати манфаатидан келиб чиққан ҳолда муайян мафқурани тарғиб қилувчи ва унга таянувчи субъект сифатида фаолият юритади» [4]. Шундан келиб чиққан ҳолда, бугунги кун сиёсий партиялари социал-

демократик, либерал, консерватив, социалистик ва бошқа ғоя ҳамда мафқураларга таянишини кузатиш мумкин.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда фикрлар хилма-хиллиги ва сиёсий партияларнинг мафқуралари устида олиб борилаётган тадқиқотлар кўппартиявийлик тизимида плюрализмнинг мантиқий ривожини, унинг назарияси ҳамда мафқуравий платформасини очиқ беришда катта аҳамиятга эга. Ш. Мамадалиев «партиянинг номи, албатта, унинг саъй-ҳаракатларига мос бўлиши керак. Айрим партиялар ўзининг ҳақиқий мақсадини яшириш учун ўзига замонабоп ном қўйиб олиши ҳам мумкин» [3], деган фикрни билдиради. Шу сабабдан сиёсий партияларнинг жамиятдаги ўрни дастурларида қайси ғоя ва мафқураларни илгари суриши ва ҳимоя қилишига қараб баҳоланади. Айрим муаллифлар, жумладан, либерализм таълимотини маънавий кадрлар ва онланинг ахлоқий асосларига путур етказишда айбланган бўлса, бошқалари унинг жаҳонда рўй бераётган воқеа-ҳодисаларга ҳолисона баҳо бера олмайгани, маскур жараёнларга икки хил андоза билан ёндошаётганини таъкидлашмоқда [10]. Шу сабабли ҳам либерализм ғояси замонавий неолиберализм ғоясига қараб ривожланмоқда. Бунга «М. Тетчер бошчилик қилган Буюк Британия консерватив партияси ва

Р. Рейган раҳбарлик қилган АҚШ Республикачилар партияларига неолиберализм ғоялари кучли таъсир» [11] қилганлигини мисол тариқасида келтириш мумкин.

Тадқиқот методологияси. Сиёсий мафкуралар жамиятдаги турли ижтимоий қатлам, гуруҳ, табақалар бирлигини ифодалашга хизмат қилар экан, у қандай намоён бўлади, деган савол туғилади. Баъзи олимларнинг фикрича, сиёсий мафкура уч хил даражада намоён бўлади: назарий-концептуал; дастурий-сиёсий; долзарбланишган [7].

Назарий-концептуал даражадаги сиёсий мафкурада у ёки бу ижтимоий гуруҳнинг манфаатлари ва олий мақсадни очиб берувчи асосий назарий ҳолатлар шакллантирилишини;

дастурий-сиёсий даражада сиёсий қарорлар қабул қилиш, ғоявий асосни кўрсатиш мақсадида ижтимоий-фалсафий тамойиллар, олий мақсадлар, дастурлар, шiorлар сиёсат субъектларининг талабларига айланттилишини (бу даражада сиёсат субъектлари сифатида сиёсий партиялар майдонга чиқадилар);

долзарбланишган даражада мазкур мафкуранинг мақсад ва тамойиллари ҳамда улар сиёсий иштирокининг у ёки бу шаклда амалга оширилишини таъкидлаб ўтамиз.

Таҳлил ва натижалар. Маълумки, сиёсий партиялар муайян сиёсий мафкурага таяниб фаолият юритади. М. Қирғизбоев таъкидлаганидек, сиёсий мафкуралар сиёсий тизим шаклланишида иштирок этиб, турли ижтимоий қатламлар бирлигини ифодалашга хизмат қилади. Масалан, либерализм ўрта синфнинг, консерватизм ерга эгаллик қилувчи аристократларнинг, социализм эса ишчилар қатламининг мафкураси ҳисобланади [12]. Кўпчилик олимларнинг фикрича, сиёсий партиялар мафкурасининг назарий концепцияларида замонавий мафкураларнинг қуйидаги турлари фарқланади: либерал, социал-демократик, консерватив ва бошқа мафкуралар. Либерализмнинг энг йирик вакиллари — Локк, Монтескье, Руссо, Кант, Жефферсон, Смит, Милл, Бенгам ва бошқалар аслини олганда инсон ҳуқуқларини ҳозиргидек тушунишнинг асосини яратдилар [7].

Маълумки, Ўзбекистонда мустиқликнинг илк йиллариданоқ либерализм (либерал демократия) ғояларини илгартирувчи сиёсий партиялар шаклланиган. Шулардан бири ЎзЛиДеП тадбиркорлар, фермерлар ва ўрта синф вакилларига кучлироқ таъсир кўрсата олди. Буни 2014 ва 2019 йилда Олий Мажлис Қонунчилик палатасига бўлиб ўтган сайлов натижалари ҳамда ўз электорати манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги қизғин фаолияти ҳам яққол тасдиқлаши мумкин. Сайловлардан сўнг ушбу партия Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасида 2014 йил 52 та, 2019 йил 53 та депутатлик ўринларини банд этди.

ЎзЛиДеП мулкдорлар қатлами, кичик бизнес вакиллари, тадбиркор ва ишбилармонлар, фермерлар, жамоат ташкилотлари вакиллари, ишлаб чиқариш соҳасидаги мутахассислар ҳамда ўз тадбиркорлиги ва ташаббускорлигини ривожлантириш эвазига халқ фаровонлигига эришишга ҳаракат қилаётган ижодкор, олимлар ва барча фуқароларнинг манфаатларини ва сиёсий иродаларини ифодаловчи сиёсий ташкилот ҳисобланади.

Партиянинг ташкилий-ҳуқуқий шакли жамоат бирлашмаси бўлиб, мамлакат тараққиёти, халқ фаровонлиги, шахснинг эркин ва ҳар томонлама ривожланишини таъминлаш учун зарур бўлган демократик ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик жамияти, ижтимоий йўналтирилган эркин бозор иқтисодиётининг шаклланишида онгли ва масъулият билан иштирок этишни истовчи барча Ўзбекистон фуқаролари учун

очиқдир [9, Б.70]. Партиянинг нашри — «XXI аср» газетасидир.

Кўппартиявий тизимда кенг тарқалган мафкураларнинг яна бир йўналиши бу социал-демократия мафкурасидир. Ўзбекистонда социал-демократик мафкурага таянадиган партиялар ҳам мавжуд.

Социал-демократик ҳаракат XIX асрнинг ўрталарида шакллана бошлаган. Социал-демократлар дастлаб матбуот ва касаба уюшмалари орқали, кейинчалик эса сиёсий партиялар орқали ёлланма ишчиларга демократик шарт-шароитлар яратиб, уларнинг ижтимоий ҳуқуқи ҳимоясини таъминлаш мақсад қилди. Шу сабабли ҳам бундай партиялар социал-демократик партиялар деб аталган.

Ўзбекистоннинг сиёсий партиялари орасидан иккита партия социал-демократлар мафкурасига мансуб: ЎзХДП ва «Адолат» СДП (социал-демократик партияси). Шунини эслатиш жоизки, ЎзХДП Олий Мажлис Қонунчилик палатасида 2014 йилги сайлов натижалари бўйича 27 та, 2019 йилги сайлов натижалари бўйича 22 та депутатлик ўринларини эгаллаб, аввалги йиллардаги “позициясини бериб қўйганлиги” кузатилади. «Адолат» СДП эса мамлакатнинг сиёсий секторидаги депутатлари сони бўйича аввалги чакириқлардаги депутатлари сонига нисбатан анча илгарилаб олди ва Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасида 2014 йилги сайлов натижалари бўйича 20 нафар ва 2019 йилги сайлов натижалари бўйича 24 нафар депутатига эга.

ЎзХДП Дастуридаги ғоявий тамойилларда: «Ўзбекистон ХДП мамлакатнинг тобора юксалаётган иқтисодий салоҳияти аҳолининг кам таъминланган қатламлари турмуш даражаси ва ҳаёт сифатини ошириш учун хизмат қилиш керак, деб ҳисоблайди» [14]. ЎзХДПнинг марказий нашрлари «Ўзбекистон овози» ва «Голос Ўзбекистана» газеталаридир.

«Адолат» СДПнинг уставида мафкурaviй тамойиллар (2019 й.) қуйидагича ифодаланган: «Партиянинг асосий мақсади — ҳуқуқий-демократик давлат, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига асосланган кучли адолатли фуқаролик жамиятини барпо этиш ҳамда Ўзбекистон ҳудудида яшаётган барча миллат ва элатларнинг умумий манфаатларига мос келадиган, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, бирдамлиги, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланган маънавий жипслашган жамиятни тараққий топтиришда фаол иштирок этишдир» [15]. Аҳолини ҳаддан ташқари камбағал ва бойларга бўлиниб, табақаланишига йўл қўймастик, аҳоли турмуш сифати кўрсаткичларини янада яхшилашга қаратилган аниқ сазй-ҳаракатларни амалга ошириш, анъанавий социал-демократиянинг ижтимоий адолат тамойили ва кенг қўламли ижтимоий дастурларни амалга оширадиган кучли давлат ғояларини қўллаб-қувватлаш партиянинг асосий вазифаси эканлиги таъкидланади. Партиянинг ғоявий пойдеворини социал-демократиянинг учта асоси — Эркинлик, Адолатлилик, Бирдамлик ташкил этади. Бу эса жаҳон социал-демократик ҳаракатининг энг муҳим кадриятлари билан ҳамохангидир. Партиянинг марказий нашри «Адолат» ижтимоий-сиёсий газетаси ҳисобланади.

Ўзбекистонда консерватизм мафкурасига таянадиган партия ҳам фаолият олиб бормоқда. Маълумки, партиявий сиёсий турмушдаги қудратли мафкурaviй йўналишлардан бири консерватив ғоялардир. Консерватизм ғоялари XVIII аср охирида маориф ва Буюк Француз инқилобига эътироз реакцияси сифатида пайдо бўлган. Файласуфлар Ю.Ирхин, В.Зотов ва Л.Зотовалар «Политология» асарида: «Консерватизмнинг асосий тамойиллари: Илоҳий ирода яратган оламни

ўзгартириш учун инсон идрокининг чекланганлигини ва кишиларнинг амал қилиши шарт бўлган олий маънавий қонунларнинг мавжудлигини назарда тутди; бундан эса инсоннинг давлат ҳокимиятига бўйсунуши кераклиги келиб чиқади; ҳукмронлик табиатнинг измида; эҳтиросларини жиловлаш талаб қилинувчи инсоннинг гуноҳ қилишга мойил табиати; жамиятда синфлар ва гуруҳларнинг пайдо бўлишига олиб келувчи кишилар ўртасидаги табиий нотенглик; инсоннинг жамоа тузилмасидан ташқарида бўлолмаслиги билан бир қаторда унинг аجدодлар анъаналарини ҳурмат қилиши (бўйсунуши)дир» [2]. Хуллас, анъаналар консерватизмнинг маънавий қиёфасидир. Консерватизм сақлаиб қолган тартиб-қоидаларни ҳимоялашни акс эттиради.

XX асрда консерватизм либерал кадрятлар билан бирлашиш натижасида неоконсерватизм пайдо бўлади. К.Маннхеймнинг фикрига кўра: «агар либерал учун келажак — ҳамма нарса, ўтмиш эса ҳеч нарса бўлса, вақтни консерваторларча идрок этиш, бу барча мавжудлик билан ўзаро алоқадорликнинг муҳим исботи бўлган ўтмиш ва кадрятлар яратувчи давр аҳамиятини теран англашдир» [17]. Неоконсерватизм оила ва диннинг маънавий устунлиги, фуқаро ва давлатнинг ўзаро масъулияти ва кўмаги, қонун устуворлиги, жамиятни ҳаддан ортиқ демократлашувига ишончсизлик, қаттиқ давлат тартиби ва ижтимоий мувозанатни ёқлаб чиқди.

Ўзбекистонда фуқароларнинг миллий руҳ, дунёқараш, миллий ўз-ўзини англаш ва ватанпарварликка асосланган манфаатларини ҳимояловчи «Миллий тикланиш» ДП консерватив позицияга таянувчи партия ҳисобланади [1]. К.Раббимовнинг фикрича, «Миллий тикланиш» ДП бу ўз мафқураси жиҳатидан ноёбдир – бу этник кадрятлар ва оиланинг анъанавий кадрятларини сақлаш ва оширишга қаратилган ягона партиядир ва шунинг учун уни консерватив деб аташ мумкин [8].

Партия дастурида «Миллий тикланиш» ДП зиёлилар, шу жумладан, илм-фан ва таълим, маданият, санъат ва ахборот соҳаси вакиллари, келажакимиз бунёдкорлари бўлган ёшлар, шунингдек, олимлар, тарбиячи ва ўқитувчилар, ижодкор ва санъаткорлар, спортчилар, туризм, хунармандчилик ва халқ таъбири соҳаси вакилларини, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларини, шунингдек, «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари!», деган устувор шиорни қўллаб-қувватловчи ватанпарвар ва бунёдкор халқимиз вакилларини ўз электорати, деб ҳисоблайди [16]. Партиянинг марказий нашри – «Миллий тикланиш» газетасидир.

«Миллий тикланиш» ДПнинг асосий мафқуравий тамойиллари сайловолди Платформаси (ҳаракат дастури)да қуйидагича баён қилинади: Биз Ўзбекистонни бой маънавий-маърифий меросга эга, иқтисодий

ривожланган, барқарор фуқаролик жамиятига таянган, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари қамқовчан, сиёсий нуфузли мамлакат сифатида кўрамиз. Партия бу мақсадларга эришишда асосий манба бўлган халқимизнинг маънавий ва моддий қамқовчанлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга, деб ҳисоблайди [5]. Ҳозирги кунда мазкур партия ўз олдида қўйган мақсадларни амалга оширишда қўллаб-қувватловчи амалга оширмақда.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 12-моддасида «Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафқуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади. Ҳеч қайси мафқура давлат мафқураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас» [13]лиги белгиланган. Бунда демократия ва мафқура ўртасидаги ўзаро муносабат плюрализм асосига қурилганлигини кўриш мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилганда ҳозирда Ўзбекистондаги сиёсий партиялар ўз мафқуравий платформасига эга бўлиб, фаолиятларини ушбу доирада амалга оширмақдалар. ЎзХДП ва Адолат СДП социал-демократик мафқурага таяниб фаолият юритаётган экан, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини, ЎзЛиДеП эса либерал-демократик мафқурага асосланиб, мамлакатда ишбилармонлар ва тадбиркорлар қатламини, Миллий тикланиш ДП эса консерватизм мафқурасига таянган ҳолда зиёлилар қатламини ўз электорати, деб ҳисоблайди ҳамда уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашни эътироф этади.

Юқорида кайд этилган сай-ҳаракатлар самарадорлигини ошириш учун сиёсий партиялар ўз мафқуралари билан миллий ғоя ва мустақиллик мафқурасининг ўзаро муносабатини кўриб чиқишлари ҳам лозим, деб ҳисоблаймиз. Бу муносабатлар, биринчидан, жуда мураккаб, иккинчидан, методологик нуқта назардан жуда зарур, учинчидан, ушбу муносабатларнинг муайян йўналишларини аниқлаш методологик ва сиёсий жиҳатдан, Янги Ўзбекистонда партия қурилишининг таракқиёти нуқта назардан ниҳоятда долзарбдир.

Албатта, сиёсий партиялар ўз мафқуралари доирасида фаолият олиб борар экан, ўз олдида жамият аъзоларини турли гуруҳлар, табақаларга бўлиб юборишни эмас, балки фуқаролар фаровонлигини таъминлаш, озода ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаётни таъминлашни мақсад қилиб қўйган. Шунингдек, Янги Ўзбекистон сиёсий партиялари олдида ўз дастурларини янада такомиллаштириш, бугун аҳоли ва электорати олдида ўзлигини топишдек ниҳоятда муҳим вазифа турибди. Шубҳасиз, бунда партиялар бир-биридан фарқ қилувчи мақсад ҳамда вазифалар билан бирга халқ ва миллатни жиқлаштирувчи умумий ғояларга эга бўлмоғи ҳам даркор.

АДАБИЁТЛАР

1. Жураев С.А. Фуқаролик жамияти ва амалиёт / Илмий-таҳлилий мақолалар тўплами. – Тошкент: Тошкент Давлат шарқшунослик институти, 2003. – Б.77.
2. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – С.353-354.
3. Мамадалиев Ш.О. Ўзбекистон сиёсий партиялари: шаклланиш жараёнлари ва ривожланиш истиқболлари. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. – Б.9.
4. Мейтус В., Мейтус Вл. Политическая партия: стратегия и управление. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. – С.85.
5. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари! Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партиясининг 2020-2024 йилларга мўлжалланган сайловолди дастури // URL – <https://mt.uz/storage/oldisaylovs/September2021/7yPoc8uoKsyKt8mcv9P1.pdf>
6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон таракқиёт стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2022. – Б. 80.
7. Пугачёв В.П., А.И.Соловьёв. Сиёсатшуносликка кириш. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – Б.87; – Б. 299.

8. Раббимов К. Политические партии Узбекистана: между правительством и обществом //Россия и мусульманский мир: Бюллетень реф.-аналит.информ./РАН ИНИОН. Центр гуманит.науч.-информ.исслед. – М., 2007. - №6 (180). – С. 69.
9. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси устави //URL - <https://uzlidep.uz/charter-of-the-party>.
10. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари: иқтисодий, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б.70.
11. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: Сиёсий партиялар, мафқуралар, маданиятлар. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б.69.
12. Қирғизбоев М. Партология. – Тошкент: Akademiya, 2007. – Б.86-87.
13. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – Б.5.
14. Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг дастури // URL – <https://xdp.uz/party-program>.
15. Ўзбекистон «Адолат» СДПнинг устави // URL – <https://adolat.uz/partiya-ustavi>
16. Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партиясининг дастури //URL – <https://mt.uz/storage/dasturs/September2021/ТҮтНс51wGwgKGF3 r5HNO.pdf>.
17. Mannheim K. Ideologie und Utopie. Verlag von Friedrich Cohen in Bonn, 1929. S.32-33.

УДК: 373.22

Саодат БОЙБЎРИЕВА,

Сурхондарё вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази катта ўқитувчиси

E-mail: ssaodatboy78@mail.ru

Педагогика фанлари доктори, профессор Х.Худойқулов тақризи асосида

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА НУТҚИЙ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ПЕДАГОГИК ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

Аннотация

Мақолада мактабгача ёшдаги болаларни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини ифодаловчи ижтимоий, коммуникатив ва нутқни ривожлантиришнинг таркибий қисмларидан бири сифатида мулоқот маданиятини тарбиялашнинг долзарблиги ва зарурлиги асосланган. Оғзаки мулоқотнинг хусусиятларини аниқлаш учун муаллиф болаларни кузатиш, мулоқот маданиятини тарбиялаш ишлари мазмунини, уни амалга оширишнинг тизимлигини таҳлил қилиш, "Оилавий расм" проектив техникаси, ота-оналар билан суҳбат каби диагностика усуллари мажмуасидан фойдаланишни таклиф қилади.

Калит сўз ва иборалар: Нутқий мулоқот, нутқий мулоқот маданияти, нутқий мулоқот маданиятини ривожлантириш, нутқий мулоқот жараёнини педагогик қўллаб-қувватлаш.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация

В статье акцентируется внимание на актуальности и необходимости воспитания культуры общения как одного из компонентов социально-коммуникативного и речевого развития, представляющего основные направления развития дошкольников. Для определения особенностей устного общения автор предлагает использовать комплекс диагностических методов, таких как наблюдение за детьми, анализ содержания воспитания культуры общения, системность его проведения, проективную методику «Семейная картинка», говорение. родителям.

Ключевые слова и фразы: Речевое общение, культура речевого общения, развитие культуры речевого общения, педагогическое сопровождение процесса речевого общения.

PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF DEVELOPING THE CULTURE OF SPEECH COMMUNICATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Abstract

The article focuses on the relevance and necessity of educating communication culture as one of the components of social, communicative and speech development, which represents the main directions of development of preschool children. In order to determine the characteristics of oral communication, the author suggests using a set of diagnostic methods, such as observing children, analyzing the content of communication culture education, the systematicity of its implementation, the projective technique of "Family Picture", and talking to parents.

Key words and phrases: Speech communication, speech communication culture, development of speech communication culture, pedagogical support of speech communication process.

Кириш. Мактабгача ёшдаги болаларда мулоқоти маданиятини тарбиялашда катта аҳамиятга эга, чунки ҳаётнинг ушбу даврида ижтимоий коммуникатив, когнитив ва нутқ ривожланишининг асослари шаклланади. Кун давомида у турли ёшдаги, характери, хулқ-атвори, кайфияти, қобилиятлари, қизиқишлари, истаклари ва эҳтиёжлари бўлган болалар ва катталар билан алоқада бўлиши керак. Болани ҳар томонлама ривожлантириш унинг инсоният тажрибаси, билимлари, қобилияти ва маданиятининг сақловчиси бўлган катталар, мулоқоти туфайли инсониятнинг кўп асрлик тажрибаларини ўзлаштириш асосидагина амалга оширилади. Мазкур жараённинг амалда тадқиқини эса инсоний мулоқотнинг энг муҳим воситаси – тил орқалигина етказиш мумкин. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларга таълим-тарбия беришда энг асосий вазибалардан бири болаларга она тилида сўзлашни ўргатиш, уларнинг нутқини ривожлантириш ва уларни нутқий муносабатга, муомалага ўргатишдир [1].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш, таълим-тарбия беришда педагогик ва ахборот коммуникация, технологияларини жорий этиш, тарбияланувчиларда нутқ ўстириш ва мустақил фикрлашга ўргатиш тизимини ривожлантиришнинг фалсафий, педагогикпсихологик масалалари бўйича малакатимиз олимларидан Н.Алавутдинова, М.Зайниддинова, В.Каримова, Р.Суннатова, З.Нишонова, К.Кенжабаева, Ж.Мусаев, Ш.Нуруллаева, Қ.Хусанбоева ва бошқалар [2], МДХ олимларидан, Э.В.Цоколов, Б.В.Бушелева, О.С. Богданова, Л.И. Дурандина, М.Т. Эвграфова, Л.В. Лидак, Т.В. Панченко, Т.В. Пуртова, Л.В. Чепикова [3] изланишлар олиб борганлар.

Э.В.Цоколовнинг таъкидлашича, "мулоқот маданияти" – бу "белгилар орқали маълумот алмашишни ифодалайдиган коммуникатив фаолият бўлиб, унда маълумот мақсадли равишда узатилади ва танлаб олинади, ўзаро таъсир маълум коидалар ва меъёрларга

мувофиқ амалга оширилади. Мулоқот маданияти – бу мулоқот фаолияти сифатига таъсир кўрсатадиган ва унда шахннинг тизимли иштироки туфайли шаклланадиган умрбод шахсий таълимдир” [4].

Б.В.Бушелева, О.С. Богданова, Л.И. Дурандина, М.Т. Эвграфова, Л.В. Лидак, Т.В. Панченко, Т.В. Пуртова, Л.В. Чепикова ва бошқаларнинг фикрига кўра, мулоқот маданияти умумий хулқ-атвор маданиятининг ажралмас қисми ва шахннинг ижтимоий ва коммуникатив ривожланишининг зарур шарт сифатида қаралади. Хулқ-атвор маданияти эса "одам ва инсон ўртасидаги табиий ва оқилона хулқ-атворга, бепарво эътиборга, хушмуомаликка, ахлоқ қоидаларига риоя қилишга интилиш асосидаги алоқа тури" [3] сифатида тақдим этилади.

Тадиққотчилар мактабгача ёшдаги боланинг кўп қиррали ривожланиши учун мулоқот маданияти муҳим, деган хулосага келишади:

А.Л. Мясников мулоқот маданиятининг инсон саломатлигига таъсирини кўрсатди[5];

Б.Д.Фурст “юрак-қон томир касалликлари, неврозлар, психоневрозларнинг сабабларидан бири оилада, жамоада, жамоат жойларида мулоқот маданиятининг йўқлиги” [5] эканлигини исботлади;

М.И.Лисин фикрича, "фақат дўстона, хотиржам мулоқот болаларда ижобий ҳис-туйғуларни уйғотади, бу эса, боланинг соғлиғига ижобий таъсир қилади" [6];

М.Зуфарованинг таъкидлашича, ижобий мулоқот мактабгача ёшдаги боланинг ақлий ривожланишига ҳисса қўшади[7];

К.Ибрагимова мулоқот маданиятини тарбиялаш жараёнида мактабгача ёшдаги болалар фаолиятининг умумий даражасига таъсир қилувчи ижобий шахсий фазилатлар ривожланишини таъкидлайди[8].

Тадиққот методологияси. Мактабгача ёшдаги болаларда нутқий мулоқот маданиятини ривожлантириш жараёнини педагогик қўллаб-қувватлашга мавзусига оид мавжуд адабиётларни шрганиш, таҳлил қилиш, киёсий ўрганиш.

Таҳлил ва натижалар. Ота-оналарнинг болаларга мурожаат қилиш шакли уларда мулоқотга нисбатан ҳиссий ижобий ёки ҳиссий салбий реакцияларнинг пайдо бўлишига ёрдам беради ва боланинг бошқалар билан муомала қилиш меъёри, шунингдек, қувонч, қониқиш ёки оғзаки мулоқотдан кўрқиб ҳиссини шакллантиради[9]. Шундай қилиб, оиладаги мулоқот оила аъзолари ўртасидаги муносабатларнинг табиатига ва бир-бирига мурожаат қилиш шаклига боғлиқ. Оилавий ҳаёт жараёнидаги турли ҳодисалар, муносабат ва мурожаатлар таъсирида ёш болаларга мулоқотнинг тегишли тури шаклланади.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларнинг мулоқот маданиятини тарбиялашга оид ишар мазмуни ва уни амалга оширишнинг тизимли хусусиятини таҳлил қилишни ўрганишимиз шаҳодатладик, тарбиячилар вақти-вақти билан мулоқот маданиятини тарбиялаш бўйича тадбирларни режалаштирмоқдалар. Аммо, қоида тариқасида, улар унинг оғзаки шаклланишига унчалик аҳамият бермайдилар, чунки режаларда камдан кам ҳолларда хулқ-атвор маданиятининг турли шакллари тарбиялаш вазифаси кўйилади. Баъзан у ёки бу қоида мазмуни кўрсатилади, лекин уларни амалга оширишнинг ўзига хос усуллари ошқор этилмайди. Одатда бу муаммолар умумлаштирилган шаклда тузилади. Шу билан бирга, бу борадаги иш услубиятига мутлақо эътибор берилмаган. Режаларда кўпинча қуйидаги ёзувлар топилади: "Болаларга салом айтишга ўргатинг", "Болалар кўрсатилган ёрдам учун миннатдор бўлишларига ишонч

хосил қилинг", "Болалар уйдан чиқаётганда хайрлашишни унутмасликларига ишонч хосил қилинг". болалар стол туфайли кетаётганда раҳмат" ва ҳоказо. Таъкидлаш керакки, мактабгача таълим ташкилоти ходимларининг барча сый-ҳаракатлари кўпинча фақат ахлоқий онгни шакллантиришга қаратилган, яъни. болаларни хулқ-атвор қоидалари билан таништиради ва турли вазиятларда ўзини қандай тутиш кераклигини айтади. Тарбиячи фаолиятида мактабгача ёшдаги болалар томонидан ахлоқий қоидаларни ўзлаштиришнинг умумий тизимида ҳиссиётларнинг роли этарли даражада баҳоланмайди, болани ички фаолиятга ундайдиган ахлоқий қимматли вазиятлардан тўғри фойдаланилмайди. Натижада, болаларда ҳар доим ҳам ўз билимларини хулқ-атворда амалга ошириш имкони бўлмайди, уларда эмпатия, ҳамдардлик, бошқа одамларнинг муваффақиятларидан фахрланиш каби ижтимоий туйғулар ривожланмайди, энг муҳими, болаларда ҳаракат қилишга психологик тайёрлик шаклланилмайди. Буларнинг барчаси ахлоқ қоидаларини билиш ва уларни бошқалар билан муносабатларда қўллаш қобилияти ўртасидаги тафовутга олиб келади.

Қоидага кўра, улар болаларнинг "катга бўлишини" тезлаштиришга, ўз нуқтаи назарига биноан муҳим бўлган машғулотлар билан тўлдиришга интиладилар – китоб ўқиш, муаммоларни ҳал қилиш, шеърларни ёдлаш, расм чизиш ва ҳоказо.

Мактабгача ёшдаги болалар билан ишлашда боланинг оиладаги ҳис туйғуларини ўрганиш ва оила ичидаги муносабатларнинг хусусиятларини аниқлаш учун "Оилавий расм" проектив техникасидан фойдаланилган. Асосий вазифа – тасвир ижроси, саволларга жавоблар, боланинг оиладаги муносабатларни идрок этиш хусусиятларини баҳолаш, оила жамоаси аъзолари ўртасидаги муносабатларнинг моҳиятини яхшироқ тушуниш эди. Берилган кўрсатмалар: оилангизни ўзингиз тасаввур қилганингиздек чизинг. Тошширқни бажариб бўлгач, қуйидаги саволлар берилди: Бу эрда ким чизилган? Ота-оналар (опа-сингиллар, ака-укалар, бобо-бувилар) қаерда? Улар нима қилишяпти? Улар қизикми ёки зерикдими? Нима учун шундай деб ўйлайсиз? Нега онани (дадани) бу рангда чиздингиз?

Сўров давомида улар бола чизган нарсанинг маъносини аниқлашга ҳаракат қилдилар: оиланинг алоҳида аъзоларига бўлган ҳис-туйғулари, нега бола оила аъзоларидан бирини чизишни унутганлиги ва ҳоказо. Мактабгача ёшдаги болаларнинг расмлари ва улар билан индивидуал суҳбатлар таҳлили шуни кўрсатдики, аксарият ҳолларда (58%) бола ва она ўртасидаги ишончли муносабатлар устунлик қилади (мактабгача ёшдаги болалар онани барча ҳолатларда яқин ва ёқин рангларда чизишади), бола у билан таассуротларини баҳам кўради, тез-тез ўйнайди ва мулоқот қилади. Айниқса, қизлар чизган расмларида (87%) оналарига ўхшашлигини кўрсатиш истаги сезиларли бўлиб, бу турли деталлар ва ранглар билан таъкидланган. Бу ерда, бизнингча, онам билан яқин муносабат, унга тақлид қилиш, ундан ўрнак олиш истаги ўз ифодасини топган. Болалар расмларининг 72 фоизида рақамлар ёнма-ён жойлашган эди – бу оила аъзолари ўртасидаги дўстона муносабатлар ҳақида гапирди; 28% – рақамлар бир-бирдан олиб ташланди, бу болалар ва ота-оналарнинг тарқоқлиги ва ишончсизлигини кўрсатади.

Ўзларининг чизилган расмларини таҳлил қилганда, мактабгача ёшдаги болаларнинг 36 фоизи нотўғри ибораларни танладилар, бу уларни янада чалкаштириб юборди, дудуқланди, паразит сўзларни ишлатди, ҳаддан ташқари имо-ишора қилди ва шу билан пайдо бўлган паузаларни тўлдиришга ҳаракат қилди.

Маълумотни қабул қилиб, улар тез-тез суҳбатдошни тўхтатдилар ва катталар гапирганда сабрсизлик кўрсатдилар.

Ота-оналар (уларнинг ўрнини босувчи шахслар) билан суҳбатлашганда, биз болаларнинг мулойим сўзларни билишлари, тенгдошлари ва катталар билан мулоқотда улардан қандай фойдаланишни билишлари билан қизиқдик. Суҳбатлар давомида қуйидаги саволлар қўйилди: Фарзандингиз нутқида қандай хушмуомала ("сеҳрли") сўзларни ишлатади? У ҳар доим кўрсатилган ёрдам ёки хизмат учун миннатдорчилик билдирадими? Фарзандингиз кечирим сўрашни биладими? Овқатдан кейин раҳмат? Эрталаб уйғонганда у сизга нима дейди? Бола тенгдошлари билан қандай мулоқот қилади? ва ҳоказо.

Суҳбатлардан маълум бўлишича, ота-оналарнинг 96 фоизи доимо ўз фарзандларини муайян мулоқот қоидаларига риоя қилиш оdatига ўргатади: катталар билан саломлашиш ва хайрлашиш, уларни исмлари ва отасининг исми билан чақириш, хушмуомалалик билан илтимос қилиш ва уларга кўрсатилган хизмат учун миннатдорчилик билдириш, суҳбатга аралашманг, агар сиз тасодифан итариб юборсангиз – кечирим сўранг ва ҳоказо.

Энг муҳими, баъзи ота-оналар (34%) таъкидлаганидек, болаларнинг бундай сўзларни расмий равишда ишлатмасликларини таъминлаш керак, лекин айни пайтда ҳақиқий ҳурмат ва миннатдорчилик туйғуларини ифодалаш керак. Ота-оналарнинг 42 фоизи ҳам болалар ҳар доим ҳам тўғри иш қилмаслигини қайд этишади; уларнинг намоён бўлиши жуда мўрт, улар фақат маълум муайян шароитларда сақланиб қолади.

Болалар ўзларини ота-оналарга ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга хушмуомалалик билан кўрсатмайдилар. Бундан ташқари, катталар кўпинча болаларга катталар билан муносабатда бўлиш маданиятини эслатиб турадилар ва ҳар доим ҳам болаларнинг бир-бирига бўлган муносабатида беадаб кўринишларни кўрмайдилар. Ота-оналар боланинг тенгдошлари билан ўзини қандай тутиши ҳақидаги савол билан энг катта қийинчиликларга дуч келишди. "Яхши", "оддий" жавоблари шунини кўрсатадики, сўралган ота-оналарнинг аксарияти (56%) ўғли ёки қизи ҳаётининг бу томонига шунчаки эътибор бермаган.

Бироқ, баъзи ота-оналар (8%), асосан, ўғилларнинг оналари шундай жавоб беришди: "Ўқитувчи кўпинча боланинг ўртоқлари билан муомала қилишда кўполлигидан шикоят қилади, кўпинча лақабларни манзил сифатида ишлатади, бу эса, кераксиз низолар ва жанжалларга олиб келади".

Шундай қилиб, олинган маълумотлар мактабгача таълим ташкилоти ва оила шароитида мулоқот маданиятини ривожлантиришни педагогик қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ кейинги ишларнинг вазифалари ва усулларини аниқлашга имкон берди. У қуйидагилар билан белгиланади:

болалар боғчаси ва оилада ривожланаётган мулоқот муҳитини яратиш;

оғзаки мулоқот ва ўзаро таъсир ҳолатларини яратиш;

болалар ва катталар ўртасидаги ўзаро муносабатларни моделлаштиришга қаратилган биргаликдаги бўш вақтни таъминлаш ва ташкил этиш;

"катталар – катталар", "катталар – бола" ва "бола – бола" чигизиғи орқали ҳурматли муносабатнинг ижобий намунасини кўрсатиш;

турли қўшма ўйинларни (сюжетли-ролли, конструктив, компьютер, театрлаштирилган, дидактик, драматизация ўйинлари ва бошқалар) ташкил этиш ва ўтказиш;

табиат қўйнига, музейларга, кўргазмаларга ва бошқаларга биргаликда экскурсиялар ва сайрлар ташкил этиш;

маданий-маърифий муассасаларга ташриф буюриш;

мазмуннинг хилма-хиллиги ва ота-оналар ва болалар ўртасидаги мулоқот доирасини кенгайтириш;

мактабгача ёшдаги болалар ўртасида мулоқот маданиятини тарбиялаш учун оила билан ўзаро муносабати;

ота-оналарнинг педагогик билимларини ошириш бўйича тарбиячининг иши.

Ривожланаётган тарбиявий вазиятни яратиш қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: ўқув фаолиятини ташкил этиш ва ўтказиш, ижтимоий ривожланиш ҳолатлари, болалар билан суҳбатлар, дидактик ўйинлар, бадий адабиётларни ўқиш, мақол ва мақолларни таҳлил қилиш ва кейинчалик ўйнаш ва бошқалар.

Болалар ва ота-оналар билан биргаликда қуйидагилар керак:

очиқ томошаларни ташкил қилиш, бунинг натижасида мактабгача ёшдаги болалар нутқий ўзаро таъсир ҳолатига, биргаликдаги машғулотлар ва биргаликда дам олиш ҳақида қизиқarli ва мазмунли ҳикоялар тузишга имкон беради;

болалар ва ота-оналарнинг ҳаётида содир бўладиган барча қизиқarli воқеалар ҳақидаги ҳикояларини ўз ичига олган дизайн портфеллари;

фотоальбомларни тартибга солиш ва бошқалар. Ушбу материаллар мактабгача таълим муассасасида ота-оналар ва ўқитувчилар йиғилишлари ва маслаҳат пунктларини ташкил қилиш учун баҳона бўлиши мумкин. Бу ишнинг муваффақияти бевосита ота-оналарнинг қизиқиши ва фаоллиги билан болаларни мулоқот маданиятига ўргатиш бўйича тарбиячининг таклифларига жавоб беришга боғлиқ.

Хулоса. Мактабгача таълим муассаса тарбиячисининг ота-оналар билан биргаликдаги иши болани тенгдошлари, турли хил оила аъзолари билан мулоқот қилиш, уларни ҳурмат қилиш, мулоқотнинг тўлиқ шерги сифатида ўз ўрнини аниқлаш зарурлигини англашга олиб келиши зарур. Бундай тадбирларнинг ижобий натижаси болаларни ёш ва миллатлараро мулоқот доирасига киритиш, уларга ижтимоий муҳитга эҳтиёткор муносабатда бўлиш, муҳими, уларга тенгдошлар ва катталар билан мулоқот қилиш қобилиятини ўргатиш ва шу билан бирга маданий жозиба ва ўзаро муносабатларнинг асосий қоидалари ва талабларини ҳисобга олиш зарурлигини тушунишга ёрдам бериш учун ҳақиқий имконият яратилади.

АДАБИЁТЛАР

1. "Ik qadam" o'quv dasturi. T.: 2018.
2. Қодирова Ф.Р. «Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси руҳий омиллари» Тошкент. «Истиқлол» 2016й.

3. Berdalieva G.A. Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. 13.00.08 – “Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi”. pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2019.
4. Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослыми / под ред. М.И. Лисиной. – М.: Педагогика, 1985. – 208 с.
5. Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. – Киев: Рад. школа, 1988. – 125 с
6. Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослыми / под ред. М.И. Лисиной. – М.: Педагогика, 1985. – 208 с.
7. Зуфарова М. Етти ёшли болаларнинг психологик жиҳатдан мактаб таълимига тайёрлиги. Пс.ф. кандидати илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 1969. –С. 215.
8. Ibragimova K. Maktabgacha ta'lim muassasalarida badiiy adabiyot. (ilk, kichik, o'rta, katta va tayyorlov guruhlar uchun mashg'ulotlar to'plami).T., 2012.
9. Mirjalolova L. Bolalarning nutqiy faolligini oshirish. T.: 2016.

УДК: 378.1

Олим БОЙМУРОДОВ,

преподаватель учебного центра военной подготовки при Национальном университете Узбекистана
boymuradovolim69@gmail.com

Зарифбой ЖАББОРОВ,

доцент учебного центра военной подготовки при Национальном университете Узбекистана
jabborovzarifboy70@mail.com

На основе рецензента проф. П.З. Хашимова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ

Аннотация

В статье рассматриваются организационно-методические основы управления качеством подготовки офицерских кадров. На сегодняшний день одной из важнейших проблем управления качеством подготовки офицерских кадров является формирование содержания образования для ВБОУ. Успешное решение данной проблемы возможно за счет новых подходов, разработки адекватных моделей и процедур.

Ключевые слова: управления, подготовки офицерских кадров, образования, концептуальные основы, важнейшим требованием, методология, методологическое значение, системы военного образования.

IMPROVEMENT AND ORGANIZATION OF THE METHODOLOGICAL BASIS OF MANAGEMENT IN QUALITY TRAINING OF OFFICERS

Annotation

The article is represented by organizational and methodical bases of quality of officers training management, which the most important issue is formation, content and foundation of high military school. Successful decision of this issue is possible by using new approaches, developing of appropriate models and techniques.

Keywords: management, officer training, education, conceptual foundations, the most important requirement, methodology, methodological significance, military education system, managerial component of the training system.

ОФИЦЕР КАДРЛАРНИ СИФАТЛИ ТАЙЁРЛАШДА БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ТАШКИЛЛАШТИРИШ

Аннотация

Мақолада офицер кадрларни сифатли тайёрлашда ташкилий-услугиий бошқариш асослари кўриб чиқилади. Бугунги кунда офицер кадрларни сифатли тайёрлашда бошқаришнинг ОХТМ учун таълимни шакллантириш энг муҳим муоммалардан бири ҳисобланади. Бу муоммаларни муваффақиятли ишлаб чиқилган бир бирига мос моделлар ва янгича ёндашув билан ечиш мумкин.

Калит сўзлар: бошқариш, офицер кадрларни тайёрлаш, таълим, моҳиятли асослар, муҳим талаблар, методология, методологик аҳамият, харбий таълим тизимлари.

Введение. Разработка концептуальных основ управления системой подготовки офицерских кадров базируется на теоретико-методологических положениях двух уровней.

Первый – это результаты и выводы теоретико-методологического анализа проблемы профессиональной подготовки офицеров. Знания, полученные на данном уровне, обеспечивают научную обоснованность концептуальных основ.

Второй уровень – теория и практика концептуальных исследований и разработок, проводимых в различных сферах человеческой деятельности. Анализ опыта этой работы в сфере военного труда позволил сформировать структуру исходных данных, которые применительно к развитию системы профессиональной подготовки военных кадров качеством подготовки офицерских кадров сводятся к следующему:

1. Концептуальные основы должны представлять собой совокупность теоретических положений, определяющих: ведущий замысел преобразования системы подготовки офицерских кадров в условиях военной реформы; цели планируемых преобразований,

способы и средства их достижения; конкретные мероприятия, проведение которых обеспечит развитие подготовки офицерских кадров в нужном направлении. В данном контексте концептуальные основы должны включать предложения по выработке стратегии и практики реализации цели и конкретных задач эффективного управления.

2. В процессе разработки и реализации концептуальных основ развития системы подготовки офицерских кадров необходимо реализовать четыре функции: исследовательскую, коммуникативную, управленческо-педагогическую и оптимизационную.

Содержание указанных функций определяется требованиями к системе подготовки офицерских кадров. Исследования показывают, что одной из причин недостатков существующей системы подготовки офицерских кадров является отсутствие научно обоснованных требований, которым она должна удовлетворять и др. В связи с этим и управление качеством подготовки офицерских кадров недостаточно эффективно.

Литературный обзор. Методология научно обоснованных требований к условиям формирования основывается на системном подходе, в частности, на следующих положениях общей теории систем:

1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов;

2) система образует особое единство с внешней средой;

3) как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент (часть) системы более высокого порядка;

4) элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как подсистемы (совокупности других элементов) более низкого порядка [1].

Задача заключается в том, чтобы выявить в предмете исследования систему со всеми свойственными ей атрибутами. В качестве основных атрибутов системы выступают: целостность, многофункциональность, инвариантность, устойчивость, наблюдаемость (идентифицируемость), управляемость, динамизм, иерархичность, информационность, адаптивность.

Методологическое значение общесистемных свойств заключается в том, что они характеризуют любую систему, независимо от ее природы и предназначения, выступают в качестве ее атрибутивных признаков по определению. Следовательно, применительно к развитию управления системой подготовки офицерских кадров общесистемные свойства правомерно использовать для синтеза в качестве совокупности наиболее общих требований, которым оно должно удовлетворять.

В то же время конкретное содержание данных требований будет иметь специфический характер, обусловленный социальным статусом системы военно-педагогического образования.

Важнейшим требованием, предъявляемым к системе подготовки офицерских кадров, является целостность, т. е. наличие устойчивых взаимосвязей между ее элементами и качеств, присущих системе в целом. Целостность системы военно-педагогического образования обеспечивается прежде всего полнотой ее структурно-функционального состава. Как следует из историко-педагогического анализа, этим качеством в наибольшей степени обладала система подготовки офицерских кадров при создании вооруженных сил. Она полностью удовлетворяла потребности существовавших в то время ВОУ в военно-педагогических кадрах как по численности, так и по уровню, профилю и квалификации подготовки [2].

Необходимо признать, что современная система подготовки офицерских кадров требованию целостности отвечает не в полной мере. Существуют лишь отдельные ее элементы, имеющие слабые взаимосвязи и отношения, что негативно сказывается на продуктивности функционирования системы в целом. В этом заключается одна из основных причин снижения научно-педагогического потенциала ВОУ. Попытки решить данную проблему за счет продления сроков службы военнослужащим кандидатам и докторам наук и перевода их в категорию гражданского персонала ВОУ бесперспективны.

Для создания единой системы военного образования при подготовке офицерских кадров Министерству обороны следует прежде всего упорядочить ее структуру, т. е. совокупность комплекса присущих ей элементов и взаимосвязей между ними. Выступая основным системообразующим признаком, структурность системы военного образования

обеспечивает устойчивость связей и способов взаимодействия между ее элементами, определяет ее целостность, строение и основы организации. Важность реализации научно обоснованных подходов к определению структуры подготовки офицерских кадров обусловлена еще и тем, что она играет основную роль в формировании системы, поддержании ее целостности и устойчивости.

Наиболее слабым структурным звеном существующей системы военного образования является отсутствие научно обоснованных единых квалификационных требований к профессиональной подготовке преподавателей ВБОУ. Так называемые квалификационные характеристики, которые были положены в основу подготовки преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин, составлялись формально, не соответствовали требованиям практической деятельности и неоднократно критиковались педагогической общественностью.

Анализ подходов к формированию квалификационных требований в гражданских педагогических образовательных учреждениях показывает, что оптимальным способом решения данной проблемы является определение перечня типовых и специальных профессионально - педагогических задач, решаемых преподавателем.

На основе квалификационных требований должны быть разработаны учебные планы и программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации военно-педагогических кадров. Это позволит обеспечить непрерывный характер военно-педагогического образования на протяжении всей профессионально-педагогической деятельности военного педагога.

Проблема заключается в том, чтобы привести в соответствие учебные планы и программы послевузовского и дополнительного образования, что в последующем обеспечит равные условия для повышения квалификации военно-педагогических кадров. Определяющую роль на данном направлении призвано играть управление. Необходимо учитывать интеграционные процессы, происходящие в Вооруженных силах Республики Узбекистан, которые ведут к оптимизации перечня специальностей и специализаций подготовки офицерских кадров. На основе опыта развития подготовки офицерских кадров в Узбекистане и за рубежом главным принципом формирования сети военно-учебных заведений следует избрать принцип принадлежности к определенному виду (роду) войск. В условиях стандартизации образования такой подход является оптимальным и соответствует перспективам развития ВБОУ. При этом подходе обеспечивается наиболее эффективное управление качеством подготовки офицерских кадров. Определение и реализация управленческих функций осуществляется во всех звеньях. Управление подготовки офицерских кадров Министерства обороны призвано обеспечить системно-целостностей функционирование всех структурных компонентов, что открывает новые возможности для реализации функционирования. Следовательно, обеспечение качественного развития системы подготовки офицерских кадров возможно только на основе высокой согласованности всех функций компонентов.

Непосредственно управленческий компонент системы подготовки офицерских кадров осуществляется так же, как и при минимальной стратегии. Единственной особенностью является определение в органах управления структурных подразделений, осуществляющих руководство на новых реформированных и иных

направлениях. Это способствует сбалансированности, т. е. обеспечению тесной взаимосвязи с преобразованиями, которые планируются и проводятся в ВБОУ: осуществление интеграции в многоуровневую структуру образования страны; внедрение новых государственных образовательных стандартов; оптимизация перечня специальностей и специализаций подготовки офицерских кадров и др. В связи с тем, что время промежуточной стратегии учитывает ближайшие перспективы развития системы подготовки офицерских кадров, она является наиболее приемлемой для реализации в современных условиях.

Изучение проблем управления качеством подготовки офицерских кадров показало, что в ряду актуальных проблем стоит формирование содержания образования для ВБОУ. Реализация государственных образовательных стандартов привела к значительному уменьшению времени, отводимого на военно-профессиональную подготовку офицерских кадров. А сокращение сроков их обучения еще более ограничивает возможности ВБОУ в подготовке высококвалифицированных военных специалистов.

Исследование свидетельствует о том, что повышение эффективности военно-профессионального образования офицерских кадров в ВБОУ зависит от качественной учебно-методической работы в ВБОУ. Методическая работа основывается на современных учебно-методических и дидактических материалах и программном обеспечении автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения, информационно-библиотечных систем [3].

Методология исследования. Основными задачами методической работы являются: совершенствование учебных планов и программ; обновление содержания учебных дисциплин; совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий; подготовка учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов, отвечающих современному состоянию науки и техники, требованиям педагогики и психологии; совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения и воспитания; внедрение в учебный процесс передового опыта войск и ВБОУ новых информационных и педагогических технологий; совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Методическая работа в ВБОУ включает: разработку учебно-методических материалов, необходимых для проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий и воспитательной работы; повышение педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава и профессионального уровня командиров подразделений слушателей и курсантов (организация и проведение учебно-методических сборов, совещаний, научно-методических конференций, семинаров и методических занятий); организацию и проведение контроля учебных занятий; проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их результатов в образовательный процесс; рассмотрение вопросов методики обучения и воспитания на заседаниях ученых советов, кафедр и предметно-методических комиссий.

Важным педагогическим путем оптимизации методической работы является совершенствование ее форм в ВБОУ.

Основными формами методической работы являются: повседневная работа преподавателя по

совершенствованию содержания и методики преподавания закрепленного за ним учебного курса; научные исследования по проблемам методики обучения и воспитания слушателей и курсантов; научно-методические конференции, сборы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; заседания ученых советов ВБОУ и факультетов, заседания кафедр и предметно-методических комиссий по вопросам методики обучения и воспитания слушателей и курсантов; инструкторско-методические, показательные, открытые и пробные занятия; лекции, доклады и сообщения по методике обучения и воспитания, вопросам общей и военной педагогики и психологии; проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их результатов в образовательный процесс; изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативных документов, передового педагогического опыта и опыта боевой подготовки войск; разработка и совершенствование исследовательских учебно-методических материалов; издание информационно-методических бюллетеней по обобщению передового педагогического опыта; конкурсы на лучшее учебно-методическое пособие, лучшего преподавателя, методиста, лучшую кафедру и т. д.; комплексные проверки факультетов и кафедр специально назначенными комиссиями; контроль учебных занятий и совершенствование методики его проведения.

Для изучения, обобщения и распространения передового опыта обучения и воспитания слушателей и курсантов, оказания помощи преподавателям в повышении их педагогической квалификации функционируют методические кабинеты. Они призваны оказывать всемерное содействие обеспечению высокого качества и эффективности образовательного процесса, научно-исследовательской и воспитательной работы.

Анализ и результаты. Анализ и результаты исследования оптимизации учебно-методической работы позволили выделить педагогические условия данного процесса: определение целей и задач, общих и специфических критериев оптимизации учебно-методической работы; организационно-педагогическое обеспечение учебно-методической работы; всесторонний учет в учебно-методической работе человеческого фактора, личностных качеств, способностей и возможностей преподавательского состава; рационализация учебной документации; определение междисциплинарных связей при изучении учебных дисциплин; организация и проведение со слушателями (курсантами) всесторонней консультационно-диагностической работы; проявление повседневного внимания к вопросам развития учебно-материальной базы образовательного процесса; создание программных средств обучения при использовании компьютерных технологий и др.

Наибольшая эффективность образовательного процесса достигается в ходе реализации путей оптимизации учебно-методической работы, а именно: обеспечение системно-комплексного подхода к планированию и организации учебной работы в ВБОУ; совершенствование учебных планов и учебных программ обучения слушателей (курсантов); организационно-методическое обеспечение учебной работы в ВБОУ; совершенствование организации и проведения всех видов учебных занятий; обеспечение систематического и объективного контроля успеваемости и качества подготовки обучаемых; постоянное совершенствование организации и форм методической работы; обеспечение

совершенствования работы учебно-методического комплекса ВВОУ.

Основной вывод. Таким образом, оптимизация учебно-методической работы является важным направлением повышения эффективности военно-профессионального образования в ВВОУ и помогает целенаправленно решать задачи профессиональной подготовки.

Успешное решение названных и многих других проблем ВВОУ возможно только в процессе дальнейшей подготовки военных кадров, что предполагает поиск

новых подходов, разработку адекватных моделей и процедур, позволяющих определить минимум содержания обучения, обеспечивающий требуемый уровень подготовки ВВОУ. Так, в современных условиях в связи с тенденцией к стандартизации профессионально-образовательных программ многие вопросы, связанные с формированием содержания образования, «перейдут» в сферу государственного заказа. Однако разработка теоретических (концептуальные подходы) и прикладных (модели, методики) основ этой деятельности останется прерогативой качества подготовки офицерских кадров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Серикбаев К.С. Проблемы и некоторые направления совершенствования военного образования и военной науки: моногр. / К. С. Серикбаев. – Щучинск, 2017. – 190 с.
2. Зеленская, Н. В. Педагогическая концепция управления качеством подготовки офицерских кадров / Н. В. Зеленская. [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: <http://www.nuo.kz/education/educational-and-methodical-work>.
3. Макаев Т.З. Перспективы развития системы военного образования в условиях модернизации казахстанского общества / Т. З. Макаев. – Астана: НУО МО РК, 2019. – 390 с.

УДК: 529.2 (531.4)

Сергей ВАНИЯН,

Миллий рассомлик ва дизайн институти катта ўқитувчиси

E-mail: Vaniyansergey@mail.ru

НавДПИ доценти, PhD Л.Шахридино ва тақризи асосида

БАСКЕТБОЛ СПОРТИДА ШИКАСТЛАНИШ ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛИ ВА УНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация

Ушбу мақолада спортда ва баскетбол спортида шикастланиши, баскетболчилар травматизми ҳолати, муаммоли масалалари ва уларни ўрганишга оид адабиётлар таҳлили, жароҳат турлари ва хавфсизлик техникаси қоидалари, тадқиқот мақсади, объекти, предмети, вазифалари услублари, баскетболда шикастланишга олиб келувчи ҳаракатлар, баскетболчилар травматизмига оид ўтказилган кузатувлар натижалари ва баскетбол спортида травматизмни камайтиришга оид тадбирлар ва тавсияларга оид маълумотлар, баскетболчилар шикастланишини олдини олиш бўйича ишлаб чиқилган хавфсизлик қоидалари баён этилган.

Калит сўзлар: Баскетбол, спорт, шикастланиш, жисмоний тарбия, ўқув машқлар, машғулотлар, технология, техника, тактика.

ТРАВМЫ В БАСКЕТБОЛЕ АНАЛИЗ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ

Аннотация

В данной статье травмы в спорте и баскетболе, состоянии травматизма баскетболистов, проблемные вопросы и анализ литературы по их изучению, виды травм и правила техники безопасности, цель исследования, объект, предмет, методы выполнения заданий, действия. Вызывающие травмы в баскетболе, результаты наблюдений за травматизмом баскетболистов и информацию о мерах и рекомендациях по снижению травматизма в баскетболе, правилах безопасности, разработанных для предотвращения травм баскетболистов.

Ключевые слова: Баскетбол, спорт, травма, физическое воспитание, тренировочные упражнения, тренировка, технология, техника, тактика.

INJURIES IN BASKETBALL SPORTS ANALYSIS AND WAYS TO REDUCE IT

Abstract

In this article, injuries in sports and basketball, state of basketball players' traumatism, problem issues and analysis of the literature related to their study, types of injuries and rules of safety techniques, research purpose, object, subject, methods of tasks, actions that cause injuries in basketball, results of observations on basketball players' traumatism and information on measures and recommendations for reducing trauma in the sport of basketball, and safety rules developed to prevent injuries to basketball players.

Key words: Basketball, sport, injury, physical education, training exercises, training, technology, technique, tactics.

Қириш. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида эътироф этилганидек, Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Тадқиқот ишида жисмоний тарбия, спорт ва баскетболда травматизми, уни турлари, келиб чиқиш сабаблари ҳамда профилактика усуллари ўрганишга оид 40 тадан ортиқ адабиётлар таҳлили ўтказилди, жумладан 9. Попов Г. И. «Биомеханика двигательной деятельности», «Биомеханика мышс», «Биомеханические технологии подготовки спортсменов», «Биомеханика», Сучилин Н. Г. «Опτικο-электронные методы измерения движений человека», Енока Р. М. «Основы кинезиологии», Жамес Уаткинс «Фундаментал Биомечанис оф Спор. танд Эхерсисе»,

Ал-Абоод, С. А., Давидс, К. анд Беннетт, С. Ж. (2001) [1,2] «Спесифиситй оф таск сонстраинтс анд тхе эффест оф визуал демонстрационс анд вербал инструстионс он скилл аскуиситион», Башкиров В.Ф. «Возникновение и лечение травм у спортсменов», «Комплексная реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата», «Профилактика травм у спортсменов», «Травматизм и заболеваемость опорно-двигательного аппарата у легкоатлетов-прыгунов», Добровольский В.К. «Повреждения и заболевания при нератсиональных занятиях спортом», Миронова З.С., Хейфетс Л.З. «Профилактика и лечение спортивных травм», [3,4] Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у спортсменов, Плотников С.Г., Марьяновский А.А. «Прогноз травматизма в легкой атлетике с учетом двигательной асимметрии», Попелянский Я.Ю. «Ортопедическая неврология (вертеброневрология)», Хабриев Р.У. «Диспансеризация больных поясничным остехондрозом», Древинг Э.Ф. «Травматология», Дубровский В.И. «Спортивная медитсина: Учебник для студентов вузов», Макарова Г.А. «Спортивная медитсина: Учебник», Погадаев М.Е. «Физиолого-гигиеническая оценка тренировочной деятельности студентов-спортсменов: Дис. канд. биол. Наук», В.К. Велитченко

«Физкультура без травм», Кузменко, С.М. Журавлев «Травматологическая и ортопедическая помощь», Singh S, Smith GA, Fields SK, McKenzie LB. *Gymnastics-related injuries to children treated in emergency departments in the United States*, Caine DJ, Maffulli N *Epidemiology of pediatric sports injuries*. Индивидуал спортс. Мед Спорт Сси. Басел, Каргер, Маршалл CW, Совассин Т, Диск Р, Нассар ЛГ, Agel J. *Descriptive epidemiology of collegiate women's gymnastics injuries: National collegiate athletic association injury surveillance system*, Kolt GS, Kirkby RJ. *Epidemiology of injury in elite and subelite female gymnasts: a comparison of retrospective and prospective findings*[5]. Бр Ж Спортс Мед. 1999, Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения. / под общ. ред. Ренстрёма П.А.Ф.Х. Киев, «Олимпийская литература», Dixon M, Fricker P. *Injuries to elite gymnasts over 10 yr*. Med Sci Sports Exerc. 1993, Kirialanis P, Malliou P, Beneka A, Giannakopoulos K. *Occurrence of acute lower limb injuries in artistic gymnasts in relation to event and exercise phase*. Br J Sports Med. 2003, Lueken J, Stone J, Wallach BA. *Olympic training center report men's gymnastics injuries*. *Gymnastics Safety Update i drugie* [6].

Тадқиқот методологияси. Ёш ҳаваскор ва профессионал баскетболчилар травматизми тахлилини ўтказиш мақсадида, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг эр кишилар, ёшлар ва ўсмирлар баскетбол спортчиларини спорт ўқув машқлари, турли даражадаги мусобақалар жараёнида шикастланишига тегишли дастлабки маълумотлар тўпланди. Шикастланган спортчи ёшларни жинси, аниқ ёши, таълим босқичи, ўқув-машқи ўтказилган сана, шикастланганлиги туфайли ўқув машқларидан озод қилинган кунларини сони, шикастланишга қўйилган тиббий ташхис ва унинг рўй берган жойи алоҳида ўрганилди. Баскетболчилар спорт травматизми тахлилига оид анкета-сўроқ ва кузатувлар ўтказилди. Шикастланиш турлари ва оғирлиги, спорт жиҳозлари ва спорт пояфзалани ҳолатини баскетболчилар шикастланишига таъсири бўйича сўров ўтказилди.

Тадқиқот ишида тадқиқот натижаларига асосланган, спортчиларни турли бўғинларини шикастланишини олдини олиш ва оқибатларини юмшатиш бўйича ишлаб чиқилган техник эчимлар ва баскетбол спортчи машқларида ҳамда мусобақаларда рия этилиши шарт бўлган хавфсизлик техникаси қоидалари баён этилган.

Тахлил ва натижалар. Спортчиларда жароҳатлар локализатсияси (жойлашиши)ни ўрганиш борасидаги кўп йиллик тадқиқотлар локомотор аппаратни энг заиф бўғинларини аниқлашга ёрдам беради. Спортчиларда тизза бўғими менискларини шикастланиши спорт травматологиясини асосий, этакчи физиологик бирлиги бўлиб қолмоқда. У барча патологиянинг 21,4% ни ташкил этади. Менискларни шикастланиши спортнинг ўйин турлари гуруҳида кўп учрайди (33,1%), кейинги ўринларни яққакураш, мураккаб-координатсион ва циклик спорт турлари эгаллайди. Тизза бўғими, товон-болдир ва тирсак бўғимларини капсула – боғлам аппарати жароҳатлари 11,8 ни ташкил этиб, мураккаб-координатсион спорт турлари гуруҳида кўп учрайди. Сўнг ўйин ва циклик спорт турлари, яққакураш гуруҳларида кузатилади. Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, спортчи таянч ҳаракат аппарати касалликларини 40% и бўғимлар жароҳатланишига тўғри келади. Синишлар – 7,1%, миоентезик аппарат (мушаклар ва пайларни шикастланиши) жароҳатлари 6% ни ташкил этди. Лат эйиш – 6,2% да учраб, циклик ва спорт ўйин турларида кўпроқ кузатилди. Таянч ҳаракат аппаратини сурункали

касалликларига бўғимлар касалликлари (шакл бузар артрозлар, хондромеялисия, ёғ таначалари касалликлари, бўғимларнинг сурункали микротравматизатсияси, остеохондронатиялар, менископатия, сурункали синовет, бурситлар) киради ва улар барча касалликларни 13,8 % ини ташкил этади. Миоентезик аппарат ва суюқсти пардасини сурункали касалликлари тегишлича спондилёз ва спондилоартрозлар, турли хил нуқсонлар 7% ни ташкил этди.

Хулоса ва таклифлар. Бажарилган илмий тадқиқот натижалари асосида бажарилган илмий тадқиқот натижалари асосида баскетбол спортининг ҳаракатлари билан боғлиқ ҳолатларда, асосан спортчининг таянч-ҳаракат тизими аъзолари шикастланишини ўрганиб чиқилди[7]. Уни сабабларини чуқур тахлили асосида баскетболчилар шикастланишларини бартараф этиш ва энгил кечишини таъминлаш бўйича ишлаб чиқилган тадбирлар, тавсияларни қўллаш баскетбол спортчи амалиётида спортчилар травматизмининг камайишига олиб келади ва ижтимоий ҳимояни оширади. Баскетболчиларни шикастланишини олдини олишга ва оқибатларини энгиллаштиришга оид меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқнома яратилди ва республика спорт федератсияси жамоаларида жорий этиш учун қабул қилинди. Қўйида баскетбол машғулотларини ўтказишда меҳнат муҳофазаси бўйича ишлаб чиқилган йўриқнома келтирилган.

Баскетбол спортчида травматизмининг камайишига оид тадбирлар ва тавсиялар.

Тренер томонидан спортчиларга ҳимоя мосламаларидан фойдаланишни тарғиб қилиш, фойдаланиш афзалликларини батафсил тушинтириб бериши талаб қилинади. Билак суюқлари соҳасида фавқулотда даражада ёзилиш ҳолатларидан огоҳлантириш учун билак суюқларнинг махсус фиксаторларидан фойдаланилиши мумкин. Сезиларсиз даражадаги жароҳатланишларда оғриқларни бартараф қилиш ва ноқулайликларни йўқотиш мақсадларида билак, тирсак, тизза, тўпиқ соҳасида махсус бандажлардан фойдаланиш тавсия қилинади.

Кинезио тейпни ишлаш принципи.

Кинезио тейпни қўллаш (керакли жойларга ёпиштириш, яъни кинезиотейплаш) мушак ва бўғинлар функцияларини барқарорлаштириш, шикастланишларни табиий тузалиш жараёни учун инсон организмни ички захираларидан самарали фойдаланишга ёрдам беради. Кинезио тейп тўғри ўрнатилганда қўйилган жойдаги тери қатламини кўтаради, териostiдаги босимни камайтиради ва қон айланишини осонлаштиради, шу туфайли шикастланган мушакларни зўриқишини камайишига имкон яратади. Ундан ташқари тананинг табиий ҳаракатлари билан биргаликда терини чўзилишига олиб келади ва уни массаж қилади. Мана шу хусусиятлари орқали лимфа суюқлигини сўрилишини яхшилайти ва оғриқ хисини пасайтиради. Кинезиотейплаш организм ички резервдан самарали фойдаланишни имконини беради, табиий тикланишни тезлатиш ва мушаклар, бўғинлар турғунлигини оширади ҳамда функциясини яхшилайти[8].

1. Баскетболчилар травматизмига оид ўтказилган кузатувлар натижалари асосида баскетболчилар шикастланишларини турлари ва оғирлиги аниқланди ва у билан боғлиқ жараёнлар ва ҳолатлар атрофлича тахлил қилинди; баскетболда энг кўп учрайдиган шикастланишлар тизза ва болдир пой бўғинида содир бўлади.

2. Шикастланишларни кўпчилиги баскетбол спортини ўзига хос ҳаракат фаолияти билан боғлиқ. Қайд этилган шикастланишларни 45 фоизи 5-7 кунгача иш

қобилиятини йўқотишга олиб келган. 22 фоизи бир ойгача иш қобилиятини йўқотилишига сабаб бўлган ва бу вақтда спортчи жисмоний тайёргарлиги сезиларли даражада сусаяди.

3. Баскетболда шикастланиш эҳтимоли юқори бўлган бўғинларни зўриқишини куч таҳлили ўтказилди ва шикастланишга олиб келувчи ҳаракатлар аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Попов Г. И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Г. И. Попов А. В. Самсонова. — 3-э изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с.
2. Биомеханика мышц: учеб. -метод, пособие / под ред. А. В. Самсоновой.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, 2008.
3. Биомеханические технологии подготовки спортсменов / [И. П. Ратов Г.И.Попов, А.А.Логинов, Б.В.Шмотин. — М.
4. Биомеханические технологии подготовки спортсменов / [И. П. Ратов Г.И.Попов, А.А.Логинов, Б.В.Шмотин. — М.: Физкультура и спорт 2007. — (Корифеи спортивной науки).
5. Попов Г. И. Биомеханика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.И.Попов. — 4-э изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009.
6. Сучилин Н. Г. Оптико-электронные методы измерения движений человека / Н. Г. Сучилин, В. С. Савелев, Г. И. Попов. — М.: Физкультура, образование, наука, 2000.
7. Энока Р. М. Основы кинезиологии / Р. М. Энока. — Киев: Олимпийская литература, 1998.
8. Жамес Ваткинс Фундаментал Биомечанисс оф Спорт анд Эхерсисе, Фирст публишед 2014 бй Роутледге 2 Парк Скуаре, Милтон Парк, Абингдон, Охон ОХ14 4РН, 2014 -587 р.
9. Ал-Абоод, С. А., Давидс, К. анд Беннетт, С. Ж. (2001) Ёспесифиситй оф таск сонстраинтс анд тхе эффест оф висуал демонстраионс анд вербал инструстионс он скилл аскуиситионъ, Жоурнал оф Мотор Бехавиоур, 33: 295–305.

UDC: 42.43. (07)

Sarvara G'OFUROVA,
Andijan State Foreign Languages Institute
E-mail: gofurova85@list.ru

Based on the review of ASFLI Ph.D. A.L.Mamatkulov

READING STRATEGIES UNDER THE ESP APPROACH

Abstract

This article discusses how to implement reading under the parameters of ESP (English for Specific Purposes) through the communicative approach. ESP texts must be linked to student specific specialization, which acquire specific vocabulary and information as well as improving in the use of English as a foreign language.

Key words: Communicative approach, specific reading, reading strategies, proficiency.

СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДХОДОМ ESP

Аннотация

В этой статье обсуждается, как реализовать чтение по параметрам ESP (English for Specific Purposes) посредством коммуникативного подхода. Тексты ESP должны быть связаны с конкретной специализацией учащихся, которые приобретают определенный словарный запас и информацию, а также улучшают использование английского языка как иностранного.

Ключевые слова: Коммуникативный подход, специфическое чтение, стратегии чтения, мастерство.

ESP YONDASHISHI BO‘YICHA O‘QISH STRATEGIYASI

Annotatsiya

Ushbu maqolada kommunikativ yondashuv orqali ESP (Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili) parametrlari ostida o‘qishni qanday amalga oshirish mumkinligi muhokama qilinadi. ESP matnlari talabalarining maxsus ixtisosligi bilan bog‘langan bo‘lishi kerak, ular o‘ziga xos lug‘at va ma‘lumotlarni oladi, shuningdek, ingliz tilidan chet tili sifatida foydalanishni yaxshilaydi.

Kalit so‘zlar: Kommunikativ yondashuv, maxsus o‘qish, o‘qish strategiyalari, malaka.

The English learning processes have been changing according to students' needs; consequently ESP is the result of this change. It was born because advanced and adult learners felt the need to acquire knowledge of their own fields of study taking into account that English has been an important language in disciplines such as engineering, architecture, computer science, health, precision instrument, environment protection, accounting, and economics, among others.

ESP could be described as a specific branch of English focused to train students in specific areas, or as Laurence Anthony (1997:1) points out: "English can be used in academic studies or the teaching of English for vocation or professional purposes", which represents the students' needs.

On another hand, Gatehouse, K. (2001:2) identifies three aspects that influenced the origin and growth of ESP: "the demand of a brave new world, a revolution in linguistics and focus on the learning." Which show the expansion of science and technology at United States and its control over the world. Teaching English evolved in the way to look for new possibilities; Hutchinson, T., Walters, A., et al. point out that a meaningful discovery was in the ways that spoken and written English vary according to the particular context in which it is used. This assumption permits us to understand the origin of ESP as the necessity of learners to explore specific contexts, motivated by different needs and interests.

Finally, specialists in teaching, use an ESP approach as base in their syllabus, taking into account the learners' needs or their reasons for learning and their own personal specialized knowledge, using English for real communication. At the same time, it is necessary to have in mind the types of

ESP in order to analyze the most appropriated according to the situation and context of students, which is point out in Carver, D.'s (1983) classification:

- English as a restricted language
- English for Academic and Occupational Purposes
- English with specific topics
- English as a Restricted Language.

It means that teachers have to take care to present students just the necessary language patterns needed for the topic students are going to work; for example if they are going to work about family members and relationships; the vocabulary and expressions have to be totally related with the topic. Thus, the language is restricted focuses to the topic.

English for Academic and Occupational Purposes. It was created as a need for people who work; they are also identified:

- English for Academic Purposes (EAP) and English for Occupational Purposes (EOP). Hutchinson & Waters et al, (1987), proposed three branches: call
 - a) English for Science and Technology (EST).
 - b) English for Business and Economics (EBE).
 - c) English for Social Studies (ESS).

As we can see, this classification is done by the conditions given in the workplace in the way to have more tools for education. About it, Hutchinson, T., & Waters, A. et al. (1987) say that an effective syllabus must attempt to overcome the lacks of the educational system under which they are operating.

English with Specific Topics. It makes emphasis in the purpose of particular topics and is specially applied for postgraduate reading studies, Gatehouse, K. et al, (2001: 4) manifests: "This type of ESP is uniquely concerned with

anticipated future English needs, for example, scientists requiring English for postgraduate reading studies, attending conferences or working in foreign institutions". Therefore, this kind of language is prepared in the way to be applied in a functional way to people who need it for their future as professional form example Minci I. H., Demirel, O. et al (1999: 82) from Kinkkale University and Hacettepe University developed an ESP reading curriculum and one of their goals was: "to choose or prepare a functional and practical. ESP reading material for the students in where, they will have the opportunity to gain both general reading skills and the knowledge of the English terminology related to Mathematics, Physics and Chemistry". This study was developed with architecture and engineering students, who gained acquisition of general and specific knowledge items in mathematics and English language.

The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. Hutchinson and Waters et al. (1987: 5) says, "ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning".

Communicative language teaching makes use of real-life situations integrated to the need of communication. The teacher sets up situations that students are likely to encounter in real life, creates the appropriate environment in order to stimulate tasks that permit students to be the protagonists of their own learning, with activities such as conferences, preparation of papers, reading, note taking and writing. Berns (1984:10) comments: "The real-life simulations change daily. Students' motivation to learn comes from their desire to communicate in meaningful ways about meaningful topics." Of course, the teacher can also take into account the disciplines of students to guide the activities.

Hart, G. Proposes some basic principles for the language learning approach in use today: Teachers' Basic Principles

- A teacher's main role is a facilitator and monitor rather than leading the class.

In other words, "the guide by the side" and; in this point Jin, L., Singh, M., Li,

L. (2005:7) manifest according to their own research experience: "The teachers' task in class is to help students understand the discourse structure of what they were reading. This is an efficient way to understand the reading of materials and get the main ideas"

- Lessons are built round situations/functions practical and authentic in the real world e.g. asking for information, complaining, apologizing, job interviews, telephoning, etc.

- Activities set by the teacher have relevance and purpose to real life situations – students can see the direct benefit of learning.

- Authentic listening and reading texts are used more often, rather than artificial texts simply produced to feature the target language.

- Use of songs and games are encouraged and provide a natural environment to promote language and enhance correct pronunciation.

- Feedback and correction are usually given by the teacher after tasks.

Additionally, while reading there are some processes the teacher has to enhance such as the top-down and bottom-up which occur at the same time. In bottom-up processing, learners solve problems relevant to language

knowledge themselves, in this point, Murcia and Olshtain (2000:7) say: "Teachers gradually introduce knowledge about cohesive devices and reading strategies which influence their reading habits." In top down students get information from reading based on their previous knowledge of their daily life or from their schemata.

Learners' Basic Principles

- Learners are often more motivated if they have the possibility to communicate through different lessons or themes.

- Learners practice the target language a number of times according to their own capacities and needs.

- Language is built individually by students based on their own work experience.

- Learners interact with each other in pairs or groups.

In the accuracy stage, learners are corrected at the end of an activity to avoid the interruption of their thought process.

The material is important aspect. It should take into account during developing ESP reading under the parameters of a communicative approach because it is the teachers' main resource; in this way, before starting a project like this, it is necessary to make a good collection of materials; it could be composed by specialized books, articles, and web side pages among others.

Jones, G. (1990: 89) proposes: "The only real solution is that a resource bank of materials has to be available to all ESP instructions". However there is the possibility that teachers create their own materials, according to their experience and as part of their growing as teachers.

Another important aspect is that through communicative approach, teachers help students to develop autonomy, they frequently practice speaking in the classroom through communicative exercises, but previously practice the other abilities (listening, reading and writing). In order to get the input and reorganize his own thinking and knowledge, Larsen-Freeman (1986:22) argues: "Because of the increased responsibility to participate, students may gain confidence in using the target language in general. Students are more responsible managing their own learning." It makes of this approach, a good option to work with students of all levels and subjects; at the same time Carver, D. states: "The learners must have a certain degree of freedom to decide when, what, and how they will study. Also there must be a systematic attempt by teachers to teach the learners how to learn by teaching them about learning strategies." Nowadays it is necessary to motivate students to work for their own in the way to acquire information through new technologies, because with means of communication as the Internet they have all in their hands to access information according to their needs.

Reading is taken under the parameters of ESP because this is our field of study, so authors such as Anthony, L., et al. (1997: 5) says "The mayor quantity of information that a person receives is through reading, which is useful to improve the vocabulary and the rhetoric forms used in people's profession. Nowadays, reading has been the base of the curricula of ESP" The goal of reading is to get information you need for specific or personal purposes, thus, reading comprehension evolves understanding and decoding a text or constructing through a process.

Additionally, reading in ESP, following the parameters of the communicative approach. Reading under the ESP Approach requires the usual - pre-reading, while- reading and post-reading – activities:

- * Pre-reading activities prepare students to do an efficient reading, it is related to students' background, which

facilitates comprehension. Lebauer (1998:5) points out: "Pre-reading activities can lighten students' cognitive burden while reading because prior discussions will have been incorporated." Therefore, teachers have to enhance pre-reading activities as a useful habit in students to do an efficient reading.

If students are conscious about what they are going to read, or what do they want to know after reading; they are going to be able to guide themselves along reading, this processes permit them to focus their attention in the purpose of reading; Brown considers the following types of reading skills.

Skimming: fast reading to get the main idea.

Scanning: fast reading to get specific information.

Extensive reading: Reading longer texts, often for pleasure with emphasis on overall meaning.

Intensive reading: Reading short texts for detailed information.

The previous skills are useful, especially for students who are studying a foreign language because they feel the urge to look up every word, they don't understand and to pinpoint on every structural aspects they see unfamiliar. In this way, they can have a global view of the text, which facilitates their process of understanding, and have priority of the information.

Teachers' experience in reading processes show that before reading there is a short period of time which has to be used in good way in order take advantage of meaningful activities encouraging students to read.

REFERENCES

1. Anthony L. (1997). ESP: What does it mean? ONCUE. Retrieved April 6. 2000,
2. Berns M.S. (1984). Functional Approaches to Language and Language Teaching: Another Look. In S. Savignon & M. S. Berns
3. Carver, D. (1983). Some propositions about ESP. The ESP Journal, 2. Carrell, P.L., Devine, J. & Eskey, D.E. (Eds.)
4. Hart G. (2007). English Teaching: What is the Communicative Approach? Cambridge: Cambridge University Press.
5. Hutchinson, T. & Walters, A. (1987). English for Specific Purposes: a Learning Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Jin L., Singh, M. & Li, L. (2005). Communicative Language Teaching in China.
7. Jones G. (1990). ESP textbooks: Do they Really Exist? English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Minci I.H. & Demirel, O. (1999). A Suggested ESP Reading Program for Preparatory. Classes of English-medium engineering faculties. A case study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17.

UDK: 355.2

Baxram GULMURODOV,

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi o'qituvchisi

Email: gulmuradovbax@gmail.com

TDPU v/b dotsenti, PhD D.N.Abdullayeva taqrizi asosida

THE ROLE OF PARENTS IN EDUCATION OF YOUTH IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM

Abstarct

The article presents reports of parents, employees of state and public organizations on the existing problems in educating young people in the spirit of military patriotism and ways to solve them.

Key words: Military patriotism, concept, perfect man, public organizations, foreign ideas.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ВОИНСКОГО ПАТРИОТИЗМА

Аннотация

Статье представлены отчеты родителей, сотрудников государственных и общественных организаций о существующих проблемах в воспитании молодежи в духе воинского патриотизма и пути их решения.

Ключевые слова: Военно-патриотизм, концепция, совершенный человек, общественные организации, иностранные идеи.

YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA OTA-ONALARNING O‘RNI

Annotatsiya

Maqolada ota-onalar, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari tomonidan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda mavjud muammolar va ularning echimlari yuzasidan ma’umotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Harbiy-vatanparvarlik, konsepsiya, komil inson, jamoat tashkilotlari, yod g‘oyalar.

Kirish. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Davlati tomonidan yoshlarga bo‘lgan e’tibor cheksiz deb hisoblash mumkin, lekin shunga qaramay ayrim yoshlar o‘rtasida Vatanga xizmat qilish muqaddas burch ekanligini ongli ravishda tushunib etmay pul topish ilinjida chet ellarga ketib buning natijasida boshi berk ko‘chaga kirib qolgan holda yosh umrini xazon qilmoqda.

Yuqorida aytib utganimdek O‘zbekiston Respublikasi Davlati tomonidan yoshlarga bo‘lgan e’tibor cheksiz buning tasdig‘ini qo‘yidagi hujjatlardan anglashimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabr kuni O‘RQ-406-sonli “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevral kuni 140-sonli “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi, 2021 yil 11 mart kuni 132-sonli “Yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarorlari va yoshlarni tarbiyasiga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar mavjud[1].

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasida quyidagicha maqsad va asosiy vazifalar belgilab qo‘yilgan:

- Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning maqsadi yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan aloqador bo‘lgan davlat xizmati turlarida faollik ko‘rsatish, tinch va harbiy sharoitda Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo‘lish, ularda o‘z yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak mas’uliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni shakllantirishdan iborat.

- Quyidagilar yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy vazifalari hisoblanadi:

yoshlarni milliy g‘oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatani himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish;

qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo‘lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo‘lish tuyg‘usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirish[3];

milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma‘nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O‘zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekanini haqidagi tushunchani hamda bu boradagi nazariy-amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash;

yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy harbiy-texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalash;

O‘zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo‘lish – bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar orqali yoshlar ongiga singdirib borish.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. G.Habibova, M.S. Xasanov, I.Holiqov, F.Boltayevlar yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muammolari o‘rganishga doir tadqiqot ishlari olib brogan.

Jumladan, Xasanov Muzaffar Sadiqovichning ta’kidlashicha –“Yoshlarda faol hayotiy pozitsiya va o‘zining mustaqil fikr-mulohazalarini aniq bayon eta olish, mas’uliyatni his etish, qat’iy tartib va intizomga rioya qilish fazilatlarini shakllantirish, ularni qat’iyatli bo‘lishga

o'rgatish. Talabalarda vatanparvarlik darajasi ko'rsatkichlarini pedagogik tahlil qilish va baholashda sevimli xalqning shon-sharafi, qadr-qimmat, madaniyati va an'analariga ehtiyotkorlik bilan qilingan munosabatda o'z ifodasini topadi. Vatanparvarlik fuqarolar yakdilligi yosh va mustaqil O'zbekiston davlati barpo etilayotgan negizdir. Ayni shu narsa jamiyatni qayta o'zgartirish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga, hamjihatlik va hamkorlikka erishishga yordam beradi"[4].

Asosiy qism. Davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlarga, imtiyozlarga va yaratilgan qulayliklarga qaramay bugungi yoshlar O'zbekiston Respublikasi Qo'rolli Kuchlari safida o'z yigitlik burchini bajarishni istamayotganligi ko'pchilik soha vakillariga ayon. Nima sababdan bugungi kunda o'sib kelayotgan yoshlar vatan uchun xizmat qilishni hohlashmayabdi?

Tarixga nazar soladigan bo'lsak, Vatan uchun jonini fido qilgan dunyoni larzaga solgan buyuk ajdodlarimiz bor, shuningdek, mustaqillikka erishganimizdan keyingi tariximizni ham sarhisob qiladigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga rahna solishga qaratilgan bir qancha tajovuzlar amalga oshirilgan ammo vatanni mustaqilligini asrash yulida jonini fido qilgan qahramonlarimiz ham mavjud va biz ularni abadiy qadrlaymiz[5].

Davlanimizning maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan boshlab yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari tizimli ravishda amalga oshirilmoqda shunga qaramay vatanga xizmat qilishga tayyor bo'lgan yoshlarning ota-onalari o'z farzandlarini Vatan himoyasiga emas balki o'z farzandini hayotini havfga qo'yib chet elga pul topish uchun yubirishni afzal ko'rmoqda, shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoning bugungi kunda hurmatli ota-onalar bir to'xtamga kelib hayotini o'tkazgan qismini bir tahlil qilib olsa yaxshi bo'lar edi. Ko'z o'ngida mahallasidan chet elga ishlash uchun ketgan yigit, qizlar va ona-onalar vafot etganligi ko'rib turibmiz, vafot etganlarni yaqin qarindoshlarining imkoni borlari o'z farzandining jasadini olib kelmoqda imkoni yo'qlarning esa farzandining jasadlari ham chet ellarda qolib ketayotganligini nega o'ylab ko'rmaydi. Inson qadri, o'z farzandining qadri pul bilan o'lchanmaydigan zamonda yashayotganimizni ayrim ota-onalar hali ham tushunib etmagan.

O'zbekiston halqi azaldam mehnatsevar dono halq bo'lgan aqil bilan to'g'ri yo'l orqali halol mehnat qilsa chet elda topadigan pulini o'z davlatini gullab yashnashiga o'z hissasini qo'shgan holda ham topsa bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi talablari, bu O'zbekiston Respublikasining barcha fuqorolari tomonidan amal qilinishi shart bo'lgan bosh hujjat hisoblanadi, ushbu Konstitusiyaning XI bobining moddalarida qo'yidagilar belgilab berilgan:

47-moddasida barcha fuqorolar Konstitusiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajaradilar;

52-moddasida O'zbekiston Respublikasini himoya qilish - O'zbekiston Respublikasining har bir fuqorosining burchidir. Fuqorolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar.

Konstitusiyaning XIV bobining moddalarida esa qo'yidagilar belgilab berilgan:

64-moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga etgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar;

66- moddasida voyaga etgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxurlik qilishga majburdirlar deb belgilangan[4].

Konstitusiyaning ushbu moddalarida belgilab berilgan majburiyatlarni bugungi kun o'g'il qizlari va ota-

onalari eslaridan chiqarishgan yoki ushbu moddalarga amal qilishni hohlashmaydi.

A.Qarshiyev: - "O'quvchi, ayniqsa, yoshlar o'z qahramoniga o'xshashni xohlaydi, undan ibrat olish, uning qahramonliklarini qaytarishni orzu qiladilar, Albatta shu bilan maqsadga muvofiq va ancha foydali tarbiyaviy beradi. Bunda gap vatanparvarlik ruhida yozilgan, Vatanga muhabbat haqidagi fikr ifodalangan, uni himoya qilish, o'z xalqi qahramonona tarixi, uning madaniyati, turmushi, odatlari va ajdodlari buyuk jasratlari haqida yozilgan kitoblar nazarda tutiladi. Badiiy adabiyot, kino, teatr va tasviriy san'at fashizmga qarshi kurashda o'zining qimmatli rolini o'ynaydi. Ular xalqning ma'naviy ruhini ko'tardi, ayniqsa urushning boshlanishi davrida"[6],[4].

Hozirda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ta'lim muassasalari xodimlari va yoshlarni ota-onalarining davlat oldidagi majburiyatlari va vazifalarini sidqi dildan bajarish orqali yoshlarni komil inson bo'lib yetishishini ta'minlash maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni berib o'tmoqchiman:

Birinchi, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda davlat va jamoat tashkilotlari ota-onalarni ongini o'zgartirish va bilim sa'viyasini ko'tarishga qaratilgan tizimli targ'ibot tashviqot tadbirlarini olib borish orqali, o'z farzandlarining kelajagini sifatli ta'minlash uchun avvalambor yurtimiz tinchligi, dunyo miqiyosida rivojlanganligi katta ahamiyatga ega ekanligini doimiy ravishda tushuntirib borish zarur. Shuningdek, ota-onalar ham o'z o'rnida o'zlarini nafs balosidan tiyishni, faqatgina pul topish va boyib ketishni hohlamasdan farzandlarining tarbiyasini ham esdan chiqarmasligi lozim bo'ladi.

Ikkinchi, ota-onalar o'z farzandlarini bilim va vatanparvar etib tarbiyalashda farzandining ustozlari bilan doimiy hamkorlikni amalga oshirib farzandining bilimi va tarbiyasi ahvolidan doimo xabardor bo'lib turishga maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu bilan birga aksariyat yoshlarning ota-onalari farzandlariga uyali aloqa vositalari olib berib qo'ygan, yoshlar esa uyali aloqa vositalaridan notug'ri foydalanishi natijasida ko'proq yod g'oyalar ta'siriga tushib qolmoqda yoki bo'lmasa internet tarmoqlarida mavjud bo'lgan o'yinlarni bilim olishdan ko'ra afzal bilib kitob o'qimay quyganligi ham sir emas, ushbu holatlarni oldini olishda birinchi navbatda ota-onalar va ustozlar yoshlarni bilim va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun barcha chora tadbirlarni hamkorlikda va uzluksiz ravishda olib borishlari lozim bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda davlatimiz tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan rahbariy hujjatlarni mazmun mohiyatini tog'ri tushungan holda, maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari va boshqa tashkilotlar xodimlari hamda ota-onalar o'rganib, ushbu hujjatlarda belgilangan majburiyatlarini sidqi dildan bajarsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'z navbatida yoshlarga ham Vatan oldidagi burchi borligi va rahbariy hujjatlarga, asosan, har bir fuqaroning o'z majuriyati va vazifalari borligini, hamda ularga qat'iy amal qilish kerakligini o'rgatib borish kattalarning vazifasidir.

Vatan ota-ona kabi mo'qaddasdir uni avaylab asrash shu yurtda yashayotgan har-bir fuqaroning burchi hisoblanadi, mana shunday go'zal diyorumizni yanada rivojlanishiga hissa qo'shgan holda kelajak avlodga yetkazish va kelajakda yangi O'zbekistonni buyuk davlatga aylantirishda bor kuch qudratimizni ishga solgan holda harakat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 8 dekabr 1992 yil. 47, 52, 64 va 66-moddalar.
2. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabr kunidagi O'RQ-406-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi Qonuni, 3-bob.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevral kunidagi 140-sonli "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi, 2-ilova.
4. 2021 yil 11 mart kunidagi 132-sonli "Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qaror, 3-ilova.
5. Qarshiyev Azamat –"Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tayyorlash"- Proceedings of International Congress on "Multidisciplinary Studies in Education and Applied Sciences" -2022 yil.
6. Xasanov Muzaffar Sadiqovich – "Talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashprinsiplari usullari"- International Conference onAdvances in Education,Social and Applied Sciences-2022 yil.

УДК:796.42

Лайло ДАВЛЕТЯРОВА,

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ўқитувчиси

E-mail: davletyarova_laylo94@mail.ru

Урганч давлат университети кафедра мудири, н.ф.б.ф.д (PhD) З.Т.Шеров тақризи асосида

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE TECHNIQUE OF HURDLING RUNNING

Annotation

The article provides information on the effectiveness of the methodology used to develop the hurdling technique. As a result of using the developed methodology for increasing the physical fitness and coordination abilities of athletes, the formation of the technical preparedness of hurdlers and the increase in results in competitive activity was achieved. On the Internet pages, the possibilities of familiarization and use of the set of exercises and complex exercises selected by the author and used in the work are expanded.

Key words: Hurdlers, running technique, methodology, hurdle

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКА БЕГА БАРЬЕРИСТОВ

Аннотация

В статье представлена информация об эффективности методики, используемой для развития техники бега барьеристов. В результате использования разработанной методики повышения физической подготовленности и координационных способностей спортсменов достигнуто формирование технической подготовленности барьеристов и повышение результатов в соревновательной деятельности. На интернет-страницах расширены возможности ознакомления и использования, подобранного автором и использованного в работе комплекса упражнений и комплексных упражнений.

Ключевое слова: Барьеристы, техника бега, методика, барьер

БАРЬЕРЧИЛАРНИНГ ЮГУРИШ ТЕХНИКАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Аннотация

Мақолада барьерчиларнинг югуриш техникасини шакллантириш бўйича қўлланилган методиканинг самарадорлиги тўғрисида маълумотлар баён қилинган. Спортчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ва координацион қобилиятларини ошириш учун ишлаб чиқилган методикадан фойдаланиш натижасида барьерлар оша югурувчи энгил атлетикачиларнинг техник тайёргарлиги шаклланишига ва мусобақа фаолиятида натижаларнинг ўсишига эришилган. Муаллиф томонидан танланган ва ишда қўлланилган машқлар мажмуаси ва комплекс машқлардан иборат видеоқўлланмадан интернет саҳифаларида танишиш ва фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилган.

Калит сўзлар: Барьерчилар, югуриш техникаси, методика, барьер.

Кириш. Мамлакатимизда бугунги кунда спорт соҳасига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Спортнинг хар бир турини, жумладан энгил атлетикани ривожлантириш, ёшларни энгил атлетикага жалб этиш борасида кўплаб саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6099-сонли “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида биноан юриш, югуриш, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол, «Workout» (маҳалла ва кўча фитнеси) каби спорт турларини ривожлантириш, туман марказлари ва шаҳарларда пиёда ва велосипедда юрувчилар учун “саломатлик йўлаклари”ни ташкил этиш, «Спорт дақиқаси» жисмоний машқларини ўтказиш ва энгил атлетика бўйича ҳам мунтазам равишда мамлакатимизнинг 15 та шаҳрида “Бир ватанда, бир вақтда, бир масофага, бир мақсадда - бирга югурамиз” шиори остида “Янги нафас” спорт мусобақалари ўтказилиб келинмоқда[1].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Спорт соҳасидаги олиб борилаётган бундай кенг қамровли ислохотларнинг натижаси сифатида энгил атлетика спорт тури ҳам оммавий спорт турига айланди. Шу боисдан малакатимиз энгил атлетикачилари жаҳон ареналарида юқори натижаларни кўрсатиб келмоқда. Энгил

атлетиканинг барьерлар оша югуриш туридан ҳам кўплаб умидли спортчилар етишиб чиқмоқда.

Барьерлар оша югуриш тури энгил атлетиканинг энг томошабоп тури бўлиши билан биргаликда, техник жиҳатдан энг кийин тури ҳисобланади. Бу тур спортчидан тезкорлик, тезкор-куч, тезкор-чидамлик, чаққонлик, куч-чидамлик, эгилувчанлик, координация каби жисмоний сифатларни ҳамда мустаҳкам спорт характерини талаб қилади [2].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот 6 ой давомида Тошкент шаҳри Олий спорт маҳорати мактаби 15-16 ёшли барьерчиларнинг машғулотида олиб борилди. Тадқиқотда жами 22 нафар оммавий разрядли барьерчилар иштирок этди.

Барьерчиларнинг машғулотида юқори шиддатли юктамаларни қўллаш спортчининг организмни ўта чарчашга эҳтимоллигини оширади. Машғулот ҳажмини камайтириш умумий жисмоний тайёргарликни пасайишига, организмни машғулоти юктамаларига юқори мосланувчанлигини ошириш эса янги спорт формаси ривожланишига тўсқинлик қилади. Бу факторлар орасида “олтин нисбат”ни топиш мақсадга мувофиқдир. Техникани такомиллаштириш, дам олиш оралиқларини тўғри ташкил этиш, тикланишнинг тиббий ва психологик воситаларини қўллаш барьерчиларнинг

натижасининг яхшиланиши ва бу натижани ушлаб туришнинг муҳим томонларидан биридир [2,3].

Барьерлар оша югуриш 2 та элементдан: барьерлар орасида спринт югуриш ва барьердан ошиб ўтишдан иборат. Бу иккала элемент ҳам ўз вазифасига эга. Барьерлар орасида спринт югуришда спортчи диққатни такрорланувчи 3 та кадамнинг тезлигига қаратса, барьерлардан ошиб ўтишда эса ҳавода минимум вақт сарфлаш ва кейинги югуриш қадамига тайёрланишга асосий диққатини қаратади [2,3,4].

Илмий ва услубий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, спортчиларнинг тезлик-куч сифатларини ривожлантириш воситалари ва усуллари арсенали жуда кенг, аммо спортчиларнинг спорт маҳорати даражасининг ошиши билан у сезиларли даражада торайиб, охир-оқибат факат мусобака машқларига хос бўлиб қолади [5].

Барьерларчиларни мусобакаларга тайёрлашда юқоридагиларга алоҳида эътибор қаратиш билан биргаликда, барьердан ошиб ўтиш техникасини ривожлантиришда самарали воситаларидан фойдаланиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Барьердан ошиб ўтиш техникасини ўргатишда воситаларни тўғри кетма-кетликда танлаш, машқларни аста-секин мураккаблаштириб бориш, қисмларга ажратиб ўргатиш яхши самара беради.

Барьерлар оша югуриш техникасини ривожлантириш учун машғулотда қўлланиладиган машқларнинг қийинлик даражасига асосланиб 3 қисмга ажратилди. Машғулот воситалари хар бир қисм бўйича видеоқўлланма кўринишига келтирилди:

1-қисм – қийинлик даражаси бўйича 1- даражали машқлар бўлиб, бу қисмда барьерлар оша югурувчиларнинг махсус эгилувчанлик машқлари қўлланилади;

2-қисм – қийинлик даражаси бўйича 2 -даражали машқлар бўлиб, бу қисмда барьерлар оша югурувчиларнинг махсус машқлари қўлланилади;

3-қисм – қийинлик даражаси бўйича 3 -даражали машқлар бўлиб, бу қисмда барьерлар оша югурувчиларнинг масофалар кесимида барьерлар билан бажариладиган машқлари қўлланилади;

1 қисм – барьерлар оша югурувчиларнинг махсус эгилувчанлик машқлари, қийинлик даражаси бўйича 1- даражали машқлар тўплами. Бу машқлар тўплами қўйидаги 7 та машқлар мажмуасидан иборат:

оёқларни жуфтлаб олдинга чўзган ҳолатда ўтириш, гавда ва қўлларни олдинга оёқ учига чўзиш;

Изоҳ: оёқ учлари юқорига қаратилган ва тиззалар букилмайди.

чап оёқ олдинда, ўнг оёқ орқага 90 ° га букилган ҳолатда ўтириш, гавда ва қўлларни олдинга, ўртага, орқага чўзиш;

Изоҳ: олдиндаги оёқ учи юқорига қаратилган ва оёқ тиззаси букилмайди, гавдани орқага эгишда олдиндаги оёқ таянчдан узилмайди.

чап оёқ олдинда, ўнг оёқ орқага 90 ° га букилган ҳолатда ўтириш, 1-3 санокда қўлларни ҳаракатлантириш, 1-2 санокда қўллар худди югуришдаги ҳолатда ҳаракатлантириш, 3-санокда ўнг қўл олдинга чўзиш, гавдани олдинга эгиш;

Изоҳ: 1-3 санокдаги ҳаракатни иложи борича тезроқ бажарилади, олдиндаги оёқ учи юқорига қаратилади ва оёқ тиззаси букилмайди.

чап оёқ олдинда, ўнг оёқ орқага 90 ° га букилган ҳолатда ўтириш, ўнг оёқни букиб, олдинга олиб келиш, ёки кетма-кет оёқларни букиб олдинга олиб келиш;

Изоҳ: оёқни букиб олдинга олиб келишда гавда ён томонга эгилмайди.

барьерга ён томон билан турган ҳолда, чап оёқ ерда, ўнг оёқ букилган барьерни устида, гавдани ва қўлларни пастга, орқага чўзиш;

Изоҳ: гавда ва қўлларни пастга чўзишда пастдаги оёқ тиззаси букилмайди.

барьерга ён томон билан турган ҳолда, чап оёқ ерда, ўнг оёқ букилган барьерни устида, гавда пастга эгилган, 1-2 санокда қўллар худди югуришдаги ҳолатда ҳаракатлантириш, 3-санокда ўнг қўл пастга чўзиш, гавдани олдинга эгиш;

Изоҳ: 1-3 санокдаги ҳаракатни иложи борича тезроқ бажарилади, олдиндаги оёқ учи юқорига қаратилган ва оёқ тиззаси букилмайди.

барьерга ён томон билан турган ҳолда, гавда бироз олдинга эгилган, қўллар билан таянчдан ушлаган ҳолда, итариловчи оёқни барьер устидан олиб ўтиш;

Изоҳ: силтанувчи оёқ барьерда ён томонда 10-20 см олдинда туради, итариловчи оёқни олдинга олиб ўтишда силтанувчи оёқ учига қўтарилади, оёқ панжаси ён томонга қаратилган, тос олдинга ҳаракатланади.

Бу машқлар тўплами билан [youtube.com https://youtu.be/Hccwdlu6ctQ](https://youtu.be/Hccwdlu6ctQ) сайтида танишишингиз мумкин.

2-қисм – барьерлар оша югурувчиларнинг махсус машқлари, қийинлик даражаси бўйича 2-даражали машқлар. (Барьерлар бир бирдан 50-80 см узокликда жойлаштирилади). Бу машқлар тўплами қўйидаги 16 та машқлар мажмуасидан иборат:

барьерларни ён томонидан юриб, итариловчи оёқни олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан юриб келиб, сакраб итариловчи оёқни олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан ён томонга сакраб иккала оёқни кетма-кет олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан юриб келиб, сакраб силтанувчи оёқни олиб ўтиш;

барьерларни орасидан сакраб дастлаб силтанувчи, кейин итариловчи оёқни олиб ўтиш;

барьерларни орасидан сакраб дастлаб силтанувчи, кейин итариловчи оёқни олиб ўтиб, сакраб охирда тушган оёқ билан кейинги барьерга ҳужум қилиш;

барьерларга ён томон билан турган ҳолда, сакраб барьерлар орасидан иккала оёқни кетма-кет олиб ўтиш;

барьерга чап ён томон билан турган ҳолда, сакраб барьердан силтанувчи ва итариловчи оёқни олиб ўтиш, бурилиб ўнг ён билан сакраб барьердан силтанувчи ва итариловчи оёқни олиб ўтиш;

барьерга чап ён томон билан турган ҳолда, кетма-кет сакраб барьердан силтанувчи ва итариловчи оёқни олиб ўтиш, барьерни ичидан ёнга чап оёқни ташлаб гавдани эгиб олиб ўтиш;

барьерга чап ён томон билан турган ҳолда сакраб барьердан силтанувчи ва итариловчи оёқни олиб ўтиш, ёнга бурилиб итариловчи оёқни барьерни ичидан ёнга ташлаб эгилиб гавдани олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан чап оёқда сакраган ҳолда, барьерларни устидан ўнг оёқни олиб ўтиш;

турган жойда барьердан олдинга-орқага сакраб дастлаб силтанувчи, кейин итариловчи оёқни олиб ўтиш;

барьерга ён томон билан турган ҳолда, сакраб барьердан иккала оёқни кетма-кет олиб ўтиш, ёнга бурилиб яна шу ҳаракатни давом эттириш;

тўртта барьерларни квадрат шаклига келтириб жойлаштириб, барьерга ён томон билан турган ҳолда, сакраб барьерлардан иккала оёқни кетма-кет олиб ўтиш;

вертикал таянчга барьерни яқин жойлаштириб, силтанувчи оёқ ҳаракатини бажариш;

биринчи барьердан силтанувчи оёкни олиб ўтиб, итарилувчи оёкни ерга қўймасдан, вертикал таянчда яқин турган иккинчи барьерга хужум қилиш харакатини бажариш.

Бу машқлар тўплами билан youtube.com <https://youtu.be/125ANi7mPGg> сайтида танишиш мумкин.

3 - қисм - барьерлар оша югурувчиларнинг турли масофаларда барьерлар билан бажариладиган машқлари, қийинлик даражаси бўйича 3 -даражали машқлар. Бу машқлар тўплами қўйидаги 6 та машқлар мажмуасидандан иборат:

кичкина тўсиқлар, ёки фишкаларни бир-биридан 7-8 м узокликда жойлаштириб, уч кадамда югуриб ўтиш;

баландлиги 76,4 см баландликдаги барьерларни бир-биридан 7-8 м узокликда жойлаштириб, орасидан юриб келиб силтанувчи ва итарилувчи оёкни олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан тиззаларни баланд кўтариб югуриб келиб, сақраб итарилувчи оёкни олиб ўтиш;

барьерларни ён томонидан тиззаларни баланд кўтариб югуриб келиб, сақраб силтанувчи оёкни олиб ўтиш;

1-жадвал

Барьерлар оша югурувчи аёлларнинг югуриш техникасини ўртача кўрсаткичлари (тадқиқотдан олдин ва тадқиқотдан кейин) (п-16)

Тестлар	Барьерга хужум қилиш масофаси, см	100м га барьерлар оша югуриш.									
		1 ва 2 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	2 ва 3- барьерлар оралиғидаги вақт, сония	3 ва 4 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	4 ва 5- барьерлар оралиғидаги вақт, сония	5 ва 6 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	6 ва 7- барьерлар оралиғидаги вақт, сония	7 ва 8 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	8 ва 9 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	9 ва 10 барьерлар оралиғидаги вақт, сония	
Тадқиқотдан олдин	169	1.45	1.46	1.48	1.60	1.64	1.68	1.68	1.67	1.68	
Тадқиқотдан кейин	176	1.38	1.38	1.40	1.42	1.41	1.44	1.45	1.43	1.45	
Тадқиқотдан олдинги ва тадқиқотдан кейинги натижалар орасидаги фарқлар кўрсаткичи	7	0.07	0.08	0.08	0.18	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	
% ҳисобда ўсиш кўрсаткичи.	4	5	5.5	5	11	14	14	13.5	14	14	

Олиб борилган тадқиқотдан сўнг барьерчиларнинг барьерга хужум қилиш масофасининг ўртача кўрсаткичи 7 см га, 1-ва 2- барьерлар оралиғидаги вақт 0.07 сония, 2 ва 3- барьерлар оралиғидаги вақт 0.08 сония, 3 ва 4 барьерлар оралиғидаги вақт 0.08 сония, 4 ва 5- барьерлар оралиғидаги вақт 0.18 сония, 5 ва 6 барьерлар оралиғидаги вақт 0.23 сония, 6 ва 7- барьерлар оралиғидаги вақт 0.24 сония, 7 ва 8 барьерлар оралиғидаги вақт 0.23 сония, 8 ва 9 барьерлар оралиғидаги вақт 0.24 сония, 9 ва 10 барьерлар оралиғидаги вақт 0.23 сонияга яхшиланди.

Хулоса ва тақлифлар. Барьерчиларнинг барьерлар оша югуриш техникасини ривожлантирувчи воситаларни қийинчилик даражаларига қараб қисмларга ажратиш ва шу кетма-кетликда машғулотларда қўллаш яхши самара беради. муаллифлар томонидан танланган

паст стартдан югуриб келиб, биринчи барьердан ошиб ўтиш;

паст стартдан югуриб келиб, 2-3-5 чи барьерлардан ошиб ўтиш.

Бу машқлар тўплами билан youtube.com <https://youtu.be/o0DkaWDwJv8> сайтида танишиш мумкин.

Таҳлил ва натижалар. Барьерлар оша югурувчилар махсус машқларининг бундай даражаланиши, барьерлар оша югуриш техникасини ўргатишнинг босқичма-босқичлигини, машғулотни янада самарали ташкил этишни таъминлайди. Югуриш техникасини кўрсаткичлари сифатида барьерлар орасида югуриш вақти ва барьерга хужум қилишдаги кадам узунлиги олинди. Барьерлар оша югуришда техниканинг муқаммаллиги барьерлар орасида босиб ўтилган вақтнинг барқарорлиги, барьерга хужум қилиш масофасининг узунлиги ҳамда барьердан ошиб ўтишнинг силлиқлиги билан характерланади. Қўйидаги жадвалда барьерлар оша югурувчиларнинг 100м масофага барьерлар оша югуришда тадқиқотдан олдин ва тадқиқотдан кейинги югуриш техникасининг ўртача кўрсаткичлари берилган (1-жадвал).

машқларни видеоқўлланма сифатида тақдим қилинганлиги эса, техникага нисбатан тўғри тушунча ҳосил қилишда ёрдам беради. Барьерлар оша югуриш техникасини аниқловчи тестлар сифатида барьерчиларнинг барьерга хужум қилиш масофаси, 100 м масофага барьерлар оша югуришда барьерлар орасида югуриш вақти ҳисобланди. Ўтказилган тадқиқотдан кейин барьерчиларнинг барьерга хужум қилиш масофаси 7см га, 100м га барьерлар оша югуришда барьерлар орасида югуриш вақти 10.5% га яхшиланди. Шундай қилиб, биз томонимиздан барьерчиларнинг техникасини ошириш бўйича қўлланилган методика самарали эканлиги тажрибада исботланди. Мазкур методикадан фойдаланиш бўйича амалий тавсиялар енгил атлетика назарияси ва методикаси мазмунини бойитади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6099-сонли “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 30.10.2020 йил.
2. Давлетярова Л.Б. Енгил атлетика назарияси ва услубияти (Фовлар оша югуриш техникаси асослари). Ўқув қўлланма- Чирчиқ: 2021. Б. - 101-105.
3. Давлетярова Л.Б. Барьерлар оша югурувчиларнинг натижалари таҳлили. Енгил атлетикани ривожлантиришнинг долзарб ва замонавий муаммолари халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Чирчиқ 2020. Б. - 108-113.
4. Шакиржанова К.Т. Барьерлар оша югуришга ўргатиш техникаси ва усулияти. Услубий қўлланма. Тошкент, 2011-Б. - 31-35.

5. Сидоренко О.А. “Особенности скоростно-силовой подготовки барьеристов в полугодичном цикле” Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. - 2018 №6 (160), Б. - 231-233.
6. Davletyarova L.B., Asanova N.V., Shirieva S.I., Assessment of special physical preparedness of highly qualified short-distance runners. Web of scientist research journal. Volume 3, Issue 12, Dec., 2022. P.-195-201
7. Давлетярова Л.Б. Фовлар оша югурувчиларнинг тезкор-куч қобилятини ривожлантириш воситаларининг самарадорлиги. Фан-спортга журнали. 2021/5. Б.-21-23.
8. Davletyarova L.B., Asanova N.V., Shirieva S.I., Main aspects of the methods of training process of students-hurdlers. Web of scientist research journal. Volume 3, Issue 12, Dec., 2022. P.-185-194
9. Davletyarova L.B., Smurigina L.V., Rasulova T.R., Special means of improving physical preparedness for short distance runners. Web of scientist research journal. Volume 3, Issue 12, Dec., 2022. P.-100-108
10. Stepanova M.I., Stepanova M.V., Woman`s 400m hurdlers. Continuation of the history of the XXI century. Track and field Athletics №3-4, 2013, P.-12-15.

UDK: 303.039.3

Sadbarg JUMAYEVA,
UzSWLU English language department of applied disciplines 3
E-mail: Sadbarg_8788@mail.ru

Under the review of B.G.Kulmatov PhD pedagogy of UzSWLU

THE ROLE OF TEACHING PHRASEOLOGY IN ENGLISH

Annotation

The article is devoted to the role of teaching phraseology in English, as well as the issue of including English phraseological units in the curriculum of a higher general education schools. The most popular phraseological units are revealed. It is concluded that the introduction of phraseological units, now, has a huge role in the study of the English as a foreign language. Acquaintance with phraseological units plays an important role in stimulating motivation to learn a foreign language. The author of the article offers some exercises for the development of phraseological units, taking into account the peculiarities of the development of university students.

Key words: Teaching phraseology, motivation for learning, system of exercises, phraseological fund of the language, culture of the country, creative activity of students.

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению роль обучения фразеологии на английском языке, а также вопрос о включении английских фразеологизмов в учебную программу высшей общеобразовательной школы. Выявляются наиболее популярные фразеологизмы. Делается вывод о том, что введение английских фразеологизмов, на данный момент, имеет огромный роль в изучение английского языка. Ознакомление с фразеологизмами играет большую роль в стимулировании мотивации к изучению иностранного языка. Автор статьи предлагает некоторые упражнения для проработки фразеологизмов, с учетом особенностей развития учащихся вузов.

Ключевые слова: Обучения фразеологии, мотивация к изучению, система упражнения, фразеологический фонд языка, культура страны, творческой активности учащихся.

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎРНИ

Аннотация

Мақола инглиз тилидаги фразеологияни ўқитишнинг ўрни, шунингдек, инглиз тилидаги фразеологик бирликларни олий ўқув юртлири ўқув дастурига киритиш масаласига бағишланган. Мақолада Инглиз тилини хорижий тил сифатида ўрганишда ҳозирги вақтда фразеологик бирликларнинг киритилиши катта рол ўйнайди, деган хулосага келинган. Фразеологик бирликлар билан танишиш чет тилни ўрганишда мотивацияни оширишда муҳим рол ўйнайди. Мақола муаллифи томонидан университет талабаларида коммуникатив компетенцияни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда фразеологик бирликларни ўқитишга доир баъзи машқлар таклиф этилган.

Калит сўзлар: Фразеологияни ўқитиш, мотивация, машқлар тизими, тилнинг фразеологик фонди, мамлакат маданияти, ўқувчиларнинг ижодий фаолияти.

Introduction. Recently, teaching the so-called "schematic" English, without the use of realities and figurative expressions, has become widespread. The current generation, learning such a language, will be able to speak it, but will not be able to take into account and identify any features of the country of the language being studied. Communicating in this way with native speakers, you can come across many difficult-to-understand phenomena. As a result, this can lead to mutual misunderstanding between the communicants.

As U.I. Kopezhasarova, the phraseological fund of the language is a peculiar way of representing the national picture of the world, it is a reflection of the consciousness of the people of a particular country [3]. Therefore, if we want to be understood by native English speakers, the study and use of phraseological units in speech practice becomes a priority. The inclusion of phraseological units in English textbooks, books for reading, and collections of grammar exercises will develop students' educational, cognitive and communicative competencies with all components. This will give the opportunity to figuratively express and understand the culture of the country of the language being studied. Learning English

phraseological units can also make it easier to learn a second foreign language, as English has phraseological units borrowed from other languages.

Literature review. During this period of development of students, the already existing knowledge of the language expands, skills and abilities improve, and the degree of creative activity of students increases. Therefore, it would be logical at this level to introduce students to more difficult to understand linguistic phenomena. Acquaintance with phraseological units plays an important role in stimulating motivation to learn a foreign language. There are a large number of formulations of the meaning of the concept of "phraseologism". According to V.N. Telia, phraseological units arise "on the basis of such a figurative representation of reality, which reflects the everyday-empirical, historical or spiritual experience of a language community, which, of course, is associated with its cultural traditions, and the subject of speech activity is always the subject of national culture" [7].

E.F. Arsenteva notes that in terms of expression, phraseological units (phraseological units) represent a certain

structural and grammatical structure, constructed according to the models of free phrases or sentences that exist in a particular language [2]. According to A.V. Kunin, "phraseological units are stable combinations of lexemes with a completely or partially rethought meaning" [4].

N.M. Shansky called phraseologisms a stable combination of words similar to words in their reproducibility as ready-made and integral meaningful units [5]. N.F. Alefirenko gives a definition of the concept of "phrase" from the position of cognitive phraseology, from the point of view of frame semantics. Therefore, if we talk about the semantic structure of a phrase, then the frame is its cognitive substratum. It reflects a certain prototype, which was formed on the basis of past experience and correlated with generalized ideas about the stereotypical situation stored in memory [1].

I.V. Zykova understands phraseologisms as culturally determined signs that are formed under the influence of the concept sphere [8]. L.P. Smith widely considers the very concept of phraseology, paying attention in his work to adverbial formations, the combination of verbs with adverbs, proverbs, sayings, figurative expressions, and ellipse phenomena. According to Smith L.P., an idiom is a phraseological unit that is a speech anomaly that violates the rules of grammar or the laws of logic [6]. As you can see, in scientific circles there is no consensus on the concept of phraseology. Therefore, the study of this phenomenon is relevant today.

Research Methodology. In the textbooks of the English language of universities, the study of phraseological units is not given due attention. Most high school students are not familiar with English phraseological units and do not use them in speech practice. A good knowledge of the language, and even more so English, is impossible without knowledge of phraseology. Knowledge in this area can facilitate the study of literature in English. The key to the development of education at present is the use of a competency-based approach.

Therefore, one of the main goals of teaching a foreign language is the formation of communicative competence, the ability and willingness to communicate in a foreign language with native speakers of the language being studied. In other words, it is the practical knowledge of a foreign language. Readiness of students for foreign language communication is provided by various components of communicative competence, such as discursive, intellectual and personal readiness for communicative activity. In the process of teaching foreign languages, the formation of a secondary linguistic personality takes place. It serves as an indicator of a person's ability to fully participate in intercultural communication.

Analysis and results. In this article, phraseological units are considered from the point of view of grammatical structure, semantic characteristics, national and cultural specifics. The exercises presented in didactic materials for English teachers are analyzed. These materials are designed for teaching English at the levels of higher education. They can act as a practical tool for work in extracurricular activities.

When analyzing textbooks, we were guided by etymological (by origin), stylistic (bookish, colloquial, neutral or interstyle phraseological units), semantic (phraseological units that include anthroponyms, zoonyms, a color designation component, designations of names, etc.), from the point of view grammatical structure (nominal, verbal, adjectival, adverbial, interjectional), classifications. So, in didactic materials for teachers of English there are exercises for practicing phraseological units with a color naming component, zoonyms, anthroponyms, as well as phraseological units that have historical roots. As for the proposed exercises, we can distinguish two types:

1. Exercises for the formation and development of language skills (lexical, grammatical): - writing the correct meaning of idioms or searching for equivalents in Russian; - choice of the word or phrase most appropriate to complete the idiom; - choosing the correct meaning of idioms; - choosing the correct idiom to fill in the gaps; - an exercise in correlation.

2. Exercises for the formation and development of communicative skills in the main types of speech activity (reading, speaking, and listening):

- determination of the etymology of phraseological units;
- explanation of the meanings of idioms in English;
- a guess about the meaning of unfamiliar phraseological units in context;
- correlation of idioms with illustrations;
- comparative exercises;
- compiling a dialogue using the given idioms;
- modeling situations using appropriate idioms.

The correspondence exercises involve colloquial phraseological units such as: on the tip of one's tongue, to sleep on it, by the skin of one's teeth, serves sb. right, keep one's fingers crossed, boys will be boys, every little helps, be my guest, dump anywhere, beggars can't be choosers, to have a clue, this is on me, flattery will get you nowhere, to have second thoughts.

In the exercises for choosing the right word, idioms with color designation are practiced: as brown as a berry, green with envy, a bolt from the blue, green fingers, to tell a white lie, be blue in face, to give the red carpet, be yellow, white-collar workers, pink elephant, tickle pink, red tape, blue-blood, be a red herring.

In exercises to fill in the gaps with a suitable word, phraseological units containing body parts are worked out: sharp tongue, to put one's feet up, to play by ear, to live from hand to mouth, to make head or tail of it, to give sb the cold shoulder, to be all fingers and thumbs, to pay through the nose, by the skin of one's teeth, with one's tongue in his cheek, a stag party, to let the cat out of the bag, to have butterflies in one's stomach, the head of the family. In our opinion, such exercises may take a long time to complete, and students' interest may be lost.

In exercises for converting phrases into colloquial expressions corresponding in meaning, the following phraseological units are assumed: flogging a dead horse, let the cat out of the bag, hold my tongue, pulling your leg, butterflies in my stomach, a straight face, smell a rat, guinea pig, cold fish, bear fruit, my cup of tea, close your eyes, puts my back up, make a monkey out of him, with a pinch of salt.

Exercises where it is necessary to add one or another phraseological unit, the following are practiced: say 'Boo' to a goose, little bird told, mouth water, eat one's cake and have it, play cat and mouse, easy as pie, room to swing a cat, cat on a hot tin roof, frog in my mouth, cloud has a silver lining, of a feather, bear with a sore head, high flyer, Jack of all trades, Know-all/Smart aleck, lame luck, tear ways

3. Exercises for speech practice:

- selection of Uzbek equivalents for English phraseological units;
- restoration of a phraseological unit based on a keyword;
- completion of the idiom started by the teacher;
- compiling a dialogue that includes English idioms;
- students explain phraseological units in English to each other.

4. Audio exercises:

- listening to a phraseological unit on a sound recording and its consecutive translation into Russian;

- listening to the audio text and identifying phraseological units in it.

Watching a video material devoted to a particular phraseological unit, discussing other situations in which any phraseological unit can be used.

5. Interactive types of exercises with the inclusion of phraseological units:

- interactive conversation: students are divided into groups, get acquainted with the given situations and implement them using the required phraseological unit;

- role-playing game "Museum": students are divided into groups, where one of them will play the role of a guide in the museum and talk about some historical things, choosing the appropriate phraseological unit. The rest listen carefully and ask questions. This happens in turn with each group. The presented phraseological exercises, with the systematic use of them in English classes, will be of great benefit. When studying phraseological units, it is important to use visual aids, for example, cards with a literal image of a phraseological unit.

Conclusion and recommendations. Summing up, we concluded that the introduction of English phraseological units takes place only in textbooks for in-depth study of the English language and in special manuals. In this regard, the task of including phraseological units in teaching English in higher education remains very relevant. The study of phraseological units stimulates the formation of motivation in students to study foreign languages. Knowledge of phraseology can help students in forming an idea of the similarities and differences in the traditions of their country and the country of the language being studied. In the process of learning, oral and written speech is enriched, imagery of thinking in the target language is formed, the ability to recognize and use corresponding phraseological units in oral and written speech develops. Phraseologisms play an important role in the assimilation of lexical material, stimulate independent work with the language, and increase the internal motivation of students. In addition, the inclusion of phraseological units in English lessons will help improve the level of teaching in higher education.

REFERENCES

1. Alefirenko N.F. Phraseological meaning in the light of frame semantics / N.F. Alefirenko // Scientific notes of the Transbaikal State University. Series: Philology, history, oriental studies. - 2011. - P. 11-17.
2. Arsentieva E.F. Comparative analysis of phraseological units (comparison of phraseological units semantically oriented to a person in and English Russian languages) / E.F. Arsentiev. - Kazan: Kazan Publishing House. 2006.
3. Kopzhasarova U.I., Beisenbaeva, B.A., Kikimova, A.T. Phraseological fund of the language as a means of expressing the mentality of the people / U.I. Kopzhasarova, B.A. Beisenbaeva, A.T. Kikimova // Bulletin of RUDN University. Series: Russian and foreign languages and methods of their teaching. - 2013. - No. 1. - P. 90-97.
4. Kunin A.V. Phraseology course of modern English / A.V. Kunin. - Moscow: Higher School, 1997.
5. Shansky N.M. Phraseology of the modern Russian language / N.M. Shansky. - St. Petersburg: Special Literature, 1996
6. Smith L.P. Phraseology of the English language / L.P. Smith. - Moscow: Uchpedgiz, 1959.
7. Teliya V.N. Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguoculturological aspects / V.N. Teliya. - Moscow: Shk. Russian languages. culture, 1996.
8. Zykova I.V. The role of the concept sphere of culture in the formation of phraseological units as cultural and linguistic signs: dis. ... Dr. med. Nauk / I.V. Zykova. - Moscow, 2014.

Nargiza QODIROVA,
Yangi asr universiteti o'qituvchisi
E-mail: qodirova@gmail.com

Pedagogika fanlari doktori, professor M.Raximov taqrizi asosida

AS A FACTOR IN IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF HISTORICAL SCIENCE

Annotation

In this article serves to increase the level of efficiency of further consolidation of basic, important knowledge, theoretical knowledge in general and special subjects in the process of training in improving professional training in teachers of Future History in pedagogical higher educational institutions.

Keywords: knowledge, training, transfer to the profession, skills, history, qualifications, scientific, specialist.

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Аннотация

Данная статья служит повышению уровня эффективности дальнейшего закрепления базовых, важных знаний, теоретических знаний по общим и специальным предметам в процессе обучения по совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей истории в педагогических вузах.

Ключевые слова: знания, обучение, переход в профессию, навыки, история, квалификация, научный, специалист.

BO'LAJAK TARIX FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH OMILI SIFATIDA

Аннотасија

Ushbu maqola pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarda kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishda o'quv mashg'ulotlari jarayonida asosiy, muhim bilimlar, umumkasbiy va maxsus fanlardan olingan nazariy bilimlarni yanada mustahkamlashning samaradorlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bilim, o'quv mashg'uloti, kasbga yo'llash, ko'nikma, tarix, malaka, ilmiy, mutaxassis.

Kirish. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda o'quv mashg'ulotlarining asosiy vazifalaridan biri insoniyat tomonidan hozirgacha erishilgan ilmiy bilimlar va fan texnikaning yutuqlari bilan bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini qurollantirishdir. Ularda shunday bilimlar tizimini yaratish lozimki, bu bilimlar ularning keyingi rivoji uchun asos bo'lib xizmat qilsin. Hozirgi kunda bilimlar hajmi, axborotlar hajmi tobora oshib borayotgan bir davrda o'quv mashg'ulotini bo'lajak tarix fani o'qituvchilarga berilishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar hajmini belgilash hamda bu jarayonda qaysi omillarni hisobga olish kerak degan masalalarning yechimini topish ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda. O'quv mashg'ulotlari jarayonida asosiy, muhim bilimlar, umumkasbiy va maxsus fanlardan olingan nazariy bilimlarni yanada mustahkamlashning asoslari o'rganiladi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilar va pedagoglar o'rtasida o'ziga xos o'rnatiladigan mazkur munosabatlar o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va uni takomillashtirishda muhimdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda unumli mehnat jarayonida kasbga yo'llash ishlarini olib borishga tayyorlash maqsadida quyidagilarni tahlil qilib chiqdik. V.P.Bespalko mutaxassis tayyorlash maqsadini uchta darajaga ajratadi [3]:

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida maqsadi (ijtimoiy buyurtma – mutaxassisning ishlab chiqilgan modeli). Bunda mutaxassisning quyidagi xususiyatlarini tasvirlagandek:

a) uning muayyan sohadagi faoliyati bo'yicha bilim va malakalari darajasi;

b) uning psixologik xususiyatlari va shaxsiy fazilatlarining rivojlanish darajasi;

v) undagi shakllangan motivning xususiyati, uning atrof-muhitga munosabati va jamiyatning mutaxassisga talablari [3].

Kasbga yo'llash ishlarini amalga oshirishda bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning to'liq mazmuni esa u yashaydigan va ishlaydigan aniq ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, bu sohadagi uning pedagogik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgylanadi.

Ta'lim maqsadi (mutaxassis modeli)ni ifodalashda uning tub mohiyati bilan tipik masalalar tizimi yoki ularga adekvat bo'lgan bilim va ko'nikmalar (faoliyat turlari)ni taqdim etilishini bildiradi.

Yu.A.Lavrikovning fikricha, mutaxassis modeli - bu mutaxassis tayyorlash jarayonini ifodalovchi va aniq belgilab qo'yuvchi o'quv-reja, dastur va boshqa normativ hujjatlarini pedagogika oliy ta'lim muassasalarida aks ettirilishidir [6].

Tadqiqotlarga asoslanib, mutaxassis tayyorlash modeli bir butun manzarani ifodalash uchun ko'rsatilgan tomonlar yagona maqsadga yuqori malakali mutaxassisni hamda kasbiy tayyorgarligi takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Tadqiqot metodologiyasi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy hamda umumkasbiy fanlarni uzviy aloqada o'rganishlari talabalarning bevosita kasbiy ko'nikma hamda malakalarining shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda, har bir mutaxassislik fanidan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni olib borish jarayonida mutaxassislik

tushunchalarining o'rni, uni bayon qilish zaruriyati, ketma-ketligi, boshqa tushunchalar bilan aloqadorligi hamda bu aloqadorlikni reflektiv (refleks, beixtiyor), simmetrik yoki tranzitivlik (dars jarayonida olingan bilimlar majmuini amalda o'z o'rnida qo'llay olishi) kabi boshqa xossalarga bo'ysunishiga qarab, har bir tushunchalarning o'zini qanday salohiyati bilan qatnashayotganini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Qadimgi dunyo tarixi darolarida o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishida pedagogik texnologiyalarning o'rnini aniqlashdan oldin bilim, ko'nikma va malakaning o'zi nima ekanligiga javob bersak.

Bilim – borliqni bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi. Ob'yektiv reallikning inson ongida adekvat aks ettirilishi (tasavvur, tushincha, muloxaza, nazariyalar). U kundalik, ilmiy, emperik, nazariy bilimlarga ajraladi. Kundalik bilim sog'lom fikrga va kundalik amaliy faoliyat shakllariga asoslanadi, insonning atrof-muhitga moslashuvi, uning hatti-harakatlari va oldindan ko'ra bilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Uning vazifasi ta'lim-tarbiya jarayonini nazorat qilishga ko'maklashish [1, 9].

Ta'lim tarbiyani uyushtirishda nazariy, emperik va ilmiy bilimlar roli va o'rni beqiyos. Ilmiy bilim ta'lim-tarbiyani takomillashtirish muammolari yechimlarini topishda qo'l kelib, tizimli, asosli va narsa-xodisalar mohiyatiga chuqur kirib boradigan bo'ladi. U emperik va nazariy darajada bo'ladi.

Bilim – emperik va nazariy bilimlarni shakllantirishda foydalaniladi. Nazariy bilim – emperik holatlarni tushuntirish, ya'ni narsa va xodisalar mohiyatini bilish imkonini beradigan qonunlarni ochishda nazarda tutadi. Bilim bilishni amalga oshiruvchi asosiy omil bo'lib, dunyoning bilishning negizini tashkil etadi va u tufayli ilm, Fan, texnika-texnologiyalar rivojlanishi ta'minlanadi. Bilim – ob'yektiv mavjudod haqidagi yoki muayyan sohaga oid ma'lumot majmui.

Ma'lumki pedagogik tizimning samaradorligi uning maqsad vazifalarini to'liq amalga oshirishga bog'liq. O'quvchilarni faollashtirish orqali o'z mehnati evaziga bilim olish, ijodli fikrlashga «o'zgaralar fikrini eshitish va o'z fikrlarini mantiqiy jihatdan bayon etishga yo'naltiriladi.

Modulli ta'lim texnologiyalari asosida moduli dastur turadi. Modul dasturlari o'zida mavzuning ilmiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadidan kelib chiqadigan didaktik maqsadni, o'quvchilar dars davomida bajaradigan topshiriqlarni, mazkur topshiriqlarni bajarish bo'yicha berilgan ko'rsatmalarni mujassamlashtiradi. Modulli dasturlar o'qituvchi tomonidan tuzilib, unda modulning didaktik maqsadlari, mavzuni o'rganish bosqichlari, o'quvchilar tomonidan bajariladigan o'quv faoliyati elementlari, o'quvchilar bilimlarini nazorat qilish yo'llari ketma-ket yoziladi [5].

An'anaviy ta'limda ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning har bir o'quv fani boshqa o'quv fanlariga bog'liq holda olib borilishi bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida bilimlarning integrativ tarzda yuzaga kelishiga o'zining ta'sirini ko'rsatib keladi. Bu esa bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida ijodiy fikrlash jarayoni imkoniyatining sustlashishiga sababchi bo'lishi tajribada kuzatilgan.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida beriladigan barcha mutaxassisliklar fanlari o'zida asosan faqat ma'lumot beruvchi, o'rgatuvchilik funksiyasi bilan chegaralanib qolmasdan fikrni rivojlantiruvchi, integrallashtiruvchi,

O'quvchilarning o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning tashkiliy-pedagogik asoslari quyidagi jadvalda keltirilgan:

tarbiyalovchi funksiyalariga ham egadir. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir fan o'qituvchisiga talabalarni nafaqat shu fan tuzilmasida mavjud bo'lgan ilmiy ma'lumotlar bilan qurollantirish, balki ular egallagan ilmiy tushunchalarni rivojlantirish va boshqa tushunchalar bilan integrallashtirishni ta'minlash hamda bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash vazifalari ham qo'yilgan. Shuning uchun ham har bir professor-o'qituvchi navbatdagi o'quv mashg'ulotiga tayyorgarlik ko'rishida o'quv materialini yuqorida sanab o'tilgan talablar va tamoyillarga rioya qilgan holda tanlashi va uni bo'lajak tarix fani o'qituvchilar e'tiboriga havola qilishida tegishli tushunchalardan unumli foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirilishi uning jamiyatdagi o'rni, pedagogika oliy ta'lim muassasalaridagi majburiyati va vazifalariga hamda individual qobiliyatlariga bog'liq bo'ladi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining ijodiy individualligi uning individual xususiyatlari (fikrlashning ilmiy tarkib topganligi, ishga ijodiy yondashishi, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga intilishi va boshqalar)ning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Bo'lajak tarix fan o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish va takomillashtirishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari qarama-qarshiligini his qilish, ularning yechimini topish uchun esa o'ziga xoslik va maqsadga muvofiqlik kabi kasbiy xislatlarning tarkib topishida namoyon bo'ladi.

Kelajakda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanuvchi bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida psixologik-pedagogik komponentlardan biri, bu "esda saqlash" shaxsiy sifatining ma'lum darajada yuqori bo'lishi taqozo etiladi. Bundan tashqari, amalga oshirilayotgan ishlar tuzilishiga ko'ra bir nechta bilimlarning integratsiyasi, o'zaro aloqadorligi va undan foydalanish metodikasini o'z ichiga oladi. Professor T.R.Tolaganov o'z tadqiqotlarida, - "Talaba har doim o'quv materialini nazariy va amaliy o'zaro bog'liq bo'lgan dialogida qatnashadi, chunki o'quv materialiga muvofiq xulosa chiqarishi uchun u o'zining bilimlar blokiga tez-tez murojaat qilib turadi", - deb ta'kidlagan [7].

Har bir talaba imkoniyatiga, asosan bilimga bo'lgan intilishiga ko'ra o'zining bilimlar blokiga ega bo'ladi. Bu bilimlar tuzilmasiga ko'ra, texnik va texnologik mazmundagi, psixologik-pedagogik, ijtimoiy-gumanitar, falsafiy, fizik-matematik hamda boshqa ko'rinishdagi bilimlar to'plami bo'lib, talaba qaysi yo'nalishga mos bilimlar kerakligiga tayangan holda, shu mazmundagi bilimlarni bankdan ajratadi. Bu bilimlarni chuqurlashtirib talab qilingan maqsadda foydalanishga harakat qiladi.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda muhim vazifalar quyidagilardan iborat: yangi tashkiliy tuzilmasini shakllantirib, faoliyat ko'rsatishni yo'lga qo'yish; o'quv mashg'ulotlarini o'tkazuvchi pedagogika oliy ta'lim muassasalar ishini muvofiqlashtirish va ular orasida raqobat muhitini yaratish; o'quv mashg'ulotlariga qo'yilgan davlat talablarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etishning chora-tadbirlarini ko'rish; talabalarining xohishi, taklifi va ehtiyojlari asosida o'quv mashg'ulotlar mazmunini muntazam o'zgartirib borish, invariant modulli dasturlardan foydalanish; zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini amaliyotga targ'ib etish; o'quv mashg'ulotlarida internet tarmoqlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish.

1-жадвал

Ўқув машғулотларини ташкил этишнинг ташкилий-педагогик асослари	
Асосий тушунчалар	Асосий тушунчаларнинг мазмун ва мазмунини
Мақсадлар	Касбий кўникма ва малакаларни шакллантириш. Ўқув машғулотларида интеграцияни таъминлаш ва юқори сифат ҳамда самарадорликка эришиш.
Вазифалар	Касбий билим, кўникма ва малакалар, иш-ҳаракат усулларини, умумий билим савиясини ва тажрибасини ошириш.
Тамойиллар	Ўқумдактик ва касбий таълимнинг хусусий тамойиллари: илмийлик, гоийий йўналишлик, назарийни амалиёт билан алоқадорлик, талабаларнинг иши ҳамда индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, тегишлилик, мувовазелик, талабаларнинг оқиллик ва фаоллик, ёзиллик, касбий йўналишлик, ўзинийлик, узлуksизлик, ажратилган вақтга мослик, ўқув материалларини барқарорлик ва шунинг ўзгаришчанлик, ўзаро алоқадорлик, кўрсатмаллик, тушунарлик, манжий туталлик, яхлитлик, материалнинг ўқув мақсадлиги тури ва мақсадига уйғунлик қабилад.
Шакллар	Ишлас ажратишдан ажратилган ва ажратмаган кичка муддатли, гуруҳ, якка тартибда мақсадли (муаммоли), шахсий режа асосида, стажировка, экстернат, масофада ўқиниш, мустақил қабилад.
Методлар	Кўрсатмал, амалий ишлуки, дежуक्ति мақсулли мақсулли, ўзини муқозара, дойиқазаштириш, ишлас ажратиш мақсулли масофада ешиш, ишлукилик, талаб кўниш, маик тренинг, рағбатланиш.
Воситалар	Реал объектилар, техник кўрсатмалар ва ёзма арибалар.
Ташкил этиш жойлари	Ўқув машғулотли ва тренинг марказлари, педагогика амалиёт, услубий бирлашмалар, анжуманларда катнашиш, мустақил методик ва жамоавий мустақил ишлар, тажриба алмашини, стажировкада бўлиш қабилад.

O'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda maxsus fanlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ularga aniq bir soha bo'yicha texnologik jarayonlar bo'yicha bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishga kerak bo'lgan ko'nikma va malakalar asosini tashkil etuvchi bilimlar kiradi. Tadqiqotlarda bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida kasbiy-ijtimoiy-gumanitar tushunchalarni takomillashtirish uchun ularning mazmunini ishlab chiqish va o'quv maqsadini belgilashda kasbiy-ijtimoiy-gumanitar tamoyillarga, ya'ni, ma'lum bir tarix fani sohasi bo'yicha jihozlar va vositalarning ishlash tartiblari, o'quv mashg'ulotlarini o'tishda texnologiyalarining bajarilish ketma-ketligi, kasbiy faoliyatni tashkil etishning ilmiy asoslari, soha bo'yicha mehnat faoliyatining tarixiy tamoyillariga amal qilish lozim degan fikrlar bildiriladi[2].

O'quv mashg'ulotlari uzluksiz ta'lim tizimida keng tarqalgan o'qitish vositasi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham, maxsus fanlardan zamonaviy ta'lim talablariga mos o'quv mashg'ulotini tashkil etish uchun hozirgi davrda ularning qay darajada o'quv maqsadi va vazifalariga erishishni ta'minlashi hamda qaysi metod hamda texnologiya asosida tashkil etilishini o'rganish lozim.

Tadqiqotlarimizda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning ma'lum bir muammoli topshiriqni mustaqil ravishda bajarishlari uchun ularning darsliklari, turli texnologiyalar, adabiyotlar, uslubiy ko'rsatmalar, chizmalar, sxemalar, mahsulotlar, maketlar, jihozlar ro'yxatini o'zida qamrab olgan o'quv mashg'ulotini tashkil etilishini faollashtiradi hamda ijodiy yondoshuvli ta'limni shakllantiradi[4].

O'quv mashg'ulotlarini tashkil etish bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga, nazariy bilim olish va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishlarini faollashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda metodik va texnik vositalardan yetarlicha hamda samarali foydalana olmayaptilar. Shuning uchun, ularning malakasini oshirishda quyidagi faollashtirish shakl va metodlaridan foydalanish zarur: faollashtirish shakllari - dialogik ma'ruza, seminar, ishchanlik o'yinlari, ko'chma mashg'ulotlar, стажировка, suhbat, maslahat, ilmiy-amaliy konferensiyalar, uchrashuvlar, yozma ishlari; faollashtirish metodlari - suhbat, mashq, rolli o'yin, adabiyotlar bilan mustaqil ishlash, ijodiy munozaralar, muammoli, dasturli ta'lim elementlaridan foydalanish, tajriba almashish kabilar.

Yuqoridagi fikrlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish va rivojlanish maqsadlarini tasavvur qilish, ya'ni kasbiy tayyorgarlik maqsadini belgilash hamda kasbiy tayyorgarlikda muvaffaqiyatga erishishga intilish, kasbiy tayyorgarlik tasavvurining rivojlanishi, kasbiy tayyorgarlik sharoitida o'z emosional holatlarini boshqarish, shuningdek, kasbiy tayyorgarlikni amalga oshirishdagi qat'iyatlilik, maqsadga intiluvchanlik, yechimini topilishi qiyin bo'lgan vaziyatlarni yengib o'ta olish, izlanuvchanlik holatida o'z-o'zini boshqara olish, o'z ijodiy yechimlarini tahlil qila olish qobiliyatlarini rivojlantira olish, ijodkor individual shaxs sifati tasavvurlarning, mustaqil fikrlashning rivojlanishi kabilardan iborat ekan.

ADABIYOTLAR

1. Adekvat – lotincha (adequatus) tenglashgan, mos, aynan bir, o'xshash.
2. Батышев С.Я. Professionalnaya pedagogika. "Professionalnaya obrazovaniye". M.: 1997. – 671 s., Professionalnaya pedagogika (pod redak. akad. S.Ya. Bатышева) –M.: Professionalnoye obrazovaniye, 1999. – 903 s.
3. Беспалко V.P. Основы теории педагогических систем. Воронеж: изд. Воронеж ГУ, 1977. S - 304
4. Jukov G.N. Master proizvodstvennogo obucheniya v sovremennoy sisteme NPO // J. Professionalnoye obrazovaniye. -M., 2001. -№9. - S.23-24.
5. Qo'shmanova L. O'zbekiston tarixi fanidan ta'lim mazmunini mantiqiy o'zlashtirishda blok modul darsining roli. // Ta'lim texnologiyalari, 2008. № 6, 20-21-betlar.
6. Lavrikov Yu.A. O modeli professionalnoy podgotovki ekonomista. Uluchsheniye podgotovki ekonomistov i ekonomicheskoy podgotovki inzhenerov. L., 1973 g.
7. Tolaganov T.R. Professionalnaya napravlennost matematicheskoy podgotovki budущix uchiteley. Dis. ... dok. ped. nauk. – T.: 1990 g. 398 s., -47 b.
8. Uralov T. Pedagogik texnologiyalar tushinchasi va uning turlicha talqinlari // Ta'lim texnologiyalari, 2007, № 3, 12-13-betlar.
9. Hasanboyev J., To'raqulova X., Haydarov M., Hasanboyeva O. Pedagogika fanidan izohli lug'at.-T.: Fan va texnologiya, 2008 y.

УДК:159.9(575.1)

Sayyora ZUPAROVA,
O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti o'qituvchisi
E-mail: sayyora_z@mail.ru

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi akademiyasi katta o'qituvchisi PhD O.B. Mallayeva taqrizi asosida

CORRELATION BETWEEN WALDORF AND MONTESSORI EDUCATION: USING PUPILS' IMAGINATION

Abstract

The method of Montessori and Waldorf education is clearly distinguished by its relevance and importance in forming the ability to think and expanding the scope of imagination in school-aged children. According to the results of the research, these educational methods serve as a basis for children to show their abilities and gain great results.

Key words: Montessori education, Steiner education, imagination, independent school, academic subjects, traditional subjects, thinking, feeling, doing.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВАЛЬДОРФСКИМ И МОНТЕССОРИ ОБРАЗОВАНИЕМ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Аннотация

Методика Монтеessori и Вальдорфского воспитания ярко выделяется своей актуальностью и значимостью в формировании способности мыслить и расширении кругозора воображения у детей школьного возраста. Согласно результатам исследования, эти образовательные методы служат основой для проявления детьми своих способностей и достижения, больших успехов.

Ключевые слова: Образование Монтеessori, образование Штайнера, воображение, независимая школа, академические предметы, традиционные предметы, мышление, чувство, действие.

MONTESSORI VA VALDORF TA'LIMINING O'QUVCHILAR TASAVVURINI ISHLATISHDAGI BOG'LIQLIGI

Annotatsiya

Maktab yoshidagi bolalarda ilk davrlardan fikrlash qobiliyatini shakllantirish va tasavvur doirasini kengaytirishda Montessori va Valdorf maktablari ta'limi yo'lga qo'ygan uslub o'zining dolzarbligi va ahamiyatligi bilan yaqqol ajralib turadi. Tadqiqotlarning natijasiga ko'ra, ushbu ta'lim uslublari bolalarning o'z qobiliyatlarini namoyon etishlari hamda yuksak cho'qqilarni zabt etishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Montessori ta'limi, Shtayner ta'limi, tasavvur, mustaqil maktab, akademik fanlar, an'anaviy o'quv fanlar, fikrlash, his qilish, bajarish.

Kirish. Montessori ta'limining paydo bo'lganiga qariyb bir asr o'tgan bo'lishiga qaramay, ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar hamon uning samaradorligini isbotlashda davom etmoqda. Montessori ta'limining asoschisi italyalik o'qituvchi, shifokor Mariya Montessori hisoblanadi [1]. Kuchli nazariy struktura, o'qitish materiallariga boyligi, bolaga qaratilgan o'qitish va kuzatuvga mo'ljallangan taraqqiyotni o'zida mujassam qilgan Montessori yondoshuvi bolaga erta ta'lim berishda ildam metod hisoblanadi.

Valdorf ta'limining asoschisi avstriyalik faylasuf, ijtimoiy islohotchi Rudolf Shtayner hisoblanadi. Ba'zi manbalarda esa, Valdorf ta'limi Shtayner ta'limi deb ham yuritiladi. Rudolf Shtaynerning "yaxlit" ta'lim falsafasi Valdorf maktablarining o'quv dasturida aniq namoyon bo'lib, u "guruh" emas, balki "individual" ya'ni alohida har bir o'quvchiga e'tibor qaratishni ta'kidlaydi. Ushbu maktablar ichidagi darslar uch-to'rt hafta davomida muayyan ta'lim yo'nalishlariga qaratilgan noyob "blok" tizimida tuzilgan. Ushbu "blok" tizimining tarafdorlari, bu individual bolaning rivojlanayotgan ehtiyojlarini hal qilishning yanada samarali usuli deb hisoblashadi. Ularning ta'kidlashicha, bolalar o'z qobiliyatlarini rivojlantirar ekan, ularning tushunish qobiliyati o'zgaradi. Ta'lim mazmuni ushbu o'zgarishlarga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, oldingi yillarda (birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha) bolalarga ko'pincha hikoyalar va afsonalar orqali tarix, fan, til san'ati va matematika o'rgatiladi. Bolalar o'sib ulg'aygan sari ushbu

fanlarning aniq va texnik sohalari kiritiladi. Bu usul orqali rivojlanayotgan bolaning nafaqat ehtiyojlari, balki qiziqishlari ham qondiriladi. Natijada, bolalar ko'pincha o'z o'qishlari bilan faol shug'ullanishadi [2].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Montessori o'qituvchisi ishonch munosabatlariga asoslanib, bolalarning bir-biri bilan munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi, o'quvchilarga o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishga yordam beradi va faqat o'quvchilar kelishmovchiligida yordam berish uchun yordam beradi. Montessori o'qituvchisi har qanday tartibsizlik yoki qo'pol xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaydi va muammoli xatti-harakatlarni bolaga nima ruhsat etilganligini va muammoli xatti-harakatlarni qanday tuzatishni o'rgatgan holda hal qiladi [3]. Montessori ta'limining ushbu o'zaro bog'liq maqsadini shunday ifodalaydi: "O'qituvchining maqsadi bolalarga yordam berish va rag'batlantirishdir, bu ularga ishonch va ichki intizomni rivojlantirishga imkon beradi, shunda bolaning rivojlanishiga aralashish yana ham kamroq bo'ladi". U tengdoshlar bilan yaxshi munosabatlar va kuchli tengdoshlar madaniyatining muhimligini tan oladi [4], bu yerda o'qituvchi bolalarga yaxshi do'stlikdan zavqlanish uchun joy beradi. Montessori yondoshidagi o'qituvchilar ushbu rolga qo'llanma sifatida puxta tayyorgarlik ko'rishadi. Kerakli ta'lim intensiv va o'ziga xos bo'lib, "texnikani o'zlashtirishga" qaratilgan [5].

Valdorf tizimidagi o'qituvchilar ushbu rivojlanayotgan bolalarga yo'l-yo'riq ko'rsatadilar, har doim ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlaydilar va yaxshilik, go'zallik va haqiqat tushunchalarini san'at orqali o'rganishadi. Valdorf sinfida bolaning xatti-harakatlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish ko'pincha faoliyatni o'zgartirish, yangi hikoyani kiritish yoki bolaga badiiy loyihani taqdim etish orqali yondoshiladi [6]. Hikoya faoliyati o'qituvchilarning o'zlari tomonidan boshqariladigan Valdorf ta'limining muhim qismidir. "Valdorf sinf o'qituvchilari rassomlar va ijrochilar; ular tasviriy va sahna san'ati bo'yicha o'qitiladi va darslar haqida innovatsion fikrlashga chaqiriladi" [7].

Deluca va Hughes (2014) ma'lumotlariga ko'ra, odatiy Valdorf sinflari bolalardan va hamkasblaridan o'rganayotgan ikkita o'qituvchini o'z ichiga oladi [8]. Valdorf maktabidagi o'qituvchilar muntazam ravishda hamkorlik qilish uchun yig'ilishadi (o'qituvchilar jamoasi yoki o'qituvchilar kolleji deb ataladi), bir-birlarini qo'llab-quvvatlash va maktab taraqqiyoti rejalarini ma'muriy jihatdan aniqlash uchun ishlaydi. Har bir o'qituvchi an'anaviy o'qituvchilar ta'limi va to'g'ridan-to'g'ri Valdorf kolleji sertifikatini kombinatsiyasi bilan tayyorlanadi.

O'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha amaliy chora-tadbirlar sinfida o'qitish yoki faoliyatning aniq tartiblarini o'rgatishdan iborat. O'qituvchi juda ko'p sonli maxsus atamalarni, ssenariy bosqichlarini va materiallarning tushuntira olishlarini, shuningdek, "inson salohiyatini ro'yobga chiqarishning axloqiy va ma'naviy maqsadiga qaratilgan katta va murakkab texnik repertuarni o'zlashtirishi" kerak. O'qituvchilarga bolalarni materiallardan foydalanishga o'rgatish uchun deyarli aniq ko'rsatma va qo'llanmalar taqdim etiladi. Ushbu namoyish usullari Montessorining qo'llab-quvvatlovchi, kuzatuvchi rahbar tomonidan ehtiyotkorlik bilan, takroriy o'qitish qobiliyatli, rivojlanayotgan bolaning barqarorligini ta'minlaydi, degan ishonchiga ko'ra aniq o'rgatiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Montessori va Valdorf maktablari bolalarida atrof-muhit bilan aloqaga ehtiyoj kattaligi muhim o'rin tutadi. Biroq, Montessori ta'limi haqiqiy hayotiy tajribalarga e'tibor qaratishi, Valdorf ta'limi esa bolaning tasavvur va fantaziyasiga urg'u berishi bilan farq qiladi. Valdorf maktablariga avstriyalik olim va faylasuf Rudolf Shtayner asos solgan. Valdorf ta'limi, o'z navbatida Shtayner ta'limi sifatida ham tanilgan, antroposofiya asoschisi Rudolf Shtaynerning ta'lim falsafasiga asoslanadi.

Valdorf ta'limi - Yevropada qariyb 100 yil oldin avstriyalik faylasuf, ijtimoiy islohotchi va vizyoner Rudolf Shtayner tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu ta'lim tizimi butun dunyo bo'ylab mustaqil maktab harakatini ko'zda tutadi. Bugungi kunda Valdorf ta'limi butun dunyo bo'ylab taqdim etilgan bo'lib, 60 dan ortiq mamlakatlarda 1000 ga yaqin maktab va 2000 ga yaqin erta bolalik ta'lim dasturlari mavjud. Valdorf ta'limida o'quv jarayoni asosan uch tomonlama bo'lib, bosh, yurak va qo'llarni jalb qiladi - yoki fikrlash, his qilish va bajarish. Bu Valdorf o'qituvchilarining akademik, san'at va amaliy ko'nikmalarni birlashtiradigan o'quv dasturi va metodologiyasi orqali har bir bolani tarbiyalash va jalb qilish uchun ishlayotgan asosdir.

Har ikkala talim tizimi ham bolani erta rivojlantirishga, uning qiziqishlariga yo'naltirilgan. Bu jarayon bolaning o'zigagina fanlarni tanlash imkonini beruvchi ta'limga asoslanadi. Shu bilan bir qatorda Montessori va Valdorf ta'limi bir qancha farqli jihatlarga ham egadir.

Montessori maktablari bolaga ergashtirishga tayanadi. Ushbu ta'lim jarayonida, bola o'rganmoqchi bo'lgan narsani o'zi tanlaydi va o'qituvchi o'rganishga rahbarlik qiladi. Bu yondashuv juda amaliy va o'quvchiga yo'naltirilgan.

Valdorf ta'limida esa, sinfda o'qituvchi tomonidan boshqariladigan yondashuvdan foydalanadi. Bolalarga akademik fanlar Montessori maktablaridagi o'quvchilarnikidan ko'ra kechroq tanishtiriladi. An'anaviy o'quv fanlari - matematika, o'qish va yozish - bolalar uchun eng yoqimli o'rganish tajribasi sifatida qaralmaydi va ular yetti yoshga to'lgunga qadar kechiktiriladi. Buning o'rniga, bolalar o'z kunlarini xayoliy mashg'ulotlar bilan to'ldirishga da'vat etiladi, masalan, uydirmalar to'qish, san'at va musiqa bilan shug'ullanish [9].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Montessori va Valdorf maktablari o'rtasidagi asosiy o'xshashliklar haqida so'z yuritilganda, ularning har ikkisi ham moslashuvchan o'quv rejasiga mavjud. Ya'ni, moslashuvchan o'quv rejasiga ko'ra, Montessori ham, Valdorf maktablarida ham buyurtma asosida tuzilgan o'quv dasturi mavjud emas. O'quvchilar o'qituvchining ko'rsatmasi bilan o'z faoliyati va vazifalarini tanlashlari mumkin. Shuningdek, ular asosan o'z tezligida ishlashlari mumkin [10].

Markazlashtirilmagan ta'lim: Montessori va Valdorf o'qituvchilari kamdan-kam hollarda butun sinf uchun ma'ruzalar o'qiydilar. Talabalar sinfda erkin harakatlanishlari, mustaqil yoki guruhlarda ishlashlari va o'z qiziqishlarini amalga oshirishlari mumkin.

Yaxlit ta'lim: Montessori va Valdorf maktablari yaxlit holda bolani tarbiyalashga qaratilgan. Asosiy o'quv jarayonlaridan tashqari, ular amaliy ko'nikmalarni o'rganishga, to'g'ri xarakter xususiyatlarini rivojlantirishga va muhim qadriyatlarini o'rganishga katta e'tibor berishadi.

Aniq o'rganish: Montessori ham, Valdorf ham aniq o'rganishga urg'u beradi. Bolalar ko'plab amaliy materiallar bilan ishlaydi va muhim amaliy ko'nikmalarni o'rganadi. Montessori, ayniqsa, hech bo'lmaganda maktabgacha va boshlang'ich maktabda aniq o'rganishga qaratilgan.

Cheklangan texnologiya: Montessori va Valdorf maktablari zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni cheklaydi. Ayniqsa, Valdorf maktablari bu borada qattiqqo'iroq bo'lishi mumkin [11].

Montessori va Valdorf maktablari o'rtasidagi asosiy farqli jihatlarda esa, quyidagilardan iborat:

Ta'lim jarayoni: Montessori maktablari ko'proq asosiy o'quv jarayoniga, hech bo'lmaganda maktabgacha ta'lim muassasalariga e'tibor beradi. Valdorf maktablari odatda 1 yoki 2-sinfgacha asosiy ta'lim tamoyillarni hech bo'lmaganda rasmiy ravishda kiritmaydi.

Ish va o'yin: Montessori maktablari o'yindan ko'ra ishlashni afzal ko'radi. Hatto maktabgacha ta'lim muassasalarida ham Montessori o'qituvchilari go'yo o'yin o'ynashni rad etishadi (yoki hech bo'lmaganda uni rag'batlantirmaydilar). Valdorf maktablari esa, ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalarida go'yoki o'yin va xayoliy faoliyatni asosiy yo'nalishga aylantiradi [12].

San'at: Valdorf maktablari o'quv dasturi davomida san'at va musiqani ta'minlaydi. Musiqa, drama, raqs, tasviriy san'at va boshqa badiiy vositalar ko'plab darslarga kiritilgan. Ko'pgina Montessori maktablari esa san'at, musiqa va xayoliy faoliyatga kamroq e'tibor berishadi [13].

Tabiat: Valdorf va Montessori maktablari bolalarga tabiat haqida o'rgatadi va aksariyat hollarda darslar ham ochiq havoda, tabiat bag'rida o'tkaziladi. Valdorf maktablarida ham bunga ko'proq e'tibor berishadi.

Xulosa va takliflar. Montessori va Valdorf ta'lim tizimlari erta ta'limni rivojlantirishda bolaning tasavvur doirasini kengaytirish, uning fikrlash qobiliyatini yana ham rivojlantirishda noan'anaviy uslublar hisoblanadi. Bunda o'quvchi tabiat bilan uyg'un holda, olamni va ilm-fanni uzviy bog'liqlikda tushunishni boshlaydi. Har ikki uslub ko'proq amaliy tarzda amalga oshiriladi. Shuningdek, san'at va

musiqa, ijodkorlik mahorati, yaratuvchanlik, raqs, kuy qo'shiq, o'yinlar orqali fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ahamiyat beriladi. Montessorining fikri texnologiyani rad etish emas, balki yog'och bloklar kabi tabiiy ravishda yaratilgan narsalarni qadrlashdir. Shu yol orqali bolani tabiat bilan o'zaro hamohang qilishni ko'zda tutadi. Valdorf maktablari esa, ota-

onalarni bolalar ta'sir qiladigan ommaviy axborot vositalari miqdorini cheklashga undaydi. Ikkalasi ham o'quv dasturlarida bolaning butun rivojlanishini - ma'naviy, aqliy va jismoniy rivojlanishiga e'tibor qaratgan bo'lsa-da, ularning bu maqsadga erishish yo'llari keskin farq qiladi. Va har bir maktab o'z avtonomiyasiga ega ekanligini unutmaslik kerak.

ADABIYOTLAR

1. Lillard Paula Polk. Montessori: A Modern Approach New York: Schocken Books* 1973,
2. Hyubner Teodor, "Rudolf Shtayner maktablari", Amerika-Germaniya sharhi. 1952 yil fevral, 2-bet.
3. Edwards Carolyn Pope. "Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia." Research Gate, 2002
4. Lash M. (2008). Classroom community and peer culture in kindergarten. *Early Childhood Education. Journal*, 36(1), 33–38.
5. Cossentino, J. (2009). Culture, craft, & coherence: The unexpected vitality of Montessori teacher training. *Journal of Teacher Education*, 60(5), 520-527.
6. Edmunds, F., & Barton, M. (2004). An introduction to Steiner education: The Waldorf school. Forest Row [UK]: Sophia Books.
7. Nordlund C. N. (2013). Waldorf education: Breathing creativity. *Art Education*, 66(2), 13–19.
8. Clouder C., & Rawson, M. (1998). Waldorf education. Hudson, NY: Anthroposophic Press. Cossentino, J. (2009).
9. Cornelius Elizabeth M., *Early Childhood Education and die Waldorf School Plan*;
10. Spring Valley, N.Y.: Waldorf School Monographs 1983.
11. Gitter Lena L., *The Montessori Way Seattle: Special Child Publications, inc.* 1970.
12. Torrens I. Pol, "Ijodkorlikdagi sarguzashtlar", "Bolalik ta'limi", 19 - jild. 1963 yil oktabr, 79-80-betlar.
13. Shtayner Rudolf, *Ta'lim va zamonaviy ma'naviy hayot*, Antroposofik nashriyot Co. 1923, 123-125-betlar.

UDK: 378:53:371.3

Aydos IBADULLAEV,
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi
Nukus konchilik instituti kafedrasida o‘qituvchisi
E-mail: aydos1972@mail.ru

Nukus DPI, Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasida dotsenti, p.f.f.d. (PhD) N.S.Matjanov taqrizi asosida

FIZIKA O‘QITISH JARAYONIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH HAQIDA

Аннотация

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar oliy ta‘lim tizimining rivojlanish kontseptsiyasini amalga oshirish hamda uning samaradorligini ta‘minlash maqsadida ta‘lim mazmunini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurati mavjudligini ko‘rsatadi. Mazkur maqolada fizika o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini interfaol metodlar asosida rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, mezonlari va modeli haqida ma‘lumotlar yoritib berilgan. Shuning bilan birga, talabalarning fizika faniga oid tayanch va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, o‘qituvchi, talaba, fizika, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, shakllantirish, rivojlantirish, interfaol metodlar, model.

О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Аннотация

Научные исследования, проводимые в нашей стране в последние годы, показывают, что для реализации концепции развития системы высшего образования и обеспечения ее эффективности необходимо совершенствование содержания образования на основе современных требований. В данной статье освещены сведения о педагогических условиях, критериях и модели развития профессиональных компетенций студентов на основе интерактивных методов в процессе обучения физике. При этом обсуждаются методы формирования и развития базовых и профессиональных компетенций студентов, связанных с физикой.

Ключевые слова: Обучение, преподаватель, студент, физика, компетенция, профессиональная компетенция, формирование, развитие, интерактивные методы, модель.

ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS

Annotation

Scientific research conducted in our country in recent years shows that in order to implement the concept of developing the higher education system and ensure its effectiveness, it is necessary to improve the content of education based on modern requirements. This article highlights information about the pedagogical conditions, criteria and models for the development of students' professional competencies based on interactive methods in the process of teaching physics. At the same time, methods for the formation and development of basic and professional competencies of students related to physics are discussed.

Key words: Teaching, teacher, student, physics, competence, professional competence, formation, development, interactive methods, model.

Kirish. Mamlakatimizda oliy ta‘lim sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimining fan va texnologiyalar taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlari bilan integratsiyalashuvini ta‘minlash jarayonlarida rahbar va pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. «Rahbar va pedagog kadrlarning kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari va mahoratlarini uzluksiz yangilab borish mexanizmlarini joriy etish, rahbar va pedagog kadrlarning ilmiy pedagogik salohiyatidan kelib chiqib ularning kasbiy ehtiyojlarini qanoatlantirish, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta‘minlash orqali rahbar va pedagog kadrlarning tayyorgarligi sifatiga qo‘yiladigan malakaviy talablarni takomillashtirish». [1] vazifalari belgilangan. Bunda rahbar va pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini rivojlantirishda kasbiy bilimlar, ko‘nikma va malakalarini muntazam ravishda yangilab borish, pedagogik mexanizmlarini hamda kasbiy ta‘lim sifatini oshirish borasidagi izlanishlar asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunga kelib zamonaviy ta‘lim tamoyillari o‘zgarib bormoqda. Endi bitiruvchiga ko‘p miqdordagi bilim yoki kompetensiyalar to‘plamini berishdan ko‘ra tez o‘zgaruvchan iqtisodiy muhitda ishlash tayyorgarligiga, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni mazmunli idrok etish va tanqidiy baholashga, ularning rivojlanishini bashorat qilishga, ularga moslashish qobiliyatini ta‘minlaydigan jarayonlarga ta‘sir ko‘rsatishga qodir bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash ustuvorlik kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. XXI asr ko‘nikmalari globallashtirish davridagi yangi texnologiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu esa ijodkorlik, innovatsiya va aksariyat hollarda tadbirkorlik; tanqidiy fikrlash, hamkorlik, kommunikatsiya ko‘nikmalari, kompetentlikning keng jihatlarini bilan bog‘liq [5].

N.A.Muslimov, Q.M.Abdullaeva, O.A.Qo‘ysinov, N.S.Gaipova, N.N.Karimov, M.Qodirovlarning ta‘kidlashicha «Mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash borasida xorijiy

mamlakatlarda amalda bo'lgan ta'lim mazmunini bevosita o'rganish shuni, ko'rsatadiki, G'arb mamlakatlarida asosiy o'rinni mutaxassisning kompetentlik malaka darajasi egallaydi. Respublikamizning milliy ta'lim tizimi mohiyatiga ko'ra, ta'lim mazmunining minimal talablari bilim, ko'nikma va malakalarga asoslanadi» [3].

V.V.Nesterov, A.S.Belkinlar «Kompetentsiya ta'lim jarayonida samarali faoliyat uchun zaruriy shart-sharoit yaratuvchi kasbiy vakolat, funktsiyalar, kompetentlikni esa kompetentsiyani samarali amalga oshirishni ta'minlovchi kasbiy va shaxsiy sifatlar majmuasi», - deb ta'riflagan [4].

1-jadval

Interfaol metodlar asosida talabalar tayanch kompetentsiyalarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va mezonlari

Pedagogik shart-sharoitlar	Mezonlar
1. O'quv-me'yoriy shart-sharoitlar	
Tayanch kompetentsiyalarining o'quv-me'yoriy hujjatlarda shakllanganligi va tatbiq etish shart-sharoitlari	- fizikadan tayanch kompetentsiyalarining davlat ta'lim standartlari va malaka talabalarida aks etganligi; - fizikadan tayanch kompetentsiyalarining o'quv jarayoniga tatbiq etish yuzasidan metodik ta'minotning mavjudligi.
Tayanch kompetentsiyalarining shakllanish jarayonining samaradorligi	- tayanch kompetentsiyalarini rivojlanib borishini talabalar kompetentsiyalari reestri orqali kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishi; - davlat ta'lim standartlari, o'quv rejasini va dasturlari bilan talabalarda tayanch kompetentsiyalar shakllanishining muvofiqligi va samaradorligini tahlil qilish.
2. Tashkiliy shart-sharoitlar	
Interfaol metodlarning samarali tatbiq etilishi	- o'qituvchining yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi shaxs vazifasini bajarishi, talabalar faoliyati va faolligini ta'minlash; - auditoriyada talabalarining o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan motivatsiyasini shakllantirish; - o'quv jarayonini interfaol boshqarish; - talabalarining hamkorlikda o'rganish va o'zaro hamkorlik qilishga shart-sharoitlar hisobga olinganligi.
O'quv jarayonining tayanch kompetentsiyalarining rivojlanishiga yo'naltirilganligi	- talabalarining o'zini mustaqil va o'zini o'zi boshqaruvchi sub'ekt sifatida his etishi, erkin so'zlashi va faol ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash; - talabalarining o'z o'quv faoliyatini tahlil qilish va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayonlarida yetakchi rolni egallashi, o'zini o'zi rivojlantirishga intilishi; - talabalarining muhim hayotiy muammolarni hal etish amaliyotini o'rganishi; - talabalarining o'z faoliyati natijalari va imkoniyatlari darajasini ob'ektiv baholash, refleksiv tafakkurini rivojlantirish; - talabalar dars mashg'ulotini tashkiliy jihati bo'yicha mustaqil fikrni bildira olishligi; - talabalar mashg'ulotning tashkiliy jihati bo'yicha mustaqil fikrni bildira olishligi; - talabalarining kundalik hayoti, kuzatishlariga bog'liq muammoli vaziyatlar bilan o'ldirilganligi; - talabalar o'quv mashg'uloti maqsadi, mazmuni va metodlarini aniqlashtirishda ishtirok eta olishligi; - o'qituvchi tomonidan talabalarining turli o'zlashtirish darajasi inobatga olinishi.
3. Didaktik shart-sharoitlar	
Tayanch kompetentsiyalarini rivojlantirishda o'quv topshiriqlaridan foydalanish	- talabalarining faolligi va mustaqilligini oshiruvchi topshiriqlardan foydalanish; - o'quv topshiriqlari orqali erishish lozim bo'lgan natijalarning shaffof bayon etilishi; - talabalar bilan topshiriqlarning mazmuni, tuzilishi, topshiriq qismlarining bir-biri bilan bog'liqligi xususida doimiy fikr almashish; - topshiriq negizida ma'lum fan yoki fanlararo tushunchalarning mavjudligini ta'minlash; - topshiriqda «didaktik tarmoqni aks ettirilganligini ta'minlash»; - topshiriqlarni oddiydan murakkablikka yo'naltirilganligini ta'minlash; - talabalarining «kognitiv mustaqilligini ta'minlovchi topshiriqlar ishlab chiqish»; - topshiriqlarda «to'liq faoliyat» qamrab olingan bo'lishi (topshiriqni bajarish uchun zaruriy ma'lumotlarni izlash, topshiriqni bajarish bosqichlari va zaruriy vositalarni rejalashtirish, masalalarni yechish, o'z natijalarini baholash).
Tayanch kompetentsiyalarini rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillarining qo'llanilishi	- muloqat orqali o'rganish imkoniyati; - talabalarining o'zlashtirishga muvofiq differentsiallash; - hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratish; - «kashfiyot qilib o'rganish» tamoyilini tatbiq etish.
Kognitiv mustaqillikni qo'llab-quvvatlash	- talabalarining fan va undagi mavzularning o'z hayotiga, qiziqishlariga bog'liqligini tushinishi va anglashi; - auditoriyada o'qib-o'rganish, mustaqil ta'limga bog'liq savollar, muammolar bo'yicha tizimli suhbatlarning tashkil qilinishi; - talabalarining o'quv mashg'ulotining maqsadi, mazmuni va metodlarini aniqlashtirishdagi ishtirokini ta'minlash; - nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik, o'quv fanlararo bog'liqlikning ta'minlanganligi, ta'lim mazmunining turli vaziyatlarga moslanganligini ta'minlash.

Tahlil va natijalar. Fizika o'qitish jarayonida talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirish modeli 1-rasmda keltirilgan. Modelning metodik komponenti sifatida talabalarga fizika o'qitishda keys-tekhnologiyalari tavsiya

etildi. Maqsad fizikani o'qitishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va kasbiy kompetentligini shakllantirish masalalari hal qilishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini ochishdan iborat.

1-rasm. Fizika o'qitish jarayonida talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirish modeli

Fizika o'qitish texnologiyasi ham maqsadga o'qituvchi va talabalarining harakatlar tizimi; natijabaholash yo'naltirilganlik; mazmun; ilmiy g'oyalar; professor-mezonlari; tashhislash natijalarini o'z ichiga oladi.

Keys texnologiyasida aniq yoki yashirin fizikaviy muammo bilan kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan muayyan kasbiy vaziyatni tavsiflovchi muammoli – vaziyatli topshiriqni hal qilishda majmuaviy yondashuvga asoslanadi hamda o'qituvchining talabalarga voqealarni tushunarli tilda bayon qilishi, ta'lim jarayonining muayyan maqsadlariga erishishga xizmat qiladigan pedagogik vosita sifatida foydalaniladi [2].

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, bugungi kun o'qituvchidan yuqoridagi jarayonlar davomida innovatsion asos, ya'ni yangi bilim, g'oyalarni ijodkorlik bilan o'rganib, o'zlashtirish, loyihalash, modellashtirish, innovatsion kuch – amaliyotga tatbiq eta bilish, hamda innovatsion imkoniyatlar – fikr va tafakkur o'tkirligini talab etadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublkasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23 sentyabrdagi «Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayonlarini tashkil etish tartibi to'g'risida»gi 797-son Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2019 y., 09/19/797/3793-son]
2. Abduqodirov A.A. Ta'lim va tarbiyada «Case-study» texnologiyalari. –T.: «Fan va texnologiya», 2017. – 344 b.
3. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetenligini shakllantirish texnologiyasi. –T.: Fan va texnologiya, 2013. –B.8-9.
4. Нестеров В.В. Белкин А.С. Педагогическая компетентность. – Екатеринбург: Учебная книга, 2003. –С. 186.
5. Michael Henderson, Geoff Romeo. Teaching and digital rechnologies (Big issues and critical questions). Cambridge University Press. 2015. – p. 143-144

УДК: 141.1:316.7:323/327(575.1)

Сарвар ИБРОХИМОВ,
Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти
E-mail: sarvar-ibroximov@inbox.ru

Ф.ф.д.(PhD) доцент Д.Б.Ўринбоев тақризи асосида

EVOLUTIONARY THEORIES OF THE CONCEPT OF CIVIL SOCIETY

Annotation

The article analyzes theories and concepts of civil society. The evolution of the views, theories and concepts of civil society among scientists who lived in the ancient period is deeply analyzed. Historically and philosophically, the classical ideas about civil society of the later periods of Western scientists are analyzed. In the studies of domestic scientists, many ideas about civil society are discussed. Conceptual reflections on the concepts of modern civil society are discussed. In the article, the author made suggestions and conclusions about the transformation of civil society.

Key words: Society, civil society, theories of civil society, evolution, evolutionary development, conceptual ideas of classical and modern civil society.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация

В статье анализируются теории и концепции гражданского общества. Глубоко проанализирована эволюция взглядов, теорий и концепций гражданского общества у ученых, живших в античный период. Исторически и философски анализируются классические представления о гражданском обществе более поздних периодов западных ученых. В исследованиях отечественных ученых обсуждается множество представлений о гражданском обществе. Обсуждаются концептуальные размышления о концепциях современного гражданского общества. В статье автором сделаны предложения и выводы о трансформации гражданского общества.

Ключевые слова: Общество, гражданское общество, теории гражданского общества, эволюция, эволюционное развитие, концептуальные идеи классического и современного гражданского общества.

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН НАЗАРИЯЛАРИ

Аннотация

Мақолада фуқаролик жамиятига оид назариялар ва концепциялар таҳлил қилинади. Антик даврда яшаб ўтган олимларнинг фуқаролик жамият ҳақидаги қарашлар эволюцияси, назариялари, концепциялари ҳақида чуқур анализ қилинган. Кейинги даврлардаги фуқаролик жамияти ғарб олимларининг классик ғоялари тарихий, фалсафий таҳлил этилган. Маҳаллий олимлар тадқиқотларида ҳам фуқаролик жамияти борасида кўплаб ғоялар борасида ҳам фикр юритилади. Замонавий фуқаролик жамияти концепцияларига оид концептуал фикрлар ҳақида сўз боради. Муаллиф томонидан мақолада фуқаролик жамиятининг трансформациясига оид тақлиф ва хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Жамият, фуқаролик жамияти, фуқаролик жамияти назариялари, эволюция, эволюцион тараққиёт, классик ва замонавий фуқаролик жамияти концептуал ғоялари.

Кириш. Инсоният ривожига “фуқаролик жамияти” термини борасидаги илмий назариялар ва қарашлар хилма-хил шу боисдан мазкур мавзуга илмий назарий фикрларни таҳлил этган ҳолда ўз қарашларимизни илмий асослашга ҳаракат қиламиз. Демак, “фуқаролик жамияти” тушунчаси умуминсоний ғоялар асосида шаклланади. У рус тилида “гражданское общество”, инглизчада “Civil Society” деб юриталади. Жаҳонда бундай жамиятни тадқиқ этувчи кўплаб илмий назария асослар ва концепциялар мавжуд бўлиб, улар Centre for Civil Society Studies of John Hopkins University, University of California, Harvard University, Centre for Civil Society of London School of Economics and Political Sciences, University of Glasgow, фуқаролик жамиятини ўрганиш маркази, Seoul of National University булар мазкур жамиятни ривожланиши учун хизмат қилмоқда.

Ҳар қандай ҳуқуқий-демократик давлатни жамиятда фуқаролик жамияти ривожланишининг натижаси десак муболаға бўлмайди. Айнан фуқаролик жамиятини жамият ривожининг бугунги кун назари билан қараганда асосий омил деб ҳисоблаш мумкин. Ҳуқуқий-демократик давлатчиликни шакллантириш ҳар қайси

давлат ўз олдига қўйган олий мақсад эканлигини инобатга олиб, ушбу жараён анча узоқ муддат талаб қилишини айтиш мумкин. Мамлакатда адолатли ва одилона сиёсатнинг шаклланиши ҳам фуқаролик жамияти шаклланиши билан бирга тақомиллашиб боради.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили.

Фуқаролик жамиятига доир дастлабки қарашлар, тасавурлар ва назариялар жуда кўплаб манбаларда илк бор қадимги Ғарб, яъни Юнонистонда ва Рим ҳамда Қадимги Шарқ, яъни Хитойда илк парадигмалари пайдо бўлганлигини таъкидлаш жоиз. Фуқаролик жамиятининг антик концептуал таълимотида жамият ва давлат феноменларининг узвийлиги Сукрот, Афлотун, Арасту, Цицерон каби қадимги Юнон ва Рим мутафаккирларининг қарашларида аксини топганлигини айтиш ўринали.

Фуқаролик жамиятига оид антик назария ва концепцияларни олимларимиздан А.Утамуродов, Ж.Мавлонов, М.Қирғизбоев, М. Шарифхўжаев, Н. Шодиев, С.Хусанов, Т.Дўстжоновлар ҳам қадимги юнон олимларидан бошлаб ўрганадилар.

Антик даврдаги концептуал хусусиятларга эга бўлган мутафаккирлардан Афлотуннинг назарияларини

сиёсатшунос олим Ж.Мавлонов хусусан шундай изоҳлайди. Қадимги юнон дунёқарашининг характерли хусусияти жамият ва давлат ҳодисаларининг уйғунлигидир. Афлотуннинг (мил. авв 427-347-йй.) “Давлат” диалогиди (тахминан милоддан аввалги 387-366 йиллар) фуқароларнинг шахсий ва жамоат ҳаёти ўртасидаги фарқни топиш мумкин, аммо иккинчиси замонавий маънода сиёсий ҳаёт сифатида талқин қилинади. Сиёсий жамиятнинг сиёсий ташкилоти параметрлари айнан шу фуқаролик жамиятининг муҳим белгилари сифатида қабул қилинади. Шу билан бирга, давлатнинг кўпгина принциплар белгилари ва хусусиятлари, албатта, фуқаролик жамиятига тааллуқлидир.

Тадқиқот методологияси. Мақола мавзусининг концептуал методологияси асосларини мамлакатимизнинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрда ўтказилган қўшма мажлисидаги «Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси»[1] ва Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг асарлари асосида таҳлил қилиш мумкин.

Мустақилликнинг иккинчи даври яъни 2016 йилдан бошлаб фуқаролик жамияти қуриш ислохотларини амалга оширишга шарт-шароитлар яратди: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги [2], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил мартда қабул қилган Фармони билан тасдиқланган “2021-2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси”[3], “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” қабилар. Ана шу қабул қилинган ҳуқуқий асосларни амалда қўллаш натижасида фуқаролик жамияти институтларини ривожланиш ислохотлари Янги Ўзбекистонни ва учинчи Ренессансни пойдеворини қуриш жараёнида узвий боғлиқ ҳолда авж олиб бормоқда. Шу боисдан юқоридаги асослар мавзу учун методологик намуна сифатида кўриш мумкин.

Таҳлил ва натижалар. Антик даврдаги концептуал хусусиятларга эга бўлган мутафаккирлардан Афлотуннинг назарияларини сиёсатшунос олим Ж.Мавлонов хусусан шундай изоҳлайди. Қадимги юнон дунёқарашининг характерли хусусияти жамият ва давлат ҳодисаларининг уйғунлигидир. Афлотуннинг (мил. авв 427-347-йй.) “Давлат” диалогиди (тахминан милоддан аввалги 387-366 йиллар) фуқароларнинг шахсий ва жамоат ҳаёти ўртасидаги фарқни топиш мумкин, аммо иккинчиси замонавий маънода сиёсий ҳаёт сифатида талқин қилинади. Сиёсий жамиятнинг сиёсий ташкилоти параметрлари айнан шу фуқаролик жамиятининг муҳим белгилари сифатида қабул қилинади. Шу билан бирга, давлатнинг кўпгина принциплар белгилари ва хусусиятлари, албатта, фуқаролик жамиятига тааллуқлидир.

Биринчидан, шунини таъкидлаш керакки, бу жамият мулкдор бўлган эркин, шахсан мустақил фуқаролардан иборат.

Иккинчидан, фуқаролик жамияти меҳнат тақсимотига асосланган ва вужудга келадиган жамият бўлиб, бу жамиятни автаркизмга айлантиради.

Афлотун фикрича, фуқаролик жамияти фақат “сиёсий уюшган жамият” сифатида вужудга келади ва мавжуддир. Тарихан фуқаролик жамияти давлат билан бирга пайдо бўлади, на бири, на бошқаси алоҳида мавжуд

эмас. Улар, албатта, бир-бирини тўлдириб, бир вақтнинг ўзида жуда зиддиятли яхлитликни ташкил қилади.

Платоник назарияни умуман таҳлил қилиш шунини кўрсатадики, фуқаролик жамиятининг барча муаммоларини ҳал қилиш Афлотун томонидан назарий жиҳатдан давлатнинг фуқаролик ҳаётининг барча соҳаларига кириб бориши ва умумий давлат назоратини амалга ошириш, фуқароларнинг ҳаётини тартибга солиш орқали амалга оширилади[4]. Олим бундан ташқари Арасту ҳақида ҳам ўз илмий ишларида хусусан қуйидагича изоҳлаган. Фуқаролик жамияти ғоясини шакллантиришнинг кейинги босқичи Афлотуннинг шогирди Арасту (милоддан аввалги 384-322 йиллар) номи билан боғлиқ. У Афлотун сингари энг яхши ижтимоий тартибни топиш муаммосига катта еътибор беради, лекин бу муаммо унинг учун бошқа назарий контекстни олади.

Биринчидан, Арасту энг кўп давлат тизимини ўзгартиришга қизиқади, яъни. Афлотунда бўлгани каби ижтимоий ўзгаришлар эмас, балки давлатлар.

Иккинчидан, Арасту ўзининг назарий концепцияларида Афлотун сингари эзгу тилалар ва умуман давлат ҳақидаги мавҳум ғоялардан эмас, балки реал ҳаёт ҳолатларини қиёсий таҳлил қилишдан келиб чиқишга интилади, бу эса унинг муаммоси бўйича позициясини янада прагматик сиёсий ҳаётни ташкил этиш қилади.

Шунини ҳам таъкидлаш керакки, Арастунинг ижтимоий-сиёсий концепциясида у катта аҳамият берган “полис” тушунчаси давлатга яқин бўлган синкретик хусусиятини деярли йўқотиб, фуқаролик жамиятини катгароқ жамиятга тегишли даражада белгилай бошлайди. Маънога қараб, сиёсат у ёки бу маънони олади ва шу билан Арасту қидирган назарий аниқлик ва изчилликка эришишга тўсқинлик қилади[5].

Хусусан, А.Утамуродов таъкидлашича “фуқаролик жамияти” тушунчасининг илдишлари асосан Арасту қарашларига бориб тақалади Бу жамиятни, Арасту “politike koinonia”, яъни “сиёсий бирлик / хамжамият” деб атаган эди. Бу тушунчанинг латин тилидаги ифодаси “societas civilis” (“фуқаролик жамияти”) қабилди қабул қилинди. Бу тушунча полисни аниқлаш учун хизмат қилиб, унинг замирида “zoon politikon” – “сиёсий мавжудот” сифатидаги инсон “тело”си, яъни мақсади (юнонча) маъноси тушуниланган[6].

Фикрлардан кўринадики фуқаролик жамиятининг антик концепциясини бугунги кунга тадбиқ этиш албатта ўринли бўлади. Яна бир олимларимиздан, М.Шарифхўжаев “Арасту давлат — бу фуқароларнинг, фуқаролик жамиятининг умумуюшмасидан бўлак, нарса эмас, деб таъкидлаган эди” деб ёзди[7]. Т.Дўстонов ва С.Ҳасановлар эса “Қадимги дунё мутафаккирлари Сукрот, Демокрит, Афлотун, Полибий, Цицерон ҳуқуқий давлат хусусиятлари ва назарий асосларини биринчи бўлиб очиб беришга уринишган. Бинобарин, ҳуқуқий тан олинадиган ва айни пайтда чекланган давлат ҳокимияти, қадимги мутафаккирлар фикрича, адолатли ҳуқуқий давлат ҳисобланади. Хуллас, қадимги Юнон ва Рим мутафаккирларининг ғоялари улардан кейинги тараққийпарвар сиёсий ҳуқуқий таълимотларнинг[8] юзага келиши ва ривож топишига сезиларли таъсир кўрсатди”.

“Фуқаролик жамияти” тушунчасини илк бор илмий муомалада қадимги юнон олими Арасту (милоддан аввал 384-322 йиллар) қўллаган бўлиб, уни ўз сиёсий тафаккури марказига қўяди. Олим “фуқаро” деганда жамиятнинг ҳар қандай аъзосини эмас, балки эркин ва озод кишиларни назарда тутган. Унинг мулоҳазаларига кўра, давлат — бу фуқаролар йиғиндиси, яъни фуқаролар

жамиятидир. Қўриниб турибдики, Арасту “давлат” ва “фуқаролар жамияти” тушунчаларини айнан бир хил маънода ишлатади[9]. Ўрта асрларда фуқаролик жамияти ҳақидаги назариялар, айниқса Шарқ алломалари томонидан кенг тарғиб этилди. Улар ўз асарларида “фуқаролик жамияти” тушунчасини “фозил шаҳар”, “саодатли жамият” тушунчалари орқали ифодалаганлар. Хусусан, файласуф Абу Наср Форобий (870-950 йиллар) Шарқ фалсафасида илк бор фуқаролик жамияти (фозил шаҳар) барпо этиш учун мамлакатда адолатли бошқарувни жорий қилиш зарурлигини таъкидлайди.

Кейинчалик бу концепциялар XVII асрга келиб илк уйғониш даври Ғарб мутафаккирларининг жамиятга оид қарашларида янада ривожланди.

XVI-XVII асрларда Европанинг бир қатор давлатларидаги жамият фуқаролари мулк эгалари сифатида бир-бирига тенг бўлган, эркин ҳамжамиятга айланиши натижасида пул-товар муносабатларининг ривожланиши, иш қиларининг товарга, индивиднинг эса ўз кучи ва қобилятининг эгасига айланиши, бозор муносабатларининг тартиблаштирилишувининг қўллаб-қувватланиши ва хусусийлаштиришни ҳимоялаш учун, кейинчалик, фуқаролик жамиятига айланган асослар ва элементларни белгилаб берди. Ушбу янгиланишлар Ғарб фалсафий тафаккурига катта таъсир кўрсатиб, ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўзгаришларга олиб келди. Шу боисдан ҳам сиёсатшунос олим Ж.Мавлонов «Фуқаролик жамиятининг дастлабки тарихий илмий парадигмаси сифатида антик даврдаги тасаввурларни келтириш мумкин. Фуқаролик жамиятини Шарқда ахлоқий-

маънавий, Ғарбда эса ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий хусусиятга эга деб қараш шаклланган. Бу эса фуқаролик жамиятининг шарқона ва ғарбона антик парадигмалари шаклланишига замин ҳозирлаган.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки:

Биринчидан, фуқаролик жамияти тушунчаси – кишилик жамиятининг асрлар мобайнида шаклланган тафаккур маҳсули сифатида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг ҳолати билан белгиланади. Фуқаролик жамияти тушунчасига тавсиф бериш, унинг моҳиятини ва мазмунини янада яққол гавдалантиради;

Иккинчидан, серқирра ва мураккаб ижтимоий ҳодиса бўлган фуқаролик жамиятининг қуйидаги муҳим хусусият ва жиҳатларини ажратиш кўрсатиш мумкин бўлади «фуқаролик жамияти», бир томондан, шахс билан давлат ўртасидаги муносабатлар майдонини англатади; иккинчи ҳолатда-идеал жамият, қўзланаётган мақсад тарзида таърифланади; учинчи ҳолатда ўз мақсадига эришиш учун давлат амалдорлари ёллаган солиқ тўловчилар ҳамжамияти сифатида изоҳлаш мумкин.

Учинчидан, фуқаролик жамияти-инсонларнинг шундай бирлигидирки, у ижтимоий турмушнинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий-маданий, маънавий соҳаларида асосий нодавлат тузилма (уюшма, партия)ларни вужудга келтирган жамият; мазкур жамият ўз фаолиятида давлатдан, унинг идораларидан холи бўлган хусусий шахслар, гуруҳлар ва институтларнинг манфаатлари мужассамлашган муштарак тизимдир.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қонунчилик палатаси ва сенатининг 2010 йил 12 ноябрда ўтказилган қўшма мажлисидаги «мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси» мавзусидаги маърузаси, <https://lex.uz/ru/docs/2947919>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майда қабул қилган “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони// <https://lex.uz/docs/3721649>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4-мартда қабул қилинган “[2021 — 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида](https://lex.uz/docs/5319756)” ги фармони// <https://lex.uz/docs/5319756>
4. Мавлонов Ж. Гражданское общество: от концепта к концепциям и парадигмам (социально-философский анализ). Тошкент: Адабиёт учкунлари, 2014, 19-20-бет
5. Мавлонов Ж.Ё. Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурснинг асосий йўналишлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Автореферат. Тошкент: 2017.- 18 б.
6. Утамуродов А. Фуқаролик жамияти ғоялари эволюцияси.-Тошкент: Адабиёт учкунлари, 2018, 12-бет
7. Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очик фуқаролик жамиятининг шаклланиши - Тошкент: Шарқ, 2003,9-бет.
8. Дўстжонов Т., Ҳасанов С. Ўзбекистон демократик тараққиёт йўлида. — Тошкент: Молия институти, 2004. 8-бет.
9. Аристотель. Политика. Власть. Искусство править миром. - Москва: АСТ. 2018. 320 с

УДК: 796.08 (575.1)

Улугбек КАРИМОВ,
Ўзбекистон Миллий университети доценти
E-mail: uzmu.ukarimov@mail.ru

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) З.Юсунов тақризи остида

EXTERNAL PRE-COMPETITION AND TRAINING FACTORS IN THE PREPARATION OF STUDENT-ATHLETES FOR COMPETITIONS OF TAEKWONDO STUDENTS AND SPORTS ACTIVITIES

Abstract

This article highlights the peculiarities of the preparation for competitions of student-athletes at the Taekwondo Faculty and sports activities of the National University of Uzbekistan in the process of training and practice. In addition, the methods that are used in the process of preparation for competitions and training with student-athletes are indicated.

Key words: Physical education, training, sports, university, faculty, training, competition.

ВНЕШНИЕ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТАЭКВОНДО И СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация

В данной статье освещены особенности подготовки к соревнованиям студентов-спортсменов на факультете Таэквондо и спортивная деятельность Национального университета Узбекистана в процессе учебно-практических занятий. Кроме того, указаны методы которые применяются в процессе подготовки к соревнованиям и тренировки со студентами-спортсменами.

Ключевые слова: Физическое воспитание, тренировка, спорт, университет, факультет, обучение, соревнования.

ТАЭКВОНДО ВА СПОРТ ФАОЛИЯТИ ФАКУЛЬТЕТИДА ТАЪЛИМ ОЛАЁТГАН ТАЛАБА-СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШДА ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ВА МУСОБАҚАДАН ТАШҚАРИ ОМИЛЛАР

Аннотация

Мазкур мақолада Ўзбекистон миллий университети Таэквондо ва спорт фаолияти факультетида спорт турлари бўйича тахсил олаётган талаба-спортчилар билан ўқув, назарий ва амалий машғулотларни ташкил этиш ва ўтказиш хусусиятлари ёритилган. Бундан ташқари талаба-спортчиларни мусобақага тайёрлаш услублари ҳамда машғулотлар жараёни ҳақида баён қилинган.

Калит сўзлар: Жисмоний тарбия, машғулот, спорт, университет, факультет, таълим, мусобақа.

Кириш. Мамлакатимизда аҳолини жисмоний ривожлантириш ва жисмоний тарбиялаш давлат сиёсатининг муҳим вазифаларидан бири саналади, айниқса, аҳолининг соғлигини сақлаш ва мустакамлашга илмий асосланган ёндашув ҳамда уни амалга ошириш усуллари янада такомиллаштиришга катта аҳамият қаратилмоқда.

Республикада миллий спорт турлари бўйича иқтидорли талаба-спортчиларни етиштириш мунтазам равишда рақобатнинг кескинлашиб боришига, машғулотлар жараёни шиддатини талаб даражасида кучайтиришга олиб келмоқда. Бу эса малакали талаба-спортчиларни тайёрлаш услубини такомиллаштириш борасида янги услубларни шакллантириш ва изланишларга чорламоқда.

Спорт машғулотларини режалаштиришда кўпгина спорт турларида юкламаларни мақсадли равишда махсус ва мусобақаолди тайёргарлик босқичлари микроциклари доирасида таксимлаш долзарб масала ҳисобланади. Машғулот жараёнида машқлар турларини, уларнинг юкламасини, машғулотдан сўнг дам олиш тавсифи, машғулотлар сонини, турли катталиқ ва йўналишдаги юкламаларни уйғунлаштириш ҳамда микроцикл жараёни қайтарилиши меъёрини, йўналишини ўзгартириш имкониятлари мавжуд.

Спорт турлари бўйича бўйича юқори маҳоратли талаба-спортчиларни тайёрлаш амалиётидаги кўп йиллик

тажрибада ва мамлакатимиз терма жамоаларининг халқаро мусобақалардаги доимий иштироки жараёнларида ушбу спорт тури бўйича юқори спорт натижаларига эришиш вазифаларини ечишда спорт турлари бўйича бўйича талаба-спортчиларимизнинг жисмоний, техник - тактик тайёргарлигини такомиллаштириш услубларининг талаб даражасида йўлга қўйилмаганлиги бугунги кунда талаба-спортчиларнинг мусобақаларга тайёргарлик жараёнларини қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Юқорида қайд этилган сабабларга кўра спорт турлари бўйича тури бўйича маҳоратли талаба-спортчилар тайёрлаш жараёнининг самарали услубини ишлаб чиқиш ва талаба-спортчиларнинг тайёргарлик тизимига татбиқ қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бу масалада - спорт турлари бўйича талаба-спортчиларнинг мусобақа олди тактик тайёргарлигини ривожлантириш борасида бир қанча услубий камчиликлар мавжуд. Шу нуқтаи назардан камчиликларни бартараф этишга илмий-услубий ёндашиш орқали талаба-спортчиларнинг халқаро мусобақаларда иштирок этишлари ва юқори натижаларга эришишларини таъминлашда спорт тайёргарлиги машғулотларининг самарадорлигини ошириш бугунги кунда долзарб масала ҳисобланади. Спорт турлари бўйича турлари бўйича илмий-услубий адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, махсус ва мусобақаолди тайёргарлик микроциклари юкламалари катталиги ва йўналиши

мутахассислар томонидан ўрганилган ва ишлаб чиқилган, илмий асосланган машғулотларга бўлган эҳтиёж сезилмоқда.

Спорт турлари бўйича бўйича адабиётлар тахлили шуни кўрсатадики, махсус ва мусобақаолди тайёргарлик босқичларида ҳафталик микроциклларда юкломаларнинг катталиги ва йўналиши бўйича машғулотларни алмашлашнинг илмий асосланган ҳолда олиб борилиши тушунчалари бир томондан бўлса, иккинчи томондан малакали спорт турлари бўйича бўйича талаба-спортчилар тайёрлаш борасида махсус ва мусобақаолди тактик тайёргарлиги босқичларининг дастурий тузилиши асосий услублари ва қонуниятлари бўйича бирламчи фикрлар мавжуд эмас.

Спорт турлари бўйича махсус ва мусобақаолди тактик тайёргарлик босқичлари машғулотларида талаба-спортчилар организмга турли катталиқдаги ва йўналишдаги юкломалар билан олиб бориладиган машғулотлар таъсирига етарли даражада эътибор берилмаган бўлиб, кунига бир ёки икки марта ўтказиладиган машғулотлар микроцикллари асосий услубий тамойилларини режалаштириш усуллари ва тузилиши етарлича аниқланмаган.

Спорт амалиётида мусобақа ва машғулот юкломаларидан кейин организмни тиклашни жараёнини тезлаштирилишига таъсир кўрсатувчи ҳар хил кўшимча воситалардан кенг қўлланилади. Машғулот ишларини бажариш умумий ва махсус иш қобилиятини кўтариш функционал захираларини тўлиқ ишга тушуришни таъминлаш спортчи организмни самарали мослашишга ёрдамлашади.

Спорт турлари билан шуғулланувчилар иш қобилиятини ошириш, тиклаш ва спорт машғулотида қўлланиладиган воситаларни шартли равишда учта: педагогик, психологик, тиббий-биологик гуруҳга ажратиш мумкин.

Педагогик тиклаш воситалари - спорт турлари билан шуғулланувчи талаба-спортчиларни иш қобилияти ва тиклашни жараёнини мушак фаолияти бажарадиган ишини мақсадига мувофиқ равишда ташкил этилади. Педагогик воситаларни жуда кўп қирраларидир. Бу ерда шуни кўрсатиш керакки, машғулотлар давомида услуб ва воситаларни танлаш, ўзгарувчанлик хусусиятларига қараб ҳар хил юкломаларни микроцикл ичида қўшиб олиб бориш ва бошқалар.

Психологик услублари ва воситалари - (аутаген ва психологияни бошқарувчи машғулот, ишонтирувчи уйку дам олиш (гипноз), ўз-ўзини ишонтириш ва бошқалар) кейинги йилларда кенг тарқалди.

Психологик таъсир кўрсатиш йўли билан, асаб-психологик кучланишни, психик руҳий эзилганликни сарфланган асаб энергиясини тез тиклаш, машғулот ва мусобақа дастурини аниқ бажариш учун аниқ кўрсатма индивидуал кучланиш имкониятларини чегарасига олиб бориш.

Тиббий - биологик воситалар - организмнинг юкламага бўлган резистентлик қобилиятини ошириш мумкин. Умумий ва жойлардаги чарчашни тез тушуриши, энергия ресурсларини самарали тўлдириш, мослашиши, жараёнларининг тезлатиши, иш қобилиятини ошириш, махсус бўлмаган стресс таъсирига чидамли бўлишига ёрдам кўрсатиши мумкин.

Тиклашни муолажалари ҳар хил гуруҳларга таълуқли бўлиб. Ўз навбатида танлаб олинган ва умумий таъсир кўрсатади.

Кенг маънода таъсир кўрсатувчи воситалар ўзининг таъсири билан спортчиларнинг организм тизимини ҳамма асосий функция-ларини қамраб олади.

Буларга қуруқ ҳаво ва буғ ҳаммомлари, умумий қўл билан уқалаш ва бошқалар қиради.

Танлаб таъсир кўрсатувчи воситаларга алоҳида функциялар тизими ёки бўлимлар таъсир кўрсатади.

Умумий тиклашни тадбирларига кенг равишда таъсир кўрсатувчи, спортчи организмга чуқур таъсир кўрсатмайдиган (ультрафиметли нурланиш, айрим электр муолажаларини рационлаштириш).

Машғулот учун аҳамиятларидан бири танлаб таъсир кўрсатувчи воситалари ҳисобланади. Уларни ҳар хил шароитда ҳар хил машғулот юкломаси билан қўшиб олиб бориш микроцикллар ичида машғулотдан машғулотга ўтган сари спортчининг иш қобилиятининг бошқаришига ёрдам беради.

Қайта тиклаш, воситаларни ишлатишнинг оптимал шакли бўлиб, кетма-кет ёки параллел равишда биринчиси ёки мажмуа муолажаси сифатида қабул қилишдир, бундай ёндашиш биринчи восита билан умумий таъсир кўрсатишнинг самарадорлигини оширади ва йўналтирилган таъсир кўрсатади.

Қайта тиклаш мажмуаларининг воситалари. Шуни таъкидлаш керакки, қайта тиклаш ва иш қобилиятини кучайтириш воситалари фақат чарчашни йўқотишга қаратилган бўлиб, организмга таъсир кўрсатмайди.

Спорт билан шуғулланувчи талаба-спортчилар иш қобилиятини кучайтириш ва қайта тиклаш воситаларни ишлатишни бошқаришда юкламадан кейин чарчаш кўринишларини тезроқ йўқотишдир.

Микроциклларда машғулотни умумий ҳажмини ошириш, ҳамда айрим машқларнинг шиддатини кўтариш, катта юкломали машғулотлар сонини ошириш билан боғлиқ.

Спорт турлари билан шуғулланувчи талаба-спортчиларни машғулот юкломаси олдида дастлабки иш қобилиятини кучайтириш ҳам иш қобилиятини бошқариш воситаси бўлиб ҳисобланади. Машғулотни ҳажм ва шиддатини ошириб бориш функционал захираларни кучайтириши, бу эса қонда энергия ташиш ва нафас олишларини тезлаштириб, шу жараёнга мослашиши самарадорлигини оширади.

Олдинги ва кейинги машғулотларни йўналишини ҳисобга олган ҳолда қайта тиклаш муолажаларини режалаштириш.

Спорт билан шуғулланувчи талаба-спортчиларни мусобақаларга тактик – техник тайёрлаш жараёнида иш қобилиятини кучайтириш ва тиклаш воситаларини режалаштиришда тайёрлаш жараёни ҳисобга олган ҳолда аниқ вазифа билан боғлаш зарур.

Кўрсатилган воситаларни шартли равишда уч: жорий, оралик ва босқичли даражада қабул қилиниши мумкин.

Жорий иш қобилиятини кучайтириш ва қайта тиклаш жараёнининг вазифаси, битта машғулотни дастурини тўлиқ бажариш мақсадида тез иш қобилиятини кучайтириш ҳисобланади. Оралик даражадаги тадбирлар билан мезо ва микроциклларда айрим мусобақаларда спортчи организмни оптималлаштиришга қаратилади.

Босқичлардаги даражада машғулот макроциклларидан кейин спортчиларни функционал ҳолатини меъёрига тушириш, уларни жисмоний ва психологик томондан қайта тиклаш масаласи қўйилади.

Спорт билан шуғулланувчи талаба-спортчилар мусобақаолди тайёргарлиги босқичларидаги машғулотлар жараёнида спорт билан шуғулланувчи талаба-спортчилар организмга катта юкломали ва микродорий йўналишдаги машғулотларнинг таъсири фарқ қилиш зарур. Талаба-спортчилар амалиётида катта, катта ва кичик юкломали машғулотлар кўп қўлланилади. Шу нуқтаи назардан,

кўпроқ юкломаларни йўналиши бўйича махсус чидамликни (узок ва қисқа муддатли шиддатли ишларни бажариш имконияти), тезкорлик ва куч - қобилиятини оширувчи машғулотларни қўллаш тавсия қилинади.

Спорт машғулоти жараёнида катта юкломали машғулотлардан самарали фойдаланиш, айни вақтда шу машғулотда мумкин бўлган у ёки бу сифатларнинг ривожланишини такомиллаштириш мазкур машғулоти вазифасига ортилмаган.

Мусобақа олдида дастлабки ўрганиш талаба-спортчининг мусобақа қоидалари, унинг мақсади, миқёси, хусусияти (турнир ёки матч мусобақаси), ўтказилиш усуллари, синов хусусиятлари, ўтказиш жойи ва вақтини билишни назарда тутати. Муайян рақиб тайёргарлиги: унинг техник-тактик тайёргарлиги, яхши кўрган усуллари, қай ҳолатда спортини афзал кўриши, қайси усуллар билан ютиши ва қайсилари билан ютқазиб қўйиши тўғрисида олдиндан маълумотлар олиш керак. Бу маълумотларни спортчи ва тренер матбуот, кинолавлар, видеоёзувлари, шу рақиб билан аввал учрашган ўзбек жанг санъати спорт тури билан шуғулланувчиларнинг маълумотлари орқали олиши мумкин. Учрашиш кўзда тутилаётган рақибларга имкони борича алоҳида тайёрлаш ва унга унинг жисмоний ҳамда техник тайёргарлиги, уларнинг ривожланиш динамикаси тўғрисидаги маълумотларни қайд қилиш лозим. Рақибнинг бошқа спортчилар билан бўлган беллашувлардаги ҳатти-харакатларини кузатиш кўп фойдалидир.

Бир кунда ўтказилган турли йўналишдаги иккита машғулотнинг талаба-спортчилар организмга таъсир даражасини инобатга олиш ва, шу билан галикда, ўртача юкломали машғулотлардан организмнинг қайта тикланиш жараёнларида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бу

катта юкломали машғулотлардан сўнг организмнинг қайта тикланиш жараёнларини самарадорлик воситаси сифатида ўртача ва кичик юкломали машғулотларнинг муваффақияти билан қўлланилишидан далолат беради.

Малакали талаба-спортчиларни тайёрлашда бир кунда ҳар неча машғулотда доимий равишда юкломалар катталигини ошириб бориш тан боғлиқ ишларга амал қилиб келинмоқда ва бир хил тоифага боғлиқ улган микроциклларда машғулоти воситалари ва уларни алмаштириб ўтказиш ортиби тавсифига мансуб эмаслиги таҳлилий таққосланса, бу ҳолда мақсадли натижаларни кўриш мумкин эмаслиги аниқ.

Шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда юкори малакали талаба-спортчиларни тёрлаш амалиётида махсус ва мусобақаолди тайёргарлиги босқичларида роли катталиқдаги ва йўналишдаги машғулотларни алмашлаб ўтиш тизимини такомиллаштириш талаб қилинади. Шу нуқтаи назардан, организм иш билиятининг тикланиш жараёнлари хусусиятларига кўра, юкломаларнинг йўналишларини талаб даражасида ўзгартириш ҳолатини назорат қилишда педагогик ва тиббий назоратнинг роли муҳим.

Спорт амалиётидаги спорт турлари бўйича мусобақа олди машғулотларини режалаштиришда комплекс таъсир қилувчи машғулотларнинг асосий йўналиши сифатида узок давом этадиган ва қисқа давомийликдаги шиддатли, жисмоний сифатларини ривожлантиришга қаратилган машғулотлар, бир вақтда ёки бирин-кетин бажариладиган ва давомийлик жиҳатидан ўзоқ чўзилувчи, аэроб иш қобилиятида жисмоний сифатини, мусобақаолди тактик тайёргарликни оширишга йўналтирилган машғулотлар турларини қиритиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида 2015 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ-394-сонли Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 августдаги “Нуфузли халқаро спорт мусобақаларида юксак натижаларга эришган Ўзбекистон спортчиларини жамоат ва спорт ишларига кенг жалб этиш ҳамда спортчиларни ва уларнинг тренерларини рағбатлантириш тўғрисида”ги ПҚ-3196-сонли Қарори.
3. Атаев А.К. “Ўзбекистон жисмоний маданият институтлари ва жисмоний тарбия факультетлари учун ўзбек миллий кураши дастури”, Т., 1992 й.
4. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Тошкент-2005.
5. Абсаторов А.А., Истомин А.А. “Дзюдо кураши”. Физкультура институтлари талабалари учун ўқув қўлланма. -Т. : Ибн Сино номидаги нашриёт матбаа бирлашмаси 1993 йил.
6. Керимов Ф.А. Скоростно-силовая подготовка дзюдоистов и борцов вольного стиля/Методические рекомендации. - Т, 1990, 20 с.
7. Керимов Ф.А. “Спорт кураши назарияси ва усулиёти”, Тошкент-2005 й.
8. Керимов Ф.А и др. Система планирования и контроля учебно-тренировочных нагрузок в вольной борьбе/ “Олимпия харакатини ривожлантириш, олимпия таълимотини жорий этиш ва Сиднейда ўтказиладиган XXVII Олимпия ўйинларига тайёргарлик масалаларига бағишланган III-Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.- Т, 1999, 27 апрел, 113-116 б.
9. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 318 с.
10. Керимов Ф.А. “Спорт кураши назарияси ва усулиёти” Тошкент, 2005 й.
11. Пилюян Р.А., Суханов А.Д. Многолетняя подготовка спортсменов-единоборцев: учеб, пособие. - Малаховка, 1999. - 99 с.
12. Подливаев Б. А., Сукоколов Н И. Пути совершенствования учебно-тренировочного процесса по спортивной борьбе: метод, пособие - М.: ФОН, 1997.-39с.
13. Полиевский С. А., Подливаев Б. А., Григорьева О. В. Регулирование массы тела в единоборствах и биологически активные добавки (БАД): метод, пособие. - М.: Принт-Центр, 2002. - 56 с.
14. Савенков Г.И. Психолого-педагогическое воздействие на чело-века в системе спортивной тренировки (психологическая подготовка спортсмена): учеб, пособие для препод. ИФК. - М., 2001. - 114 с.
15. www.olympic.uz
16. www.minsport.uz

UDK:796.6:613(575.1)

Nargiza KARIMOVA,
O'zMU Taekvondo va sport faoliyati kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: nargiza.karimova87@mail.ru

I.B.Aliyev taqrizi asosida

SOG'LOM TURMUSH TARZI – SALOMATLIK ASOSI

Annatsiya

Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzining jamiyatdagi o'rnini beqiyosdir. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish, mustaqil fikrga ega bo'lgan hamda maqsad bilan yashaydigan yuksak ma'naviyatli barkamol inson etib tarbiyalash kabi ustuvor vazifalar turibdi.

Kalit so'zlar: Sport, jismoniy madaniyat, sog'lom turmush tarzi, psixogigiena, yuksak axloqiy sifatlar, inson psixologiyasi, barkamol avlod tarbiyalash.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

Аннотация

В данной статье несравнима роль здорового образа жизни в жизни общества. Приоритетными являются такие задачи, как формирование здорового образа жизни, воспитание человека высокой нравственности, обладающего независимым мышлением и живущего целеустремленно.

Ключевые слова: Спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, психогигиена, высокие нравственные качества, психология человека, воспитание хорошего поколения.

A HEALTHY LIFESTYLE IS THE BASIS OF HEALTH

Abstract

In this article, the role of a healthy lifestyle in society is incomparable. Keeping a healthy lifestyle, raising a highly moral and well-rounded person who has an independent mind and lives with a purpose works stably.

Key words: Sport, physical culture, healthy lifestyle, psychohygiene, high moral qualities, human psychology, raising a good generation.

Kirish. Bizga ma'lumki inson doimiy harakatda bo'lishi yoki sport bilan muntazam shug'ullanish davomida organizmida juda ko'p fiziologik jarayonlar amalga oshiriladi. Eng muhimi yoshlar va yosh avlod vakillarimizning sog'lom qarashlarini shakllantiradi va irodasini mustahkamlaydi, sport bilan muntazam shug'ullangan inson zararli oqimlarga qo'shilib ketmaydi. Chunki bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazishda kun tartibini to'g'ri yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Xayotimiz o'zgarmoqda, ongimiz, dunyoqarashimiz o'zgarmoqda, o'zimizga, o'z sog'ligimizga, kelajagimizga munosabatimiz o'zgarmoqda va bu jarayonda boshqa ko'pgina ijobiy omillar qatori avvalo sport katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Maqsad: Barkamol avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiyaning o'rnini ilmiy asoslab berish, barkamol avlodni tarbiyalashda turmushga oid tibbiy va gigienik bilimlar berish, yoshlarda sog'lom turmush tarziga oid maxsus nazariy bilim va amaliy malakalarni yuzaga keltirish, yoshlarga sog'lom turmush tarzi va uning asosiy qismlari to'g'risida bilim berish bugungi kundagi muhim vazifalarimizdan biridir. Mamlaktimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy-intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talablarga to'liq javob beradigan, har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga etkazish uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli aniq yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasida 2010 yil "Barkamol avlod yili" deb e'lon qilindi. Bu dasturda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni ichkilikbozlik.

giyohvandlik illatlaridan, "ommaviy madaniyat" xurujlaridan himoyalashga doir kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi belgilangan. "Sog'lom turmush tarzini shakllantirish" loyihasi asosida talaba yoshlarning sog'lom turmush tarziga ongli ravishda amal qilib, o'z hayot faoliyatlarida qo'llashlari uchun o'quv-tarbiyaviy kurslari yaratildi. Ana shu o'quv-tarbiyaviy kurslarni yaratish maqsadida talaba yoshlarda shakllantirilishi kerak bo'lgan fazilatlar ishlab chikildi. Quyida Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy majmui, maxsus kurs va sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi fazilatlar taqdim etiladi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarziga e'tiborni kuchaytirish, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish ko'pgina mamlakatlarda yurak qon-tomir xastaliklari bilan kasallanishlarni ancha pasaytiradi. Amerika olim Kennet Kuper tomonidan ishlab chiqilgan jismoniy mashqlar to'plami ya'ni sog'lomlashtirish dasturlaridagi aerobika ko'p mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo'llanilib, yurak xastaliklari kasalliklarining oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qilyapti. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish har - xil yo'nalishlari mavjuddir. Bu, bir tomondan, talabalarga sog'lom turmushga oid ma'lum tibbiy va gigienik bilimlarni berishga, ularda sog'lom turmush tarzining organizm rivojlanishiga qanday ta'sir etishi tasavvurlarning uyg'otishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ta'lim-tarbiyada gigienik qoidalarga amal qilish, o'zining va atrofda yashovchilarning sog'lig'ini, yashashini kundalik odatga aylantirish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish vazifalari - shaxs hayoti va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi

omillarni bartaraf etish; nazariy bilim va amaliy ko'rsatmalarni o'zlashtirishga erishish;

- kun tartibiga rioya qilish;

- muntazam ravishda faol jismoniy harakat hamda sport bilan shug'ullanishni amalga oshirish;

- to'g'ri ovqatlanish mohiyati va ahamiyatiga e'tibor berish;

- shaxsiy salomatlikni saqlashga nisbatan mas'uliyatni qaror toptirish;

- atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik muammolarni bartaraf etish va ekologik madaniyat qoidalariga rioya etish;

- salbiy odatlarni oldini olish;

- tamaki chekish, narkotik moddalar va spirtli ichimliklarni ise'mol qilishning rag'batini yuzaga kelmasligini ta'minlash;

- o'zida yuksak axloqiy sifatlar, kuchli va mustahkam irodani hosil qilishga erishish, shuningdek, psixogigiena talablariga amal qilish;

Turmush tarzining o'zi inson yashashi uchun zarur bo'lgan turmush sharoitlarini o'zlashtirish demak. Faol harakat bilan bog'liq hayot kechirish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish sog'lom turmush tarzining muhim omillaridandir. Insonning sog'lom turmush kechirishida faol harakat, ya'ni chiniqish asosiy o'rinni egallaydi. Faol harakatning organizmga ko'rsatadigan ta'sirini quyidagicha ifodalash mumkin:

- yurak qon tomir tizimini faollashtiradi;

- nafas olish tizimini yaxshilaydi;

- suyaklar tizimini mustahkamlab, muskullar kuchini oshiradi bunda bo'g'inlar harakatchanligi ortadi;

- ovqatning yaxshi hazm bo'lishi ta'minlanadi;

- ayirish organlarining faoliyati yaxshilanishi;

- asab tizimi mustahkamlanadi, markaziy nerv tizimida bo'ladigan qo'zg'alish jarayonlarining muvozanatini bir me'yorida ishlashiga katta ahamiyat qaratadi;

- inson psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

- tayanch harakat tizimini to'g'ri shakllanishiga yordam beradi.

Sog'lom turmush tarzining jamiyatdagi o'rni beqiyosdir. Aynan shuning uchun ham mamlakatimiz ta'lim tizimining oldida yosh avlodga zamonaviy bilim, mustahkam ta'lim berish bilan birga, ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, mustaqil fikrga ega bo'lgan hamda maqsad bilan yashaydigan yuksak ma'naviyatli barkamol inson etb tarbiyalash kabi ustuvor vazifalar turibdi.

“Salomatlik, sog'lom turmush madaniyati” - shaxsiy va ijtimoiy salomatligini yaratish, asrab-avaylash va rivojlantirish, inson ijobiy qadriyatlarini shakllantirish tizimini rivojlantirish darajasini tavsiflovchi bir murakkab, ko'p o'leovli ijtimoiy-pedagogik hodisa hisoblanadi. Kontseptual shakllanish va sog'liqni mustahkamlash yaxlitligi va sog'liqni mustahkamlash madaniyatini shakllantirish tizimli jarayonining shakllanishi uchun ta'lim jarayoniga qaratilgan bo'lib, sog'liqni mustahkamlashni shakllantirish va uning imkoniyatlaridan foydalanishni va sog'lomlashtirish tamoyillarida biologik, aqliy va ijtimoiy salomatlikni aniqlashda aniqlanadi.

Insonning biologik salomatligi barcha ichki organlarning funktsional muvozanatiga, atrof muhitning ta'siriga mos javob berishga bog'liq.

Fiziologik darajadagi salomatlik ikki qismga ega:

Jismoniy tarbiyaning tarkibiy qismi - morfologik va funktsional xaxiralarga asoslangan va adaptiv javoblarni ta'minlaydigan tananing organlari va tizimlarining o'sishi va rivojlanish darajasidir.

Somatik komponent inson tanasining organlari va tizimlarining hozirgi ahvoli bo'lib, uning asoslari individual rivojlanishning biologik dasturi hisoblanadi.

Ruhiy salomatlik jismoniy shaxs bilan bog'liq va shaxsning o'z salomatligi uchun o'z-o'zini anglash va qadriyatlar tushuncha rivojlantirish va sog'lom turmush tarzi bo'yicha, shaxsiy hissiy va ehtiyoj-motivatsion sohasini rivojlantirish bilan bog'liq bo'ladi. Ruhiiy sog'lomlik tarkibiy qismlari intellektual, psixologik va ma'naviy-axloqiy komponentlarni o'z ichiga oladi. murakkab sabablari va ehtiyojlarni, hissiy va irodali shaxs xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Qadimgi yunonlar “Sog'lom tanada - sog'lom aql” deb aytadilar. Ijtimoiy salomatlik - bu ijtimoiy faoliyatning birinchi navbatda mehnat qobiliyatining o'lchovidir. Bu faol munosabat shaklidir. Sog'liqni mustahkamlashning ijtimoiy jihati ota-onalar, do'stlar, hamkasblar, qo'shnilar va boshqalar ta'sirida shakllanadi.

Bu ijtimoiy aloqalarni, shaxslararo aloqalarni aks ettiradi ijtimoiy va ruhiy salomatligini birlashtiradi. Sog'liqni mustahkamlash ijodiy tarkibiy qism hisoblanadi. Ishda ijodkorlik mavjudligi salomatlik manbai sifatida ko'riladi. Bu kishining ish faoliyatida insonning funktsional faoliyatining ikkita asosiy turiga ya'ni - jismoniy, aqliy va ularning oraliq tarkibi mavjudligiga asoslanadi.

Jismoniy ish - inson faoliyatining bir xil, ayniqsa, bu skelet mushaklarni qay darajada aniqlash va fiziologik xarajatlar asosan amalga aks ettiradi.

Ruhiy ish - insonning faoliyati, natijasi - ilmiy va ma'naviy qadriyatlar yoki qarorlar, ya'ni jamoat yoki shaxsiy ehtiyojlarni qondirish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar orqali nazorat qilish.

Intellektual bilim va ijodiy faoliyatda o'zini namoyon qiladi, bilim, tajriba va amaliyotda ulardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Samarali faoliyat jarayonida ijro parametrlarini ko'p tadqiqotlar ruhiy ishlash parametrlarini umumiy va maxsus jismoniy fitness darajasi bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Eng yaxshi vosita- bu harakat. Zamonaviy hayot sharoitlari inson salomatligi va intellektual salohiyatiga yuqori talablar qo'yadi. Bu 50-55% hayot yo'li, inson salomatligi holatini belgilaydi va optimal rejimda turmush tarzini shakllantirishda eng muhim omil hisoblanadi. Insonning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy mashqlar ta'sirida, yomon odatlardan voz kechish, ish va dam olish rejimiga rioya qilish, turli tiklash chora-tadbirlaridan foydalanishdan iborat. Shuningdek bilan, asosan, aholining barcha qatlamlari salomatligini shakllantirish sog'lig'ini saqlash va fitnes texnologiyalari qiymatini oshirishdan iborat.

Sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan jismoniy mashqlar natijasi quyidagi holatlarda ro'y beradi:

Salomatlikni yuqori darajasiga doimiy erishish, hayotni maksimal samaralarini kengaytirish;

tananing asosiy hayotiy vazifalari va tizimlarini takomillashtirish;

atrof-muhitni ko'plab zararli oqibatlariga organizmning qarshiligini oshirish;

psixofizik holatini yaxshilash;

jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasiga erishish;

amaliy mashg'ulotlardan savarali foydalanish;

faol dam olishni taminlash;

tananing tuzilishi va tanani tuzatish.

Shunday qilib, texnologiyalarni takomillashtirish - insonning jismoniy holatini optimallashtirishda qaratilgan jismoniy tarbiya va sport vositalarini muayyan dasturi va kuch to'plash dam olish faoliyatini tashkil etish va salbiy ekologik omillar organizmning qarshiligini oshirish.

Jismoniy tiklanish:

Jismoniy faoliyatda yoshi va jinsidan qat'iy nazar tashkil etilgan imkoniyat va shart- sharoitlarga amal qilish hamda rioya etish rejimi;

yoshi, jinsi, individual hususiyatlariga va gigiyenik talablariga muvofiq kun tartibini oqilona tashkil etish rejimi xissiy va psixologik iqlim yaratish stress holatlari yo'qligi;

sog'liqni saqlash faoliyatini oshirishga va samaradorlikka erishishda turli hil usulardan foydalanish.

Jismoniy tiklanish faol hatti harakat va sog'liqni saqlash faoliyati va jismoniy madaniyat sog'lomlashtirish texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Jismoniy tiklanishni amalga oshirishda sport, dam olish muhim o'rinni egallaydi.

Sport va dam olish texnologiyasi hamda ushbu faoliyat bir qator amalga oshirish uchun eng muhim yo'ldir.

Sog'lomlashtirish texnologiyasida dam olish muhim hisoblanadi. Sport va dam olish texnologiyalarini turli sohalarida amalga oshirish mumkin: sport, aerobika, bodibilding, yugurish, turizm, suzish va x.k.

Jismoniy faoliyat- inson faoliyatining muhim shakllaridan biridir. U sportda salomatlikni yaxshilash va uni shakllantirishga qaratilgan faoliyatdir. Jismoniy faoliyat ish va o'qish kabi muhimdir. Jismoniy madaniyatda sog'lomlashtirish faoliyati o'z salomatligini va ehtiyot munosabatini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha yo'naltirilgan faoliyatda tartibga solinadi. Jismoniy faoliyat hamda dam olish faoliyatini amalga oshirishda sog'lom turmush tarzi muhim o'rinni egallaydi.

Jismoniy dam olish yashash faoliyatining barcha turlarida muhim hisoblanadi. Uning asosiy hususiyatlaridan biri mashg'ulotlarga qiziqish uyg'otish hisoblanadi.

Jismoniy sog'lomlashtirish bir necha vazifalarni o'z ichiga oladi: farmativ, diagnostika, adaptiv, axborot - kommunikativ, sog'liqni saqlash, oila va texnologiyalar vazifalari asosiy vazifa yo'nalishlari etib belgilangan.

Farmativ vazifasi shaxsni shakllantirish, irsiyat, ijtimoiy omillar, oilaviy muhit, salomatligini mustahkamlash va biologik ijtimoiy omillarga asoslanganligi;

Axborot - kommunikativ vazifasi esa, sog'lom turmush tarzi, jismoniy salomatlik va har bir insonning hayot qiymati va munosabat shaklida bo'lgan urf - odatlar, qadriyatlar uzluksizligi bn ta'minlanganligi:

diagnostika vazifasi tabiiy imkoniyatlar bilan insonning say harakatlari, ijtimoiy va tibbiy rivojlanishini kuzatib borish funksiyasidir:

Asosiy sog'lomlashtirish texnologiyalarida muhim vazifalar quyidagicha:

Tabiiy ovqatlanish, tabiiy energiya yuritish balansi.

keraksiz metabolit va energiya degradatsiyasi mahsulotlari, toksinlardan saqlanish

dam olish

sog'lom turmush muhit

ruhiy salomatlik

organizmni chiniqtirishning nazariy asoslari

Jismoniy tarbiya so'zining ma'nosini anglaydigan bo'lsak - bu odam organizmi "mustahkamligining zaxirasini" saqlashlikning fiziologik usulidir. Boshqacha qilib aytganda insonning etarli darajada - me'yorida va muntazam ravishda doimo harakatda bo'lishligidir. Shuning uchun ham jismoniy faollik - har qanday odamning yashash sharoitida uning ajralmas zaruriyati bo'lmog'i darkor. Aks holda yashashlik "Sivilizatsiya kasalliklari" - semirishlik, stenokardiya, infarkt, oshqozon yarasi kasalligi, teroskleroz, xafaqon kasalligi (gipertoniya) va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarib, oqibatda umrning qisqarishiga sababchi bo'ladi.

Jismoniy harakatda bo'lishlik organizmdagi moddalar almashinuvi jarayonining barcha turlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar. Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va targ'ib qilish, turli hastaliklarni olish, qizlar salomatligini mustahkamlash, sog'lom avlod tarbiyalash borasidagi keng ko'lamli ishlar barcha yo'nalishlarda faol amalga oshirilib kelinmoqda. Bu esa davlatimiz rahbari mamlakatimiz aholisi o'rtasida salomatlik darajasini oshirish va mustahkamlash borasida olib borayotgan doimiy g'amho'rliklarining samarasidir. Chunki sog'lom, barkamol avlod kelajagi - buyukdir!.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907 sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 30 oktabrdagi PF-6099-son «Sog'lom turmush tarzini hayotga keng tadbir etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni.
3. Salomov R.S., Mirjamolov M.X.- Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning sport mashg'ulotlariga moslashishi o'quv uslubiy qo'llanma.T-2014
4. Safarova D.D. G'ulomov N.G. "Voleologiya o'quv uslubiy qo'llanma" Toshkent-2013.
5. Arziqulov R."Sog'lom turmush tarsi asoslari" T-2005

УДК:37.032.2

Раҳмон ҚОДИРОВ,

Сурхондарё вилояти педагоглари янги методикаларга ўргатиши миллий маркази катта ўқитувчиси

E-mail: rkqodirov70@mail.ru

Психология фанлари доктори У.Қодиров тақризи асосида

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ НЕЙРОПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ

Аннотация

Мақолада бошланғич синф ўқувчиларнинг танқидий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришнинг нейропедагогик асослари баён этилган. Дарсларда ўқувчиларда танқидий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш учун ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятининг натижасида рўёбга чиқадиган физиологик жараён таҳлил этилган.

Калит сўз ва иборалар: Танқидий фикрлаш, ўқувчи фаолияти, нейрофизиология, мия, ўқитиш шакл, методлари, ўқув-идрок фаолият.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация

В статье описаны нейропедагогические основы развития навыков критического мышления учащихся начальной школы. На уроках анализировался физиологический процесс, реализуемый в результате деятельности учителя и ученика, с целью развития у учащихся навыков критического мышления.

Ключевые слова и фразы: Критическое мышление, деятельность учащихся, нейрофизиология, мозг, форма обучения, методика, учебно-познавательная деятельность.

NEUROPHYSIOLOGY BASIS OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN PRIMARY CLASS STUDENTS

Annotation

The article describes the neuropedagogical basis of developing critical thinking skills of elementary school students. In the lessons, the physiological process realized as a result of the activity of the teacher and the student was analyzed in order to develop students' critical thinking skills.

Key words and phrases: Critical thinking, student activity, neurophysiology, brain, teaching form, methods, educational-cognitive activity.

Кириш. Маълумки, инсониятга янги таълим мафқураси, янгича услубдаги фанлараро алоқадорлик ва инсон ривожланишининг инновацион дастурларини ишлаб чиқиш зарур. Нейропедагогика фани нуқтаи назаридан бир қатор ходисалар ўзининг одатий мураккабликлар, индивидуал камчиликлар, салбий ва ғайритабиий хусусиятлари мақомидан ажралиб муҳим ва типик қонуниятлар кўринишига эга бўлади ва уларнинг келиб чиқиш моҳияти ўқувчи характерининг ўзига хосликларига эмас, бош мия физиологиясининг турли типлари-га тегишли ҳисобланади.

Ўқувчи шахсига нейропедагогик нуқтаи назардан ёндашган ҳолда таълим бериш бошқа педагогик воқеликлардан қатор ўзига хос афзалликларига эга бўлиб, тарихий тафаккурни ривожлантириш нафақат ўқувчининг интеллектуал ривож-ланиш даражаси, балки, унинг индивидуал имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқаришни тақозо этади. Бу эса ўз навбатида болага ривожланиш учун мавжуд салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш имкониятини беради ҳамда унинг ижтимоийлашуви йўлидаги сунъий тўсиқларни бартараф этади[1].

Фикрлаш эркинлиги унинг ижодий ва конструктив фаолиятга йўналтирилган танқидий йўналишини англатади, шунинг учун эркин шахс тафаккурининг сифат хусусияти танқидий фикрлашдир. Ўқувчиларининг танқидий тафаккурини шакллантириш замонавий ахборот маконига мослашиш имконини беради ва маълумотни

тушуниш ва таҳлил қилиш қобилияти бизга ушбу мақсадга эришиш имконини беради. Ушбу ўқитиш усулларини амалга татбиқ этишдан асосий мақсад эса, ўқувчиларда танқидий фикрлаш кўникмаси (critical thinking skills)ни шакллантиришдир.

Бошланғич синф ўқувчиларнинг янги фактлар ва қизиқарли ходисаларга тўғридан-тўғри қизиқиши объектлар ва ходисаларнинг муҳим хусусиятларини ўрганишга, сабаб-оқибат муносабатларини, қонуниятларини ўрнатишга қизиқиш ортиб боради. Когнитив жараёнларда ўқувчи аста-секин фикрлашни назорат қилишни ўрганади. Бундан ташқари, улар болалар объектлар ва ходисалар ўртасидаги сабаб-оқибат муносабатларига эътибор бермайдилар, лекин улар ўз ҳаракатларининг маъноси, ўз фаолияти билан қизиқишади [2].

Танқидий фикрлаш индивидуал ва мустақил фикрлаш сифатида мунозаралар ва музокараларда, оммавий нутқда муаммони тушунишдаги мулоқот қобилиятлари ҳал қилувчи рол ўйнайди ҳамда мия фаолияти билан зич боғланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Хорижий тадқиқотларда ўқувчиларда танқидий фикрлашнинг мия фаолияти билан зич боғлиқлиги ҳамда унинг мунозараларда, мулоқотда ҳал қилувчи роли ҳақида айрим ёндашувлар мавжуд.

Америкалик драматурлардан Пирсон, Хансен ва Гордонлар таъкидлашадики, ўз фикларини ижод қилиш гўё аввалги ғоя, тасаввур, учрашувлар ва тажрибаларни археологик жиҳатдан тадқиқ қилишга олиб келади[3]. Бинобарин, ўқувчиларда танкидий фикрларни ривожлантиришда фикрларини ўз сўзлари билан ифодалаш, ўзаро танкидий фикрлар алмашиш, ўз ғояларини ифода қилиш ва конструктив тақлифларга жавоб ола билиш, фикрларни муайян ғоялар қиёфасида, қулай муҳитда амалга ошира олиш ва ўз ғояларини тўла ва аниқ ифодалай олиш муҳим ҳисобланади.

Америкалик нейро-педагоглар мия фаолиятининг нейрофизиологик нақшлари асосида бир қатор ўрганиш тамойилларини ишлаб чиқдилар, уларнинг бузилиши мактаб ўқувчилари миясининг табиий механизмларини заифлаштириши ёки бузилишига олиб келиши мумкин[1].

Тадқиқот методологияси. Бошланғич синф ўқувчиларнинг танкидий фикрлар қобилятиларини ривожлантиришнинг нейрофизиологик ва лингвистик асослари мавзусига оид мавжуд адабиётларни ўрганиш, таҳлил қилиш, қиёсий ўрганиш.

Таҳлил ва натижалар. Ўз-ўзини тартибга солиш, акс эттирувчи компонентнинг бир қисми сифатида, фикрлар ёки натижаларни тасдиқлаш, асослаш ёки тузатиш учун ўз мулоҳазаларини таҳлил қилиш ва баҳолаш қобилятидан фойдаланган ҳолда когнитив фаолиятни, унинг элементларини ва олинган натижаларни ўз-ўзини назорат қилишни амалга оширишни ўз ичига олади. Ўз-ўзини тартибга солиш қобиляти, эҳтимол, танкидий фикрларнинг энг муҳим қобилятидир, чунки у танкидий фикрлар жараёни иштирокчиларига фикрлар жараёнини яхшилашга имкон беради.

Ўз-ўзини таҳлил қилиш - бу ўз фикр-мулоҳазаларини баҳолаш, олинган натижаларни текшириш ва когнитив кўникмаларни тўғри қўллаш, ўз фикрини ва унинг сабабларини объектив когнитив баҳолаш, стереотиплар, нотўғри қарашлар таъсири даражасини баҳолаш. ҳис-туйғулар ёки ҳукмнинг объективлиги ёки мантқиқийлигини чеклайдиган бошқа омиллар; таҳлил, талқин, баҳолаш, ҳулоса ёки мулоҳазаларни адолатли, тўлиқ, оқилона, ҳолис, асосли баҳолаш учун ўз мотивацияси, кадрларни, муносабати ва манфаатларини баҳолаш. Хатолар ёки камчиликларни аниқлаш учун ўз-ўзини тузатишдан фойдаланиш ва хатоларни тузатиш тартибини ишлаб чиқиш ўз-ўзини тартибга солишнинг бир қисмидир.

Танкидий фикрлар таълимий дастур ёки кундалик ҳаётнинг умумий контекстидан йироқлашган шароитда ўрганилиши лозим бўлган ҳодиса ҳам эмас.

Танкидий фикрларни ривожлантириш осон иш эмас. Бу муайян ёш даврида тугалланган ва эсдан чиқарилган вазифа ҳам эмас. Шу билан бирга танкидий фикрларга олиб борадиган тугалланган йўл ҳам йўқ. Лекин танкидий фикрловчиларнинг шаклланишига ёрдам берувчи муайян ўқув шароитлари тўплами майжуд. Унинг учун:

ўқувчиларга фикр юритиш учун имконият бериш;
турли-туман ғоя ва фикрларни қабул қилиш;
ўқувчиларнинг ўқув жараёнидаги фаоллигини таъминлаш;

ўқувчиларни қўлга қолмасликларига ишонтириш;

ҳар бир ўқувчининг танкидий фикр юритишга қодир эканлигига ўзларида ишонч ҳиссини уйғотиш;
танкидий фикрларнинг юзага келишини кадрлар шакллантириш.

Шу муносабат билан ўқувчилар:

- ўзига ишончли орттириш ва ўз фикри ҳамда ғояларининг қадрини тушуниш;
- ўқув жараёнида фаол иштирок этиш;
- турлича фикрларни эътибор билан тинглаш;
- ўз ҳукмларини, шакллантиришга ҳамда ундан қайтишга тайёр туриши.

Ўқувчиларда танкидий фикрларга ўргатиш жараёнида мия фаолиятига билан боғлиқ жараёни таҳлил этган С.Турн[4]. нинг илмий ишларидан фойдаланиб, куйидаги тамойилларни тақдим этамиз:

1. Мия параллел протсессор сифатида. Инсон мияси бир вақтнинг ўзида бир нечта функцияларни бажаришга қодир. Фикрлар, ҳис-туйғулар, тасаввурлар ва бошқа мураккаб жараёнлар мия томонидан бир вақтнинг ўзида ахборотни қайта ишлаш ва бошқа одамлар билан ижтимоий-маданий алоқа (мулоқот) билан амалга оширилиши мумкин.

Ўқитувчи ана шу тамойилдан келиб чиқиб, ўқувчиларга ўқув-идрок фаолиятининг турли мазмун ва шакллари учун кенг имкониятлар яратиш бериши керак. Шунинг учун ўқитишнинг турли усуллари ва усулларидан фойдаланиш жуда муҳимдир. Миянинг кам юкланиши, шунингдек, ортқича юк унинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини ёдда тутиш керак. Дунёнинг объектив кўринишидан ташқари, дунёни инсон дунёси, индивидуал шахс сифатида субъектив тушуниш ва идрок этиш ҳам мавжуд. Шу сабабли, таълим жараёнида нафақат маълумотни ўзлаштириш, балки шахсий ва қимматли муносабатлар, ҳис-туйғулар, тажрибалар, ўзаро таъсирларни ҳам таъминлаш керак. Ушбу тамойилдан келиб чиққан ҳолда, ўқувчиларга танкидий фикрларга ўргатишда интерфаол таълим шакллари аниқ муҳимдир, чунки ўзаро таъсир миянинг "параллел протсессор" сифатида ишлаши учун энг қулай шароитларни яратади.

2. Ўрганиш ва билиш мия ривожланишининг табиий механизмлари сифатида. Ўрганиш организм учун, хусусан, мия учун нафас олиш жараёни каби табиий жараёндир. Табиат инсонга ўрганишга қодир бўлган мияни берди, шунинг учун қизиқувчанлик ва билимга интилиш - миянинг табиий эҳтиёжи. Педагогика фан сифатида ана шу эҳтиёжларни қондириш учун шарт-шароитларни таъминлаш керак. Қизиқлигини уйғотишнинг энг кучли воситаси бу муаммоли вазиятларни яратиш, парадоксларни қўллаш ва қўтилмаган аналогиялар қилишдир.

3. Ўтмиш тажрибасига таяниш ва миянинг туғма сифатларидан маъно излаш. Инсон мияси эски тажрибани янги вазият билан боғлаш режимида ишлайди. Янги вазиятни тушуниш ва тушуниш, мия олдинги билим ва ғояларда қўллаб-қувватланганда содир бўлади. Шунинг учун ўқув жараёнида янги билимларни олиш учун ўтмиш тажрибасини доимий равишда янгилаб туриш муҳимдир.

4. Мия нақшларни ўрнатиш орқали маъно излайди. Тартибсизлик ва тартибсизлик миянинг ишлаб чиқариш фаолиятини мураккаблаштиради. Ҳар қандай чалқаш вазиятда, мия нақшларни ўрнатиш орқали маъно топишга ҳаракат қилади. Шундай қилиб, шахс нақшларни ўрнатиш орқали маънони топиш нуктаи назаридан интеллектуал қийинчиликларни енгса, ўрганиш самарали бўлади.

5. Ҳиссиётлар миянинг махсусдор фаолиятининг зарурий омили сифатида. Ажабланиш, ғазаб, илҳом, гўзаллик туйғуси ва ҳатто ҳазил туйғуси тўлиқ интеллектуал фаолиятнинг доимий "ҳамроҳлари" дир. Қулай ҳиссий муҳитда ўрганилган ўқув материаллари яхшироқ эсда қолади. Эмоционал омил ўқувчиларнинг фикрлар ва ижодкорлигини рағбатлантиради.

6. Мия бир вақтнинг ўзида маълумотни таҳлил қилиш ва синтез қилиш, бутун ва қисман ишлашга қодир. Ўқув жараёнида материал яхлит ва алоҳида, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, муаммоларни ҳал қилишнинг тўғридан-тўғри ва тескари усуллари ва исботлаш, конкретлаштириш, умумлаштириш ва бошқаларнинг ўзаро таъсири режимида тақдим этилиши керак.

7. Мия диққатни жамлаган ва периферик идрок этиш шароитида бир вақтда ахборотни идрок эта олади.

Ўрганишда конструктив омил сифатида боланинг периферик идрокининг хусусиятларидан фойдаланишингиз мумкин.

8. Ўқувчи миясида онг ва онг ости жараёнлари бир вақтда содир бўлади. Ўрганиш жараёнида биз тасаввур қилганимиздан ҳам кўпроқ маълумот оламиз. Ўқувчига нафақат ўқитувчининг айтганлари, балки бутун ички мажмуи (ўтмиш тажрибаси, ҳиссий ҳолати, мотивация даражаси, ўқувчиларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш) ва ташқи (синфдаги умумий муҳит, товуш, ёруғлик) ўқув муҳитининг омиллари таъсир қилади.

9. Мия камида иккита хотира тизими билан ишлайди: визуал-мекансал ва "эсда сақлаш" тизими. Биринчи тизим ўқувчи миясининг ишлаши учун табиийроқдир. Иккинчиси кўпроқ сунъий ва вақт талаб қилади. Шундай қилиб, инсоннинг ўтмишдаги билимлари ва тажрибасидан, маълум бир контекстдан қанчалик кўп ажратилган маълумот элементлари, мия бу маълумотни эслаб қолиш учун шунчалик кўп ҳаракат қилиши керак.

Билим ва кўникмалар визуал-фазовий хотира тизимида (визуализация принципи) "акс" бўлганда, одам яхшироқ тушунади ва эслайди. Материалдаги мураккаб алоқаларни тушуниш ва эслаб қолишнинг энг яхши усули уларни график тарзда тақдим этишдир.

10. Миянинг ривожланиши ижод эркинлиги шароитида рағбатлантирилади ва босим, мажбурлаш ва таҳдид ҳолатида блокланади (ижодкорлик эркинлиги принципи). Ўқув жараёнида ижодкорлик муаммосини ҳал қилиш, табиийки, синфдаги тартиб-интизом муаммосини олиб ташлайди.

11. Ҳар бир инсоннинг мияси ўзига хосдир (ўзига хослик принципи). Ҳар биримизнинг миямиз ахборотни қайта ишлаш ҳажми ва тезлиги, хотира тизимининг устунлиги, ақлий жараёнларнинг мослашувчанлиги ва бошқалар бўйича ўзига хос индивидуал хусусиятларга эга. Шунинг учун ҳам ҳар биримизнинг ўзига хос таълим услуги, ўз атрофидаги дунёни ўз тушуниши, ўзига хос фикрлаш услуги мавжуд.

Бу ёшдаги ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришда нутқий фаолият муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, нутқ фаолияти психоллингвистикада тил тизимининг қонуниятлари ҳақидаги билим манбаи сифатида қаралади [5]. Шу сабабли, танқидий фикрлашни ривожлантириш ва такомиллаштириш нутқ фаолиятида амалга оширилади, деб таъкидлаш мумкин. Нутқ хабарини идрок этиш, нафақат нутқ фаолиятини, балки тил орқали амалга ошириладиган ўқув ва когнитив фаолиятнинг ўзаро боғлиқ иккита таркибий қисмидир. Яъни бошланғич таълим ўқувчилари фақат тинглаш, гапириш, ўқиш ёки ёзиш эмас, балки ўқитувчи билан жонли ва фаол мулоқот ўқув фаолиятнинг асосини ташкил этади.

Матн ўзининг мураккаб ташкил этилиши туфайли тил бирликларининг тизимли таҳлилини ишлаб чиқишда алоҳида ўрин тутади [6].

Ўқув фаолиятдан ҳаётий фаолиятга ўтиш принципи мустақил фаолият шароитида илгари шакланган кўникмалар ва олинган билимлардан амалий муаммоларни ҳал қилишда фойдаланишни, атрофдаги воқеликни таҳлил қилиш ва ўзгартиришни назарда тутади [7].

Шунинг учун дарсдаги асосий фаолият диалог ёки полилог шаклида мулоқот бўлиши керак. Муаммони мулоқотсиз ҳал қилиш мумкин эмаслиги сабабли, мунозара бутун ўқув жараёнига камраб олади. Гуруҳда ишлаш жараёнида ҳар бир ўқувчининг индивидуаллиги намойён бўлади, биргаликдаги фаолият тажрибаси ривожланади. Гуруҳда ишлаш жараёнида коммуникатив маданиятни шакллантириш имконини берувчи танқидий фикрлаш техникаси - мунозара усули.

Мунозара усули, Э.В. Ковалевская [8], бошқа муаммоли усуллардан олдин бўлиши керак, чунки фақат баҳслашиш, фикрлаш, таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантиришдан сўнг, ролли ўйинлар ёки лойиҳа фаолияти усулидан фойдаланишга ўтиш тавсия этилади.

Фикримизча, ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришда фаол коммуникатив усуллардан ҳисобланган мунозара, лойиҳа усулларининг услубий имкониятлари кенгдир. Зеро, мунозара усулидан фойдаланиш коммуникативлик ва матн марказлилик тамойилини амалга оширишга ёрдам беради [9].

Ақлий ҳужум эса, тоифаларга ажратиш, маънони тушунтириш, маънони тушуниш, ғояларни кўриб чиқиш, далилларни аниқлаш, ўқувчиларнинг ўз тажрибалари асосида ўзаро муносабатлари орқали қўйилган муаммонинг далилларини таҳлил қилишни ўз ичига олади [9, 21-бет].

Танқидий фикрлашни ривожлантиришга ёрдам берадиган асосий коммуникатив ҳаракатлар қуйидагилардир:

1. Савол бериш қобилияти, қизиқиш.
2. Муаммонинг тўғри таърифи.
3. Фактлар ва фикрлар ўртасидаги фарқ.
4. Фикрлар, таклифлар таҳлили.
5. Тушунтиришларда ҳиссиётларни назорат қилиш.

Танқидий фикрлаш технологиясида саволлар билан ишлаш қобилиятини шакллантирувчи техникалар катта аҳамиятга эга. Танқидий фикрлаш технологиясининг ривожланиши саволларга фикрлашнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида қаратилади. Ўқувчилар ўзларининг интеллектуал энергиясига рағбатлантирилиши керак. Жавоблар кўпроқ саволларни уйғотсагина фикр яшайди. Шунчаки савол сўраган ёки сўраган ўқувчилар ҳақиқатан ҳам ўйлайди ва билимга интилади. Саволлар даражаси фикрлаш даражасини белгилайди.

Хулоса. Бошланғич синф ўқувчиларида танқидий фикрлашни ривожлантириш технологияси ўқувчи ва ўқитувчининг ижодий ҳамкорлигига, ҳар қандай материалга аналитик ёндашувни ривожлантиришга асосланади. У материални ёдлаш учун эмас, балки муаммони қўйиш ва ечим топиш учун мўлжалланган. Бу эса, ўз навбатида ўқувчиларда мулоқот кўникмаларини ривожлантиришни бевосита ва билвосита тақозо этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ходжаев Б. Ўқувчиларда тарихий тафаккурни ривожлантиришнинг нейропедагогик асослари. Қорақалпоқ давлат университети хабарномаси. 2019 йил 19 июнь.
2. Ҳасанова А. Ўқувчи ёшлар тарбиясида рағбатлантириш ва танбех мезони. – Т.: «Ўзбекистон», 1980.

3. Газиев Э.Г. Психологические основы развития самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов: автореферат дисс.доктора психологических наук : 19.00.07 / НИИ общей и пед. психологии. -Москва, 1992. -38 с.
4. Клемантович И.П., Чуйкина Е.В. Нейропедагогика как развитие педагогических идей Г.Д. Ушинского // Нейронауки и благополучие общества: технологические, экономические, биомедицинские и гуманитарные аспекты: Сб. материалов конференции / Отв. ред. О.Н. Ткаченко. М., 2015. С. 62–63.
5. Абдулханова - Славская К.А. Деятельность и психология личности.- М.: Наука, 1980. 335 с.
6. Абишев А., Хамидов А.А., Туманова Т.М. Категории мышления и индивидуальное развитие. Алма-Ата, 1991. – 215 с.
7. Балтаева А.Т. Ўқувчиларда танкидий баҳолаш кўникмаларини шакллантиришда саволларнинг аҳамияти. //«Бошланғич таълимни компетенциявий ташкил этиш: назария ва амалиёт» мавзусида онлайн халқаро илмий-назарий анжуман. – Нукус: – 2020. –Б.300–302.
8. Ходжаева Ф.О. Ўқувчиларни танкидий фикрлашга ўргатиш ва унинг муҳим жиҳатлари. /”Замонавий таълим” журнали/, 2017 йил, № 6, 43-47 б.
9. Бердимуродова М.М. Ўқувчиларда танкидий фикрлаш кўникмасини шакллантириш - долзарб педагогик муаммо сифатида. Москва, “Интернаука”, 47-3 (176) год: 2020.

УДК:141(336)

Бахтиёр ТУРАЕВ,

Жиззах давлат педагогика университети ўқитувчиси

Ислом ҚАРШИЕВ,

Имом Бухорий номли халқаро илмий марказ илмий маслаҳатчиси

E-mail: islomqarshiev0505@gmail.com

ЖДПИ профессори, фал.ф.д.(DSc) А. Саитқосимов тақризи асосида

ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО МЕРОСИДА ФАЛСАФИЙ ДИДАКТИК ФИКРЛАР ТАЛҚИНИ

Аннотация

Ушбу мақолада XVII-XVIII асрларда яшаб ижод этган мутафаккир аллома Хожамназар Хувайдонинг фалсафий руҳдаги ахлоқий-дидактик қарашлари тадқиқ қилинган. Уларда ёритилган тарбиявий ўғитларнинг бугунги

Калит сўзлар: Аллох, дин, пайғамбар, мутафаккир, маънавият, тасаввуф, комил инсон, мерос, шеър, ғазал, дидактика, пир, мурид, тариқат, дунёқараш, Куръон, ҳадис, шоир, ғазал, ишқ, маърифат.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЫСЛЕЙ В НАСЛЕДИИ ХОДЖАМНАЗАРА ХУВАЙДО

Абстракт

В данной статье изучены нравственно-дидактические воззрения мыслителя Ходжамназара Хувайдо, жившего и творившего в XVII-XVIII веках. Раскрывается сегодняшняя значимость освещенных в них средств обучения.

Ключевые слова: Аллах, религия, пророк, мыслитель, духовность, суфизм, совершенный человек, наследие, поэзия, газель, дидактика, пир, мюрид, секта, мировоззрение, Коран, хадис, поэт, газель, любовь, просветление.

INTERPRETATION OF PHILOSOPHICAL DIDACTIC THOUGHTS IN THE HERITAGE

Abstract

In this article, the moral and didactic views of the thinker Khojamnazar Huvaido, who lived and created in the 17th and 18th centuries, were studied. Today's importance of the educational tools covered in them is revealed

Key words: Allah, religion, prophet, thinker, spirituality, Sufism, perfect person, heritage, poetry, ghazal, didactics, pir, murid, sect, worldview, Quran, hadith, poet, ghazal, love, enlightenment.

Мутафаккир Хожамназар Хувайдо ўз асарларида Куръон оятлари, ҳадис ҳикматлари ва шариат аҳкомларини бадиий воситалар ва ёрқин тимсоллар воситасида тарғиб қилишга интилди.

Хожамназар Хувайдо тасаввуфнинг бошқа вакилларидан, хусусан, Бобораҳим Машрабдан фарқли равишда замона носозликлари, чархнинг кажрафтори (тескари айланиши) ва золимлар зулмидан нолимади, балки ҳар қандай зулм, разолат ва адолатсизликни дунёга келтирадиган иллат жаҳолат, маънавий қашшоклик, илмсизлик, нодонлик ва иймон-этикоднинг сустлигида деб билди.

Хожамназар Хувайдо нақшбандия тариқати атрофида тасаввуфнинг аввалдан шаклланган илғор анъаналарини уйғунлаштиришга, маънавий камолотга эришишнинг янги қирраларини излаб топишга, шулар орқали одамлар ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришга ҳаракат қилди.

Мутасаввиф-шоир ижодида Абдуҳолик Ғиждувоний, Нажмиддин Кубро, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий, Муҳаммад Фузулий, Сўфи Оллоёр, Бобораҳим Машраб сингари машҳур мутасаввифларнинг ғоялари янада ривож топди. Уларнинг асарларига хос инсонпарварлик, юксак бадиийлик янги мазмун, аҳамият ва жозибдорлик касб этди. Тасаввуфнинг тавҳид таълимотини асослашда, Аллоҳга восил бўлиш йўллариини белгилашда Хожамназар Хувайдо ўз салафларидан илгарилаб кетди.

Хожамназар Хувайдо ижодида шахс маънавияти муаммоси асосий ўринни эгаллади:

Киши бўлмаса маънидин хабардор,

Ани одам дема, де нақши девор[9],-деб ҳисоблади.

Адабиётшунос Нусратулло Жумаҳўжанинг

Хувайдо ҳақидаги қуйидаги фикрларини келтириш лозим: «Хожамназар Хувайдонинг ҳар бир асаридан ислом ва тасаввуф таълимотидаги маърифат нуллари уфуриб туради... Ислом ва тасаввуф таълимотининг ҳар бир узви комил инсонни шакллантиришга қаратилган. Пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо саллалоҳи алайҳи васалламнинг ҳадиси шарифларида айтилишича, «Дин-насиҳатдан иборат»дир. Комил инсонлик масаласи, сўфийлик тариқатидаги ўнта макомдан бири насиҳат тингламоқдир. Хувайдо назмининг мазмуни ҳам инсонни насиҳат орқали камол топтиришдир... Насиҳат адабиётининг ўзига хос жозибали таъсир кучи ва услуби бор. ...Хувайдонинг панду адабдан ҳоли бирорта асарини учратиши қийин...»[3].

Зое этма яхши сўзни фаҳми йўқ, бефаҳмга,

На билур ширу шакарнинг лаззатини сакмагас...

Хувайдонинг баъзи шеърлари бошидан охиригача тасаввуфий-фалсафий, дидактик мазмунга эга. Уларда инсон-хулқ-атвори билан боғлиқ бўлган муҳим бир томон олинади-да, шоир шунга ўз муносабатини, симпатия ва антипатиясини билдиради, ибратомуз ўғитлар беради:

Эй Хувайдо, бевафони ёр деб берма кўнгул,

Оқил эрсанг сен агар ушбу насиҳат кам эмас[4].

XIX асрнинг охири ва XX аср бошларида ўзбек шоирларининг асарлари Туркиядаги босмаҳоналарда тошбосма усулда нашр эттирилган. Жумладан Сиддик Хожай Хожандий эҳтимоми билан 1898-1900 йилларда

Истанбулдаги Махмудбей босмахоносида Яссавий, Навоий, Машраб каби шоирлар катори Хувайдо девони ҳам чоп эттирилди. Истанбуллик китобфурушлардан бири Хувайдо девонини немис олимга совға қилган. У девондан, шоир бадий ижодий йўналишини белгиловчи 11 та ғазални танлаб олган ва уларни илмий таржима қилган. 1901 йил кузида мутаржим таржималарни тугатиб, уларни шарқшуносликка ихтисослашган «Westasiatisches Studien» газетасига нашрга берди[5].

Наманганлик шоир Мулло Йўлдош Хилватийнинг профессор Исмагуллоҳ Абдуллоҳ томонидан нашр этилган девонида у Хувайдони бобом деб атаган. Адабиётшунос олим И. Абдуллоҳнинг таъкидлашича, Хилватий она томонидан Хувайдонинг эвараси, яъни тўртинчи авлоди бўлган. Девонда шоир куйидаги муҳим маълумотларни ёзиб қолдирган:

Холмухаммад эшон бобом мухрлари:

Эл тилида Хожамназардур отим,

Хожама манзуригим нисбатим.

Ходий дин Холмухаммад авраъи соҳиб адаб,

Волидим Хожа Назар буду Хувайдоси лақаб.

Тарихи вафоти Хувайдо бобом

Хирад муншиси тарихи вафотин

Битибдур «Ғойиб ўлди қутби ёди»[2].

Бу таърих бўйича ҳисобласак, вафот этган йили хижрий 1200/милодий 1785/йил бўлиб чиқади. Бу таърихда охириги «ходий» сўзи «ёдий» ёзилган, шунинг учун ҳам фарқ, қияпти.

Хувайдонинг шеърларидан маълум бўлишича, у араб ва форс тилларини, ўзбек мумтоз адабиётини, диний адабиётни, айниқса, Қуръон ва ҳадисларни мукамал ўрганган. Замонасининг етук олими, мутасаввиф шоири сифатида шуҳрат қозонган, халқ хурматида сазовор бўлган, эшон Хувайдо номи билан нафақат Фарғона водийси, балки туркийзабон халқлар орасида машҳур бўлган.

Хувайдо ўзининг маънавий-интеллектуал салоҳияти, бадий маҳорати ва илғор фалсафий, дидактик қарашлари билан XVIII аср ўзбек бадий адабиёти ва тасаввуф фалсафасига янгича мазмун ва ғоя олиб кирган, унинг равнақиға ғоят баракали таъсир кўрсатган[8].

Хувайдо тариқат йўлига кирган ҳар бир солиқ пир суҳбати, йўл-йўриги ва насиҳати асосида қадам ташламоғи лозимлигини қаттиқ таъкидлайди. Пирсиз солиқ ёввойи дарахт сингари ўсади. Шоҳ-бутоғи беўхшов ўсиб, охири бемаза мева беради, яхши тарбия кўрган солиқ эса улама дарахт сингари чиройли, хушбичим ўсади, ширин мева беради, эл ундан баҳра олади, дея дидактик таълим берган:

Муридни йўлдан озиш, тойишдан эҳтиёт бўлишга чақиради:

Гар қоронғуда қадам қўйсанг, йиқилгунг чоғга

Эй биродар, ол қулингга илми зоҳирдан чироғ.

Айниқса, комиллик босқичларини босиб ўтишда дарвеш турфа тўсиқларга дуч келиши мумкин, чунончи дунё молини севиш-аждар, зебу зийнатга хирс қўйиш, ҳасад ва бахиллик қилиш-йўлбарс, бидъат ишларга мубтало бўлиш бўри бўлиб унга хавф-хатар солади. Инсон вужудида Фиръавн ва Хомон хулқи, юз тўнғиз феъли бор, уларни риёзат қиличи билан қатл этмас экан, дарвиш мақсадиға етолмайди. Бу йўлда тирик юриб, нафсинг итини ўлдирмасанг Аллоҳ висолиға етишолмайсан, дейди шоир:

Талабгори висол ўлсанг, дилу жонинг била йиғлаб

Тириклай ўлмагунча топмагайсан васлин, эй солиқ.

Маълумки, тариқат босқичининг олтинчи мақоми пирнинг хизматида бўлишидир. Бу босқични босиб ўтишда

солиқ шундай хизмат қилиши керакки, пирнинг дил мулкиға подшоҳ бўлсин, яъни пири ундан хушнуд бўлиб, кўнглидан жой берсин.

Агар у мурид ўз пиринигина эмас, ўз замондоши бўлган бошқа дўсти Худо хизматини қилиб, дуосини олса, у улуг макомға эга бўлади.

Шоир тариқат кишиси беозор бўлмоғи керак деб насиҳат қилади. Рисолада Сокиб «... суҳбати ножинс суфияға мисли ўлимдир, хусусан пирини суймаган одам ёки пириға ихлоси йўқ одам бирла ўлтирмоғлик» (ҳам) деб огоҳлантирар экан, ўз бобосининг икки байтини келтиради:

Аҳли ғафлат бирла қилма бир даме ҳамроҳлик,

Куйдурур ўтқа хезини ҳам тақи ҳамроҳни[6].

Хувайдонинг ижодий мероси XX аср бошларида Ғарб олимларининг эътиборини жалб этган ва ана шу қизиқишнинг илк самараси сифатида немис шарқшуноси Мартин Хартманнинг[7] рус шарқшуноси М.Ф.Гавриловларнинг[1] тадқиқотлари дунёға келди.

XX аср бошларида Хувайдо куллиётининг «Китоби эшон Хувайдойи Чимёний» номи билан Истанбул, Қозон ва Тошкент босмахооналарида кўп марта нашр қилиниши ва ғазаллари барча мўътабар баёзларға киритилиши ҳам халқимиз томонидан Хувайдо ғазалларининг катта қизиқиш ва ташналик билан мутолаа қилинганлигидан гувоҳлик беради.

Мумтоз шоирларимиз ижодида мол-дунёға хирс қўйиш, бойлик ортидан қувиш қаттиқ қораланган. Бундай кишилар гўнг юмалатадиган қора кўнгиз-қалхамажға ўхшатишган. Хувайдо шу ғояни давом эттириб, ёзади:

Туну кун афтону хезон югуриб,

Қалхамаждек дунёға кўп урма хеч[8].

Ҳафтоду ду миллат-етмиш икки миллат халқи билан ошно бўлишга чақириш-чинакам умуминсоний туйғу ифодасидир. Менга қолса ушбу байтни Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг қароргоҳи бўлган бино пештоқиға олтин ҳарфлар билан ёздириб қўйган бўлур эдим. Ушбу байт нақшбандия тариқатининг байналмилал хусусиятларини ҳам ўзида мужассамлаштирган. Айни кунларда бу тариқат Ер юзининг барча гўшаларида жорий бўлиб бормоқда экан, бу жаҳоншумул ишда барча нақшбандия пиронлари қатори Хожамназар Хувайдонинг ҳам муносиб ҳиссаси бор[8].

Филология фанлари доктори Нусратулло Жумаҳўжа чиройли қилиб ёзганидек: “Ҳаёт тилсимларини ечиш, дунёни мукамал қуриш, ҳақиқатни чуқур англаш, инсоний камолот пиллапояларидан собитқадам кўтарилиш учун Хувайдо ижодини доимий ҳамроҳимизға айлантирмоғимиз керак”. Хувайдонинг тариқат аҳли васфиға бағишланган ажойиб ғазали бор. Сокибий рисоласида ҳам бу ғазал тўлиқ келтирилган. XX аср поёнида унинг бир авлоди (Абдулазиз Мансур) мазкур ғазалға мухаммас боғлади[6].

Хувайдонинг шеърларидан маълум бўлишича, у араб ва форс тилларини, ўзбек мумтоз адабиётини, диний адабиётни, айниқса, Қуръон ва ҳадисларни мукамал ўрганган. Замонасининг етук олими, мутасаввиф шоири сифатида шуҳрат қозонган, халқ хурматиға сазовор бўлган, эшон Хувайдо номи билан нафақат Фарғона водийси, балки туркийзабон халқлар орасида машҳур бўлган.

Хувайдо ўзининг маънавий-интеллектуал салоҳияти, бадий маҳорати ва илғор фалсафий, дидактик қарашлари билан XVIII аср ўзбек бадий адабиёти ва тасаввуф фалсафасига янгича мазмун ва ғоя олиб кирган, унинг равнақиға ғоят баракали таъсир кўрсатган[8].

АДАБИЁТЛАР

1. Гаврилов М.Ф. Среднеский поэти и суфий Хувайдо. Тошкент, 1927.
2. Мулло Йўлдош Хилватий. Девон. –Т.: ФАН нашриёти, 2001.
3. Нусратулло Жумахўжа. «Шарқ юлдузи» журнали, 1998, 4-сон.
4. Орзобеков Раҳмонкул. Адабий меросимиз сеҳри. –Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2006.
5. Тоджиходжаев Мусо Муйдинбаевич. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари Мартин Хартманн таржимаси ва талкинида. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Наманган: 2021.
6. Тўплаб нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи Икромиддин Остонақул. Авлиёлар султони Туронлик валийлар. –Т.: Янги аср авлоди, 2004.
7. Хартманн М. Хувайдонинг чиғатойча девони / немис тилида/. Берлин, 1902
8. Хожамназар Хувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005.
9. Хувайдо. Роҳати дил. Иброҳим Адҳам. –Т.: Наврўз, 2011.

UDK: 303.824

Muyassar QODIROVA,
Uzbekistan state world languages university Department of English Applied Sciences 1
E-mail: munoj_80@mail.ru

Under the review of Gulyamova Mavluda Hatamovna PhD in pedagogy of UzSWLU

ENHANCING THE GRAMMAR COMPETENCE OF LANGUAGE LEARNERS

Abstract

In the article the stages of formation of grammatical skills in English language students across the different types of exercise. Exercises in oral language (in speaking) involve communication, communication that can be organized into speech and speech exercises, conditionally, as for the transfer of his skill needs to be formed under the conditions of approximate speech.

Key words: Grammar skills, skill formation, speech acts, speech exercises, grammar games.

ПОВЫШЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫКИ

Аннотация

В статье рассматривается [этапы формирования грамматических навыков](#) у учеников английского языка через разные виды упражнения. Упражнения в устной речи (также в говорении) предполагают общение, коммуникацию, которая может быть организована в речевых и условно-речевых упражнениях, так как для обеспечения переноса навыка его нужно формировать в условиях, приближённых к речевым.

Ключевые слова: Грамматический навык, формирование навыка, речевые действия, речевые упражнения, грамматические игры.

ТИЛ ЎРГАНУВЧИЛАРНИНГ ГРАММАТИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация

Мақолада инглиз тили ўқувчиларида турли турдаги машқлар орқали грамматик кўникмаларни шакллантириш босқичлари кўриб чиқилади. Оғзаки нутқдаги машқлар нутқ ва шартли нутқ машқлари ёрдамида грамматик компетенцияни шакллантириш ва ривожланишини таъминлаш мумкинлиги яна бир бор ўз исботини топди.

Калит сўзлар: Грамматик маҳорат, малакани шакллантириш, нутқ ҳаракатлари, нутқ машқлари, грамматик ўйинлар.

Introduction. Grammar skill must have certain qualities. First of all, it is automation, which provides the process of skill formation with the necessary speed, integrity and smoothness, as well as the stability of the speech skill. It is not enough to automate any action, it must be made strong, stable, that is, if, for example, one aspect tense form of the verb is learned, then the second, then exercises are needed where these two forms “collide with each other”. You can achieve automation and stability, but this does not mean that a skill of the required quality has been created: it needs to be given flexibility, which is formed through the use of exercises of a certain nature. Flexibility is a vital quality to a skill. It is on this quality that the transfer is based, without which the skill remains a “thing in itself”, does not turn on in new situations.

Literature review. Any skill is based on a dynamic stereotype, that is, a thin and flexible system of temporary connections formed in the human brain. The formation of speech skills also occurs according to the laws of the formation of temporary connections. The physiology of higher nervous activity has accumulated enough data on the process of the formation of a dynamic stereotype. These data allow us to determine the conditions that make the formation of skills more successful. First, they include a pre-hearing. Its role in the formation of a dynamic stereotype is great. Perceiving foreign speech for the first time, a person “does not hear”, does not distinguish its properties, does not catch the grammatical form. He begins to hear when his attention is directed to something that corresponds to the instructions or is attracted by some way of presenting the material: intonation,

pause, emphasis, emphasis. If the preliminary hearing is organized correctly, then this contributes to the emergence of a dynamic stereotype.

The second condition for the formation of a skill is imitation in speech. Mastering speech begins with imitation of speech segments. Exercises like "Repeat after me" do not bring the desired results, as they are pronounced without any speech task. In the process of communication, such an imitation of grammatical patterns must necessarily have a speech orientation. For example:

- Is he a good person?

Yes, he is a good person...

But here the repetition is caused by reflection, the speaker, as it were, weighs this thought, and, perhaps, agrees with it, repeating in order to consider his “But”. So, the next condition for the formation of a skill is imitation in speech, imitation in the presence of a speech task.

The third condition is the same type of phrases. Mastering speech, a person usually encounters complexes of stimuli - with valuable phrases. The construction of phrases that are often repeated in speech causes a certain system in the work of the brain. When the brain perceives a signal of the same quality (a phrase of the same construction), the first impulses pass faster and are fixed more firmly. It follows that one of the conditions for successful automation should be the uniformity of phrases built on the basis of a speech sample.

The fourth condition is action by analogy in speech conditions. Speech actions can be performed by analogy with a model: visible, audible, abstractly invented and mentally representing. This sequence corresponds to the principle of

increasing difficulties, and this must be taken into account when organizing exercises. So, the next condition for the effective formation of skills is the use of actions by analogy in exercises for the assimilation of language forms.

The fifth condition is the infallibility of speech actions. It is known from psychology that it is especially important to avoid mistakes at the initial stage of mastering any action, where they turn out to be exceptionally persistent. Actions performed by the speaker himself, even those that distort the meaning, are fixed easily and firmly. Therefore, the true condition for the formation of a skill is the relative error-freeness in the performance of an action, provided by the prevention of errors. In this case, the brain receives positive reinforcement, and the dynamic stereotype of this action is established more successfully.

The sixth condition for the formation of a skill is the variety of "circumstances" of automation. "Circumstance" is the ability to transfer, which manifests itself in the fact that a student who has mastered, for example, the form of the perfect, will be able to generate phrases of the same type, but on a different material - this is the stereotype of the skill - and use them in different situational circumstances - this is its dynamism and flexibility. It is this ability that is the goal of the formation of grammatical skill.

The seventh condition is the speech nature of the exercises. Each type of speech activity should be mastered during exercises in the same type of activity. To teach speaking, the exercise must not only be oral, it must be an exercise in oral speech, in speaking. Oral can be considered any exercise performed orally (reproducing what has been memorized, reading a dialogue in pairs, transforming sentences). The student does not have a speech task, but has a formal learning task. Such speech actions can be called pronunciation, not speaking.

Research methodology. Exercises in oral speech (also in speaking) involve communication, communication, which can be organized in speech and conditional speech exercises, since in order to ensure the transfer of a skill, it must be formed in conditions close to speech.

Exercises, which are designed to be similar in nature to speech, should be based on the same principles as the process of speech communication itself.

The first principle of constructing conditional speech exercises is the principle of using the speaker's speech task. It is realized in the fact that in the exercise, when performing speech actions, the student uses those speech tasks that are characteristic of the real process of communication.

The second principle of constructing conditional speech exercises is the principle of analogy in the education and assimilation of grammatical forms. It means that the student, performing some kind of speech task, follows a certain pattern, usually presented in the teacher's remark. Giving his remarks, the student constructs them by analogy with the model, which gradually, as psychologists say, becomes the inner property of a person. This is how the so-called sense of form appears, on the basis of which a person instantly and accurately forms any similar form.

Consequently, the second principle of constructing conditional speech exercises ensures the assimilation of the grammatical form, that is, the design of a speech unit. The first principle - the principle of using the speaker's speech task - is designed to provide the functional side of speech, that is, the call of the model.

Therefore, the third principle of constructing conditional speech exercises is the principle of parallel assimilation of the grammatical form and its function in speech.

These principles allow the use of exercises that would create optimal conditions for the formation of grammatical skills. Grammar skill building exercises should:

1) be situational (this means phrases (the teacher's remarks and the student's reaction) are pronounced only when it corresponds to the situation, either natural or specially created);

2) to provide at least a conditional motivation for the student's reaction, to be pronounced not for the sake of any grammatical task, but in the presence of the speaker's speech task;

3) to ensure in each of the student's remarks the regular repetition of the same type of phrases with an automated form;

4) ensure that the student's voluntary attention is predominantly focused on the purpose and content of the statement, and not on its form;

5) to ensure the relative faultlessness of the student's actions, which can be achieved by the appropriate organization of exercises;

6) imitate the process of communication in each element (this means that only communicatively valuable phrases are used as replicas, that is, those that can be used in speech, and not generally grammatically correct construction);

7) be economical in time (this means that they must be performed at a normal speech pace, as a result of which a sufficient number of phrases is provided to automate the grammatical form).

Analysis and results

There is a system of conditional speech exercises. They can be classified according to three criteria: by composition, by installations, by the method of execution.

According to the classification of conditional speech exercises according to the way they are performed, four types of conditional speech exercises are distinguished:

Imitative conditional speech exercises are those in which the student, in order to express a certain thought, finds speech units in the necessary forms in the teacher's remark and uses them without changing.

Substitutional conditionally - speech exercises are characterized by the fact that in them there is a substitution of lexical units into the structure of any grammatical form.

Transformational conditionally - speech exercises involve a certain transformation of the cue.

Actually reproductive conditional - speech exercises involve completely independent reproduction in the students' remarks of the grammatical form that was learned in previous exercises.

Therefore, the primary classification for learning is the classification according to the method of execution, since the formation of a skill depends on the actions that the student performs with speech material, and on how he performs them.

Genuine speech refers to exercises in natural communication in various types of speech activity (speaking, listening, reading, and writing). Natural speech communication is the exchange of information motivated by the goals and conditions of learning. In artificial school conditions of mastering a foreign language, this type of exercise is the most creative and most difficult for students, therefore it completes the entire system of exercises and is used to develop speech skills (for example: "Describe the situation shown in the figure", "Listen to the text, comment on the actions of the acting persons", etc.).

The game belongs to speech exercises. It is one of the most effective means of developing grammatical skills.

According to psychologists, the motivation created by the game, that is, the game motivation should be presented in

the educational process along with communicative, cognitive and aesthetic motivations.

In order to intensify the educational process, increase the level of language proficiency, teachers are actively looking for means that increase and maintain interest in learning, allowing students to "show themselves", assert themselves, and experience a sense of success.

One way to solve these problems is to use language/speech games. The game is a teaching tool that activates the mental activity of students, makes the learning process attractive and interesting, and makes students worry and worry. This is a powerful incentive to master the language.

Conclusion and recommendations. There are a large number of games that contribute to the formation of grammatical skills.

Grammar games teach students to use samples that contain certain grammatical difficulties. They are used to create a natural situation for the use of a given speech pattern. Grammar games are designed to develop the speech activity and independence of students.

The most productive form of organizing this game is imaginary writing. Students make all sorts of assumptions and then compare with what is written in the letter. The winner is the one whose version matches the "original".

Thus, grammar games ensure the activity of students throughout the lesson, accustom them to systematic work, as a result of which grammatical skills are formed more effectively.

REFERENCE

1. Belyaev B.V. Essays on the psychology of teaching foreign languages. Methods of teaching foreign languages: "Formation of grammatical skills", set of manuals No. 9, Voronezh 2002, p. 5
2. Starkov A.P. "Grammar Structures of the English Language". Methods of teaching foreign languages: "Formation of grammatical skills", set of manuals No. 9, Voronezh 2002, p. 17
3. Solovova E.N. "Methods of teaching foreign languages. Basic course of lectures "M.: Education, 2005. P. 101.
4. Passov E.I., Zavesova E.G. Methods of teaching foreign languages: "Formation of grammatical skills", set of manuals No. 9, Voronezh 2002, p. 3

УДК: 681.142:371.126

Gulnaz MAMUTOVA,
Nukus davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
E-mail: gulnaz.mamutova88@mail.ru

dotsent, p.f.n. G.Izetaeva taqrizi asosida

THE PEDAGOGICAL NECESSITY OF PROVIDING MODERN EDUCATION WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Annotation

Today, one of the main problems in the world is to provide modern education to young people and ensure the sustainable development of the country through it. It is the same fact that in the current period of rapid development, the study of Information Retrieval and its correct use has become the main goal for young people, and the advantages of digital technology are given to the understanding of the Internet of Things (Internet of Things, IoT), augmented reality (AR), virtual reality (Virtual reality, VR).
Keywords: digital technology, modernity, educational technology, modern education, educational institutions, augmented reality (AR), virtual reality (Virtual reality, VR).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация

Сегодня в мире одной из главных проблем стало предоставление молодежи современного образования и тем самым обеспечение устойчивого развития страны. Тот же факт, что получение информации и обучение ее правильному использованию стало основной целью молодых людей в нынешнюю эпоху бурного развития, и преимущества цифровых технологий дают понимание интернета вещей (Internet of Things, IoT), дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (Виртуальная реальность, VR).

Ключевые слова: цифровые технологии, современность, образовательные технологии, современное образование, образовательные учреждения, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (виртуальная реальность, VR)

ZAMONAVIY TA'LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BERISHNING PEDAGOGIK ZARURATI

Аннотация

Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to'g'ri foydalanishni o'rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat va raqamli texnologiyasini ustunliklari narsalar interneti (Internet of Things, IoT), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR) haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, zamonaviylik, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy ta'lim, ta'lim muassasalari, kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Kirish. Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanib kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to'g'ri foydalanishni o'rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik hajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Endilikda zamonaviy ta'limni tashkil etishga to'sqinlik qiluvchi holatlar bartaraf etilayotgan bo'lsada quyidagilar xamon sohadagi ishlarni amalga oshirish jarayoniga salbiy ta'sir etib kelmoqda:

- o'qituvchilarning zamonaviy axborot kommunikatsion vositalar haqida kam ma'lumotga ega ekanligi;
- ta'lim muassasalarining zamonaviy ta'lim berishga mo'ljallangan vositalar bilan

ta'minlanish holatining talab darajasida emasligi;

- zamonaviy ta'limni tashkil etishga yordam beradigan internet tarmog'ining yetib bormaganligi yoki tezlikning pastligi;
- o'quvchilar yoki talabalarning ta'limni tashkil etishning zamonaviy vositalariga ega emasligi va xakazo [7].

Ta'kidlash joiz bugungi kunda ta'limni axborot kommunikatsion vositalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda o'qituvchilarning katta qismi axborot kommunikatsiya vositalaridan proyektordan unumli foydalanishni bilsada qolgan zamonaviy texnologiyalar haqida kamroq bilimga egalar. Bu esa ta'limni tashkil etishda turli muammolarga olib kelishi mumkin. Raqamli texnologiyalar haqida gapirganda internet orqali tashkil etiladigan mailing lists, telnet, yuneset, e-minbar kabilar yuqori samara berishi bilan ajralib turishini yodga olish mumkin. Ko'pchilikka ma'lumki o'qitishning odatdagi an'anaviy usulida o'qituvchi faol o'quvchi tinglovchiga aylanadi.

Bunday hollarda ta'lim olish quruq yodlash va esda olib qolish uchun yo'nalgan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan.

Hozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi [6]. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Ushbu maqolani yozishda ta'lim-tarbiya jarayonining rivojlanish bosqichlarini o'rganish orqali zamonaviy ta'limning farqini va ahamiyatini tadqiq etish va bu tadqiqot natijalariga asosan xulosa chiqarishni maqsad qilganmiz.

- **Tadqiqot metodologiyasi.** Bugungi kun auditoriyalari o'n yil, o'n besh yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi Respublikamizda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo'lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zamon talabi hisoblanadi [8].

Shu bilan bir qatorda, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarining ko'nikmalarini rivojlantirish va IT-kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari-ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarining ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rol ni saqlab qoladi [4]. O'qituvchining mahorati va talabalar oldidagi obro'sini va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina o'qitadigan fanining mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogic qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitish hamda bu bilimlarni o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq holda talabalar ongiga yetkazishi hisoblanadi.

Hozirgi kunda qaysi sohaga qaramaylik, har birida raqamli texnologiyalarni uchratamiz. Shunday ekan, talabalar kelajak uchun yetuk mutaxassis qilib chiqarish uchun hozirdan ularga o'quv jarayonining o'zida ya'ni har bir o'quv mashg'ulotida pedagogik texnologiyalarni raqamli ravishda qo'llash usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

- **Tahlil va natijalar (Anaysis and results).** Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalari, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Bugun ular bilan ta'lim tizimining qurollantirilishi o'quvchilarga dars mashg'ulotlarini sifatli o'tilishini ta'minlaydi. Pandemiya sharoiti ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishini isbotladi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi hammamizga ma'lum. Demak, raqamli ta'limda:

- xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega;
- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi;
- vaqt va mablag' sarfini keskin kamaytiradi;
- "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo'lishga kabilar.

Bugun mamlakatimizning barcha xududlarida ham internet tezligi yetarli emas. Bu esa o'z navbatida raqamli ta'lim tizimiga o'tishga to'sqinlik qiladi. Buni bartaraf etish uchun esa hukumat darajasidagi katta ishlar amalga oshirish talab etiladi. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomalarida ayni shu sohada ko'rsatmalar berilgani biz fikr yuritayotgan sohada sezilarli yuksalish yuz berishiga ishoniradi. Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga xizmat qiladi [5].

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida aytish joizki ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bir tomondan muayyan qiyinchiliklar va muammolarni keltirib chiqarsada boshqa tomondan turli yutuqlarni qo'lga kiritilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon induvidial salohiyatli o'quvchilarning yanada rivojlanishi holatida yaqqol namoyon bo'ladi. Ta'lim sohasida VR o'quvchilarning bilim olish uslubini o'zgartiradi. Sinf xonalarida VR dan foydalanish o'quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o'rganishga yordam beradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Грегг Б. «Производительность систем: Enterprise и Cloud», 2014.
2. https://koptelov.info/publikatsii/digital_technology
3. Bakiyeva, F., & Mirzahmedova, N. (2019). EFFICIENCY OF ONLINE
4. TRAINING. Theoretical & Applied Science, (11), 56-58.
5. Bakiyeva, F. R., Primkulova, A. A., & Mirzahmedova, N. D. (2020). Smart And Development Of Modern Education.
6. Мирзахмедова, Н. Д. (2015). Применение макросов в программе Power Point для создания тестовых заданий. Наука, техника и образование, (4 (10)), 180-182.
7. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. Молодой ученый, (1), 428-430.
8. Mirzahmedova, N. D. (2022). Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi, 538-543.
9. Osimjon Nasimxon o'g'li Mahmudov. (2021). Zamonaviy ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati. 623-625.

УДК:3201:3167(575.1)

*Махсуджон МАНСУРОВ,
ЧОТҚМБЮ Таълим сифатини назорат қилиш инспекцияси ходими,
E-mail: davlatovdavlat077@gmail.com*

ИИВ Академияси ходими PhD Г.А.Ахмедова тақризи асосида

THE ROLE OF POLITICAL CULTURE IN THE FORMATION OF MANAGEMENT SKILLS

Abstract

As we know from the history of mankind, war and bloodshed have been an integral part of human society for centuries. However, the rules of war have changed. In the last century, troops and weapons decided the fate of the battle, but today, through the transmission of information, the mind of the individual is directly affected. The saddest thing is that thousands of troops are needed to conquer, and it is enough to turn the people against the country that is expected to be a colony.

Key words: Globalization – rounding. Integration-restoration, filling. International workers company.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Аннотация

Как мы знаем из истории человечества, войны и кровопролития были неотъемлемой частью человеческого общества на протяжении веков. Однако правила войны изменились. В прошлом веке войска и оружие решали судьбу битвы, а сегодня посредством передачи информации оказывается прямое влияние на сознание человека. Самое печальное, что для завоевания нужны многотысячные войска, и этого достаточно, чтобы настроить народ против страны, которую обещают сделать колонией.

Ключевые слова: Глобализация – округление. Интеграция-восстановление, наполнение. Международная рабочая компания.

БОШҚАРУВ МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИ ЎРНИ

Аннотация

Инсоният тарихидан маълумки, асрлар давомида уруш ва қон тўкиш кишилиқ жамиятининг ажралмас бўлаги бўлиб келган. Бироқ урушнинг ҳам қонуниятлари ўзгарди. Ўтган асрда қўшин ва қурол жанг тақдирини ҳал қилган бўлса, бугунги кунга келиб маълумотлар узатилиши орқали шахснинг онгига тўғридан тўғри таъсир ўтказилмоқда. Энг ачинарлиси босиб олиш учун минглаб қўшинга зарурат йўқ бўлиб, мустамлака бўлиши кутилаётган давлатга халқини қарши қилишнинг ўзи кифоядир.

Калит сўзлар: Глобаллашув – думалоқлашув. Интеграция-тиклаш, тўлдириш. Интернационал-халқаро ишчилар ширкати.

Кириш. Ҳаммамизга маълумки, XIX асрнинг охири ХХI асрнинг бошларидаги халқаро вазият глобаллашув жараёнларининг ниҳоятда чуқурлашиб кетганлиги билан характерланади. Масаланинг муҳим ва долзарб жиҳати шундан иборатки, ҳозирги замон глобаллашув жараёнлари инсоният учун келтириб чиқараётган оқибатлар моҳиятини тезда тушуниб англаш осон кечмаяпти. Бугун глобаллашув ўзининг қамрови, таъсир кучи, тобора оммавий тус олиши билан кам тараққий қилган ва энди тараққий йўлидан бораётган мамлакатлар халқларини миллий маънавиятига тажовуз қилмоқда ва истиқболда оммавий маънавият таъсирида уларнинг барбод бўлишига замин тайёрламоқда. Бу тажовуз нафақат оммавий ахборот воситалари телевидение, интернет ёки уяли телефонлар воситасида, шунингдек, инсонларнинг ҳаёт кечирishi ва турмуши учун зарур бўлган иқтисодий воситасида ҳам амалга оширилмоқда. Гоҳида глобаллашувнинг таъсирида содир бўлаётган интеграциялашув натижасида мамлакатлар иқтисодийётидаги ижобий силжишларнинг одамларнинг моддий шароитида ўз ифодасини топаётганлиги кўрсаткичи таъсирида миллий маънавиятнинг заифлашув жараёни сезилмаяпти. Глобаллашувнинг миллий маънавиятни емириш, урф-одат, анъана, кадриятларнинг

хиралашувиға ўтказётган таъсирида, айниқса, яққол намоён бўлмоқда.

Танганинг икки тарафи бўлгани каби “Глобаллашув”нинг ижобий ва салбий тарафлари мавжуд. Глобаллашувнинг вужудга келишида савдо ва ишлаб чиқариш, иқтисодий, молиявий алоқаларнинг дунё миқёсида ғоят кучайиши, тезлашиши замин бўлди, десак муболага бўлмайди. Бу даврда ҳар қандай йўналишдаги ҳамкорлик, капитал ва товарлар ҳаракати, шартномалар, дастлабки музокаралар электрон алоқалар воситасида амалга оширилади. Бу эса бир томондан, истеъмол моллари ва хизматларни, иккинчи томондан эса молиявий тузилмалар, бухгалтерия ҳисоблари, ўзаро тўловлар, аудит, статистика сингари фаолият турларини стандартлаштириб, ягона андозага келтирди. Умуман, глобаллашув инсон фаолиятининг, ҳаракат амалиётининг барча жиҳатларини қамраб олган. жиҳатларига қуйидагиларни киритиш мумкин: ривожланмаган мамлакатларнинг иқтисодий ўсиши ривожланган мамлакатларниқига нисбатан сустрок бўлганлиги сабабли, глобализациядан келадиған афзаллик ва устунликлар асосан ривожланган мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади; жаҳон миқёсида миллий иқтисодийларнинг ўзаро боғлиқлиги дунёнинг беқарорлиғига сабаб бўлиши мумкин; бой ва камбағаллар ўртасидаги масофа янада

чуқурлашиши, адолатсизлик, тенгсизлик натижасида кўпгина зиддиятлар пайдо бўлиши эҳтимоли бор; баъзи мамлакатлар иктисодиётининг назорати мустақил ҳукуматлардан салоҳиятлироқ бўлган халқаро ташкилотларга ёки трансмиллий корпорациялар қўлига ўтиш хавфи мавжуд; глобализация натижасида турли юқумли касалликлар, гиёҳвандлик, уюшган жиноятчиликнинг бир мамлакат ҳудудидан бошқаларига тарқалиши осонлашади; глобализация миллий давлатчилик пойдеворининг заифлашувига ва ҳатто айрим давлатларнинг йўқолиб кетишига, ғарб поп маданиятининг кенг тарқалишига олиб келиши мумкин (олимларнинг таъкидлашича, ғарб маданияти таъсирида ҳозирги пайтда дунёда ҳафтасига 2 та тил ўлик тилга айланмоқда) Келтирилганлардан кўриниб турибдики, XXI асрга келиб мамлакатлар ва халқлар ўртасидаги «Интеграциялашув» ва «Интернационаллашув»да амал қиладиган табиий тенглик ва ўзаро манфаатдорлик ўрнини тараққий қилган мамлакатлар манфаатларининг ҳукмронлигини таъминлашга хизмат қиладиган «Глобаллашув» жараёни эгалламоқда. Шу маънода ҳам бу тушунча илмий истеъмолда оммавийлашиб кетаётганлигининг гувоҳи бўлиб турибмиз.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Буюк давлатчилигимиз тарихидан маълумки, бошқарув санъатини адолат мезонлари билан чамбарчас боғлиқликда олиб борилади. Амир Темур ва темурийлар замони давлатчилик сиёсати, бошқарув тизимини кўриб чиқмоқчи эканмиз, давлат, давлатчилик моҳиятида муайян бир макон ва жамиятда мавжуд турли имкониятларни шу ерлик халқ манфаати йўлида юзага чиқарувчи ташкилотчилик ётганини эслатиб ўтиш ғоятда муҳимдир. Зеро, давлат асослари, давлатчилик ҳар бир жамият ва халқ «бошига бир марта битилган бўлади». Шу маънода ўзбек давлатчилиги милoddан аввалги 1-минг йилликнинг биринчи ярмидан ўз тарихини бошлаб то Амир Темур давлатимиз тепасига келгунга қадар деярли 2100 йиллик тараққиёт йўлини босиб ўтганди. Бу улкан давр ичида давлатимиз бошқарувига турли сулолалар (бугунги тилда айтганда сиёсий партиялар) келиб кетди. Уларнинг фаолияти турли замонларда, турли объектив-субъектив шарт-шароитларда турлича кечди. Биз мазкур масалага урғу бераётганимизнинг бир неча сабабларини кўришимиз мумкин.

Биринчидан, биз Амир Темур давлати, Темурийлар давлати каби кенг тарқалган тушунчаларга қаршимиз. Зеро, давлатчилик асослари ягона бўлади. Демак, Амир Темур давлати эмас, ўзбек давлатчилигининг Амир Темур бошқарган босқичи дейилса ҳар тарафлама ҳақиқатга мос тушади.

Иккинчидан, Амир Темур давлати тушунчаси давлатчилигимизнинг ҳам унғача бўлган, ҳам ундан кейинги тараққиёт йўлини узиб қўяди (бу фикр бошқа сулолавий давлатларга ҳам тегишли, албатта). Бу ўз ўрнида, бир томондан, тарихни сохталаштирса, иккинчи томондан, давлатчилигимиз тарихидаги босқичий жараёнлар, масалан, яна ўша Амир Темур даври моҳиятини англашни қийинлаштиради. Зеро, ҳатто соф илмий нуқтаи назардан олганда ҳам мушоҳада жараёнда кузатилгандагина тўлиқланади, ҳулоса учун имкон яралади.

Учинчидан, биз ўзбек давлатчилиги моҳияти ва имкониятлари ҳақида қанчалик сўзламайлик, агар унинг амалий ифодасининг гувоҳи (бугунги кун нуқтаи назаридан эса қурувчиси) бўлмас эканмиз, гап гаплгича қолаверади. Шу маънода Амир Темур даври давлатчилигимизнинг моҳияти ва имкониятлари кўламини

амалда юзага чиқариб берганлиги билан ҳам ғоятда муҳимдир (албатта, ўз даври шароитида).

Ҳозирги мураккаб даврда сиёсий қарама-қаршиликлар шиддатли тус олиб бормоқда, дунёда буюк давлат қуриш илинжида моддий, маънавий ва тарбиявий қарашлар орқали бошқаришга уринишларга гувоҳ бўлмоқдамиз.

Тадқиқот методологияси. XXI аср бўсағасида тарихий тажриба шундан далолат берадики, у ёки бу давлатнинг, миллатнинг хавфсизлиги, барқарорлиги ва тараққиёти, унинг келажаги мазкур миллатга хавф солаётган таҳдидни англаб етиш салоҳияти ва қобилияти даражасига кўп жиҳатдан боғлиқдир. «Таҳдид» деганда инсон ҳаётий фаолияти, умуман, яшашини чигаллаштирувчи ҳамда аниқ тарихий давр давомида аниқ мақсад учун йўналтирилган ижтимоий структурани, тўғрироғи, давлатнинг сиёсий асосини заифлаштирувчи, қолаверса, емиришга қаратилган маҳаллий, ҳудудий, минтақавий ва ниҳоят, умумсайёравий салбий омилларнинг «кириб келиши» туфайли юз берувчи макон ва замонда муайян салбий сиёсий ижтимоий ва тарихий вазиятни тушуниш лозим.

«Таҳдид» феномени, унинг сиёсий жиҳатлари сайёраимизнинг турли мамлакатларида ижод қиладиган замондош таҳлилчилар ҳамда сиёсий ва жамоат арбобларининг эътиборини ҳам ўзига тортиб келмоқда. Шу жумладан, Рэйшауэр, Нибур, Хантингтон, Киссинжер (АҚШ), Тойнби (Англия), Турен (Франция), Моисеев (Россия), қолаверса «Рим клуби» ва Пагуош тинчлик ҳаракати каби илмий-амалий муассасалар раҳбарлари ва фидоийлари фаолиятини мисол тариқасида келтириш мумкин. Россиялик тадқиқотчиларнинг «Россия маънавий хавфсизлиги (маънавий хавфсизликнинг долзарб назарий-методологик ва амалий муаммолари) номли илмий – методик қўлланмасида маънавий таҳдидларга алоҳида тўхталиб ўтилган. Мазкур қўлланмада ҳозирги вақтда маънавий хавфсизликка етарли даражада эътибор қаратилмаётганлиги таъкидланган ва маънавий таҳдидлар сифатида демографик ва диний онгга таъсир этувчи таҳдидлар таҳлил қилинган. Ҳозирги вақтда мафқуравий воситалар орқали ўз таъсир доирасини кенгайтиришга интилаётган сиёсий кучлар ва ҳаракатлар тобора кенинлашиб бормоқда. Муайян миллат, жамият, давлатнинг тинчлиги ва барқарорлигига қарши қаратилган, сиёсий ва конституцион тизимни заифлаштириш ва бузишга йўналтирилган, фуқаро ва жамият хавфсизлигига таҳдид солувчи мафқуравий тажоввузлар кескинлашмоқда. Бундай тажоввузга қўл ураётган ёвуз кучлар ўз жирканч мақсадларига эришиш учун ҳар қандай усуллардан, одамларнинг диний, миллий ҳиссиётлари, ҳаётда мавжуд бўлган ижтимоий иктисодий қийинчиликларидан, шунингдек, замонвий техника, телекоммуникация воситаларидан усталик билан фойдаланишга ҳаракат қиладилар. Бугунги кунда уларнинг аҳолининг маълум бир қатламлари, айниқса, ёшларнинг қалби ва онгини ўзларига маъқул бўлган ғоя билан эгаллашлари яъни бузғунчи ғоялар, диний экстремизм, ахлоқсизлик ғояларини сингдириш каби ғаразли мақсадлари халққа аён бўлиб бормоқда. Ғаразли мақсадларга эришиш учун мафқуравий курашда энг аввало «бўлиб ташла ва ҳукмронлик қил», деган қадимий тамойилга амал қилинаётганини ҳам кўришимиз мумкин. Уни рўёбга чиқаришнинг биринчи йўли мамлакат ичида ижтимоий парокандаликни келтириб чиқаришга уринишдир. У жамият ҳаётининг сиёсий, ижтимоий-иктисодий ва маънавий соҳаларида ўзига хос кўринишда намоён бўлади. Бу тамойил ўзининг чуқур тарихий илдизига эга эканлигини кўришимиз мумкин.

Милоддан олдинги IV асрада яшаган хитойлик файласуф ва ҳарбий кўмондон Сунн Цзининг курашда ғолиб бўлиш учун: “Сиз рақиб мамлакатдаги барча яхши нарсаларни бузинг, айнитинг; Рақиб давлат раҳбариятини обрўсини тўқинг, қулай пайтда уларнинг жамият олдида шармандасини чиқаринг. Бу ишда ўша мамлакатдаги энг паст, мараз одамлар билан шериклик қилинг; Рақиб мамлакат одамлари орасида келишмовччилик, жанжал чиқаринг; Ёшларни кексаларга қарши гиж-гижланг; Ҳукуматни яхши иш юритишига ҳар қандай йўл билан қаршилик кўрсатинг; Душманнингизнинг аъналарини кадрсизлантиринг, худоларига ишончини синдириг», - деган фикрлари ҳам буни тасдиқлайди. Ана шундай бузғунчи ва тажовузкор ғоялар бугунги кунда орадан 2600 йил ўтиб ҳам инсоният олдидаги глобал муаммо сифатида турибди. Бегона ғояларнинг мамлакатга кириб келиши ва фуқаролар ўртасида тарқалиши катта хавф, салбий оқибатларни келтириб чиқариши мумкинлигини унутмаслигимиз керак.

Шу сабабдан сиёсий маданият бугунги шароитда сув ва ҳаво каби керакли озуқадир. Зеро, Сунн Цзининг қарашларида илгари сурилган “Рақиб давлат раҳбариятини обрўсини тўқинг, қулай пайтда уларнинг жамият олдида шармандасини чиқаринг” қарши қурол сифатида ишлатилади.

Замонавий демократик сиёсий маданиятнинг асосий хусусиятлари:

- ўтмишдаги сиёсий маданиятдан мерос булиб қолган архаик элементлар кўринишидаги аънавийлик (садоқат, ҳокимиятга ҳурмат, қонунга бўйсунуш);

- умуминсоний ахлоқий кадрларга содиқликни ифодаловчи ахлоқий қараш;

- сиёсий маданиятнинг асосий қадрияти жамоавий нарсалардан фарқли равишда шахсий манфаатлардир, деб таъкидлайдиган индивидуаллик қарши туриш. Шахсий алоқалар ва мажбуриятларга асосланган муносабатларга жалб қилиш. Шундай қилиб, сиёсий маданият жамият сиёсий тизимининг муҳим элементларидан биридир. Сиёсий маданиятнинг ривожланганлик даражаси шу тизимнинг сифатини кўрсатади. Сиёсий маданият нафақат давлат ва жамоат арбобларининг, балки фуқароларнинг ҳам сиёсий-ҳуқуқий билимдонлиги, уларнинг сиёсий феъл-атворини ўзида ифода этади. Ахир, инсон сиёсий фаолият юритиши учун у муайян маданиятга эга бўлиши керак. Бунда сиёсий маданиятни сиёсий фаолиятни амалга ошириш технологиясига қиёс қилиш мумкин.

Сиёсий онг - сиёсий борлиқнинг идрок қилинишидир. Кишилар мавжуд сиёсий воқелик билан қаноатланиб қолмайдилар. Улар ҳамиша бу воқеликни билишга, англашга ва уни ўзгартиришга интиладилар. Кишиларнинг ана шу сиёсий борлик ҳақидаги билимлари, қарашлари, тасавурлари уларнинг сиёсий онгини ташкил этади. Сиёсий онг - бу кишиларнинг сиёсий билимлар, тасавурлар, маслаклар, эътиқодлар, ўзлари яшаб турган сиёсий тузумга баҳо беришлари йиғиндисидан иборатдир. Сиёсат – сиёсий ҳокимиятни ўрнатиш ва уни амал қилишда социал гуруҳлар (гуруҳлар, миллатлар, давлатлар) ўртасидаги ўзаро муносабатлар соҳасида, уларнинг ижтимоий аҳамиятга молик талаб ва эҳтиёжларини амалга ошириш фаолиятидир.

- Инсонни муайян гуруҳга, миллатга, давлатга мансублигини англаш;

- Ўзининг манфаатларини сиёсий ҳокимият билан муносабатсиз ҳал этиш мумкин эмаслигини тушуниш;

- Ўзининг сиёсий мавқени аниқлаб олиш, мақомини белгилаш;

- Ижтимоий-сиёсий воқеликни танқидий фикрлаш ва уни амалга оширишга киришиш;

- Партия ҳаракатининг мақсадини англаш, унга муносабат, баҳо бериш, фуқаролик ҳуқ-атвори.

Сиёсий онгнинг шаклланиши ва ривожланишига қуйидаги манбалар асосий омил бўлиб хизмат қилади:

- Биринчи манба - инсоннинг оилавий муҳитидир. Сиёсий ғоялар ва ҳиссиётлар унга оиладаги тарбия орқали берилади. Бунга тўғри келувчи ижтимоий-руҳий қарашлар сиёсий онгнинг пойдеворини барпо этади. Унинг негизда эса фуқаро шахси шаклланади.

- Иккинчи манба - бу кенг маънодаги ахборотдир. У инсонга ҳам муомала орқали, ҳам оммавий ахборот воситалари (телевидение, радио, матбуот) орқали «кириб» боради.

- Учинчи манба - бу индивиднинг шахсий тажрибасидир. Бу шахсий тажриба олинган билимни рад қилади ёки тасдиқлайди. Бироқ у ҳар қандай ҳолатда ҳам сиёсий онгнинг шаклланиши ва ривожланиши жараёнига муҳим таъсир кўрсатадиган омиллар ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари Миллий ғоя, ижтимоий фалсафа, социология, маънавият асослари, ахлоқшунослик каби фанларнинг тегишли қисмларини глобаллашув, маънавият, маънавий таҳдид, мафкуравий иммунитет каби масалалар билан назарий бойитишда илмий қийматга эга. Шунингдек, тадқиқот натижаларидан мафкуравий, маънавий таҳдидларни бартараф этишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари ва бошқа идора ва ташкилотларда бошқарув қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади.

Глобаллашув ўзининг қамрови, таъсир кучи, тобора оммавий тус олиши билан кам тараққий қилган ва энди тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатлар халқларини миллий маънавиятига тажовуз қилмоқда, уларнинг заминларини емирмоқда ва истиқболда оммавий маънавият таъсирида уларнинг барбод бўлишига замин тайёрламоқда. Бу тажовуз нафақат оммавий ахборот воситалари телевидение, интернет ёки уяли телефонлар воситасида, шунингдек инсонларнинг ҳаёт кечириши ва турмуши учун зарур бўлган иқтисодиёт воситасида ҳам амалга оширилмоқда. Гоҳида глобаллашувнинг таъсирида содир бўлаётган интеграциялашув натижасида мамлакатлар иқтисодиётидаги ижобий силжишларнинг одамларнинг моддий шароитида ўз ифодасини топаётганлиги кўрсаткичи таъсирида миллий маънавиятнинг заифлашув жараёни сезилмаяпти. Аммо бугун тараққиёт йўлига кирган ва кам тараққий қилган мамлакатларнинг иқтисодиёти барқарорлашганидан кейин эса уларда яшаётган халқларнинг миллий маънавиятининг ривожланиш имконияти чекланиб қолади. Глобаллашувнинг миллий маънавиятни емириш, урф-одат, аънаа, қадриятларнинг хиралашувиға ўтказётган таъсирида, айниқса, яққол намоён бўлмоқда. Улардан кўриниб турибдики, глобаллашувга қарши, айниқса, унинг миллий урф-одат, аънаа, қадрият ва ахлоқнинг ўзгаришига қаратилган таъсирга қарши курашмоқ, керак бўлса, унга қалқон бўла оладиган омилни шакллантириш ва уни жамиятимизга татбиқ этиш бугунги кунда долзарб вазифалардан бирини ташкил қилади. Глобаллашувнинг миллий ўзига ҳосликнинг емирилишига ўтказётган таъсирини қирқининг асосий ва маърифий омили бу миллий-маънавий иммунитетни шакллантиришдир.

Юқоридаги келтириб ўтилган муаммоларга ечим топишда ҳар бир давлатнинг сиёсий қарашларини халқига тушунтириш ва тарғиб қилишда оммавий ахборот воситаларини аниқ тезкорлик ишлашини таъминлаш керак. Сиёсий маданият, бир сўз билан айтганда, замонавилик тезкорлик аниқликни лидерликни ўзида жамлаган кишилик жамиятини бошқара оладиган санъатдир деб таърифласак мақсадга мувофиқ бўлар эди.

АДАБИЁТЛАР

1. Алимов Ф. Маҳалла – ноёб кадрят. Жамият ва бошқарув // Ж. 8-сон, 2001.
2. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети кеча ва бугун. Тафаккур журнали. 2002, 2-сон.
3. Гулметов Э. Глобаллашув жараёни ва маънавий ҳаёт. Миллий ғоя: Маънавият ва маърифат. Конференция материаллари, 2 китоб.- Т.:2002.
4. Ёшлар – буюк келажак бунёдкорлари (Ёшлар ўртасида тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил қилувчи партия ҳудудий Кенгашлари «Ёшлар қаноти» гуруҳлари 88 етакчилари учун услубий қўлланма) “Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари.” туркумидан. 1-китоб. ЎзЛиДеп Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси.- Т.: 2007.
5. Зокиров Б. Глобаллашув зиддиятлари. Тафаккур. // 1-сон, 2004.
6. Зокиров Б. Ғарб тамаддуни: инкироз аломатлари. Тафаккур // 2-сон, 2007.
7. Иномов Қ. Фуқаролик жамиятининг негизи. Жамият ва бошқарув // 4 – сон, 2006.

УДК: 519.17

Ахмат МАРАСУЛОВ,

Доктор технических наук, профессор Ташкентской медицинской академии

E-mail: axmat.marasulov.46@bk.ru

Бекзод БОБОЖОНОВ,

ассистент Ташкентской медицинской академии

E-mail: bobajanov82@mail.ru

СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕНАУЧНЫХ КАФЕДР И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Резюме

Предлагаются структурно-функциональные схемы: разработки системы интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в реализации проблем и задач составляющих области профессиональной деятельности, объектов профессиональной деятельности, видов профессиональной деятельности, областей научно-практических исследований биомедицинской инженерии бакалавра «Биомедицинской инженерии»; составления базы знаний и базы данных системы интеграции указанных дисциплин в проектировании и решении проблем биомедицинской инженерии, медицинских и биологических наук для здравоохранения.

Ключевые слова: Биомедицинская инженерия, база знаний, база данных, дисциплины общенаучных кафедр, специальные дисциплины, интеграция, компетенция.

BIOTIBBIYOT MUHANDISLIGI BAKALAVRIATINING KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA UMUMIY ILMIY BO'LIMLAR VA MAXSUS FANLARNING INTEGRATSIYA TIZIMI

Annotasiya

Strukturaviy-funksional sxemalar taklif etiladi: kasbiy faoliyat sohasi tarkibiy qismlari, kasbiy faoliyat ob'ektlari, kasbiy faoliyat turlari muammolari va vazifalarini amalga oshirishda umumiy ilmiy bo'limlar va maxsus fanlar fanlarini integratsiya qilish tizimini ishlab chiqish; "Biotibbiyot muhandisligi" bakalavriatining biotibbiyot muhandisligining ilmiy va amaliy tadqiqot yo'nalishlari; sog'liqni saqlash uchun biotibbiyot muhandisligi, tibbiyot va biologiya fanlari muammolarini loyihalash va hal qilishda ushbu fanlarni integratsiyalash tizimining bilim bazasi va ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

Kalit so'zlar: Biotibbiyot muhandisligi, bilimlar bazasi, ma'lumotlar bazasi, umumiy fan bo'limlari fanlari, maxsus fanlar, integratsiya, kompetensiya.

THE SYSTEM OF INTEGRATION OF DISCIPLINES OF GENERAL SCIENTIFIC DEPARTMENTS AND SPECIAL DISCIPLINES IN THE FORMATION OF COMPETENCIES OF A BACHELOR OF BIOMEDICAL ENGINEERING

Annotation

Structural and functional schemes are proposed: development of a system for integrating the disciplines of general scientific departments and special disciplines in the implementation of the problems and tasks of the components of the field of professional activity, objects of professional activity, types of professional activity, areas of scientific and practical research of biomedical engineering of the bachelor of "Biomedical Engineering"; compiling a knowledge base and a database of a system for integrating these disciplines in designing and solving problems of biomedical engineering, medical and biological sciences for healthcare.

Key words: Biomedical engineering, knowledge base, database, disciplines of general scientific departments, special disciplines, integration, competence.

В работе [4] интеграция содержания образования, способствующая формированию у студентов необходимых профессиональных компетенций. Под интеграцией понимается создание принципиально новой учебной информации с соответствующим содержанием учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми технологиями. Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью интегрированного обучения, под которым понимается содержательно и структурно скоординированное преподавание различных дисциплин, направленное на выявление их меж предметных связей, а также специфических свойств изучаемых объектов, порождаемых интегрированным процессом.

Рассмотрение достаточно сложных вопросов на интегрированных занятиях, сама специфика интеграции, естественно, требуют постоянства усилий студентов, направленных на достижение поставленных целей,

изучение и применение различных подходов к их реализации, решение и исследование различных вариантов выхода из проблемных ситуаций в зависимости от изменяющихся условий.

Одной из конечных целей обучения на интегрированной основе является формирование как общих (учебно-познавательная, ценностно-смысловая, общекультурная, языковая), так и специфических (коммуникативная, межкультурная, социолингвистическая, социальная) компетенций.

Биомедицинская инженерия — это область науки и техники, изучающая и развивающая применение инженерных принципов и концепций в медицине и биологии.

Областями исследований биомедицинской инженерии в целом являются: нейро инженерия; фармацевтическая техника; технология трансплантации тканей и органов; генная инженерия; медицинское

оборудование; медицинская визуализация; имплантаты; бионика и многие другие.

Биомедицинская инженерия сочетает в себе навыки проектирования и решения проблем инженерии и медицинских и биологических наук для улучшения здравоохранения, включая диагностику, мониторинг и методы лечения, основанные на фундаментальных принципах молекулярной и клеточной биологии.

Для успешного обучения студентов необходимым знаниям, умениям, навыкам и компетентностям, и их реализации ими в практической деятельности, необходима гибкая система эффективного интегрированного обучения (изучения) соответствующих учебных модулей на базе разработки их специализированной компьютерной базы знаний и базы данных, с использованием идей и методов математического моделирования и искусственного интеллекта [2].

Приведем составляющие области профессиональной деятельности, объектов профессиональной деятельности, видов профессиональной деятельности бакалавра «Биомедицинской инженерии».

Область профессиональной деятельности бакалавров [1]:

- проектировать биомедицинские технические системы, приборы различного назначения, комплексы совместно со средствами компьютерной технологии;

- проектировать и внедрять технологию производства и эксплуатацию био-медицинских технических элементов, приборов и систем различного назначения;

- проводить научно-практические исследования, разработки, наладки и испытания, а также организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание биомедицинских технических приборов и систем различного назначения.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает [1]:

- проведение работы по использованию оборудования на основе физических и физико-химических методов при изучении характеристик биологических объектов для биологических исследований и диагностики, лечения, восстановления процессов и профилактики заболеваний человека;

- получает и обрабатывает биомедицинские данные, создает и использует медицинскую базу данных, экспертную систему и систему мониторинга, предоставляет базу данных диагностических и лечебных процессов, использует пакет современных приложений;

Схема 1.

Общая структурно-функциональная схема формирования компетенций бакалавра «Биомедицинской инженерии»

Согласно работы [3] структурная схему определения этапных знаний, умений и навыков (ЗУН) можно представить (см. схему 2).

Схема 2.

Структурная схема определения этапных ЗУН

- изучать специальную литературу в области медицинской техники и методов исследования биообъектов, научно-техническую информацию, достижения в области науки, техники и технологий за рубежом и в нашей стране;

- осуществляет наладку и техническое обслуживание профессиональных и бытовых биомедицинских приборов;

- проведение проверки с использованием стандартных образцов после наладки биомедицинского оборудования и средств;

- использование компьютерных технологий и программ;

- организацию работы коллектива исполнителей;

- организацию разработки и внедрения технологий по созданию биомедицинского оборудования;

- разработку руководств по методам, условиям и процедурам использования биомедицинских методов, а также других нормативно-технических документов.

Объекты профессиональной деятельности бакалавров [1].

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Биомедицинская инженерия» являются приборы, системы, комплексы, и медицинская техника, и технология, а также методы исследований лечебных воздействий, анализ и обработка медицинской информации в практическом здравоохранении.

Видами профессиональной деятельности бакалавров являются [1]:

- научная и экспериментально-исследовательская;

- проектно-конструкторская;

- ремонт и обслуживание;

- организационно-

- управленческая;

- производственно-технологическая.

Компетенции бакалавра «Биомедицинской инженерии» составляют:

современные тенденции развития медицинских изделий; механизмы, методы и средства проектирования, разработки и применения медицинских и технических средств, биологических и технических устройств и систем, в том числе устройств и систем для замещения утраченных органов и функций организма человека; методы и средства управления технологическими процессами при разработке, производстве и применении биотехнических средств для профилактики, диагностики и лечения нужд больных.

С учетом вышеприведенного, общую структурно-функциональную схему формирования компетенций бакалавра «Биомедицинской инженерии» можно представить (см. схему 1).

Там же, определена 3-х этапная система приобретения студентами прочных профессиональных компетенций при разработке новых продуктов. Первый этап (2 курс) – выбор темы, обоснование её актуальности, цели и задач; Второй этап (3 курс) – разработка программы проведения работы, выполнение предварительных исследований (возможно изготовление нового продукта), обоснование методик исследований, подготовка сообщений (публикаций) по результатам работы, выбор конкретного предприятия для внедрения результатов работы; Третий этап (4 курс) – отработка заданных показателей качества нового продукта, разработка нормативной документации на продукт, согласование с базовым предприятием объёмов производства разработанного продукта, решение вопросов по

организации производства разработанного продукта на базовом предприятии (подбор технологического оборудования, размещение его на участке и т.п.) и обоснование эффективности этих работ, подготовка материалов для участия в конференциях, публикации в открытой печати.

С учетом всего вышесказанного и как нам представляется, для успешного формирования у студентов навыков проектирования и решения проблем инженерии и медицинских и биологических наук, нами предлагается ниже-следующая структурно-функциональная схема составления базы знаний и базы данных системы интеграции дисциплин изучаемые ими на общенаучных кафедрах и специальных дисциплин (см. Схему 3).

Схема 3.

Специальные дисциплины

По каждому блоку области исследований данной схемы 3 составляются примеры уже реализованных интеграций их с дисциплинами общенаучных кафедр и специальных дисциплин (из литературных и интернет источников и собственных разработок). В результате, будет составлена база интеграционных систем, на основе которых студенты смогут получать представления об существующих системах интеграции.

При рассмотрении той или иной биомедикотехнической задачи, сначала будет определяться подходящая система интеграции из имеющейся базы интеграционных систем. В случае отсутствия подходящей

системы интеграции для рассматриваемой биомедикотехнической задачи, на основании исследовательского проекта совместно с соответствующими специалистами будет составляться соответствующая новая интеграционная система.

На основании вышеприведенных методологических представлений на сегодняшний день, нами создана примерная исходная база знаний и база данных для формирования компетенций бакалавров «Биомедицинской инженерии» (см. Схему 4).

Общенаучные кафедры

Схема 4.

Структурно-функциональная схема примерной исходной базы знаний и базы данных для формирования компетенций бакалавров «Биомедицинской инженерии»

Отметим, что всё вышесказанное составит основу: во-первых, создания общей системной модели для решения ряда научно-исследовательских или практических задач; во-вторых, оптимизировать процесс принятия решений; в-третьих, оценить качество такого решения и так далее.

На основе всего вышеприведенного планируется создание специальной компьютерно-информационной системы интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в формировании компетенций бакалавра «Биомедицинской инженерии».

ЛИТЕРАТУРА

1. Биотиббиёт мухандисининг малака тавсифномаси Ўзбекистон Респуб-ликаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 08. 09. даги 236 сонли Буйруғининг 1-2 иловаси билан тасдиқланган. Тошкент -2020. – 24 б.
2. Боголюбова М.Н. Системный анализ и математическое моделирование в машиностроении: учебное пособие / М.Н. Боголюбова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 123 с.
3. Глуценко Л.Ф., Глуценко Н.А., Лаптева Н.Г., Петрова А.С., Ларичева К.Н. К вопросу о развитии и углублении профессиональных компетенций у бакалавров // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 1. – С. 13-15;
4. <http://www.rusnauka.com>» Pedagogica » 5_90862.doc.htm

Munisa MIRGIYAZOVA,
Senior teacher at Tashkent state university of law
E-mail: m.mirgiyazova@tsul.uz,

Reviewed by Pulatova Zulfiya(PhD)

BENEFITS OF USING OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF EVALUATING LEGAL TERMINOLOGY

Abstract

The paper examines using information technologies in the process of teaching and assessment of legal terminology for law students at Tashkent State University of Law. It also explains the benefits of using ICT in the process of teaching and assessment especially giving example of the program iSpring Quiz Maker and its possibilities. Indeed, legal English is of great importance since all practicing lawyers are required to work with international documents, cases and briefs. They become more privileged with legal English proficiency in both their studies and career. Therefore, the syllabus, all teaching materials, tests and assessment should meet learners' needs to enable them to develop all four skills in a foreign language.

Key words: Legal English, assessment, information technologies, law students, lawyers, legal terminology, language, communication.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация

В статье рассматривается использование информационных технологий в процессе обучения и оценки юридической терминологии студентов-юристов Ташкентского государственного юридического университета. Также объясняются преимущества использования ИКТ в процессе обучения и оценивания, особенно на примере программы iSpring Quiz Maker и ее возможностей. Действительно, юридический английский имеет большое значение, поскольку все практикующие юристы обязаны работать с международными документами, делами и договорами. У них больше привилегий, поскольку они владеют юридическим английским языком как в учебе, так и в карьере. Таким образом, учебная программа, все учебные материалы, тесты и оценки должны соответствовать потребностям учащихся, чтобы они могли развивать все четыре навыка владения иностранным языком.

Ключевые слова: Юридический английский, информационные технологии, оценка, учебная программа, студенты-юристы, юристы, юридическая терминология, язык, коммуникация.

YURIDIK TERMINLOGIYANI BAHOLASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Annotatsiya

Maqolada Toshkent davlat yuridik universitetining yuridik fakulteti talabalari uchun yuridik atamalarni o'qitish va baholash jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qitish va baholash jarayonida AKTdan foydalanishning afzalliklarini, xususan, iSpring Quiz Maker dasturi va uning imkoniyatlari misolida tahlil qilinadi. Darhaqiqat, yuridik ingliz tili katta ahamiyatga ega, chunki barcha amaliyotchi yuristlar xalqaro hujjatlar, ishlar va shartnomalar bilan ishlashlariga to'g'ri keladi. Yuridik ingliz tili savodxonligi esa ularga ham o'qishlarida ham mansabda ko'plab imtiyozga ega bo'lishlariga imkon beradi. Shu bois, o'quv dasturi, barcha o'quv materiallari, testlar va baholash talabalarning ehtiyojlariga mos kelishi kerak va shunda ular to'rtta chet tilini bilish ko'nikmasini takomillashtirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Yuridik ingliz tili, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, baholash, o'quv dasturi, huquqshunos talabalar, yuristlar, yuridik terminologiya, til, kommunikatsiya.

Introduction. Over the past decades, international business activity has increased considerably. Thus, lawyers working in prestigious national structures began to cooperate with international clients, and draw contracts with companies located in various countries of the world, with different legal systems and traditions. For practical reasons, a large part of international legal activity is conducted in English, and most legal documents are written in English, or in English and additionally in another language. This means that lawyers around the world need to learn the basics of legal English. In addition, they need to learn to understand the language of legal documents, which is difficult for most native speakers due to complex syntax, specialized vocabulary and the use of archaic formulas. It is generally recognized that legal English, that is,

"legalese", is difficult even for native English speakers. Both oral and written forms of legal language are not always understood even by educated native speakers, and it is difficult for them to understand the language used in court proceedings. Before discussing teaching of legal English and its assessment, it is necessary to analyze the main characteristics of legal English. Because of the degree of complexity it presents, the focus of legal English teaching research is often on vocabulary, and didactic material designed to introduce students to this complex area often focuses on combination of terminology and content. Teaching English for preparing students who will be involved in legal activities requires special attention. From this point of view, it is impossible to teach legal English in isolation from a specific legal context.

Since there are many legal terms, not only the process of teaching but also evaluation causes some difficulties for teachers. For this purpose, it is very important to use information technology in the learning process. As we know, there has been a huge development in ICT (information and communication technology) in recent years and it is used in almost all areas of life, including education. The use of ICT in education has recently begun to attract potential and significant progress in language learning in Uzbekistan.

Literature review. The use of ICT in education is an integral part of learning, which can make the process of language learning easier for teachers and students. Several years have passed since the computer entered our lives, and we no longer imagine a modern lesson without the use of ICT. As Hartoyo (2008) noted in his book, computer is a tool and a capability that makes it easier for people to learn a language, although the effectiveness of learning depends entirely on the users. [1;56] Technology in this era has grown not only in quality but also in efficiency. The need for innovative technologies has led to a revolution in communication and the rapid development of the application of technology in teaching and learning. This technology has contributed to the improvement of language communication. Many types of applications that are used in the classroom have improved the learning process. Currently, computer is an effective assistant and an integral part of our lives, which allows us to improve the quality of training and the effectiveness of the process controlling. Therefore, using information technologies in educational process is very important. Using presentations allows teachers to enhance the learning of educational materials by students and conducting classes at a qualitatively new level, instead of using ordinary boards, showing slide films from a computer screen to a large wall screen or personal computer (laptop) for each student. Colourfully designed presentations can solve the problem of visual materials. A recent program that can help teachers energize and facilitate the assessment of legal terminology is iSpring Quiz Maker, which allows users to create smart quizzes using advanced features such as branching scripts, learning controls, and customizing feedback. There are 23 question types, including multiple choice, true/false, filling the blanks, drag-and-drop questions, and more, which can be widely used in the learning and learning process. Educators can completely design the design of short quizzes, as well as record and paste audio or video files, images, and even formulas. A flexible scoring system allows teachers to make a unique assessment of a student's knowledge. For example, author can set passing score by points or percentages, award special points for correct answers, and set their own rules for deducting points for incorrect answers or partial answers to the questions. In 2011, iSpring QuizMaker received the Brandon Hall Bronze Medal for "Best Promotion in Testing or Teaching Technology". [3]

Research methodology. The iSpring Free model also has Free QuizMaker, which provides all the core features of iSpring QuizMaker and generates SCORM-compliant courses. The very first step in creating quizzes in iSpring is choosing the questions you would like to create. The next step is how to add questions to your quiz. There are question types ranging from True/False to Blank. The amount of customizable options available for your tests is enormous. With iSpring's QuizMaker, you can actually make the right quiz for your students in little time. Once you have chosen the types of questions you want in your test, it is now a simple process of editing the text to suit your needs. After you complete the test, the only step is to start the presentation. ISpring QuizMaker is a versatile tool that allows for extensive customization and ease of use. The questionnaires and tests you create can be

easily imported into your projects to create a presentation that not only informs but also tests your users' knowledge.

Analysis and results. In general, the benefits of ICT in the process of teaching a foreign language and its assessment can be summarized as follows:

- technology facilitates access to authentic language;
- technology provides access to wider sources of information and a variety of languages;
- technology enables people to communicate with the outside world;
- technology enables a learner-centered approach;
- technology develops learner autonomy. ICTs help people to get information and communicate with each other in a wider range.

In the context of language learning, ICT plays an important role as a "media", overcoming and facilitating the learning process, or direct communication between learners and the teacher, although they are not present in the same room or place at a certain time. Language learning program can be created so that students can study lessons with instructions, information, or additional explanations. ICT in language learning is used as a reference. A computer can store an unlimited amount of information or links that can be accessed anytime, anywhere. Fitzpatrick and Davis and Hartoyo outline seven ways in which ICTs can be used in language learning:

a) Presentation some language learning materials, such as text materials, audio-videos, should be presented to learners. The presentation helps students to master the educational material well.

b) Practice some types of exercises can be supported by ICT, including presentation stimuli in various combinations of text, audio and video formats. ICT also makes it possible to analyze student responses with appropriate feedback [1;40]

c) Creation when using ICT in language teaching, a teacher can either purchase ready-made materials or create their own learning materials using various authoring tools.

d) Computer assessment plays an increasingly important role in the teaching and learning of a foreign language. These tools were used to test and evaluate students' understanding after taking some of the courses.

e) Publishing. There are ICT tools that help teachers and pupils or students to publish or link their work to a local network. The teacher and students can use ICT to publish their work in the following ways: - Word processors and Desk Top Publishing (DTP) software - Making audio recordings and editing tools to record interviews, discussions, teaching materials. - Using digital camera and camcorder to record presentations, drama, role-play. - Power point can be used as a medium for publishing presentations - Web pages using web development tools

f) Communication. Technology can help students and teachers communicate with others. Some ICT tools that can be used as a medium are: 1) email, which allows language learners to communicate with "web friends" in other countries; 2) Tandem training; 3) computer alert; 4) web learning environment; 5) audio conferences; 6) Videoconferencing.

g) Simulation. The computer can act as a stimulus that summarizes analysis, critical thinking, discussion and writing. However, there are both advantages and disadvantages of ICT and in the process of language learning reduces the intimacy of the relationship between the teacher and students, which can negatively affect the emotional feelings of students in the learning process.

Conclusion. ICT is presented as a "bridge" to overcome the distance and "survive" learning. In the case of distance, teachers can use ICT via videoconferencing so that they can teach or supervise the learning process of students.

Therefore, the development of ICT is seen as the best way to teach and learn a particular language compared to existing methods. The use of tests prepared by the ISpring Quiz Maker program to test students' knowledge increases their objectivity and allows you to determine the level of independent work,

the nature of the student's thinking, which generally improves the effectiveness of the educational process. The fulfillment by students of test tasks and their subsequent analysis by the teacher helps to correct the educational process in a timely manner, to find an individual approach to each student.

REFERENCES

1. Bachman L., & Palmer, A. S. (1996). *Language testing in practice*. New York: Oxford University Press.
2. Brown H.D. (2010). *Language assessment. Principles and Classroom Practices*. (2nd ed.). NY: Pearson Education.
3. Chapelle C., & Jamieson, J. (2008). *Tips for teaching with CALL: Practical approaches to computer-assisted language learning*. White Plains: NY: Pearson Education.
4. Genesee F., & Upshur, J. A. (1996). *Classroom-based evaluation in second language education*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
5. Hartoyo. *Individual Differences in Computer-Assisted Language Learning*. Semarang: Pelita Insani Semarang. — 2008.
6. Mirgiiyazova M. M. (2019). Scientific approaches to teaching foreign languages. *Молодой ученый*, (47), 37-39.
7. Mirgiyazova, M. M. (2021). The role of discourse analysis in teaching foreign languages. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 1436-1442.
8. Mahbuba R. (2022). The role of student-student interaction in efl classrooms. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(2), 63-66.
9. Mahbuba R. (2022). Implicating task-based learning in teaching legal english. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(2), 55-62.
10. Richards C. and Schmidt 2002. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. (3rd edition). Harlow, Essex: Pearson Education.
11. Shohamy E. (2001). *The Power of Tests: A Critical Perspective on the Uses of Language Tests*. Harlow: Pearson Education.
12. Tim Barry. *Strategy for using podcast for teaching and learning in the biosciences*//<http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/ftp/tgf/barrystrategy.pdf>
13. Umirov S. (2022). Teaching english to law students: essential skills for future lawyers in Uzbekistan. *International scientific journal*, 1(8).
14. Umirov S., & Seytniyazova, S. (2022). How does Using Computer Technologies Affect the Language Learning Process in ESP Classes? *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(4), 17-24.

Sitorabegim MUKHAMEDJANOVA,
Assoc.prof. of Foreign Languages department, BETI
E-mail: sitoramukhamedjanova@gmail.com

Based on the review M.B.Akhmedova, PhD, Assoc.prof. of Department of English Literature, Bukhara State University

COMMUNICATIVE COMPETENCE IS THE GOAL OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract

The article deals with the essence of communication-oriented teaching of a second foreign language in terms of an individual approach to learning. With this approach, positive conditions are created for the active and free development of the individual in activity. An individual approach involves learning centered on the student.

Key words: Foreign language, teaching, communicative competence, target, speech activity, students, culture, native language, methodology.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация

В статье рассматривается сущность коммуникативно-ориентированного обучения второму иностранному языку в условиях индивидуального подхода к обучению. При таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного развития личности в деятельности. Индивидуальный подход предполагает обучение центрированное на студенте.

Ключевые слова: Иностранный язык, обучение, коммуникативная компетенция, цель, речевая деятельность, студенты, культура, родной язык, методика.

KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIK – CHET TILLARNI O‘QITISHNING MAQSADI

Annotatsiya

Maqolada individual yondashuv nuqtai nazaridan ikkinchi chet tilini muloqotga yo'naltirilgan o'qitishning mohiyati ko'rib chiqiladi. Bunday yondashuv bilan shaxsning faoliyatda faol va erkin rivojlanishi uchun ijobiy sharoitlar yaratiladi. Individual yondashuv talabaga qaratilgan o'rganishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Chet tili, o'qitish, kommunikativ kompetentsiya, maqsad, nutq faoliyati, talabalar, madaniyat, ona tili, metodika.

Introduction. The term “communicative competence” was introduced into science by M.Vyatutnev. He defined it “as the choice and implementation of programs of speech behavior depending on the ability of a person to navigate in a particular environment of communication; the ability to classify situations depending on the topic, tasks, communicative attitudes that arise in students before the conversation, as well as during the conversation in the process of mutual adaptation”.

The main goal of teaching a foreign language in universities is to develop the communicative competence of students in foreign language lessons, that is, mastering a foreign language as a means of communication; achievement by students of foreign language communicative competence at the threshold level, i.e. knowledge of not only language forms (learning grammar and vocabulary), but also an idea of how to use them for the purposes of real communication. At present, the global goal of mastering a second foreign language is considered to be familiarization with a different culture and participation in the dialogue of cultures. This goal is achieved through the formation of the ability to intercultural communication. It is teaching, organized on the basis of tasks of a communicative nature, teaching foreign language communication, using all the tasks and techniques necessary for this, that is a distinctive feature of a foreign language lesson.

Foreign language communication is based on the theory of speech activity. Communicative teaching of a foreign language is of an activity nature, since verbal communication is carried out through “speech activity”,

which, in turn, serves to solve the problems of productive human activity in the conditions of “social interaction” of communicating people. Participants of communication try to solve real and imaginary tasks of joint activity with the help of a foreign language.

Summing up the above, it is necessary to emphasize the importance of the interaction and cooperation of students, as well as the speech task for organizing communicative language acquisition. Communicative learning includes the formation of a communicative concept, that is, internal readiness and ability for verbal communication, orienting students to “enter” into a different cultural space. Such training is characterized, first of all, by non-traditional forms of conducting classes. The initial stage of teaching a second foreign language in secondary school is understood as the period of learning a second foreign language, which allows laying the foundations of communicative competence, necessary and sufficient for their further development and improvement in the course of studying that subject. To lay the foundations of communicative competence, a sufficiently long period is required, because students need to familiarize themselves with the language being studied as a means of communication from the first steps. This means that they must learn to understand foreign speech by ear (listening), express their thoughts by means of the language being studied (speaking), read, that is, understand a foreign text read to themselves, and write, that is, learn to use the graphics and spelling of a foreign language when performing written tasks aimed at mastering reading and speaking, or be able to express their thoughts in writing.

Materials and experiments. Indeed, in order to lay the foundations for each of the listed types of speech activity, it is necessary to accumulate linguistic means that ensure the functioning of each of them at an elementary communicative level, allowing you to move to a qualitatively new stage of their development in the future. The initial stage is also important because, from how learning goes at this stage depends on the success in mastering the subject at subsequent stages. One cannot but agree with the English methodologist G.Palmer, who attached great importance to the beginning in the study of a foreign language. So, he wrote: "Take care of the first two stages and the rest will take care of itself". Although in this statement, in addition to the elementary stage, an intermediate stage is also mentioned, this does not remove the importance of the first, that is, the initial stage. In addition, it is at the initial stage that the methodological system that forms the basis of teaching a second foreign language is implemented, which from the first steps allows the teacher to enter this system and carry out the educational process in accordance with its main provisions.

Discussion and results. I.Rakhmanov wrote: "... most of the methods (meaning the direction, the system of education) differ significantly from each other only at the elementary level of education, and for the advanced level they are either not developed at all, or differ little from each other even among methodologists belonging to opposite camps ...". Mastering general and special educational skills, ways and means of independent study of languages and cultures, including the use of new information technologies.

Teaching aids: - various dictionaries - textbook; - a book to read; - teaching aids; - computer programs and the Internet. Educational and cognitive competence types of exercises using a communicative-oriented approach:

✚ The use of non-verbal means of communication. (The use of non-verbal means of communication - facial expressions and gestures - is a tried and tested way of explaining the meanings of new words to beginners. This avoids constant translation into the native language. For example, the command "sit down" may be accompanied by a wave of the hand from top to bottom, the command "listen to me" - palm near the ear, the "enough" command - the hand is raised with the palm forward, the "try again" command is an encouraging hand gesture "toward yourself");

✚ Methods for memorizing new words a) when writing English words in a dictionary notebook, a picture is drawn instead of a verbal translation, i.e. (students remember not the native meaning of the word, but its image) - a dog - a cat - a ball b) exercises with a list of words. (The idea is that students perform a series of tasks in which words are not the goal, but the means of completing them - the principle of involuntary memorization is triggered);

✚ Techniques for activating oral speech;

❖ Brainstorming (Students express their ideas on the question posed, all these ideas are written down, then the most suitable one is selected from the entire list of ideas and proposals);

❖ Search for missing information (communication gap activity) - a communicative task for the development of oral speech skills, performed in pairs or groups. Partners have partial information about something. They need to find out from each other the missing information to get a collective answer (for example, which nightclub to choose);

❖ Pros and cons (Students are divided into groups, the 1st group expresses all the positive points on this issue, and the 2nd only negative, winners are selected based on the results of the dispute);

❖ Priorities (in the proposed list, you need to distribute the items according to their degree of importance);

❖ Tasks to establish the correspondence of the given statements to the listened (read) text, multiple choice, multiple correspondences and arrangement of events in the correct order.

It is necessary to form the ability and readiness to carry out interpersonal and intercultural communication with native speakers in four types of speech activity (speaking, reading, listening and writing). To lay the foundations of communicative competence, a sufficiently long period is required, because students need to familiarize themselves with the language being studied as a means of communication from the first steps. This means that they must learn to understand foreign speech by ear (listening), express their thoughts by means of the language being studied (speaking), read, that is, understand a foreign text read to themselves, and write, that is, learn to use the graphics and spelling of a foreign language when performing written tasks aimed at mastering reading and speaking, or be able to express their thoughts in writing. To lay the foundations for each of the listed types of speech activity, it is necessary to accumulate linguistic means, which will ensure the functioning of each of them at an elementary communicative level.

As you know, goals - as planned results - are determined by the program - a state document, in which they become concrete, both for the entire course of study and for each stage. In the domestic methodology, 4 aspects of the goal of teaching a foreign language have traditionally been distinguished: educational or practical goal, educational goal, educational goal and developmental goal.

At present, special attention is paid to the communicative goal as determining the possibility of fulfilling the educational, general educational and developmental functions of the subject. Disclosure of the communicative purpose of learning is advisable to start with a consideration of the specifics of the subject "foreign language".

- It lies in the fact that, firstly, the language - whether native or foreign - serves as a means of communication, a means of receiving and transmitting information about the surrounding reality in the natural conditions of social life, and as such it should be considered when studying it at school;

- Secondly, when teaching this subject, a special addition of knowledge about the surrounding reality is not expected, in any case, in school conditions and, especially at the initial stage of its study, as happens when schoolchildren study other subjects, such as botany, biology, physics, chemistry, but the ideas about the foreign-language culture of the country are expanding through the language and the general outlook is expanding;

- Thirdly, the language, being a means of communication, needs to be kept in working order, that is, always ready for use in emerging situations of communication. Therefore, the mastery of this school discipline is certainly associated with a purposeful, well-organized practice in the use of the material being assimilated in oral and written forms of communication in the conditions that general educational institutions have.

From the specifics of the subject "foreign language" it follows that students must master the target language as a means of communication, be able to use it in oral and written forms. The oral form includes understanding the sounding speech by ear - listening and expressing one's thoughts in a foreign language - speaking. The written form involves the mastery of graphic speech, that is, the understanding of printed text - reading and the use of a graphic system for expressing thoughts - writing. Listening, speaking, reading and writing are the types of speech activities that must be formed in

students in order to provide the opportunity to communicate in oral and written forms.

The main goal of teaching English as the first foreign language in today's universities is to develop students' abilities to use a foreign language as a communication tool in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world. This goal involves the mutual communicative and sociocultural development of students by means of a foreign language in order to prepare for intercultural communication in the field of school and post-school education, youth tourism (including for educational and professional purposes), the field of public diplomacy, and the use of a foreign language as a means of self-education in areas of interest. Areas of human knowledge, as a tool for individual-personal penetration into the cultures of other peoples and familiarizing them with the peculiarities of life.

Conclusion. The communicative and sociocultural development of schoolchildren by means of languages of international communication is aimed at: the formation and development of bilingual communicative competence (speech, sociocultural and linguistic) necessary for communicatively

acceptable communication in a foreign language with foreign guests, providing communicative assistance to compatriots when communicating with foreigners in educational, everyday-household, administrative spheres, employment and business organization, leisure activities; cultural enrichment of schoolchildren on the principle of an expanding range of cultures (from ethnic and super-ethnic cultures, social subcultures of the countries of the language being studied to the cultural layers of geopolitical regions and world culture); the development of students' language culture of describing the realities of life in a foreign language; the formation of students' ideas about the dialogue of cultures as a non-alternative philosophy of life in the modern world, which should be characterized by a willingness to comprehend the sociocultural portrait of the countries of the language being studied as part of European civilization, cultural self-development, ethnic, racial and social tolerance, speech tact and sociocultural politeness, a tendency to the search for non-violent ways of resolving conflicts; preparing schoolchildren to perform international tests to determine the level of foreign language proficiency.

REFERENCES

1. Canale S., Swain M. Theoretical base of communicative approaches to second language teaching and testing.–UK.: Oxford University Press, 2002. –48 p.
2. Milrud R.P. Methods of teaching English. English teaching methodology. – M.: “Drofa”, 2005. –253 p.
3. Milrud R.P., Maksimova I.R. Communicative readiness of students – a new paradigm of communicative competence. Language and Culture. 2017. No. 250-268pp.
4. Mukhamedjanova S.Dj. Non-traditional methods of communicative culture in English lessons. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Innovative Technology San Francisco, USA. March, 31st 2021. 60-62 pp.
5. Mukhamedjanova S.Dj. Pedagogical bases of development of communicative culture of ESP students in non-philological higher educational institutions. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume 7; Issue 3, Mar. -2021. 364-368 pp.
6. Rogova G.V., Vereshchagina I.N. Methods of teaching English at the initial stage in educational institutions. - M.: Education, 2004. - 232 p.
7. Safonov V.V. English. Programs of educational institutions [Text] / - M: AST Astrel Guardian, 2007 - 235 p.
8. Safonova V.V. Communicative competence: modern approaches to multilevel description for methodological purposes. - M.: NIC “Euroshkola”, 2004.
9. Smirnov I.B. Formation of the foundations of cultural and country-specific competence of high school students. - St. Petersburg: Len. State. Regional un-t. them. A.S.Pushkin, 2002.
10. Solovova E.N. Methods of teaching foreign languages [Text] / - M: AST Astrel, 2008. - 238 p.
11. Solovova E.N. Modern requirements for scientific-methodical and educational-methodical support of the educational process in language education. // Foreign languages at school. 2004, No. 4.
12. Vyatutnev M.N. The communicative orientation of teaching the Russian language in foreign schools // Russian language abroad. 1977. No. 6. S. 39-45.

УДК: 329.12

Бекзод НАЖМИДДИНОВ,
Ўзбекистон Миллий университети мустақил тадқиқотчиси
E-mail: bekozodnm2011@mail.ru

ЖИДУ доценти, с.ф.ф.д. (PhD) Р.Р. Рашидов тақризи асосида

LIBERAL DEMOCRATIC PARTY – AS A LEADING POLITICAL AUTHORITY IN JAPAN

Аннотация

The article highlights the role of political parties in the life of the state and society as important socio-political institutions. One of the important aspects to which attention should be paid in this regard is the study of the experience of political parties operating in developed countries. The article selected the Liberal Democratic Party of Japan as one of the leading political parties in such developed countries and analyzed its activities. The ideological and legal basis of the activities of the Liberal Democratic Party of Japan, the specific system of internal party relations, the existing shortcomings in the party and approaches to foreign policy at the state level are studied.

Key words: political party, Liberal Democratic Party, goals and objectives, party ideology, liberalism, “Constituent Declaration”, “Program”, “Party Mission”, “Party Platform”, “Declaration”, intra-party groups - factions, parliamentary elections, Uzbek – Japanese relations.

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – КАК ВЕДУЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА В ЯПОНИИ

Аннотация

В статье освещается роль политических партий в жизни государства и общества как важных общественно-политических институтов. Одним из важных аспектов, на которые следует обратить внимание в этой связи, является изучение опыта политических партий, действующих в развитых странах. В статье была выбрана Либерально-демократическая партия Японии в качестве одной из ведущих политических партий в таких развитых странах и проанализирована ее деятельность. Изучены идеологическая и правовая основа деятельности Либерально-демократической партии Японии, специфическая система внутривнутрипартийных отношений, существующие недостатки в партии и подходы к внешней политике на государственном уровне.

Ключевые слова: политическая партия, Либерально-демократическая партия, цели и задачи, партийная идеология, либерализм, «Учредительная декларация», «Программа», «Партийная миссия», «Партийная платформа», «Декларация», внутривнутрипартийные группы – фракции, парламентские выборы, узбекско – японские отношения.

ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯ – ЯПОНИЯДАГИ ЕТАКЧИ СИЁСИЙ КУЧ СИФАТИДА

Аннотация

Мақолада сиёсий партияларнинг муҳим ижтимоий-сиёсий институтлар сифатида давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни ёритилди. Бу борада эътибор қаратиш лозим бўлган муҳим жиҳатлардан бири ривожланган давлатларда фаолият кўрсатиб келаётган сиёсий партиялар тажрибасини ўрганиш, тадқиқ этиш ҳисобланади. Мақолада ана шундай ривожланган давлатлардаги етакчи сиёсий партиялардан бири сифатида Япония Либерал-демократик партияси танлаб олинди ва унинг фаолияти таҳлил қилинди. Япония Либерал-демократик партияси фаолиятининг ғоявий-ҳуқуқий асослари, ички партиявий муносабатларнинг ўзига хос тизими, партиядаги мавжуд камчиликлар ва ҳуқумат даражасида ташқи сиёсатга нисбатан ёндашуви ўрганилди.

Калит сўзлар: сиёсий партия, Либерал-демократик партия, мақсад ва вазифалар, партия мафқураси, либерализм, “Таъсис декларацияси”, “Дастур”, “Партия миссияси”, “Партия платформаси”, “Декларация”, партиянинг ички гуруҳлари – фракциялари, парламент сайловлари, Ўзбекистон – Япония муносабатлари.

Қириш. Сиёсий партия – у ёки бу ижтимоий гуруҳлар манфаатларини ифодаловчи, уларнинг энг фаол вакилларининг уюшган ҳолда фаолият олиб бориши учун замин яратувчи ижтимоий-сиёсий тузилмадир. Сиёсий партия муайян бир жамиятдаги муносабатларни давлат билан уйғунлаштириб, мурасизликларни йўқотиш ёки юмшатишни таъминлайди, қонун чиқарувчи ва ижроия ҳокимиятининг барқарорлигини сақлашда муҳим роль ўйнайди. Кучли партиялар давлатни кучсизлантирмайди, балки улар давлатни жамиятнинг маҳаллий органлари билан мустаҳкам боғлаб, сиёсий жараёнларни мувофиқлаштиришга ёрдамлашди ва давлатни барқарор сиёсий тузилма сифатида фаолият юритишига қўмаклашди. Аксинча, сиёсий партияларнинг кучсизлиги давлатнинг кучсизланишига сабаб бўлиши мумкин [1].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Сиёсий партияларнинг моҳияти, тузилиши, партиявий дастурларнинг тузилиши, партиявий мақсад ва вазифаларни шакллантириш ва илгари суриш каби назарий масалалар билан биргаликда дунёдаги ривожланган давлатларда муваффақиятли фаолият юритиб келаётган сиёсий партиялар тажрибасини ўрганишга, шунингдек дунёдаги етакчи сиёсий партияларнинг илғор тажрибаларини ривожланиётган мамлакатлар сиёсий партиялари фаолиятига татбиқ этилиши масалаларини ўрганишга қаратилган амалий масалаларни чуқур тадқиқ этишга ва муайян сиёсий партиялар фаолиятига бевосита татбиқ этилишига жонбозлик кўрсатган М.Дюверже [2, 3], К. Лоусон [4], Л.И. Гинцберг [5], Р. Гюнтер ва Л. Даймонд [6], Х. Хори [7], Ф. Фаучер Кинг [8], Т. Хепел [9], М. Гарнетт ва К.

Хиксон [10] каби олимларнинг тадқиқотлари ҳамда ишларини кўрсатиб ўтиш жоиз. Ушбу олимлар орасидан айниқса, Япониялик олим Харуми Хорининг тадқиқотлари алоҳида диққатга сазовордир. Олим Япония сиёсий тизими, хусусан ушбу мамлакатдаги кўппартиявийлик тизимини атрофлича таҳлил этиб, узоқ муддат давомида Японияда ҳукумат тепасида турган Япония Либерал-демократик партияси (ЯЛДП) нинг фаолиятини ўрганади ва ўз ўрганишлари натижасида “Япония сиёсий тизимининг ўзгариши. Либерал-демократик партия ва Молия вазирлиги” (The Changing Japanese Political System. The Liberal Democratic Party and the Ministry of Finance) [7] номли монографиясини эълон қилади ва мазкур монографиясида Япония Либерал-демократик партияси фаолиятига доир қимматли маълумотларни таҳлил этади.

Тадқиқот методологияси. Ҳозирги даврда сиёсий партиялар жамиятнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаётида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлиши, аввало сиёсий мақомини аниқ тасаввур этиши, жамият сиёсий ҳаётида тутган ўрни, мақсад ва вазифаларига мос амалий фаолият юрита олиши муҳим аҳамият касб этмоқда.

Сиёсий партиялар фаолиятини янгича қараш ва ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда такомиллаштиришдан асосий мақсад жамият аъзоларининг манфаатларини уйғун тарзда акс эттирилиши, химоя қилиниши ва ижро этилишини таъминлашдир. Бу борада бутун дунёда кузатилаётган тенденцияларни таҳлили сифатида айтиш мумкинки, сиёсий ва ижтимоий соҳада давлат тизимларида соғлом муқобил куч сифатида адолатни мустаҳкамлаш, қонун устуворлигига амалда эришиш, ҳуқуқий, демократик давлат фуқаролик жамиятини барпо этишга эришиш каби масалалар сиёсий партиялар фаолиятидаги устувор вазифалар бўлиб қолмоқда. Сиёсий партиялар фаолиятининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, ушбу тузилмалар жамиятнинг энг фаол қисми ҳисобланиб, сиёсий ҳаётга бевосита маълум ижтимоий талаблар асосида таъсир кўрсатади. Шунингдек, сиёсий партиялар, дунё тараққиётидаги демократик жараёнлар, ҳуқуқ ва эркинликларини химоя қилиш, уларга тенг имкониятлар яратиш ва уни қўллаб-қуватлаш ўз қарашига ва мақсадларига эга бўлади. Сиёсий партиялар, демократик жамият қуришнинг муҳим институти сифатида фаолият юритиб келади ва бундай ҳолатларни кўплаб демократик ривожланган давлатлар тажрибасидан кўриш мумкин.

Ана шундай демократик ривожланган давлатлар қаторида Японияда фаолият юритиб келаётган сиёсий партиялар, хусусан етакчи сиёсий партия сифатида Либерал-демократик партия фаолиятини атрофлича ўрганиш ва унинг тажрибасидан тегишлича фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таҳлил ва натижалар. Япония Либерал-демократик партиясида шаклланган сайловчилар ва партиянинг қуйи қатлами вакиллари билан ишлаш бўйича тажрибаси диққатга сазовордир. Бу борада мамлакат парламентида бўладиган сайловлар жараёнида депутатликка номзодлар кўп сонли сайловчилар иштирокидаги оммавий тарғибот тадбирларидан кўра тор доирада, кам сонли сайловчилар, партия аъзолари билан учрашувларни маъқул кўришади ва бундай тажриба ўз самарасини бериб келмоқда. Сайловлар жараёнида партия тузилмаларида мавжуд “номзодларни қўллаб-қуватлаш жамиятлари” ҳам тарғибот-ташвиқот ишларида анча фаоллашадилар ва ушбу жамият аъзолари ҳар бир сайловчи билан бевосита гаплашиб, унинг фикрини олишга, позициясини билишга қизиқадилад. Мамлакат

парламентига сайланган депутатлар ҳатто, тажрибали сиёсатчи учун ҳам сайлов жараёни йил бўйи, узлуксиз 365 кун давом этишини тан олган эдилар.

Партия мамлакат сиёсий сахнасида қарийб қирк йил (1955-1993 йй.) давомида монопол ҳукмрон партия ролини ўйнаб келди. Муҳолиф партияларнинг қисқа муддатдаги бирлашуви ва ҳукуматни бошқарган пайти мамлакатда сезиларли ўзгаришлар рўй бермади.

Ўтган асрнинг 90-йиллари иккинчи ярмидан буён (XXI аср биринчи ўн йиллигидаги қисқа муддатли танаффусларни ҳисобга олмаганда) партия Японияда ҳукмрон партия сифатида мамлакат сиёсий тизимида ўзига хос мустаҳкам ўрин эгаллаган. Шу сабабли ЯЛДП ўзини Японияда кечаётган барча жараёнларга дахлдор деб ҳисоблайди ва катта масъулиятни ўз зиммасига олиб, мамлакат тараққиёти учун жавобгарлик ҳисси доимий равишда партия фаолиятида сезилиб туради.

ЯЛДП фаолиятининг муваффақиятли жиҳатлари, қирралари ва томонлари билан бир қаторда партия фаолиятидаги баъзи камчиликларга ҳам тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Шундай камчилик ва муаммоли вазиятлардан бири сифатида ЯЛДП сафларида, партиянинг мақсад ва вазифаларини амалга оширишда баъзи ички партиявий муаммолар мавжудлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Мазкур кўринишдаги муаммолардан бири – партия ичида бир неча гуруҳларнинг шаклланганлиги ва партиянинг мамлакат парламентида фаолият олиб бораётган депутатларининг бир неча гуруҳларга бўлиниб кетганлиги – илмий тил билан айтганда партиянинг бир неча фракцияларга бўлинишидир. Сиёсий партиялар фаолиятида учраб турадиган бундай салбий ҳолатларга партия етакчилари ёки илғор қарашга эга аъзолар орасида муайян мақсад ва вазифаларга нисбатан турлича қараш ҳамда ёндашувларнинг шаклланиши, тегишли масалани амалга ошириш ва муаммони ҳал этиш бўйича турлича йўл ҳамда ечимларни илгари суриш ва таклиф этиш каби ҳолатлар сабаб бўлади.

ЯЛДП сафларидаги ички гуруҳлар, яъни фракциялар норасмий тузилмалар бўлиб, улар фаолиятининг ҳуқуқий асослари бирор бир партиявий ҳужжатда белгилаб қўйилмаган. Шундай бўлса-да, турли вақтларда партия сафига 5 тадан 12 тагача фракциялар мавжуд бўлганлигини, уларга тажрибали ва таъсир кучига эга, шунингдек узоқ муддатли партиявий фаолият стажига эга моҳир сиёсатчилар етакчилик қилганликлари маълум бўлади [11].

1994 йил июнида ЯЛДП бошқа партиялар иштирокидаги коалицияда ҳукуматга қайтган бўлса-да, Бош вазир лавозимини Япония Социалистик Партияси етакчиси Томити Мураяма эгаллади. 1996 йил январда бўлиб ўтган парламент сайловлари натижасида ЯЛДП парламентидаги кўпчилик ҳисобига яна ҳукуматга қайтди ва шундан буён партия мамлакат ҳаётида фаол роль ўйнамоқда [12].

ЯЛДПнинг собиқ етакчиси Синдзо Абэ партия ишида ҳам, ҳукумат ишида ҳам ўзининг етакчилик қобилиятларини намоён эта олди. 2006-2007 йиллардаги қисқа муддатдаги партиядаги раҳбарлик ҳамда Бош вазирлик фаолиятидан сўнг С. Абэ 2012 йилнинг сентябрида яна ЯЛДП раҳбарлигига сайланди ва шу йили декабрда бўлиб ўтган парламент сайловларида партия мутлоқ кўпчилик овоз билан ҳукуматни шакллантириш имкониятига эга бўлди, С. Абэ эса яна мамлакат Бош вазир лавозимини эгаллади. С. Абэ ўз фаолиятида партия ичидаги бир неча гуруҳ (фракция)лар билан бамаслаҳат иш олиб бориши, барчанинг фикри, қарашларини инобатга олишга ҳаракат қилиши ҳамда партияда том

маънодаги менежер сифатида иш юритиши орқали ўз ўтмишдошларидан фарқли равишда нисбатан узок муддатда партия бошқарувида қолмоқда ва бу унга мамлакат Бош вазири лавозимини эгаллаб туриш имконини бермоқда.

ЯЛДП ҳукумат тепасида бўлган даврда мамлакат ташқи сиёсати рангба ранг ёндашувларга таяниб олиб борилганлигини кўриш мумкин. Бунда, албатта, Япониянинг миллий манфаатларини ҳимоя қилиш, таъминлаш ва илгари суриш каби масалалар устувор вазифа сифатида етакчи ўрин эгаллайди. Иккинчи Жаҳон урушидан мағлуб сифатида чиққан давлатнинг тез орада қўшни давлатлари, минтақа ҳамда жаҳон сахнасида тенг муносабатларга киришишида муайян қийинчиликлар юзага келди. Собик Совет давлати билан Курил ороллари масаласининг ҳал этилмаганлиги бугунги кунда Россия билан икки томонлама муносабатларда ҳам етакчи масала бўлиб қолмоқда. Хитой ҳамда Шимолий Корея билан муносабатларда муайян даражада “совуқчилик” сақланиб қолмоқда. Бу борада ЯЛДП етакчиси ва мамлакат Бош вазири Д. Қойдзуми (2001-2006) нинг Иккинчи Жаҳон урушида ҳалок бўлган япон аскарлари хотирасини абадийлаштиришга бўлган ҳаракатлари ва мамлакатдаги диний ибодатхоналардан бирига тез-тез ташриф буюриши Хитой расмийлари ва халқи томонидан салбий фикрлар билдирилишига сабаб бўлган эди. Шимолий Кореянинг ядро қуролига эгалик қилиш ва синовдан ўтказишига нисбатан Япониянинг норозилиги икки давлат ўртасидаги муносабатларга салбий таъсир кўрсатмоқда. Шимолий Кореянинг тажовузкорона ҳатти-ҳаракатлари япон сиёсий элитаси ва халқининг ҳақли равишдаги норозилигига сабаб бўлган эди [13].

Япониянинг Марказий Осиё минтақасига, хусусан Ўзбекистонга нисбатан туган позицияси муҳим аҳамиятга эга. 1991 йилдаёқ мамлакатимиз мустақиллигини тан олган Япония, 1992 йилдан бошлаб дипломатик муносабатларни ўрнатди ва 1993 йилда Тошкентда ўз элчихонасини очди [14]. Икки томонлама ҳамкорлик турли соҳаларда тез суръатларда ўсиб борди. Ўзбекистон Япониянинг БМТ Хавфсизлик Кенгазининг доимий аъзоллигига номзод сифатида илгари сурди ва доимо қўллаб-қувватлаб келмоқда.

2002 йил апрелда Япония парламентида мамлакатнинг нуфузли сиёсий арбоблари Таро Асо, Ёсиро Мори ҳамда бошқалар ташаббуси билан “Япония Либерал-демократик партияси – Ўзбекистон” дўстлик жамияти ташкил этилган ва таъкидлаш жоизки япон сиёсатчиларининг Ўзбекистонга нисбатан қизиқишлари баланд.

2019 йилнинг 17-20 декабрь кунлари Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев Японияга расмий ташриф буюрди ва Япония императори Нарухито, Бош вазир С. Абэ ҳамда бошқа бир қатор расмий доира вакиллари билан учрашувлар ўтказди. Бу ташрифни ўта самарали, икки мамлакат раҳбарлари ўртасида ўзаро ишончни ва давлатлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашда янги саҳифани очган воқеа сифатида баҳолаш мумкин. Ташриф дастурининг тадбирларга бойлиги ва унинг давомида умумий қиймати 6,5 млрд. АҚШ долларига тенг бўлган 48 та битим ва шартноманинг имзоланиши мамлакатимизнинг очик ва чуқур ўйланган ташқи сиёсий фаолиятининг муваффақиятини ҳамда республикамизнинг миллий манфаатларига йўналтирилганини намоён қилди [15].

Хулоса ва тақлифлар. Япония Либерал-демократик партияси япон жамиятининг кенг қатламларидаги кўпчилиكنинг қарашлари, ўй-фикрларини акс эттирувчи, шунингдек уларнинг манфаатлари рўёбга чиқиши учун ҳаракат қилувчи етакчи ижтимоий-сиёсий куч эканлигини намоён этиб келмоқда.

ЯЛДПнинг муайян масала ёки муаммога нисбатан жиддий ёндашуви, ҳар бир сиёсий тадбирга пухта ва узок муддатли тайёргарлик кўриши, шунингдек партиявий фаолиятда анъаналарга таянган ҳолда ўзига хос стратегияга эга бўлиб, тегишли тактик ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириб келаётганлиги партияга муваффақият келтирмоқда.

ЯЛДП сафларидаги ички гуруҳлар, яъни фракциялар ўзаро рақобат натижасида партия ғоясига, партиядаги иш тартибига таъсир кўрсата оладилар ва шу орқали мамлакат парламенти ва ҳукумати фаолиятида ўз қараш ҳамда позицияларининг акс эттирилишига муваффақ бўладилар.

Япония Либерал-демократик партияси тажрибасини ўрганиш натижасида ушбу сиёсий тузилманинг ҳар бир сайловчи билан ишлаш, ички партиявий мувозанатни сақлаш борасида партия ичидаги гуруҳларнинг консенсусга эришишлари ва партия имижини янгилаш ҳамда ошириш учун партия раҳбариятини алмаштириб туриш каби тажрибасига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу борада Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг Япония Либерал-демократик партияси билан яқиндан муносабатларни йўлга қўйиши ва ривожлантириши, шунингдек ЯЛДП тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда, ўз фаолиятида қўлланишини тақлиф этиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Гаджиев К.С. Политическая наука. Учебное пособие. 2-е изд. – Москва: Международные отношения, 1995. – С. 143-145.
2. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – Москва: Академический Проект, 2000. – 204 стр.
3. Дюверже М. Партии и партийные системы: концепция // Социально-политический журнал. №9, 1993. 33-41-стр.
4. Лоусон К. Социальные отношения и политические партии. Совещание экспертов анализ, прогноз, оценки. – М.: АН РФ, 1997. 215 стр.
5. Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия “зеленых”. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
6. Gunther, R. & Diamond, L. Political Parties and Democracy. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. – 321 p.
7. Harumi Hori. The Changing Japanese Political System. The Liberal Democratic Party and the Ministry of Finance. – New York: Routledge, 2005. – 340 p.
8. Florence Faucher-King. Changing Parties. An Anthropology of British Political Party Conferences. – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – 346 p.
9. Timothy Heppell. Choosing the Tory Leader. Conservative Party Leadership Elections from Heath to Cameron. – London: Tauris Academic Studies, 2008. 254 p.
10. Mark Garnett and Kevin Hickson. Conservative thinkers. The key contributors to the political thought of the modern Conservative Party. – Manchester: Manchester University Press, 2009. – 267 p.

11. Стрельцов Д.В. Система доминантной партии в Японии: некоторые уроки исторического опыта / Японские исследования. Japanese Studies in Russia. №3, 2016. – P. 76. www.ifes-ras.ru/js
12. Krauss, E.S. & Pekkanen, R.J. The Rise and Fall of Japan's Liberal Democratic Party. The Journal of Asian Studies Vol. 69, No. 1 (February) 2010. – P. 5-15. doi:10.1017/S0021911809992555.
13. Diplomatic Blue Book 2019. Japanese Diplomacy and International Situation in 2018. – Ministry of Foreign Affairs, Japan. – P. 35-41. URL: <https://www.mofa.go.jp/files/000527162.pdf>
14. Japan-Uzbekistan Relations (Basic Data). <https://www.mofa.go.jp/region/europe/uzbekistan/data.html>
15. Камиллов А. Очклик, конструктивлик ва прагматик ёндашув. Ўзбекистон Президент Шавкат Мирзиёев бошчилигида ташки сийсатда қандай муваффақиятларга эришмоқда / “Халқ сўзи” газетаси №271 (7501), 29 декабрь 2019.

UDK:159.923(575.1)

Rustam OTAMURATOV,
O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi
E-mail: rustamota1989@gmail.com
Sarvinoz OTAMURATOVA,
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

JDPU p.f.d. dots. R.A.Abdurasulov taqrizi asosida

THE INFLUENCE OF ANXIETY ON PROFESSIONAL IDENTITY IN ADOLESCENTS

Abstract

The concept of anxiety is considered to be the most studied concept by world psychologists. This concept was first emphasized and studied by Z. Freud. It is anxiety in adolescents that causes a number of problems in choosing a profession and realizing professional identity, which reduces interest in the future and the pleasure of living. In the psychological literature, the relationship between the concept of anxiety and the profession has been widely studied and various definitions can be found, although most researchers agree that it is necessary to consider it differently, as a situational and personal phenomenon, and give their opinions taking into account the dynamics of the transition state.

Key words: Anxiety, occupation, professional identity, personal anxiety, situational anxiety, frustration, restlessness, aggression, rigidity.

ВЛИЯНИЕ ТРЕВОГИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОДРОСТКОВ

Аннотация

Понятие тревожности считается наиболее изученным мировыми психологами. Это понятие впервые было подчеркнуто и изучено З.Фрейдом. Именно тревожность у подростков вызывает ряд проблем в выборе профессии и реализации профессиональной идентичности, что снижает интерес к будущему и удовольствие от жизни. В психологической литературе связь понятия тревожности с профессией широко изучена и можно встретить различные определения, хотя большинство исследователей сходятся во мнении, что необходимо рассматривать ее иначе, как ситуативный и личностный феномен, и давать свое мнение, с учетом динамики переходного состояния.

Ключевые слова: Тревожность, профессия, профессиональная идентичность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, фрустрация, беспокойство, агрессия, ригидность

O'SMIRLARDA KASBIY O'ZLIGINI ANGLASHIGA XAVOTIRLANISHNING TA'SIRI

Annotatsiya

Xavotirlanish tushunchasi dunyo psixologlari tomonidan hozirda ko'plab o'rganilayotgan tushuncha sanaladi. Ushbu tushunchani birinchi marta Z.Freyd tomonidan ta'kidlangan va o'rganilgan. Aynan o'smirlarda xavotirlanish kasb tanlash va kasbiy o'zlikni anglashda bir qator muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa kelajakka nisbatan qiziqish, yashash zavqini kamaytiradi. Psixologik adabiyotlarda xavotirlanish tushunchasining kasb bilan aloqasi ko'p o'rganilgan va turli xil ta'riflarini topish mumkin, garchi ko'pchilik tadqiqotchilar buni boshqacha ko'rib chiqish zarurligiga rozi bo'lishsa ham vaziyatli va shaxsiy hodisa sifatida, hamda o'tish holatining dinamikasini hisobga olgan holda o'z mulohazalarini beradi.

Kalit so'zlar: Xavotirlanish, kasb, kasbiy o'zlikni anglash, shaxsiy xavotir, vaziyatli xavotir, frustratsiya, bezovtalik, aggressiya, rigidlik.

Kirish. Dunyo mamlakatlarining taraqqiyot darajasiga qarab yangi kasblarning vujudga kelayotganligi, ularning jamiyat va insonlar ehtiyojiga ko'ra mavqei o'zgarib borayotganligi muttasil davom etmoqda. Jahonning yetakchi davlatlaridan bo'lmish Rossiya bilan Buyuk Britaniyadagi eng yuqori talab va nufuzga ega bo'lgan kasblar qiyoslanganda. Buyuk Britaniyada birinchi o'rinda axborot texnologiyalari (20%), ikkinchi o'rinda texnik-muxandis (15%), uchinchi o'rinda - menedjerlar, bank ishi (10%), eng prestijli mutaxassislar sifatida moliya ishi (27%), so'ngra dizaynerlar (18%) va dasturchilar (14%), Rossiyada esa yuqori ehtiyojtalab kasblar -

tarjimon va yuristlar, menedjer, dasturchi (8%) e'tirof etishmoqda. Kasb tanlash jarayonida xavotirlanishning kelib chiqishi, bir qator Yevropa, AQSh va Rossiya psixologiya sohasida faoliyat olib borgan olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Psixologiyada o'smirlarning psixologik tomonidan salomatligi ijtimoiy-

iqtisodiy, ekologik, madaniy, psixologik va boshqa ko'plab omillarga bog'liq. Psixologiya soha vakillarining tadqiqotlariga asosan (L.I.Bojovich, V.S.Muxina va boshqalar) o'smir ijtimoiy-muhitning eng nozik tizimi sifatida turli tashqi va ichki salbiy ta'sirlarga tezda duchor bo'ladi [1].

So'nggi yillarda, olib borilgan maxsus eksperimental tadqiqotlarda tasdiqlaganidek, eng ko'p uchraydigan hodisalardan biri o'smirlarda kasb tanlashdagi xavotirlanishdir (I.V.Dubrovina, V.I.Garbuzov, A.I.Zaxarov, E.B.Kovaleva, R.S.Nemov, I.M.Kondakov, V.B.Chapar va boshqalar) [2]. Bu yerda xavotirlanish diqqatni, tafakkurni, xotirani va intellektual qobiliyatlarni safarbar qilish omilidir. Ammo xavotirlanish darajasi ushbu optimal chegaradan oshib ketganda, odam vahima qiladi. Muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun o'smir ushbu kasbni tanlashdan voz kechadi yoki ma'lum bir vaziyatda muvaffaqiyatga erishish uchun hamma narsani qilishga harakat qiladi va pirovardida shu qadar unda emotsional va fiziologik charchoq paydo bo'ladi, u boshqa vaziyatlarda "muvaffaqiyatsiz" bo'lib qoladi. Oqibatda

bularning barchasi muvaffaqiyatsizlik qo'rquvini oshiradi, xavotir kuchayadi, ma'lum bir faoliyatlarda uning uchun doimiy to'siq bo'ladi.

Kasb tanlash, kasbiy jihatdan o'zini anglash va kasb tanlashning yoshga xos xususiyatlarini o'rganish bo'yicha N.Gisbers, Y.Golovaxa, A.Golomshtok, L.Yovayshi, Y.Klimov, A.Kronik, L.Mitina, I.Mur, N.Pryajnikov, D.Syuper, L.Bojovich, I.Kon, V.Slobodchikov, D.Feldshteyn va boshqalarning izlanishlarini ta'kidlashimiz mumkin. Ammo umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litsey bitiruvchilari orasida kasbiy qiziqishlar(tanlovlar) shakllanishida xavotirlanish va qo'rquvning ijtimoiy-isixologik omillarini yoritishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar dunyo amaliyotida juda kam ekanligi rost [3].

Yana bir guruh olimlarimiz R.Z.Gaynutdinov, E.G.G'oziyev, V.A.Tokareva, Y.B.Shoumarov, B.R.Qodirov, V.M.Karimova, Sh.R.Barotov, N.S.Safayev, R.I.Sunnatova, Z.G.Nishonova, A.A.Fayzullayev, F.I.Haydarov, N.I.Xalilova, K.B.Qodirov, N.T.Norqulova izlanishlarida ham o'quv va kasbiy faoliyat motivatsiyalari haqida ilmiy ma'lumotlar mahalliy sharoitga doir empirik ma'lumotlar tahlil etilgan [4]. Xavotirlanish muammosi turli nazariy konseptual yondashuvlar asosida xorij, rus va o'zbek psixologlari tomonidan talqin etilgan. Xorij psixologlaridan Z.Freyd, A.Adler, K.Xorni, E.From, G.S.Sullivan, R.Mey, Ch.Spilberger, P.Tillix, A.Ellis, A.Bek, E.Lazarus, K.Rojers, X.Maurer, Dj.Taylor, N.Miller, D.Boulbi, K.Izard, A.Castaneda, B.McCanaless, D.Palermo va boshqalar tomonidan xavotirlanish muammosini o'rganish borasida izlanishlar olib borilgan. MDH mamlakatlari tadqiqotchi olimlaridan I.Sechenov, I.Pavlov, A.Uxtomskiy, A.M.Prixojan, Y.L.Xanin, A.I.Zaxarov, L.S.Slavina, B.M.Teplov, B.D.Nebilitin, V.P.Zinchenko, I.V.Imedadze, L.A.Karpenko, B.G.Meshryakov, M.Z.Neymari, Y.N.Nuller, V.M.Astapov, V.A.Bakeyev, A.L.Venger, T.V.Dragonova, F.B.Berezin va boshqalar xavotirlanish, qo'rquv xolatining namoyon bo'lishi, uning kelib chiqish mexanizmlarini o'rganish borasida tadqiqotlar o'tkazib bu ikki emotsional xolatning o'xshash va farqli tomonlarini asoslab berganlar [5].

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbekiston olimlari tomonidan ham kasb tanlashda o'z-o'zini baholash muammosini o'rganishga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Ularda kasbiy tanlovlarni va o'z-o'zini baholashni shakllantirish muammosi doimiy o'rganishni taqozo etadigan muammo ekanligi ko'rsatilgan. Xususan, bir toifa tadqiqotlarda xavotirlanishning o'quv faoliyati bilan bog'liq jihatlari yoritilgan. Tadqiqotchi G.Qo'ldosheva tibbiyot oliy o'quv yurti talabalarining o'quv motivatsiyasining ijtimoiy-isixologik omillarini, Sh.T.Alimbayeva "O'smirilar o'quv faoliyatida xavotirlanish namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari"ni, R.Asomovning izlanishlarida esa kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi, D.Xodjakulova tomonidan talaba shaxsiy-kasbiy yo'nalganligida kasbiy ustanovkalarining ahamiyati tadqiq etilgan [6].

Axloqiy, intellektual va estetik kabi his-tuyg'ularni ajrating. K. Izard tomonidan taklif qilingan tasnifga ko'ra, fundamental va hosilaviy hissiyotlar farqlanadi. Asoslarga quyidagilar kiradi:

1-jadval

Ko'rsatkichlar	jinsi	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	t	Ishonch darajasi
Vaziyatli xavotir	Erkak	54	21,8148	7,16141	-2,240	,027*
	Ayol	52	25,2692	8,67070	-2,232	
Shaxsiy xavotir	Erkak	54	36,6296	8,39878	-3,366	,001***
	Ayol	52	42,3846	9,19965	-3,360	

Yuqoridagi holatlarni yaqqolroq ko'rish uchun quyidagi berilgan diagrammadan foydalandik. (1-diagramma) Xavotirlanishni tekshirish bo'yicha yigitlar va qizlardan olingan natijalar diagrammasi

- 1) qiziqish - hayajon,
- 2) quvonch,
- 3) ajablanish,
- 4) qayg'u chekish,
- 5) g'azab,
- 6) jirkanish,
- 7) nafrat,
- 8) qo'rquv,
- 9) sharmandalik,
- 10) aybdorlik.

Xavotirlanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni va ularga tegishli bo'lgan ishlar sarhisobi qaralganda ushbu mavzuga tegishli bo'lgan ilmiy maqola va ilmiy ishlar sezilarli darajada so'nggi yillarda ortib borayotganini ko'rish mumkin, shunday qilib, 1920-yilda psixologik adabiyot va jurnallarda abstraktda faqat 3 ta maqola, keyingi 1960-yilda – 222 ta va 1995-yilda esa – 600 dan ortiq maqolalar yozilgan bo'lib hozirgi kunga kelib ushbu maqola va ishlanmalarning soni mingdan ziyod bo'lgan bo'lsa ajab emas [7].

Xavotir muammosiga bo'lgan qiziqish turli yo'nalishdagi psixologlarning ishlarida aks ettirilgan. Ushbu ilmiy atamani ilk marotaba klassik psixoanaliz vakili - Z. Freyd fan olamiga olib kirgan. Bundan tashqari klassik psixoanaliz vakili V. Reich; individual psixologiya vakili - A. Adler; neopsixoanaliz maktabi vakili - K. Horney, G. Sullivan, E. Erikson; gumanitar va kognitiv psixologiya maktabi vakili - K. Rogers va D. Teylor, C. Spielberger, X. Eisenk, Kattel, K. Izard, N. Miller, A. Spens, Sirazon va boshqalar xavotirlanishlarning eksperimental tadqiqotlari bilan shug'ullanishgan. Rus psixologiyasi vakillari orasida ushbu mavzuga oid bilimlari bilan katta hissa qo'shgan olimlar - A. Prixojan, F. Berezin, Yu. Xanin, V. Stolin va boshqalar sanaladi. Ular shaxsiy xavotirlanish va muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq qildilar: H. Hekhausen (1980), D. McClelland (1957), D. Atkinson (1957), K. Davidson (1960), S. Sarazon (1972), D. Naycholls (1976), R. Waite (1960) [8]. Bugungi kunga qadar xavotirlanishni na nazariy aniqlik, na motivatsiya fenomeniga qarashlilikini o'ziga xosligi muammosiga xali yetarli ma'lumotlar olishdagi natijalarga ijobiy tahlillariga erishishmagan, deb aytak bo'ladi [9].

Tahlil va natijalar. Biz olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarining kasblari va bolalarining tanlashga moyil bo'lgan kasblari o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligi aniqlandi. O'g'il bolalar ko'pincha otalari izidan borishga moyil [10].

Tadqiqotimiz uchun akademik litseyning o'smir yoshidagi o'quvchilarining - xavotirlanish darajasini, ularning kasbiy o'zini o'zi belgilashiga ta'siri darajasini aniqlash uchun quyidagi obyektlar va metodikalar tanlab olinganBiz tadqiqotimiz davomida xavotirlanishning o'quvchilarning kasbiy o'zini-o'zi belgilashlari o'rtasidagi o'zaro aloqani o'rganish uchun Ch.D.Spilberger-Y.L.Xaninning "Xavotirlik darajasini o'rganish" so'rovnomasidan foydalandik, olingan natijalarni quyidagi 1-jadvalda keltirdik.

Xavotirlanishni tekshirish bo'yicha jinslar tafovuti tahlili

(n=106)

1-diagramma

Ch.D.Spilberger -Y.L.Xaninning “Xavotirlik darajasini o’rganish” metodikasining jins tafovutlari asosida Styudentning – t mezonini bo’yicha tahlil qilganimizda ikkala shkala bo’yicha ham jinslararo farq kuzatilganligini aniqladik. Yani, vaziyatli xavotir shkalasi bo’yicha o’g’il bolalarda o’rtacha qiymat ko’rsatkichi 21,8148, standart og’ish 7,16141, qiz bolalarda o’rtacha qiymat ko’rsatkichi 25,2692; standart og’ish 8,67070 ko’rsatkichi olindi va jinslararo farq kuzatildi Xavotirlikni kasbiy o’zlikni anglashga nisbatan ta’siri

($t=-2,240$; $p<0,05^*$). Shaxsiy xavotir shkalasi bo’yicha o’g’il bolalarda o’rtacha qiymat ko’rsatkichi 36,6296ni, standart og’ish 8,39878ni tashkil etgan bo’lsa, qiz bolalarda o’rtacha qiymat ko’rsatkichi 42,3846ni, standart og’ish ko’rsatkichi 9,19965ni tashkil etdi. Ushbu shkala bo’yicha ham jinslararo tafovut kuzatildi.

Tadqiqotimizda olingan natijalarning miqdor darajasini 1-rasmda xavola etdik.

1-rasm

Xavotirlanish darajasi yuqori bo’lgan akademik litsey o’quvchilari deyarli barcha kasb turlarini – “odam – tabiat” va “odam – texnika”, “odam-odam” va “odam-belgilar tizimi” hamda “odam – badiiy obraz” turlarini tanladilar. Ushbu turdagi kasblarning shaxsiy fazilatlarini xususiyatlarini tahlil qilib, ularni xavotirlanish darajasi yuqori bo’lgan

odamlarning psixologik xususiyatlari bilan solishtirgandan so’ng, biz yuqori darajadagi xavotirlanishli akademik litsey o’quvchilari “odam – tabiat” va “odam – odam” kasblar turini o’zini-o’zi belgilashda tanlaydilar, degan xulosaga kelimiz.

Kasbiy o’zligini anglash bo’yicha korreksiyadan oldingi va keyingi holat tahlili

2-diagramma

Xulosa. Ishimiz maqsadiga erishish uchun 17-18 yoshli 106 iborat akademik litsey o’quvchilari guruhida xavotirlanish darajasini Ch.D.Spilberger-Y.L.Xanin va G.Ayzenkning o’zini ruhiy holatini baholash va kasbiy o’zini-o’zi belgilash kasb tanlovini aniqlash uchun E.A.Klimovning “Men ma’qul ko’raman” differensial diagnostic so’rovnoma metodikasi va A.Golomshtokning kasbiy qiziqishlarini aniqlovchi “Qiziqishlar xaritasi” metodikalaridan foydlandik. Tadqiqotimizning yuqoridagi metodikalar yordamida kasbiy o’zini-o’zi belgilashdagi xavotirlanish darajalarini o’zaro bog’liqligini ko’rib chiqdik va shu metodikalar orqali tadqiqotimizni amalga oshirdik. Akademik litsey o’quvchilarining kasbiy tanloviga xavotirlanish darajasining ta’sirini o’rganish uchun ushbu guruh sub’ektlarida kasbiy o’zini-o’zi belgilash xususiyatlarini aniqlash kerak. Akademik litsey o’quvchilarining kasbiy o’zini-o’zi belgilashini

o’rganish uchun biz “Men afzal ko’raman” differensial diagnostika so’rovnomasidan (E.A.Klimov) va A.Golomshtokning “Qiziqishlar xaritasi” metodikasidan foydalandik.

Tadqiqotlarimiz natijasida biz quyidagi natijalarga erishdik:

Tadqiqotimizdan so’ng ma’lum bo’ldiki, xavotirlanish darajasi normal bo’lgan akademik litsey o’quvchilarining guruhida past xavotirlanish darajasi jami sinaluvchilarning ichida (15 nafar) 13 % bo’lsa, 3 foiz qizlarning va o’g’il bolalarniki esa 10 foiz bo’lib chiqdi. Ulardan “odam – belgilar tizimi” kasb turlarini 4 nafari, “odam – texnika” 7 nafari, “odam – odam” turini 3 nafari va “odam-tabiat” kasbini esa 1 nafari tanlashgan;

- jami sinaluvchilarning (62 nafari) 60%ida: qiz bolalarda 24,5 % xavotirlanish darajasi odatiy ekanligi va

o'g'il bolalardan 31 % ekanligi aniqlandi. Ulardan 27 nafari "odam – odam", 4 nafari "odam – tabiat" turini va 4 nafari "odam – badiiy obraz", 11 nafari "odam – belgilar tizimi" hamda "odam-texnika" 16 nafari, kasblarini tanlashgan. "Odam-odam" turidagi kasblarni akademik litsey o'quvchilarining 25,5 foizi tanlashdi, ularning xavotirlanish darajasi normada bo'lgan;

- yuqori darajadagi xavotirlanish (29 nafar) 27% talabada aniqlangan, qiz bolalar (21 nafar) 72% va (8 nafar)

o'g'il bolalar 28%ni tashkil qildi. Ulardan "odam – texnika" turi – 1 nafarida; "odam – tabiat" turi – 13 nafari, "odam-odam" 11 nafarida va "odam – belgilar tizimi" 2 nafarida va "odam-badiiy obraz" esa 1 nafarida kasb turlarini o'quvchilar tomonidan tanlangan.

Tadqiqot ma'lumotlarini qo'lga kiritib, biz yuqori darajadagi xavotirlanishga ega bo'lgan akademik litsey o'quvchilari asosan "odam – tabiat", "odam – odam" kabi kasblarni tanlaydilar, degan xulosaga keldik.

ADABIYOTLAR

1. Прихожан А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. — М.: АНО «ПЭБ», 2007. — 56 с.
2. Umarov B.M., Shoyimova Sh.S. Kasbiy psixologiya. – T - 2018.
3. Muxamedova D.G., Salomova G.Sh. "Psixologik tadqiqotlar ma'lumotlarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari" Darslik. – T – 2019.
4. G'oziyev E.E. Umumiy psixologiya. – T- 2015.
5. PRO выбор. Учебник по профилактической программе. Взгляд в будущее, СПб, 2005.
6. Jalilova S.X., Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Kasb psixologiyasi. T -2010.
7. Jalolov A. Kasb qanday tanlanadi?- T.: "Yangi asr avlodi", 2010.
8. Галецкая М.Е. Теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности // Молодой ученый. 2016, 16-с.
9. Otamuratov R.U. Kasbiy tanlovlardagi xavotirlanishning psixologik xususiyatlari., Глобал дунёда психология фани: назария ва амалиёт, чакирувлар ва истикболлар Профессор Эргаш Ғозиевич Ғозиев хотирасига бағишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари 16 феврал 2022 йил 2022 у., - 379 б.
10. Отамуратов Р.У., Ўқувчиларда касбий мотивациялар шаклланишининг психологик омиллари. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги. 2021., - 282 б.

UDK:316.7:323.1(09)(575.1)

Sobir PARMANOV,
O‘zbekiston Milliy Universiteti katta o‘qituvchisi
E-mail: sobir_f@mail.ru

Siyosiy fanlar doktori (DSc) Bo‘tayev U.X. taqrizi asosida

SIYOSIY MADANIYATNING TARIXIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Аннотация

Ushbu maqolada siyosiy madaniyatning rivojlanish xususiyatlar, siyosiy madaniyat etimologiyasining kelib chiqishi, siyosiy madaniyatning shakllanishi jarayoni bilan bog‘liq ilmiy va siyosiy qarashlar tahlil qilindi. Siyosiy madaniyatning rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi omillar, siyosiy ong, siyosiy tajriba, siyosiy xulq-atvor, siyosiy madaniyatning darajalari, modellari va turlari o‘rganildi. Siyosiy jarayonlardagi legitimlikning mazmun va mohiyati ochib berildi.

Kalit so‘zlar: Siyosiy madaniyat, etimologiya, siyosiy jarayon, siyosiy ong, siyosiy tajriba, siyosiy xulq-atvor, siyosiy madaniyat turlari, siyosiy madaniyat darajalari, siyosiy madaniyat modellari, legitimlik.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация

В данной статье были проанализированы особенности развития политической культуры, происхождение этимологии политической культуры, научные и политические взгляды, связанные с процессом ее формирования политической культуры. Исследованы факторы влияющие на развитие политической культуры, политическое сознание, политический опыт, политическое поведение, уровни, модели и типы политической культуры. Раскрывается понятие и сущность легитимности в политических процессах.

Ключевые слова: Политическая культура, этимология, политический процесс, политическое сознание, политический опыт, политическое поведение, политической уровни, политической модели, политической культуры, типы политической культуры, легитимность.

HISTORICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF POLITICAL CULTURE

Annotation

This article analyzes the features of the development of political culture, the origin of the etymology of political culture, scientific and political views related to the process of its formation of political culture. The factors influencing the development of political culture, political consciousness, political experience, political behavior, levels, models and types of political culture are investigated. The concept and essence of legitimacy in political processes are revealed.

Key words: Political culture, etymology, political process, political consciousness, political experience, political behavior, political levels, models of political culture, types of political culture, legitimacy.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik va erkin demokratik jamiyatni qurish jarayonida yoshlarning siyosiy madaniyatga bo‘lgan qiziqishi keskin ortib bormoqda. Shu bois, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy madaniyatning ahamiyati, siyosiy madaniyatning tarixiy rivojlanish xususiyatlarini o‘rganish bilan bog‘liq muammolar dolzarbligicha qolmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Insonlarning bevosita ma‘naviy hayoti, qadriyatlar, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan bog‘liq holda namoyon bo‘luvchi siyosiy hodisa bo‘lgan siyosiy madaniyat omili xuddi siyosatning o‘zi kabi uzoq tarixga egadir avvalom bor, “Barchamizga ma‘lumki, har bir suveren davlat o‘zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix, bu madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa haqli ravishda shu mamlakat xalqi hisoblanadi”. [1-132] Siyosiy madaniyat tushunchasi u yoki bu tarzda qadimgi mutafakkirlar tomonidan ham ma‘lum darajada talqin qilingan. Siyosat olamining buyuk donishmandlari bo‘lmish Konfutsiy, Arastu, Aflotun, Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Xojib, Makiavelli va boshqalarni bunga misol qilib keltirish mumkin. Mazkur ikki yirik ilmiy ish siyosiy madaniyatning hozirgi zamon konsepsiyasi shakllanishiga muhim turtki bo‘ldi, hamda siyosiy madaniyat nazariyasining kelajakdagi taraqqiyotiga ma‘lum darajada zamin tayyorlab berdi. Siyosiy madaniyatga oid mavjud

adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, siyosiy madaniyat tushunchasini talqin qilishda turlicha yondashuvlar mavjud. Bu tabiiy hol albatta, lekin ularning barchasini bir-biriga bog‘lab turuvchi umumiy jihat ham mavjud. Bu – siyosiy madaniyatning jamiyat siyosiy-ijtimoiy jarayonlari, siyosiy institutlari bilan bevosita uzviyligi holatidir. Bu o‘rinda siyosiy madaniyatning hozirgi vaqtda ilmiy muomalada mavjud bo‘lgan quyidagi talqinlarini keltirib o‘tish mumkin.

“Siyosiy madaniyat bu-fuqarolarning siyosiy hokimiyat va siyosiy hayotga bo‘lgan munosabatidir” [6-178] bizning fikrimizcha, bu munosabat fuqarolarning siyosiy hayotdagi faolligi bilan chegarlanib qolganday. “Siyosiy madaniyat-umumiy madaniyatning muhim turi, jamiyat a‘zolari millat, ijtimoiy guruhlar va qatlamlar hamda har bir fuqaroning davlatning ichki va tashqi siyosatini tushuna bilish qobiliyati, tahlil qila olish darajasi va siyosiy vaziyatga qarab mustaqil ravishda o‘z xatti-xarakterlarini belgilash hamda ularni amalga oshirish madaniyati” [5] ushbu berilgan ta‘rifda e‘tirozimiz shundaki, siyosiy ong insonda shakllanmasa siyosiy faoliyat bo‘lmasa ichki va tashqi siyosatni tahlil qilish darajasida oqsoqlik kuzatilishi mumkin. “Siyosiy madaniyat umumiy madaniyatning tarkibiy qismi bo‘lib, u insondagi siyosiy bilimlar, baholashlar, malakalar hamda xarakterlar darajasi xarakteri va mazmunini tashkil etadi.” [7] Amerikalik siyosatshunos D.Divaynning fikricha, siyosiy madaniyat

ma'lum bir ijtimoiy – siyosiy tizim a'zolarini yoqlaydigan, “keng tarqayotgan, fundamental siyosiy qadriyatlarining tarixiy tizimidir”. [9-7] Siyosiy madaniyat bu – o'ziga siyosiy ma'rifetni, siyosiy onglilikni, hamda ijtimoiy-siyosiy faoliyatni ham qamrab olgan shaxs va ijtimoiy birlikning madaniyatidir; Siyosiy madaniyat bu – o'z ichiga ijtimoiy-siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlar bilan bevosita aloqador bo'lgan elementlarni qamrab olgan jamiyat ma'naviy madaniyatining bir qismidir; siyosiy madaniyat bu – konkret ijtimoiy birlik yoki shaxsга tegishli bo'lgan siyosiy ong va siyosiy xulq-atvor stereotiplari yig'indisidir; Siyosiy madaniyat bu – tarixan qaror topgan siyosiy munosabatlar tizimida ijtimoiy subyektning (shaxsning, ijtimoiy guruhning, jamiyatning) o'z siyosiy bilimlarini, qadriyatlaridan kelib chiqqan holda o'ziga xos siyosiy xulq-atvorini namoyon qilishi, amalga oshirilishidir. Siyosiy madaniyatning yuqorida keltirilgan umumiy talqinlaridan kelib chiqqan holda unga quyidagi ta'rifi berish mumkin – “Siyosiy madaniyat bu – mustaqil dunyoqarashga ega bo'lgan shaxsning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini erkin namoyon qilishi va siyosiy institutlar bilan xamkorlikning shakllangan darajasidir. Siyosiy madaniyat o'ziga xos ichki tuzilishga (strukturaga) ega bo'lib, quyidagilar uning asosiy elementlari hisoblanadi: Siyosiy madaniyat o'z kelib chiqishiga ko'ra siyosiy munosabatlarning vujudga kelishi bilan bevosita bog'liq. Ammo bu bog'liqlik siyosatdagi jamiki narsalarni “siyosiy madaniyat” deb atashga imkon bermaydi. Chunki madaniyat tashqarisidagi siyosat ba'zan zo'raonliklar va taz'iyqlarga sababchi bo'ladi. Shu jarayonda madaniyat va siyosatning aloqasi, kesishishi va to'qnashishida siyosiy hokimiyatning legitimligi hodisasida kuzatiladi. Legitimlikka ega bo'lish jarayoni esa bevosita yoki bilvosita siyosiy munosabatlar qadriyatlarga asoslanishini nazarda tutadi. Legitimlikka ega bo'lish jarayonida hokimiyat madaniylashadi, bu esa unga zo'raonliksiz va samarali tarzda ramziy vositachi vazifasini bajarishi imkonini beradi. Siyosiy hokimiyatning hukumronligi fuqarolar tomonidan turlicha baholanishi mumkin. Aholining hokimiyatga ijobiy baho berishi, uning qonunga muvofiqligini, boshqarish huquqini tan olishi va ixtiyoriy tarzda bo'ysunishga roziligi hokimiyatni legitimligini bildiradi. “Legitimlik” atamasi (lot.leg, legetimus-“qonun”) “qonuniylik”, “qonunlashtirilganlik” ko'rinishida tarjima qilingan. Bunday tarjima unchalik aniq emas. Chunki, bunday tarjima ko'roq “legallik” atamasi mazmuniga mos keladi. Legitimlik va legallik aynan bir xil tushunchalar emas. Legallik – hokimiyatning huquqiy asoslanishi, uning huquqiy me'yorlarga mos kelishini, qonunga mos ravishda faoliyat ko'rsatishini aglatadi. Shu ma'noda legallik nolegitim hokimiyatlarga ham xosdir. Legitimlik esa – bu ishonch, hokimiyatni oqlash va qo'llab-quvvatlashdir. Shuning uchun ham hokimiyatning legitimligiga qarab jamiyat siyosiy madaniyatining xususiyati va darajasi haqida xulosa chiqarish mumkin. Yuqoridagi jihatlariga ko'ra, siyosiy madaniyat jamiyatda siyosiy barqarorlikni saqlash, mustahkamlash hamda uni demokratlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. XX asrning 50-60 yillarida siyosiy madaniyat hodisasini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Chunki bu davrda mustamlakachilik zulmidan qutilgan mamlakatlar AQSH siyosiy institutlaridan andoza olishga intildilar, ammo bularning bu urinishi muvaffaqiyatsiz tugadi. Buning sabablarini amerikalik siyosatchunoslarning siyosiy madaniyatga bag'ishlangan yirik tadqiqot ishlari chop etila boshlandi. 1956 yilda amerikalik nazariyotchi X.Fayerning “Yevropaning buyuk davlatlari boshqaruv tizimi”, G.Almond va S.Verbaning AQSH, Angliya, Germaniya, Meksika va Italiya siyosiy jarayonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan “Fuqarolik madaniyati. Besh millatning siyosiy munosabatlari

va demokratik davlatlar”, [10] 1965 yilda esa L.Pay va S.Verbaning o'nta mamlakat jamiyati siyosiy madaniyati tahliliga oid “Siyosiy madaniyat va siyosiy taraqqiyot” nomli asarlari nashr qilindi [6]. Mazkur ilmiy ishlarda siyosiy madaniyatning hozirgi zamon konsepsiyasi yaratildi. Umumiy nuqtai nazarga ko'ra, siyosiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining tarkibiy jihatlaridan biri bo'lib, odamlarning o'z manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun kurashda ishtirok etish, hokimiyatga ta'sir ko'rsatish yoki uni egallash uchun boshqa tabaqalar va siyosiy kuchlar bilan tortishga moyilligi va tayyorligini ifodasi hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Insonlarning bevosita ma'naviy hayoti, qadriyatlari, dunyoqarashi, urf-odatlari bilan bog'liq holda namoyon bo'luvchi siyosiy hodisa bo'lgan siyosiy madaniyat bir joyda qotib turmaydi, u doimo o'sishda, o'zgarishda bo'ladi. Ayni paytda siyosiy madaniyat bo'sh joyda, o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Uning shakllanishida rol o'ynovchi ko'plab omillar mavjud. Siyosiy madaniyat o'ziga xos ichki tuzilishga ega bo'lib, siyosiy tajriba, siyosiy ong va siyosiy xulq-atvor uning tarkibiy qismini tashkil etadi. Siyosiy tajriba - bu xalqning o'ziga xos milliy-ma'naviy qadriyatlari, mentaliteti, tarixiy xotirasi va an'analari, milliy davlatchilikni amalga oshirish tajribasidan kelib chiquvchi siyosiy maqsadlaridir. Siyosiy ong- shaxsning ongli ravishda siyosiy hokimiyatni boshqarishdagi ishtiroki va mafkuraviy, g'oyaviy, ruhiy emotsional komponentlaridir. Siyosiy xulq-atvor – bu turli xildagi siyosiy vaziyatlar va siyosiy jarayonlardagi xatti-xarakatlarda shaxs tomonidan o'zini namoyon qiluvchi xulq atvor xususiyatlaridir. Siyosiy madaniyatning asoslari har bir xalqda uzoq tarixiy davrni qamrab oluvchi jarayonlar asosida shakllanadi. Bunda har bir xalqda shakllangan madaniy va ma'naviy qadriyatlar, ulardagi o'ziga xos milliy fazilatlar hamda o'ziga xos tafakkur qilish uslubi hal qiluvchi fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, siyosiy madaniyatning shakllanishi faqatgina subyektiv holatning o'zi bilangina bog'liq bo'lmaydi. Siyosiy madaniyatning shakllanishida odamlarning jamiyatdagi siyosiy reallik bilan hamkorlik qilishi va ularning siyosiy jarayonlarga qo'shilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, jamiyatning siyosiy tizimi bilan ijtimoiy hayotning turli sohalari hamkorlik qiladi. Ularning har biri o'z navbatida siyosiy madaniyatni shakllantirishda u yoki bu darajada ishtirok etadi hamda mazkur jarayonlarning yo'nalishini belgilab beradi. Bu o'rinda davlat, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, OAV, fan va ta'lim tizimining ma'lum maqsadga yo'naltirilgan siyosiy, tarbiyaviy, ma'rifiy, ma'naviy va mafkuraviy ishlarini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Bularning barchasi mamlakatda o'ziga xos siyosiy madaniyat modelini shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Barcha ijtimoiy hodisalar singari siyosiy madaniyatni ham turli mezon va asoslarga ko'ra turkumlash mumkin. Turkumlash asosida siyosiy madaniyatni quyidagi turlarga ajratiladi: Siyosat subyektiga ko'ra: umuminsoniy siyosiy madaniyati; xalq, etnos va sivilizatsiyasiga ko'ra siyosiy madaniyati; milliy, mintaqaviy siyosiy madaniyat; ijtimoiy tabaqa (ishchilar, dehqonlar, elita, byurokratiya, ziyolilar, rahbarlar) siyosiy madaniyati; jins va yosh bilan bog'liq siyosiy madaniyat; ijtimoiy-demografik, kasbiy, diniy va boshqa guruhlar siyosiy madaniyati; Siyosiy jarayon sohaloriga ko'ra: hokimiyat, boshqaruv siyosiy madaniyati; siyosiy ishtirok etish madaniyati; siyosiy muxolifat siyosiy madaniyati; Hokimiyatni amalga oshirish shakllari va usullariga ko'ra: demokratik siyosiy madaniyati; avtoritar siyosiy madaniyati; totalitar siyosiy madaniyati; siyosiy tizimdagi o'rniga ko'ra;

Siyosiy madaniyat – jamiyat va siyosiy tizimning o'zgarishiga qarab zamon talabiga javob berishi davr nuqta

nazaridan baholanishi maqsadga muvofiqdir. Ammo siyosiy tizimdagi xokimiyatning manfaatlaridan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasida 2010 yildan boshlab siyosatshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr va magistraturada ta'limi bo'yicha barcha oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish to'xtatildi. Siyosiy madaniyatning o'zagi bo'lgan "Siyosatshunoslik" fanini o'qitish 2015 yilning avgust oyidan ta'qiqlandi. "Mazkur fanning ilmiy jihatdan metodologik asosi yo'q hamda uning predmeti va obyektivi mavhum. "Siyosatshunoslik" fanining nazariy manba va ildizlari sobiq sho'rolar davridagi ijtimoiy-siyosiy fanlar metodologiyasidan chiqqanligi bois, bugungi zamon, fuqarolik jamiyat, rivojlangan demokratik jamiyat qurish, yoshlarning siyosiy ongi, dunyoqarashi, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ularning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda fanning tarbiyaviy, ma'naviy – ma'rifiy ta'sirchanligini oshirish talablariga javob bermaydi." [11] Ammo siyosiy madaniyat o'zining ayrim jihatlari bilan mamlakatda siyosiy barqarorlikni saqlash, mustahkamlash, jamiyatni demokratiyalashtirish, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida, aholini ma'naviy jihatdan yuksaltirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Siyosiy madaniyat umummilliy madaniyatning o'ziga xos, shu bilan birgalikda ajralmas qismi hisoblanadi. Siyosiy madaniyat, avvalambor, katta va kichik ijtimoiy guruhlarning, umuman, insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida olgan siyosiy tajribasidir, deb aytish mumkin. Siyosiy madaniyat bir joyda qotib turmaydi, u doimo o'sishda, o'zgarishda bo'ladi. Ayni bir paytda siyosiy madaniyat bo'sh joyda, o'z-o'zidan paydo bo'lib ham qolmaydi. Bunga avvalo siyosiy tajriba, siyosiy ong, siyosiy xulq-atvor me'yorlari zarur bo'ladi. Siyosiy tajriba: a) xalqning o'ziga xos milliy-ma'naviy qadriyatlari; b) mentaliteti; v) tarixiy xotirasi va an'analari; g) milliy davlatchilikni amalga oshirish tajribasi, o'z milliy qadriyatlaridan kelib chiquvchi siyosiy mo'ljallari. Siyosiy ong: a) mafkuraviy, g'oyaviy komponent; b) emotsional-psixologik komponentlardan iboratdir. Siyosiy xulq-atvor: a) siyosiy vaziyat, jarayondagi xatti-xarakat, faoliyat yo'nalishi; b) ijtimoiy-siyosiy faoliyat uslubining, namunalari, turlari xususiyatlari. Demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, siyosiy madaniyat o'z ichiga tarixiy tajriba asosida to'plangan siyosat haqidagi bilimlar va siyosiy tafakkur usulini, siyosiy hissiyot va an'analarni, maqsadlarni, tafakkurdan chuqur joy olgan siyosiy faoliyat usullarini qamrab oladi.

Tahlil va natijalar. Siyosiy madaniyat siyosiy axloq bilan ham bog'liq. Shuningdek, "siyosat axloqning davlat va jamiyat bilan bog'liq bir qismi bo'lib, xukumatning shaxs oldidagi ahloqiy-ma'naviy majburiyatlarini qamrab oladi." [8-36] Siyosiy madaniyatning mazkur o'ziga xos tuzilishidan shunday mantiqiy xulosani keltirib chiqarish mumkin: Avvalambor, shuni alohida ta'kidlash lozimki, siyosiy madaniyatning asoslari har bir halqda uzoq tarixiy davrni o'zida qamrab oluvchi jarayonlar asosida shakllanadi. Bunda har bir halqda shakllangan madaniy va ma'naviy qadriyatlar, ulardagi o'ziga xos milliy fazilatlar va o'ziga xos tafakkur qilish uslubi hal qiluvchi fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, siyosiy madaniyatning shakllanishi faqatgina subyektiv holatning o'zi bilangina bog'liq bo'lmaydi. Siyosiy madaniyatning shakllanishida odamlarning jamiyatdagi siyosiy reallik bilan hamkorlik qilishi va ularning siyosiy jarayonlarga qo'shilishi muhim o'rin tutadi. Masalan, siyosiy jarayonlarda bir qator siyosiy institutlar ishtirok qiladi. Jumladan, jamiyat siyosiy tizimi bilan ijtimoiy hayotning turli sohalari hamkorlik qiladi. Ularning har biri o'z navbatida siyosiy madaniyatni shakllantirishda u yoki bu darajada ishtirok qiladi, hamda mazkur jarayonning yo'nalishlarini belgilab beradi. Bu o'rinda

davlat, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, fan va ta'lim tizimining ma'lum maqsadga yo'naltirilgan siyosiy ta'lim-tarbiya, ma'rifat, ma'naviy va mafkuraviy ishlarini alohida ta'kidlab o'tish lozimdir. Bularning barchasi mamlakatda o'ziga xos siyosiy madaniyat modelini shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Siyosiy madaniyat o'z mohiyatidan kelib chiqqan holda turli darajalardan iborat bo'lgan hodisadir. Ko'pchilik nazariyotchilari siyosiy madaniyatning uchta darajasi borligi haqidagi fikrni yoqlaydilar. Bular: a) tafakkur qilish, anglash darajasi; b) fuqarolik darajasi; v) siyosiy daraja. Quyida ushbu darajalarning har biri to'g'risida alohida ta'xtalib o'tamiz: Tafakkur qilish, anglash darajasi –bu darajada shaxs tomonidan siyosat dunyosida o'z o'rnini aniqlab olish, u yoki bu yo'nalishdagi siyosiy mo'ljallarni va siyosiy xulq-atvor normalarini aniqlab olish holati yuz beradi. Mazkur daraja o'zidan keyingilari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Fuqarolik darajasi - bu darajada siyosiy madaniyatning asosiy o'zagi shakllanadi. Ushbu daraja odamlarning siyosiy hokimiyatga munosabatini belgilab beradi. Inson siyosat dunyosi bilan duch kelib, muqarrar ravishda unga, jamiyat siyosiy tizimiga nisbatan, siyosiy hokimiyat imkoniyatlari va vakolatlariga nisbatan o'z munosabatlarini shakllantiradi. Siyosiy hokimiyatning o'rni, rolini anglash natijasida, o'zining fuqarolik burchlari va majburiyatlarini ichki tuyg'usi bilan his qiladi. Siyosiy daraja - bu darajada insonning siyosat hodisasiga munosabatlari shakllangan qadriyat darajasiga yeta boshlaydi. Inson o'zini siyosatning subyektivi sifatida qabul qila boshlaydi. Bu darajada inson va siyosat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning barcha jihatlari oydinlashadi. Inson hayotida siyosatning o'rni aniq tasavvur qilingan bo'ladi. Bu o'rinda shuni alohida ta'kidlash lozimki, siyosiy madaniyat darajalarining xususiyatlari siyosiy madaniyatning o'ziga xos modellari va turlariga qarab ma'lum darajada farqlanishi mumkin. Bugungi kunga kelib to'plangan ilmiy-nazariy bilimlar, empirik manbalarga tayangan holda siyosiy madaniyatning "totalitar-avtoritar", "liberal-demokratik" va «sharqona siyosiy madaniyat» modellarini misol keltirish mumkin. Bu har uchchala model qanday xususiyatlarga ega, ularning bir-birlaridan farqlariga to'xtalamiz: Siyosiy madaniyatning totalitar-avtoritar modeli – avvalambor, shunisi bilan xarakterlidirki, unda shaxsning individual jihatlari sun'iy ravishda buziladi; ikkinchidan, jamiyatda siyosiy qadriyatlar va siyosiy ong markazlashgan tarzda davlat tomonidan shakllantiriladi va shuning asosida davlat manfaatlari inson, ijtimoiy guruhlar manfaatlaridan ustun qo'yiladi; uchinchidan, jamiyatni siyosiy axborot bilan ta'minlash ishi hokimiyat tomonidan belgilab berilgan, faqat bir yo'nalishda olib boriladi va davlat tomonidan monopoliyalashtiriladi, hamda faol ravishda siyosiy senzura amalga oshiriladi; to'rtinchidan, siyosiy hayot bir xil qolipda kechadi, jamiyatning siyosiy madaniyati hech qanday muqobilsiz yuqoridan turib shakllantiradi; beshinchidan, aholi aksariyat qismining siyosiy madaniyati nihoyatda past bo'ladi; oltinchidan, siyosiy madaniyatning totalitar-avtoritar modeli tashqi dunyoga nisbatan sun'iy ajratib qo'yilganligi va «siyosiy-madaniy makon» sifatida biqirligi bilan ajralib turadi. Siyosiy madaniyatning liberal-demokratik modeli – fuqarolar siyosiy huquq va erkinliklarini huquq asosida yuqori darajada ro'yobga chiqarishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Birinchidan, jamiyatning siyosiy ongi va qadriyatlarini aksilmarkazlashtirilgan holda shakllantiriladi. Unga ko'ra davlat manfaatlarining ustivorlik darajasi, uning jamiyat, shaxs, ijtimoiy guruhlar manfaatlari bilan qanchalik hamohangligiga bog'liqdir; ikkinchidan, jamiyat keng qamrovli siyosiy axborot tizimidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi; uchinchidan, jamiyatning siyosiy tizimi yetarli darajada yuqori bo'ladi, uning taraqqiyoti uchun tegishli shart-

sharoitlar yaratib beriladi; to'rtinchidan, siyosiy madaniyatning liberal-demokratik modeli tashqi siyosiy-madaniyat makoniga nisbatan o'zining "ochiqligi" bilan ajralib turadi. Ba'zi holatlarda (masalan, tashqi tahdid, yoki ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz va boshqa salbiy holatlar ro'y beradi) liberal-demokratik siyosiy madaniyat modeli doirasida avtoritar model elementlari jonlanishi mumkin. Buni biz masalan, jamiyat hayotiga davlat aralashuvini kengayishida, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ma'lum darajada cheklanishi holatida ko'rishimiz mumkin. Sharqona siyosiy madaniyat modeli – siyosiy madaniyatning sharqona modeli, jumladan, o'zbek xalqining o'ziga xos siyosiy madaniyati asoslari ko'p asrlik taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan nihoyatda boy madaniy va ma'naviy makonda shakllangandir. «Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql-idrok bilan ma'naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassam etgan buyuk arboblari ko'p bo'lgan. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Xo'ja Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Bobur va boshqa ko'plab buyuk ajdodlarimiz milliy madaniyatimizni rivojlantirishga ulkan hissa qo'shganlar Xalqimizning o'ziga xos sharqona dunyoqarashi natijasida shakllangan siyosiy madaniyatning mohiyatiga to'xtalganda alohida ta'kidlash

lozimki, buyuk madaniyat va ma'naviyat sohibi bo'lgan xalqimizning ajdodlari siyosatda sharqona ahloq masalasiga alohida e'tibor berganlar. Siyosatning yuksak axloq asosiga qurilishi lozimligi to'g'risidagi mazkur g'oya inson va davlat o'rtasidagi munosabatlar haqidagi o'ziga xos tasavvurlar, qarashlarning shakllanishiga olib kelganki, biz ularni sharqona siyosiy madaniyatning o'ziga xos mezonlari deb qabul qilishimiz lozim bo'ladi. Shu o'rinda "Adolat va haqiqatga intilish esa xalqimiz tabiatining eng muhim fazilatlaridan biridir. O'tmishda oliy adolat g'oyasi mansabdor shaxslarga qo'yiladigan talab va bahoning asosi bo'lgan. U davlatchilik negizlarini belgilash, islomiy qoidalar va shariat mezonlarining poydevorini tashkil etgan"[2].

Xulosa va takliflar. Davlatning rivojlanishi aynan siyosiy madaniyatning ahvoli bilan bog'liq bo'lib, siyosiy madaniyatning rivojlanganlik darajasiga qarab, jamiyat siyosiy tizimining qanchalik mukammal tashkil qilinganligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Ya'ni siyosiy madaniyat yoshlarning siyosiy va huquqiy layoqatini ifoda etuvchi, siyosiy institutlarning shakllanishiga, faoliyat ko'rsatishiga, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-том Т.: "Ўзбекистон", 2017.-592 б. 132бет.
2. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. Т.: "Ўзбекистон", 1995 й. 13-б.
3. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шахри", Т., "Абдулла Қодирий", 1993 й. 166-167-б.
4. Абдуллаев.М.,Абдуллаева М.,Абдураззоқова Г. Мустақиллик: изоҳли, илмий, оммабоп луғат.- Т.: Шарқ. 191-б.
5. Политология. И.Эргашев муҳаррирлигида.- Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 2002 й, 178-б.
6. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: сиёсий партиялар, мафқуралар, маданиятлар.-Т.: Шарқ.1998 й. 83-б.
7. Шерзодхон Қудратхўжа Тожиддин ўғли. "Сиёсатшуносликни таъқиқлаган ва рағбатлантирган даврлар, катта сиёсатшунослар ва нотўғри танланган йўл ҳақида".// Сиёсат. Ижтимоий-сиёсий журнал №1 /19 октябрь 2021 йил./ 36-бет.
8. Devine. The Political Culture of the United States.–Boston, 1972, P.3-7.
9. Gabriel A. Almond, Sidney Verba. The Civic culture. Political attitudes and democracy in five nations. Princeton N. Y., 1963.
10. В Узбекистане отменена политология. 31 август 2015 г. <https://www.ridus.ru/news/196151>

УДК: 37.091.39:81`36:34

Зулфия ПЎЛАТОВА,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси доценти в.б., (PhD)
E-mail: zulfiya-pulatova79@mail.ru

ТИҚХММИ” МТУ доценти, п.ф.б.ф.д.(DSc) Г.С.Собирова тақризи асосида

ANALYSIS AND RESULTS OF STUDENTS' ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH OF NON-LINGUISTIC EDUCATION

Annotation

The most important factor is that the fair implementation of pedagogical skills and assessment competence determine the effectiveness of the learner's activity. Thus, the skill of the educator is reflected in the qualifications and acquired knowledge of the future specialists. And the assessment of the skill requires from the teacher not only impartiality, but also a huge competence. Assessment of students, confident that they are mastering, in-depth study of their future professional activities, stimulation of their comprehensive knowledge, also requires a fairly large pedagogical competence. This article provides the analysis and results of the assessment of students in English. It is briefly described about the developed intensifying model of training and assessment of writing skill in foreign language education in an integrated form.

Key words: Pedagogical competence, pedagogical skills, inductive, receptive, reproductive, writing skill, assessment.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

Эффективность деятельности педагога, является справедливая реализация педагогических навыков и оценочной компетентности. Мастерство педагога отражается на квалификации и приобретенных знаниях подготовленных специалистов. А оценка знаний, полученных учащимися, требует от преподавателя не только беспристрастности, но и огромной компетентности. Оценка студентов требует довольно большой педагогической компетентности. Данная статья дает представление об анализе и результатах оценки контрольной работы студентов по английскому языку. Кратко рассказывается о разработанной интенсифицирующей модели обучения и оценки сформировавшихся навыков в иноязычном образовании в интегрированной форме.

Ключевые слова: Педагогическая компетентность, педагогические навыки, индуктивный, рецептивный, репродуктивный, навыки письма, оценка.

НОФИЛОЛОГИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗУВНИ БАҲОЛАШ ТАҲЛИЛИ ВА НАТИЖАЛАРИ

Аннотация

Педагогнинг фаолият самардорлигини белгилаб берувчи энг муҳим омил бу унинг педагогик маҳорати ва баҳолаш компетенциясининг одилона амалга оширилиши эканлигини асло унутмаслигимиз лозим. Зеро, педагогнинг маҳорати тайёрланадиган мутахассисларнинг малакаси ва олган билимларида акс этади. Талабаларнинг ўзлаштириши, бўлажак профессионал фаолиятини чуқур ўрганаётганлигига амин бўлган ҳолда баҳолаш, уларнинг ҳар томонлама билим олишларини рағбатлантириш муҳимдир. Ушбу мақолада талабаларнинг инглиз тилида назорат ишларини баҳолаш таҳлили ва натижалари ҳақида фикр юритилади. Хорижий тил таълимида белгиланган кўникмаларни интегратив шаклда ўқитиш ва баҳолашнинг ишлаб чиқилган интенсификациялашган модели ҳақида қисқача баён этилган.

Калит сўз: Таълим, педагогик компетенция, педагогик маҳорат, продуктив, рецептив, репродуктив, ёзув малакаси, баҳолаш, назорат.

Кириш. Давлатимиз раҳбари томонидан 2022 йил 20 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси”да 2023 йилдаги устувор йўналишларга тўхталиб ўтилди. Иккинчи йўналиш ҳақида сўз очиб, қуйидаги фикрни келтириб ўтди. “Биринчи навбатда, эътиборни Янги Ўзбекистон учун энг катта инвестиция бўлган таълимни қўллаб-қувватлашга қаратамиз. “Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади”. Мақола мавзусининг долзарблиги ва илмий аҳамияти ҳақида фикр юритганимизда, мамлакатимизда таълим тизимининг модернизациялашуви, профессионал таълимнинг бирмунча яхшиланиши, келажак мутахассисларини тайёрлаш учун олиб борилган ислохотлар давлат

сиёсатининг миллий устувор йўналишларидан бирига айланганлигини қайд этишимиз лозим. Шу муносабат билан таълимнинг бугунги кун парадигмаси биринчи ўринга шахсий сифатлари юқори бўлган, профессионалиги жуда юқори, педагогик технологияларни чуқур ўзлаштирган, замонавий таълим тизимининг барча жабҳаларидан хабардор бўлган ўқитувчиларни тайёрлашни биринчи ўринга қўймоқда. Ўқитувчиларнинг талабалар ўзлаштириши, билим олишини баҳолашлари билан боғлиқ профессионал компетенцияларини уларда профессионал фаолиятда ўз қадриятлари тизимини яратиш йўли билан шакллантириш лозим.

Тадқиқот методологияси. Педагогик маҳорат – педагогнинг ўқитиш жараёнини ташкилий, методик, руҳий ва субъектив жиҳатдан ўта моҳирлик, усталик

билан ташкил этиш ҳамда бошқариш қобилияти ва малакасига эгаллиги. “Педагогик маҳорат” тушунчаси ўтган XX асрнинг 80-90-йилларида илмий-педагогик жиҳатдан асосланиб, Ўзбекистон ОТМларида мустақил фан сифатида ўқитила бошлаган. Педагогик маҳорат - ўқитувчининг шахсий (болажонлиги, хайрихоҳлиги, инсонпарварлиги, меҳрибонлиги ва х.к.) ва касбий (билимдонлиги, зукколиги, фидойилиги, ижодкорлиги, қобилияти ва ҳоказо.) фазилатларини белгиловчи хусусият бўлиб, ўқитувчининг таълим-тарбиявий фаолиятида юқори даражага эришишини, касбий маҳоратини доимий такомиллаштириб бориш имкониятини таъминловчи фаолиятдир. У ўз фанини мукамал билган, педагогик-психологик ва методик тайёргарликка эга бўлган, ўқувчиларни ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантиришнинг оптимал йўллари излаб топиш учун, амалий фаолият олиб борувчи ҳар бир ўқитувчининг касбий фаолиятида намоён бўлади [1].

Ўқиш сифати устидан назорат ўқув режалари, дастурлар ва алоҳида курсларнинг мазмунини баҳолашни, шунингдек, уларни амалга ошириш ҳамда мунтазам такомиллашуви мониторингини амалга оширишни тақозо этади. У ички назорат, ташқи аудит, экспертизага иш берувчиларни жалб қилиш ва талабалар фикрини ҳисобга олишни ўз ичига олади.

Педагогнинг ўз олдидagi вазифалари, талабалар билимини юксалтириш ва уларни баҳолаш борасидаги ишлар ижросини юқори даражада таъминлай олиши, иш сифатининг юксаклиги; педагогнинг таълим билан боғлиқ ҳар қандай вазиятда ҳам мақсадга мувофиқ ва педагогик принципларга мос равишда ҳаракат қилиши; талабаларнинг билим олишлари, тарбияси, мустақил ишлай олишида қатта натижаларга эриша олиши; уларда мустақил тарзда фикрлаш ва ишлай олиш, билим олиш, илмий тадқиқотларни ўзларича ташкил қила олишлари билан боғлиқ кўникмаларни ривожлантириш кабиларда намоён бўлади [2]. Шунингдек, мазмунан ички томондан қарайдиган бўлсак, педагогик маҳорат бу – педагогик вазифаларнинг бажарилишини таъминлайдиган билимлар, кўникмалар, психик жараёнлар ва шахсий хусусиятларнинг амал қилиш тизимидир. Шу муносабат билан, айтишимиз мумкинки, педагогик компетенция – ўқитувчига мустақил тарзда ўзининг шахсий хусусиятларини намоён қила олиш, имкониятларини кўрсата билиш, ижодий жиҳатдан малакали тарзда педагогик фаолият билан шуғуллана олиш имкониятларидир.

Олий таълим муассасаларида фаолият юритадиган педагоглар учун зарур бўлган билимларни икки гуруҳга бўлиш мумкин.

Улардан бирига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1-жадвал

Назорат ишлари ва уларни баҳолаш таксимоти

ОТМ ва фан номи	Назорат турлари (100 баллик)					
	жорий	оралиқ			яқуний	
Тошкент давлат юридик университети Юристар учун инглиз тили фани	мавжуд эмас	40 б			60 б	
		Гапириш+Тинг лаш 10	Ўқиш 15	ЎЗУВ 15	Луғат+ +Грамматика 20	Ўқиш ЎЗУВ 40(2 та вазифа)
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, “Халқаро ҳуқуқ” факультети Асосий чет тили фани	40 б	20 б			40 б	
		Барча нутқ фаолият турлари	Тинглаш + Ўқиш 10	ЎЗУВ 10	Гапири ш 15	Ўқиш 10 ЎЗУВ 15
Қорақалпоқ давлат университети, Тарих ва ҳуқуқ факультети Инглиз тили фани	мавжуд эмас	50 б			50 б	
		Гапириш Ўқиш Тинглаш Луғат	Гапириш Ўқиш Тинглаш Луғат			

Жадвалдан кўриниб турибдики, Тошкент давлат юридик университетида “Юристар учун инглиз тили” фани ва Қорақалпоқ давлат университетидаги “Инглиз тили” фани доирасида жорий назорат учун балл

1. Мафқуравий ва назарий билимлар.
2. Ўзининг касби ва предметига доир билимлар:
- психологик билимлар (талабаларда руҳий жараёнларни, шахсий сифатларни, ижтимоий-психологик ҳолатларни, талабалар ва педагоглар фаолиятининг психологик хусусиятларини шакллантиришнинг моҳияти ва шартига асосланган билимлар);

- педагогик билимлар (талабалар тарбияси ва ўқишининг мақсадлари, қонун ва қонуниятлари, тамойиллари, методларини қамраб оладиган, ўз предмети бўйича ўқитувчининг методикаси тўғрисидаги билимлар).

АҚШ, Япония, Корея Республикаси, Исроил каби давлатларнинг замонавий таълим тизимида юз бераётган ютуқлари ва жараёнлари сифатида таъкидлаш лозимки, фундаментал илмий тайёргарлик, бой ички маданият, юқори даражадаги педагогик малакага эга бўлиш, бутун бир ижтимоий фаол педагогик жамоанинг шакллантирилиши каби омиллар муҳимдир. Бу омил ўқитувчиларга қўйилаётган универсал талабларда, таълим хизматларининг сифати тобора ошиб боришида, билимлардан фойдаланишнинг шаффофлигида ҳамда уларнинг таълим жараёнининг юқори даражаси ва доимий ривожланиб боришига таъсир кўрсатадиган ҳолатларнинг доимий мониторингида намоён бўлмоқда [3].

Ўқитувчиларнинг баҳолаш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш билан боғлиқ илмий адабиётларни ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида шундай хулосаларни қўлга киритиш мумкинки, ўқитувчиларнинг профессионал компетенциясининг умумий феноменологияси қатта миқдордаги психологик ва педагогик тадқиқотларда ўз аксини топган бўлишига қарамай, бу борадаги замонавий фанларда педагогларнинг профессионал компетенцияси ханузгача доимий ва чуқур тадқиқотларга муҳтож. Ҳақиқатда, кўплаб олимлар ўқитувчиларнинг профессионал компетенциясини «таълим фаолиятини амалга оширишга нисбатан назариянинг ва амалиётнинг бирлиги ҳамда ўқитувчининг профессионализмини характерловчи омил сифатида қарайдилар» [4].

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқот ишимизнинг мақсади модулли тизимда юридик йўналиш талабаларига инглиз тилини ўқитишда уларнинг ёзув малакасини баҳолаш хусусиятларини аниқлашдан иборат. Тадқиқотимиз давомида тажриба-синов майдонларида талабаларга инглиз тилини ўқитиш бўйича жорий дастур, ўқув материаллари ҳамда методик ишланмалар таҳлил қилинди.

Бакалавр босқичида юридик йўналиш талабаларига инглиз тили ўқитишда назорат ишлари ва уларни баҳолаш қуйидагича тақсимланган (1-жадвалга қarang):

тақсимланмаган. Аммо Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг “Асосий чет тили” фани балл тақсимотида жорий назорат 40 баллни ташкил этади ва бунда барча нутқ фаолияти турлари баҳоланади. Оралиқ

назорат баллар тақсимотида назар соладиган бўлсак, Тошкент давлат юридик университетида ёзув кўникмасига 15 балл ҳамда Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университетида 10 баллни ташкил қилади. Кўп ҳолларда асосий ҳамда ҳал қилувчи роль бажарувчи назоратнинг якуний имтихонида тажриба-синов майдонлари ўртасидаги катта тафовутнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Биргина Тошкент давлат юридик университети якуний назорат имтихони ўз ичига 60 баллни қамраб олса, шундан аксарият қисми, яъни 40 балл ёзув малакасини баҳолашни кўзда тутди. Таъкидлаш жоизки, бу ерда ёзувнинг уч хил жанри: тасвирий (descriptive), ҳикоявий (narrative) ва аналитик (analytical) турлари баҳоланади ва ҳар бирига 20 баллдан тақсимланган. Шуниси эътиборлики, Қорақалпоқ давлат университети жорий, оралиқ ва якуний назорат турларида ёзув малакасини баҳолаш кўзда тутилмаган.

Тажриба-синов майдонларидан Тошкент давлат юридик университети инглиз тилини ўқитишда ёзув малакасини баҳолаш умумий миқдорининг деярли ярмини кўзда тутса, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, "Халқаро ҳуқуқ" факультети эса ушбу миқдорнинг атиги 25 фоизини ташкил қилади.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан белгиланган тажриба-синов майдонларида ўрганилаётган муаммо бўйича умумий маълумотга эга бўлиш мақсадида, ташхис ва башорат қилиш (прогностик) босқичи ташкил этилди. Ундан мақсад педагогик диагностика

объектларида муаммо даражасини аниқлаш ва унинг асосида тажриба-синов илмий фарази, мақсад ҳамда вазифаларини аниқлаш ва методик таъминотнинг мавзуларини шакллантириш бўлди.

Умуман олганда, мазкур йўналишда чуқур тадқиқотлар олиб бориш, талабалар билан бир қаторда, педагог кадрларни ҳам тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг инсон муваффақиятларини таъминлашга хизмат қиладиган асосий ва махсус умумкомпетенциявий хусусиятларини ишлаб чиқиш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Зеро, биз томонимиздан таъкидлаб ўтилган ва махсус компетенциялар профессионал фаолиятнинг аниқ предметли ва мазмунли соҳаларини ўзида акс эттиради. Шундан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, «педагогик компетенция» педагогика категориясига қиради ва педагог-ўқитувчиларда муваффақиятга эришиш учун билимларга эга бўлишни, амалиёт учун уларнинг моҳиятини тушунишни, профессионал вазифаларни ечиш алгоритмига эга бўлишни, операцион кўникмалар жамланмасини ҳамда ижодий (креатив) фаолият юритиш лаёқатини акс эттиради. Баъзан эса, педагогик компетенциялар ўқитувчининг профессионализи билан ҳам тенглаштирилади, қиёсланади ва бу, ўз навбатида, ушбу тушунча ўқув фаолиятида содир бўладиган физиологик, руҳий ва шахсий ўзгаришларни акс эттирадиган характеристикалар мажмуини қамраб олади (1-расмга қarang):

1-расм. Педагогик, психологик ва методологик асосларнинг интенсификациялашган стратегияси

Хулоса. Ўқитувчиларнинг талабалар таълим сифатини баҳолаш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий вазифалари шундан иборатки, касбий ва ҳаёт тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда ўқитувчи-педагог ўз муаммоларини ҳал қилиш, талабаларни ўқитиш ва билимларини оширишнинг профессионал вазифаларини еча бўлиш, талабаларнинг билимларини баҳолашнинг ностандарт услубларини ўйлаб топиш ва креативлик асосида жорий қилиш қабиларни ўз ичига олади. Асосий хусусиятлари сифатида эса, аввало, холислик, топқирлик, индивидуаллик, малакалилик, профессионаллик ва тажрибага эгалик қабиларни келтириш мумкин.

ADABIYOTLAR

1. [https://ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/pedagogika/Pedagogik%20mahorat%20\(A.Xoliqov\)](https://ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/pedagogika/Pedagogik%20mahorat%20(A.Xoliqov))
2. Aisner L.Yu. Effective ways of learning a foreign language / L.Yu. Aisner, T.V. Agarova // Материалы XIV международной научно-практической конференции: Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития. – 2012. – С. 151-152.
3. Zimnya I.A. Key competences as the effective-target basis of competence approach in education. / I.A. Zimnya. M., 2004.
4. Overko N. Professional competence and pedagogical skills of teacher at vocational school. <https://gisap.eu/ru/node/32517>
5. Coombe Ch. (2013). A practical guide to evaluating English language learners. University of Michigan Press.
6. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)., (1989). https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
7. Galskova, N.D. (2000). Modern methods of teaching foreign languages. Moscow: ARKTI-Gloss.
8. Giraldo F. (2014). The impact of the professional development program on the performance of English teachers in the classroom. PROFILE issues of professional development of teachers. No. 16(1), 63-76.
9. Gokyaeva T.G. (2005). Didactic conditions for the formation of the main types of reading and understanding of authentic texts among students of non-linguistic specialties (based on the material of the English language): autoref. dis. Candidate of Pedagogical Science. Maykop.
10. Matkarimova A.I., Toshtemirov E.N.(2017). Assessment in teaching a foreign language. Young scientist. (pp. 432-434).
11. Pasvyanskene V.Yu. (1989) Modular teaching of foreign languages in a non-linguistic university [Manuscript] / abstract. diss.... Candidate of Pedagogical Sciences. Vilnius.
12. Semenova, Yu.I. (2017) Assessment methods in the course "Theory of language acquisition". Actual problems of modern foreign language education: Collection of articles, No. 5., Kursk.
13. Teaching World Languages: A Practical Guide Project of the National Center for Language Resources of the Capital. (2014) George Washington University, Center for Applied Linguistics and Georgetown University.
14. Ushakova S. V.(2010). On the issue of approaches to teaching creative writing in a foreign language in a modern secondary school. Foreign languages at school, No. 9.

УДК: 81:37(045)(575.1)

Новвалъ РУЗМЕТОВА,

Соискатель института педагогических инноваций,
переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования
E-mail: novval_r@mail.ru

Рецензент (PhD) Подполковник А.М.Курганов

ONLINE METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF LAW COLLEGE

Abstract

The article deals with the issues of preparing and conducting training sessions in the system of vocational education in conditions of remote access. The issue of preparing a teacher for a lesson and choosing a modern pedagogical technology are highlighted. Particular attention paid to the educational model "flipped classroom".

Key words: E-learning, distance learning technologies, online class, educational technologies, blended learning, "flipped classroom", class preparation algorithm.

ОНЛАЙН МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНИКУМОВ

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы подготовки и проведения учебных занятий в юридических техникумах в условиях удаленного доступа. Освещены вопросы подготовки педагога к занятию и выбору им современной педагогической технологии. Особое внимание уделено образовательной модели «перевернутый класс».

Ключевые слова: Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, онлайн-занятие, образовательные технологии, смешанное обучение, «перевернутый класс», алгоритм подготовки к занятию.

YURIDIK TECHNIKUMNING TA'LIM JARAYONIDA ONLAYN USULLARINI QO'LLASH

Аннотасија

Maqolada masofaviy erkin foydalanish sharoitida kasbiy ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlarini tayyorlash va o'tkazish masalalari ko'rib chiqiladi. O'qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashi va tanlashiga tayyorlash masalalari yoritilgan. "Inverted class" ta'lim modeliga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyalari, onlayn faoliyat, ta'lim texnologiyalari, aralash ta'lim, "aylantirilgan sinf", kasb-hunarga tayyorgarlik algoritmi.

Введение. Качество профессионального образования во многом предопределяется уровнем внедрения в учебный процесс современных информационных технологий. Сегодня, именно информационные технологии позволяют оперативно получать и применять необходимые познавательные материалы в учебном процессе и экономить время как обучающихся, так и обучаемых в поиске и обретении тех же материалов более трудоемким и длительным временным способом.

В последние годы, учитывая стратегическую важность данного вопроса

Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года за № УП–6079 утверждены Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и Программа цифровой трансформации территорий и сетей на 2020-2022 годы [1], а также принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 г. за № ПП-4851, в которых предусмотрены по цифровизации в том числе образовательных учреждений [2].

Вместе с тем, к сожалению, для эффективного использования создаваемых государством условий до настоящего времени нет научно обоснованных

рекомендаций и отработанных алгоритмов проведения занятий в системе онлайн в течение целого учебного дня при взаимодействии педагога и обучающегося, которые могли бы минимизировать неблагоприятное влияние на здоровье участников образовательного процесса применяемых информационных технологий. При этом многочисленные исследования подтверждают, что бесконтрольная работа на компьютере (взаимодействие с электронным устройством) приводит к выраженному утомлению организма обучающихся, т.к. она связана со зрительным, статическим, умственным и психологическим напряжением.

В связи с этим, необходимо строго регламентировать долю онлайн-обучения в структуре дистанционного обучения образовательной организации. Для того, чтобы обучающийся чувствовал себя комфортно на онлайн занятии, а само оно было продуктивным, каждая его минута должна быть оправдана и потрачена со смыслом. Педагог во время учебного занятия должен быть спокоен и сосредоточен на содержании занятия и организации взаимодействия с обучающимися, а не на его технической стороне. Для этого к занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику подобного взаимодействия, тренируя собственные навыки обращения с компьютером, периферийным оборудованием, коммуникационными программами.

Образовательная организация в целом и педагоги в частности могут самостоятельно определять набор электронных ресурсов и приложений, которые

допускаются в образовательном процессе, рекомендовать для проведения вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации, а также корректировать расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2].

Обзор литературы. При реализации программ профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга практическая всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Образовательной организации с учетом мнения педагогов предоставлено достаточно много возможностей для организации эффективного образовательного процесса.

Среди прочих, например, определение перечня учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы в онлайн формате, а также тех, которые требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, либо могут осваиваться в свободном режиме; перенос на другой период времени занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием т.д.

Кроме того, важно определить соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при допустимом отсутствии учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории (оптимально 3+/-1); установить продолжительность дистанционных учебных занятий, учитывая продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения [3]. При этом общая продолжительность занятия должна составлять 45 минут, но время нахождения обучающегося перед экраном монитора не должно превышать 30 минут.

Таким образом, удаленное обучение требует изменения форм, методов, технологий преподавания и оценивания, изменения содержания образования. Однако, из всех самых разных аспектов организации образовательного процесса в условиях удаленного доступа главным остается работа преподавателя и мастера производственного обучения по организации и проведению учебных занятий со студентами. По своей сути онлайн-занятие – это обычное занятие, проводимое несколько в иных условиях: в режиме онлайн-трансляции и с использованием электронных и мультимедийных учебных материалов. При этом все основные образовательные функции и подходы, свойственные обычным занятиям и изложенные выше, сохранены.

Обучающиеся могут видеть и слышать преподавателя, задавать свои вопросы, участвовать в опросах, тестах и т.д. Изменилась технологическая картина учебного онлайн- занятия. Двусторонняя коммуникация при использовании электронных платформ позволяет добиться эффекта и качества непосредственных учебных занятий [4]. Для достижения высокой эффективности учебных занятий в режиме удаленного доступа на подготовительном этапе педагогу системы

профессионального образования рекомендуется выполнить несколько шагов.

Методология исследования. Шаг 1. Прежде, чем организовывать учебное занятие в удаленном доступе педагогам рекомендуется создать или актуализировать имеющиеся у него в электронном виде учебно-методические материалы для реализации электронного обучения: создать простейшие, нужные для обучающихся, электронные ресурсы и задания. При необходимости вносятся изменения в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом использования дистанционных образовательных технологий и изменений организации образовательного процесса. Для каждой группы студентов по дисциплинам, курсам и практике создаются учетные ведомости.

Шаг 2. Для повышения эффективности онлайн-занятий педагогу рекомендуется продумать, какие наглядные материалы потребуются для объяснения по каждой теме, разработать презентации с выделением основных вопросов. Затем можно создать файловые папки с подборками соответствующих материалов: теоретических и практических материалов, наглядных изображений, схем, видеофрагментов, контрольных заданий и др. Хорошо, если педагогу удастся создать копилку мультимедийных и наглядных материалов, структурируя папки по тематике. При этом совсем не обязательно делать презентации для каждого своего занятия, можно подобрать готовые материалы с открытых образовательных ресурсов; создать облачное хранилище для размещения необходимой общедоступной информации (например, учебных пособий, текущих ведомостей, практических и проверочных заданий, мультимедийных материалов и др.).

Шаг 3. При виртуальном взаимодействии обучающегося с педагогом необходимо особенно тщательно оценить объем и содержание заданий для самостоятельной и проверочной работы студентов. Педагогу необходимо создать банк контрольно-оценочных материалов для электронного контроля. При этом нужно не только подготовить задания, переслать их (или разместить на выбранном ресурсе), проверить и оценить выполненные задания.

Педагогам очень важно своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом (электронная почта, группа в телеграмме и др.). При этом обучающиеся могут работать в обычных тетрадях, при необходимости фотографировать и отсылать педагогу свои работы, выполнять работу в электронном виде.

На основе анализа результатов обучающихся, педагог может внести необходимые коррективы в календарно-тематический план учебной дисциплины/курса/практики.

Шаг 4. Для более эффективной организации работы по проверке выполненных обучающимися заданий рекомендуется применять доступные методы и инструменты: таблицы и ведомости в формате Word, электронный журнал, Excel и Google формы. Полученные от студентов материалы можно разложить по папкам, созданным для каждой группы, и, в случае необходимости, отправлять обучающемуся по телеграмму или электронной почте. Приемлемый уровень качества преподавания в дистанционном формате может быть достигнут, если педагог использует асинхронный режим обучения и готовые пакетные цифровые решения. В такой модели педагог работает на образовательной платформе и назначает задания, которые проверяются автоматически.

Шаг 5. На основе принятых решений педагогу необходимо определиться с использованием платформ и ресурсов для проведения учебных занятий в удаленном доступе. Это позволит вовлечь максимальное число обучающихся в работу онлайн-занятий. Сегодня в арсенале педагогов и обучающихся имеются доступные для работы платформы: zoom, skype и др. Кроме того, в настоящее время уже собраны базы, которые содержат цифровые информационные ресурсы и рекомендуются к использованию на разных уровнях образования. Для системы ПО такая информация представлена, прежде всего, на официальном сайте Министерства высшего и средне-специального образования Узбекистана, а также на других, рекомендованных Минвуза республики Узбекистан, общедоступных образовательных Интернет-ресурсах.

При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения педагог вправе выбрать подходящие образовательные ресурсы, либо разработать самостоятельно.

Шаг 6. Выбрать педагогическую технологию для удаленного доступа в соответствии с темой, типом и видом занятия. Например, одной из распространенных технологий в настоящее время является технология смешанного обучения в формате «перевернутого класса», которая ниже представлена более подробно. При ее использовании основной упор на онлайн-занятиях акцентируется на отработке умений и навыков, приобретении практического опыта, интерактивном консультировании, «отдавая» новый материал на самостоятельное освоение обучающимся. «Перевернутый класс» - это одна из моделей смешанного обучения, рекомендуется к использованию в условиях удаленного доступа. Изначально она была использована для обучающихся, которые по тем или иным причинам пропускали занятия. Для них были разработаны и записаны видео-занятия.

Анализ и результаты. Новое определение смешанному обучению как образовательному подходу, который совмещает обучение с участием педагога (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Такое обучение предполагает элементы самостоятельного контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, интеграцию обучения во взаимодействие и удаленного.

Суть данной технологии в том, что дома обучающиеся изучают теорию, а в классе осваивают и отработывают практические умения и навыки. «Перевернутый класс» позволяет потратить на изучение темы ровно столько времени, сколько нужно, чтобы её понять. Обучающийся в любой момент может поставить запись видео-занятия на паузу или перемотать назад. Принцип удалённого просмотра краткой лекции или видео-занятия и лежит в основе «перевернутого обучения». На онлайн-занятии педагог должен обязательно взаимодействовать с обучающимися: настроить их на работу, часто обращаться с вопросами, разбирать задания и т. д. При такой модели обучения могут быть использованы групповые и исследовательские задания для обучающихся разного уровня подготовки. Данная технология может быть использована в формате удаленного обучения наряду с традиционным занятием, предполагающим объяснение нового материала непосредственно во взаимодействии [5].

Педагог может оптимизировать учебные задачи и использовать готовые занятия или видео-лекции с любой из доступных цифровых платформ, а также записать свои авторские видео-занятия. Современные образовательные платформы позволяют назначать обучающимся индивидуальные задания и даже строить индивидуальные маршруты обучения. При любом уровне преподавания особое внимание педагог обращает на слабоуспевающих обучающихся. На онлайн-занятии для них должны быть предусмотрены отдельные посильные задания; педагог должен уделить внимание разбору, добиться понимания. Для них необходимо предусмотреть индивидуальные консультации. «Перевернутый класс» – это не панацея. Как и у любого метода обучения, у него есть свои плюсы и минусы. Педагог должен продумывать, насколько та или иная тема важна в курсе, насколько эти знания можно «перевернуть». Есть некоторые темы, которые для этого просто не подходят. От обычной классно-урочной системы полностью уйти нельзя. Всё зависит от того, какие возможности педагог видит в «перевернутом» обучении, и насколько способны студенты к данному формату обучения. Нужно быть готовым к тому, что не все обучающиеся обязательны. Некоторые могут и вовсе не смотреть лекции. При этом еще и педагогам приходится тратить свое личное дополнительное время на освоение новых навыков [6].

Заключение и рекомендации. Учиться делать видеоролики или готовиться к занятиям, которые будут полностью состоять из дискуссий или диалогов. Итак, подводя итог вышесказанному, сам алгоритм разработки педагогом онлайн-занятия можно представить достаточно коротко: 1. Уточнение темы занятия (возможно, внесение изменений в календарно-тематический план). 2. Определение типа и вида занятия. Это позволяет составить план и выделить основные этапы. 3. Постановка целей занятия и проектирование их реализации. 4. Отбор технологий \ методов работы, а также способов представления информации обучающимся (презентация, таблицы, диаграммы, графика, текст и т. д.). Составление основных тезисов по теме занятия в удаленном доступе 5. Подготовка необходимых материалов, которые понадобятся обучающимся: ссылки на сайты, пособия, электронные книги и др. 6. Разработка заданий для самостоятельной работы по каждой теме. При необходимости подготовка технологической карты и/или инструкций по их выполнению. 7. Корректировка при необходимости, дальнейшего обучения по дисциплине, курсу, практике с учетом достигнутых результатов. Меняются цели и содержание образования, требования к результатам, появляются новые технические средства и технологии обучения, а учебное занятие, оставаясь основной дидактической единицей образовательного процесса, должно обеспечить развитие качеств выпускника, отвечающих требованиям современного общества; формирование конкурентоспособной личности, способной к жизнетворчеству.

Таким образом, уменьшению вреда, наносимого здоровью участников учебного процесса в связи с применением информационных технологий во многом служит достижение высокой эффективности занятия, которое во многом может быть обеспечена при реализации педагогом системы профессионального образования выше рекомендованных шагов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года за № УП–6079 // <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 г. за № ПП-4851 // <https://lex.uz/docs/5032131>
3. Астаева С.С. Деятельностный подход в обучении. М.: Высшая школа, 2017. – 394 с.
4. Кларин М.В. Дидактика 21 века и вызовы современного образования: обращаясь к наследию обще дидактической теории содержания общего среднего образования и процесса обучения. М.В. Кларин // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 5. С. 97- 108.
5. Краснова, Л.А. Дидактические концепции содержания образования // Дидактика в современных социокультурных условиях: учеб. пособие / под ред. И.М. Осмоловской. М., 2015. – 314 с.
6. Львовский, В.А. Деятельностный подход к переподготовке учителей. М.: Авторский Клуб, 2017. – 326 с.

УДК: 32.019.51

Миржалол РУСТАМАЛИЕВ,
Наманган давлат университети тадқиқотчиси
E-mail: mirjalolrustamaliyev@gmail.com

Наманган давлат педагогика институти доценти, ф.ф.б.ф.д. (PhD) Абдуллаев Н.А. тақризи асосида

ТАРАҚҚИЁТНИНГ ҲОЗИРГИ БОСҚИЧИДА СИЁСИЙ БОШҚАРУВГА ЭҲТИЁЖНИНГ КУЧАЙИШИ

Аннотация

Тадқиқотда бошқарувлар иерархияси пиллапоясининг энг юқори ва шунинг билан бирга кундалик бошқарувни ҳам, у ердаги масъулият юкини ҳам қамраб олувчи, аниқроғи, одамзотни, жамиятни, ҳамжамятни ҳаёт ва фаолиятнинг кўп ҳолларда тасаввур қилиш беҳад мураккаб, ҳар бири алоҳида, бироқ ўзаро органзимик боғлиқлик жиҳати, поғонаси ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Антропоген хавф-у хатар, имманент, миллениум, бошқарувлар иерархияси, корпоратив манфаат, глобаллашув, гуманитар характер, Ковид-19 пандемияси, политолог.

РЕАЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ ПОЛИТИКИ БОСКА, УВАЖАЮЩЕЙ ДЖОНИНГА КУЧАЙСКОГО

Аннотация

В исследовании рассматривается высшая ступень иерархии управления и, следовательно, ступенька, охватывающая как повседневное управление, так и бремя ответственности, а точнее, представление о человеке, обществе, сообществе в большинстве случаев жизни и деятельности.

Ключевые слова: Антропогенный риск, пароксизм, имманентный, миллениум, иерархия управления, корпоративный интерес, глобализация, гуманитарное движение, пандемия covid-19, политолог.

STRENGTHENING OF THE EPIATION TO POLITICAL MANAGEMENT IN THE CURRENT STEP OF DEVELOPMENT

Abstract

The study examines the highest level of the hierarchy of management and, consequently, a step covering both daily management and the burden of responsibility, or rather, the idea of a person, society, community in most cases of life and activity.

Key words: Anthropogenic risk, paroxysm, immanent, millennium, management hierarchy, corporate interest, globalization, humanitarian movement, covid-19 pandemic, political scientist.

Кириш. Инсоният тарихи шундан гувоҳлик берадики, жамиятдек мураккаб тизимни бошқаришда давлатдан-да афзал, самарали куч йўқ. Ва яқин келажакда бу борада унинг ўрнини эгаллайдиган, у билан ҳатто рақобатга қодир бирор бир институт ижтимоий жараён майдонига чиқиши шубҳали. Унинг воқелик ҳамда императив эканлигини сайёранинг деярли ҳамма жойларида рўй бераётган хавфли воқеа-ҳодисалар, қутилмаган, инсон ақлига баъзида сиғмайдиган табиий ва антропоген хавфу хатарлар, жумладан, шу лаҳзаларда ҳам бартараф этилмаган коронавирус туфайли йўқотишлар яққол тасдиқламоқда. Анъанавий таниш офатларнинг олди олинган бўлиши асноларида генезиси, оқибатлари англамаган, сарҳисоб қилинмаган янгилари юзага қалқиб чиқмоқда. Башарият, бир томондан, истиқболга ишонч, бошқа бир тарафдан, қандайдир ташвиш орасида яшамоқда. Дарҳақиқат, инсон умргузаронлигига аслида шундай ҳолат имманент ва уни тўғри қабул қилмоқ ҳам донолик. Шу пайтгача у ёки бу даражада асқотган жаҳон тартиботига сезиларли дарз кетиши, “сочилиш”, парокандалик бошланди. Ўз пайтида хитойлик атоқли мутафаккир Кан Ювэй давлатларни “бош принцип”дан четлашмасликка бежиз даъват қилмаган эди. Лекин ҳозирги босқич, табиийки, бошқачароқ, унинг истиқболи ҳозирча аниқ эмас.

Бундай шароитда ақли расола, ижтимоий-сиёсий масъуллар ва шунингдек, илмий жамоатчилик сабабларини, ечим йўлларини одатдагидан жиддийроқ излашга интилади. Нега бундай, жараёнларни табиий

ўзанига тушириш йўлида нимага асосий эътибор қаратмоқ лозим, энг самарали амалиёт ва ниҳоят қандай куч-инструмент уни удалай олади, шу ва шунга ўхшаш муаммо-ю саволлар кўпайгандан кўпайиб қолди. Тақдир тақозоси, айниқса инсоннинг ўзи эътиборсизлиги боис бир хил вазиятга тушган дунёнинг аксар давлатлари – мутасаддилари, илмий жамоатчилик турли-туман тавсия-ю лойиҳалар яратишмоқда. Улар ҳам таҳсинга сазовор. Хуллас, янги аср, миллениум ва қолаверса, инсониятнинг элита қисми, жамики мураккабликлар социумни, жаҳон жамжамиятини бошқариш вайронкор кучларга монанд (адекват) эмаслиги, қолаверса, шунчаки таъкидлашдан нарига ўтилмаётганида эканлигида, деган муҳим хулосага келди.

Асосий қисм. Инсоният, миллий давлатлар бундай мураккаб шароитда қайси, қандай ижтимоий-сиёсий куч бугун асқотиши мумкин. Бундай қараганда, муаммо бўйича жаҳон ҳамжамиятида, халқлар ва миллатлар ўртасида умумий фикр шаклланиб бўлган. Хавф-хатарларнинг олди олиниб, нисбатан осойиштароқ йўлга чиқишдан барча манфаатдор. Шунчаки бир индивиддан то халқаро глобал бирлашмаларгача шунга мойил. Қолаверса, уларнинг ҳар бирида у ёки бу даражада салоҳият ҳам, ресурслар ҳам мавжуд. Аммо бу камлик қилапти. Шунчаки хоҳиш ва интилишдан бошқа нарса эмас. Мисол учун, нуфузли халқаро иқтисодий, ҳарбий-сиёсий бирлашмаларни, ҳатто жаҳон ҳамжамияти номидан иш юритадиган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳамда унинг соҳавий халқаро муассасалари.

Боз устига қудратли халқаро-минтақавий трансмиллий бизнес ҳамжамиятлар ва корпорациялар. Барча-барчаси фаолият юритишга доир қулайликни орзу қилишади. Лекин уларнинг барчасининг ҳаракат майдони белгилаб қўйилган, қолаверса, инсоният, жаҳон ҳамжамияти манфаатларидан ўзларининг корпоратив манфаатлари ва мўлжалларига барибир устуворлик беришади.

Маълум ва машҳур И.Вебер сўзи билан ифодаласак, сеҳр, жодудан халос бўлмаган, организмида азалий биогенетик қусурлардан қутулмаган одамзотни “йўлга солиш” осон кечмайди. Сабаби, индивид одатда онглилик ва онгсизлик қуршовида фаолият юритади. Қайси бир жиҳатдан кундалик амалиётни тўқнашувлар, номутаносибликлар майдони, деб ҳисоблаш ҳам мумкин. Шу боис ҳам инсоният қадим замонлардан қандайдир умумлаштирувчи институтга эҳтиёжманд бўлган. Бу йўлда у адолатли ва қаттиққўл ҳукмдорга, ҳуқуқ ва масъулиятга қаратилган ҳужжатлар мажмуасига, қолаверса, ахлоқий меъёрларга, ва ниҳоят, Яратганнинг муруввати ва муқофотига умид боғлаган. Жамиятни қандайдир тартибга туширишнинг у ёки бу услубларни яратишда давом этган. Натижада социумни бошқаришнинг ҳар хил шакл ва тартиботи (қон-қардошлик, уруғдошлик, қабиладошлик, ихтиёрий келишувларга асос солишган.

Маълумки, жамият бир жойда қотиб турмайди у ривожланишда, янгиланишда. Бу эса ўз навбатида бошқарувнинг эскирган қолип ва структурасининг барҳам топиши ва янгилари яратилишини тақозо этади. Айрим маконларда анъанавий замонавий тузилма-ю услублар бир муддат параллел равишда бир-бирини тўлдириш ҳолатида бўлиши мумкин. Бу одатий ҳол.

Бундай нисбатан осойишталик бугун барҳам топди. Башарият ўз ривож маромида мураккабликка, “қизил чизик”қа келди. Барча ижтимоий ишланмалар, тартибот устувлари яроқсиз, янгиланишга муҳтожлик сезмоқда. “Энди дунёни қайта таъмирлашнинг фойдаси йўқ. Унинг замиридаги қадриятлар, интилишлари мўлжаллар ва манфаатлар, образ ва ориентирларини мақсадлари ва бошқалар фаолиятининг табиий цикли умрини ўтаб бўлди, чилпарчин ҳолатда ботин сари юзланган. Унинг ўрнида бениҳоя катта кучга эга янги маънолар, янги қадриятлар қуввати кўзга ташланмоқда. Яшашнинг янги горизонти кенгаймоқда” [1], – деб метафорик тарзда тавсифлайди таниқли олим Э.Кочетов.

Фикр бир муддат илгарироқ айтилса-да, Ер қурраси, инсоният, жаҳон ҳамжамиятининг ҳозирги маънавий-руҳий ҳолатини яхши ифода эта олган. Халқаро ҳамжамиятни табиий ўзанга тушириш, яъни бошқаришнинг, айрим ўзига етарли полтиялар бундан мустасно, яроқли тизими жорий этилиши у ёқда турсин, ҳали яратилганича йўқ. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти махсус инструментларидан то миллий қонуний меъёрларгача индивид / фуқаролар бош тортишмоқда. Жаҳон ҳамжамияти самара кутган кўплаб глобал тенденциялар / қурилмалар – глобаллашув, гуманитар ҳаракатлар, у ёки бу муҳим халқаро интилишларга йўл бериш, инсониятни ташвишга солиб турган баъзи минтақавий инқирозларнинг заифлашуви, гуманитар айрибошлашувлар бугун қутилган натижа бермаётир.

Методлар ва ўрганилиш даражаси. Юқоридаги “умидбахш” халқаро жараёнлардан айримлари ижтимоий-маънавий интилишлар учун ҳатто тўсиққа айланмоқда. Жумладан, глобаллашув жараёни дастлабки башоратларга кўра, давлатларни, халқларни, умуман олганда яқинлаштириш, планетар гармонияга туртки бўлмоғи назарда тутилган эди. Аммо кутгандай бўлмади, башариятга қутилган самара келтирмади. Катта

олимларнинг таҳлили ва тахминига қарайдиган бўлсак, глобаллашув кейинги пайтларда Биринчи, Иккинчи ва Учинчи дунёларнинг ўзаро йироқлашиш, ижтимоий-маданий ривожланиш нуқтаи назаридан улар ўртасида “жарлик”, яъни тенгсизликни кучайтирди [2]. Нуфузли халқаро илмий анжуманларда қайд этилаётганидек, ушбу неготив ҳолат жараёнларни издан чиқариб, бошқарувдан давлатнинг сиқиб чиқарилишига сабабчи бўлмоқда [3].

Муаммо таҳлили давомида ўз-ўзидан социумни бошқарув, айниқса, давлат бошқаруви, давлат ҳокимияти томонидан бошқарилиш нима, унинг структураси нималардан иборат, қабиладики турли саволлар юзага қалкиб чиқадики, демакки унга у ёки бу даражада аниқлик киритилиши зарур бўлади. Яна бошқа томони шундаки, бу амалиёт тадқиқотини предметини кенгрок, содда ва тушунарли ёритишга асқотади, деган фикрдамиз.

Бир қарашда бошқарув, бошқарилиш тушунчасига кундалик ҳаётда ҳар доим мурожаат қилинади. Натижада бу мураккаб тушунчанинг юзадаги хоссалари инобатга олиниб, унинг жиддий, шунинг билан биргаликда мураккаб ички механизми, унинг стратегик мақсадларга бориб тақалиши билан боғлиқ жиҳатлари тафаккуримиздан йироқда қолиб бораверади. Мисол учун, “оилани бошқариш”, “кундалик юмушларни бошқариш”, “ўз-ўзини бошқариш”, у ёки бу ижтимоий юмушларни бошқариш, “кичик бир жамоани бошқариш” ва бошқалар. Бу унчалик катта салоҳият, интеллектни талаб этмайди. Зеро, функционал жиҳатдан уларнинг таъсир доираси, бугуни ва эртаси аниқ. Қолаверса, бажарувчилар, масъуллар аниқ ва улар ўртасида мавжуд кўрсатма бўйича фаолият йўналиши тақсимланиб қўйилган. Уларни умумлаштириб “кундалик бошқарув” тушунчаси билан ифодаласа бўлади.

Таҳлил ва натижалар. Кўриниб турганидек, бошқарувнинг бу жиҳати жараённинг фокуси, қуввати нуқтаи назаридан ижтимоийликнинг барча катта ва кичик “майдонлари”га бевосита таъсир кучига эга императив. Агарки биз бошқарувнинг бу кенг камровли йўналишини инсоният бардавомлигининг ўрнини алмаштириб бўлмайдиган “ўқ томири” билан қиёсласак муболага бўлмаса керак. Бу омил шундайки, усиз социум ҳам, давлат ва жамият ҳам, қолаверса, инсоният ҳам том маънода мақсадсиз бир жонзот. Хуллаас, сўз давлат томонидан жамиятнинг бошқарилиши, яъни давлат бошқаруви хусусида юритилмоқда. Демак, у қандай механизм, у азалий ва абадийми, не сабабдан бу фундаментал муаммо бугунга келиб интеллектуал ва сиёсий элита диққат марказидан жой олди.

Илмий манбаларга асосланган ҳолда, қолаверса, умуман бошқарувга нисбатан мавжуд таърифу умумлашмаларни бири-бири билан таққослаш орқали ушбу фундаментал политологик тушунчалар ёки категорияга оид қуйида ўз шахсий фикримизни қуйида ҳавола қилсак. Илмий жамоатчилик доирасида: “давлат – бу ҳокимият ташкил этилиши ва тақсимланишига доир турли турли хил институтлар, қоида-ю кўрсатмалар ва амалий фаолиятларнинг маълум бир комбинацияси” [4], деган қиска таъриф бўйича умумий қандайдир келишув мавжуд. Давлат, бошқарув хусусида таърифу тавсифлар сон-саноксиз. Тарихчилар ўз фикрини берса, ҳуқуқшунослар ва политологлар ҳам улардан қолишмайди. Ҳар бир таъриф, ёндашувда фан тармоқлари методологияси, йўналиши, функцияси; тадқиқот дискурси ва қолаверса, муаллифининг миллий-маданий устуворлиги ҳамда мотивацияси, ҳатто тадқиқотга буюртма берган муассасанинг мўлжаллари яққол сезилиб туради. Таъриф ва ёндашувларнинг турли-туманлиги, баъзида бири бирига монанд эмаслиги ва охир-оқибат ноаниқликлар

сонини ошиб бораётганлигининг туб сабаби, турткилари айнан шу реалликда, деб биламиз. Шу боиски, давлатнинг жамият бошқарувига доир фаолияти, демакки, бошқарув бўйича ҳам вазият шунга монанд.

Хулоса ва тавсиялар. Бизнинг ўйлашимизга кўра, авваламбор давлат мулоқотнинг айнан ўзи ва шундан келиб чиққан. Яъни давлат зиммасидаги вазифа – жамиятни бошқариши учун бошқарилувчилар билан мулоқот сари бориши керак. Бу мулоқот шунчаки оддий умр, вақтни ўтказиш эмас, жамият аъзоларини стратегик мақсад сари жамул-жам қилиш. XVI - XVII асрлар орасида яшаган. Ж. – Ж.Руссо наздида индивидларнинг ёлғиз яшаши деярли иложсизлигидан бошқалар билан яқинлашишга табиий (демак, императив) мажбурлигига бориб такалади. Бу ерда эътиборга лойиқ бир жиҳат кўзга ташланади. Шу мулоқот ҳам давлат шаклланиши ва ҳам давлат томонидан бошқарилишдек икки муҳим ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг бир пайтда синхрон бошланганлигини англаш зарур [5]. Дастлабки хулоса шуки, бир томондан – давлат ва бошқа томондан, ижтимоий-сиёсий бошқарув бир-бирини имманент тақозо этади.

Ўз-ўзидан стихий тарзда социум (жамият, давлат, ҳамжамият)ни бошқариш муаммоси давлатнинг зиммасига тушмоқда. У учун бунданда масъулиятли вазифа (у барча жабҳада масъул) бўлмаса керак. Аммо давлат томонидан ижтимоий-сиёсий бошқариш учун зарур моддий-маданий, маънавий шарт-шароит ҳам бўлмоғи керак. Зеро, ҳозирги палада бу борада барча имкониятлар мавжуд деб бўлмайди ва бу ерда, жумладан, давлат ҳокимияти эътиборини талаб қиладиган жиҳатлар ҳам йўқ эмас. Бу нарса инфратузилмадан то фуқаролар онги ва тафаккуригача бўлган маконда кўзга ташланади. Демак, давлат ҳокимияти фуқаролар, фуқаролик жамияти билан ҳамкорликда иш олиб бориши керак экан. Илмий жамоатчиликда муҳим бир фикр шаклланган. Гап шу ҳақдаки, “миллий давлат худудида фуқаролар ўртасида нечоғлик “носиёсий”, яъни давлат аралашмаган (у ерда баъзи чекловлар бўлиши табиий) “борди-келди”, самарали мулоқот, келишувлар йўлга қўйилган бўлса, шу давлатнинг куч-қудрати, бошқарув салоҳияти, билими, имконияти шунча кенг бўлар экан” [6].

АДАБИЁТЛАР

1. Кочетов Э. Диалог. – М., 2011. – С. 27.
2. Федотова В.Г. Меняющаяся современность: всемирность и социальность // Вопросы философии. – 2020. – №11. – С. 9-10.
3. Кудина М.В. Ищевков К.А., Ленков И.И. Государственное управление: современные вызовы // Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Управление (государство и общество). – 2022. – №1. – С. 182.
4. Каспэ С.И. Центры и иерархии. – М., 2007. – С. 276; Каспэ Святослав. Жизнь, смерть и государство о новых сопряжениях политического и сакрального // Россия в глобальной политике. Том 26.– Январь-февраль 2022. – №1 (113). – С. 8.
5. Руссо Ж. – Ж. о причинах неравенства // Онтология мировой философии. В четырёх томах. – М., 1970. – С. 93-94
6. Гришин Л. Генезис государства как сооставная часть процесса перехода от первобытности к цивилизации // Философия. Общество. – 2006. – №2. – С. 21.

УДК: 801.73

Аида ТЮКМАЕВА,

Соискатель Национального университета Узбекистана

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

Ф.ф.д Д.Мурадова тақризи асосида

ИЖТМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ГЕРМЕНЕВТИК КОРПУСДА ЛИНГВИСТИК БУРИЛИШ НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ

Аннотация

Мақоллада XX аср falsafiy tafakkurida sodir bo'lgan, ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimida til tushunchasining va uning o'zining qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lgan hodisalardan bo'lmish lingvistik burilish hodisasi tahlil qilinadi. Gemenevtik tadqiqot sohasida lingvistik-metodologik ilgariylashlar natijalarining o'zaro aloqasi muallifning chinakam yetkazmoqchi bo'lgan ma'nosi masalasi yanada chuqurroq anglash va talqin qilish uchun yangi yo'llar taqdim qiladi.

Калит so'zlar: Falsafiy matn, gemenevtika, talqin, strukturalizm, lingvistika, til, ifoda, ma'no, mazmun.

UNDERSTANDING THE RESULTS OF THE LINGUISTIC TURN WITHIN THE HERMENEUTICAL CORPUS OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Abstract

The article analyzes the phenomenon of phonetic turn that unfolded within the history of the philosophical thought of the XX century, anticipating the method of reconsidering the concept and part of language within the system of social sciences and humanities. The interrelation of the comes about of phonetic and methodological shifts with the hermeneutic field and enables us to discover new ways to solve the problems of interpretation and genuine understanding of the first semantic message of the author.

Keywords: Philosophical text, hermeneutics, interpretation, structuralism, phonetics, language, representation, meaning, significance.

ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Аннотация

В представленной статье производится анализ явления лингвистического поворота, развернувшегося в истории философской традиции в XX веке, предвосхитившего процесс переосмысления понятия и роли языка в системе социально-гуманитарных наук. Взаимосвязь результатов лингво-методологических сдвигов с герменевтическим полем исследования, позволяет обнаружить новые пути для решения проблем интерпретации и подлинного понимания исходного смыслового посыла автора.

Ключевые слова: Философский текст, герменевтика, интерпретация, структурализм, лингвистика, язык, репрезентация, значение, смысл.

Введение. На протяжении всей историко-философской ретроспективы, координаты всех философских вопрошаний сводились к единственной и исключительной цели познания - достижения истины в построении объективно достоверной картины мира, представляющей собой чрезвычайно сложный механизм онтологической организации. Постановка вопросов, ориентированных на решение вечных философских проблем встречала определённые трудности, заключающиеся в возрастании лингвистических развилки и тупиков, не способных не только достоверно отразить истину во всех её ипостасях, но и адекватно выразить формулировку вопросов ввиду погрешности самого языка как средства экспликации абстрактных конструкций. В связи с этим, особое значение приобретают стремления представителей аналитической философии произвести реформирование языка как средства организации и выражения мысли, или же подвергнуть более детальному анализу интерпретацию языковых выражений, что отражает процесс лингвистического поворота, развернувшегося в философской традиции XX века.

Обзор литературы. На сегодняшний день проблема осмысления результатов лингвистического

поворота в герменевтическом корпусе социально-гуманитарных наук приобретают наибольшую актуальность в связи с усилением интереса к вопросам структурной организации языка, его роли в обозначении и смысле понятий, облекаемых в специфические формы лингвистических конструкций. Проблема осмысления соотношения лингвистики и философской герменевтики как наук, ориентированных на постижение огромного разнообразия корреляций мышления, языка и речи в условиях текстуальной формы повествования встречаются в работах Г. Г. Гадамера, Ф. Шлейермахера, Р. Рорти, Г.Бергмана, Б.Рссела, Л. Витгенштейна, Дж. Мура, П. Рикёра, Э. Гуссерля, В. Дильтея, Ж. Дерриды, Э. Бетти, Г.Г. Шпета, Д. Пеллауэра, Э. Тильсона. Среди узбекских ученых выделяют труды Н.А. Шермухамедовой. Содержание данных исследований включает идеи и положения, направленные на констатацию выявленных закономерностей, признающих статус комплементарности между герменевтической и лингвистической проблематикой, пути решения которых обуславливаются необходимостью применения междисциплинарного методологического инструментария.

Методология исследования. В работе использованы методы сравнительного анализа различных подходов, герменевтический метод, дескриптивный метод, метод историзма, а также принципы объективности, систематизация, логичности и преемственности.

Анализ и результаты. Обращение к философской герменевтической традиции, требует перенаправление фокуса внимания к осмыслению явления лингвистического поворота, оказавшего существенное влияние на систему языковых процедур. Колоссальный характер последствий лингвистического поворота, согласно современным исследователям философии и науки, сопоставим с революционными прорывами картезианского переворота - решительного методологического рывка, характеризуемого отказом от старых схоластических инструментов познания. Вопросы соотношения между мышлением и языком, нашедшие свое отражение в формировании гипотезы лингвистической относительности Эдварда Сепира и Бенджамина Орфа, представляли бурный интерес еще со времен Античности, в результате возникновения первых парадоксов – апорий Зенона Элейского и Евбулида Милетского, в отношении достоверности понимания понятий, являющихся средством обозначения предметов объективной действительности. Особое внимание к проблемам языка в рамках герменевтической рефлексии возникает с приходом Нового Времени, характеризующегося возникновением все более новых парадоксов, наиболее ярким из которых явилась диаметрально-противоположная позиция в отношении специфики рассмотрения света, получившая название корпускулярно-волнового дуализма. Популяризация идей теории Относительности Эйнштейна, дискредитирующая основные положения Ньютоновской механики об абсолютизации таких онтологических категорий как пространство и время, способствовали крушению прежнего типа научной рациональности, базирующейся на представлениях о неделимости атома. Стремительный характер научных открытий в естествознании, связанный с обнаружением электромагнитного поля Майкла Фарадея и Джеймса Максвелла, требовал пересмотра господствующей на тот момент времени научной методологии и переоценки языка науки. Смена философской призмы в отношении анализа смысловых выражений языка предвосхитила нарастание лингвистического поворота, яркими представителями которых выступали как философы, так и ученые-естествоиспытатели.

Термин «лингвистический поворот» впервые употребил один из представителей лингвофилософской традиции Густав фон Бергман, однако в широкое употребление вошёл благодаря американскому философу, стороннику аналитической философии - Ричарду Рорти. Бергман рассматривает лингвистический поворот в рамках специфического типа рациональности, ориентированного на идеальный язык, структурная организация которого эксплицирует логическую форму действительного мира. Формулировка «поворот» содержит в себе установку трансформации и отклонения языка от нормативного значения, характеризующегося утратой его константности и стабильности в пользу состояния неопределенности. Под «идеальным языком» в данном случае следует понимать особый онтологический инструмент, позволяющий полностью достигнуть понимание языка, используемого в обычной речи посредством языка, отражающего универсальные категориальные структуры, не задействованного в системе

межличностной коммуникации. [1]. Идеальность языка, по Бергману, заключается в потенциальной возможности выражения его инструментами нефилософских дескриптивных предложений, а также возможности реконструкции в систему высказываний конкретного языка философских предложений посредством их синтаксиса и интерпретации. [2].

Вектор аналитической философской традиции, будучи одним из самых влиятельных направлений западноевропейской философской мысли, получивший свое широкое распространение в XX веке, ставит перед собой цель анализа обычного языка с позиции решения философских проблем или же кардинального отказа от последнего в контексте создания нового и альтернативного - «идеального языка». [3] Для решения данной проблемы необходимо прояснить специфику логики и категориального аппарата философии и философского языка, являющегося синтетическим и самобытным, поскольку вбирает в себя разнообразную этимологию и симбиоз различных стилей повествования: художественного, научного, официально-делового и публицистического. Особый интерес представляет позиция Г. Фреге, допускающего существование «идеального языка» исключительно с позиции логики, противопоставляя прагматике как возможности его прикладного применения. [4] Данный подход подчеркивает отказ от создания нового «идеального языка», а также положение и статус обычного языка, применяемого на разных уровнях организации представителями различных направлений и в зависимости от величины и характера вопрошания: от тривиально-бытового (повседневного) до философского.

Дифференциация различных подходов внутри аналитической философии отражает диаметрально-противоположные линии, предвосхищающие, в первом случае, триумф символической логики в лице Больцано, Фреге и Рассела, и анализа обычного языка Муром, Витгенштейном и Остином. Призыв к рассмотрению науки с позиции её логики, в противовес поиску философских проблем с позиции адекватности используемого языка встречается в философских воззрениях Р. Карнапа, при котором философия приобретает характер логического анализа понятий, закономерностей, аргументаций и эпистемологических оснований науки. [5] Солидарен с данной позицией и Л. Витгенштейн, дискредитирующий основание спекулятивно-метафизической манеры философской практики в контексте её логико-содержательной бессмысленности, абстрактности и созерцательности, ведущей к возникновению философских псевдопроблем. [6] В связи с этим Р. Карнап стремится проанализировать высказывания на предмет их соответствия значению и содержанию - коннотации и экстраполяции предложений к абстракциям - формальным высказываниям, не обладающими прямым указателем к значению символов (отсутствие остенсивности). Формальные высказывания, таким образом, соответствуют специфике философского знания, что и вызывает массу проблем в отношении их достоверного понимания и поисков соответствующих решений.

Поиск универсальных категорий, обуславливающих процесс развернувшегося лингвистического поворота, по мнению Р. Карнапа, сосредотачивается в том, что язык как инструмент экспликации имеет прямую корреляцию с философией и всем корпусом социально-гуманитарных наук. Дискредитация фундаментальных понятийных установок, инкорпорированных в русло философской рефлексии в эпоху Возрождения, и предвосхищение

восхождения новых онто-гносеологических оснований идейных конструктов XX века, знаменовал переоценку теоретического методологического базиса традиционной философии, обладающей безапелляционной монополией на истину. [7]. Данная позиция означает признание сводимости всех онтологических, гносеологических, антропологических проблем к языковой плоскости, содержащей атрибут субстанциональности в отношении сознательных структур и способов постижения мира.

Результаты лингвистического поворота четко прослеживаются в тенденции переосмысления новых горизонтов понимания философии, истории, антропологии, филологии, этнографии и психологии, непосредственно функционирующих в рамках языковой действительности. Данное обстоятельство способствовало усилению позиций в отношении применения междисциплинарного подхода к исследованию действительности и соблюдения принципа «синергетичности» в построении научной картины мира. По мнению Р. Рорти феномен лингвистического поворота заключался не в попытке переосмысления содержания значений и смыслов метафилософских понятий, а в резком смещении координат рассмотрения опыта с позиции качества средств его выражения в сторону его описательной проблематики [8].

Раскрывая динамику последовательного развития проблемы языка в рамках социально-гуманитарного корпуса действительности, философ разрабатывает прогнозы, характеризующие потенциал взаимодействия концепций герменевтики и постструктурализма, сформировавшихся в духе западноевропейской философской традиции. Поиск ответов на вопросы, касающиеся пространства измерения логической и семантической конгруэнтности языка, предвосхитил процесс популяризации специфического авторского видения, заключающегося в обнаружении корреляции между пространством языковой действительности и динамики исторического процесса. [9] Объединяя методологический корпус аналитической философской традиции с герменевтическими идейными установками, Р. Рорти обнаруживает интересующий аспект воссоздания условий действительности в процессе коммуникационного акта выстраивания понятийных связей в контексте определенной нарративной парадигмы.

Выводы и предложения. Подводя итоги, следует особо подчеркнуть, что аспекты, отражающие философско-герменевтический потенциал лингвистического поворота в предметном поле проводимых гуманитарных исследований, позволяет выявить значительные структурные и методологические

изменения, предвосхитившие постановку совершенно новой языковой проблематики. Язык, будучи чрезвычайно сложным и многогранным феноменом и источником формального знаково-символического образа текста как предмета философской герменевтики, становится источником, вбирающим в себя специфику построения неразрешимых на сегодняшний день философских вопросов. Являясь одновременно трансфером и безапелляционным лидером выражения теоретической повествовательной традиции, философская герменевтика обращает понимание в магистральную категорию интеллектуальной традиции, диаметральной альтернативой которой в аналитической философии языка является категория значения.

Понимание, таким образом, становится центром пересечения господствующей интеллектуальной парадигмы современности, подстраивая понятийно-терминологический аппарат гуманитарных наук под знаменатель герменевтической методологии. Механизм воздействия языковых средств на адекватное восприятие философских, художественных и научных текстов как особой формы отражения действительности, напрямую зависит от используемого инвентаря герменевтических техник и приёмов. Процесс реконструкции герменевтических методов, сопровождающейся рефлексией над исследованиями актуальных проблем интерпретации, позволяет экстраполировать герменевтику практически во все сферы действительности, где возникает необходимость соприкосновения со смыслом как ядра человеческого понимания.

В связи с представленными обобщениями можно сформулировать ряд рекомендаций, направленных на усиление внимания к вопросам герменевтического дискурса с позиции философии и лингвистики, заключающихся в тотальном пересмотре концептуальных положений, лежащих в основе классических герменевтических процедур. Реализация исследований в области герменевтической проблематики может быть осуществлена в условиях организации соответствующих научных мероприятий: международных научно-практических конференций, конгрессов, научных проектов и научно-исследовательских программ. Применение междисциплинарного подхода в исследованиях герменевтического корпуса социально-гуманитарных наук, позволит комплексно и универсально рассмотреть их внутреннюю специфику, выявив основополагающие детерминанты, определяющие стратегии герменевтических процедур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bergmann G. Meaning and existence. Madison, 1960. — 113-p.
2. Bergmann G. The metaphysics of logical positivism. Madison, 1954. — 24-p.
3. Айер А. Д. Язык, истина и логика (глава 6). — В кн.: Аналитическая философия. Избранные тексты. Москва: 1993. — 46-с.
4. Кулабухова Л.В. Актуальные проблемы духовности. // Кривой Рог, 2006. — 155-164-с
5. Rudolf Carnap. On the Character of Philosophic Problems. // Philosophy of Science. — 5-19 p.
6. Витгенштейн Л. Философские исследования. — Москва: Издательство: «Гнозис», 1994. — 75-с.
7. Koopman C. Rorty's Linguistic Turn: Why (More Than) Language Matters to Philosophy // Contemporary Pragmatism. 2011. — P. 61-84-p.
8. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. — Москва: Русское феноменологическое общество. 1996. — 26-с
9. Рорти Р. Философия и зеркало природы. — Новосибирск: Издательство: Новосибирского университета. 1997. — 49-с.

УДК: 53.35.014.48

Ҳабиб УМИРОВ,

Қариш муҳандислик-иқтисодиёт институти Академик лицей ўқитувчиси
E-mail: sirojiddin@umail.uz

ҚарМШИ доценти PhD. Исмоилов Д.М. тақризи асосида

METHODS OF USING PROGRAMMING LANGUAGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON MODELING OF PHYSICAL PROCESSES FOR FUTURE ENGINEERS

Abstract

This article discusses the preparation of students for design, construction, research and professional activities using software, as well as in addition to the types of software tools and their types, the direction of education is studied software engineering for the creation of pedagogical software products.

Key words: Software tools, electronic resource, animation, software package, software product, professional activity, technology, project, construction.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Аннотация

В данной статье рассматривается подготовка студентов к проектированию, конструированию, научно-исследовательские профессиональной деятельности с использованием программных средств, а также помимо видов программных средств и их видов, изучение направление образования программный инжиниринг для создания педагогических программных продуктов.

Ключевые слова: Программных средств, электронный ресурс, анимация, программный пакет, программный продукт, профессиональная деятельность, технология, проектирования, конструкторский.

АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ФИЗИК ЖАРАЁНЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА ДАСТУРЛАШ ТИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

Аннотация

Ушбу мақолада талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда дастурий воситалардан фойдаланиш орқали лойихалаш, конструкциялаш, илмий-тадқиқот каби касбий фаолият турларига тайёрлаш келтириб ўтилган, бундан ташқари дастурий воситалар ва уларнинг турлари, техника олий таълим муассасалари бакалаврият таълим йўналиши талабаларини педагогик дастурий маҳсулотлар яратишга ўргатиш амалга оширилган.

Калит сўзлар: Дастурий восита, электрон ресурс, анимация, дастурий пакет, дастурий маҳсулот, касбий фаолият, технологиялар, лойихалаш, конструкторлик.

Кириш. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга ошириладиган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги”, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қилади[1].

Таълимда дастурлаш тилларидан фойдаланишнинг аҳамияти шундан иборатки, улар нафақат маълум педагогик вазифаларни ҳал қилиш воситалари сифатида қўлланилади, балки дидактик ҳамда методик ривожланишга туртки беради, таълимнинг замонавий ва янги шакллари яратишга имконият яратади. Таълимда дастурлаш тилларидан фойдаланишнинг аҳамияти шундан иборатки, улар нафақат маълум педагогик вазифаларни ҳал қилиш воситалари сифатида қўлланилади, балки дидактик ҳамда методик ривожланишга туртки беради, таълимнинг замонавий ва янги шакллари яратишга имконият яратади.

Таълимнинг методик ва дидактик жиҳатдан ривожланишида дастурлаш тиллари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, унинг натижасида таълим сифати ва самарадорлигини ошириш, талабаларни лойихалаш, конструкторлик, яратувчанлик ва илмий-тадқиқот каби касбий компетенцияларини ривожланишини таъминлайди.

Академик лицей АКТ, аниқ фанлар таълим йўналиши малака талабларида талабаларнинг касбий фаолият турларининг барчасида дастурий таъминот ишлаб чиқиш кўникмасига эга бўлишлари шарт эканлиги келтириб ўтилган. Шунининг оқибатида олиб бўлажак муҳандисларни амалий машғулотлар жарёнида дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқиш ҳамда энг содда масалалар ечимини топишда дастурлаш тилларидан фойдаланиш методикасини келтириб ўтамыз.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Дастурлаш тиллари асосан икки гуруҳга бўлинади: қуйи даражали дастурлаш тили ва юқори даражали дастурлаш тили. Қуйи даражали дастурлаш тиллари микропроцессорларни дастурлашда ишлатилиб анча мураккабдир. Ҳозирги кунда юқори даражали C++, Delphi, Python, Java каби дастурлаш тиллари, Махмадиев Б.С., Хамидов В.С., Шоштаева Е.Б. адабиётлардан фойдаланилмоқда. Бунга сабаб дастур тузишда соддалиги,

визуал компоненталарга эгаллиги ва интерфейсининг мукамаллигидир [4,5,12].

Borland C++ builder6 дастурлаш тили объектга йўналтирилган визуал дастурлаш тили бўлиб Borland фирмаси томонидан ишлаб чиқилган ва ҳозирги кунгача ишлатилиб келинмоқда. Borland C++ дастурлаш тили C ва C++ дастурлаш тилларининг узвий давоми бўлиб юқори имкониятларга эга, яъни инновацион муҳити мавжуд. Borland C++ дастурлаш тилини яхши ўрганиш учун аввало математик ва табиий-илмий фанларга доир оддий ҳодиса ва жараёнларни моделлаштириш, визуал компоненталарини формага жойлаштириш ва ўзаро боғлаш, хоссаларини аниқлаш зарур. Академик лицей талабаларининг дастур компоненталари таркибига дастур кодларини киритиши ва мукамал дизайнга эга бўлган дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқиши уларни касбий фаолиятга йўналтиради. Турли касб эгалари учун зарур бўлган дастурий маҳсулотлар яратиш ва компьютер технологиялари соҳасида техник хизмат кўрсатиш Академик лицей АКТ, аниқ фанлар таълим йўналиши битирувчилари касбий фаолиятининг асоси ҳисобланади. Исталган турдаги дастурлаш тилидан фойдаланиб дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқиш учун оддийликдан бошлаш ва аниқ бир йўналишда режа асосида натижага эришишга интилиши керак бўлади [1, 2].

Тадқиқот методологияси. Физика фанидан амалий машғулотлар жараёнида талабаларга C++ дастурлаш тилида ҳодиса ва жараёнларни визуаллаштиришни ўргатиш методикасини кўрсатиб ўтади.

Амалий машғулотларда талабаларни ҳодиса ва жараёнларни дастурлаш тиллари ёрдамида визуаллаштиришга ўргатишда ФСМУ методидан фойдаланиш самарали натижалар беради. Бунда талабалар:

- Ўз фикрларини билдирадилар;
- Фикрларини асословчи сабаб кўрсатадилар;
- Мисол келтирадилар;
- Фикрларини умумлаштирадилар.

Амалий машғулот дарси куйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:

Амалиёт ўқитувчи талабаларга динамик жараёнга доир масалани аналитик ечимини топиш вазифини беради.

Горизонтга бурчак остида отилган жисм ҳаракатида учини узоклиги, кўтарилиш баландлиги ва учини вақтини аниқлаш формулалари келтирилган.

Амалиёт ўқитувчиси талабалар берган фикрларга асосланиб аналитик ечилган масалани дастурлаш тили формасига визуал компоненталарини жойлаштиради;

Borland C++ дастурлаш тилида визуаллаштириш куйидагича бўлади: Дастурлаш тили ишга туширилади Borland C++->File->New->Application. Янги формага компоненталар палитрасидан керакли компоненталарни формага жойлаштирилади. Standard таркибидан label ва button тугмачаларни формага кетма-кет жойлаштирилади. Сўнгра System таркибидан TPaintBox формага жойлаштирилади. Функцияга доир аргументларни киритишда кадам бериш ва отилиш бурчак катталикларига алоҳида эътибор бериш керак бўлади.

Амалиёт ўқитувчиси талабалар иштирокида дастур кодларини киритади;

Дастурлаш ишлари якунига етгач компиляция жараёни амалга оширилади ва отилиш бурчаги ва тезлик қийматларини кетма-кет киритилгандан сўнг тегишли натижаларга эга бўлинади;

Талабалар ишлаб чиқилган дастур бўйича ўз фикрларини берадилар;

Фикрларига сабаб кўрсатадилар;

Масалада берилган катталикларни ўзгартириб мисол келтирадилар;

Формага отилиш бурчаги ва бошланғич тезликнинг исталган қийматини киритилса аниқ натижа келиб чиқиши билан биргаликда график тасвирлари ҳам намойён бўлади.

Амалиёт ўқитувчиси талабалар фикрларини умумлаштиради ва якуний хулоса беради.

Borland C++ дастурлаш тилида горизонтга бурчак остида отилган жисм ҳаракатида учини узоклиги, учини вақти, максимал кўтарилиш баландлигини ҳисоблаш, ҳаракат траекториясининг визуал дастурини тузиш амалга оширилди. Бундай дастурларни ишлаб чиқиш талабаларни касбий фаолият турларига тайёрлашда ва ундан амалий машғулотларида фойдаланиш таълим сифатини оширишга хизмат қилади [3, 56-58-6].

Математика, сонли усуллар ва дастурлаш фанларидан амалий машғулотлар жараёнида юқорида келтириб ўтилган таълим методикасини қўллаган ҳолда C++ ва Delphi дастурлаш тиллари ёрдамида ҳодиса ва жараёнларни визуаллаштиришни кўрсатиб ўтади.

Delphi7 муҳитида ишлаш Turbo Paskal дастурлаш тилида ишлашга қараганда қулай ва юқори имкониятларга эга ҳисобланади ҳамда визуал компоненталардан фойдаланилиши билан ажралиб туради. Агар талаба Pascal дастурлаш тилини яхши ўзлаштирган бўлса қийинчилик бўлмайди. Визуал дастурлаш дастур тузишни осонлаштиради ва талабада дастурий воситалар яратишга бўлган қизиқишини оширади [5].

Амалий машғулот жараёнида кўрсатиб ўтилган услублар бўйича талабалар ўз фикрларини билдиради, сабаб кўрсатади, мисоллар келтиради. Амалиёт ўқитувчиси фикрларни умумлаштиради ва якуний хулосага келинади.

Физика фанидан амалий машғулотларда Delphi 7 дастурлаш тилида ишлаб чиқилган ахборот алмашувчи маълумотлар базасини ёрдамида графиклар ҳосил қилиш, электр занжирларига доир масалаларнинг ечимини топиш методикасини келтириб ўтади.

Амалиёт ўқитувчиси ўқитишнинг кўргазмали методи ёрдамида талабаларнинг назарий эгаллаган билимларини амалиётда қўллаб олишга ўргатади.

Масала шarti билан таништиради;

Масалани ечимини келтириб чиқаради;

Дастурлаш тилида жараённи визуал дастурини ишлаб чиқади;

Графиклар ҳосил қилинади;

Графиклар таҳрир қилинади;

Якуний хулосага келинади;

Талабаларга қўшимча топшириқлар берилади.

Масала. Тўғри чизикли текис тезланувчан ҳаракат

тенгламаси
$$x = x_0 + g_0 t + \frac{at^2}{2}$$
 кўринишда берилган

бўлсин. $x_0 = 5m$, $g_0 = 1m/s$, $a = 4m/s^2$ бўлган ҳол учун ҳаракатни график тасвирини ҳосил қилинг.

Ечилиши: Берилган катталикларни ўрнига қўйсақ ҳаракат тенгламаси
$$x = 5 + t + 2t^2$$
 кўринишда

келади. Тезлик
$$g = \frac{dx}{dt} = 1 + 4t$$
 , тезланиш

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dg}{dt} = 4m/s^2 = const$$
 $x = x(t)$,

$\mathcal{G} = \mathcal{G}(t)$, $a = a(t)$ графикларини маълумотлар базасини шакллантириш орқали ҳосил қиламиз. Аргумент 1-жадвал
Масофа, тезлик ва тезланишнинг вақтга боғланиши

t	1	2	3	3.5	3.8	4	4.7	5	5.3	5.9
x	8	15	26	33	37.68	41	53.88	60	66.48	80.52
\mathcal{G}	5	9	13	15	16.2	17	19.8	21	22.2	24.6
a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Borland Delphi7 дастурлаш тилини ишга тушириб аргумент "t" ва функция "x", "G", "a" номли майдонлардан иборат маълумотлар базасини тузилади ва графиклар ҳосил қилинади (1-расм).

1. DataBase DeskTop утилитаси ишга туширилади. Пуск=> Программы=> Borland Delphi=>DataBase DeskTop.

t га ихтиёрий қийматлар бериб функциянинг x, G, a қийматларини қуйидаги жадвалда тушираемиз (1-жадвал).

2. DataBase DeskTop ойнасининг бош менюсидан қуйидаги буйруқ берилади: File=>Working Directory.

3. Жадвал номини mbgr1 каби сақлаб DataBase DeskTop ойнаси менюсидан File=>Open->Edit Data орқали жадвалдаги маълумотлар киритилади.

4. Маълумотлар базасини бошқариш алгоритми тузилади.

1-расм. Delphi7 мухитида график тасвир

Ушбу ойнада берилган функцияларнинг жадвал қийматлари ўзгарса график ҳам мос равишда ўзгаради [6].

Талабалар ишлаб чиқилган дастур ёрдамида кинематика қонунларига доир бир нечта масалаларнинг ечимини топадилар.

Талабаларга амалий машғулот якунида ишлаб чиқилган дасурларнинг имкониятларини янада кенгайтириш бўйича топшириқлар берилади.

Таҳлил ва натижалар. Таълим жараёнида қўлланилиши мумкин бўлган педагогик дастурий воситалар, математик дастурий пакетлар ва дастурлаш тилларининг турлари бугунги кунда старлича кўп, шунга қарамай улардан фойдаланиш имконияти ҳам чегараланмаган. Математик ва табиий-илмий фанларнинг ҳар бир бўлимига ижодий ёндашган ҳолда методик нуқтаи-назар билан замонавий дастурий воситаларнинг имкониятларидан фойдаланиб илмий-амалий, ижодий ишларда узлуксиз равишда фойдаланиш замонавий таълим методикаси ва замонавий дастурлаш тилларининг бир хилда ривожланишини таъминлайди [8], [9].

Хулоса ва таклифлар. Шундай қилиб биз Академик лицей АКТ, аниқ фанлар таълим йўналиши талабаларига математик табиий-илмий фанлардан амалий машғулотлар жараёнида ўқув режага ва касбий фаолиятига мос дастурий воситаларни танлаб олдик ва тадбиқ этдик.

Microsoft Excel дастурининг жадвал ва имкониятларидан фойдаланиб физикавий жараёнларни математик моделлаштириш, биринчидан сонли усулларда жадвал имкониятидан фойдаланиб график усулида ечимини топиш, иккинчидан дастурлаш орқали жадвал катталикларини ҳосил қилган ҳолда муаммоли масалаларнинг ечимини топиш усуллари кўрсатиб ўтдик.

Matlab ва MathCAD математик дастурий пакетлари ёрдамида динамик жараёнларни, функция графикларини моделлаштириш орқали физикавий масалалар ва математик мисоллар ечимини топишда фойдаланилди. Қўшимча равишда Matlab дастурининг дастурлаш имкониятидан ҳам фойдаланилди.

Кузатувлар шунини кўрсатмоқдаки, педагоглар ва муҳандисларнинг ўзаро ҳамкорлигида дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқишларида айрим тушунмовчиликлар келиб чиқмоқда. Бунга сабаб муҳандиснинг тегишли фан бўйича билимининг пастлиги ёки педагогнинг дастурий тилларига доир маълумотларга эга эмаслигидир. Ушбу муаммони бартараф этиш учун бўлажак муҳандисларга таълим бераётган ҳар бир педагог фаннинг барча бўлимига дастурлаш тилларини қўллаши ва талабаларни касбий фаолиятга йўналтириши лозим. Бундай ёндашув бўлажак муҳандисларни муқаммал педагогик дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқиши билан бирга касбий фаолиятга тайёргарлик кўникмаларини шакллантиради.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. Б.39.
2. Покасов В.Ф. Управление качеством образования современной школы (методические материалы) // автор-состав. – Ставрополь. 2012. – 145 с.
3. Гомулина Н.Н. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом и астрономическом образовании: Дисс. канд. пед. наук: 13.00.02. – М.: МГПУ, 2003.-332 с. РГБ ОД, 61:03-13/1698-6.
4. Хамидов В.С. Таълим тизимида кескин бурилишга сабаб бўлган 4 дастур ҳақида. «Infocom.uz», - Тошкент. 2010, №1, -54-57 б.
5. Шоштаева Е.Б. Интегральная технология обучения как основа повышения качества образовательного процесса: автореф. дис. канд. пед. наук. //Е.Б. Шоштаева. – Карачаевск: 2003. – С. 23.
6. Хамидов В.С. Таълим тизимида кескин бурилишга сабаб бўлган 4 дастур ҳақида. «Infocom.uz», - Тошкент. 2010.
7. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, Scientific Bulletin of Namangan State University: 2019.
8. Смолкин, А.М. Методы активного обучения: [Метод. пособие для преподавателей и организаторов проф. и экон. обучения кадров] / А. М. Смолкин. – М.: Высш. шк.,1991. – с. 175
9. Психология и педагогика /Под ред. Абульхамовой К.А., Васиной Н.В., Лаптева Л.Г., Слостенина В.А. – М.: «Совершенство», 1998.
10. Махмадиев Б.С. MathCAD тизимида ишлаш асослари. Ўқув қўлланма. – Қарши. 2012. – 144 б.
11. Тураев С.Ж., Хўжаев Л.Х., Пардаев Б.А. Matlab/Simulink муҳитида динамик системаларни моделлаштириш ва Borland Delphi7 дастурлаш тилида графигини ўрганиш.
12. Аладьев В.З., Харитонов В.Н. Программирование: Maple или Mathematica. – Таллинн , 2011. -415 с.

Mavluda FAYZIYEVA,
Qarshi Davlat universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti
E-mail: m.fayziyeva@mail.ru.

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent M. Norbosheva taqrizi asosida

FACTORS OF FORMATION OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS

Annotation

This article describes in detail the factors of formation of constructive psychology, the program of experimental work on the formation of constructive psychological protection of future psychologists, ways to effectively use the established diagnostic, theoretical and organized experimental blocks.

Keywords: Constructive psychology, diagnostic, theoretical and organized experimental blocks, Plutchik-Kelerman-Conte survey, overall voltage of the protective system, psychological protection, coping behavior.

ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация

В данной статье подробно рассмотрены факторы формирования конструктивной психологии, программа опытно-экспериментальных работ по формированию конструктивной психологической защиты будущих психологов, методы эффективного использования организованных в этой области диагностических, теоретических и экспериментальных блоков.

Ключевые слова: конструктивная психология, диагностические, теоретические и организованные экспериментальные блоки, анкета Плутчика – Келермана-Конте, общая напряженность защитной системы, психологическая защита, компенсаторное поведение.

SHAXS PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMI SHAKLLANISH OMILLARI

Аннотация

Mazkur maqolada konstruktiv psixologiyani shakllantirish omillari, bo'lg'usi psixologlarning konstruktiv psixologik himoyasini shakllantirish bo'yicha tajriba-eksperiment ishlar dasturi, bu borada tashkil etilgan diagnostik, nazariy va tashkil etilgan tajriba bloklaridan samarali foydalanish usullari xususidagi fikrlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstruktiv psixologiya, diagnostik, nazariy va tashkil etilgan tajriba bloklari, Plutchik-Kelerman-Konte so'rovnomasi, himoya tizimining umumiy kuchlanishi, psixologik himoya, koping xulq-atvor.

Kirish. Psixolog kasbiy faoliyatining asosiy vazifalariga shaxsning konstruktiv xususiyatlarini barqarorlashtirish va shakllantirish kiradi. Psixolog professional faoliyatining asosiy vositlaridan biri u bajaradigan xarakterlarning muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsiy va kasbiy shakllanganlik psixologik qiyofasi (xarakteristikasi)dir. Psixologning professional faoliyatiga xos zaruriy xususiyatlarining shakllanishi oliy ta'limda taxsil olish davrida ruy beradi. Oliy ta'limdagi bilim olish jarayonida bo'lajak psixolog ilmiy bilim, konstruktiv o'zaro muloqot-munosabatlarni tashkillashtirish va qiyinchiliklarni yengib o'tish orqali zarur bilim, ko'nikma va malakalarni ma'lum miqdorini egallashi kerak bo'ladi. Shaxsning psixologik himoyasini funksiyalashtirilishi hayotiy qiyinchiliklarni yengishning samaradorligini belgilaydi, shaxsni o'zi haqidagi ijobiy taassurotlarini saqlab qoladi.

- **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.** Shaxsning psixologik himoyasi bilan bog'liq izlanishlarga F.V. Bassina, R.M. Granovskoy, G.V. Gracheva, L.R. Grebennikova, YE.L. Dotsenko, V.G. Kamenskoy, G. Kellerman, E.I. Kirshbauma, X. Konte, R. Lazarusa, I.M. Nikolskoy, R. Plutchika, I.D. Stoykova, A. Freyd, Z. Freyda, N. Xaan, V.A. Shtroo va boshqalarning ilmiy izlanishlarini keltirish mumkin. Psixologlarning professional faoliyatidagi psixologik himoyaning paydo bo'lish muammosi yetarlicha o'rganilmagan, uning ba'zi aspektlari haqida O.N. Yejova, N.V. Makarova, N.A. Podimov, YE.S. Romanova, YE.N. Yurasova va T.S. Yasekolarning ilmiy izlanishlarida

psixologik izohlar berilgan. Bo'lajak psixologlarning konstruktiv psixologik himoyasini shakllantirish muammosini o'rganish psixologning hozirgi hayot qiyinchiliklarini konstruktiv ravishda bartaraf etishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoji va muammoning shakllanishi hamda yuz berishi qonuniyatlarini o'rganib, ularni bartaraf qilish bilan bog'liq mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi o'rtasidagi ziddiyatlarni oqilona yechish bilan belgilanadi.

“Psixologik himoya” fenomeni A. Adler, F.V. Bassin, A.A. Nalchadjan, R. Plutchik, I.D. Stoykov, F. Perlz, Z. Freyd, A. Freyd, E. Fromm kabi mashhur olimlarning ilmiy tadqiqotlarida turli tushunchalar bilan izohlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Jumladan, psixologik himoya fenomenining genezisi G. Blyum, G.V. Burmenskiy, YE.M. Granovskaya, R.M. Nikolskaya, YE.T. Sokolova, V.V. Stolin, A. Freyd, YE.V. Chumakova, E.G. Eydemiller va V.V. Yustetskiy tadqiqotlarida o'rganilgan. Himoya funksiyasining ong bilan bog'liqligi F.V. Bassin, R. Berns, R.S. Pantileyev, K. Rodgers, V.V. Stolin ilmiy izlanishlarida keng izohlanganligini ko'ramiz. Shaxsning shakllanishida himoyaning ta'siri muammosi, ya'ni u destruktiv va konstruktiv bo'lishi mumkinligi F.YE. Vasilyuk, L.R. Grebennikov, YE.L. Dotsenko, B.V. Zeygarnik, YE.S. Romanova, T.S. Yasekolarning tadqiqotlarida o'rganilgan. Psixologik himoyaning tuzilmali va dinamik hususiyatlari, uning individual, shaxslararo va guruhlararo darajalarda paydo bo'lishi A.M. Bogomolov, G.V. Grachev, YE.L. Dotsenko,

Y.B. Zaxarova, I.D. Stoykov, Z.A. Parfenova, V.A. Shtroo, M.V. Yurkovalarning ilmiy izlanishlarida tahlil qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi. "Psixologik himoya" atamasi birinchi marotaba 1894 yilda Z. Freyd tomonidan "Himoyalovchi neyropsixozlar" nomli tadqiqot ishida qo'llanilgan, keyin esa "Jazava etiologiyasi", "Himoyalovchi neyropsixozlar haqida keyingi fikrlar" kabi ilmiy izlanishlarida keng qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik bu atama muallif tomonidan kam qo'llanilganligini va natijada "chiqarib tashlash" atamasi bilan almashtirilganligini guvohi bo'lamiz. "To'xtash, simptom, qo'rquv" nomli ilmiy ishida Z. Freyd "psixologik himoya" tushunchasiga qaytadi va bu bilan hamma "munosabatda Men qo'llagan texnikalar"ni belgilab chiqadi. Himoya individual hulqni boshqaradi va Z.Freydning fikricha, ong va ongsizlik o'rtasidagi nizoda o'zaro munosabatlarni aniqlab beradi. Ong ongsizlikka regressiya orqali ta'sir qiladi, bu esa uni nomaqbul instinktiv jalb qilishlardan himoya qiladi. Ongsizlik xulq-atvorda amalga oshiriladigan maqbul bo'lgan shakllarga aylantiradigan himoya mexanizmi orqali ongga ta'sir qiladi. Himoya funksiyasi bu ziddiyatlarni zaiflashtirish va ongni nomaqbul instinktiv jalb qilishlardan asrashdir. A. Freyd ongni psixologik himoya orqali nomaqbul instinktiv jalb qilishlardan asrash nazariyasini chuqur o'rganib, uni yanada rivojlantirishni davom ettirdi. U normal funksiyalanishda himoyalarning rolini o'rgandi, himoya mexanizmlarining filogenezi ko'rib chiqdi. Himoya mexanizmlarining faoliyat maqsadi id, superego va tashqi dunyo kuchlari o'rtasida uyg'un munosabatlarni saqlab qolish uchun, qiyin vaziyatlarga moslashish imkonini beradigan tashvish (norozilik) va instinktlarni o'zgartirish, rivojlantirish yoki ba'zi o'rinlarda cheklash bilan bog'langan edi. Tahdid manbaiga qarab, A. Freyd instinktdan himoyalani va ta'sirdan himoyalani farqlashni taklif etadi. Birinchi holatda himoya jarayoni instinktlar bilan bog'liq va "Men" uchun xavfli bo'lgan tasavvurlarni ongidan chetlatishga qaratilgan. Ta'sirdan himoyalani esa faoliyati davrida xavfli istaklar va ta'sirlarni (og'riq, sevgi, rashk, va hokazo.) ongga kirishiga yo'l qo'ymaslikdir. Bundan tashqari, A. Freyd doimiy himoya hodisalari ham borligini belgilaydi, ya'ni ularni "o'tmishda juda kuchli himoya jarayonlarining qoldiqlari, ular asl holatlaridan ajralib, doimiy xarakter xususiyatlariga aylangan"ligini nazarda tutgan.

A.Freyd shaxs himoya mexanizmlarining birinchi ta'rifini shakllantirdi, ya'ni: "Himoya mexanizmlari – bu "Men"ning faoliyati bo'lib, unga xavf tug'diradigan ta'sirlarga duch kelganda boshlanadigan munosabatdir. Ular ongga muvofiq emas, balki avtomatik ravishda faoliyat ko'rsatadi». A.Freydning fikriga ko'ra, shaxsning ongli faoliyati himoya mexanizmlarini joylashtirishda asosiy funksiyalarni bajaradi. Muallif psixologik himoya shakllanishining asosiy omillarini bolalik davridagi shaxslararo munosabatlar sohasidagi turli buzilishlar bilan bog'laydi. Psixologik himoya mexanizmlarini amalga oshirish individual va shaxsiy xususiyatlar bilan belgilanishi mumkin. Ijtimoiy-genetik mojarolarni hal qilishda himoya mexanizmlari nafaqat tug'ma fazilatlar sifatida, balki ixtiyorsiz ta'limning individual tajribasi mahsulati sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Himoya mexanizmlarining repertuari individualdir va shaxsning moslashish darajasini tavsiflaydi, degan taassurotlar shakllana boshladi. A. Freydning asarlarida psixologik himoyaning birinchi nazariyasi taqdim etilgan, ontogeneza himoya mexanizmlarining shakllanish ketma-ketligi va himoya mexanizmlarini tasniflash mezonlari ajratilgan. A. Freyd Z. Freydning shaxs himoya usullari va patologik kasalliklar o'rtasidagi munosabatlar, himoya mexanizmlarining meyor va individual rivojlanish patologiyasining namoyon bo'lishi haqidagi g'oyalarini yanada rivojlantirgan. Psixoanalizning turli sohalari vakillari

psixologik himoyaning muayyan jihatlarni o'rganishni davom ettirdilar. Himoya mexanizmlarini shakllantirishda insonlarning o'zaro aloqasi va shaxslararo munosabatlarning roli birinchi marotaba Neofreydistlarning asarlarida kengroq muhokama qilinganligini ko'ramiz. Ular inson uchun xavf-xatar manbai, va albatta unga nisbatan himoyani, jumladan ijtimoiy-madaniy omillarni, ya'ni yolg'izlik, himoyasizlik, ota-ona muhabbatining yetishmovchiligi, atrofda qilarning etiborsizligi, o'zaro shaxsiy aloqalar meyorida emasligi sifatida ko'rib chiqishgan. Olimlar nafaqat alohida himoya mexanizmlarni ta'riflashgan: balki kompensatsiya (A.Adler), qochish (E. Fromm), bosim (K. Xorni), saylov e'tibori (G.Sullivan), shuningdek, hulq-atvorning himoya strategiyalari: avtoritarizm, destruktivlik, tobeklik (E. Fromm), odamlarga qarshi intilish, odamlardan qochish, odamlarga intilishni ham ta'riflashgan (K.Xorni).

- **Tahlil va natijalar.** K. Levin va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan umidsizlik muammosini o'rganishga doir izlanishlarning natijalarida ham shaxs psixologik himoyasini o'rganishga bag'ishlanganligini ko'ramiz. Psixoanalizdan farqli o'laroq, ularda psixologik himoya ongli rekonstruksiya mahsuloti sifatida o'rganilgan, eksperimental tadqiqot mualliflari intrapersonal ziddiyatning analogini – ehtiyojning umidsizlik holatini modellashtiradi va bu boshqaruvning tashqi xulq-atvor ko'rinishlarini ifodalaydi. Interaksionistik yondashuv vakili T. Shibusani himoya mexanizmlarini tushunishni idrok etish va ramziylashtirish jarayonlari bilan bog'laydi. Kompensator qurilmalarning ongsiz shakllarini qo'llash, muallif nuqtai nazaridan, muhim ehtiyojlarning xafvsizligi uchun reaksiya sifatida harakat qiladi va salbiy hissiy reaksiyalardan himoya qiladi, tahdidli vaziyatlarni yumshatadi va xulq-atvorni buzilishiga to'sqinlik qiladi. Gumanistik psixologiya vakillari (A. Maslou va boshq.) o'z-o'zini faollashtiruvchi shaxsni o'z himoya mexanizmlaridan voz kechgan shaxs sifatida ko'rib chiqishgan, chunki uzining imkoniyatlarini ochib berish, o'zini psixopatologiyasini fosh etib, himoya mexanizmlarini namoyon etish bilangina o'z hayotining maqsadiga erishish mumkin [15]. Transaksiya tahlilda E.Bern [15] himoya mexanizmlarining analoglari deb vaqt tuzulishining turli usullarini hisobga olgan. Bunday tuzulishga bo'lgan ehtiyoj boshqalar e'tiboriga muhtojlik va ularga tegishli bo'lish ehtiyojidan kelib chiqadi.

E. Bern vaqt tuzulishining asosiy himoya mexanizmlari deb:

1. Yopishish – har qanday munosabatlarni rad yetish;
 2. Marosimlar - an'analar va urf-odatlar bo'yicha dasturlashtirilgan butunlay oldindan aytsa bo'ladigan harakatlar;
 3. Ish- ishlashi kerak bo'lgan mahsulot bilan dasturlashtirilgan tashqi haqiqatga qaratilgan xatti-harakatlar.
 4. Ko'ngil ocharlik-marosimlar kabi rumuslashtirilmagan va bashorat etilmagan bo'lsada, erkin o'zaro tanlashni ifodalash;
 5. O'yinlar-onsiz hayot rejasi (ssenariy) mavjudligi tufayli psixologik foydaga olib keladigan va sherikni tuzoqqa tushiradigan maqsadli o'zaro xatti-xarakatlar majmuasidir.
- Ssenariylar cheklangan miqdorda asoslanadi va mavzular sevimli hikoyalar, masallar, mavzular va afsona shaklida taqdim yetiladi. YE. Bern himoya mexanizmlariga yopishish, o'yinlar, ssenariylar va moslashtirish yo'llariga vaqtni taqsimlanishining boshqa usullarini birlashtirgan.
- Rossiya psixoterapeya fani amaliyotida (B.D.Karvasarskiy, G.L.Isurina, V.A.Tashlikov) psixologik himoya shaxsning adaptiv reaksiyalari tizimi sifatida tushuniladi, munosabatlar dezadaptiv komponentlarining ahamiyati himoya o'zgarishiga qaratilgan – kognitiv, emotsional, hulq-atvorli –shaxsning o'z psixotravmatik

ta'sirini zaiflashtirish maqsadida qullaniladi. Bu jarayon turli mexanizmlar orqali psixikaning ongsiz faoliyati doirasida sodir bo'ladi. "Psixologik himoya" hodisasini o'rganish tarixini tahlil qila turib, YE.S. Romanova rus psixologiyasida psixoanalizning jiddiy qabul qilinmasligi bilan tadqiqotchilarga psixologik himoya muammolarini tadqiq qilishga imkon bermaganini ta'kidlaydi. O'tgan asrning 50-70 yillaridagi ishlarda, "himoya" atamasi "psixologik to'siq" atamasi bilan almashtirilgan yoki istisno qilingan, (B. G. Ananyev, YE. YE. Nasinovskaya, L.B. Filonov, M.Y. Yakubovskaya), "shaxsning 10 himoya belgilari" (I.D. Stoykov), "himoya reaksiyasi" (L.I. Bojovich, M.S. Neymark), "semantik to'siq" (L.S. Slavina, L.B. Filonov), va boshqa ko'rinishlarda uchratish mumkin. Keyinchalik, tadqiqotchilar, shaxsda himoya mexanizmlari amaldagi ilmiy o'rganishning mumkin va zarur bo'lgan mavzusi ekanligini tan ola boshladilar (B.V. Zeygarnik, V.K. Myager, A.A. Nalchadjyan, YE.T. Sokolova, va hokazo.). Boshqa mualliflar psixoanalitik nazariyani chetlab o'tib, psixologik himoyani (V.S. Rottenberg, I.D. Stoikov va boshqalar.) faoliyat nazariyasi pozitsiyasidan yoki ustanovka nazariyasiga tayyanib o'rganishdi (V.N. Volkov, va hokazo Burlakova F.V. Bassin, N.M.) [56]. "Psixologik himoya" atamasi psixologiya fanida turli psixologik voqeliklarga jalb qilish bilan izohlanadi. V.I. Jurbin [28] o'zining tasavvur yoki funksional xususiyatlari orqali bu hodisaning o'ndan ortiq ta'riflarini aniqladi: maqsad, natija, bilish jarayonlari, faoliyat, tartibga solish va boshqalar.

Ammo, har bir tadqiqotchi hodisalarni uning amalga oshirilishini: -aqliy faoliyat, aqliy jarayonlar, axborotni qayta ishlash usullari, (F.V. Bassin, R.M. Granovskaya, YE.A. Konstandov, I.M. Nikolskaya, V.YE. Rojnov, Y.V. Savenko, G. Salliven, I.V. Tonkonogiy); - moslashish mexanizmi, kompensatsiya (V.M. Volovik, L.R. Grebennikov, A.A. Nalchadjyan, V.A. Tashlikov); -shaxslararo strategiyalarni, guruhlararo aloqalarni o'zicha tasvirlaydi (G.V. Grachev, YE.L. Dotsenko, Y.B. Zaxarova, S.N. Krigina, A.U. Xarash). Mualliflar psixologik himoyaning asosiy vazifasini shaxsni ong sohasini jarohatlaydigan salbiy kechinmalardan, "chegaralash" deb ataydilar; shaxsning psixologik xavfsizligini ta'minlash, ortib borayotgan tashvish, nevrozlar, qo'rquvlar, adekvat o'z-o'ziga baho berish, da'volarning realistik darajasi, guruhga mansublik hissi, shaxsning hayotiy vaziyatga tashqi va ichki ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligi bilan xarakterlanadi. Biror bir hayotiy vaziyatga duch kelganda, inson u bilan muayyan, o'ziga xos individual-spetsifik tarzda o'zaro aloqada bo'ladi, u esa shaxsning subyektiv-obyektiv yo'nalganligi tarzida namoyon bo'ladi. Ular hayotiy vaziyatda shaxsning subyektiv ishtirok etish darajasini tavsiflaydi. Shunga ko'ra subyektiv-obyektiv yo'nalishlar insonning hayotiy vaziyatlarga nisbatan asosiy hayotiy yo'nalishlarini ifodalaydi va subyektivlik potensialini ro'yobga chiqaradi. Insonni subyektiv yoki obyektiv yo'nalishiga olib borish imkonini beruvchi quyidagi ko'rsatkichlar aniqlangan. Shaxsning subyektiv-obyektiv yo'nalishlari biror bir hayotiy vaziyatga duch kelganda, inson u bilan muayyan, individual-spetsifik tarzda o'zaro aloqada bo'lgan damlarda namoyon bo'ladi. Ular hayotiy vaziyatda subyektiv ishtirok etish darajasini tavsiflaydi. Shunga ko'ra subyektiv-obyektiv yo'nalishlar insonning hayotiy vaziyatlarga nisbatan asosiy hayotiy yo'nalishlarini o'zida namoyon etadi va subyektivlik potensialini ro'yobga chiqaradi. 1. Subyektiv-obyektiv yo'nalishlarining umumiy ko'rsatkichi, ya'ni hayotiy vaziyatga kirish; 2. Trans-vaziyatli o'zgaruvchanlik, muhim kechinmalar va hayotiy o'zgarishlarning xilma-xilligi. O'zgaruvchanlikning qarama-qarshi qutbi transsituatsion barqarorlikdir; 3. Trans-situatsion nazorat lokusi, ya'ni o'zi va o'zining hayoti uchun mas'uliyatini o'z zimmasiga olish. Ichki va tashqi turlarga

bo'linadi; 4. Dunyoni trans-vaziyatli o'rganish, ya'ni ichki yoki tashqi dunyoga yo'nalganlik, ego-yoki eko-yo'nalish. 5. Trans-vaziyatli xarakat, ya'ni moslashuvchanlik, yangi aloqalarga va hayotiy vaziyatlarga tayyorlik. Qarama-qarshi qutb – transsituatsion inersiya. 6. Trans-vaziyatli ijodkorlik, ya'ni shaxs hayotiy pozitsiyasining ijodiy yo'nalganligi xarakteristikasi. Aytilganlar Korjova YE.YU tomonidan ishlab chiqilgan ham hayotiy yo'nalishlar so'rovnomasida keltirilgan. O'stanovka nazariyasi nuqtai nazaridan psixologik himoya bo'yicha tadqiqotlarni F. V. Bassin o'tkazgan [10]. U psixologik himoyani ruhiy travma oqibatlarini o'z-o'zidan davolashga qaratilgan ruhiy faoliyat sifatida; shaxsning ziddiyatlar yuzaga kelganda shaxsiy munosabatlarni o'rnatish tizimining dinamikasini aniqlagan. Muallifning fikricha, himoyaning asosiy roli ustanovka (shay holat) tizimining qayta qurishda, ortiqcha hissiy stressni bartaraf etish maqsadida, kasallikka qarshilik qilish va aqliy faoliyatni tartibsizlanishining oldini olishdan iborat. Himoya mexanizmlarining shakllanishi va ishlashiga olib keladigan vaziyatlarning umumiy ifodalanishi uchun F. V. Bassin "ekslyuziv vaziyatlar" atamasini ishlatadi [11; 15]. Ular ostida muallif rivojlanishning ma'lum bir lahzasi sifatida ziddiyat o'ta keskin bo'lgan va uni bartaraf etishni talab qiladigan vaziyatlarni tushunadi va ziddiyatlarni hal qilish xususiyati shaxsning rivojlanishidagi yo'nalishini aniqlaydi. YE.S. Romanova va L.R. Grebennikovlarning fikriga ko'ra, ekskvizit holatlar mavjud bo'lgan himoya mexanizmlarini ishlab chiqish yoki qayta qurish va shu bilan adaptiv qobiliyatlarni rivojlantirish imkonini beradi. F. V. Bassin psixoanalizni himoya faoliyatining bir tomonlama talqini uchun tanqid qiladi. Shunday qilib, psixoanalitiklar psixologik himoyani faqat ekskvizit vaziyatlarni hal qilish uchun ishlatiladigan mexanizm sifatida, "Men"dagi ziddiyatning dahshatli klinik oqibatlarini oldini olishning yagona vositasi sifatida ko'rib chiqqanlar. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, psixologik himoya nafaqat maxsus holatlarda qo'llaniladi, balki organizm tomonidan kasallikka qarshilikni ta'minlaydigan va aqliy faoliyat va xulq-atvorni buzishga to'sqinlik ko'rinishidagi meyor sifatida qo'llaniladigan psixologik mexanizmdir.

E. Fromm atrofdegilar bilan o'zaro konstruktiv himoya shakllarini rad etgan taqdirda shaxs tomonidan amalga oshirilayotgan mexanizmlarni ham o'rganib chiqqan. Muallif "erkinlikdan qochish" ni ta'minlaydigan 4 guruh mexanizmlarni ko'rsatib o'tadi: 1. Boshqalar ustidan cheksiz hukmdorlik qilishga intilish-Sadizm; 2. Mazoxizm, "Men"ni tashqi muhit bilan birlashtirib, shaxs mustaqilligidan voz kechishga moyillik; 3. Destruktivizm, obyektini barbod qilish, yo'q qilish va u bilan tinch-totuv yashamaslikdan iborat; 4. Shaxs individiga taklif etilgan umumqabul qilingan meyorlarni o'zlashtirishida, shaxsni boshqa odamlarning kutishlari mavzusiga aylantirish, avtomatlashtirish konformizmni ifodalaydi.

E. Frommning fikriga ko'ra, berilgan metodlar chidab bo'lmas darajadagi yo'qotish hissini yumshatadi, lekin yuzaga kelgan qiyinchiliklarni hal qilmaydi. Ushbu mexanizmlardan barqaror foydalanish qiyin hayotiy sharoitlardan qochish uchun stereotip strategiyasini shakllantiradi, o'z-o'zini anglash va qobiliyatlarning faol namoyon bo'lishi istagini cheklaydi. O'z-o'zidan insondagi mustaqillik va yaxlitlik tuyg'usini buzadi.

K. Levin va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan umidsizlik muammosini o'rganishga doir izlanishlarning natijalarida ham shaxs psixologik himoyasini o'rganishga bag'ishlanganligini ko'ramiz. Psixoanalizdan farqli o'laroq, ularda psixologik himoya ongli rekonstruksiya mahsuloti sifatida o'rganilgan, eksperimental tadqiqot mualliflari intrapersonal ziddiyatning analogini – ehtiyojning umidsizlik

holatini modellashtiradi va bu boshqaruvning tashqi xulq-atvor ko'rinishlarini ifodalaydi. Interaksionistik yondashuv vakili T. Shibutani himoya mexanizmlarini tushunishni idrok etish va ramziylashtirish jarayonlari bilan bog'laydi. Kompensator qurilmalarning ongsiz shakllarini qo'llash, muallif nuqtai nazaridan, muhim ehtiyojlarning xafvsizligi uchun reaksiya sifatida harakat qiladi va salbiy hissiy reaksiyalardan himoya qiladi, tahdidli vaziyatlarni yumshatadi va xulq-atvorni buzilishiga to'sqinlik qiladi.

Xulosa va takliflar. Psixologik himoya – ichki va tashqi ziddiyatlar, mojarolar, bezovtalik, noqulaylik bilan bog'liq bo'lgan subyektga ta'sir etuvchi axborotlarni qabul qilmaslik, travmatik tajribalardan himoya qilishga qaratilgan shaxsni barqarorlashtirishning maxsus tizimi.

Psixologik himoyadan foydalanish emotsional stressni bartaraf etish, xatti-harakatlarning tartibsizliklarini oldini olish, qisqa vaqt ichida yangi ijtimoiy-psixologik sharoitlarga moslashish imkonini beradi. Ba'zi hollarda himoya mexanizmlari doimiy mojarolik holatiga olib kelishi mumkin,

shuning uchun ular halokatli (destruktiv) va konstruktiv psixologik himoya mexanizmlari sifatida tasniflanadi.

Shaxsning psixologik himoyasi koping xulq-atvor (shaxsiy muammolarni hal qilish uchun yo'naltirilgan harakatlar) himoya mexanizmlari va strategiyalari bilan ta'minlanadi. Birgalikda ular adaptiv (moslashuv) jarayonlarning bir-biri bilan o'zaro bog'liq shakllarini va shaxsning stressli vaziyatlarga javob berishini ta'minlaydi.

Ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish bizga psixologik himoyaning konstruktiv ekanligini aniqlashga imkon berdi, agar u quyidagi xususiyatlarga ega bo'lsa: jamoatchilik talablari va qoidalariga rioya qilish; fikrlash va tasavvur jarayonlari faoliyat yuritishning asosi hisoblanganda; faoliyat yuritishdan xabardorligi, refleks (aks ettirish) asosida nazorat qilinganda; mudofaa mexanizmlaridan oqilona foydalanish; tashqi ijtimoiy-psixologik moslashuvni ta'minlash va shaxsiy hayotiy muammolarni qoniqarli hal qilish; o'zaro munosabatlarda konstruktiv psixologik himoya insonning progressiv rivojlanishi va ijtimoiylashuvini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Bassin F.V. Problema psixologicheskoy zashiti // Psixol. jurnal. –1988. - №9. – S.79-86.
2. Buzin V.M. Zashitniye mexanizmi // Puti obnovleniya psixiatrii. – M., 1992. – S.183-191.
3. Jurbin V.I. Ponyatiye psixologicheskoy zashiti v konsepsiyax Z. Freyda i K. Rodjersa // Voprosi psixologii. – 1990. - №4. – S.14-22.
4. Fayziyeva M. Shaxs psixologik himoya mexanizmlari. Monografiya. 2021 y.

Ойдин ФАЙЗИЕВА,
Старший преподаватель Национальный университет Узбекистана

На основании отзыва доцента УзДЖТСУ А. Шонулатова

**UNIVERSITETLAR HAMDA BARCHA O'QUV MUASSASALARINING JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA
UCHRAYDIGAN AYRIM XATO VA KAMCHILIKLARNING YECHIMI**

Аннотация

Ushbu maqola jismoniy tarbiya va sportning jamiyatdagi o'rni shuningdek universitetlarda jismoniy tarbiya va sportning fan sifatida o'tilishidagi asosiy muammolari haqida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sport, jismoniy tarbiya, ommoviy sport, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, munosabat, masaj.

**UNIVERSITIES AND ALL EDUCATION THE SOLUTION OF SOME ERRORS AND DEFECTS IN THE PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS OF THE INSTITUTIONS**

Abstract

This course is about the role of physical education and sports in society. Also, the main problems of passing physical education and sports as a science in universities will be covered.

Key words: Sports physical education mass sports, healthy lifestyle stele promotion, attitude, massage.

**РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОШИБОКИ НЕДОСТАТКОВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ
ВУЗОВ И ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Аннотация

Данная статья о роли физической культуры и спорта в обществе, а также об основных проблемах преподавания физической культуры в вузах.

Ключевые слова: Спорт, физическая культура, массовый спорт, пропаганда ЗОЖ, отношение, массаж.

Физическая культура и спорт в современном обществе играют, несомненно, важную роль и выполняют множество функций. Это сфера деятельности, направленная в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья, а также на развитие психофизических способностей человека посредством двигательной активности, возведенной в систему. Кроме того, это часть культуры, включающая систему знаний, умений, ценностей, которые создает и эксплуатирует общество для физического и интеллектуального развития человека. В процессе занятий спортом человек совершенствует физическую форму, двигательная активность способствует ведению здорового образа жизни, физическое воспитание помогает адаптироваться в социуме.

Но столь важный процесс, как преподавание физической культуры в вузе имеет и ряд проблем. В настоящее время, несмотря на популярность здорового образа жизни, и регулярных занятий спортом, занятия по физической культуре в вузе самостоятельно не могут сформировать здорового образа жизни студента. Молодые люди находятся в таком возрасте, когда резервы их организма находятся в пиковой форме, они чувствуют себя здоровыми и необходимость занятия спортом для них не очевидна. Ярче всего это можно проследить на таком методе оздоровления и восстановления, как массаж.

Студенты практически не пользуются этим методом, несмотря на то, что массаж является неотъемлемой частью комплекса физической культуры, а восстановительный массаж

– неотъемлем от спортивной тренировки. Разные поколения и определяют массаж по-разному. Так для взрослого поколения

– массаж - это процедура оздоровительная или лечебная, а у более молодого поколения

– это больше приятное времяпрепровождение, нередко это понятие воспринимается как действие эротического характера. Эта разница в понимании говорит о том, что у молодого поколения изменилось восприятие жизни в целом.

На данный момент физическая культура проигрывает в информационной войне гедонистическому стилю жизни. И современные молодые люди часто с большим энтузиазмом идут к врачу, нежели в спортивный зал. Это объяснимо: с экранов телевизоров и со страниц печатных и электронных изданий постоянно идет реклама новых лекарственных средств и медицинских процедур, направленных на улучшение тела и состояние здоровья. Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Физическая культура призвана способствовать формированию таких общечеловеческих ценностей, как физическое, психическое и социальное благополучие, повышению жизненных ресурсов человека, к числу важнейших из которых относится здоровье.

Физическое воспитание студентов направлено на совершенствование видов двигательной активности,

определяющих значительный интерес и мотивацию включенности студентов в организованную физкультурно-спортивную деятельность.

Одним из таких видов деятельности, имеющих огромную популярность и вызывающих большой интерес в студенческой среде, являются занятия силовой направленности.

Данный вид деятельности привлекает особое внимание в связи с выраженным желанием юношей укрепить мускулатуру, иметь красивую фигуру, повысить в целом жизненный тонус организма. Развитие силы и формирование атлетического телосложения являются ведущим мотивом занятий для студентов. Кроме того, занятия по силовой подготовке не только способствуют развитию силы и повышению работоспособности.

Сила - основное физическое качество человека. Все другие двигательные способности проявляются только совместно с силой. Сила - первопричина и механическая характеристика любого движения. Она проявляется в любых двигательных действиях, из которых складывается трудовая, бытовая, военная, спортивная и всякая другая человеческая деятельность. Мышечная сила в значительной степени определяет здоровье человека, его работоспособность. Недостаточная силовая подготовка - острейшая проблема физической подготовленности студентов. В существующей системе физического воспитания силовая подготовка и упражнения с отягощениями не имеют оптимального применения, достаточного материального и научно-методического обеспечения.

Многолетние наблюдения и анализ государственных программных документов по физическому воспитанию студентов показывают, что в учебных программах вузов нет обязательного зачетного теста в виде упражнения с отягощением. Отсутствие в физкультурных занятиях упражнений с отягощениями не позволяет развивать силу мышц спины. Слабая спина - проблема современного человека, источник немощи и тяжелых болезней, одна из главных причин плохой осанки, искривлений и травм позвоночника, ограниченной свободы не только физкультурных, но и бытовых и трудовых движений. Данные многочисленных медицинских и педагогических обследований студентов свидетельствуют о низком уровне их силового развития. Недостаток силы не дает возможности освоить учебную программу по физкультуре и выполнить все зачетные нормативы. Возможность повысить силу до необходимого уровня дает силовая тренировка, регулярно осуществляемая на академических и самостоятельных занятиях.

Силовая тренировка - это метод общеразвивающей тренировки здоровой физической формы, при которой используются отягощения. Упражнения с отягощениями (гири, гантели, штанги, многофункциональные тренажеры и др.) дают возможность развить силу, получить оздоровительный эффект при минимальной затрате времени и средств. Они просты и доступны каждому. Очень важно заниматься силовыми упражнениями в студенческом возрасте, так как максимальную отдачу дают силовые тренировки на исходе полового созревания в 16-20 лет. Силовые упражнения формируют в это время не только мускулатуру, но и скелет. Шире становятся грудная клетка и плечи, толще кости, прочнее суставы и связки. Усиленный обмен веществ и утолщение межпозвоночных дисков дают существенную прибавку в ростовых показателях. Сила и здоровье расширяют возможности студентов для производительного умственного труда и успешного обучения в вузе. Силовая

подготовка в вузе обеспечивает высокий уровень силовой подготовленности студентов, необходимый для полноценного выполнения ими трудовых приемов и действий в соответствии с требованиями предстоящей трудовой деятельности, а также всесторонне развитие организма.

Любая спортивная тренировка существенно изменяет функции и структуру организма. При силовой тренировке приспособительная реакция организма к нагрузкам выражается в росте скелетной мускулатуры, увеличении силы.

Во многих вузах России имеется многолетняя практика организации и проведения академических занятий силовой направленности, работы спортивных секций. Многие студенты самостоятельно, по собственной инициативе занимаются силовой подготовкой дома, в общежитиях с мотивацией улучшения телосложения, осанки, развития силы, укрепления здоровья.

В результате этого упражнения на развитие силы, освоенные в вузе, становятся таким видом физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни, повышая работоспособность и продляя творческое долголетие.

Силовая подготовка как средство физического воспитания доступен широкому кругу занимающихся. Она способствует формированию такого уровня двигательных навыков, психофизических способностей и качеств студента, который определен требованиями Государственного образовательного стандарта профессионального высшего образования по дисциплине "Физическая культура".

В настоящее время малоподвижный образ жизни (гиподинамия), вредные привычки в среде студенческой молодежи являются распространенными, тем самым создаются условия для различных заболеваний в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, которые приводят к преждевременной старости и даже к летальным исходам. В этой связи проблема разработки теоретико-методических основ специальной силовой подготовки студентов вузов, специализирующихся в атлетических видах спорта, представляется весьма актуальной.

Индустриализация и механизация производственных процессов в современном мире вытесняет тяжелый ручной труд. Однако физическое развитие не должно терять свое приоритетное положение, поскольку профессиональная работоспособность в полной мере зависит от уровня силовой подготовленности трудящихся.

Взаимосвязь физического развития человека с умственным, нравственным и эстетическим отмечал в своем произведении «Собрания педагогических сочинений» П.Ф. Лесгафт, в котором указывал на необходимость развития педагогического процесса, направленного на совершенствование физического развития учащейся молодежи с целью укрепления здоровья, развития силы и выносливости, а также формирования атлетического телосложения. В этом аспекте одной из главных задач ВУЗов является содействие физическому образованию студенческой молодежи, так как оно тесно связано с умственным.

В их сложных условиях преподавателям в области физической культуры и спорта нужно искать все новые возможности для популяризации занятий физической культурой в вузе, для того, чтобы положительно воздействовать на оздоровление духовно-нравственного климата, а также стимулировать физическую активность.

Для изучения мотивации для участия в занятиях физической культурой мы провели анкетирование студентов. В исследовании приняло участие Узбекского национального университета, факультета Таэквондо и спортивная деятельность, кафедры Физического воспитания и спорта учебных групп имени К. Бехзода.

Исследование показало, что отношение к занятиям физической культурой в вузе различается у студентов различного социального статуса. Так, 25% опрошенных, имея финансовый достаток, предпочитают посещать платные фитнес клубы. Это мотивируется тем, что в фитнес клубах имеется в наличии современный спортивный инвентарь, инструктор профессионал, который уделяет им повышенное внимание, кроме того – это влияет на их статус среди сверстников. 30% студентов в ущерб своему здоровью выбирают оплачиваемую работу. 50% студентов рассматривают занятия физической воспитание и спортом, как отличную возможность повышать свою физическую подготовленность, приобретая навыки к ведению здорового образа жизни, при условии занятий в комфортных условиях, с хорошим профессиональным спортивным инвентарем; 5% студентов предпочитают занятия в группах ЛФК по причине состояния здоровья.

Изначально слово спорт имело значение — игры, забавы, развлечения. Мы рассматриваем спорт как неотъемлемую, но самостоятельную часть физической культуры. Спорт — это больше подготовка и осуществление соревновательной деятельности, он требует мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека. Модель, при которой практически все системы организма проявляются в зоне абсолютных физических и практических пределов здорового человека, — это спорт высоких достижений. Его цель — максимальные спортивные результаты. Спорт высоких достижений нередко связан с губительными для здоровья последствиями: перегрузки, травмы. Поэтому кафедра физической культуры не имеет ключевой целью подготовку спортсменов высокого класса. Здесь подразумеваются спортивные соревнования, но они не связаны с мировыми рекордными показателями. Несмотря на это работа кафедры имеет важнейшее значение: преподаватели прививают любовь к физической культуре и привычку к физической активности. Ведь массовый спорт позволяет миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать долголетие. Некоторые

путают занятия спортом с движением болельщиков, что никакого отношения к здоровому образу жизни и физической культуре не имеет. Исходя из вышеизложенного, правомерно сделать следующие выводы: отношение к занятиям физической культурой в вузе зависит не только от профессионализма педагогов, но и от материально — технической базы, современного инвентаря. В дальнейшем подготовительные упражнения по мере их овладения должны будут уступить место непосредственному совершенствованию техники. Но и на этой стадии занятий специальные подготовительные упражнения могут играть не менее важную роль, чем при первоначальном обучении. Разница будет в том, что если при первоначальном обучении усвоение навыка облегчается уменьшением веса и длины метаемых снарядов, введением дополнительной опоры и т. п., то в период совершенствования техники и тренировки специальные подготовительные упражнения усложняются с тем, чтобы поставить занимающегося в более трудные положения, чем на соревнованиях. С этой целью метаемые снаряды подбираются тяжелее по весу и больше по размерам, а также искусственно создаются более трудные условия для толчка.

Для лучшего развития нужных качеств при выполнении упражнений необходимо увеличивать нагрузку так, чтобы ощутимо чувствовалось мышечное утомление. Дозировка нагрузки может быть различной, вплоть до выполнения этих упражнений до отказа, т. е. до наступления явных признаков усталости (резкое снижение результата, желание окончить упражнение, усталость мышц). Учитывая, что специальные подготовительные упражнения с отягощением вызывают большое напряжение в мышцах и предъявляют большие требования к костно-связочному аппарату, применять такие упражнения в группах физически слабо подготовленных занимающихся следует с осторожностью, избегая выполнения упражнений с большим количеством повторений.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что подготовительная часть занятий легкоатлетов - студентов рационально построена и может быть примером для начинающих спортсменов видов спорта и конечно, для студентов - будущих педагогов по физической культуре и спорту.

Необходимо создавать условия для массового спорта для поддержания здоровья студенческой молодежи и активно пропагандировать здоровый образ жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ильина И.А. Подготовительная часть занятия по легкой атлетике: учеб. метод. пособие / И.А. Ильина. — СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. — 80 с.
2. Ильина И.А. Специальные упражнения легкоатлета: учеб. метод. пособие / И.А. Ильина. — СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. — 92 с.
3. Коц Я.М. Спортивная физиология. Учебник для институтов физической культуры. www.tri.by/content/files/sport_fiz.pdf
4. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта: Учеб. для студ. сред. и высш. учебных заведений. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — 608 с.
5. Казначеев С.В. Физическая культура: курс лекций / С.В. Казначеев, В.А. Пузынин. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2008. 147 с.
6. Казначеев С.В. Опыт преподавания физической культуры в нефизкультурном вузе / С.В. Казначеев, О.В. Лопатина, Ж.Ю. Боголюбова // Актуальные вопросы образования. Современные тенденции формирования образовательной среды технического университета: сб. материалов Международной научно-методической конференции, 3-7 февраля 2014 г., Новосибирск. В 3 ч. Ч.
7. Спиридонова Л.Е. Повышение уровня развития скоростной выносливости с помощью специальных упражнений для легкоатлетов северных районов / Л.Е. Спиридонова, Н.П. Олесов // Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. - 2017. - С. 71-75.

УДК: 228:50.(575.1)

Зафаржон ХАМРАКУЛОВ,

*Кокандский государственный педагогический институт
и.о. доцент кафедры Национальная идея, основы духовности и права, PhD
E-mail: zafarjonxamraqulov@gmail.com.*

По отзыву профессора КГПИ, д.п.н. Эркабоевой Н.Ш.

THE ROLE OF CRIMINAL LAW IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS

Abstract

Criminal law, which is part of the system of legal sciences, serves to develop the professional competence of future teachers. Criminal law gives students the opportunity to improve their professional competence. Therefore, it is important to explore the theoretical and practical foundations of this subject in the development of students' professional competence. These cases are investigated in the article.

Key words: Student, competence, criminal law, crime, punishment, professional competence, teacher, education, legal sciences.

РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация

Уголовное право, входящее в систему юридических наук, служит развитию профессиональной компетентности будущих педагогов. Уголовное право дает возможность студентам повысить свою профессиональную компетентность. Поэтому важно исследовать теоретические и практические основы этого предмета в развитии профессиональной компетентности студентов. Эти случаи исследуются в статье.

Ключевые слова: студент, компетентность, уголовное право, преступление, наказание, профессиональная компетентность, педагог, образование, юридические науки.

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИНИНГ ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Аннотация

Ҳуқуқ фанлари тизимига кирувчи жиноят ҳуқуқи бўлажак педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилади. Жиноят ҳуқуқи талабаларнинг касбий компетентлигининг юқалиб боришига имконият яратади. Шунинг учун ушбу фаннинг талабалар касбий компетентлигини ривожлантиришдаги назарий ва амалий асосларини тадқиқ қилиш долзарб аҳамиятга эгадир. Мақолада ушбу ҳолатлар тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Талаба, компетенция, жиноят ҳуқуқи, жиноят, жазо, касбий компетентлик, педагог, таълим, юридик фанлар.

Введение. В системе образования происходят большие изменения. Президент Ш. М. Мирзиёев сказал по этому поводу: «Мы считаем своей первоочередной обязанностью совершенствовать деятельность всех звеньев системы образования и обучения исходя из требований сегодняшнего времени» [1]. Совершенствование образования, развитие профессиональной компетентности студентов становится требованием времени. Уголовное право является важным курсом для будущих педагогов юридических наук, и именно эта область наиболее востребована в будущей карьере студента.

Современное образование способствует развитию профессиональной компетентности студентов педагогического образования. Это требует изучения общей характеристики профессиональной компетентности и уголовного права. Следовательно, проведение исследований по изучению правосознания и правовой культуры населения страны позволяет предотвратить возможные проблемы [2].

Обзор литературы. Нынешняя эпоха глобализации предъявляет четкие требования к преподавательскому составу. Также возрастают требования к повышению профессиональной компетентности будущих кадров. Все это стимулирует исследования профессиональной компетентности студентов.

Заслуживают внимания научные выводы А.К.Марковой, Н.В.Кузьминой, В.Н.Введенского, А.И.Щербакова среди зарубежных ученых о профессиональной компетентности. Они рекомендовали свои выводы о профессиональной компетентности педагога. Кроме этого, исследованиями занимались Леонтьев А.Н., Игнатъев В.И., Петровский А.В., Кузин В.С., Рубинштейн В.С., Н. Н. Ростовцев, М. Г. Ярошевский, А. И. Севостьянов и др [3]. О. Мусурмонова, М. Махмудова, У. Бегимкулов, Л. Т. Ахмедова, Р. Мавлонова, М. Тоджиев, С. Т. Тургунов, Р. Х. Джураев, Э. Ишанкулов, Б. Х. Ходжаев, К. Рискулова и другие провели обширные исследования по профессиональной компетентности будущих кадров. Они провели ряд исследований по использованию новых инновационных педагогических технологий в подготовке педагогов и показали их значение в повышении профессиональной компетентности.

Исследования проводятся учеными для определения содержания профессиональной компетентности и определения педагогических, психологических и социальных условий ее формирования. Несмотря на некоторые различные аспекты, ученые считают компетентность: 1) теоретической; 2) практической; 3) признать существование личностных уровней. На основе разных принципов они выявили различные грани компетентности. Н.М.Боритко,

А.Сластенин, О.А.Соломенников и др. представили классификацию педагогической компетентности.

Методология исследования. Профессиональная компетентность – это приобретение специалистом знаний, навыков и умений, необходимых для профессионального развития, и их применение на высоком уровне [4]. Профессиональная компетентность предполагает не только приобретение специалистом знаний и умений, но и приобретение интегративных знаний по каждому направлению.

Понятие «компетентность» выражает способность будущего специалиста решать задачи, возникающие в обычных жизненных ситуациях, и способность мобилизовать свои знания, жизненный опыт, интересы. По мнению А. Ж. Джафьярова, компетенция – это название деятельности в определенной сфере деятельности человека. Суть его в том, что человечество должно быть готово к решению конкретных задач в этой сфере деятельности. Компетентность представляет собой уровень приобретения человеком этих компетенций [5].

Исходя из стандартов, установленных в образовании, термин «компетентность» применяется к специалистам, обладающим общими компетенциями. В этом отношении компетенция предстает как термин, позволяющий правильно мыслить в определенной области [6].

Использование специалистом своей профессиональной компетентности проявляется в выполнении неоднозначных задач, возникающих в определенных ситуациях, в умении различать сложную и взаимоисключающую информацию, в умении принимать правильное решение в непредвиденных ситуациях.

Большое влияние на результаты оказывает творческий подход преподавателя в развитии профессиональной компетентности студентов. Преподаватель уголовного права может эффективно использовать проблемные случаи, кейс-тесты, создавать конкурентную среду, работая в малых группах, стимулировать научно-исследовательскую деятельность, использовать инновационные образовательные технологии для ориентировки учащихся на творческое мышление.

Анализ и результаты. Из наблюдений, проведенных по направлениям 6112100 - Национальная идея, основы духовности и правовое образование Кокандского государственного педагогического института и Ферганского государственного университета, установлено, что у самих студентов высокий уровень интереса к уголовно-правовой науке. В частности, в вопроснике «Укажите три наиболее необходимых предмета права» соответственно уголовное право – 93 %, семейное право – 57 %, гражданское право – 52 %, трудовое право – 36 %, конституционное право – 29 %, остальные 33% были другими предметами. Видно, что студенты выбрали уголовное право как самый необходимый предмет в системе юридических наук. Этот фактор означает, что наука уголовного права занимает значительное место в системе юридических наук. Ведь «качество подготовки специалистов профессиональной компетентности в высших учебных заведениях во многом определяется эффективным преподаванием общеобразовательных и специальных предметов» [7].

Существует множество факторов, вызывающих проблемы в профессиональной компетентности будущих педагогов-правоведов. Они могут включать:

- отсутствие последовательности в обогащении знаний из-за незнания новой информации;
- недостаточный поиск необходимых знаний в глобальных сетях;

- ограничиваться информацией в учебниках и пособиях;
- не использовать в своей деятельности научные инновации;
- неиспользование новых инновационных технологий в образовательном процессе;
- недостаточная сформированность навыков решения проблемных ситуаций, связанных с уголовным правом;
- недостаточное знание взаимосвязанных аспектов юридических наук и др.

Низший и высший уровень профессиональной компетентности не ограничен какими-либо мерками. Студенты, обучающиеся в системе высшего образования, получая знания в ходе лекций, семинаров, лабораторных занятий, должны регулярно работать над собой, приобретать навыки и умения. В этом помогут следующие качества:

- сформировать целостную картину науки,
- четко различать предмет, объект, цели и задачи наук;
- роль науки в системе других наук, ее диалектическая связь с ними;
- изучение методов науки, понимание процесс развития;
- творческое осмысление нормативных отношений науки;
- уметь различать категории, понятия и особенности науки;
- стремление найти правильное решение проблемных ситуаций;
- самостоятельная работа по темам;
- проведение учебно-исследовательской работы и др.

Большое влияние на развитие профессиональной компетентности студентов оказывает ряд факторов:

- увеличение объема учебной информации в обновленных условиях;
- ограниченное время, отведенное на обучение;
- проблемы профессиональной подготовки преподавателей уголовного права;
- проблемы в связи теоретических и практических знаний.

Потому что для лучшего понимания роли науки уголовного права в развитии профессиональной компетентности студентов необходимо критически изучить сущность вопроса.

С момента принятия Уголовного кодекса 1994 года в Республике Узбекистан произошли существенные изменения в уголовном законодательстве. Наказания за многие правонарушения в Кодексе были либерализованы, а наказания за правонарушения по некоторым статьям были ужесточены. Все это было сделано в Уголовном кодексе. Большие изменения произошли и в отраслях уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, входящих в систему уголовно-правовых наук. Все они обеспечили резкое увеличение объема информации в сети. Это вызывает определенные проблемы у студентов при усвоении такой учебной информации.

В системе факторов, влияющих на развитие профессиональной компетентности студентов, ограниченность времени, отводимого на обучение, является причиной невозможности овладения значительной частью знаний, подлежащих освоению в науке уголовного права. Для сравнения, уголовное право преподается в военных вузах один, а то и два года. Преподаватели должны подробно толковать правовые нормы, предусмотренные в каждой статье. Кроме того,

другие учебные курсы из уголовно-правовых наук, таких как уголовное судопроизводство, уголовно-исполнительное право, криминология, криминология, теория доказательств, судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, судебная экспертиза, служат закреплению полученных знаний в области уголовного права. Иная ситуация в системе педагогического образования, ни один из этих предметов не преподается в системе образования 6112100 - Национальная идея, основы духовности и права. На 3-м курсе курса уголовного права было выделено 44 часа лекций, 46 часов семинаров и 120 часов самостоятельной работы, всего 210 часов.

Небольшое количество часов, отведенных на предмет уголовного права, заставляет эффективно использовать уроки. Действительно, «человек, получающий высшее образование, не только становится специалистом, но и обогащается при этом, но и приумножает свой личный капитал» [9]. Уже тогда преподавателю удастся передать самую необходимую часть вопросов, связанных с уголовным правом. В беседах с преподавателями, преподающими уголовное право,

1. Эффективность работы с социально-психологическими процессами в педагогическом образовании.

Раньше	Позже
У студентов с низким уровнем знаний о правонарушениях и преступности	формируется компетентность в выражении своего мнения о преступности
Учащиеся со спутанными идеями и неустойчивыми мнениями	развивают речевую компетенцию, основанную на свободном выражении своих взглядов
Студенты, не владеющие знанием по юридическим фактам	повысят свою компетентность в применении правовых норм к событиям и происшествиям
У тех, кто не может квалифицировать преступления	достигается совершенствование компетенции применения юридических приемов
У студентов с низкими теоретическими знаниями	определяется компетентность учебно-исследовательской деятельности
Студенты, склонные к правовому нигилизму	будут развивать компетенцию нетерпимость к преступности

Знание – это средство удовлетворения индивидуальных потребностей [11]. Соединение теоретических и практических знаний оказывает большое влияние на развитие профессиональной компетентности студентов. Если теоретические знания подкрепить практическими навыками, профессиональная компетентность студентов повысится.

Заключение и рекомендации. За счет использования инновационных технологий на занятиях по уголовному праву совершенствуются следующие формы профессиональной компетентности студентов:

- компетентность давать правовую оценку юридическим фактам;
- способность понимать объективные и субъективные признаки преступления;

выяснилось, что темы общей части уголовного права освещаются в отведенных часах, а занятия по конкретным преступлениям в специальной части не освещаются полностью. Основной причиной этого была необходимость ознакомления студентов хотя бы с теоретической частью уголовного права.

Если говорить о учителях, преподающих в системе педагогического образования, то заметна одна тенденция. Тем не менее, это связано с тем, что уроки уголовного права в основном преподаются учителями с юридической специализацией. Приспособляемость педагога, работающего в системе образования, к требованиям времени зависит от наличия у него достаточных знаний, навыков и квалификации в системе высшего образования [8]. Развитие общественных отношений предъявляет к педагогу новые требования и критерии. Учитель обязан соответствовать этим требованиям. Для преодоления проблемы, связанной с профессорско-преподавательским составом, было бы целесообразно все занятия по юридическим дисциплинам отдать профессорам с юридической специализацией [10].

- правомочность квалификации преступления;
- компетентность разъяснять преступления путем их квалификации;
- умение работать в педагогическом сотрудничестве;
- инновационно-творческая компетентность и др.

Повышение значения уголовно-правовой науки в повышении профессиональной компетентности будущих педагогов требует сочетания теоретических и практических знаний. Поэтому целесообразно разработать правильные планы, сделать критические выводы по выполненным работам и рассмотреть меры по устранению имеющихся недостатков в выполнении работ в этом направлении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёв Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. - Т.: Ўзбекистон, 2017. - Б. 85.
2. <https://huquqiportal.uz/news/2021/03/15/huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyat-jamoatchilik-qanday-fikrda/1126>
3. Берикбаев А. Ўқув машғулоти талабаларнинг касбий компетентликларини ривожлантиришнинг субъектив таъсири // “Педагогик маҳорат” журнали, 2020 й, №6. - Б. 197.
4. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. -Т.: “Сано-стандарт”, 2015. – Б. 4-5.
5. Жафяров А.Ж. Реализация технологии внедрения компетентностного подхода в школьном курсе математики // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017, том 7. №2. – С. 74.
6. Йўлчиев М.Э. Олий таълим тизимида техника йўналишидаги талабаларни ўқитишда компетентлик таълим жараёни ривожлантиришнинг муҳим омили. // НамДУ илмий ахборотномаси. Наманган, 2021 й. №12, - Б. 701.
7. Давронова М.У. Бўлажак мутахассисларни мутахассислик фанларини ўқитишда лойиҳалаш компетенцияларини шакллантириш зарурияти // НамДУ илмий ахборотномаси. Наманган, 2021 й. №12, - Б. 669
8. Хамракулов З. Й. (2022). Жиноят ҳуқуқи фани ўқитувчисига қўйиладиган замонавий талаблар. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 1(12), 426-430.
9. Батурина А.А. Высшее профессиональное образование как ресурс социально-экономического развития региона // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. 16-17 февраля 2012 года. – Ташкент, 2012. – С. 22

10. Хамрақулов З. Й. (2022). Хуқуқшунослик фанларини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш. *Pedagog*, 1(3), 314-318.
11. Қаямова Н.О. Ўзбекистонда иқтисодий ривожланишнинг янги сифат босқичи жараёнларини эконометрик тадқиқи. иқт. фан. докт. дисс. – Тошкент. 2012. – Б. 79.

УДК:796.02.061.

Азизбек ХАСАНОВ,

ЎзЖОКУ доценти в.б., педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD).

E-mail: aziz@mail.ru

ЎзДЖТСУ доценти, п.ф.б.ф.д.(PhD), А.Н.Шогулатов тақризи асосида

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИ МУТАХАССИСЛАРИДА ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация

Мазкур мақолада жисмоний тарбия ва спорт соҳаси мутахассисларида фуқаролик компетенциясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинган бўлиб, соҳа мутахассисларида замонавий кўникма ва малакаларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: фуқаролик, компетенция, маданият, тизим, таълим, илм-фан, илмий-тадқиқотлар, инновация, жисмоний тарбия, спорт, механизм, такомиллаштириш, ривожлантириш.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Аннотация

В данной статье рассматривается развитие гражданской компетентности у специалистов в области физического воспитания и спорта, а также разрабатываются предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов формирования современных навыков и умений у специалистов в данной области.

Ключевые слова: гражданственность, компетентность, культура, система, образование, наука, исследования, инновации, физическое воспитание, спорт, механизм, совершенствование, развитие.

QUESTIONS OF THE DEVELOPMENT OF CIVIC COMPETENCE AMONG SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Annotation

This article examines the development of civic competence among specialists in the field of physical education and sports, and also develops proposals and recommendations for improving the mechanisms for the formation of modern skills and abilities among specialists in this field.

Keywords: citizenship, competence, culture, system, education, science, research, innovation, physical education, sport, mechanism, improvement, development.

Кириш. Мамлакатимизда ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, онги ва қалбида мустақиллик ғояларига содиқлик, миллий ўзликни англаш, Ватанга муҳаббат ва унинг тақдирига дахлдорлик, фидойилик ҳиссини қарор топтириш ва ривожлантириш устувор вазифалардан бўлиб, бунда талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг психологик-педагогик хусусиятларини аниқлаштириш, аксиологик ёндашувнинг талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришга доир педагогик имкониятларини очиб бериш ўзига хос методологик ёндашув бўлиб ҳисобланади.

Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ҳам халқаро стандартларга мувофиқ комплекс билимларга эга малакали кадрлар тайёрлаш сифатини яхшилаш, спортда илм-фанни жадал ривожлантириш, юқори малакали рақобатбардош тренер-ўқитувчилар, мутахассислар ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш жараёнларини янада такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, охириги йилларда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш бўйича бир қатор самарали ишлар амалга оширилди. Президентимизнинг 2022 йил 3 ноябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрларни тайёрлаш ҳамда илмий тадқиқотлар тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-

414-сонли Қарорига асосан жисмоний тарбия ва спортда таълим тизимини ва кадрлар салоҳиятини ошириш бўйича бир қатор ишлар белгилаб олинди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Педагогик маҳорат педагогик маданиятнинг асосий компоненти ҳисобланиб, у ҳам ўз навбатида мураккаб тузилишга эга. У қуйидаги тўртта қисмдан иборат: педагогик технология, педагогик маҳорат, предметни билиш, педагогик услуб.

Бугунги кунда жисмоний тарбия ва спорт таълим жараёнида ўқитувчиларнинг педагогик маҳорати ва компетентлигига ҳам алоҳида эътибор қаратиш керак. Компетенция билимларнинг умумийлиги ва уларнинг одамларда мавжудлигини англатса, компетентлик – бу билимларни иш жараёнида ишлатиш даражасини англатади.

Ҳозирги кунда ўзгариб бораётган ташкилий восита, шакл, методлар ва ижтимоий шарт-шароитлар ўқитувчиларга янги талаблар қўймоқда. Маълумки, юқори жисмоний-амалий тайёргарлик ўқув-тарбиявий жараённинг сифати ва самарадорлигини белгилайди. Жисмоний тарбия соҳасида ва уни ўқитиш методикаси соҳасида ўқув фанини пухта билиш, бу билимларнинг юқори даражадаги спорт унвонига ва шахсий тажрибага асосланганлиги (масалан, спорт устаси) ижодий ёндашишга имкон яратади. Агар мутахассис янги ахборотларга эга бўлмаса, унинг малака маҳорати пасаяди. Шу бонс, у шахсий вақтининг 25-30 фоизини

илғор илмий ютуқлар билан танишишга сарфлаши керак бўлади.

Компетентлик педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, ўқувчилар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш; педагогик жараёни методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, метод ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўлай олиш, ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга муваффақиятли татбиқ этишдир.

Ҳар бир педагогнинг хизмат вазифаларини бажаришида унинг ҳатти-ҳаракатлари кўрсаткичларига эътибор бериб, у ёки бошқа компетенсиялар қандай ривожланганлигини аниқлаш мумкин бўлади.

Бизга маълумки жисмоний тарбия жараёнида соғломлаштиришгина эмас, балки таълим ва тарбия вазифалари ҳам амалга оширилади. Республикада «Жисмоний тарбия ва спорт» туғрисидаги Қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда спортни такомиллаштиришда пойдевор бўлди. Ватанимиз шаънини муносиб ҳимоя қила оладиган соғлом, бақувват, иродали, чиникқан, маҳоратли ёшларни тарбиялаш ҳақида ғамхўрлик қилинмоқда. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида аҳолининг, айниқса, ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратилди, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва

имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш, улар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш ва мақсадли тайёрлаш ишларини тизимли ташкил этиш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Жисмоний маданият тизимининг мақсад ва вазифаларини, восита ва усулларини, тамойилларини, жисмоний юклама ва уни қўллаш қонуниятларини, жисмоний тарбиясининг ақлий, ахлоқий, нафосат ва меҳнат тарбияси билан боғлиқ бўлган спорт қонуниятларини очиб беради.

Тадқиқот методологияси. Инсон шахсининг камол топиши жуда мураккаб ва узлуксиз жараён давомиди шаклланади. Тарбиянинг бош мақсади-ёш авлодни маънавий ахлоқий тарбиялашда халқнинг бой миллий, маънавий тарихий анъаналарига, урф-одатлари ҳамда умумбашарий қадриятларга асосланган самарали ташкилий, педагогик шакл ва воситаларни ишлаб чиқиб амалга жорий этишдир. Тарбиянинг асосий вазифаси – шахсни ақлий, ахлоқий, эркин фикрловчи ва жисмоний ривожланиши, унинг қобилиятларини ҳар томонлама очиш учун имконият яратишдир. Бу борада жисмоний тарбия ва спорт соҳаси мутахассисларида фуқаролик компетенциясини ривожлантириш, соҳа мутахассисларида замонвий қўникма ва малакаларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириб бориш ўз самарасини беради. Айниқса, жисмоний тарбия ва спорт соҳасига кириб келётган ёш мутахассисларда фуқаролик компетенциясини шакллантириш ишларини ривожлантириш, бунда педагогик шарт-шароитлар яратиш зарур ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Жисмоний тарбия ва спорт соҳаси мутахассисларида фуқаролик компетенцияси шакллантириш асослари.

Хулоса ва таклифлар. Ҳаётда жисмоний тарбия ва спорт шу қадар муҳимки, уни ортиқча баҳолаб бўлмайди. Ҳар бир инсон, бошқаларнинг ёрдамисиз, ўз шахсий ҳаётида жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамиятини ўрганиши ва

қадрлаши мумкин. Аммо буларнинг барчаси билан жисмоний тарбия ва спортнинг миллий аҳамиятга эга эканлигини унутмаслигимиз керак, бу ҳақиқатан ҳам миллатнинг кучи ва саломатлигидир.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги (янги таҳрири) қонуни”.-Б.29.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тарақиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли Фармони.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O’zbekiston” нашриёти, 2021. 464-б.
4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистонга жадал ислохотлар суръатига мос илғор кадрлар керак номли маърузасидан. Халқ сўз газетаси 19.12.2018. Б.3-4.
5. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистонга жадал ислохотлар суръатига мос илғор кадрлар керак номли маърузасидан. Халқ сўз газетаси 19.12.2018. Б.3-4.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.:
7. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: монография.-М.: Спорт, 2016. – 232 с.
8. Губа В.П. Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка результатов: монография.-М.: Спорт, 2020. – 324 с.

УДК:159.9(575.1)

Сайёра ХАШИМОВА,

Самарқанд давлат университети илмий тадқиқотчиси

E-mail – sayyora777@mail.ru

СамДУ доценти О.С. Қодиров тақризи асосида

ЭМОЦИОНАЛ ЗЎРИҚИШНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАСНИФИ

Аннотация

Ушбу мақолада имконияти чекланган ўсмир ўқувчиларда эмоционал зўриқишнинг психологик табиати ва таснифи тадқиқ этилган. Шунингдек, эмоционал зўриқишга таъсир этувчи психологик хусусиятлар ва бу омилни бартараф этишнинг ўзига хос усуллари замонавий тадқиқотлар орқали ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Эмоционал ҳолат, зўриқиш, психологик тасниф, ўсмир ўқувчи, психологик хусусият, усул.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНАЛИЗА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

Аннотация

В данной статье рассматривается психологическая природа и классификация эмоционального стресса у школьников-подростков с ограниченными возможностями здоровья. Также современными исследованиями выделяются психологические особенности, влияющие на эмоциональный стресс и конкретные пути устранения этого фактора.

Ключевые слова: Эмоциональное состояние, стресс, психологическая классификация, школьник-подросток, психологическая характеристика, метод.

PSYCHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ANALYSIS EMOTIONAL STRESS

Annotation

This article discusses the psychological nature and classification of emotional stress in adolescent schoolchildren with disabilities. Also, modern research highlights the psychological characteristics that affect emotional stress and specific ways to eliminate this factor.

Key words: Emotional state, stress, psychological classification, teenage schoolboy, psychological characteristics, method.

Сўнги йилларда психология соҳасида имконияти чекланган болаларнинг эмоционал ривожланиши ва ички оламини ўрганишга доир қатор тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда.

Л.Й.Беленковага кўра, имконияти чекланган болалар - туғма, ирсий, орттирилган касалликлар ёки турли шикастланишлар туфайли умумий ривожланишнинг бузилишига олиб келадиган, уларнинг тўлиқ ҳаёт кечиришига имкон бермайдиган турли хил ақлий ёки жисмоний нуқсонлари бўлган болалардир[1]. Бундай болаларда эмоционал зўриқишларнинг пайдо бўлиши улардаги муаммолар кўлами билан характерланади. Эмоциялар инсон ҳаётида жуда муҳим роль ўйнайди. Улар тўғридан-тўғри тажрибалар, ёқимли ёки ёқимсиз ҳислар, инсоннинг дунёга ва одамларга муносабати, унинг амалий фаолияти жараёни ва натижалари шаклида акс эттирилган субъектив психологик ҳолатларни ифодалайди.

АҚШнинг Корнел университети профессори С.Ноелнинг таъкидлашича, инсон фаолиятининг ҳар қандай намоён бўлиши эмоционал тажрибалар билан бирга кечади. Болаларнинг айрим тоифалари учун эмоциялар алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, муаллифнинг фикрича, инсоннинг эмоционал ҳаёти турли хил мазмун билан тўлддирилади:

-эмоциялар фаолиятни амалга оширишга ёрдам берадиган ёки тўсқинлик қиладиган маълум шартларга (масалан, ғазаб, кўрқув);

-аниқ ютуқларга (хафагарчилик, қувонч);

-мавжуд ёки мумкин бўлган ҳолатларга сабаб бўлади[2].

Тадқиқотчилар С.Чеффер ва С.Фрассонинг ёзишича, инсонлар учун эмоцияларнинг асосий вазифаси икки турга бўлинади:

-биринчиси, ҳиссиётлар туфайли биз бир-биримизни яхшироқ тушунамиз, нутқдан фойдаланмасдан, бошқа одамнинг ҳолатини баҳолай оламиз ва биргаликдаги фаолият ва мулоқотга яхшироқ мослашамиз. Тадқиқотчи Ж.М.Контенинг таърифича, турли маданиятларга мансуб кишиларнинг инсон юзидаги ифодаларни тўғри идрок этиши ва баҳолай олиши, ундан қувонч, ғазаб, қайғу, кўрқув, жирканиш, ажабланиш каби ҳиссий ҳолатларни аниқлай олиш инсон учун жуда муҳимдир[3].

-иккинчи муҳим вазифаси экспрессив ва коммуникатив бўлиб, у когнитив жараёнларни тартибга солишнинг энг муҳим омилidir. Эмоциялар ички тил, сигналлар тизими сифатида ҳаракат қилади, бу орқали одам содир бўлаётган воқеаларнинг зарурати ва аҳамиятини билиб олади. Эмоционал экспрессив ибораларнинг баъзилари туғма, баъзилари эса, таълим ва тарбия натижасида намоён бўлади[4]. Ушбу ёндашувга асосланиб айтиш мумкинки, эмоциянинг бу каби муҳим вазифалари имконияти чекланган болаларда маълум бир функцияларни бажаришда муаммоларни келтириб чиқаради ёки қийинчиликларга сабаб бўлиши мумкин. Шу боисдан, имконияти чекланган болаларнинг эмоционал ҳолатларини тўғри баҳолаш, улардаги эмоционал ҳолатларнинг турли вазифаларини бошқаларникидан бироз бошқа кўринишда тасаввур қилиш ижобий муносабатларни ўрнатишимиз учун асос бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқотчи Г.Мендлернинг ёзишича, эмоционал зўриқишларни психологик таҳлил қилишда унинг келиб чиқишига доир қарашларни ўрганиш талаб этилади. Эмоцияларнинг келиб чиқиши бўйича иккита нуқта назар мавжуд бўлиб, бири эмоция ва ҳиссиётларнинг ролини эътироф этса, иккинчиси – тафаккур ва бошқа когнитив жараёнларни бирламчи ҳисоблайди[5]. Айтиш жоизки, кўплаб психологик хусусият ва ҳолатларни ўрганишда турли қарашлар бўлгани каби эмоционал ҳолатларни ўрганишда ҳам турли хил ёндашувлар илгари сурилади. Эътиборлиси, ҳар бир ёндашувнинг илмий асослари мавжуд ва улар имконияти чекланган инсонлардаги эмоционал бузилишларни баҳолашни инкор қилмайди.

Канаданинг Лавал университети профессори М.Кабанакнинг ёзишича, эмоция - бу ақлий акс эттиришнинг махсус шакли бўлиб, у бевосита тажриба шаклида объектив ҳодисаларни эмас, балки уларга нисбатан субъектив муносабатни акс эттиради. Унга кўра, эмоцияларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, улар объектив хусусиятларнинг субъект эҳтиёжлари билан боғлиқлиги туфайли субъектга таъсир қилувчи объектлар ва вазиятларнинг аҳамиятини акс эттиради[6]. Демак, эмоциялар реаллик ва эҳтиёжлар ўртасидаги кўприк вазифасини бажаради. Шу боисдан имконияти чекланган болаларда пайдо бўлган эҳтиёжларни имконияти чекланганлиги туфайли етарли даражада қондира олмаслиги ҳам эмоционал зўриқишларни пайдо қилади.

Тадқиқотчи С.Е.Изарда кўра, дифференциал эмоциялар назарияси ҳиссиётларни нейрофизиологик, нерв-мушак ва феноменологик жиҳатларга эга бўлган мураккаб жараён сифатида тавсифлайди. Нейрофизиологик даражада эмоциялар нерв системаси, хусусан, кортекс, гипоталамус, базал ганглионлар, лимбик тизим, юз ва тригеминал нервларнинг электрокимёвий фаолиги билан белгиланади. Нерв-мушаклар даражасида ҳиссиёт, биринчи навбатда, мимик фаолият, иккинчидан, пантомимик, виссерал-эндокрин ва баъзан овозли реакциялар билан ифодаланади[7]. Шунингдек, Н.Н.Данилованинг ёзишича, дифференциал ҳиссиётлар назарияси бешта асосий фарзга асосланади[8].

1.Тўққиз асосий туйғу инсон мавжудлигининг асосий мотивацион тизимини ташкил қилади.

2.Ҳар бир фундаментал ҳиссиёт ўзига хос мотивацион ва феноменологик хусусиятларга эга.

3.Қувонч, қайғу, ғазаб ва уят каби асосий ҳис-туйғулар турли хил ички тажрибаларга ва бу тажрибаларнинг турли хил ташқи ифодаларига олиб келади.

4.Туйғулар бир-бири билан ўзаро таъсир қилади - бир туйғу бошқасини кучайтириши ёки заифлаштириши мумкин.

5.Эмоционал жараёнлар туртки ва гомеостатик, перцептив, когнитив ва ҳаракат жараёнлари билан ўзаро

таъсирлашади. Ушбу фарзларга асосланиб айтиш мумкинки, имконияти чекланган инсонларнинг баъзи тушқун кайфияти бошқа салбий эмоционал зўриқишларни ҳам келтириб чиқаради.

Б.Паркинсоннинг фикрича, эмоция алоҳида мураккаб ҳодиса бўлиб, у нейрофизиологик ва мотор-экспрессив компонентларни ва субъектив тажрибани ўз ичига олади. Бу таркибий қисмларнинг индивидуал жараёндаги ўзаро таъсири эволюцион-биогенетик ҳодиса бўлган ҳиссиётни шакллантиради. Шунингдек, одамларда эмоцияларнинг ифодаси ва тажрибаси туғма, умумий маданий ҳамда универсаллиги билан ажралиб туради[9]. Ушбу ёндашувда, муаллиф, эмоцияларнинг ифодаланиши улар яшаётган муҳит, шарт-шароит ва имкониятлар билан боғланганлигини эътироф этмоқда. Имконияти чекланган болаларда эмоционал ҳолатларни баҳолашда ушбу ёндашувнинг алоҳида эътироф этиш мумкин.

Тадқиқотчи Д.Едуардс эмоцияларни таснифлашда биринчи навбатда уларни тавсифловчи компонентларга алоҳида эътибор қаратади. Муаллиф, уларни куйидагиларга ажратади:

-онгли фаолият ва тажриба орқали пайдо бўладиган жараёнлар;

-организмнинг асаб, эндокрин, нафас олиш, овқат ҳазм қилиш ва бошқа тизимларида содир бўладиган жараёнлар;

-эмоцияларнинг кузатиладиган экспрессив комплекслари, хусусан, юзда акс эттирилган жараёнлар[10]. Демак, эмоциялар инсон ички ҳаётидаги энг аниқ ва нозик ҳодисалардан биридир. Айтиш мумкинки, тўғридан-тўғри ҳаёт тажрибаси туфайли бу ҳодисалар нафақат осонлик билан аниқланади, балки жуда нозик тушунилади. Эмоциялар шахснинг рефлексив фаолияти билан боғлиқ.

Эмоционал зўриқишларни таснифлашда яна баъзи ёндашувларни эътиборга олиш лозим. Жумладан, тадқиқотчи А.Г.Закаблук тадқиқот ишида келтиришича, эмоционал ҳолатлар инсоннинг ички ҳаёти ва ҳаракатларини белгиловчи кучлар орасида марказий роллардан бирини бажаради. Айтиш жоизки, эмоционал зўриқишлар объектив ўрганиш учун етарлича нозик ва ишончли воситаларни топишга бўлган муваффақиятсиз уринишлар тадқиқотчиларнинг эътиборини аста-секин ҳис-туйғуларни ифодалаш билан боғлиқ эмоционал ҳолатларнинг фаолиятга таъсири каби муаммоларнинг нисбатан тор доираси билан чеклана бошлаганига олиб келди.

Тадқиқотдан олинган натижалар шуни кўрсатадики, имконияти чекланган эшитиш нуқсонли бор ўсмир ўқувчиларда эмоционал зўриқиш ва стрессоген ҳолатлар бўйича сўровномалардан олинган кўрсаткичларнинг қийсий таҳлили келтирилган.

1-расм

Шахс фаолиятида стресс омилларининг экспресс диагностикаси сўровномаси кўрсаткичлари

Шахс фаолиятида стресс омилларининг экспресс диагностикаси сўровномаси бўйича олиб борилган изланишларимиз натижасига кўра, имконияти чекланган ўсмир ўқувчиларнинг низолашувчанлик ва ўқув фаолияти доирасида зўриқиш шкалалари ўрта даражада, хаддан ташқари зўриқиш ва ўқитувчи билан боғлиқ муносабатлардаги зўриқиш куйи даражада, низолашувчанлик ва ўқув фаолияти доирасида зўриқиш шкалалари юқори нисбатларни намойён қилган.

Тадқиқотчи Д.О.Саночкиннинг ёзишича, инсоннинг ҳиссий баҳолаш қобилияти нафақат унинг шахсий тажрибалари тажрибаси асосида, балки бошқа одамлар билан мулоқотда, хусусан, санъат асарларини, оммавий ахборот воситаларини идрок этишда пайдо бўладиган ҳиссий эмпатия натижасида шаклланади. Эмоциянинг баҳоловчи ёки акс эттирувчи функцияси унинг мотивацион функцияси билан бевосита боғлиқдир. Демак, эмоция инсондаги интилиш зонасини очиб беради, у ерда муаммонинг ечими, эҳтиёжни қондириш топилади. Эмоционал тажриба эҳтиёжни қондириш объектининг тасвирини ва унга бўлган муносабатни ўз ичига олади, бу эса одамни ҳаракатга ундайди.

2-расм

Шахс хусусиятлари сўровномаси кўрсаткичлари

Тадқиқотдан олинган натижалардан шунни кузатиш мумкинки, асабийлашганлик, ўз-ўзидан пайдо бўладиган тажовузкорлик, жиззакилик, рухий сиқилиш ва экстровеерсия-интровеерсия каби шкалалар куйи натижани, тортинчоқлик ва вазминлик шкалалари ўрта натижани, рухий сиқилиш, тортинчоқлик ва вазминлик каби шкалалар эса юқори бирликларни ташкил этган.

Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида ушбу мақола бўйича куйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1.Ўсмирнинг эмоционал соҳаси ривожланиш жараёнида ўзгарганлиги сабабли, у шахсият шаклланишининг кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади.

2.Ўсмирнинг эмоционал соҳасининг уйғун ривожланишидаги муаммолар эмоционал зўриқишлар юзага чиқилишининг асосий сабабчиларидан биридир.

3.Ўсмирнинг эмоционал соҳаси ёш хусусиятларини ўрганишининг аҳамияти ҳиссий ва интеллектуал ривожланиш ўртасида чамбарчас боғлиқлик мавжудлиги билан белгиланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Беленкова Л.Ю. Инновационные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья: от интеграции к инклюзии //Интеграция образования. – 2011. – №. 1. – С. 59-64.
2. Noel C., Dando R. The effect of emotional state on taste perception //Appetite. – 2015. – Т. 95. – С. 89-95.
3. Conte J. M. A review and critique of emotional intelligence measures //Journal of organizational behavior. – 2005. – Т. 26. – №. 4. – С. 433-440.
4. Noel C., Dando R. The effect of emotional state on taste perception //Appetite. – 2015. – Т. 95. – С. 89-95.
5. Mandler G. Emotion //The first century of experimental psychology. – Routledge, 2019. – С. 275-322.
6. Cabanac M. What is emotion? //Behavioural processes. – 2002. – Т. 60. – №. 2. – С. 69-83.
7. Izard C. E. Patterns of emotions: A new analysis of anxiety and depression. – Academic Press, 2013. – С. 96.

8. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник. М.: Учебная литература, 1997. – С. 203.
9. Parkinson B. Ideas and realities of emotion. – Routledge, 2006. – P.113.
10. Edwards D. Emotion discourse //Culture & psychology. – 1999. – Т. 5. – №. 3. – С. 271-291.

УДК: 601(12.3)

Маликахон ХОЖАЕВА,

Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети ўқитувчиси

Педагогика фанлари номзоди С.Аликулов тақризи асосида

БЎЛАЖАК ХОРИЖИЙ ТИЛ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА ТАРЖИМА МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИШГЛАШДА «ФАКТ-ЧЕКИНГ» КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ МОДЕЛИ

Аннотация

Мақолада бўлажак хорижий тил ўқитувчиларида таржима материаллар билан ишглашда «факт-чекнинг» кўникмаларини ривожланиш моделини мазмун-моҳияти очиб берилган. Бўлажак хорижий тил ўқувчиларида ривожлантириш талаб этилаётган таҳлилий ва танқидий тафаккур мураккаб фикрлаш услуби бўлиб, унинг шаклланиши ахборотни пассив қабуллашдан бошлаб муайян муаммолар ечимига мустақил келишга қадар турли босқичларни босиб ўтади.

Калит сўзлар: Факт-Чекнинг, таржима материал, бўлажак хорижий тил ўқитувчилари, тафаккурнинг эгилувчанлиги, прогноз, башорат.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ «ФАКТ-ЧЕКИНГ» В РАБОТЕ С ПЕРЕВОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация

В статье раскрывается сущность модели развития «фактчекнинговых» навыков будущих учителей иностранных языков при работе с переводческими материалами. Аналитико-критическое мышление, которое необходимо развивать у будущих изучающих иностранный язык, представляет собой сложный образ мышления, и его формирование проходит различные этапы, начиная от пассивного восприятия информации и заканчивая самостоятельным решением определенных задач.

Ключевые слова: Факт-Чекнинг, переводной материал, будущие учителя иностранных языков, гибкость мышления, предсказание, предсказание.

SKILL DEVELOPMENT MODEL "FACT-CHECKING" IN WORKING WITH TRANSLATED MATERIALS IN FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Annotation

The article reveals the essence of the model for the development of "fact-checking" skills of future teachers of foreign languages when working with translation materials. Analytical-critical thinking, which needs to be developed in future learners of a foreign language, is a complex way of thinking, and its formation goes through various stages, ranging from passive perception of information to the independent solution of certain problems.

Key words: Fact-checking, translation material, future teachers of foreign languages, flexibility of thinking, prediction, prediction.

Кириш. Марказий Осиё давлатлари учун тайёрланаётган ахборотларни аксарияти бу ҳудудда яшаётганлар дунёқарашига психологик таъсир этишни мақсад қилган мафқуравий марказлар тамонидан молиялаштирилмоқда. Уларни мақсади, мустақил давлатлар танлаган йўлнинг нотўғри эканлигини сингдиришга қаратилган, уларни охир оқибатда ижтимоий ларзалар кутаётганини асослашга асосий эътибор берилганлигидан билишимиз мумкинки, буларни барчаси миллат руҳини тушириш, уни танлаган йўлдан қайтариш ва ҳомий ахтаришга мажбур этиш амалга оширилади. Замонавий дунёда “ўзга ҳудудларни забт этиш учун, уларнинг аҳолисини кириш шарт эмас. Зеро, онги ва шуури забт этилган, қараш ва кайфиятлари маъқул йўналишга ўзгартирилган аҳоли кўмагида ҳар қандай бойлик, табиий ресурсларга эгаллик қилиш мумкин бўлиб бормоқда”. Агар бунда миллий медиа ожизлик қилса, ахборот майдонидаги иқлимни бошқалар белгилайдиган ҳолга тушадиган бўлсак, ахборот урушида энгилиб қоламиз, бу гуёки “эркинлик”, “демократияни олға силжитиш” қабилдаги сафсата билан юртимизга таъсир этишни мўлжаллаётган кучлар учун айна муддао бўлади. Бунга йўл қўйиб бўлмаслигини барчамиз биламиз[4].

Бўлажак хорижий тил ўқувчиларида ривожлантириш талаб этилаётган таҳлилий ва танқидий тафаккур мураккаб фикрлаш услуби бўлиб, унинг шаклланиши ахборотни пассив қабуллашдан бошлаб муайян муаммолар ечимига мустақил келишга қадар турли босқичларни босиб ўтади. Кучли билимга эга бўлган талабаларда таҳлилий ва танқидий тафаккур юксак даражада ривожланган бўлади. Демак, биз ўз талабаларимизни юксак таҳлилий ва танқидий тафаккурга эга мутахассислар сифатида тарбиялай олишимиз учун унда аввало танқидий фикрлаш қобилиятини уйғотиш ва ривожланиш учун шарт - шароит яратишимиз керак. Бунда педагогнинг маърузаларидаги танқидий рух, тафаккур тарзи энг муҳим ва зарурий шарт-шароит, замин, асос бўлиб хизмат қилади. Лекин таҳлилий ва танқидий тафаккур муайян босқичларни босиб ўтадиган мураккаб назарий ва дидактик жараён бўлгани учун педагогдан муайян методик тайёргаликни тақозо этади. Педагогик жараёнда таҳлилий ва танқидий тафаккурни шакллантириш асосан куйидаги босқичлардан ташкил топади:

таҳлилий ва танқидий тафаккур учун шарт-шароит, замин яратиш.

Танқидий ва таҳлилий фикрлашга тақлиф этиш.

материални танқидий англаб етиш.

Асосий қисм. Бугунги кун таълим таҳлилий ва танқидий тафаккурга урғу бериш орқали бўлажак кадрларда куйидагиларни ривожлантиришни мақсад қилмоқда:

Ақлнинг пешқадамлиги белгиланган муддатда кўпчилик ўйлаб кўришга улгурмайдиган муаммолар бўйича бир эмас, балки бир неча ечимларни кўрсата олиш ҳамда уларнинг барчасининг ўзига хос салбий ва ижобий томонларини асослаб бера олиш қобилиятидир.

Прогноз, башорат қила олиш эса ўз соҳаси ривождаги истиқбол ўзгаришлар моҳияти, келиб чиқиш сабаблари ва юзага келиш муддатларини тафаккур таҳлили орқали олдиндан англаш ҳисобланади[5].

Бўлажак хорижий тил ўқитувчиларида “факт-чекнинг” кўникмаларини ривожлантиришда тафаккур тарзини ўзгариши ва фикрлашда маълум бир услубларнинг шаклланиш жараёнини ўраниш, тафаккур услубларининг аҳамиятли жиҳатларини ўрганиш ва ўргатиш ҳам самарадор ҳисобланади. Хусусан, софистик тафаккур услубини ўрганиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Софистик тафаккур кўпгина дарслик ва қўлланмаларда бу ибора юнон тилидаги «sopism» сўзи асосида, яъни атайлаб хилма-хил маънога эга бўлган тушунчаларни ишлатиш орқали керакли, аммо ҳақиқатга тўғри келмайдиган, кўчма маъно-мазмунга эришиш усули, деб таъкидланади. Бу усул қўлланилганда фикрнинг мазмуни кўчма маънода баён қилинади, яъни «Қизим сenga айтган, келиним сен эшит» деганга ўхшаш ҳолат тутилади. Кейинчалик эса бу сўз аста-секин бошқача мазмун касб эта бошлади: нотиклик ва донишмандликда ном чиқарган мутафаккирларни софистлар деб атай бошладилар. Ундан кейинги даврларда эса сўз билан кишиларнинг бошини қотириш усулларини усталик билан қўллаб, уларни чалғитадиган одамга нисбатан ҳам софист ибораси қўлланган. «Ҳозиргача ҳам «софистлар», тушунчаси ана шу, энг охириги маънода қўлланиб ва тушунилиб келмоқда. Сўнги маънода софистлар сўз ва ибораларни бир-бирига қарама-қарши қўйиш ва тўқнаштириш йўли билан, уларнинг сирли маъноси ва аҳамиятини очиш орқали ҳақиқатни билиш мумкин, деб тушунар эдилар. Софистик тафаккурда бир хил тушунчалар, сўзлар, ибораларнинг бошқалари билан шаклан боғланиши биринчи ўринга ўтади. Бу аслида маъносиз сўз ўйинидан бошқа нарса эмас. Софистик тафаккур объектив асосга эга бўлган сўзлар, тушунчалар билан кизиқмайди». Шунинг учун ҳам софистика сўзлар доирасига ўралиб қолади[2].

Бўлажак хорижий тил ўқитувчилари учун ахборотларни чуқур таҳлил қилишда самарали бўлган бошқа бир тафаккур услуби эклектик тафаккур тарзи ҳисобланади. Эклектик тафаккур муҳим ва номуҳим бўлган, асосий ва иккинчи даражали боғланишлар ўртасидаги фарқни унчалик ҳисобга олмайдиган, нарсаларнинг турли-туман, кўпинча қарама-қарши томонларига нисбатан нуқтаи-назари кўпроқ ноаниқ тамойилларга асосланадиган услубдир. Эклетика нарса ва ҳодисаларнинг турли томонлари ва хоссаларини механик равишда бириктиради ва уларга «бир томондан» ёхуд «иккинчи томондан» деган ноаниқроқ хулосалар чиқариш принципіга амал қилади. Оламдаги, нарса ва ҳодисаларнинг муносабатлари мажмуидаги конкрет-тарихий алоқадорлик, реал ҳаракат, ўзгариш ва ривожланиш жараёнидаги асосий ҳал қилувчи жиҳатларни ажрата билмаслик эклектик тафаккурнинг асосий методологик нуқсонидир деб ҳисобланади.

Шунингдек, ахборотларга танқидий ва таҳлилий муносабатда бўлишда мантикий тафаккур юритиш

услубининг ҳам ўрни юқори ҳисобланади. Мантикий фикрлаш усули - мантик қонун-қоидалари асосида ҳосил қилинадиган билим, яъни мантикий тафаккур моҳият эътибори билан субъектив, нотўғри талқинни истисно этадиган, объектив алоқадорлик асосида бир фикрдан иккинчи фикрга ўтишда, яъни тўғри фикрлашга асосланган тафаккурга асосланади. Мантик муҳокама жараёнида фикрларимиздаги ҳал қилувчи алоқадорлик қонунларини таҳлил қилади, уларга кўра ҳақиқатни ҳосил қилиш учун асосланишимиз лозим бўлган қонун-қоидаларни шакллантиради. Бу борада ушбу қонун-қоидалар асосида тўғри фикрлаш мантикий ҳақиқат ҳосил қилишнинг зарурий шартидир. Шу маънода мантикий тафаккурни ўрганиш ва унинг қонун-қоидаларига қатъий риоя қилиш инсон тафаккури, билими ва аналитик тафаккурини ривожлантиришнинг зарурий омили ҳисобланади. Уни билиш муҳокамада аниқлик, хулоса ва мулоҳазаларда ҳақиқатга эришиш имкониятини беради[1].

Бўлажак хорижий тил ўқитувчиларида глобал интернет воситасидаги таълимда “факт-чекнинг” кўникмаларини ривожлантиришда ахборотларни диалектик таҳлил қилиш услуби ҳам самарадорлиги юқори ҳисобланади. Педагогик жараёнда тафаккур услубларини муштарак ҳолда қўллашга ўргатиш муҳим ҳисобланади. Бу борада диалектик тафаккур услубининг ҳам ўрни бекиёс саналади. Диалектик тафаккур усулининг муҳим принципларидан бири нарсаларни уларнинг табиий ҳаракати ва ривожланиши жараёнида ҳолисона ва илмий таҳлил қилишдир. Бу усулнинг илмий билиш борасидаги асосий талаблари куйидагиларда кўринади: биринчидан, ахборот олишда ҳамма томон ва боғланишларни, шунингдек, унинг бошқа нарсалар ва ҳодисалар билан ўзаро муносабатларини ҳисобга олиш зарур. Бу абстракт талаб эмас, балки реал воқеликдаги нарсалар бир-бирдан ажралган, алоҳида ҳолда бўлмасдан, балки бир-бири билан мустаҳкам ўзаро боғланишларда мавжуд бўлади ва бир-бирини тақозо қилади. Шунинг учун нарсалар мантигининг инъикоси бўлган инсон тафаккури мантиғи ҳам оламдаги нарса ва ҳодисаларни бутун ташқи олам билан бирга жонли ва турли-туман алоқасини тўла-тўқис камраб олиши, уни тўғри акс эттириши лозим.

Навбатдаги зарур кўникма – “фейк”ларни аниқлашга ўрганишдир. Бу бир қарашда осон иш эмас. “Фейк”ни фақат ясама, деб тушунишдан сақла-ниш керак. Бу балки бепарволик туфайли матбаа ва техник хатолар ҳам бў-лиши мумкин. Шу боис тилга олинган одамларнинг исми, касби ва унвон ёзишда текшириш, муддат, ном, манзилларни солиштириш жуда муҳим. “Фейк” аниқ бир мақсадга қаратилган ҳаракат ҳам бўлиши ва омманинг кўнгилочар томошасига хизмат қилиши мумкин. Биз очик видеопранкер-лар ёки ижтимоий тажрибаларни кўриб чиқмаймиз. Бироқ псевдоанглик ва квазижурналист лойиҳалар феномени жуда кизиқ.

Мокьюментари форматида козоғистонлик журналист Борат Сағдиев-нинг образини яратган америкалик комик актёр Саша Барон Коэн ишлай-ди. Тўлиқметражли фильм ва кўпгина қисқа сюжетларда ушбу персонаж-лар мавжуд. Саша Барон Коэннинг Бруно исмли фешн-журналист образи ҳам бор. Россияда Андрей Лошак томонидан “Россия. Полное затмение” муваффақиятли мокьюментари-лойиҳа амалга оширилган.

Псевдоангликларни ишлаб чиқарувчи лойиҳалар машҳур. Улардан айримлари, масалан, проект Opinion кўнгилочар медиалар сифатида очик ишлайди. Бошқалари ўзини “жиддий” нашриёт сифатида кўрсатади. Ма-салан, World News Daily Report сайтидаги Мэрилин Монронинг котили то-пилгани тўғрисидаги

янгиликни кўпгина медиа чоп этган. TJournal “фейк” янгиликларнинг доимий обзори билан шуғулланади – материаллар билан фейлОАВ ва фейклар орқали танишиш мумкин.

Хиссиётлар – фактчекернинг хавфли душмани (бирок журналистнинг энг яхши дўсти ҳамдир). Кўп ҳолларда бизнинг ишимизда умумий кай-фият ҳукмронлик қилади. Айрим медиалар мамнуният билан фактоидлар чиқаришади, улар аудитория орасида машҳур. Хиссиётлар билан бирга бе-парволик, жаҳонни оламшумул янгилик билан тезроқ ва биринчилардан бўлиб бохабар етказиш туради.

Профессионалларнинг маслаҳат беришларича, тезкор ва текширилма-ган хабарларни уларнинг ишонарли эмаслигини таъкидлаган ҳолда ижти-моий тармоқларда жойлаштириш лозим. Бу эса маълумотни аниқлашти-риш ва текшириш имконини беради. Кўпинча одамлар ҳали вазиятни билмай туриб, жазавога тушадилар. Яқинда Швециянинг мудрофаа вазирлиги ОАВда чоп этилган маълумот-ларга, аниқ кўринмаган фотосуратга таянган равишда мамлакат киргоғи яқинида Россиянинг сувости кемасини излаган эди. Оқибатда ҳеч нарча топилмаган ва вазирлик сарф-ҳаражатлар учун солиқ тўловчилардан узор сўрашга мажбур бўлганди.

Лекин шведлар учун сувости кемаси мавзуси ўз-ўзидан долзарб аҳа-мият касб этгани йўқ. Ўтган асрнинг 80-йилларида Швециянинг ҳарбий денгиз базаси яқинида ҳақиқатдан ҳам Шўролар сувости кемаси ҳалокатга учраган эди. Ўшандан бери Россия сувости кемаси мавзусига кўрқинч би-лан қаралади.

Ўтмишда қолган кўрқув “шов-шувли” хабар ҳақиқатга айлангилар-моқда. Бу медиа ва сибсатчиларга қўл келиши мумкин. Оқибатда жамият навбатдаги асабузарлик ҳолатига дуч келиб, ўзига тааллуқли бўлган му-аммолардан чалғитаяпти. Баъзан беъмани янгиликлар ҳақиқатга айланади. Ажабланирлиси шун-даки, янгилик ҳақиқатдан ҳам ишончлироқ чиқади. Бу жанрда, масалан, Breaking Mad лойиҳаси ишлайди. Айрим янгиликларга танқид билан қа-райдиган одам ҳам ишонади-кўяди.

Аслида ҳар бир фактнинг камида 2-3та манбадан текшириш лозим. Бирок айнан ижтимоий тармоқлар бир вақтнинг ўзида журналистлар ва тахрирриятнинг ишини ҳам осонлаштиради ва ҳам мураккаблаштиради. Фактчекернинг жараёнида маълумот ва манбани ажратиш зарур. Аниқроғи унисини ҳам, бунисини ҳам текшириш керак. Ҳар доим Интернет ва ижти-моий тармоқлар шарофати билан инсоннинг фаолияти ҳақида маълумот олиш, қариндошлар ва дўстлар билан алоқа ўрнатиш, ҳамкасблар ва танишлар ўртасида сўроқ ўтказиш мумкин. Бундан ташқари муҳаррирлар (WAN IFRA таркибидagi SFN) форуми - “Trends in NewsRooms - 2014” нинг маърузасида ижтимоий медиа орқали маълумотнинг верификацияси асосий трендлар ўнлигига киритилган. Шундай қилиб, “The New York Times” газетаси муҳаррири Маргарет Салливан Storyful типидagi сервисдан фойдаланган ҳолда Twitterнинг мо-ниторинг қилишни тавсия этади. Бошқа тахрирриятлар янгиликнинг чоп этилиши ижтимоий тармоқларда баҳс ва муҳокамага сабаб бўлган тақдир-да “очиқ текширув” усулини амалиётга тадбиқ этади. Бу эса фактларнинг ишончлилигини таъминлайди.

“Таваккалчилик ижтимоий тармоқларда қалбаки саҳифаларни жуда ҳам осон яратилиши билан изоҳланамоқда. Айнан бундай аккаунтлар ёлгон маълумотлар оқимнинг кўпайишига сабаб бўлади. Яхши ниятдаги одамларда ҳам англашилмовчилик юз бериб, баъзан улар фактларни тақдим этишда ноаниқликларга дуч келишмоқда. <...> Ижтимоий тармоқлардан олинган

контентни сифатли текшира олмадик аудитория ишончини оқлашни хавф остига қўйяпти”, - дея SFN экспертлари огоҳлантиришмоқда.

Сўнги пайтларда турли платформалар учун маълумотларни текшириш сифатининг турли стандартлари концепцияси оммалашиб бормоқда. “Биз Facebookдаги саҳифамизга текширилмаган янгиликни жойлаштиришимиз мумкин, бирок биз барча маълумотлар ўз тасдиғини топмагунига қадар ма-териални чоп этилишига рухсат бермаймиз”, - деб маълум қилади меди-аэкспертлардан бири SFN. Ҳар қандай ҳолатда ҳам фактчекернинг – бу мустаҳкам қоидаларга амал қиладиган маълумот эмас. Бу биринчи навбатда факт чекернинг маънавий-ят, манфаатдорлик ва бефарқлиги эмаслиги, медиаландшафтни тушуниш плюс технология ва сервисларни тушуниш демасдир.

Тоффлер ўзининг “Учинчи тўлқин” кито-бида башорат қилгани-дек, эндиликда ахборот постиндустриал жами-ятнинг битмас-туганмас хом ашёсига айланди. Ах-борот кадриятга айлана-диган замонда босма ва электрон ОАВ (ҳатто энг ўрлари ҳам) жамиятда-ги мавжуд бўлган бутун ахборот юқини кўтара олмай қолади. Шу туфайли, бундай ОАВ ўз ўрни-ни “учинчи тўлқин” тамаддунида максимал даражадаги хилма-хилликни таъминлай оладиган ва ҳатто шахсий сўровларга ҳам жавоб бера оладиган интерактив ва оммавий бўлмаган воситаларга бўшатишга мажбур бўла-ди, дейди футуролог ўз башоратида. Босма нашрларнинг бугунги кундаги аҳволи (айниқса, мажбурий обуна бекор бўлгандан сўнг), ТВ ўз аудитори-ясини саклаб қолиш учун ток-шоу ва реалити шоуларга зўр бераётгани, радиого бўлган эҳтиёжнинг кескин тушиб кетиши (янги гаджетлар радио иловасисиз чиқарилмоқда) ва ўрнини подкастларга (муайян мавзуга бағи-шланган аудиоёзув, мусикалар тасмаси) деярли бўшатиб бергани Тоффлер-нинг башорати асосли эканлигини кўрсатмоқда[7].

Замонавий тенденциялар, коммуникация воситалари мавзусига бағи-шланган мақолаларнинг деярли барчасида XXI асрни “ахборот асри” деб аталган жумлага дуч келиш мумкин. Тоффлернинг постиндустриал жамият назариясида ахборот кадриятдан товарга айланаркан, унинг сифати ҳам та-лаб даражасида ўзгариши табиий ҳоллиги таъкидланади. Халқаро эксперт-ларининг ахборот ресурслари борган сари “фейк” хабарларга тўлиб бора-ётгани ва инсоният янги давр – ҳақиқатдан кейинги (постправда-post-truth) даврга ўтаётгани хусусидаги хавотирлари ўзини оқлади. Оксфорд лугатида кўра, “пост-ҳақиқат” ибораси 2016 йил атамаси сифатида эътироф этилди[6].

Хулоса. Услубни танлаш малакаси таржима билан шуғулланишдан олдин эгаллаши лозим бўлган тажриба билан келади. Таржимон буюртмачилар ва махсулотларнинг яқуний фойдаланувчилари билан тажриба ўтказмаслиги лозим. Бугунги кунда эътибор кўпроқ сифатга эмас, таржиманинг тезда бажарилишига ва сонига қаратилиши натижасида шартнома бандларининг нотўғри баён этилиши унинг бузилишига ва/ёки буюртмачининг кўп зарар кўришига олиб келиши кузатилмоқда. Чет тилларини ўқитиш соҳасида “социоллингвистик ёндашув” дунё тилшунос олимлари орасида кенг тарқалган. Ушбу ёндашув тилни объектив ҳодиса сифатида эмас, балки ижтимоий воқелик деб кўриб келади. Демак, ушбу ёндашув доирасида чет тилларни ўқитиш тилнинг ижтимоий контекстини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади. Бунда эътибор бериладиган жиҳатлар қуйидагилар: 1) тил ва жамият ўртасидаги муносабатлар. Жумладан, қандай қилиб маълум бир

жамиятдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар тилга, уни тариха ўрганувчи тилнинг маълум бир жамиятда амалда ишлатиш қоидаларига таъсир ўтказиши ўрганилади ва шу қандай ишлатилишини билиб олади.

АДАБИЁТЛАР

1. Asqarova U.M. "The Role of Public and Education in the Formation of Changes in the Spirituality, Consciousness and Thinking of Students." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.6 (2022): 255-261.
2. Ismoilov T. I. "Teacher Department of «Social Disciplines» Namangan Engineering Construction Institute Uzbekistan, Namangan city human factor in the spiritual development process." *Teacher academician lyceum at Tashkent Pediatric Medical Institute Uzbekistan, Tashkent city Artistic performance of the creativity of russian* 42 (2018).
3. Askarova U.M., and G. Abdurakhimova. "Development of speech competence in preschoolers in the process of educational activity through an innovative approach." *вестник магистратуры* (2022): 87.
4. Askarova U.M., and N. Rakhmanova. "Formation of students'critical thinking competencies based on a creative approach." *вестник магистратуры* (2022): 94.
5. Асқарова Ў.М., М. Хайитбоев, and М. С. Нишонов. "Педагогика." Тошкент:(Талкин) (2008).
6. Асқарова Ў. "Меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларини ижтимоий ҳаётга тайёрлаш тизими." Т.: Фан (2010).
7. Асқарова У.М. "Формирование духовно-нравственных качеств воспитанников" домов-милосердия". *Булатовские чтения* 7 (2020): 112-114.

Муминжон ХУЖАЕВ,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси ўқитувчиси, PhD
E-mail: mumini_81@mail.ru

ЎзХИА доценти с.ф.д. Каримов Ф. тақризи асосида

АСРЛАРНИ ОШИБ ЎТГАН ТАФАККУР СОҲИБИ

Аннотация

Шарқ мутафаккири – Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий Шарқ тафаккур оламининг ўзига хос йўналишини очиб берди, инсоният тарихи, тараққиёти ва таназзулига оид мавжуд ғояларга оидинлик киритди. Турли қарама-қарши қарашларни ўрганиб, ўз қарашларини ўзгартириб, бойитиб борди. Аниқроғи, Хоразмий инсон эволюциясини, халқларнинг ривожланиш босқичларини, тарихий воқеаларни, табиат ҳодисаларини ўрганиш мактабини яратди.

Калит сўзлар: Фалсафа, тафаккур, математика, давр, тадқиқот, тарих.

A MASTER OF THOUGHT THAT SUPERVISED THE AGE

Abstract

The Eastern Thinker – Muhammad ibn Muso al-Xorazmi Revealed The Eastern World Of Thought's Specific Direction And Clarified The Existing Ideas Surrounding Humankind's History, Development, And Decline. He Studied Different Contradictory Views And Changed His Views By Enriching Them. More Precisely, Beruni Created A School Of Study Of The Universe, Human Evolution, The Stages Of The Development Of Peoples, Historical Events, Natural Phenomena.

Key words: Philosophy, matematiks, Thought, Essence, Period, Research, History.

МАСТЕР МЫСЛИ ПРЕВОСХОДИВШИЙ ВЕКА

Аннотация

Восточный мыслитель – Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразми раскрыв специфическую направленность восточного мира мысли и прояснил существующие представления об истории, развитии и упадке человечества. Он изучил различные противоречивые взгляды и изменил свои взгляды, обогащая их. Точнее, Беруни создал школу изучения Вселенной, эволюции человека, этапов развития народов, исторических событий, явлений природы.

Ключевые слова: Философия, мысль, сущность, период, исследование, история.

Кириш. Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий (783-850) ўз даври, қолаверса, ҳозирги давр фани учун ҳам улкан аҳамиятга молик кашфиётлар қилган алломадир.

Алломининг ёшлик чоғлари қандай ўтгани ҳақида кўп маълумотлар сақланиб қолмаган. Лекин тақдирнинг бахтли юлдузларидан бири унинг таваллудига ҳомийлик қилган, десак, муболаға бўлмас. Чунки, у яшаган давр ғоят мураккаб эди.

Ўткир зехни, чуқур ва камровли билими, теран тафаккури билан ўз даврида машҳур бўлган ёш олим подшоҳнинг ўғли Маъмун назарига тўшади. Шу ҳодиса унинг тақдир йўлини кескин ўзгартириб юборди. Шаҳзода Маъмун ҳамиша ўз атрофига олиму донишмандларни тўплашга ҳаракат қилар эди. Шу боисдан Хоразмий каби алломанинг сарой қошида бўлиши у учун катта ютуқ эди. Буюк давлат қуриш орзусидаги шаҳзода ва эзгу орзулари шаҳзоданиқидан ҳам юксакроқ бўлган олимнинг дўстлиги тарих учун ажойиб “мева”лар берди.

Отаси Хорун ар-Рашид вафотидан сўнг тахтга ўтирган Маъмун озгина муддат Марвни халифалик пойтахти деб эълон қилади. Бунга шаҳар ва унинг атрофининг ободлиги, бой-бадавлатлиги, минтақа аҳолисининг маданий даражаси араблар ва оташпарастларга нисбатан анча баланд бўлгани сабаб эди.

Бироқ ҳукмдорнинг Бағдоддан узоқдалиги сабаб салтанат худудида тез-тез исёнлар юз бера бошлайди. Қолаверса, муқаддас ислом динини ич-ичидан бузишни ният қилган баъзи оқим намояндлари Бағдодда катта кучга айланиб бораётган эди. Шу сиёсий сабаблар

Маъмунни пойтахтни яна Бағдодга кўчиришга мажбур қилади. Табиийки, ёш аллома ҳам унинг ортидан Бағдодга йўл олади. Шу ерда унинг беқиёс илмий изланишлари амалга ошади.

Хоразмий алгебра фанининг асосчиси ҳисобланади. «Алгебра» сўзи эса унинг «Алжабр ва ал-муқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб» номли рисоласидан олинган. Ҳинд рақамларига асосланган «Арифметика» рисоласи ҳозирги кунда биз фойдаланадиган ўнлик ҳисоблаш тизими ва шу тизимдаги амалларнинг бутун дунёда тарқалишига сабаб бўлди. Ал-Хоразмий номи эса «алгоритм» шаклида фанда абадий қолди. Унинг жуғрофияга доир рисоласи эса араб тилида унлаб географик асарларнинг яратилишига замин яратган. Хоразмийнинг юлдузлар каталоги - «Зиж»и Европада ҳам, Шарқ мамлакатларида ҳам астрономия ривожига муҳим аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Бошқирд олими Аҳмад Заки Валидий Тўғон ўзининг Хоразмий илмий меросига оид тадқиқотларида Қадимги араб географлари (Ал-Баттаний, Ал-Хоразмий ва Зухраб)нинг айниқса Қадимги дунё чегара худудлари (районлар) бўлган (Африка, Жанубий-Шарқий ва Шимолий Осиё) ҳақидаги асарлари ҳам уларнинг грекча намуналарига боғлиқ бўлган [1], деган хулосага келади.

Аллома ёшлик чоғларида ўқиган худди шу илмларга доир китоблар Хоразмда бўлган. Айни мана шу сабаб туфайли ҳам ҳукмдор Маъмун ўзи асос солган илм ўчоғи бошқарувини айнан Мовароуннаҳрлик олимлар гуруҳига ишониб топширган. Хусусан, «Байтулҳикма»

қошида фаолият кўрсатган, 828 йилда Бағдоднинг аш-Шаммосия маҳалласида ва Дамашқ яқинидаги Касиюн тоғида 831 йилда барпо этилган иккита йирик расадхонанинг бирига ал-Хоразмий, иккинчисига Фарғоний бош бўлиб, илмий тадқиқот олиб боришган. Чунончи, Хоразмийнинг аш-Шаммосия маҳалласидаги расадхонани 831 йилдан то вафотида қадар бошқаргани илм аҳлига яхши маълум. Айтмоқчимизки, ворисийлик тамойилига кўра, ал-Хоразмий ўзидан аввал ўтган туронзамин олимлари тафаккури хазинасини шуурида жо қилган, ажойиб илмий муҳитда тобланган донишманд халқнинг фарзанди эди.

Тадқиқот методологияси. Алломанинг арифметик рисоласи қачон ёзилгани номаълум. Аммо у XII асрда Испанияда лотин тилига таржима қилинган. Таржиманинг XIV асрда кўчирилган ягона кўлёмаси Кембриж университети кутубхонасида сақланади. Рисола «Дик- сит Алгоризми», яъни «Ал-Хоразмий айтди» ибораси билан бошланади.

Бу асарда Хоразмий ҳинд рақамлари асосида ўнлик санок тизимида сонлар ёзилишини баён қилиб беради. У бундай ёзилишдаги қулайликлар, айниқса, ноль ишлатилишининг аҳамиятини алоҳида таъкидлайди. Хоразмий арифметик амалларни баён қилиш, сонларнинг мартаба-даражасини эътиборга олишни ҳамда нолни ёзишни унутмасликни уқтиради. Акс ҳолда, натижа хато чиқади деган хулосани беради.

Таҳлил ва натижалар. Хоразмийнинг «Арифметика» рисоласи ҳинд рақамларига асосланган ўнлик санок тизимининг Европада, қолаверса бутун дунёда тарқалишида буюк аҳамият касб этди. Европада ҳинд рақамлари араблар орқали ўтганлиги боис ҳозир ҳам «араб рақамлари» деб аталади. Ҳозирги кунгача «алгоризм» ёки «алгоритм» деганда ҳар қандай мунтазам ҳисоблаш жараёни тушуниладиган бўлди.

Хоразмийнинг алгебрага оид рисоласи уч қисмдан иборат: 1) алгебраик қисм, бунинг охирида кичик бир бўлим - савдо муомаласи ҳақидаги боб келтирилади; 2) геометрик қисм, алгебраик усул қўлланиб ўлчаш ҳақида; 3) васиятлар ҳақидаги қисм. Олим уни алоҳида ном билан «Васиятлар китоби» деб атаган. Муаллиф ўз рисоласида ҳеч қандай белги келтирмайди ва мазмунни бутунлай сўз билан баён этади ва шакллар келтиради.

Ушбу китоб 37 боб, 116 жадвалдан иборат. Асарнинг аввалги беш боби хронологияга бағишланган бўлиб, «туфон», «искандар», «сафар» ва христиан йилларидаги саналарни ҳижрий йилларга кўчириш қоидалари келтирилади. 6-бобда айлана -12 буржга, бурж - 30 даражага, даража - 60 дақиқага, дақиқа - 60 сонияга ва ҳоказо майда бўлақларга бўлиниши баён этилади. 7-22-боблар Куёш, Ой ва беш сайёранинг ҳаракатлари масаласига бағишланган. Бу бобларда олим қадимги ва илк ўрта аср ҳинд астрономик маълумотларидан, эрон ва юнон маълумотларидан моҳирона фойдаланган ҳолда Птолемейнинг геомарказ системасига асосланиб, сайёралар ҳаракатини баён этган. 23-боб тригонометрияга бағишланган, унда аллома «текис» ва «аксланган синус» тушунчаларини киритади ва бу функциялар жадвалларини келтиради. 25-27- боблар математик географияга бағишланган. Бу ерда географик жойларнинг узунлик ва кенгликларини аниқлаш қоидалари келтирилади ва бу координатларнинг ўзгариши куёшнинг йиллик, кечакундузлик ҳаракатида эклиптик, экваториал координатларнинг ўзгариши билан боғлиқлиги тушунтирилади.

Хоразмий «Зиж»и халифаликдаги дастлабки астрономик асарлардан эди. Асар ёзилиши билан олимларнинг диққатини ўзига жалб этди. Унга олимнинг

замондошларидан Фарғоний, ал-Ҳошимий ва бошқалар юксак баҳо беришган. Абу Райхон Беруний бу «Зиж»ни шарҳлашга учта асарини бағишлаган. Ван тарихида испаниялик араб астрономи Маслама ал-Мажритий томонидан 1007 йили кўчирилган нусхаси диққатга сазовордир. Бу нусхани 1126 йили Адельярд Бат Испанияда лотинчага таржима қилди. Хоразмий «Зиж»и ҳозир мана шу лотинча таржимада мавжуд. Шу таржиманинг тўрт кўлёмаси нусхаси асосида 1914 йили Х.Зутер «Зиж»нинг лотинча танқидий матнини, шу матн асосида О.Нейгубауэр эса 1962 йили унинг инглизча таржимасини нашр этган. Мана шу икки нашр асосида «Зиж»нинг тўла русча ва қисман ўзбекча таржималари нашрга тайёрланди.

Хоразмий ўз «Зиж»ида бошланғич меридиан сифатида, ҳинд анъанасига кўра, Арин (ҳозирги Ҳиндистондаги Ужайн) шаҳридан ўтган меридианни танлаган [2]. Европада XIII асрда Рожер Бекон ва Буюк Альберт ҳам Арин меридиани ғоясининг тарафдорлари бўлганлар. Арин ғоясига кўра Аяйлик Пётр (Франциядан) 1410 йили ўзининг «Ер тасвири» номи асарини ёзди. Бу асарнинг 1487 йили чоп этилган бир нусхасидан Христофор Колумб фойдаланган. Колумбнинг ўзига тегишли нусха ҳошиясига ёзган эслатмаларига кўра, Арин ғояси унда ернинг ноксимон эканлиги ва ернинг Аринга диаметр қарама-қарши тарафида Аринга ўхшаш жой бўлиши кераклиги ҳақида тасаввур ҳосил қилган.

Олим қаламига мансуб 20 дан ортик асарларнинг фақат 10 таси бизгача етиб келган. Булар «Алжабр ва алмуқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб» - алгебраик асар, «Ҳинд ҳисоби ҳақида китоб» ёки «Кўшиш ва айириш ҳақида китоб» - арифметик асар, «Китоб сурат ул-арз» - географияга оид асар, «Зиж», «Устурлоб билан ишлаш ҳақида китоб», «Устурлаб ёрдамида азимутни аниқлаш ҳақида», «Китоб ар-рухома», «Китоб ат-таърих», «Яхудийларнинг тақвими ва байрамларини аниқлаш ҳақида рисола» асарларидир. Бу асарларнинг тўрттаси араб тилида, биттаси Фарғоний асари таркибида, иккитаси лотинча таржимада сақланган ва қолган учтаси ҳали топилган эмас.

Хулоса ва тақлифлар. Хулоса қилиб, Хоразмийнинг «Зиж»и география соҳасидаги буюк кашфиётларга ҳам алоқадор бўлди.

Асар 1037 йили кўчирилган ягона араб нусхасида бизгача етиб келган бўлиб, бу нусха Страсбург университети кутубхонасида сақланади.

Китобда шаҳарлар, тоғлар, денгизлар, ороллар ва дарёлардаги 2402 та географик жойнинг координатлари келтирилади. Шаҳарлар, дарёлар, тоғлар, ороллар ва бошқа объектлар иқлимлар бўйича тақсимланган.

Хоразмий географияни иқлимлар назариясига тўла риоя этган ҳолда биринчи марта баён қилди. У ернинг маъмур, яъни инсонлар яшайдиган обод қисмининг етти иқлимга ажратади. У юнон олими Птолемейдан фарқли ўлароқ минтақалар, мамлакатлар ва улардаги географик жойларни эмас, балки биринчи иқлимдан то еттинчи иқлимгача жойлашган жойларни тавсиф этади.

Рисоланинг иккинчи бобида иқлимлардаги тоғлар тавсифланади. Тоғларнинг боши ва охирининг координатлари келтирилади. Аллома Яқин ва Ўрта Шарқдаги ҳамда Кавказ ва Марказий Осиёдаги тоғларни ҳам у ердаги шаҳарлар каби батафсил баён қилади.

Рисоланинг учинчи бобида Хоразмий денгизларни, тўртинчи бобида оролларнинг қирғоқлари ва улардаги пунктларни, бешинчи бобда эса мамлакатларни, олтинчи бобда дарёлар ва булоқларни тавсифлайди.

Улуғ бобомизнинг «Китоб сурат ул-арз» асари кўп олимлар томонидан ўрганилган. Лекин асар шу пайтгача

бирорта ҳозирги замон тилига тўла-тукис таржима қилинмаган эди. Олимнинг 1200 йиллик юбилейи муносабати билан 1983 йили бу асарнинг ўзбекча таржимаси Хоразмийнинг «Танланган асарлар»и таркибида чоп этилди.

Аллома асарлари дунёнинг турли кутубхоналарида сақланади. Турли ғарб ва шарқ тилларига таржима қилинган. У ўз асарлари, ихтиролари билан нафақат ўз

ватанини, балки араб халифалигининг илмий ютуғи, ўз даври маданиятининг юксак натижаларини бутун дунё ва барча асрларга машҳур этди.

У юнон олими Птолемейдан фарқли уларок минтақалар, мамлакатлар ва улардаги географик жойларни эмас, балки биринчи иқлимдан то еттинчи иқлимгача жойлашган жойларни тавсиф этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Zeki Velidi Togan. Der Islam und die geographische Wissenschaft // Hettners Geographische Zeitschrift. Heidelberg. 1934. Heft 10. S.361-372. Islam and the Science of Geography // Islamic Culture. Hyderabad. 1934. October. P.611-627.
2. Prof. Zeki Velidi Togan. Zentralasiatische türkische Literaturen. II: Die islamische Zeit // Hadbuch der Orientalistik. Leiden-Koln. 1963. Abteilung 1. bd.5. Abschnitt 1. S.229-249.
3. Hojaev M. The Religious-Philosophical Legacy Of Ahmed Zeki Velidiy. The Light of Islam 2019 (4), 122.
4. MI Xujaev. Historical philosophy of Ahmed ZEKIVelidi. Scientific Bulletin of Namangan State University 1 (12), 126-132.
5. Hojaev M. The religious-philosophical legacy of Ahmed ZEKI Velidiy. The Light of Islam. 2019. p. 26.
6. Хужаев Муминжон Исохонович. Bashkir Turkish studies. EPRA International Journal of Research & Development Development Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 5, Issue:8, August 2020.
7. Xujaev M. Mahmudkhuja Behbudiy As A Leader Of Jadid Reforms. The Light of Islam. 2020. 3стр. 39-47.
8. Хужаев М.И. Некоторые особенности этических взглядов Ахмет-Заки Валидова. 2015. Credonew. 2-2. стр.3-3.
9. Хўжаев М.И. Аҳмад Заки Валидийнинг диний-фалсафий меросининг илдизлари. «Интернаука» 2018. Том.33. № 21(33). – С. 177-182.
10. Xujaev M.I. Ahmad Zeki Velidi's Research on the Translations of the Koran. Miasto Przyszłości Kielce 2022. P. 6-8.
11. Xujaev M.I. Middle Ages Movarounnahr Rulers In The Views Of Researchers. European journal of innovation in nonformal education. 2. №16. P. 134-136.

УДК: 37.026.4

Elbek XO'JAQULOV,

Qarshi davlat universiteti Tasviriy san'at va munandislik grafikasi kafedrasida tadqiqotchisi

E-mail: xojaqulovbek2020@mail.ru

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti dotsenti, PhD E.M. Murtazayev taqrizi asosida

MODERN METHODS OF FORMING SPATIAL IMAGINATION IN TEACHING DRAWING SCIENCE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

Abstract

The article will talk about improving the quality of education by applying modern computer technologies to the process of forming spatial imagination when teaching drawing in general secondary schools. It was shown that with the help of Computer Technology, model elements are performed in the form of vivid images of individual geometric bodies, and then they are combined among themselves in the course of the lesson, the formation of a vivid image of which serves as an important factor in the formation of spatial imagination in students.

Key words: Drawing, graphic literacy, spatial imagination, electron information, graic applications, axonometry, detail parts.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧЕРЧЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Аннотация

В статье речь пойдет о повышении качества образования за счет применения современных компьютерных технологий в процессе формирования пространственного воображения при обучении черчению в общеобразовательных школах. Показано, что с помощью компьютерных технологий элементы модели выполняются в виде аксонометрических изображений отдельных геометрических тел, которые затем объединяются между собой в процессе урока, образуя наглядное ее изображение, что служит важным фактором формирования у учащихся пространственного воображения.

Ключевые слова: Черчение, графическая грамотность, пространственное воображение, электронная информация, графические редакторы, аксонометрия, части детали.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA FAZOVIIY TASAVVURNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIIY USULLARI

Аннотация

Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda fazoviy tasavvurni shakllantirish jarayoniga zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish haqida so'z boradi. Kompyuter texnologiyalari yordamida model elementlari alohida geometrik jismlarning yaqqol tasvirlari ko'rinishida bajarilib, so'ngra ular dars jarayonida o'zaro birlashtirilib, uning yaqqol tasviri hosil qilinishi o'quvchilarda fazoviy tasavvurni shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zi: Chizmachilik, grafik savodxonlik, fazoviy tasavvur, electron axborotlar, graik dasturlar, aksonometriya, detal qismlari.

Kirish. Yosh avlodni bugungi kundagi jahondagi o'zgarishlar va rivojlanishlarga mos qilib tarbiyalash dolzarb masalalaridan sanaladi. Maktabda ko'pgina fanlardan bilimlarni o'zlashtirish o'quvchida fazoviy tasavvurning qay darajada rivojlanganligiga bog'liq bo'ladi. Bolada fazoviy tasavvurning shakllanishi insoniyat tomonidan yig'ilgan bilimlarning tegishli qismini o'zlashtirish evaziga amalga oshiriladi. Odatda, oquvchining har tomonlama mukammal bilimli bo'lishi unda fazoviy tasavvurning yuqori ekanligi bilan bevosita bog'liqligi qator olimlarning tadqiqotlari natijasida aniqlangan. O'quvchi tomonidan maktab ta'limi jarayonining barcha bosqichlarida umumta'lim va maxsus fanlarning muvaffaqiyatli o'zlashtirilishining asosiy shartlaridan biri unda fazoviy tasavvurning yuqori bo'lishligidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'quvchilarda fazoviy tasavvurning shakllanishi va uning rivojlanishi masalalarini tadqiq qilish bilan chet ellik olimlardan Sherbakova V. Yu., Yakimanskiy I.S., Andryushina T.V., Pishkalo A.M., Yakimanskaya I.S. Kaplunovich I.Ya, Stoletnev V.S., Suntsova A.V.lar, mamlakatimiz olimlaridan

esa Esbog'onova B, Xalimov M.K. [1], Ochilov F. E. Egamberdiyev M.F., Danilenko A.P. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], Aynaqulov X.A., Soatov Sh.A. va Abduraxmonov Z.B.lar [9] shug'ullanishgan. Qator urinishlarga qaramasdan fazoviy tasavvurni shakllantirish va uni rivojlantirish masalasi oxirigacha o'z echimini topmasdan chizmachilik fanlarini o'qitishda muammo bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Grafik savodxonlik, ya'ni chizmalarni chizish va ularni o'qish chizmachilikka oid bilimlarni to'liq egallash uchun dastlabki qo'yilgan qadamdir. Chizmani o'qish va chizishni bilishning asosi esa chizmalarni shartli ravishda bajarish qoidalarinin o'zlashtirish bilan bir vaqtda fazoviy tasavvurning shakllanganligidir. O'quvchilar tomonidan chizmachilik fanini mukammal o'zlashtirilishi o'quvchilarning tasavvur hamda tafakkur qilish qobiliyatining yetarli darajada shakllanganligi va rivojlanganligidan dalolat beradi. O'quvchilarning chizmachilik fani bo'yicha fazoviy tasavvurni rivojlantirish maqsadida dastlab ularga chizmalarni bajarishga doir grafik topshiriqlar, an'anaviy savollar va testlar beriladi va ular asosan detal elementlari sakli, ulardagi teshiklar va o'yiqlar mavjud ekanligini aniqlash, ularning

o'lchamlari va bir-biriga nisbatan joylashuviga aloqador bo'ladi. Chizmachilik kursi o'rta umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida o'qitilib, bu davrga kelib avvalda o'zlashtirilgan ayrim fanlar hisobiga o'quvchilarda fazoviy tasavvur ma'lum darajada shakllanib ulgurgan bo'lib, yuqorida aytib o'tilgan topshiriqlarni bajarish ular katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Bunday hollarda o'quvchining fazoviy tasavvurini yanada yaxshiroq rivojlantirish maqsadida murakkablik darajasi yuqoriroq bo'lgan, yangi, qo'shimcha topshiriqlar beriladi.

Bevosita dars jarayonida o'tilayotgan mavzu bo'yicha chizmasi bajarilayotgan detal to'g'risidagi fazoviy tasavvur yuqori darajada bolishligini ta'minlash model aksonometrik tasvirini bajarish, uning maketini yasash orqali amalga oshirilishi mumkin. Lekin yuqorida sanab o'tilgan usullarning har ikkalasi ham o'qituvchidan ko'p vaqtni talab qilib, dars uchun ajratilgan vaqt chegaralangan va u juda ham qisqa. Shu nuqtai nazardan detalning elektron modelini zamonaviy grafik dasturlardan foydalanib, tezkorlik bilan bajarish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, an'anaviy usul bilan o'tilgan darsga nisbatan, elektron ma'lumotlardan foydalanib o'tilgan darslarda, aynan bir xil vaqt oralig'ida, ko'proq ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyati yaratiladi.

Umuman, biror narsa-obyektni ko'rib, yoki u haqida eshitib uning tarkibiy qismlari to'g'risida ma'lumotlarni ketma-ket, alohida ongimizga singdirish yo'li bilan qabul qilamiz. Masalan, buyumning elementlari qanday geometrik jismlardan tashkil topganligi, ularning har birining shakli, eni, uzunligi va balandligi kabi ma'lumotlar orqali uning tasviri ongimizda namoyon bo'ladi va shundan keyin biz uni chizmasini bajaramiz.

Bunda yana bir jihatni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchi tomonidan taqdim etilayotgan o'quv axborotlarini

o'quvchilar sezgi organlari: ko'zlari va quloqlari yordamida qabul qiladi. Inson sezgi organlaridan biri bo'lgan quloqlar 15500 sezgir elementlar-retseptorlarga, ko'zlar esa 126000000 sezgir elementlarga, ya'ni quloqqa nisbatan 8000 marta ko'p elementlarga ega [10]. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, darslarni ko'rgazmali qurollar asosida, jumladan kompyuter texnologiyasi asosida mavzuga mos slaydlardan foydalanib o'tilganda o'quvchidarga ko'zlari vositasida ko'proq axborotlarni qabul qilish va ularni yaxshi o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Chizmachilik fani mavzulariga oid chizmalarni avvaldan tayyorlab, elektron ma'lumotlarni, slaydlarini yaratib va proektor yordamida, katta ekranda o'quvchilarga namoyish etilsa, ular berilayotgan va namoyish etilayotgan ma'lumotlarni qiziqish bilan, tezda qabul qiladilar. Nafaqat chizmalarni, balki, dars ishlanmalari, testlar, uy ishlari, terminlar va ularning lug'aviy ma'nolari hamda interfaol metodlarning elektron slaydlarini ishlab chiqib, o'quvchilarga namoyish etish ham ta'lim mazmunini boyitadi, grafik ta'limning sifat va samaradorligi yuqori bo'lishligini ta'minlaydi.

Aytaylik maktab chizmachiligi kursi bo'yicha buyumning berilgan ikki proyeksiyasi (1-chizma) ga asosan uning aksonometrik proyeksiyasini bajarish talab etilgan bo'lsin. Topshiriqni bajarish uchun model haqida umumiy tasavvurga ega bolishimiz lozim bo'ladi. Model haqida umumiy fazoviy tasavvurni shakllantirish uchun uning qanday qismlardan tashkil topganligini o'rganib chiqamiz. Modelning berilgan chizmasini tahlil qilish natijasida uning, bo'yi va eni o'lchamlari 100*60 mm, balandligi esa 16 mm bo'lgan to'rt burchakli prizma asos va uning ustiga dagonali o'qlari asos simmetriya o'qlariga mos qilib o'rnatilgan, ichida radiusi 14mm

1-chizma. Topshiriq varianti

bo'lgan tsilindrik teshigi bo'lgan, tomonlari 42 mmlik kvadratdan iborat ekanligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, asosning uzunligi bo'ylab o'tqazilgan o'q chizig'ida chuqurligi 10 mm eni esa 20 mm qilib har ikkala tomonidan o'yiqlik hosil qilingan (2-chizma).

2-chizma. Model alohida elementlari yaqqol tasviri.

3-chizma. Model yaqqol tasviri

Tahlil va natijalar. Modelning talab qilingan yaqqol tasvirini bajarishda o'quvchilar uni tezda tasavvur qilishda bir muncha qiyinchilikka duch kelishi mumkin, shu sababli aksanometriyani birinchi navbatda qismlarga ajratib olib o'quvchilarga tushintirilsa u to'g'risida fazoviy tasavvur hosil bo'lishi jarayoni osonlashadi. Modelning aksanometriyasini bo'laklarga ajratib chizmasini qo'lda bajarishda ortiqcha vaqt va jihozlar talab etiladi. Ish samaradorligini oshirish uchun hozirgi zamon kompyuter texnologiyalaridan, ya'ni kompyuter grafikasi dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun quyidagi ketma-ketlikni bajarishni tavsiya qilamiz:

modelning qanday geometrik jismlardan tashkil topganligini tahlil qilib o'rganib chiqamiz;

modelning aksanometriyasini dastlab bo'laklarga ajratilgan holda, alohida geometrik jismlar ko'rinishida chizib olamiz (2-chizma);

ajratib chizib ko'rsatilgan model elementlarini birlashtirib, tegishli joylarga o'rnatib, uning yaqqol tasvirini

hosil qilamiz (3-chizma) va shu orqali o'quvchida detal to'g'risida to'laqonli fazoviy tasavvur hosil bo'lishiga erishamiz.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi izlanishlarga asoslanib quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

o'quvchilarda fazoviy tasavvurning to'laqonli shakllanganligi umumta'lim va maxsus fanlarni o'zlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi aniqlandi;

qator olimlar va tadqiqotchilarning izlanishlariga ko'ra o'quvchilarga bilimlarni etkazib berishning eng maqbul usuli ularga dars mazmunini ko'rgazmali materiallar shaklida taqdim etish ekanligi ta'kidlab o'tildi;

chizmachilik darslarida o'quvchilarning fazoviy tasavvurini shakllantirish va rivojlantirish uchun zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llab, chizmasi bajarilishi talab qilingan detailning berilgan chizmasini tahlil qilib, elektron modelini alohida geometrik jismlar ko'rinishidagi yaqqol tasvirini bajarish, so'ngra ularni bir butun qilib birlashtirish orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR

1. Есбоғанова Б., Халимов М.К. Чизмачилик фанидан талабаларнинг фани ўзлаштирмалик сабаблари ва унинг олдини олиш омиллари // FAN va JAMIYAT Ilmiy-uslubiy jurnal. - №4, 2018. – 58-62 betlar
2. Очилов Ф.Э., Хужакулов Э.Э. Формирования и развития пространственного воображения в школе на уроках черчения // “Zamonaviy arxitekturada chizma geometriya masalalarini qo'llash muammolari va yechimlari” nomli respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi. - Наманган: Наманган муҳандислик қурилиши институти босмаxonasi, 2022. - С. 402-407.
3. Очилов Ф.Э., Эгамбердиев М. Ф. Макет яшаш технологияси ва уни ўргатиш методикаси чизмачилик таълими самарадорлигини оширувчи омил сифатида // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. - 2020. - №3. - С. 18-22.
4. Очилов Ф.Э., Эгамбердиев М. Ф. Талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожтириш психолого-педагогик муаммо сифатида // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. - 2020. - №6. - С. 19-24.
5. Очилов Ф.Э., Хўжакулов Э. Формирование и развитие пространственного воображения на уроках черчения как средства улучшающий качества образование в школе // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў, №3/3. 2022. Нокис, 90-93 бетлар.
6. Ochilov Farkhod, Khuzhakulov Elbek, Odellierung als methode der bildung und entwicklung der räumlichen vorstellungskraft in der schule im zeichnungsunterricht // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866. Vol.2 Issue 1.5 Pedagogical sciences. 507-511 pages/ <http://berlinstudies.de/>
7. Очилов Ф.Э., Даниленко А. П., Эгамбердиев М.Ф. Методы и средства активизации творческого развития студентов // Материалы Международной научно-практической конференции «Художественное образование в условиях пандемии: проблемы и новые решения». - Алматы: Кыздар университет баспасы, 2022. - С. 18-20.
8. Очилов Ф.Э., Даниленко А.П. Черчение. - 1 изд. - Белгород: «ПОЛИТЕРРА», 2022. - 227 с.
9. Айнакулов Х.А., Соатов Ш.А., Абдурахмонов З.Б. Талабалар фазовий тасаввурини шакллантиришнинг психологик ва педагогик ўзига хосликлари // Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва инновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари (2019 йил 17-18 май) 1 ТОМ. Жиззах-2019 йил. – 53-55 бетлар.
10. Каримова С. Чизмачилик фанини ўқитишда фхборот тухнология лари орқали самарадорликка эришиш // «Uzluksiz ta'lim tizimining chizma geometriya va muhndislik grafikasi yo'nalishida pedagog kadrlar tayyorlashning ilmiy nazariy asoslari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2015-yil 15-aprel. Toshkent.: Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasi. – 163-164 betlar.

UDK:329.78(575.1)

Gulnoza XUSHMATOVA,
O'zbekiston Milliy Universiteti tadqiqotchisi
E-mail: gulnozanorqulovna@mail.ru

TDSHU dotsenti. s.f.n., Sh.I.Shazamanov taqrizi asosida

THE PROBLEM OF SPIRITUAL AWAKENING AND MENTAL HEALTH IN YOUTH

Abstract

In this article, the author talks in detail about the need to raise the spiritual outlook of young people, improve their mental health, lead to perfection, and bring them out of an unhealthy environment into a healthy one.

Key words: Spiritual image of youth, perfect person, healthy and unhealthy environment, youth outlook, healthy thinking, healthy society, logical thinking.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация

В данной статье автор подробно рассказывает о необходимости поднять духовное мировоззрение молодежи, оздоровить ее психическое здоровье, привести к совершенству, вывести из нездоровой среды в здоровую.

Ключевые слова: Духовный образ молодежи, совершенный человек, здоровая и нездоровая среда, молодежное мировоззрение, здоровое мышление, здоровое общество, логическое мышление.

YOSHLARDA MA'NAVIY UYG'OQLIK VA TAFAKKUR SOG'LOMLIGI MASALASI

Annotatsiya

Ushbu maqolada muallif yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, fakakkurini sog'lomlashtirish, komillik sari yetaklash, nosog'lom muxitdan sog'lom muxitga olib kirish kerakligi xaqida batafsil yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Yoshlar ma'naviy qiyofasi, komil inson, sog'lom va nosog'lom muhit, yoshlar dunyoqarashi, sog'lom tafakkur, sog'lom jamiyat, mantiqiy tafakkur.

Kirish. Mustaqillikni mustahkamlash jarayonida mustaqil fikrga, bilimni, chuqur tafakkurga ega bo'lgan yangi avlodni tarbiyalab yetishtirishda ulkan yutuqlarga erishganligimizni fikrimiz boshida e'tirof etib o'tib ketishimiz kerak albatta. Murakkab tez o'zgaruvchan globallashtirilgan jahon sharoitida har qanday davlatning zamonaviy jamiyatga transformatsiyalanganlik darajasi ular tomonidan siyosiy, iqtisodiy, sotsiomadaniy voqealardagi yoshlarning o'ziga xos roli va mavqei anglanganligi bilan belgilanadi. Yoshlar muammolarini hal qilish sohasidagi samarador davlat siyosatini amalga oshirish hamda unda qo'llaniladigan mexanizm va texnologiyalarni takomillashtirib borish nafaqat ijtimoiy barqarorlik balki, umuman davlat xavfsizligini kafolati hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida umumjahon standartlari va milliy-mintaqaviy xususiyatlarni o'zida uyg'un tarzda sintezlagan innovatsion mexanizm va texnologiyalarni qo'llagan holda amalga oshiriladigan samarador yoshlarga oid davlat siyosati modelini ishlab chiqishga bo'lgan zaruratni yanada kuchaytirmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mustaqillikni mustahkamlash uni jaxonning eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi, yetishib kelayotgan yosh avlodni mustaqillik talablari asosida barkamol etib tarbiyalash jamiyatning kelgusi rivojini taminlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Chunki qaysi ijtimoiy-iqtisodiy yoki madaniy, ma'naviy va ma'rifiy muammolarning yechimiga nazar tashlamaylik, albatta bu jarayon kadrlarning bilimi aql-zakovati, o'z sohasi bo'yicha bilimdonligi, ishbilarmonlik darajasi bilan bog'liqligini ko'ramiz. Shuning uchun ham asosiy e'tiborni shakllanib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga qaratish shu kunning eng dolzarb va kechiktirib bo'lmaz vazifalaridan biri ekanligini anglashimiz lozim. Ma'naviy jihatdan rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni

yuksaltirish, milliy uyg'onish g'oyasini ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish zarur. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning dunyoqarashini boyitish maqsadida beshita tashabbus bugun hayotimizga tadbiiq qilinmoqda. Ushbu besh tashabbus mamlakatimizda yashayotgan barcha aholi, jumladan, yosh avlodning ma'naviyatini boyitish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda dasturil amal bo'lib hizmat qiladi. Har qanday mushkulot va taxdidlarni ilm, ma'rifat, mutolaa, shijoat, jismoniy baquvvatlik, sabr-bardosh bilan yengish mumkin, degan qat'iyatni yoshlarimizning ongiga singdiradi.[1]

Tadqiqot metodologiyasi. Shu kunlarda oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan yoshlarning salohiyatlari nafaqat bizlarni, balki xorij mutaxassislarini ham hayratga solmoqda. Yoshlarga yaratilayotgan o'qish sharoitlari, ta'limni texnologiyalashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rinli qo'llash uchun to'liq sharoitlar yaratilgan bo'lib, yoshlarga ustozlari talablariga qunt bilan quloq solib, ortiqcha hayu-xavaslariga berilmasdan bilim olish, kitob mutoalasiga qaytish, o'z ustida mustaqil ishlab, o'zlarida erkin tafakkur talablarini shakllantirishgina qoladi.

Yangi asrda amalga oshirish lozim va shart bo'lgan eng muxim masalalardan biri yoshlarda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishdir. Yosh avlodning intellektual salohiyatini yuksaltirish, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ta'lim muassasalarini badiiy, ma'rifiy, ilmiy ommabop va tarbiyaviy adabiyotlar bilan taminlashni yanada kuchaytirishga alohida e'tibor bermoq lozim.

Demak mutolaa madaniyatining muhim tarkibiy jihati shundaki ixtiyoriylik, ta'lim olish, o'qib o'rganishdagi anglash, faoliyatini erkin tanlash, takomillashuvga bo'lgan

ongli rag'bat, ichki da'vat tamoyillari bo'lib, ular inson rivojlanishi uchun o'ziga xos harakatlantiruvchi omillar sanaladi. Ma'lumki, kitobxonlik faqat ko'p o'qish bilangina belgilanmaydi. Unda avvalo o'qigan kitoblari vositasida ezgu xarakter, ezgu xulq-odob, sog'lom dunyoqarash, sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy faollik shakllangandagina amalga oshadi. Yoshlarga yaxshi, zarur foydali axborotni, kitobni ajratib berishda tajribali murabbiylar, o'qituvchilar va adabiyotshunoslar ko'magiga ehtiyoj katta. Kitobxonlarni ayniqsa, yosh kitobxonlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun malakali maslahatlar, tavsiyalar zarur. O'quvchilarni mutolaaga yo'llashni rivojlantirish-bu mutolaa sohasida shaxsning eng yaqindagi va istiqboldagi rivojlanishi va o'z o'zini rivojlantirish maydonini yaratish bo'yicha maqsadga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatdir.[2] Jamiyatda mutolaa madaniyatni oshirish deganda faqat kitob o'qishnigina tushunish ham bir tomonlama yondoshuvga olib keladi. O'qish bilan birga odamlarga foydasi tegadigan, ezgu bilimlarni tarqatadigan, jamiyat ahloqini takomillashtirishga xizmat qiladigan kitoblarni chop etishdan tortib, ularning kitobxonlar, jumladan farzandlarimiz tomonidan o'zlashtirilishi, qalbiga jo'qilinishigacha bo'lgan barcha jarayonlar mutolaa madaniyatining tarkibiy qismlaridir. Bunga mualliflarning saviyasi darajasi ham, noshirlarning did-farosati ham, kitob savdosi xodimlarining malakasiy kutubxonachilarning o'z kasbini naqadar egallagan ham, nihoyat har bir ota-onaning (o'qituvchi-murabbiyning) o'z farzandini kitobga xavasmand etib tarbiyalashdagi imoniyatlari ham kirib ketadi.

O'sib kelayotgan avlodga, uning ma'naviy tarbiyasiga nihoyatda katta javobgarlik xissi bilan yondashish lozim. Ta'limni zo'rovonlik bilan singdirmaslik kerak. Zo'ravonlik orqali berilgan ta'lim yosh avlod xotirasidan tezda o'chib ketadi. Oqibatda uning shu sohaga nisbatan qiziqishi so'nishi mumkin. Bundan ko'rinadiki, ta'limning avvali ham yaxshi tarbiyadan boshlanadi. Xar bir ta'lim tarbiya beruvchi ta'lim oluvchiga "aqliy xujum" orqali o'zlarini himoya qilishni o'rgatishlari lozim. Yoshligidan bolaning ongiga "Sen dunyoni o'zgartirishga qodirsan" degan ishonchni singdirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.[3] Yosh avlodni ajdodlar hotirasiga sodiqlik ruhida tarbiyalash, aql-zakovatli, sog'lom tafakkurga ega etib voyaga yetkazish, donolar fikrida o'z aksini topgan kitob mutolaasiga chorlash va targ'ibotini olib borish hamisha zamon talabidir.

Bugungi kun yoshlari mustaqil davlatimizning kelajak taqdirini hal qiluvchi, jamiyatni rivojlantiruvchi, uni modernizatsiya qilishga qodir bo'lgan sog'lom kuchlardir. Mamlakat kelajagi xozirda tarbiyalanayotgan, sog'lom fikrlashga o'rgatilayotgan, takakkuri sog'lom kadrlar qo'lida. "Yoshlarimiz shu narsani unitmasliklari kerakki, zanjirsiz qo'l abjir, kishansiz oyoq ildam, qulfsiz til burro, erkin dil balandda parvoz qiladi"[4]. Shuning uchun erkin fikrlashga, har ko'rgan va eshitgan narsasini tafakkur qilib, o'ylab analiz qilib keyin boshqalar bilan ulashishlari kerak. Ko'r ko'rona eshitganini ommaga yoyish, biron nima desa unga ergashib ketavermaslik darkor.

Tarixdan ma'lumki, o'z davrining barkamol insonini tarbiyalab yetishtirish komil inson ta'lablari asosida amalga oshirilsagina, maqsadga yo'naltirilgan, ijobiy natijalarni berishi mumkin. Shuni qayd etish lozimki, biz o'z o'timshimizni aniq bilmay turib bugunimizni va kelajagimizni obektiv baholay olmaymiz. Yetmish yillar mobaynida cheklangan va toptalgan xaq-huquqlarimizni, unit bo'lib ketayozgan milliy qadriyatlarimizni, milliy, madaniy va ma'naviy ma'rifiy merosimizni qayta tiklab, ularni zamonaviylashtirgan holda qo'llashdek muhim va hayrli ishga qo'l urar ekanmiz, yetishib kelayotgan yosh avlodni qayd etilgan tarixiy dalillardan to'liq xabardor qilgan holda

tarbiyalamog'imiz lozim. Bu borada yosh avlodga tarbiya beruvchi tarbiyachilarning o'zlari ham yetuk tarbiya uslubiga ega bo'lmoqliklari, millatning tarixiy, milliy qadriyatlar bilan izchil va to'liq qurollangan bo'lmoqliklari lozim. Aks holda bu tarbiya ko'zlangan ijobiy natijalarga olib kelmasligi mumkin.

Real hodisalarni chuqur bilish, fan bilan shug'ullanish insongagina hosdir. Inson aqli turli fanlarni o'rganish yordamida boyiydi, rivoj topadi. Xususan, mantiq ilmida, "Aql-xar qanday bilishning va amaliy faoliyatning mezoni sifatida talqin etiladi. Aql tarozisida o'lehanmagan xar qanday bilim-chin bilim bo'lolmaydi, demak u haqiqiy bilim emas. Mantiq, insonga shunday bir qoida beradiki, bu qoida yordamida inson xulosa chiqarishda xatolardan saqlanadi"[5], - deb yozadi o'z asarlarida buyuk allomimiz Abu Ali ibn Sino. Demak mantiqiy takakkur xar bir yosh avlod uchun kerak balki, xar bir inson uchun zarur. Mantiq yordamida inson xaqiqiy bilimni yolg'ondan ajratadi va nomalum narsalarni o'rganadi. Nomalum narsalarni o'rganish va yechimini izlash yoshlarimiz uchun qiziq albatta. Buning uchun keng sharoit bo'lsa bas. Shuni unutmazlik kerakki, faqat sog'lom muhitga ega jamiyatdagina sog'lom, bilimli, aql zakovatli farzandlar tarbiyalanadi. Bugun bu borada ham anchagina ijobiy natijalarga erishayotganligimizni shu kungi taraqqiyot aniq ko'rsatib turibdi.

Tahlil va natijalar. Mantiqiy tafakkur bilan birgalikda bilimning boshqa barcha shakllarini o'zlashtirishga xarakat qilib borish insoning yuksaldirib boraveradi. Har qanday bilishning negizida haqiqatni aniqlash yotadi shunday ekan inson bu maqsadga o'zini o'zi takomillashtirish va o'zini o'zi bilish yo'li bilan erishadi.[6] O'z mohiyatini bilish jarayonida inson o'z menini o'zligini anglay boshlaydi. O'zligini tanigan, o'zini hurmat qilgan inson o'zgalarga ham xurmat ko'rsata oladi deyishimiz mumkin.

Bugungi kunda jamiyatimiz ma'naviy sohasiga va yoshlarimizning ma'naviy olamiga tahdid solib turgan omillar talaygina. Nafaqat siyosat va iqtisodiyot, balki ma'naviyat bobida ham bizga aql o'rgatishga, azaliy hayot tarzimiz, ruhiy dunyomizga yot bo'lgan qarashlarni majburan joriy etishga urinmoqdalar. Maqsad-yoshlar qalbini egallash, muayyan mamlakat yoki mintaqadagi biror millat yoxud xalqning ongiga, uning sezgi-tuyg'ulariga ta'sir o'tkazish, uni o'z dunyoqarashiga bo'ysindirish, ma'naviy jihatdan zaif va tobe qilish. Fikr qaramligi, tafakkur qulligi esa har qanday iqtisodiy yoki siyosiy qaramlikdan ko'ra dahshatlidir.[7] Bu esa fuqarolar ayniqsa yoshlarimizni turli niqoblar ostidagi ma'naviy tahdidlardan himoya qilish mexanizmini yanada jonlantirishni taqazo etadi.

Zamon bilan hamnafas bo'lib o'sib kelayotgan hozirgi yoshlarning ongiga yangi, teran fikrlarni singdirish bilan birgalikda, ularda shakllanib borayotgan mustaqil, tanlash huquqiga ega bo'lgan erkin pozitsiyani, sodir bo'layotgan barcha jarayonlarga nisbatan tanqidiy qarashlarni ham e'tiborga olish zarur. Tan olish joizki, yoshlarimizning har jabhada ongining yetukligi oshib bormoqda.

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rmda shuni takidlash lozimki yoshlar mamlakat aholisining eng yosh va tez o'zgaruvchan qismini tashkil etuvchi, o'zining ijtimoiy tarkibi jixatidan bir-biriga yaqin bo'lgan qatlamidir. Ushbu qatlamning tafakkurini sog'lomlashtirish kelgusi jamiyatning sog'lomligini ta'minlovchi omil hisoblanadi. Shunday ekan, yoshlar siyosatining amal qilish bosqichlarida yoshlar kayfiyatlarini, orzu-umidlari, hayotiy maqsadlari, intilishlarini ilmiy o'rganish, ulardan turli xulosalar qilish, ular intilishlarini ijobiy va bunyodkorlik ishlariga yo'naltirishga erishish o'ta dolzarb strategik vazifalardan hisoblanadi. Jamiyatning siyosiy hayotida faol ishtirok etish yoshlarda hayotiy tajribasi ortib boraveradi. Ular o'zgaruvchan va qarama-qarshi ijtimoiy

hodisalarni chuqur anglay oladilar, o'zlarining siyosiy qarashlari va hatti xarakteriga zarur tuzatishlar kirita boshlaydi. Insoniyat shunday mavjudotki qanchalik bilgani, o'rgangani, erishgani sayin shunchalik ko'p narsalarga erishishga, anglashga harakat qilaveradi, garchi uni qanday

to'ldirishni bilmasada o'z mavjudligining sababini bilishga intiladi. Shunday qilib inson hayoti jarayonida jamiyatning siyosiy hayotida ishtirok etish, o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish, faol bo'lishga intilish shaxs sifatida rivojlanishning muhim shartiga aylanadi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi -T.: "O'zbekiston" nashriyoti., 2021 –B. 262-263.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik ma'daniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora tadbirlar dasturi to'g'risida"gi 2017 yil 13 sentyabr'dagi PQ-3271-sonli Qarori.
3. "Zukkolar va landavurlar" Malkolm Gladuell. T., 2019 B. 185-186
4. "Yangicha tafakkur va badiiy madaniyat" M.Qosimova. T., 2016 yil.
5. "Kamolot sari" Iqtidorli yoshlar ilmiy to'plami 13-son. T., 2016 yil.
6. "Gnoseologiya-bilish nazariyasi" N.A.Shermuhamedova. T., 2011-yil.
7. "Ma'naviy salohiyat" uslubiy qo'llanma. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining uzluksiz malakasini oshirish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar matni. Toshkent-2009.
8. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni/2016 yil 14 sentyabrъ O'RQ-406-sonli/www.lex.uz/ acts/3026246 21.

УДК: 159.9(575.1)

Гулчеҳра ШАДИМЕТОВА,
Ўзбекистон Миллий университети доценти в.б., PhD
E-mail: gshadimetova@inbox.ru

ЎзДСМИ профессор в.б., ф.ф.н. Умаров М.Б. тақризи асосида

DIALECTIC CONNECTION OF SOCIAL AND SPIRITUAL CHANGES IN UZBEKISTAN WITH NATIONAL HOLIDAYS

Abstract

In this article, when determining the basic requirements that ensure the longevity of national holidays, holidays are analyzed as a powerful factor that regulates positive relations in society with its emotional impact on the audience. At the same time, mass events and holidays, on the one hand, are a means of forming new social relations between people, and on the other hand, they are a way of expressing and demonstrating these relations.

Key words: Folk holidays, art samples, aesthetic ideal, moral values, aesthetic culture, socio-spiritual phenomenon, positive mood.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ПЕРЕМЕН В УЗБЕКИСТАНЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

Аннотация

В данной статье при определении основных требований, обеспечивающих долговечность национальных праздников, праздники анализируются как мощный фактор, регулирующий позитивные отношения в обществе с его эмоциональным воздействием на аудиторию. Вместе с тем массовые мероприятия и праздники, с одной стороны, являются средством формирования новых социальных отношений людей, а с другой стороны, являются способом выражения и демонстрации этих отношений.

Ключевые слова: Народные праздники, образцы искусства, эстетический идеал, нравственные ценности, эстетическая культура, социально-духовный феномен, позитивное настроение.

ЎЗБЕКИСТОНДА КЕЧАЁТГАН ИЖТИМОЙ ВА МАЪНАВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ МИЛЛИЙ БАЙРАМЛАР БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ

Аннотация

Психологияда қобилиятни миқдор жиҳатидан ўлчаш, уни тавсифлаш учун интеллект тушунчаси қўлланилган. Тадқиқотчиларнинг назариясига биноан, ҳар бир инсон умумий интеллектнинг муайян даражасини ўзида ақс эттиради, бу эса, ўз навбатида, унинг ташқи муҳит билан муносабатига боғлиқдир. Уларнинг фикрига қўра, ҳар бир одамда ўзига хос қобилиятни ривожлантиришнинг турли даражалари мавжуд бўлиб, улар яққол масалаларни ечиш жараёнида кўринади. Дастлаб интеллект тадқиқотларида унинг дифференциацияси мавжуд бўлмаган. Интеллект муаммоси хориж психологиясида жуда кенг ўрганилган бўлиб, улар турлича назариялар, концепциялар, ёндашишлар, позициялар, йўналишларга асосланган ҳолда тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Интеллект, қобилият, истеъдод, концепция, семантик, дивергент, конвергент, тафаккур, креативлик, ақлий ҳаракат, идрок.

Кириш. Ҳар қандай жамиятдаги ижтимоий-сиёсий воқеалик, аввало, унинг маънавий жиҳатдан мушоҳада этилиши билан изоҳланади. Шунинг учун ҳам мустикалликнинг дастлабки кунлариданок, бир томондан, жамият аъзоларининг маънавий-руҳий покланишга интилишини, иккинчи томондан, маданият ҳамда санъат арбоблари томонидан бундай ҳаракатларнинг қўллаб-қувватланишини ижобий ҳол сифатида баҳолаш мумкин.

Ўзбекистоннинг янгиланиш ва юксалиш даврида миллий байрамларни нишонлаш ижтимоий-маънавий ҳодисага айланди. Улар: тарихан таркиб топган; ўзида ахлоқийлик ва намунавийлик тамойилларини мужассам этган; фалсафий жиҳатдан сермазмун; гўзаллик ва эзгуликка ундовчи; бадий қадриятларни улуғловчи; халқимизнинг эстетик маданиятини белгиловчи; муҳим омил ва маънавий ҳодисалардир. Шу боис, миллий байрамларни ижтимоий-фалсафий ва ахлоқий-эстетик муҳиятига қўра, қуйидагича таснифлаш мумкин. Булар:

– миллий байрамлар тантанаси юксак санъат намуналарини намоеъ қиладиган тадбир сифатида;

– Ўзбекистон байрамлари эстетик идеални тарғиб қилувчи бадий восита сифатида;

байрам тантаналари ва халқ сайиллари эстетик ва ахлоқий қадриятлар уйғунлигини ақс эттирувчи маънавий тадбир сифатида;

– миллий байрамлар тантаналари эстетик маданиятнинг ўзига хос театрлашган намойиши билан ижтимоий ва маънавий ўзгаришларни намоеъ қилиши сифатида.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Миллий байрамлар жамиятда маънавий-ахлоқий муҳитни юксалтириш билан бир қаторда инсоннинг эстетик дидини шакллантирувчи, ривожлантирувчи ҳамда инсонни жамият муносабатларига яқинлаштирувчи муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шу боисдан ҳам оммавий тадбирлардаги барча санъат турларининг ўзаро синтезлашган кўринишидаги, тантанавор, ўзбекона шакли жаҳон маданиятшунослари ва байрамшунослари томонидан, янги театрлашган мусикали-хореографик бадий композиция сифатида эътироф этилди[1].

Ўзбекона шаклдаги тантанаворликда хужжатли публицистика ва бадий образлилик ўзаро бирлашиб, синтезлашган тадбир томошасига, аввало, миллийлик, қолаверса, улуғворлик, ифодавийлик, теранлик ва эстетик таъсирчанлик бағишламоқда.

Миллий байрамлар ва оммавий тарздаги давлат тадбирларининг эътиборга лойиқ бўлишида амалий санъат турларининг бадий фон безаклари сифатидаги ўрни бекиёс. Тадбир безакларининг кўргазмалли, ғоявий-эстетик киммати, аввало, синтезлашган санъат турларининг бадий ифодавийлик даражаси ва инсон ҳис-туйғуларига дарҳол таъсир этиш кучидадир. Чунки, мавзу ва ғояга мос турли-туман либослар, техник воситалар, санъат турларининг бадий ифодаси, энг муҳими, минглаб одамларнинг катта майдондаги сайилларда, байрамона кайфиятда мақсадга мувофиқ ҳаракатланиши, ўзаро мулоқотга киришиб, бир-бирини қутлаб эстетик ҳис-туйғулар таъсирида бўлишини таъминлайди. Мақсадга мувофиқ жамланган ва синтезлашган санъат турларидан пайдо бўлган завқли туйғулар байрам томошаларининг бадий улуғворлигини таъминлаб, минглаб томошабинларни гўзаллик оламига олиб киради.

М.Е. Салтыков-Щедрин фикрича, “Бир шаҳар тарихи”да: “Икки хил байрамлар бўлади: бири баҳорда “Барқарорлик байрами” бўлиб, келадиган офатларга тайёргарлик кўришга хизмат қилади; бошқаси – кузда, “Ҳукуматни ушлаб турувчи байрам” деб номланиб, бўлиб ўтган офатларни эслашга бағишланади”[2]. Шу боисдан ҳам миллий байрамлар ва оммавий тарздаги давлат тадбирларини ташкиллаштириш, асосан, икки қисм – барча санъат турларини уйғунлаштирган томоша сценарийсини яратиш ва уни сахналаштириш, яъни томошага айлантиришдан иборат бўлади.

Ж. Маматқосимов ўзининг “Театрлаштирилган оммавий тадбирлар” деб номланган сценарийлар тўпламида оммавий тадбир сценарийсини яратишнинг асосий босқичларини таҳлил қилган. Рисолада оммавий тадбир сценарийсининг мавзуси, ғояси, композиция қонунлари асосида санъат турларининг уйғунлашган муқаддимаси, тугуни, ҳаракатлар ривожини, кульминацияси ва финал масалалари кўриб чиқилган [3].

Давлатнинг қудрати фуқароларининг ватанпарварлик туйғуси; ёшларнинг миллий маданияти ва зиёлилик даражаси; уларнинг маънавияти ва тафаккури бойлиги; яратувчанлик салоҳияти билан белгиланади. Шу маънода, ватанпарварлик туйғусига эга бўлган комил инсон маънавий кадриятларни англашга, моддий ёки маънавий бойлик яратиш ва юртини юксалтиришга қодир бўлган фуқародир. Яратиш қудрати фақат қобилиятли инсонга хос фазилат. Шунинг учун ҳам қобилиятлилар томонидан яратилган санъат турлари инсониятнинг маънавий кўзгуси сифатида эътироф этилади.

Маълумки, шахс камолоти миллатнинг эстетик идеалларини англашига асосланган ҳолда ривожланади. Эстетик идеал эса ўз-ўзидан шаклландиган ҳодиса эмас. Уни шакллантиришнинг ибтидоси ҳам, интиҳоси ҳам инсоннинг ижтимоий-маънавий оламидадир. Абдулла Шер эстетик идеал борасида гап кетганда: инсон учун мавжудлик шартлари масаласи муҳимлигини; ижтимоий идеал эса кўпроқ келажак билан; шахсий идеал эса асосан ўтмиш билан боғлиқлигини; идеалнинг мураккаб томони кадриятлар билан боғлиқ масала эканлигини таъкидлайди.

Миллий кадриятлар эстетик идеалнинг объектдаги инъикоси тарзида намоён бўлади. “Аввало шунини айтиш керакки, – дейди файласуф, – эстетик идеал инсон, шахс ва жамиятнинг эстетик тажрибасидан вужудга келади. Инсон дунёни ана шу тажриба воситасида эстетик идрок этади. Шу сабабли эстетик идеал гўзаллик, улуғворлик,

мўъжизавийлик ва бошқа эстетик хусусиятларни белгиловчи мезон сифатида юзага чиқади. Инсон ана шу идеалга мос келадиган гўзаллик ёки улуғворликни тан олади, мос келмайдиганларини эса аксил эстетик ҳодиса сифатида инкор этади. Эстетик идеал ўзига мос гўзаллик ва улуғворликни ёки мўъжизавийликни кўпроқ санъатдан топади”[4].

Эстетик идеални, айниқса, бадий идеални шакллантириш борасида тадқиқот ишлари олиб борган С.Агзамходжаева ижтимоий идеал билан бадий-эстетик идеалнинг ўзаро боғлиқ гносеологик негизи мавжудлигини уқтиради. Улар ён-атрофни англашга, идрок этишга, шу тарика маълум тасаввурларни, субъектив қарашларни ифода этишга қаратилган фаолият туридир. Шунинг учун, тадқиқотчининг назаридан, ижтимоий идеал билан бадий-эстетик идеал мутлақ айнан воқелик эмас. Бунинг бир қатор сабаблари мавжуд. Жумладан, ижтимоий идеал жамият, давлат, инсоният, умуман, ижтимоий борликни такомиллаштиришга қаратилган ҳар қандай ғояни, образли тасаввурларни, мақсадларни ўз ичига олиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан қараганда, бадий-эстетик идеални ҳам шундай изохлаш мумкин. Чунки, бадий-эстетик идеал ён-атрофни шунчаки ифодалаш, тасвирлаш усули эмас, унинг негизидан ҳаётни гўзаллаштириш, талаб даражасида инсонийлаштириш, нафосат қонуниятларига мувофиқ ташкил этиш ҳақидаги ўй, хаёл, орзу ётади. Шу тарика бадий-эстетик идеал ижтимоий борликка, кишиларнинг ушбу борликни юксалтиришга қаратилган орзуларига хизмат қилади. Демак, бадий-эстетик идеал негизидан оламни билиш, мавжуд ҳаётни такомиллаштириш, гўзаллаштириш, тараққиёт йўлларини англаш ёки кўрсатиб бериш ғояси ётади. Шу тарика, ижтимоий-маънавий борлик бадий-эстетик идеалнинг объектига айланади.

Бадий-эстетик идеал шахснинг маънавий ҳаётига гўзаллик, эстетик тасаввур ва қарашлар, энг муҳими эстетик тажриба, яъни маданий-ижодий жараён орқали таъсир этади[5].

Эстетик идеални ривожлантирувчи миллий байрамлар тантаналаридаги бадий яхлитлик шаклан эстетик, мазмунан ахлоқий моҳият касб этади. Унинг нафосатлилик мезонини бадий гўзалликнинг устуворлиги билан белгилаш мумкин.

Тадқиқот методологияси. Ўзбекистонда нишонланаётган миллий байрамларнинг ўзига хос жиҳатларига назар ташласак, бу байрамлар ўзида эстетик ва ахлоқий кадриятларни уйғунлаштириши, Ўзбекистонда кечаётган ижтимоий ўзгаришларни камраб олиши билан маънавиятни юксалтирувчи муҳим бадий омил сифатида улуғворлик касб этади.

Сабаби, умумхалқ сайли ва тантаналардаги ахлоқий ва эстетик кадриятларнинг уйғунлиги, унинг мавзуси ҳамда ғояси билан боғлиқ ижтимоий ва маънавий компонентларда намоён бўлади. Бу компонентлар пайтда янги шаклланган байрамнинг эстетик моҳиятини очишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки, санъаткор воқеликни ўз эстетик идеали призмасидан ўтказиб тасвирлар экан, мавзу, ғоя ва унинг шаклини мафкура мантиғига кўра бадий реалликка айлантиради. Бундай бадий реаллик эса муайян мулоқот мезонлари асосида томошабин онги ва қалбида эстетик кадриятларга айланади. Шу маънода, миллий байрамларда мужассамланган санъат турлари ифодалаган бадий идеаллар, юксак эстетик кадриятлар даражасида “бўртиб” кўзга ташланади ва ижтимоий эҳтиёжга айланади.

Бу байрамдаги ахлоқий ва эстетик кадриятларнинг уйғунлиги бевосита инсон ҳамда жамият муносабатлари

контекстида қўриб чиқилган масалалар сирасига киради. Унда иштирок этган шахс камолоти – ахлоқий ва эстетик кадрятлар уйғунлигини намоён этувчи субъект сифатида намоён бўлади.

Таҳлил ва натижалар. “Шахс камолотида ахлоқий ва эстетик кадрятлар уйғунлиги муаммоси” бўйича тадқиқот ишларини олиб борган олима М.Нурматованинг фикрига қўра, мустақиллик туйғуси – олий ахлоқий ва эстетик кадрят. Тадқиқотчи, мустақиллик: ахлоқий кадрят эканлиги: халқнинг иқтисодий, ғоявий сўз ва фикр эркинлиги тикланганлиги; фуқаролар ўзининг моддий ва маънавий ҳаётини диалектик уйғунликда ташкил қилганлиги; бунинг учун зарурий шароитлар тизими яратилганлиги билан кимматли эканлигини изоҳлайди. Шунингдек, мустақиллик олий кадрят ҳамда эстетик феномен сифатида пайдо бўлиши ва шаклланиши, халқнинг улғувор ишларни амалга ошириш имкониятларининг кенгайишида, бунёдкорлик салоҳиятини намоён этувчи ҳодисаларни рўёбга чиқарувчи қудратида эканлиги билан белгиланади.

“Мустақилликнинг бунёдкори, ижодкори бўлган инсон – деб таъкидлайди фалсафа фанлари доктори, профессор Мукаррам Нурматова, – ўзининг азалий урф-одатлари, байрамлари ва бошқа маросимларини анъанавий тарзда давом эттириб, ундаги гўзаллик, улғуворлик ва қаҳрамонлик руҳини ўз фарзандларининг қалбига сингдириб келаётганлиги билан ҳам гўзал ва улғувордир”[6]. Мазкур фикр мустақиллик байрамларининг тамойиллари ҳам ахлоқий, ҳам эстетик кадрят эканлигини назарий жиҳатдан асослайди. Бу тамойиллар “Мустақиллик куни” байрамининг хусусий ва умумий характерига эга бўлган бадийлашган тантаналарда ўз ифодасини топган.

Мустақиллик шарофати билан жаҳон маданияти ва ривожига ўз ҳиссасини қўшган буюк алломаларимиз, жаҳоншумул тарихий шахсларимиз таваллуд топган

саналарига бағишланган тантаналар ҳам давлат тадбири даражасида нишонланиши анъанага айланди. Бундай байрамлар улғу аждодларимиздан гурурланиш, фахрланиш ва буюклардан намуна олиш мақсадида тантанали тарзда, эстетик идеал сифатида амалга оширилмоқда. Албатта, ҳар бир миллат ўз аждодларини, улғуларини эслаш, уларнинг ҳурматини жойига қўйишга интилади. Миллий эстетик идеаллар юксалишига бағишланган бундай хайрли ишлар ўз моҳияти жиҳатидан ёшларнинг эстетик камолотини шакллантиришга маънавий асос бўлиб хизмат қилади.

Миллатнинг эстетик маданиятини ўзига хос мустақил ҳодисаси сифатида намоён қиладиган байрамлар фуқароларнинг фаол жонли мулоқоти ҳамда барча иштирокчиларнинг эркин ҳатти-ҳаракатларига асосланади. Бундай тадбирлар, аввало, иштирокчи ва томошабин ўртасидаги ҳар қандай тафовутларни бартараф этишга қаратилади.

Хулоса ва таклифлар. Бугунги кунда миллий байрамлар ташкилотчилари, ташвиқотчи ва тарғиботчиларининг вазифалари “уюлмаган ёшлар”ни мақсадли уюштириш ва ҳар қандай низоли вазиятнинг ечимида оптимистик руҳдаги томоша усулларидан тўғри фойдаланиб, аҳолини бир-бирига бағрикенглик муносабатида бўлишга даъват қилишдан иборат. Агарда байрам томошалари ҳар бир шахснинг “мен”ини намоён қилишга имконият яратиб берувчи омил десак, унинг ташкилотчилари ҳар бир ижодкорга “шахсий ёндашув” маъносини чуқурроқ англаши заруратга айланади. Чунки, байрамда иштирок этувчилар восита эмас, балки тадбир мақсадини, ундаги кадрятлар моҳиятини очиб берувчи асосий мезондир. Шундай экан, тўғри йўналишда ташкил қилинган миллий байрамлар Ўзбекистонда кечаётган ижтимоий ва маънавий ўзгаришларни намойиш қилиш билан тадбир инсонларда келажакка ишонч ва кўтаринки кайфиятни ҳосил қила олади.

АДАБИЁТЛАР

1. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. –Тошкент: Шарқ, 2002. - 16 б.
2. Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. – Т.2. – М.: Правда, 1988. – 450 с.
3. Маматқосимов Ж. Театрлаштирилган оммавий тадбирлар. –Тошкент: ТДМИ, 2004. – 6 б.
4. file:///C:/Users/Ferrari_430/Downloads/estetika.pdf. – 46 б.
5. Агзамходжаева С.С. Ижтимоий идеал ва Ўзбекистонда маънавий тараққиёт муаммолари: Дис...фалс.фан.докт. – Тошкент: ЎЗМУ, 2009. – Б 207-227.
6. Нурматова М. Шахс камолотида ахлоқий ва эстетик кадрятлар уйғунлиги. /Монография. – Тошкент: Университет. 2009. – 105 б.

Наргиза ШЕРМУХАМЕДОВА,
Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчиси

Доцент Қ.Арзибаев тақризи асосида

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ГАНБОЛИСТОВ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация

В статье исследуются вопросы касающейся подготовки юных гандболистов учебно-тренировочных групп, специализированных детских и юношеских спортивных школ. В частности, исследована учебно-нормативная документация, планирование учебных нагрузок по видам подготовок на разных этапах годового цикла, их содержание и структура, а также структура соревновательной деятельности юных гандболистов.

Ключевые слова: Юные гандболисты, учебная программа, планирование, распределение учебных часов, технико-тактические действия, объём технико-тактических действий, эффективность технико-тактических действий.

ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТИЗИМИНИ АКС ЭТТИРУВЧИЛАРИ ВА УНДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР

Аннотация

Мақолада ихтисослашган болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг ўқув-тайёрлов гуруҳи гандболчиларини тайёрлаш билан боғлиқ масалалари тадқиқ этилган. Ҳусусан, гуруҳга тегишли бўлган ўқув меъёрий ҳужжатлар, йиллик цикл жараёнида тайёргарлик турлари бўйича юкламаларни режалаштирилиши, дастур материаллари, уларнинг тузилиши ва мазмуни ҳамда ёш гандболчиларнинг мусобақа фаолияти тизими ўрганилган.

Калит сўзлар: Ёш гандболчилар, ўқув дастури, режалаштириш, ўқув соатлар тақсимоли, техник-тактик ҳаракатлар, техник-тактик ҳаракатлар ҳажми, техник-тактик ҳаракатлар самарадорлиги.

YOUNG HANDBALL PLAYERS' COMPETITIVE ACTIVITY REFLECTS THE SYSTEM AND ITS SPECIFIC FEATURES

Annotation

This article analyses some issues related to the training of handball players of the training group of the specialized sports school for children and teenagers. Particularly, the educational normative documents belonging to the group, the planning of loadings by its types of preparation, during the annual cycle, the program materials, their structure and content were examined.

Key words: Young handball players, curriculum, planning, distribution of training hours, technical and tactical actions, the volume of technical and tactical actions, the effectiveness of technical and tactical actions.

Кириш. Мамлакатимизда гандбол спорт тури жисмоний тарбия ва спорт тизимида муҳим жой эгаллаган спорт турларидан бири ҳисобланади. Чунки, гандбол билан шуғулланиш, шуғулланувчи организмга кўп тарафлама ижобий таъсир этиб, жисмоний ривожланиш ҳамда функционал имкониятларни оширишга яқиндан хизмат қилувчи хусусиятга эгадир.

Ўзбекистонда гандболчиларни профессионал тарзда тайёрлаш масалаларига келадиган бўлсак, таъкидлаш жоизки, гандбол спорт турини ривожлантириш масалалари бугунги кунда долзарблигини йўқотмаган [1]. Чунки, гандболчиларимизнинг ҳалқаро миққисдаги мусобақаларда эришган ва қўлга киритган кам сонли ижобий натижалари, бундай ҳулоса қилишга асос бўлади.

Бугунги кунда гандболнинг ҳалқаро миққисдаги нуфузини оширишда, юқори натижаларни қўлга киритишдаги асосий жиҳатлардан бўлиб, бу етишиб келаётган захира спортчиларини тайёрлаш масалалари ҳисобланади. Бунда тайёргарликни таъминловчи асосий эътиборга лойиқ томонларидан бўлиб, тайёргарлик юкламаларини, кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг босқичларида тўғри ва рационал тарзда режалаштириш, уларни шуғулланувчиларнинг ёши, жинси ва тайёргарлик даражаларига мослигини таъминлаш масалалари ҳисобланади [4].

Яна бир жиҳат - бу мусобақа фаолияти хусусиятлари ва унда қайд этилаётган натижаларга

(кўрсаткичларга) асосланган ҳолда, машғулот юкламаларини рационал тарзда режалаштириш орқали, тайёргарликни бошқариш муҳим жиҳатлардан эканлигини соҳа мутахассислари алоҳида таъкидлашади. Мусобақа фаолияти самарадорлигини таъминловчи омиллар каторида, машғулотларда қўлланилган восита ва усулларнинг тайёргарликнинг даври ва босқичларига мослиги, юкламаларнинг йўналишлари тайёргарликнинг вазибаларига мослиги билан кўп жиҳатдан боғлиқ бўлиши ҳам мутахассислар томонидан эътироф этилади [5,6].

Замонавий гандбол спортчилар тайёргарлигига юқори талабларни қўйиши билан тавсифланмоқда. Мусобақа шароитларини шиддатли кечиши, спортчилар томонидан амалга оширилаётган техник-тактик ҳаракатларни тезликда, қисқа вақт фурсатларида ҳамда рақиб ўйинчиларининг юқори фаолликдаги қаршилиқ кўрсатиш шароитларида амалга ошириш кераклигини талаб этилаётганлиги, мусобақа тайёргарлигига нисбатан ҳам энг юқори талабларни белгиламоқда [2,7]. Бу борада эса, аввалам бор мусобақа фаолияти тузилмасини билиш, ундаги ўзига хос хусусиятлар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш, келгуси тайёргарлик жараёнларини янада самарали бошқаришга имкон яратувчи омил сифатида қаралишини соҳа мутахассислари алоҳида таъкидлашади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўқув машғулот гуруҳи гандболчиларининг мусобақа фаолияти тузилишини тадқиқ этиш ва ўзига хос хусусиятларини аниқлаш.

Тадқиқот ишининг усуллари: мавзуга тегишли илмий-услубий адабиётлар таҳлили, мусобақа фаолияти жараёнини педагогик кузатиш ва қайд этиш усуллари, тўпланган натижаларни математик-статистик таҳлил этиш усуллари.

Тадқиқот ишининг натижалари. Машғулот ҳамда мусобақа юкломаларини назорат қилиш муаммолари В.М.Зацюрский, Ю.В.Верхошанский, Л.П.Матвеев, М.А.Годик каби етук мутахассислар томонидан кенг тадқиқ этилган. Маҳаллий олимларимиздан Т.Э.Набиев, Ж.А.Акрамовлар бу йўналишларда тегишли тадқиқот ишларини олиб боришган. Ёш спортчиларни тайёрлаш масалалари В.Игнатъева, А.Гамаюн, В.П.Филин, Н.А.Фомин, Н.Ж.Булгакова, Л.П.Макаренко ва бошқалар томонидан ўрганилган. Шу билан бирга айтиш жоизки, Ўзбекистонда ёш гандболчиларни тайёрлаш масалаларига ҳозирги вақтга келиб старлица эътибор қаратилмаганлиги ва бу борада тайёргарлик жараёни самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадқиқот ишларини деярли олиб борилмаганлигини махсус манбаларнинг таҳлили кўрсатиб берди.

Юқори малакали ва ёш гандболчиларнинг мусобақа фаолиятини акс эттирувчи кўрсаткичлар бир-бириникидан кескин фарқ қилиши, бир қатор тегишли тадқиқот ишлари натижаларига кўра аниқланган. Маълум бўлганки, ёш гандболчилар (13 ёш) катталарга нисбатан кўпроқ ҳаракатланиш фаолиятини амалга оширишади. Ёшлар мусобақаланиш учун ажратилган 40 дақиқалик мусобақа вақтида катталар учун ажратилган 60 дақиқалик вақтда бажарадиган ҳужум ҳаракатларига тенг ҳаракатларни амалга оширишлиги аниқланган. Ёшларда ҳужумларнинг учдан бир қисми ўта тезкор ҳужум ҳаракатлари нисбатига тўғри келади. Лекин ҳаракатларнинг самарадорлик кўрсаткичлари малакали спортчиларникига қараганда пастроқ кўринишларга эга бўлади. Шу сабаб, мутахассислар айнан ёшлар билан ишлашда эътиборни шу жиҳатга қаратиш лозимлигини таъкидлашади.

В.Игнатъева томонидан олиб борилган қатор тадқиқот ишлари ёш гандболчиларни мусобақа фаолияти тузилмаси ҳақида атрофлича маълумотлар базасига эга бўлишга имкон яратди. Ўрганишлардан маълум бўлганки, қизларда ҳужум ҳаракатларини амалга ошириш вақтида таянч ҳолатда дарвоза зарба бериш ҳаракатлари жами зарбаларнинг 33-34 % нисбатларда ушланиб туради ва 15-16 ёшга келиб бундай зарбаларни 25% ларга камайиши кузатилади яъни, спортчининг ёши катта бўлиб боргани сайин, унинг мураккаб ҳаракатларини бажариш нисбати ортиб боради ва аксинча оддий ҳаракатларнинг нисбати камайиб боради. Ўғил болаларда эса, таянч ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳаракатлари мусобақа шароитида нисбатан стабил кўринишларда бўлиб (30-35% атрофида), 15 ёшга келиб бундай зарбаларни нисбати жами зарбаларнинг 24 %ни ташкил этади.

Сакраган ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳаракатлари жами зарба бериш ҳаракатларига нисбатан I-жадвал.

ИБЎСМ қизлар гандбол жамоасининг (ЎМГ-1) ҳужум ҳаракатларини ташкил этишда турли ўйин шароитларида тўп узатиш техник-тактик ҳаракатларининг бир учрашувда амалга оширишнинг ўртача кўрсаткичлари (2021 мавсум)

Жамоа	Турли тўп узатиш техник-тактик ҳаракатлари						Жами учрашувда ТТХ
ИБЎСМ	Хужум ташкил этишнинг пассив фазасида		Хужум ташкил этишнинг фаол фазасида		Хужум ташкил этишнинг яқунловчи фазасида		
	Ҳаракат	Нисбати %	Ҳаракатлар сони	Нисбати %	Ҳаракатлар сони	Нисбати %	

43-60 % ҳолатларда амалга оширилади. Қизларда эса, бу кўрсаткич 50-65 %ни ташкил этган. Зарба бериш ҳаракатларини яна бир тури - бу энг мураккаб кўринишдагиси бўлиб, сакраб йиқилаётган ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳисобланади. Қизларда бу ҳаракатлар жами зарбаларнинг нисбатини 4-15 %ни ташкил этади, ўғил болаларда эса, бу кўрсаткич 10-23 % ташкил этади. 13-14 ёшда ўғил болаларда бу каби зарбаларнинг нисбати 25%гача кўтарилиши аниқланган. Бу даврни мутахассис айнан зарба беришнинг мураккаб кўринишларини шакллантиришдаги сенситив даври сифатида баҳолаш кераклигини таклиф этади [5,6].

Мусобақа фаолиятини тадқиқ этишлар тўпни йўқотиш ҳолатлари бўйича маълумотларга эга бўлишга имкон яратган. Хусусан, 16 ёшли гандболчиларнинг мусобақа шароитида турли вазиятларда тўпни йўқотишдаги ҳолатлар қуйидагича кўринишларни ҳосил қилган:

- чизикни босиш орқали тўпни йўқотиш – 20 %;
- ўйиндан четлаштириш – 16 %;
- қизил карточка олганлиги сабабли – 6 %;
- тўпни олиб юришдаги хатоликлар сабабли – 6 %;
- пробежка – 12 %;
- тўпни илиб олишдаги хатолик -10 %;
- тўпни узатишдаги хатолик – 20 %;
- икки кўлда тўпни олиб юриш – 6 %;
- бошқа ҳолатларда – 4 %.

Шахсий олиб борган педагогик кузатиш ва таҳлил этиш натижаларига кўра, ихтисослашган болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг 1-ўқув-машғулот гуруҳининг ёш гандболчиларининг тайёргарлик юкломалари ва мусобақа фаолияти тузилмалари ўртасида етарли даражадаги мутаносиблик кузатилмади. Бундай ҳолатнинг кузатилиши салбий эканлигини мутахассислар эътироф этишади. Мураккаб ўйин вазиятларида спортчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини ривожлантиришга нисбатан режалаштирилган юкломалар, мусобақа фаолияти хусусиятларини тўлиқ акс этмаган яъни, мусобақа фаолияти вақтида спортчилар томонидан қайд этилаётган ҳаракат нисбатлари, машғулотларда бошқа нисбатларда намоён бўлмоқда. Аксарият ҳолларда старли бўлмаган нисбатларда ривожлантирилмоқда яъни вақт ажратилмоқда [3]. Бу ҳолат эса, ўз навбатида машғулотларнинг самарадорлигини юқори бўлишига тўсқинлик қилади.

Юкломаларни режалаштириш дастурида ҳужумларни ташкил этишнинг фаол фазаларида тўп узатиш ҳаракатларини такомиллаштиришга 40% ва ҳужумларни яқунловчи фазаларида бор йўғи 5% вақт ажратилиб, машғулотлар ташкил этилган. Лекин, шу ёшдаги гандболчиларнинг мусобақа фаолиятида олиб борилган педагогик кузатиш ишларидан маълум бўлдики, ҳужумларни яқунловчи фазаларида тўп узатиш ҳаракатларидан фойдаланиш бир мунча кўпчиликни ташкил этган. Бу ҳолат эса, машғулотлар давомида юкломалар учун режалаштирилган соатлар таксимотини рационал тарзда амалга оширилмаганлигини хулоса қилишимизга асос бўлади.

	лар сони						
ТТХ ҳажми	93 ± 9	49	74 ± 7	39	22 ± 4	12	190 ± 14
ТТХ СК %	75.5		59.4		38.2		57.3

Изоҳ: ТТХ СК % - техник-тактик ҳаракатларнинг самарадорлик кўрсаткичи %

Хулосалар. Мамлакатимизда ёш гандболчиларнинг тайёргарлигини ташкил этиш масалалари долзарблигича қолмоқда.

Бунда тайёргарлик юктамаларини режалаштириш масалаларини замон талабларига мослигини таъминлаш асосий жиҳатлардан ҳисобланади.

Шахсий тадқиқ этиш ишлари натижаларининг таҳлили шуни кўрсатиб бердики, мусобақа шароити вақтида ёш гандболчилар томонидан амалга оширилаётган асосий техник-тактик ҳаракатларда қўп сонли нуҳсонларга йўл қўйилган. Мураккаб ўйин вазиятларида хусусан, хужум ҳаракатларини фаол ва яқунловчи фазаларида тўп узатиш техник-тактик ҳаракатларининг самарадорлик кўрсаткичлари паст даражада бўлган.

Хужум ҳаракатларини фаол ёки яқунловчи фазаларида техник-тактик ҳаракатларни самарадорлигини ошириш талаб этилади. Бунинг учун эса, машғулот юктамаларини рационал тарзда режалаштириш асосий масала сифатида тушунилиши керак.

Кучли рақиб қаршилик қилаётган ўйин вазиятларида бажарилаётган ҳаракатларнинг самарадорлик кўрсаткичлари юқори бўлишини таъминлаш мақсадида, спортчиларнинг тайёргарлик жараёнларини шундай тарзда ташкил этиш керакки (машғулот юктамаларини режалаштириш), жараёнда қўлланилаётган восита ва усуллар айнан шу ҳаракатларни ривож учун хизмат қилиб, спортчиларнинг махсус тайёргарлик даражаларини оширишга қўмаклашиши керак.

АДАБИЁТЛАР

1. Акрамов Ж.А. Построение тренировочного процесса гандболистов высших разрядов в многотуровом соревновательном периоде. // Фан-спортга, №3, 2006, С.29-33.
2. Гусев Ю.А. Методика формирования координационных способностей у юных гандболистов на основе моделирования условий соревновательной деятельности: дис. канд. пед. наук / Ю.А. Гусев. - Волгоград. - 2003. - 156 с.
3. Спорт таълим муассасалари учун гандбол спорт тури бўйича намунавий ўқув дастури. 2019 – 124 б.
4. Савинков Е.О. Нормативные основы физического развития и физической подготовленности гандболисток различного игрового амплуа на возрастных этапах: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Савинков Евгений Олегович; Рос. гос. акад. физ. культ. - М., 2002. - 21с
5. Игнатъева В.Я., Игнатъев А.В., Игнатъев А.А. Средства подготовки игроков в гандболе. Учебное пособие. 2015. - 160 с.
6. Игнатъева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спортивных школах. / В. Я. Игнатъева, Петрачёва И. В. -М.; Советский спорт. - 2004. - 216 с.
7. Мизхер Хайдер. Анализ соревновательной деятельности как условие повышения эффективности тренировочного процесса высококвалифицированных гандболистов: на примере Ирака: дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 /Тамбов, 2011. — 370 с.

UDK: 374.463

Raima SHIRINOVA,

*O'zbekiston Milliy universiteti Xalqaro aloqalar bo'yicha prorektori
f.f.d., professor*

Gulasal ROFIEVA,

f.f.d.PhD

E-mail: r.shirinova@nuu.uz

O'zMU professori, y.f.d. V.Topildiyev taqrizi asosida

ANALYSIS OF INTERNATIONAL RATING RESULTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract

In the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030, the issues of inclusion of universities in our republic, in particular National University of Uzbekistan and Samarkand State University, into the world's top 500 universities by 2030, as well as 10 universities into the top 1000 universities. During the past time, the higher education institutions of the republic have done a number of positive things in terms of training competitive personnel in the world education market, improving the quality of education, bringing the university closer to the international education standard.

Keywords: international education standard, international ranking, rating agencies, strategic program, top universities, article index.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА ВУЗОВ

Аннотация

В концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года рассмотрены вопросы включения вузов нашей республики, в частности Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета, в число 500 лучших университетов мира к 2030 году, а также как 10 университетов в топ-1000 университетов. За прошедшее время высшие учебные заведения республики сделали ряд положительных дел в части подготовки конкурентоспособных кадров на мировом рынке образования, повышения качества образования, приближения вуза к международному стандарту образования.

Ключевые слова: международный стандарт образования, международный рейтинг, рейтинговые агентства, стратегическая программа, топовые вузы, индекс статей.

OLIY TA'LIM MUASSASALARINING XALQARO REYTING NATIJALARI TAHLILI

Аннотация

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasida respublikamizdagi oliygohlarni, xususan O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand Davlat universitetini 2030 yilga qadar dunyoning kuchli TOP 500 universitetlar, shuningdek, 10 ta oliygohni esa TOP 1000 universitetlar qatoriga kiritish masalalari belgilab berilgan. O'tgan vaqt mobaynida respublikadagi oliy ta'lim muassasalari dunyo ta'lim bozorida raqobatbardosh kadr tayyorlash, ta'lim sifatini yaxshilash, universitetni xalqaro ta'lim standartiga yaqinlashtirish borasida bir qancha ijobiy ishlarni amalga oshirdilar.

Kalit so'zlar: xalqaro ta'lim standarti, xalqaro reytingi, reyting agentliklari, strategik dastur, top universitetlar, maqolalar indeksi.

Kirish. Oliy ta'lim tizimida universitetlarda ta'lim sifatini oshirish, xalqaro maydonda raqobatbardoshligini ta'minlash, shuningdek, jahonning top universitetlari xalqaro reytingidan munosib o'rin egallash masalasi so'zsiz xalqaro reytinglardagi faol ishtirok bilan bevosita bog'liq. Bu borada ham ko'pgina universitetlar o'z natijalarini ko'rsata boshladilar. Ma'lumki, 2021 yilda THE Education Impact Rankingsda respublikadagi 10 ta oliy ta'lim muassasasi qatnashgan bo'lsa, 2022 yilda esa ularning soni 30 taga yetdi. Reytingdan o'rin olgan O'zbekiston OTMLari qatorida Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent moliya instituti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Andijon mashinasozlik instituti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Akfa universiteti ham bor. Bu ko'rsatkichlar har bir universitet ta'lim sifatini yaxshilash, ta'lim bozorida va xalqaro reytingda o'z o'rnini egallash borasida harakat qilayotganidan dalolatdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. 2021 yilda QS xalqaro reyting agentligi tomonidan Markaziy Osiyo va Rivojlanayotgan Yevropa reytingi natijalarida esa O'zbekiston tarixida ilk marta mamlakatimizning bir yo'la to'rtta oliy

ta'lim muassasasi eng kuchli universitetlar qatoridan o'rin egalladi. Bular:

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti (251-300);

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti (351-400);

Samarqand davlat universiteti (351-400);

Toshkent davlat texnika universiteti (351-400).

2022 yilda esa 2022 QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia) reytingi natijalari e'lon qilinganda respublikamiz OTMLarida 2021 yilga nisbatan natijalar o'sganligi yaqqol ko'zga tashlandi. Natijalarga ko'ra O'zbekiston milliy universiteti o'z pozitsiyasini 100 pog'onaga yaxshilab 351-o'rindan 251-o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti 40 pog'onaga yuqorilab, 211-o'rinni egalladi. Toshkent davlat texnika universiteti 351-o'rin va Samarqand davlat universiteti 401-pozitsiyani egalladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ma'lumki, Quacquarelli Symonds xalqaro reyting agentligi kuchli universitetlar

reytingini tuzishda ularning akademik nufuzi (30 foiz), ish beruvchilar o'rtasidagi nufuzi (20 foiz), o'qituvchilar va talabalar miqdori mutanosibligi (10 foiz), professor-o'qituvchilarning ilmiy faolligi (10 foiz), ilmiy maqolalarning o'qilishi, ularga nisbatan berilgan iqtiboslar soni (5 foiz), xorijiy o'qituvchi va xodimlar (2,5 foiz) hamda talabalar (2,5 foiz) ulushi va shu kabi boshqa muhim jihatlarga asoslanadi. Reytingni tuzishda dunyoning 102 ming nafardan ortiq olimlar, professor-o'qituvchilar va OTmlar rahbarlari, 52 ming nafardan ziyod ish beruvchi kompaniya vakillari, shuningdek, QS mutaxassislari ham ekspert sifatida ishtirok etadilar.

Tahlil va natijalar. 2022 yil 6 aprelda "Quacquarelli Symonds" xalqaro reyting kompaniyasi dunyo universitetlarining fan sohalari reytingi (Subject Rankings)ni e'lon qildi. Unda O'zbekiston Milliy universiteti "QS by Subject Rankings" bo'yicha matematika sohasida erishgan natijalariga ko'ra dunyoning kuchli universitetlari orasida 451-500 o'rinni egalladi. Mazkur fan bo'yicha olimlarning Scopus bazasiga kirgan ilmiy jurnallardagi maqolalari soni, ulardan iqtiboslik ko'rsatkichining yuqoriligi, dunyo matematiklari universitetning akademik obro'sini yuqori baholanganligi bunga yo'l ochdi.

Mazkur maqolada O'zbekiston Milliy universitetining xalqaro reytinglarda ishtiroki, bu borada to'plagan tajribasi hamda universitetning bu borada ishlab chiqqan metodologiyasi borasida fikr yuritiladi.

O'zMU THE va QS xalqaro reytinglardan tashqari bir qator ya'ni GreenMetric World University Ranking (354+) (Yashil universitetlarning global reytingi), WURI Ranking (50+) ya'ni Dunyo universitetlarining "Eng yaxshi innovatsion loyihalar" reytingi, Round University Ranking va Multi Ranking kabi xalqaro reytinglarda ishtirok etdi va natijalar ko'rsatdi.

Xalqaro reytinglarda ishtirok etish jarayoni oddiy jarayon bo'lmay balki uzoq yilgi natijalar, ko'rsatkichlar hamda mezonlarga asoslanadi. Ishtirokchi universitetlar oldida eng katta talab reyting agentliklari metodologiyasini chuqur o'rganish, natijalar e'lon qilingandan so'ng ularni tahlil qilish, ko'rsatkichlarni yaxshilash borasida tizimli va maqsadli strategik dasturni amalga oshirish vazifasi turadi. Chunki, universitetlarning xalqaro reytinglarda ishtirok etishi nafaqat muassasaning akademik salohiyati, balki mamlakatning mintaqadagi iqtisodiy ahvoriga ham bog'liq. SHuni aytish joizki, dunyo reytingida ishtirok etish Yevropa mamlakatlari uchun qiyinchilik tug'dirmasada biroq, O'rta Osiyo va sobiq ittifoq davlatlari uchun ayrim noqisliklarni tug'dirishi muqarrar. Bu albatta birinchi navbatda dunyo olimlarining

ilmiy raqobat tili ingliz tili bo'lganligi ilmiy obro' ko'rsatkichida yaqqol ko'zga tashlanadi. Sobiq ittifoq mamlakatlarida aksariyat ilmiy nashrlar rus tilida va ularga bo'lgan talab ham Scopus bazasidan indeksatsiya qilingan jurnal talablaridan batamom farq qiladi.

Milliy universitetda xalqaro reytinglarda ishtirok etish bo'limining tashkil qilinganligi boshqa universitetlarga qaraganda mazkur sohada yaxshi natijalarga erishishda o'zining ijobiy samarasini berdi. Chunki mazkur bo'lim muntazam ravishda universitet professor-o'qituvchilarning maqolalar nashr ko'rsatkichi va sifatli jurnallardagi nashrlarni tahlil qilish, yosh o'qituvchilar va doktorantlar uchun maqola nashr qilish, jurnal tanlash va jurnallarga maqola yuborish kabi mavzularga bag'ishlangan seminar-treninglar tashkil qilib bordi. Dastlab, xorijda faoliyat olib boradigan ilmiy salohiyati yuqori va mazkur sohada tajribaga ega O'zMU bitiruvchilari ishtirokida seminar-treninglar tashkil qilindi[1], keyinchalik Elsevier kompaniyasi bilan hamkorlikda Workshop, "Jurnal klublar" tashkil qilinib, yo'nalishlarni o'zaro hamkorlikda fanlar va yo'nalishlararo kesishuv muammolari yechimiga qaratilgan maqolalar nashr qilish tajribasi o'rgatildi.

Xorijlik professor-o'qituvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilinishi, fakultetlarda xorijiy talabalarning sonini oshirish hamda hamkorlikda qo'shma ilmiy loyihalar yozish kabi yo'nalishlarda kafedralarda olib borilgan ishlar har uch oyda nazorat qilinib, natijalarni yaxshilash va ularni oshirishga bag'ishlangan tadbirlar amalga oshirildi. SHu ishlarining natijasi o'laroq 2019 yilda universitetga jalb qilingan xorijiy mutaxassislar soni 77 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilda 105 nafarni va 2022 yilda esa 303 nafarni tashkil qildi (onlayn-offlayn). SHuningdek, xorijiy talabalarni o'qishga qabul qilishda ham o'tgan yillarga nisbatan 2022 yilda uch baravarga oshirilganligi kuzatildi.

Universitetda maqolalar nashrida dastlab songa e'tibor qaratilgan bo'lsa, oxirgi yillarda ularning sifati, yuqori faktorli ya'ni Q1 va Q2 jurnallarda maqolalarning chop etilishiga e'tibor qaratildi. Bu uchun universitet rahbariyati dastlab maqolalar soniga qarab byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan har bir maqolaga 2 mlndan mualliflarni rahbatlantirgan bo'lsa, oxirgi yillarda jurnallarning kvartiliga qarab rag'batlar yo'lga qo'yildi. Ya'ni Q1 dagi nashrlar uchun mualliflar 5 mlndan, Q2 jurnallardagi maqolalar 4 mln, Q3 jurnallardagi nashrlar 3 mln hamda Q1 va konferentsiya materiallari nashri uchun professor-o'qituvchilar 2 mlndan rag'batlantirildi. Mazkur rag'bat natijasida 2020 yilda Q1 va Q2 jurnallardagi nashrlar soni 2 baravariga oshganligini quyidagi jadvalda ham ko'rish mumkin.

1-rasm

SHuning uchun ham 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasidagi maqolalar nashrida yetakchilik qilgan universitetlar natijasi tahlil qilinganda boshqa universitetlarga

qaraganda O'zMUda yaxshi natijalar yaqqol ko'zga tashlandi. Quyidagi jadvalda respublikadagi OTmlarning nashr ko'rsatkichlari aks etgan.

UNIVERSITETLARDAGI Q1 va Q2 JURNALLARDA MAQOLALAR SONI (2019-2021 yy)

2-jadval

INSTITUTIONS	Q1	Q2	Q3	Q4	Jami	Q1 Q2
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek	149	137	213	222	721	286
Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers National Research University	15	34	70	226	345	49
Tashkent State Transport University	4	5	132	84	225	9
Tashkent State Technical University	60	62	326	347	795	122
Tashkent State Agrarian University	3	8	133	90	234	11
Samarkand State University	17	27	70	61	175	44
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi	15	34	70	226	345	49

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari tomonidan 2019-2021 yillarda yuqori impakt faktorli Q1 va Q2 jurnallarda nashr qilingan maqolalar sonini tahlil qilganimizda quyidagi natijalar ko'rindi. Toshkent texnika universiteti 3 yilda 122 ta nufuzli jurnallarda, ya'ni Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti 49 ta, Toshkent axborot texnologiyalari instituti 49 ta, Samrqand davlat universiteti 44 ta, Toshkent agrar universiteti 11 ta, O'zbekiston Milliy universitetining professor-o'qituvchilari tomonidan 286 ta maqola Q1 va Q2 jurnallarda nashr qilingan. Tahlillar shu narsani ko'rsatadiki professor-o'qituvchilar maqolalariga iqtiboslik darajasini oshishiga olib keladi. Nomi qayd qilingan universitetlarda konferentsiya materiallari Q4 jurnallarda maqolalar nashri assosiy ko'rsatkichni bermoqda. Aytish joizki, yuqori impakt faktorli jurnallarda maqola nashr qilish, mazkur maqolalarga iqtiboslikni oshishiga va ko'plab soha olimlarining xabardor bo'lishiga olib keladi. Oxirgi yillarda Q4 va Q 3 jurnallar Scopus bazasidan chiqib ketishi yoki bo'lmasa o'z faoliyatini tugatishi kuzatilmoqda.

3-jadval

QS ASIA UNIVERSITY RANKING 2023 (Central Asia)								
RANKING	NAME OF UNIVERSITY	COUNTRY	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1 Q2	Q3 Q4
44	Al-Farabi Kazakh National University	Kazakhstan	1048	903	1458	999	1952	2457
96	L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)	Kazakhstan	514	598	547	395	1122	942
147	Abai Kazakh National Pedagogical University Auezov South Kazakhstan University (SKU)	Kazakhstan	1104	235	221	72	339	293
177	Kyrgyz-Turkish Manas University	Kyrgyzstan	49	124	164	192	173	356
281+	Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIAME)-National Research University	Uzbekistan	116	60	340	593	176	933
301+	National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek	Uzbekistan	255	211	283	310	466	493
451+	Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University	Kazakhstan	22	50	85	275	72	347

Jumladan, nashr faoliyati jahon ilmiy hamjamiyatida oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari ilmiy faoliyatining muvaffaqiyati va samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy mezonlardan biridir. Nashrlarning soni, maqolalarga havolalar, maqolalar indeksi, xorijiy hammuallif bilan hamkorlikda chop etilgan maqolalar, Yevropa va Osiyo mamlakatlari olimlari bilan hammualliflikda chop etilgan maqolalar muayyan ilmiy muassasa ishining muvaffaqiyati baholanadigan muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Nashr faolligini oshirishning muhim vositalaridan biri universitet professor-o'qituvchilari va tadqiqotchilari ishini rag'batlantirishning turli xil ko'rinishlarini ishlab chiqish. Masalan:

Xalqaro bibliometrik ma'lumotlar bazalarida indekslangan jurnallardagi nashrlar uchun alohida rag'bat;

Ilmiy maqolalar ko'p nashr qilgan professor-o'qituvchilar o'quv yuklama soatlarini qisqartirish;

Professor-o'qituvchilarining nashr indeksi ko'tarilishiga qarab alohida rag'bat;

maqola nashr qilgan jurnalning nufuziga qarab rag'bat joriy qilish lozim.

Yosh tadqiqotchilar va doktorantlarning ilmiy jurnal tanlash va xalqaro ilmiy nashrlariga ko'mak berish maqsadida O'zbekiston Milliy universitetida Elsevier kompaniyasi mutaxassislari Damir Raxmetov, Rabiga Kojamkuli va Kiril Ivanovlar bilan muntazam seminar-trening va Jurnal klublar o'tkazilib kelinmoqda. Unda asosan yosh o'qituvchilar va doktorantlarga jurnal tanlash, jurnal talablaridan kelib chiqib maqola rasmiylashtirish, xorijiy hammualliflarni izlash hamda maqolani mustaqil ravishda jo'natish kabi masalalar o'rgatilib borilmoqda. Har bir tadqiqotchi dunyo ilm bozorida tanilishi, ingliz tilida ham maqola nashr qilishiga o'rgatish, jurnal badallarini to'lashda amaliy yordam berish maqsadida universitet rahbariyati tomonidan jurnallarning kvartiliga qarab maqola mualliflarining rag'batlantirish mexanizmi yo'lga qo'yilgan.

O'rganilgan materiallar va tahlillar natijasida aytish mumkin, nafaqat O'zbekiston Respublikasidagi oliygo'har, balki qo'shni ya'ni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa davlatlarning oliygo'harida dunyo xalqaro reytingiga kirishda yetarli mumamolar mavjud.

Ta'kidlash joizki, rag'batlantiruvchi dastur tadqiqot sohasini, hisobot davrida nashrlarning sonini va muallif chop etiladigan jurnalning sifatini hisobga olishi kerak, ya'ni, masalan, jurnal Scopus bazasida qaysi kvartilda joylashganligini hisobga olish kerak. Times reytingiga kirish uchun o'qituvchilar eng ko'p baholangan jurnallarda tez-tez (yiliga 2-3 marta) nashr qilishlari tavsiya etiladi.

SHu bilan birga, yuqorida qayd etilgan jahon reytinglari asosidagi xalqaro bibliometrik ma'lumotlar bazalari, asosan ingliz tilida nashr etiladigan indeks jurnallari xalqaro ilmiy til ekanligini inobatga olish lozim.

SHunga ko'ra, universitet xalqaro miqyosda o'z obro'sini yaratishi, tanilishi, xalqaro ilmiy maydonda faol ishtirok etishi uchun universitet xodimlari o'z maqolalarini ingliz tilida nashr etishlari lozim. Ilmiy til ingliz tili ekanligi, Markaziy Osiyo davlatlarining oliy ta'lim muassasalarida maqolalar nashr qilishda professor-o'qituvchilarning ingliz tilini yaxshi bilmasliklari yoki bo'lmasa tarjima qilingan maqolalarning sifat darajasini past bo'lishi kabi bir qator mavjud muammolar va ularning sabablari to'g'risida ilmiy jurnallarda faktlar ko'rsatib o'tilgan[2]. Aytish joizki, yoshi

ulug' professorlar va mustaqil tadqiqotchilarning aksariyati ingliz tilida maqola nashr qilish, jurnal tanlash, jurnal talablari doirasida maqolani rasmiylashtirish masalasida yetarlicha tajribaga ega emasligi mazkur sohada bir qancha muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Bu borada samarali ishlarni tashkil qilishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

istiqboli yo'nalish va mutaxassisliklarda ta'lim tilini ingliz tilida qilish va ular sonini yilma-yil oshirib borish;

bakalavriat, magistratura va doktoranturada ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha sertifikatni talab qilish;

Xalqaro konferentsiyalarda ingliz tilida ma'ruzalar bilan ishtirok etish;

O'qituvchilar uchun tekin ingliz tili kurslari tashkil qilish;

Ingliz tilini bilgan va maxsus sertifikatga ega xodimlar maoshiga rag'batni muntazam berib borish;

Ishga qabul qilishda ingliz tilini bilgan istiqbolli yosh olimlarni qabul qilish mexanizmlarini yo'lga qo'yish lozim.

Xalqaro reyting agentliklari metodologiyasining baholash me'zonida eng katta foiz bu akademik obro' va ish beruvchilar obro'sini obro'siga ajratilgan. Erishilgan tajribaga tayanib mazkur ko'rsatkichlarni oshirish bo'yicha quyidagilarni taklif qilish mumkin: Akademik obro'ni oshirish uchun:

Xalqaro konferentsiyalar, forumlar, seminarlarni muntazam o'tkazish;

xalqaro qo'shma ilmiy loyihalarni ko'paytirish; xorijiy olimlar bilan hamkorlikda ilmiy loyihalarda ishtirok etish;

qo'shma ta'lim dasturlari sonini oshirish; ikki rahbarlikni yo'lga qo'yish;

xorij olimlari bilan hammualliflikda maqolalar, darsliklar va monografiyalarni yozish lozim.

Ish beruvchilar reputatsiyasini bo'yicha ko'rsatkichlarni oshirish uchun quyidagilarni faollashtirish shart. Bular:

Universitetlarda "Bitiruvchilar assotsiatsiyasi"ni tuzish va faoliyatini rivojlantirish;

bitiruvchilar bilan turli xil uchrashuvlar, yubiley tadbirlari, forumlarni o'tkazish;

universitet, fakultet va kafedraning bitiruvchilar bazasini shakllantirib borishi;

4-jadval

UNIVERSITETLARDA Q1 va Q2 JURNALLARDA MAQOLALAR SONI(2017-2021 yy)

QS ASIA UNIVERSITY RANKING 2023 (Central Asia)								
RANKING	NAME OF UNIVERSITY	COUNTRY	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1 Q2	Q3 Q4
44	Al-Farabi Kazakh National University	Kazakhstan	1048	903	1458	909	1952	2457
96	L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)	Kazakhstan	514	508	547	395	1122	942
147	Abai Kazakh National Pedagogical University	Kazakhstan	1104	235	221	72	339	293
177	Auezov South Kazakhstan University (SKU)	Kazakhstan	49	124	164	192	173	356
281+	Kyrgyz-Turkish Manas University	Kyrgyzstan	92	104	114	777	196	191
301+	Tashkent Institute of Engineering and Agricultural Mechanization Engineers (TIAME)-National Research University	Uzbekistan	116	60	340	503	176	933
351+	National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek	Uzbekistan	255	211	283	310	466	493
451+	Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University	Kazakhstan	22	50	85	275	72	347

ADABIYOTLAR

- <https://nuu.uz/elsevier-vakili-bilan-navbatdagi-seminar/>; <https://nuu.uz/elsevierning-kimyo-biologik-qarorlar-boyicha-direktori-ozmuda/>
- Kuzhabekova, A., & Ruby, A. (2018a). Impact factor publication requirement in Kazakhstan. *European Education*, 50(3), 266., Kurambayev, B., & Freedman, E. (2021). Publish or perish? The steep, steep path for Central Asia journalism and mass communication faculty. *Journalism & Mass Communication Educator*, 76(2), 228–240. Agbo, S. (2013). New perspectives on higher education reform in post-Soviet Kazakhstan: the dilemma of English language competence. [library.iated.org](https://www.library.iated.org)
- Reyting universitetov mira QS – metodologiya (2021). *Luchshie universitety*.
- <https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology>

5. Redden, E. (2013). Izuchenie reytingov QS. Vnutri Vysshego Ed <https://www.insidehighered.com/news/2013/05/29/methodology-qs-rankings-comes-under-scrutiny>.
6. Ablameyko S. V., Gusakovskiy M. A. Uchastie universitetov v mirovyykh reytingax kak faktor povysheniya kachestva podgotovki spetsialistov //Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2013. – №. 5.
7. Abakumova N. N. Monitoringovoe issledovanie otsenki effektivnosti uchastiya rossiyskix vuzov v mirovyykh reytingax //Globalnyy nauchnyy potentsial. – 2020. – №. 3. – S. 8-11.
8. Avadeni Yu. I. i dr. Aktualnyye voprosy nauchnykh issledovaniy XXI veka. – 2015.
9. Aref'ev A. L. Ob uchastii rossiyskix vuzov v mejdunarodnykh reytingax //Rossiya reformiruyushayasya. – 2015. – №. 13.
10. Balatskiy Ye. V., Yekimova N. A. Mejdunarodnyye reytingi universitetov: praktika sostavleniya i ispol'zovaniya //Jurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. – 2011. – №. 9. – S. 150-172.
11. Balashov A. I., Xusainova V. M. Proekt" 5-100": pogonya za global'noy konkurentosposobnost'yu ili instrument perezagruzki natsional'noy sistemy vysshego obrazovaniya? //Ekonomika i upravlenie. – 2016. – №. 10 (132).
12. Gorchakov S. Ye. Sovershenstvovanie upravleniya organizatsionnym povedeniem v nauchnykh organizatsiyax : dis. – Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet, 2020.
13. Gugelev A. V., Semchenko A. A. Opyt uchastiya otechestvennykh vuzov v mejdunarodnykh reytingax kak stimul k povysheniyu konkurentosposobnosti //Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta. – 2015. – №. 2 (56).
14. Guzikova L. A., Plotnikova Ye. V. Pozitsii i perspektivy uchastnikov Proekta 5-100-2020 v mejdunarodnykh reytingax universitetov //Voprosy metodiki prepodavaniya v vuze. – 2014. – №. 3 (17).

УДК: 372.869.

Фароғат ЮЛДАШЕВА,
Старший преподаватель Национального университета Узбекистана
E-mail: yuldashevafarogat@mail.ru

На основе рецензии кандидата педагогических наук, доцента М.Х. Ахмедовой

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы удовлетворения потребности и интересов студентов высших учебных заведений в будущей профессиональной деятельности и специальной подготовке, внедрения новых государственных образовательных стандартов, структурной реформы и модернизации системы высшего образования, актуализации содержания профессионального образования. Говорится об образовательных технологиях, формах организации учебного процесса, самостоятельной работы.

Ключевые слова: Система высшего образования, специалист, социально-экономические, реформы, вузы, развитие, модернизация.

THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS ON THE BASIS OF SEQUENCE

Abstract

In this article, the issues of meeting the needs and interests of students of higher educational institutions for future professional activities and special training, introducing new state educational standards, structural reform and modernization of the higher education system, and updating the content of vocational education are considered. , educational technologies, forms of organization of the educational process, independent work, improvement of the students' skills were solved directly by the formation of an intellectually creative highly qualified specialist in production enterprises.

Key words: Higher education system, specialist, socio-economic, reforms, institutions, development, modernization.

IZCHILLIK ASOSIDA TALABALARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya

Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining kelajakdagi kasbiy faoliyati va maxsus tayyorgarligiga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarini qondirish, yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, oliy ta'lim tizimini tarkibiy isloh qilish va modernizatsiya qilish, kasb-hunar ta'limi mazmunini yangilash, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va kasb-hunar ta'limining mazmunini yangilash; ta'lim texnologiyalari, o'quv jarayonini tashkil etish shakllari, mustaqil ishlash, talabalarining malakasini oshirish vositasida ishlab chiqarish korxonalarida intellektual ijodiy yuqori malakali mutaxassisni shakllantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim tizimi, mutaxassis, ijtimoiy-iqtisodiy, islohotlar, institutlar, rivojlanish, modernizatsiya.

Введение. В мировых образовательных учреждениях внедряются последовательные технологии адаптации современного профессионального образования к международным требованиям. На основе рекомендаций международных организаций ведется планомерная работа по реализации масштабных проектов, направленных на обеспечение социальной адаптации современных специалистов к практике, информационно-коммуникативное обучение, совершенствование подготовки специалистов-билингвов, владеющих несколькими иностранными языками, а также подготовка активных квалифицированных конкурентоспособных кадров с использованием согласованных технологий.

Основная часть. Сегодня для сферы высшего образования Узбекистана характерно продолжение процесса реформ и дальнейшая реализация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, что является одним из его основных цели. и «...подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям высокой духовности и этики на уровне зарубежных стран», способных эффективно работать, готовых к постоянному профессиональному росту и

самообразованию, социальной и профессиональной мобильности. Разрабатываются и внедряются государственные образовательные стандарты, определяющие новые требования к качеству и квалификации выпускников. Роль науки и образования в развитии всех сторон жизни человека возросла в глобальном масштабе, беспрецедентные масштабы научно-технического прогресса привели к многократному увеличению потока знаний и информации. Это, в свою очередь, значительно повысило требования к повышению уровня и качества образования и подготовки молодых специалистов, обучающихся в высших учебных заведениях. Проблема повышения качества профессиональной подготовки выпускников остается актуальной. Эта задача должна решаться прежде всего в развитии личности студента (духовном, профессиональном), в направлениях непрерывного самообразования.

Методология исследования. В педагогике мы понимаем системность не просто как расширение и усложнение организации учебной деятельности, а как непрерывный процесс перехода от количественных изменений к качественным. Этот процесс обеспечивает беглость обучения студентов вуза и развитие студентов,

основанное на объективных закономерностях, выражающееся в постепенном усложнении учебных задач и целенаправленном изменении уровня/уровня образования.

Непрерывность и системность образования тесно связаны между собой. Принцип системности является необходимым условием достижения преемственности, прогресса, плавности и интеграции образования. Как было установлено в ходе анализа, учебная деятельность организована в виде учебных циклов, состоящих из 30 аудиторных занятий, по ситуационному принципу и объединена для выполнения одной учебной задачи. В каждом цикле решается конкретная воспитательная задача по развитию коммуникативных навыков в рамках социально-бытовых и профессионально-трудовых ситуаций. Выполнение в определенной последовательности большого количества учебных заданий, составляющих учебный курс, в конечном итоге приведет к овладению учащимися русским языком в рамках, определенных программными целями. Преподаватель составляет календарно-тематические планы и рабочие программы, в которых определяет задачу, содержание и методическое обеспечение каждого цикла. В учебном процессе рекомендуется использовать различные виды наглядных пособий, такие как аудиозаписи, диафильмы, видеofilmы, учебные и документальные фильмы, диапозитивы и др., а также технические средства обучения и учебные компьютерные программы, как во время аудиторных занятий и самостоятельных занятий. Чтобы к концу курса обучения у них были следующие навыки и умения в различных видах речевой деятельности: участвовать в непринужденной беседе на темы быта, учебы и досуга студентов и знать манеру речи; с помощью активно осваиваемых грамматических правил устно излагать свои мысли в рамках определенной лексики, по пройденным темам, а также по темам, связанным с учебно-производственной деятельностью

студента и его будущей специальностью; слушать и понимать речь, состоящую из усвоенного языкового материала, в том числе звукозаписи, в которых допускается употребление незнакомых слов, значение которых можно понять на основе навыка использования языковых и лексических предположений; читать с помощью словаря отечественные, общенаучные тексты и материалы по будущей специальности студента; чтение без словаря текстов, состоящих из диалогов на обсуждаемые темы и ситуации общения, а также текстов, моральная ситуация которых может служить предметом разговора, высказывания и обсуждения на русском или родном языке; правильное написание слов и словосочетаний, входящих в словарный минимум, указанный в программе; описать содержание текста письменно с использованием словаря.

Заключение. Анализируя природу системности как педагогического явления, можно отметить следующее. Ретроспективный анализ зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературы показывает, что системность воспринимается либо как взаимобусловленность прошлого, настоящего и будущего в процессе обучения, либо как последовательность в овладении учащимися знаниями, умениями и навыками. Основной целью принципа системности обучения является развитие и формирование учащегося, последовательный и рациональный подбор содержания обучения, методов, форм и средств, направленный на дальнейшее совершенствование этих компонентов. Основная задача образовательной системности состоит в том, чтобы обеспечить постепенность личностно-образовательных процессов, найти оптимальное сочетание содержания обучения, методов, форм и средств, помогающих адаптироваться обучающимся в профессиональном образовательном учреждении, установить взаимосвязь между основными этапами образовательного процесса. непрерывное профессиональное образование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Умаров Б.М. Узлуксиз таълим жараёнида мустақил фикрловчи, иждокор шахсни шакллантиришнинг айрим психологик жиҳатлари. Замонавий таълим / современное образование 2017,
2. Турғунов С.Т. Педагогик жараёнларда талабалар рефлексив фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш. Замонавий узлуксиз таълим муаммолари: инновация ва истикболлар халқаро илмий конференция. 2018 й. 14-б
3. Современные теории и методики обучения иностранным языкам /Под ред. Л.М. Федоровой. –М.:Экзамен, 2004. - 320 с.
4. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике /А.А. Кыверялг. - Таллин: Валгус, 1980. - 334с.
5. Иванов Д.А. Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования: Материалы для опытно- экспериментальной работы школ /Д.А. Иванов, В.К. Загвоздкин, А.Г. Каспржак и др. - М.: Наука, 2003. - 128с.